

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revuelurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES Nov - 2023

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

- Europe
- Afrique
- Amériques
- Asie

DOSSIER 2 : Afrique / Sciences Humaines & Sociales

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol.1 No 3
Nov - 2023

Collection PLURAXES/MONDE

Vol. 1 N° 3/ Novembre 2023

ISSN Print : 2960- 0715

ISSN Online : 2960- 0723

Dossier 2 : Afrique / Sciences Humaines & Sociales

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA (Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/
M
O
N
D
E

Equipe technique

Mise en page : A. D. KPATI

Marquette et illustration : Honorine KELEBOU

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin
- DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VII
<i>Problématique des aspects comportementaux, attitudes et perceptions associées à la césarienne en contexte ivoirien</i> _ Ablakpa Jacob AGOBE --- -----	10
<i>Les perceptions des femmes face aux risques sanitaires liés à l'utilisation des pesticides dans les pratiques agricoles à Korhogo (Côte d'Ivoire)</i> _ Taiba Germaine AINYAKOU et Al. -----	26
<i>De l'adaptation active du vivant : vers une résilience naturelle de l'homme comme solution idéale à la crise environnementale</i> _ Albert Amani NIANGUI -----	36
<i>L'éducation platonicienne au bien : voie de salut d'une Afrique en crise d'unité</i> _ Ange Allassane KONÉ -----	64
<i>Physique et Métaphysique : de la complémentarité hylémorphique à la primauté ontologique</i> _ Arnaud-Olivier GNAHOUA -----	84
<i>Prière invocatoire d'AFA, entre rituel et confession de foi chez les Eve</i> _ Komivi Delali AVEGNON -----	96
<i>L'intégration transfrontalière des compétences : une réponse au terrorisme en Afrique de l'ouest</i> _ Bi Gooré Marcellin GALA -----	120
<i>La construction de l'État-nation au Cameroun à l'épreuve du tribalisme</i> _ Adolphe BOULOUNG -----	139
<i>Les communautés de réfugiés congolais : pratiques transnationales et intégration socio-économique au Gabon</i> _ Christian WALI WALI -----	164
<i>Représentation sociale et prise en charge de l'enfant autiste en Côte d'Ivoire</i> _ Sasso Sidonie Calice YAPI & Doffou Brice Anicet YAVO -----	183
<i>Communication pour le changement social et comportemental (CCSC) et promotion des consultations prénatales (CPN) dans la commune d'Abobo (Côte d'Ivoire)</i> _ Abibata DRAME -----	200
<i>Immigration et identité : pour une analyse socio-critique de L'ignorance de Milan Kundera</i> _ Elie Sosthène NGANGA -----	220

Organisations non gouvernementales (ONG) et développement : l'exemple de l'ONG "Démocratie, Droits humains, Développement" dans le département de Ziguinchor au Sénégal _ **Ibrahima TOURÉ & Ousmane KOULIBALY** ----- 237

Discours nutritionnel et rapport à l'alimentation dans les représentations sociales des ménages à la Gesco (Yopougon) _ **Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI** -----282

Tontine et Précocité sexuelle chez les élèves à Abidjan /Côte d'Ivoire _ **Kouakou Jacques ASSOUMAN & Yao Abraham KONAN** -----292

De l'usage public de la parole par le chef traditionnel akan en Afrique de l'ouest _ **Kouamé Hyacinthe KOUAKOU** -----310

Contribution des agents de santé communautaire à l'efficacité de la chimioprévention du paludisme saisonnier dans le district sanitaire de l'est-mono au Togo _ **Lardja KANATI** -----331

L'épilepsie, une maladie encore mal connue dans la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire _ **Lhaur-Yaigaiba Annette OUATTARA** -----358

Theory and Practice of Marxism in International Relations _ **Lucien EPIMI GUIA** -----380

Vécu familial angoissant et émergence des comportements délinquants chez le jeune enfant issu d'une famille dont le père est absent : une illustration clinique _ **Amoss MAKOHE et Al.** -----405

Analyse socio-anthropologie de l'usage de la photographie dans la presse écrite quotidienne burkinabè en période de crise sécuritaire _ **Marcel BAGARE** -----424

Analyse des facteurs limitants l'accès des jeunes filles aux métiers traditionnellement masculins dans la commune de Ouagadougou : cas du bâtiment et travaux publics _ **Mariétou SAWADOGO et Al.** -----452

Prise en charge des fractures infantiles par la médecine traditionnelle dans le département du Mayo-Louti, Région du nord Cameroun _ **MOUKOUBA** -----468

Représentations sociales du loisir chez les habitants de la commune d'Abobo (Côte d'Ivoire) _ **Moustapha SYLLA & Faisatou LIASSOU** -----481

<i>Religious disenchantment and the development of Africa: a Weberian-Marxist-Analysis of Devil on the Cross</i> _ N'Télam OULAM & Souglouman BAMPINI -----	498
<i>Sens des interprétations multiples et appropriation des projets structurants par les acteurs locaux</i> _ Derrick NANA NJIKI et Al. -----	514
<i>Logiques d'action des jeunes en situation d'insertion professionnelle à Cotonou et N'Djamena</i> _ Nékouanodji Carine M'BAINDOLOUM & Atchamou Oraly BIAOU -----	531
<i>L'ère numérique : révolution des NTIC et redéfinition des chemins vers le succès social</i> _ Oumar S K DEMBELE & Youssouf DIAKITE -----	548
<i>Les identités humaines, transhumaines et posthumaines : De l'humanisme à un humanisme dévoyé</i> _ Oumar TRAORÉ -----	571
<i>Repenser les savoirs endogènes en fonction du gbětónyĩnyĩ : perspective pour la renaissance africaine</i> _ Roland TECHOU -----	588
<i>Culture et paix sociale : les institutions traditionnelles et les mécanismes de prévention et de résolution des crises au Burkina Faso</i> _ Tétuan FAHO -----	608
<i>Le rap en Côte d'Ivoire, rupture technique et esthétique pour une construction identitaire</i> _ Yao Francis KOUAME -----	627
<i>Dévoilement de l'orientation sexuelle et interactions sociales des lesbiennes footbaleuses professionnelles dans leur club à Abidjan.</i> _ Yogblo Armand GROGUHÉ -----	645

Liste des auteurs

Ablakpa Jacob AGOBE, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire* _jacobagobe@yahoo.fr

Taiba Germaine AINYAKOU, Songui DIABATE & Finwa Kady KONE, *Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo / Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales / Côte d'Ivoire* _ainyakou@yahoo.fr/ dr.ainyakou@gmail.com

Albert Amani NIANGUI, *Université Alassane Ouattara, Bouaké / Côte d'Ivoire* _nianguia_albert@hotmail.com

Ange Allassane KONÉ, *Université Alassane Ouattara Bouaké / Côte d'Ivoire* _ angekone44@gmail.com

Arnaud-Olivier GNAHOA, *Université Félix Houphouët BOIGNY d'Abidjan / Côte-d'Ivoire* _ olivier.gnahoua@yahoo.fr

Komivi Delali AVEGNON, *Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé / Togo* _medardavegnon@yahoo.fr

Bi Gooré Marcellin GALA, *Université Alassane Ouattara Bouaké / Côte d'Ivoire* _ marcellin1980@gmail.com

Adolphe BOULOUNG, *Université de Douala / Cameroun* _adolphebouloung@gmail.com

Christian WALI WALI, *Université Omar Bongo / Gabon* _waliwalichristian@gmail.com

Sasso Sidonie Calice YAPI & Doffou Brice Anicet YAVO, *Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, Abidjan & Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo / Côte d'Ivoire* _sasso.yapi@uvci.edu.ci & anicetyavo@upgc.edu.ci

Abibata DRAME, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire* _drameo2015@gmail.com

Elie Sosthène NGANGA, *Université Marien Ngouabi Brazzaville / Congo* _eliesosthene@gmail.com

Ibrahima TOURÉ & Ousmane KOULIBALY, *Université Assane Seck de Ziguinchor / Sénégal* _tbrahima62@gmail.com

Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire* _ nanankofie@yahoo.fr

Kouakou Jacques ASSOUMAN & Yao Abraham KONAN, *École Normale Supérieure (E.N.S.) d'Abidjan / Côte d'Ivoire* _ akonan398@gmail.com

Kouamé Hyacinthe KOUAKOU, *Université Alassane Ouattara, Bouaké / Côte d'Ivoire* _ kouakou_h@yahoo.fr

Lardja KANATI, *Université de Kara / Togo* _ kanlardja@yahoo.fr

Lhaur-Yaigaiba Annette OUATTARA, *Université Nangui ABROGOUA / Côte d'Ivoire* _ annetteouattara@yahoo.fr

Lucien EPIMI GUIA, *Université Omar Bongo/Faculté des lettres et sciences humaines / Gabon* _ epguia@yahoo.com

Amoss MAKOHE, Vandelin MGBWA & Léonard NGUIMFACK, *Université de Yaoundé I / Cameroun* _ amossmakohe@yahoo.com

Marcel BAGARE, *Ecole Normale Supérieure (ENS) / Burkina Faso* _ marcel.bagare@yahoo.fr

Mariétou SAWADOGO, Boukaré OUEDRAOGO, Salfo ILBOUDO & Fatimata BALBONE, *Université d'Abomey-Calavi, Laboratoires des Dynamiques Sociales, Education, Sport, Développement Humain/ Bénin, Laboratoire Société, Mobilité, Environnement, Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso* _ sawadogomarietou48@yahoo.fr, ouedboukra@gmail.com & asalfoilboudo@yahoo.fr

MOUKOUBA, *université de Maroua, extrême-nord / Cameroun* _ moukoubalamou@gmail.com

Moustapha SYLLA & Faisatou LIASSOU, *Institut National de la Jeunesse et des Sports d'Abidjan / Côte d'Ivoire* _ syllahmoustapha@yahoo.fr

N'Télam OULAM & Souglouman BAMPINI, *University of Kara / Togo* _ masteroulam@yahoo.com & jobampini@gmail.com

Derrick NANA NJIKI, Olo Louise MIMFOUMOU, Roland Bidias ofamo & Vandelin MGBWA, *Université de Yaoundé I / Université de Douala / Cameroun* _ njikiderrick@yahoo.fr, mimfoumoulouise@yahoo.fr, ofamodidias@yahoo.fr et mgbwavandelin@yahoo.fr

Nékouanodji Carine M'BAINDOLOUM & Atchamou Oraly BIAOU,
*Laboratoire d'Analyse et de Recherche Religions, Espaces et
Développement (LARRED) / Bénin_ nek_carine@yahoo.fr*

Oumar S K DEMBELE & Youssouf DIAKITE, *Université Alassane
Ouattara de Bouaké / Côte d'Ivoire & Université des Lettres et des Sciences
Humaines de Bamako / Mali_ Papadembele22@gmail.com*

Oumar TRAORÉ, *Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou / Burkina
Faso_ tyoumar@yahoo.fr*

Roland TECHOU, *Université d'Abomey Calavi (UAC) / Bénin_
trolant@yahoo.fr*

Tétuan FAHO, *Université de Dédougou / Burkina Faso_
ttuan.faho@yahoo.com.*

Yao Francis KOUAME, *Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan /
Côte d'Ivoire_ kouameyaofrancis56@gmail.com*

Yogblo Armand GROGUHÉ, *Université Alassane Ouattara, Bouaké / Côte
d'Ivoire_ groguhearmand@gmail.com*

Problématique des aspects comportementaux, attitudes et perceptions associées à la césarienne en contexte ivoirien.

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences (CAMES)

Département de sociologie

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

jacobagobe@yahoo.fr

Résumé

Un tiers des 18,5 millions de césariennes effectuées annuellement dans le monde sont réalisées sans raisons médicales (OMS,2010). L'objectif général de l'étude vise à analyser les perceptions et pratiques associées à la césarienne dans un contexte socioculturel. L'étude est essentiellement qualitative. Plusieurs techniques en l'occurrence la recension documentaire et les entretiens semi-directifs ont été mobilisées dans cette recherche afin d'obtenir un faisceau de données disponibles, accessibles et conformes à l'objet d'étude. Ce qui nous a permis d'aboutir au résultat suivant : La question de la santé reproductive est appréhendée ici dans le cadre d'une sociologie de la problématique des aspects comportementaux, attitudes et perceptions associées à la césarienne en contexte ivoirien en référence aux logiques sociales hétérogènes des différents acteurs de la santé. Elle permet une mise en adéquation mécanique des moyens techniques et humains dans un espace social et culturel analysé.

Mots clés : Problématique, Comportements, Attitudes, Perceptions, Césarienne, Ivoirien.

Abstract

One third of the 18.5 million caesarean sections performed worldwide each year are performed for no medical reason (WHO, 2010). The general aim of the study is to analyse the perceptions and practices associated with caesarean sections in a socio-cultural context. The study is essentially qualitative. Several techniques were used in this research, including a literature review and semi-structured interviews, in order to obtain a range of data that was available, accessible and relevant to the subject of the study. This enabled us to arrive at the following result : The question of reproductive health is approached here within the framework of a sociology of the problem of behavioural aspects, attitudes and perceptions associated with caesarean sections in the Ivorian context, with reference to the heterogeneous social logics of

the various health stakeholders. It enables a mechanical matching of technical and human resources in an analysed social and cultural space.

Key words : Issues, Behaviours, Attitudes, Perceptions, Caesarean section, Ivorian.

Introduction

En Côte d'Ivoire, le taux de césarienne est également en hausse, même s'il n'atteint pas le seuil de l'OMS. Ainsi, l'Enquête Démographique et de Santé (EDS, 2021) estime le taux de césarienne « routine base DHIS 2 » au plan national à 4,33% en 2020, contre 3,59% en 2019. Selon la même enquête, le taux de césarienne est passé à 10,34% en 2021. Les districts sanitaires ayant un fort taux de césarienne sont le District de Dimbokro avec 16,94, suivi des Districts de Katiola et d'Anyama avec respectivement, 14,67% et 14,44%.

Une immixtion sur le terrain d'enquête en province (Région Lôh Djiboua) a permis de relever qu'au sein de la communauté, les femmes s'approprient leur accouchement qui se fait le plus souvent avec l'emploi de "topiques traditionnelles", chez les matrones avec des complications sanitaires et sociales négligeables. Les mères et les grands-mères transmettent des connaissances et des croyances par rapport à l'accouchement aux nouvelles générations. Avec l'accouchement médicalisé, les femmes, estiment qu'enfanter à l'hôpital est non seulement meilleur, mais c'est l'unique choix raisonnable. Aujourd'hui, dans la sous-préfecture de Didoko (Région Lôh Djiboua), on assiste à une expansion fulgurante de l'indication de la césarienne. De toute évidence, les praticiens semblent de moins en moins à l'aise avec l'accouchement par voie basse ; à la moindre suspicion de complication liée à l'accouchement, la césarienne se présente comme la seule option.

L'observation de la réalité dans notre espace d'enquête a permis de relever que, toute intervention chirurgicale passe par un processus qui débute par la décision opératoire. Suite à cette décision, l'annonce de l'acte est faite au patient et à ses parents. La césarienne n'échappe pas à cette règle. Ainsi, cette annonce consiste à donner à la patiente et à ses parents, des informations concernant la nature et les raisons de l'intervention, les résultats escomptés, les risques éventuels, les étapes de la césarienne, les soins préopératoires, le transfert au bloc opératoire, la surveillance en salle de réveil, le transfert en salle

d'hospitalisation et sa durée, la durée d'arrêt de travail, puis le retour au domicile. Tout ce processus se déroule après une préparation psychologique préalable, avec une écoute active de la patiente, et l'opportunité est donnée à la celle-ci de poser ses préoccupations.

Cependant, l'exploration dans la sous-préfecture de Didoko, relève que, l'annonce de la césarienne ne suit pas ce protocole spécifique, En effet, dès que la contre-indication de l'accouchement par les voies naturelles est confirmée, l'annonce de la césarienne à l'intention des gestantes et de leurs parents se fait spontanément. Elle se fait verbalement, et le soin est donné à la sage-femme ou au gynécologue, qui informe la patiente et ses parents. Aucune préparation psychologique de la césarienne n'est faite. Les prestataires évoquent lors de l'annonce, le motif attribué à l'acte chirurgical, le pronostic vital de la mère ou de l'enfant. « On lui explique pourquoi on doit effectuer la césariser », « On lui dit que si elle ne se fait pas césariser, sa vie ou celle de son bébé est en danger », « On n'a pas le temps d'évaluer leur état d'âme ». Sur cette base, comment les gestantes et leurs familles réagissent-ils à l'annonce spontanée de la césarienne ? L'enjeu scientifique de ce travail consiste à analyser les perceptions et pratiques associées à la césarienne dans un contexte socioculturel.

Un état de connaissance sur l'objet d'étude révèle à travers les résultats des travaux de Coulm et al., (2014) que les césariennes programmées représentent 11% de la totalité des césariennes ; 28% d'entre elles ne seraient pas médicalement justifiées et seraient potentiellement évitables si les recommandations françaises pour la pratique clinique étaient mieux respectées. Aussi ajoute-t-il, les césariennes avant travail pour présentation du siège et pour un antécédent de césarienne contribuent majoritairement à ces césariennes inutiles. Pour l'auteur, il existe des disparités géographiques mais également entre établissements sont constatées. Le taux de césarienne est plus élevé dans les hôpitaux de niveau 3, les établissements privés ou situés en Ile-de-France. Le taux de césarienne est plus élevé en Ile-de-France que dans les autres régions : 22,7% dont 7,5% de césariennes programmées. Si les établissements de type 3 réalisent en moyenne plus de césariennes car ils sont amenés à traiter plus de situations à risques, pour une patiente ayant le même facteur de risque, on constate un écart de 10 points de plus en type 1 versus type 3, il serait donc probable que les maternités ne disposant pas en

permanence de toutes les ressources humaines et techniques nécessaires pour faire face à l'urgence, principalement les établissements de type 1, pratiquent des césariennes dites de « sécurité » Coulm et al., (idem). Les travaux de Odent et al., 2005 s'interrogent sur la grande prudence de l'accouchement par césarienne qui n'est pas anodine, l'énoncé de ses conséquences psychologiques chez la mère et l'enfant rend compte des effets négatifs de la césarienne (Odent, 2005 ; Lobel, De Luca, 2007).

Les femmes qui ont accouché par césarienne expriment moins de satisfaction par rapport à l'expérience de la naissance ; elles souffrent plus souvent de perte de confiance en soi ; elles ressentent une frustration du fait de la divergence entre ce qu'elles avaient imaginé et la réalité. L'insatisfaction se fonde sur la norme, qui considère l'accouchement par voie vaginale comme « l'accouchement normal » et favorise le sentiment de ne pas avoir vécu « correctement » un événement essentiel de leur vie de mère (Lobel, De Luca, 2007 ; Gustin, 2010). En Afrique, le geste chirurgical, qui permet de limiter la mortalité périnatale, est de plus en plus pratiqué sur le continent, sans être tout le temps médicalement justifié. Les femmes qui bénéficient d'un accouchement par césarienne ne sont pas toujours celles qui en auraient besoin. Ce qui est vrai à l'échelle de la planète l'est aussi en Afrique, même si cette zone géographique est celle où se pratique moins ce geste médical. En effet, (Dumont A. et al., 2020) établissent un panorama mondial de cette intervention chirurgicale qui prévient la mortalité néonatale et maternelle lorsqu'elle est pratiquée à bon escient. Le taux de césarienne varie de 1% à 58% dans le monde, il est particulièrement bas en 5% dans les pays peu développés d'Afrique subsaharienne comme le Mali (2%), le Nigéria (3%) et le Congo (5%). Ce qui place sans grande surprise l'Afrique comme le continent où l'on naît le moins souvent de cette manière. Au Burkina Faso, la sociologue Schantz Clémence et l'épidémiologue Charles Kaboré (2020) ont montré que 24% des césariennes réalisées dans les hôpitaux où le geste est gratuit n'étaient pas médicalement justifiées. Cette pratique abusive est plus fréquente dans les villes, lorsqu'elle est réalisée par du personnel peu qualifié, et parmi les femmes issues des catégories sociales les plus favorisées.

L'analyse des paradigmes abordés par les auteurs sur les représentations sociales associées à la césarienne et attitudes

thérapeutiques chez les gestantes en milieu rural ivoirien ont essayé d'apporter des éléments de réponse sur la construction de la représentation sociale des gestantes au regard de l'accouchement césarien et leurs familles dans le processus obstétrical, des facteurs de l'observance ou non des prescriptions médicales en voie obstétricale. Cependant, les écrits antérieurs, même s'ils se rapprochent à cette étude laissent de côté le champ sociologique. Ils se sont focalisés sur les aspects médical et psychologique. Ainsi, ces écrits scientifiques ne renseignent pas de façon sociologique sur le comportement des acteurs concernés à savoir sur la perception différenciée de la césarienne. En d'autres termes, les facteurs qui motivent ou démotivent à l'accouchement par césarienne. La documentation scientifique dont nous avons eu accès au cours de ces investigations ne nous instruit pas sur les perceptions et les représentations sociales et leurs proches à s'engager ou à opérer une option de soins dans le cadre de leur maternité. Les réseaux de sociabilité permettent à l'individu d'avoir nombre de connaissances sur la césarienne selon les expériences vécues antérieures par chacune. Ainsi, la personne qui développe fait partie intégrante d'un groupe social, d'une communauté et d'une société, régie par une histoire et une culture thérapeutique qui lui est propre. De ce fait, l'accouchement par césarienne est un fait social. A cet effet, la période allant de la grossesse à l'accouchement est un processus collectif indépendant de la personne césarisée ou en voie de césarienne.

1. Ancrage théorique et méthodologique

La littérature scientifique comprend de nombreux travaux mettant en évidence des normes de jugement qui bénéficient d'une valeur sociale particulière (Cialdini, Wosinska, Barrett, Butner & Gornik-Durose, 1999 ; Cialdini, 2009). Ces dernières s'expriment à travers l'adhésion des normes sociales de jugement portant sur la valeur sociale accordée à des préférences pour des attitudes et/ou des croyances particulières (Dubois, 2005). Considérer le concept de norme sociale comme le facteur explicatif majeur du fonctionnement social et des jugements sociaux ne constitue pas un abus (Durkheim, 1897, Sherif, 1935, Krebs, 1970 ; Berkowitz, 1972, Opp, 1982 ; Reno & Kallgen, 1990, Cialdini & Trost, 1998, Boudon, Demeulenaere &

Viale, 2001 ; Cialdini Dubois, 1994, 2003 ; Dubois, 2003 ; Cialdini, 2004 ; Guimelli, 1994, 1999, 2003). Selon Abric (1987, 1994), une représentation sociale est un ensemble organisé et structuré d'éléments. Pour lui, « l'analyse d'une représentation, la compréhension de son fonctionnement nécessite donc obligatoirement un double repérage : celui de son contenu et celui de sa structure » (Abric, 1994, p. 19). Une représentation a un contenu : informations, opinions, croyances, attitudes, etc. (les éléments de la représentation). Toutefois, connaître ce contenu est insuffisant, dès lors que l'on n'a pas connaissance de sa structuration. En somme, une représentation sociale serait constituée d'un système central (appelé également « noyau central ») et d'un système périphérique, composés chacun des croyances du même nom. « Nous appelons élément central tout élément qui joue un rôle privilégié dans la représentation en ce sens que les autres éléments en dépendent directement car c'est par rapport à lui que se définissent leur PAGE 59 Revue électronique de Psychologie Sociale, 2007, N°1, pp. 55-64 poids et leur valeur pour le sujet » (Abric, 1987, p. 65). Qualifier de « central » un tel élément est alors justifié, puisque c'est en faisant référence à lui et aux autres éléments centraux que le reste du contenu de la représentation (les éléments périphériques) est défini et évalué. Même en ayant des représentations similaires au niveau de leurs contenus, deux groupes d'individus ont des représentations différentes dès lors qu'un seul élément central varie, est absent ou supplémentaire. Le système central constitue un « filtre » mental au travers duquel la réalité est perçue et jugée. Les mêmes informations ne sont ainsi pas reçues et comprises de la même façon par deux groupes d'individus n'ayant pas exactement le même système central (Les perceptions différenciées de la césarienne).

Au plan méthodologique, l'étude s'est réalisée à Didoko (Région Lôh Djiboua-Côte d'Ivoire). Elle s'est déroulée du 27 août 2023 au 5 septembre 2023 inclus auprès d'une catégorie d'acteurs. Le critère d'éligibilité du collègue d'informateurs a été le statut des femmes césariées et de spécialistes obstétricaux. Cette étude a été essentiellement qualitative. Plusieurs techniques ont été mobilisées dans cette recherche afin d'obtenir un faisceau de données disponibles, accessibles et conformes à l'objet d'étude. A cet effet, nous avons opté pour deux modes de collectes des données : la recension documentaire

et les entretiens semi-directifs. Les données recueillies auprès des acteurs sus évoqués ont été analysées sous les prismes de la méthode dialectique¹ et de l'individualisme méthodologique de Karl Popper (1956).

2. Résultats et Discussion

2.1. Perception de la césarienne chez les acteurs

Les travaux de Odent et al., (2005) s'interrogent sur la grande prudence de l'accouchement par césarienne qui n'est pas anodine, l'énoncé de ses conséquences psychologiques chez la mère et l'enfant rend compte des effets négatifs de la césarienne. Ce propos illustre :

« Quand, j'ai été informé par le gynécologue pendant ma dernière visite prénatale, que je devrais accoucher par la césarienne, toute suite, j'ai pris peur à cause des complications qui pourraient arriver malgré le développement de la médecine moderne. Car, seuls les appareils ne garantissent pas la qualité de la médecine. Ce sont les hommes qui les utilisent. Et, l'erreur est humaine.

¹ Selon la dialectique, pour étudier totalement un phénomène social, il convient de prendre en compte quatre lois ou postulats : (i) La loi du mouvement, qui stipule que rien n'est immuable et que tout phénomène social est en mouvement. Ce postulat nous a permis dans le cadre de cette étude, d'appréhender l'organisation institutionnelle de la prise en charge obstétricale. (ii) La loi de l'interaction, qui observe que tout influe sur tout, tout est dans le tout, et qu'il faut toujours replacer les faits sociaux et leurs éléments dans leurs contextes. Cette loi nous a permis de comprendre la nature des conflits qui existent entre les spécialistes obstétricaux et les demandeurs de soins. (iii) La loi de la contradiction qui avance que le mouvement est déterminé par son dynamisme interne, mais s'engage sous l'effet des forces qui luttent en son sein, parce qu'il y a contradiction entre toute chose. L'objet de cette étude tel qu'il se présente relève plusieurs aspects : sociaux, économiques, idéologiques et culturels parfois contradictoires. De ce point de vue, saisir les contradictions entre la nécessité de l'approche thérapeutique ou clinique et les perceptions des acteurs des produits de la grossesse permet d'apprécier les différents enjeux associés au choix de l'itinéraire thérapeutique par les acteurs. (iv) La loi du bon qualitatif, qui dit que les phénomènes acquièrent dans leurs évolutions, des caractéristiques et des qualités qui n'ont rien avoir avec les circonstances ou les bases de départ. Ce postulat dialectique, nous a permis d'apprécier les actions des différents acteurs d'osciller entre l'accouchement par voix basse et par la césarienne. Pour conclure, la méthode dialectique a relevé les contradictions et les enjeux des acteurs dans le jeu de la construction des risques par l'option de l'accouchement par césarienne ou par voix basse. La combinaison de la méthode dialectique et de la théorie de Popper ont permis de comprendre les enjeux des acteurs par rapport à l'option de l'accouchement.

Autre chose, le lien d'affection et d'amour qui unit une mère à son enfant né par voix basse est différent lorsque l'enfant est né par césarienne. La douleur ressentie naturellement pendant l'accouchement par voix basse crée plus d'affection entre la mère et son enfant » (D. O, 37 ans, césarisée, Didoko, le 2 7 aout 2023, 16 : 00).

Il ressort de ce propos que les femmes qui ont accouché par césarienne expriment moins de satisfaction par rapport à l'expérience de la naissance ; elles souffrent plus souvent de perte de confiance en soi ; elles ressentent une frustration du fait de la divergence entre ce qu'elles avaient imaginé et la réalité. L'insatisfaction se fonde sur la norme, qui considère l'accouchement par voie vaginale comme « l'accouchement normal » et favorise le sentiment de ne pas avoir vécu « correctement » un événement essentiel de leur vie de mère (Lobel, De Luca, 2007 ; Gustin, 2010).

Ces constats sont en adéquation avec les résultats des travaux de Lobel, De Luca (2007) mettant en avant les symptômes de stress, pré ou post opératoires, sont aussi plus fréquents à l'occasion des césariennes : angoisses de mort pour elle-même ou le bébé, peur de l'anesthésie, de la chirurgie. Le stress opératoire n'est pas différent de celui qui est observé lors d'autres interventions chirurgicales, mais la différence résulte de l'attitude de l'entourage, moins attentif et compatissant. Il focalise, en effet, son attention sur l'enfant et ne comprend pas la persistance d'angoisses une fois que ce dernier est né en bonne santé. Cependant, avec (Calderon Cabrera, 2006) une catégorie de femmes évalue positivement leur expérience : elles ont le sentiment que la césarienne a sauvé leur vie et/ou celle de leur enfant, qu'elle a mis un terme à un travail pénible et douloureux, qu'elle leur a permis de vivre l'accouchement selon leur souhait, sans angoisse et/ou en s'organisant (Lobel, De Luca, idem). Cet argumentaire étaye :

« Grâce à la césarienne, j'ai pu m'en sorti pendant l'accouchement. J'aurais voulu accoucher par la voix normale (voix basse), mais, le médecin avait constaté des difficultés et que je pouvais avoir la vie sauve avec mon futur bébé que par l'accouchement par césarienne. Alors, l'option de la césarienne a été choisie. Par la grâce Dieu, tout s'est bien passé » (K. C, 36 ans, césarisée, Didoko, le 2 septembre 2023, 9 : 00).

L'insatisfaction de l'accouchement par césarienne résulte de l'interaction de multiples facteurs médicaux et socioculturels. Ces paramètres socioculturels ne sont pas tous comprises aujourd'hui. Comprendre les paramètres socioculturels demeure complexe, car plusieurs facteurs interviennent. La césarienne est classée parmi les interventions chirurgicales majeures. Et quant à la préparation psychologique de la parturiente, tout dépend de la situation même de l'évolution de la grossesse et de l'état de santé de la parturiente mais surtout de la décision qui a poussé le spécialiste obstétricien à pouvoir passer par une césarienne. C'est dans cette optique qu'affirme :

« La césarienne est médicalement conseillée dans des cas spécifiques pour soit sauver la vie de la mère et de l'enfant. Une femme enceinte qui suit régulièrement ses visites prénatales (CPN), est située sur l'option de l'accouchement (Voix basse ou par césarienne), tout dépend soit des antécédents de santé ou de l'évolution du fœtus. Par ailleurs, il se trouve que le médecin obstétrical autorise l'accouchement par voix basse et le jour de l'accouchement, la femme n'a pas assez de force pour pousser et accoucher par voix basse. Dans ce cas de figure, on opte par la césarienne pour sauver les deux vies (la mère et l'enfant) (T. D, 39 ans, Agent de santé, le 4 septembre 2023, 15 : 20).

Certaines regrettent de ne pas avoir connu les douleurs de l'enfantement, valorisées en écho à l'injonction biblique intériorisée : « Tu enfanteras dans la douleur. » (Brugeilles,1998). Cette insatisfaction renvoie à la place de la maternité dans la construction de l'identité féminine, articulée dans certains contextes à l'importance de l'accouchement dans la construction de l'identité maternelle. Les femmes qui manifestent une satisfaction psychologique de la césarienne l'expriment de manière variée. La conviction d'avoir eu accès à une médecine moderne valorisée (Lobel, De Luca, op cit), d'avoir préservé la qualité de la sexualité, la fierté de la souffrance, avec une dimension sacrificielle allant jusqu'à l'exhibition des cicatrices (Calderon Cabrera, 2006) sont des exemples évoqués en Amérique latine. Aussi les travaux de (Lobel, De Luca, op cit ; Gustin, 2010) en viennent-ils à la conclusion qu'il n'y a pas d'effets confirmés de la césarienne sur les dépressions post-partum ou sur la relation mère

enfant. En somme, la corrélation entre les perceptions de la césarienne et amélioration de la santé de la reproduction n'est pas établie au-delà d'un certain seuil et le recours à la césarienne a parfois un effet négatif sur la santé somatique et psychologique.

2.2. Normes associées à la césarienne sur la fécondité

Les résultats des travaux de Lobel De Luca (2007) ont montré que l'expérience de la naissance peut conduire à refuser une nouvelle maternité. En effet, la césarienne permet au corps médical de suggérer voire d'imposer une stérilisation, mais aussi aux femmes de demander une intervention. Ce propos illustre :

« Certaines femmes demandent volontairement l'accouchement par césarienne. Les arguments avancés sont en outre, la douleur de l'accouchement par voie basse d'une part, d'autre part, elles préfèrent l'accouchement par voie haute(césarienne) pour éviter que leurs vagins s'élargissent. Pour certaines femmes, l'élargissement du vagin suite aux accouchements par voie basses sont là, des raisons à l'origine de la non satisfaction sexuelle de son partenaire et conduit très souvent à l'infidélité » (Y. G, 41 ans, Agent de santé, le 3 septembre 2023, 14 : 35).

Le propos de l'enquête met en exergue le caractère volontaire du sujet de consentir ou de donner son approbation à accoucher par césarienne. Cette position du sujet à consentir ou non à la pratique de la césarienne s'inscrit dans un rapport de pouvoir de disposer de son corps d'une part et d'autre part, ce positionnement du sujet face à un choix objectif d'accouchement s'inscrit dans une approche socioculturelle. Ce résultat de la présente étude corrobore avec ceux des travaux de Gautier Quesnel, (1993) qui indiquent que les normes biomédicales tendent à imposer aux femmes une stérilisation pour raisons médicales après plusieurs césariennes, souvent trois nouveaux accouchements. C'est dans cette dynamique que Brugueilles (2014) montre que les femmes qui ont accouché par césarienne lors de la naissance de leur premier enfant, ont une moindre probabilité de connaître des accouchements ultérieurs et sont stérilisées alors qu'elles ont moins d'enfants. L'hypothèse de ces normes biomédicales servent des objectifs néomalthusiens en particulier dans le cadre des politiques antinatalistes (Gautier, Quesnel,1993). Dans cette

perspective (Munoz Encisco et al., 2011) montre les effets du changement du cours de la vie reproductive par la césarienne par une augmentation des risques obstétricaux lors de leur prochaine grossesse en raison de la césarienne antérieure. Ce qui va restreindre la fécondité et faciliter l'adoption d'une méthode contraceptive définitive. Ces normes médicales en Bolivie sont instrumentalisées par les femmes et permettent de contourner les réticences des conjoints face à la planification familiale et d'imposer la contraception sous forme de la stérilisation au sein du couple (Calderon Cabrera, 2006).

Somme toute, la possibilité d'accoucher par césarienne est un progrès qu'elle permet de sauver des vies. Cependant, son recours très souvent abusif est parfois contre-productif par rapport à la mortalité et à la morbidité materno-infantile et ses conséquences sur la fécondité. En effet, l'atonie utérine chez les femmes est significativement plus fréquente dans cette situation comparée aux accouchements par voie basse.

2.3. La propension à réaliser une césarienne

La propension à réaliser une césarienne révèle de la variabilité de la définition du risque obstétrical (Leone, Padmadas, Matthews, 2008). L'âge des femmes est souvent considéré comme un facteur de risque, en République dominicaine au Mexique (Campero et al., 2004, 2007 ; Flores Padilla et al., 2008 ; Gonzalez-Perez et al., 2011), au Brésil (Diniz, Chachan, 2004). Le fait de mesurer moins d'un mètre cinquante en Colombie (Leone, Padmadas, Matthews, 2008), ou encore d'être en surpoids ou d'avoir eu une fausse-couche au Mexique (Gonzalez-Perez et al., 2011) entraîne aussi plus d'opérations. Comme l'indique cet agent de santé enquêté en ces termes :

« A partir de 35 ans et plus, les grossesses sont à risques et le risque de mortalité néonatale ou postnatale est énorme. Alors, l'option médicale appropriée serait la césarienne qui éviterait à la femme déjà fragilisée par le poids de l'âge de fournir encore d'énormes efforts pour accoucher. » (D. M, 50 ans, Agent de santé, le 6 septembre 2023, 17 : 35).

Par ricochet, l'OMS souligne que : « La césarienne pendant l'accouchement était un facteur associé au diagnostic d'hémorragie du postpartum. A cet effet, la césarienne est l'un des principaux facteurs associés au risque accru de morbidité maternelle sévère secondaire à

l'hémorragie postpartum. En revanche, la césarienne avant le travail était associée à un risque d'hémorragie deux fois inférieur à celui lié à la césarienne pendant le travail, et même inférieur à celui observé lors d'un accouchement par voie basse suite à un travail spontané » (OMS, 2010).

Ces constats empiriques concordent avec les résultats de Betrán et al. (2009) qui ont montré que le recours à la césarienne dépend de la définition des grossesses ou des populations à « risques obstétricaux » et de la réaction des équipes médicales face à certaines situations. À partir de l'enquête de l'OMS en Amérique latine, des chercheurs montrent que la propension à réaliser une césarienne est extrêmement variable selon les pays. Pour ce faire, les auteurs ont classé les femmes selon dix groupes, définis par Robson, qui combinent quatre caractéristiques obstétricales. Les quatre caractéristiques obstétricales sont définies ainsi : la catégorie de la grossesse, l'histoire obstétrique, le déroulement de la grossesse, la gestation. Ils observent une grande variabilité des taux de césarienne, selon les pays, dans les différents groupes. La proportion de césariennes passe, par exemple, du simple à plus du double pour le groupe « Nullipare, présentation céphalique, travail spontané, au moins 37 semaines de gestation ». Elle est de 14 % au Brésil et de 37 % en Équateur. Les variations sont moindres au sein des groupes pour lesquels la légitimité de la prescription semble moins discutable. Les taux de césarienne « des multipares avec une présentation en siège, avec ou sans cicatrice sur l'utérus » varient ainsi de 78 % au Pérou à 87 % en Argentine (Betrán et al., 2009). Des études nationales entreprises par Leone, Padmadas, Matthews (2008) révèlent aussi la variabilité de la définition du risque obstétrical.

Il existe incontestablement des différences dans la propension à recourir à l'intervention dans une situation donnée, face à un profil de population. Elles expliquent en partie les écarts des taux de césarienne et soulignent la relativité des prescriptions.

Face à cela, une césarienne décidée urgemment sera tout à fait différente de celle élective préconisée depuis un temps sur le plan de la préparation psychologique de la parturiente. Dans ce dernier cas, une parturiente ayant suivi très bien ses consultations prénatales et chez qui le médecin obstétricien préconise déjà un accouchement par voie haute sera en mesure elle-même de comprendre un certain nombre des choses par rapport à son état de grossesse car le médecin

aura à lui expliquer pourquoi il faudra pour elle une césarienne, comment ça se passe, les risques qu'elle court ainsi que les avantages. Mais pour une parturiente qu'on amène en urgence, c'est vraiment délicat mais si elle est consciente un petit mot pour faire comprendre pourquoi cet état des choses est très important et pour la parturiente et pour sa famille.

La césarienne est très souvent perçue par les femmes et par les praticiens obstétriciens, comme étant la voie d'accouchement plus sûre que la voie basse. Ce résultat confirme les résultats de Brugeilles (2014) qui soulignent que la possibilité de recourir à un certain nombre de techniques médicales, telle que l'accouchement par césarienne, est souvent associée à l'amélioration de la santé de la reproduction et, par là même, au respect des droits reproductifs. On pourrait donc se féliciter de la progression de l'accouchement par césarienne qui, pratiqué dans les années 1950-1960, a ensuite progressé de façon spectaculaire dans certains contextes².

Cependant, la présente investigation n'a pas présenté de données sur la morbidité intrinsèque de la césarienne comparée à l'accouchement par voie vaginale. La morbidité de l'accouchement par césarienne pendant le travail comparé à celle de l'accouchement par voie basse n'a pas été mis en évidence par les résultats de la présente étude. Cette étude a montré que la césarienne est une intervention qui bénéficie essentiellement aux femmes à moins de risque de morbidité obstétricale. En revanche, lorsqu'elle est utilisée d'une manière excessive dans une population à bas risque, la morbidité maternelle et périnatale associée à l'acte chirurgical masque les bénéfices attendus. La césarienne devrait donc être effectuée lorsqu'un avantage évident est attendu et réduire la morbidité maternelle associée à la césarienne. Ces résultats concordants, provenant de contextes variés et de

² Brugeilles, C. (2014), *Décrire la progression du recours à la césarienne n'est pas aisé jusqu'au milieu des années 2000. Depuis 2006, le taux de césarienne figure dans le rapport statistique annuel sur la santé de l'OMS. Les données alimentant ces rapports ont été compilées à partir de différentes sources : des enquêtes démographiques et sanitaires (DHS), des enquêtes en grappes à indicateurs multiples de l'UNICEF (MICS), des données produites par les instituts de statistiques nationales à partir de sources nationales, enquêtes sanitaires et économiques notamment, et par des ministères de la santé. Un large travail de validation des données a été réalisé [Holtz, Stanton, 2007]. Les connaissances sur la césarienne sont aussi alimentées par un vaste programme d'enquêtes sur la santé materno-infantile organisé par l'OMS : « Global survey on maternal and perinatal health » dans 54 pays. Elle a été réalisée en Amérique latine et en Afrique en 2004-2005, puis en Asie en 2007-2008. Disponible sur : <https://www.cairn.info/revue-autrepart-2014-2-page-143.htm>, Consulté le 20 septembre 2023 à 9 :46*

différentes enquêtes, attestent que l'excès de risque est réel en cas de césarienne.

Conclusion

L'exploration sur les aires rurales de Didoko (Région Loh Djiboua), relèvent que, la demande maternelle qu'elle soit tacite ou explicite, occulte une angoisse maternelle. Les acteurs sont face à l'incertitude et malgré la sécurité de la chirurgie obstétricale, grâce aux progrès de l'anesthésie, la réanimation, l'antibiothérapie, et des progrès en matière d'anatomie, la césarienne n'est pas une intervention sans gravité. Cela dit, la peur de la césarienne s'accompagne très souvent d'une sensation de crainte de l'anesthésie, la crainte de passer à côté de la naissance du nouveau-né ou encore d'être exclue du "groupe des accouchées". Sous ce rapport, les perceptions de la chirurgie obstétricale reflètent les changements culturels et sociétaux par rapport aux générations. La question de la santé reproductive est appréhendée ici dans le cadre d'une sociologie de la santé reproductive en référence aux logiques sociales hétérogènes des différents acteurs de la santé. Elle permet une mise en adéquation mécanique des moyens techniques et humains dans un espace social et culturel sous analysé. La question de santé reproductive fait abstraction de la complexité des rapports sociaux qui avant tout sont des rapports de pouvoir dans la famille et des institutions de santé.

Bibliographie

Abric Jean-Claude (1994), *L'organisation interne des représentations sociales : système central et système périphérique*. Dans : Guimelli, C. (Ed). *Structures et transformations des représentations sociales*. Paris, Delachaux et Niestlé, pp. 73-84.

Abric Jean-Claude (1994), *Les représentations sociales : aspects théoriques*. Dans : Abric J.C. (Ed). *Pratiques sociales et représentations*. Paris, PUF, pp. 12-35.

Abric Jean-Claude (1994), *Méthodologie de recueil des représentations sociales*, Dans : Abric J.C. (Ed). *Pratiques sociales et représentations*. Paris, PUF, pp. 59-82.

Ana Pilar Betrán & al. (2009), *Enquête mondiale de l'OMS sur la santé maternelle et périnatale en Amérique latine : Classification des césariennes*. <https://link.springer.com/article/10.1186/1742-4755-6-18>.

Brugeilles Carole (2014), *L'accouchement par césarienne, un risque pour les droits reproductifs ?* <https://www.cairn.info/revue-autrepart-2014-2-page-143.htm>

Durkheim Émile (1897), *Le suicide. Étude de sociologie*, http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/suicide/suicide.html

Enquête Démographique et de Santé (2021), *Indicateurs clés*, <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/PR140/PR140.pdf>

Gautier Arlette & Quesnel André (1993), *Politique de population, médiateurs institutionnels et régulation de la fécondité au yucatan (Mexique)*, <https://media.electre-ng.com/extraits/extrait-id/a210cf2e7fcad2fa7c5012bf550e01c97e48f7687e0b307734b8c630b5fae3f1.pdf>

Guimelli Christian (1994), *Structures et transformations des représentations sociales*. Paris, Delachaux et Niestlé, pp. 73-84.

Guimelli Christian (1999), *La pensée sociale*, Paris, Presses Universitaires de France.

Guimelli Christian (2003), *Le modèle des schèmes cognitifs de base (SCB). Méthode et applications*. In J.-C.

Abric (Ed.), *Méthodes d'étude des représentations sociales* (pp. 119-146), Ramonville Saint-Agne : Erès

Karl Popper (1956), *Problèmes des sciences sociales*, <https://books.openedition.org/editionsulm/7082?lang=fr>

Karl Popper (1975), *Histoire des sciences*, *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, n° 5, sept.-oct., p. 1105-1122. <https://books.openedition.org/pufc/13818?lang=fr>

Karl Popper (1956), *Misère de l'historicisme* (ROUSSEAU Hervé, Trad.), Paris, Pion. (Original publié en 1944).

Marci Lobel & Robyn Stein DeLuca(2007), *Séquelles psychosociales de l'accouchement par césarienne : revue et analyse de leurs causes et implications*, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17395349/>

Michel-Bechet Jacques (2013), *Le critère de démarcation de Karl R. Popper et son applicabilité*, <https://theses.hal.science/tel-00835315/document>

Moscovici Serge (1989), *Des représentations collectives aux représentations sociales*. Dans : Jodelet, D. (Ed) *Les représentations sociales*. Paris, PUF, 2ème édition 1991, pp. 62-85.

Muñoz-Enciso José Manuel & al. (2011), *Césarienne : justification ou inquiétude justifiée ?*
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Muo%20B1oz-Enciso+JM&cauthor_id=21966786

Odent Michel (2005), *Césarienne : questions, effets, enjeux, alerte face à la banalisation. Le souffle d'Or, barrer-sur-Méouge*, 183p.
<https://core.ac.uk/download/pdf/20662612.pdf>

Organisation Mondiale de la Santé (2010), *The global numbers and costs of additionally needed and unnecessary caesarean sections performed per year : overuse as a barrier to universal coverage*, <http://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/30C-sectioncosts.pdf>.

Schantz Clémence & Kabore Charles (2020), *Afrique-accouchements par césarienne : un phénomène qui progresse ... au risque de déraper*, <https://billetdujour.com/index.php/afrique-accouchements-par-cesarienne-un-phenomene-qui-progresse-au-risque-de-deraper/>

Tiziana Leone, Sabu **Shealy**, Padmadas Zoë Matthews (2008), *Facteurs communautaires affectant la hausse des taux de césarienne dans les pays en développement : une analyse de six pays*, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953608003304>.

Yasuda Alexandre & al. (2004), *The Medial Wall of the Cavernous Sinus : Microsurgical Anatomy*, https://journals.lww.com/neurosurgery/abstract/2004/07000/the_medial_wall_of_the_cavernous_sinus_.25.aspx

Les perceptions des femmes face aux risques sanitaires liés à l'utilisation des pesticides dans les pratiques agricoles à Korhogo (Côte d'Ivoire)

AINYAKOU Taiba Germaine

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo (Côte d'Ivoire)
ainyakou@yahoo.fr/ dr.ainyakou@gmail.com

DIABATE Songui

Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales

KONE Finwa Kady

Masterante, Université Peleforo GON COULIBALY
Korhogo (Côte d'Ivoire)

Abstract

The use of pesticides is encouraged in lowland crops to improve performance. But the use of these chemicals poses increasing threats to humans and their agricultural production environments.

To shed more light on this situation, we decided to highlight the social perceptions that women lowland farmers in Korhogo have of the health risks associated with pesticide use.

This qualitative study was carried out from April to May 2022 on a sample of 40 people in four localities in Korhogo : Logokaha, Natiokobadara, Koko and Petit Paris. The social representation theory of J.C. Abric (1994) is the theory used in this study.

It emerged from these field surveys that, firstly, women's perceptions of health risks are a function of their social belief in pesticides and, secondly, the risks of illness to which women are exposed are due to the non-systematic use of protective tools and failure to comply with appropriate dosages during work.

Key words : perception, women farmers, pesticides, Korhogo.

Résumé

L'usage des pesticides est encouragé dans les cultures de bas-fonds pour améliorer les performances. Mais, l'utilisation de ces produits chimiques présente des menaces croissantes pour les humains et leurs environnements de production agricole.

Pour mieux éclairer ce constat, nous avons décidé de faire ressortir les perceptions sociales que les femmes agricultrices de bas-fonds de Korhogo se font sur les risques sanitaires liés à l'utilisation des pesticides.

C'est une étude réalisée d'avril à Mai 2022 à caractère qualitatif sur un échantillon de 40 personnes dans quatre localités de Korhogo à savoir : Logokaha, Natiokobadara, Koko et Petit Paris. La théorie de la représentation sociale de J.C. Abric (1994) est la théorie qui est mobilisée dans le cadre de cette étude.

Il est alors ressorti de ces enquêtes de terrain, dans un premier temps, que les perceptions que les femmes ont des risques sanitaires sont fonction de leur croyance sociale aux pesticides et dans un second temps, des risques de maladie auxquels les femmes sont exposées sont dus à la non utilisation systématique des outils de protection et au non-respect des dosages adéquats au cours de travail.

Mots clés : perception, agricultrices, femmes, pesticides, Korhogo.

Introduction

Côte d'Ivoire is located in West Africa and is a developing country. Indeed, its development is based on its economic boom, which is becoming increasingly dynamic and favourable. This economic dynamism is based essentially on agriculture, which accounts for a major share of the Ivorian GDP (Gross Domestic Product). In addition, the northern region of Côte d'Ivoire is subject to a contrasting Sudanian climate. Annual rainfall, which sometimes exceeds 1,000 mm, sustains a savannah that is sometimes dense with trees, sometimes degraded. The rains fall practically between April and September (M. Doumbia and E. Kwadjo 2009). There are therefore major disparities, with areas under heavy human pressure and sparsely populated areas that are sometimes devoid of people. Food crops are essentially based on sorghum, millet, maize, traditional lowland rice, recent rainfed rice and off-season yams. This agriculture, whether mechanised or not, is practised throughout the country (including less rainy areas) and in different environments. What's more, this sector of activity, like the Ivorian economy, claims to be inclusive. This agriculture is said to be sustainable because it takes into account socio-environmental and socio-health aspects. As early as 1960, in a bid to ensure water supplies for the population and for agriculture and livestock farming in the north, the Ivorian government set up a network of water reservoirs. Traditional Sénoufo agriculture in the north of Côte d'Ivoire, of an intensive type with its so-called 'village fields' directly adjacent to the village (well-defined fields 2 with or without dwarf and shea plantations and receiving manure) and its lowland fields, has therefore undergone profound change since

1945-1950 with the development of cotton and, from 1960 to the present day, with the construction of new dams. (Le Guen and T de Morais Luis, 2001). It should be noted that this type of farming is practised in this locality mainly by women. In Korhogo, more specifically in neighbourhoods such as Logokaha, Natio, Koko, Petit Paris, etc., women lowland farmers are increasingly exposed to health problems because of their regular farming practices and their socio-demographic characteristics, which are the focus of our study. Despite the risks they face, they expose themselves more. What, then, are women's perceptions of the health risks associated with the use of pesticides in farming practices in Korhogo (Côte d'Ivoire)?

1. Methodology

Analysis will be our option in order to shed more light on and understand why we opted for such a research topic. This study was carried out with 10 women farmers per district for the qualitative research, which we will find on the sites using the convenience technique. The sole purpose of this was to saturate the women's comments.

Survey techniques are the tools we have at our disposal for research, in order to collect data in the field. In our case, we used direct observation, documentary research and interview guides. It should be noted that the women farmers were chosen on the basis that they practised this activity full-time, compared with others who did so part-time. They are also better able to give us the information we need for our study. These farmers were recruited by convenience. The choice of this category of people guided us towards women who are regularly ill because of their regular use of the lowlands. For the qualitative approach, retranscription, thematic processing and the phenomenological approach were used to analyse and interpret the information. On the basis of all this, we selected the neighbourhoods where these practices are recurrent and where there are shallows in the town of Korhogo. These are Logokaha, Natiokobadara, Koko and Petit Paris.

2. Results

This section sets out to highlight the factors that explain lowland women farmers' perceptions of the health risks associated with pesticide use. These factors are of a personal nature, i.e. they are related to the relationship they have with pesticides, as they integrate ethno-cultural logics. In other words, we will give the reasons that explain their social beliefs linked to pesticides.

2.1. Year of experience of women farmers in pesticide use

The desire to see the relationship between these women and their workplaces prompted us to ask about their years of experience and the number of years they had used pesticides. Generally speaking, more than half of those surveyed (60%) had at least 10 years' experience of using pesticides, with a third (30%) having between 10 and 20 years' experience, and a tiny proportion (10%) having more than 20 years' experience of using pesticides. These results show that these women have been in the profession for many years and have a special attachment to their place of work. There is also evidence of an ageing intrusion of pesticide use into farming operations. A 29-year-old respondent from Logokaha C. W. said :

"I have been growing rice for years, I don't know how to do anything else apart from that, I used to do it with my mum when I got married, that's what I did to help my husband, and now I'm with my children and I show them too. Growing rice is like a legacy for my family".

These results show that women use little space, i.e. a small area, but use a lot of chemical inputs to increase yields. Most of them grow intensively. There are two possible explanations for the small area farmed by women in the lowlands. The first is gender, as most farmers are women. And they farm less than a hectare. The second is linked to the techniques used, which are still archaic and make it impossible to farm a large area. When asked, most of them did not know the exact size of their plot. T. Z., 32, from the Petit Paris neighbourhood, said: "I don't know the exact size of my plot, but as you can see it's not that big, and when it's like that I grow a lot in record time without getting tired because the plot is small".

In response to another question, she replied : "I grow a lot because I use a lot of fertiliser, which makes my crops look pretty and protects them". The number of years she has been growing lowland crops and using pesticides shows her attachment to them and her dependence on them. This dependence entails huge risks of health and environmental poisoning.

2.2. Women farmers' perceptions of pesticide use

Generally speaking in Africa, local perceptions of phenomena and practices are very much influenced by habits and customs, which in turn depend on socio-cultural groups. However, it should be noted that perception is particular and specific to an individual. Perception is characterised as the term used to get an idea, an image of a given object. Thus, according to M. Lalande and J.P. Tissier (1985), perception concerns the actions by which an individual, organising his present sensations, interpreting them and supplementing them with images and memories, opposes an object that he spontaneously judges to be distinct from him, real and currently known to him. The people surveyed give meaning to the use of pesticides. As well as being a purely technical object, plant protection products have a particular symbolic meaning for our respondents. In the same vein, a respondent from the Koko S. T., aged 41, said : "We use fertilisers because they allow us to produce a lot in a short space of time, and they also prevent insects from destroying our crops". This symbolic meaning is organised along two axes that give pesticides a dual dimension (functional and social). For some women farmers, chemicals are the least tiring way of weeding and ploughing their crops. In the same sense, herbicides replace machetes, dabas etc. The fact is that they replace the action of the soil with a simple application of herbicide. Others see pesticides as a more effective way of producing enough in record time. As a result, they cannot abandon the use of pesticides in their daily work. A 37-year-old respondent, Y. K. from the Petit Paris neighbourhood said :

"Our mums have been using them ever since they were little and they've always produced good harvests, so we're just copying the same thing to produce enough and, above all, faster".

She goes on to say : "It's a question of getting used to it, and it also makes our job easier, because we spend less money and energy to make a lot of money".

2.3. A social habit as a perception factor

All the respondents use inputs of all kinds (insecticides, herbicides, fungicides, manure, etc.). This practice is used by most lowland women farmers in Korhogo. All the women farmers surveyed used pesticides to protect their crops and ensure their profitability. The pests most frequently attacked were birds, agoutis, caterpillars, locusts and termites. The crops protected in the lowlands are rice and vegetables. Vegetables receive more maintenance and pesticide use than other crops in the lowlands of Korhogo because of their profitability.

The intensity of pesticide use was very high, and the risks associated with the use of fertilisers are empirical, based on criteria such as the smell, type, shape and effectiveness of the products used. There is also the unregulated use of pesticides by women farmers, who either ignore or do not consider the risks of poisoning. Added to this is the dependence of women farmers on agricultural pesticides and the health problems caused by ignorance or failure to consider the risks and the lack of training on the requirements for pesticide use. One of them, K. M., aged 26, from the Logokaha district, said : "I was born to find my mother and aunts using pesticides, so I do the same thing, and now that the world is changing, there are new fertilisers that are more effective and less dangerous than the ones we used to use".

3. Discussion

Representations are an individual's adherence to a set of statements or symbolic entities, and are linked to value systems. According to A. F. Binguimalet (2010), social representations, whatever form they take, have in common that they are a way of perceiving and interpreting everyday reality. For E. Durkheim (2002), belief is a fundamental object of sociology, and does not only concern the religious universe. Our investigations revealed that women farmers in Korhogo use plant protection products for four main reasons : firstly, to increase crop yields ; secondly, to improve the fertility of plots and combat pests;

thirdly, to make weeding easier; and lastly, because they consider them to be inherited. Farmers' perception of health risks remains low. All the women farmers surveyed have a basic understanding of the risks involved in the direct use of pesticides. They realise that pesticides can be a source of severe poisoning that can lead to death if the product is swallowed in large quantities. However, their perception of health risks is still focused on immediate effects such as coughing and skin and eye irritation during application. This means that they are aware of their exposure, but neglect or ignore the real danger of pesticides to their health, to that of others (family, friends, consumers of the products grown, etc.) and to their environment. Neglect and ignorance are indicators of the low level of farmers' perception of health and environmental risks. Our writings concur with those of A. M. Toé (2010), who states that the majority of farmers are well aware of the dangers of pesticides to their own health but ignore them. The use of chemical fertilisers in lowland farming by women farmers is supported by the work of A-M Izac and E. Trucker (1991). Trucker (1991). When the applicator observes no symptoms after a treatment, her perception of the risk becomes low. The use of Agricultural Pesticides (AP) is therefore becoming a fashionable trend, and is even used in homes to control insects (magnan ants) (Field data, 2022). Despite the many advantages of pesticides, farmers are becoming increasingly dependent on them. The idea of dependence is gradually taking root in the habits of women farmers. Farmers who have been using pesticides for many years are not setting a good example, because they use fertilisers without wearing PPE, on the pretext that they are not exposed to the dangers of using chemical inputs and that they know exactly the right dosage for each crop. In fact, most of the women surveyed had between 10 and 20 years' experience of using pesticides. In 1998, authors such as Baldi took stock of the state of epidemiological knowledge of the effects of pesticides on health, tracing the development of knowledge and hypotheses leading to the establishment of a link between pesticides and cancer. (I. Baldi et al., 1998). In addition, all the women interviewed expressed a dependence on pesticides. They felt that pesticides Without them, they cannot overcome the production difficulties they constantly face. The main issues are soil productivity (soil impoverishment and fertilisation), labour shortages, reducing the arduousness of farm work, increasing

yields, the quest for household food security, the fight against crop pests, weeding and making work easier, and so on. These farmers all affirm their inability to produce without pesticides. The use of agricultural pesticides is seen as a solution for increasing the quality and quantity of women's produce. However, far from being advantageous, it presents enormous health risks due to a number of factors. These risks concern the health of women farmers, food crops, wells and ponds, medicinal plants and the environment as a whole. A critical look at the use of agricultural pesticides has highlighted the low level of farmers' perception of health risks. J.C. Abric (2003) states that to speak of representation is to observe the world through social groups and to give meaning to one's behaviour through one's own system of reference, to adapt in order to define one's place within it. In view of the results, Sénoufo women farmers are not excluded from this vision of pesticide use.

Conclusion

The aim of this study is to analyse the social perceptions of women lowland farmers in Korhogo regarding the health risks associated with pesticide use.

To take account of this social reality, a study was carried out between April and May 2022 among 40 people in four localities in Korhogo. These were : Logokaha, Natiokobadara, Koko and Petit Paris. The study was purely qualitative and the data were analysed using Abric's (1994) theory of social representation.

The results showed that women's perceptions of health risks are a function of their social beliefs about pesticides. This state of affairs is reflected in the systematic failure to use protective tools and to comply with the correct dosages at work.

By highlighting the potential effects of pesticides on humans and the environment, the majority of women growers showed that they were unaware of the dangers associated with the frequent use of pesticides. In fact, due to negligence or a lack of resources and information, the appropriate PPE is not worn by women.

Bibliographical references

ABRIC Jean Claude (2003), *Méthodes d'étude des représentations sociales*. Paris : Erès.

BINGUIMALET Arsène Ferrara (2010), *Les représentations sociales et pratiques liées à l'utilisation des produits phytosanitaires en RCA : cas des cotonculteurs de Bossangoa*. Université de Banjul.1.2.1 Premier chapitre, p.6.

Baldi Isabelle., Brahim B., Brochard P., Dartigues J. F., et Salomon R (1998), Neurobehavioral effects of long-term exposure to pesticides : results from the 4-year follow-up of the PHYTONER Study. 2011. *Occup Environ Med* 68 :108-115

DOUMBIA Mamadou et KWANDJO Eric (2009), « Pratique d'utilisation et de gestion des pesticides par les maraîchers en Côte d'Ivoire : cas de la ville d'Abidjan deux de ses banlieues (Dabou, Anyama) », *Journal of Applied Biosciences*, P 992-1002.

Durkheim Emile (2002), *Les principes de 1789 et la Sociologie*, J-M Tremblay.

Goffman Erving (1973), *La mise en scène de la vie quotidienne*, tome 2 : *Les relations en public*, Paris, Minit, trad. d'A. Kihm.

IZAC Anne-Marie et TUCKER E (1991), « Analyse systémique des agrosystèmes de bas-fond en Afrique occidentale : le programme de recherche de l'IITA » in *Bas-fonds et riziculture, actes du séminaire d'Antananarivo Madagascar 9-14 décembre 1991*, pp.203-212

Lalande Marc., Tissier Jean Pierre (1985), « Encrassement des surfaces de transfert de chaleur lié à la dénaturation de la macroglobuline pendant le traitement thermique du lait ». *Biotechnology progress*, vol. 1, N°2, p. 131-139.

LE GUEN Tanguy et DE MORAIS Luis Tito (2001), « Diversité des utilisations agricoles associées aux retenues d'eau du Nord de la Côte-d'Ivoire ». *Cahier d'outre-mer. Revue Géographique de Bordeaux*, vol. 54, n°215, p. 283-304.

Représentation des barrages hydroagricoles et hydro-pastoraux dans le Nord de la Côte-d'Ivoire, 1998.

Toé Adama. M (2010), *Etude pilote des intoxications dues aux pesticides agricoles au Burkina Faso*, Rapport final de consultation nationale pour le Burkina Faso en collaboration avec l'autorité nationale désignée de l'agriculture et de l'environnement de la convention de Rotterdam, P. 94.

De l'adaptation active du vivant : vers une résilience naturelle de l'homme comme solution idéale à la crise environnementale

Albert Amani NIANGUI

*Enseignant-chercheur, Maître de Conférences
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte-d'Ivoire
nianguia_albert@hotmail.com*

Résumé

Le rapport de l'homme à la nature et la société se fait par la médiation de l'intelligence dont la technique est le produit. Ainsi, par son intelligence technicienne, l'homme semble se poser et s'imposer comme maître et possesseur de la nature. Cette dernière, élevée au rang d'objet, subit la puissance techno-mécanique de ladite intelligence. De là, une crise environnementale. Celle-ci se lit chez Bergson comme la conséquence d'un moment anthropo-biologique de domination et de transformation de la nature par l'homme par l'entremise exclusive de son intelligence technofabrique. Cependant, quand le rapport de l'homme à la nature n'est pas médiatisé par la puissance technicienne de son intelligence, il peut l'être par lui-même. Ce faisant, il est dit naturellement résilient. L'intelligibilité de cette résilience naturelle de l'homme peut se comprendre chez Bergson, dans le cadre de sa théorie de la vie évolutive. Ladite intelligibilité se lit dans l'entre-deux de l'adaptation active et l'adaptation passive du vivant à son milieu. Elle se présente à la fois comme un modus vivendi et un modus operandi qui dénotent d'une certaine harmonie adaptative entre les deux entités.

Il faut donc se résoudre à comprendre que la crise environnementale est artéfactuelle. Elle l'est du moment où elle ne relève que de l'intelligence proprement technicienne. Sous ce rapport, l'adaptation de l'homme à la nature dès lors qu'elle relève de l'intelligence techno-mécanique, est dominatrice et surtout destructrice. C'est en cela qu'elle est destructrice de l'environnement. Mais dans un contexte bergsonien, l'adaptation naturelle du vivant en général et de l'homme en particulier, est active. C'est qu'elle s'exprime en forme de réplique du vivant aux conditions matérielles qui lui sont faites. Cette réalité dénote de la capacité naturelle de résilience de l'homme lui-même. Ses enjeux biologiques ou vitaux n'étant pas des moindres, sa portée existentielle n'en est pas moins négligeable. Tel est l'horizon scientifique et heuristique du présent article.

Mots-clés : Adaptation, activité, capacité, intelligence, passivité, résilience, vie.

Abstract

The relationship of man to nature and society is mediated by intelligence, of which technology is the product. Thus by his technical intelligence, man seems to pose and impose himself as master and possessor of nature. The latter, elevated to the rank of object, undergoes the techno-mechanical power of said intelligence. Hence, an environmental crisis. This can be read in Bergson as the consequence of an anthropo-biological moment of domination and transformation of nature by man through the exclusive intervention of his techno-manufacturing intelligence. However, when man's relationship to nature is not mediated by the technical power of his intelligence, it can be by itself. In doing so, it is said to be naturally resilient. The intelligibility of this natural resilience of man can be understood in Bergson, within the framework of his theory of evolutionary life. This intelligibility can be read in the in-between of the active adaptation and the passive adaptation of the living being to its environment. It presents itself both as a modus vivendi and a modus operandi which denotes a certain adaptive harmony between the two entities.

We must therefore resolve to understand that the environmental crisis is artefactual. It is so when it is only a matter of properly technical intelligence. In this respect, the adaptation of man to nature when it comes under techno-mechanical intelligence is dominating and above all destructive. This is why it is destructive to the environment. But in a bergsonian context, the natural adaptation of living beings in general and of humans in particular, is active. It is that it is expressed in the form of a replica of the living to the material conditions that are made for it. This reality reflects the natural capacity for resilience of man himself. Its biological or vital stakes not being the least, its existential scope is no less negligible. Such is the scientific and heuristic horizon of this article.

Key words: *Adaptation, activity, capacity, intelligence, passivity, resilience, life.*

Introduction

Le rapport de l'homme à la nature et la société est médiatisé par la faculté d'intelligence ou raison. C'est cette dernière qui le distingue de l'animal qui est réduit à l'instinct et condamné dans son rapport à lui-même et au milieu, à la répétition mécanique de l'acte vital. Cette manière d'entrevoir le rapport de l'homme à la nature physique et à son milieu de vie sociale est tributaire d'un schéma de pensée occidentale qui institue la séparation spatiale et ontologique entre l'homme-sujet et son extériorité physique envisagé comme objet de connaissance. C'est à partir de ce champ d'appréciation du rapport épistémique de l'homme sujet connaissant à l'objet de connaissance que la philosophie de la nature a connu sa phase inaugurale.

Toutefois, si cette dernière a revêtu une forme métaphysique dans la sphère de l'ontologie d'obédience parménidienne, cela s'est moins joué sur la qualité du sujet que sur celle de la nature comme objet de connaissance. C'est par le versant héraclitéen cependant que le sujet connaissant a pris conscience de la mobilité et surtout de la pesanteur métaphysique du changement : celui-ci est une réalité ontologique propre aux choses et aux êtres vivants en croissance créatrice perpétuelle. Le changement est la présentification à l'extérieur de ce que l'âme est à l'intérieur du vivant comme principe et manifestation substantielle de la vie. C'est ce que corroborent la physique qualitative et les recherches sur les espèces végétale, animale et humaine chez Aristote. Par-là, il a inauguré et perpétué une vision qualitative de la Nature comme un Grand Organisme vivant. Ce dernier, quoiqu'on dise, n'impacte pas moins l'être et l'existence des hommes en général comme celle des grecs antiques en particulier.

En fait, l'analogie entre l'homme-microcosme et l'univers-macrocosme montre à quel point la relation existentielle entre les deux entités est devenue fondamentalement ontologique. La nature n'est plus un objet mais un Sujet. En tant que tel, elle se tient non pas en face de l'homme, mais fait "corps et âme" avec lui. Il s'agit alors, et dans ce cas, de comprendre que « l'homme n'y est pas disjoint de l'univers (...), qu'il fait partie du monde, qu'il est « cosmique. »³ (Vernant 1993) C'est dans un tel univers que l'homme s'est éveillé à lui-même et au monde par une attitude philosophique critique. C'est à partir de ce moment épistémique qu'il a décelé dans ce type de rapport, un impact aliénant d'une nature enchantée sur son être, sa pensée et son faire pour ainsi dire sur son être-au-monde.

En outre, la question de l'adaptation de l'homme à la nature dans son ensemble, s'apprécie en termes de la possibilité effective à lui naturellement offerte pour surmonter son hostilité ou pour faire de nécessité, vertu. Il s'agit dès lors pour lui de manifester sa capacité de résilience ou d'adaptation (vitale) à la nature, à son milieu de vie. Nous

³ Vernant Jean- Pierre (1993), « Introduction » in *L'homme grec*, Paris, Dir. de Jean-Pierre Vernant, Seuil, (Édition française). p. 26.

en avons pour preuve, l'aperçu historico-conceptuel du mot "résilience" dans les propos de B. Cyrulnik (2010)⁴ ainsi qu'il suit : « le concept de résilience est issu des sciences physiques et en particulier de la mesure de la résistance des matériaux ; il s'agit de la capacité pour une barre de métal à retrouver son état initial après avoir subi un choc. En psychologie il a été utilisé pour la première fois par John Bolby (1969) pour qualifier « les personnes qui ne se laissent pas abattre. » (...) Il s'agit donc, pour un individu, de la capacité à vivre, à réussir, à évoluer favorablement malgré des événements traumatisants vécus dans le passé. »

À la vérité, la problématique de la résilience du vivant et spécifiquement de l'homme, est de cette façon, évoquée chez Bergson sur fond d'une bio-métaphysique existentielle. Cette dernière est en lien avec la nature ou la matière, cadre d'objectivation de la vie évolutive. En effet, la conception bergsonienne de l'adaptation du vivant à ses conditions d'existence matérielle, est dite active. C'est en cela qu'elle nous permet de mieux apprécier l'aptitude à la résilience comme une solution de l'élan vital aux contingences matérielles de l'existence de l'homme. Impulsée au vivant humain comme sa capacité intrinsèque à impacter qualitativement la matière, la dynamique d'adaptation lui permet de triompher de cette dernière par la faculté d'intelligence et ses artéfacts. Il en tire parti à des fins existentielles ou pratiques. Et pour cause, les conclusions de *L'évolution créatrice* donnent à Bergson (1996)⁵ de comprendre que « l'histoire de l'évolution de la vie, si incomplète qu'elle soit encore, nous laisse déjà entrevoir comment l'intelligence s'est constituée par un progrès ininterrompu, le long d'une ligne qui monte, à travers la série des Vertébrés, jusqu'à l'homme. Elle nous montre, dans la faculté de comprendre, une annexe de la faculté d'agir, une adaptation de plus en plus précise, de plus en plus complexe et souple, de la conscience des êtres vivants aux conditions d'existence qui leur sont faites. De là devrait résulter cette conséquence que notre intelligence, au sens étroit du mot, est destinée à assurer l'insertion parfaite de notre corps dans son milieu (...). »

⁴ Cyrulnik Boris (2010), *Entre résilience et résonance, à l'écoute des émotions*, Paris, Fabert, p.16.

⁵ Bergson Henri (1996), *L'évolution créatrice*, Paris, Puf. p. 1.

L'approche bergsonienne de la résilience montre qu'elle est une nécessité intérieure au vivant lui-même et dans son rapport avec la matière ou son milieu de vie. C'est pourquoi, comme par une nécessité intérieure à la vie qui l'anime, le vivant est capable de créer lui-même, par la dynamique vitale, les conditions matérielles de son existence. Ceci peut justifier la capacité de l'homme à s'adapter par ladite dynamique, à n'importe quel environnement climatique et même culturel. Cela peut lui être imputé comme une "grâce" que la nature lui a faite contrairement à l'animal qui fait instinctivement usage de son corps. En effet, l'homme a une supériorité ontologique de portée épistémologique sur ce dernier. Ladite supériorité s'évalue comme un succès exclusif qui lui permet de triompher des caprices de la nature. Cela lui est existentiellement et culturellement un acquis. C'est pourquoi, avec Bergson (1996)⁶, « par succès il faut entendre, quand il s'agit de l'être vivant, une aptitude à se développer dans les milieux les plus divers, à travers la plus grande variété possible d'obstacles, de manière à couvrir la plus vaste étendue possible de terre. Une espèce qui revendique pour domaine la terre entière est véritablement une espèce dominatrice et par conséquent supérieure. Telle est l'espèce humaine, qui représentera le point culminant de l'évolution des Vertébrés. » Cette aptitude de l'homme à impacter, à dominer et surtout à transformer son environnement relève ontologiquement de l'intelligence dont la technique est l'auxiliaire. C'est pourquoi, l'intelligence apparaît métaphysiquement comme la solution naturelle et élégante à la question de l'adaptation du vivant humain comme problème existentiel lié à son environnement. Si l'intelligence en est la trame métaphysique ; la technique ne fait qu'amplifier exponentiellement sa fonction ontologisante.

Du reste, la vision bergsonienne de la résilience du vivant laisse entrevoir une solution de continuité quant à la crise environnementale provoquée par l'action techno-anthropique. Mais si tel est le cas, comment peut-on expliquer la crise environnementale quand elle s'entrevoit comme une rupture critique du lien vital entre l'homme et la nature ? Si la crise environnementale est la plupart du

⁶ Bergson Henri (1996), *L'évolution créatrice*, Paris, Puf. p.134-135.

temps, justifiée par l'action anthropique de l'intelligence technicienne et instrumentale, dominatrice de la matière, comment d'un point de vue bergsonien, lui envisager une solution ? Si l'action de l'intelligence technicienne en est la cause principale, n'est-il pas indiqué qu'il faille la dépasser pour trouver au-delà d'elle, la solution à ladite crise ? Cet éventail de questions ne nous conduit-il pas à l'idée bergsonienne d'un « supplément d'âme » comme point d'aboutissement anthropo-social de sa métaphysique positive ? Dans ce cas, par ses enjeux épistémologique, anthropo-religieux et éthique, cette dernière ne se pose-t-elle pas pour s'imposer comme un contrepoids salutaire à l'action techno-anthropique de l'intelligence de l'homme nuisible à son environnement ?

Le cadre logique bergsonien nous permet de réinterroger la résilience du vivant à partir de ce que nous appellerions la bio-métaphysique de la vie évolutive dans la matière. Nous le faisons à partir de la méthode phénoménologique adossée à la démarche intuitive bergsonienne. Elles nous permettent de saisir dans les manières d'être et de faire des vivants, les enjeux ontologiques et métaphysiques de l'adaptation de l'homme dans un contexte de crise environnementale. L'analyse de notre problématique est faite au travers d'une démarche ternaire.

Ainsi, dans un premier moment, nous montrons l'élan vital comme principe métaphysique qui anime le vivant dans son rapport dynamique avec son environnement. Dans un second moment, nous indiquons que toute crise des conditions matérielles de l'existence dénote chez Bergson, d'une crise de la capacité de résilience naturelle de l'homme. De là, et dans un troisième moment de notre analyse, nous ouvrons les perspectives bergsoniennes d'une solution endogène à la crise environnementale due à l'action anthropique de l'intelligence technicienne.

1. Rapport de l'élan vital à la matière : une intériorité ouverte sur l'extériorité matérielle

La vie est un élan qui, sans son immanence à la matière serait pure spiritualité. Mais, la réalité est que la vie qui évolue sur notre planète et qui charrie les êtres vivants, est attachée à (de) la matière.

C'est par le biais de cette dernière qu'elle exprime son dynamisme interne. De ce point de vue, il faut comprendre que la spiritualité de l'élan vital telle qu'elle est en promotion dans la durée créatrice est donnée en même temps que sa matérialité. Bien qu'opposées, les deux dimensions s'autodéfinissent ontologiquement. Ainsi, s'il n'y a pas d'élan vital sans matière ; inversement, il n'y a pas de matière sans élan vital. Tout porte à croire que la vie qui est conscience ou supraconscience et étant esprit et matière ou esprit (durée) dans la matière, est en fait et en droit, une intériorité psychologique ouverte sur l'extériorité matérielle. La vie ruse avec cette dernière pour exprimer son dynamisme (spirituel) au profit du vivant lui-même. Ainsi, « (...) parce qu'elle s'adapte aux objets du dehors, elle arrive à circuler au milieu d'eux, à tourner les barrières qu'ils lui opposent, à élargir indéfiniment son domaine. »⁷ (Bergson 1996)

1.1. Esprit et matière : deux réalités dichotomiques et complémentaires

La vie évolutive porte en elle un élan qui, étant dans la matière, lui imprime la spiritualité de sa nature et l'énergie de son dynamisme. À l'échelle ontologique, en tant que conscience ou esprit, la vie est dans son intériorité liée à la durée. Et dans son extériorité, elle est attachée à la matière. L'intériorité et l'extériorité de la vie, en termes d'esprit et matière, sont deux réalités ontologiquement dichotomiques. Mais, l'originalité de l'approche bergsonienne donnant l'esprit et la matière comme deux entités dichotomiques conduit à la position de leur complémentarité autant ontologique qu'épistémique. Pour le moins qu'on puisse dire, cette dernière laisse entrevoir leur interdépendance sous le même rapport. Tout cela est redevable à cette idée que la vie évolutive elle-même est comme un mouvement de l'esprit qui monte, mais qui descend dans la matière. Le faisant, elle exprime son dynamisme en la spiritualisant, en lui insufflant la durée créatrice. Ainsi, « au fond de la « spiritualité » d'une part, de la « matérialité » avec l'intellectualité de l'autre, il y aurait donc deux processus de direction opposée, et l'on passerait du premier au second par voie d'inversion, peut-être même de simples

⁷ Bergson Henri (1996), *L'évolution créatrice*, Paris, Puf, p. 183.

interruptions, s'il est vrai qu'inversion et interruption soient deux termes qui doivent être tenus ici pour synonymes (...). »⁸ (Bergson 1996)

Les dualités ontologiques présentes dans la philosophie bergsonienne ne sont pas de simples réalités conceptuelles. Elles relèvent de la vie en mouvement évolutif divergent en tant que spiritualité ou durée traversant la matière. Ces dualités ontologiques propres à la vie évolutive, exprimées par le biais des vivants, se donnent en des formes de réalités opposées et complémentaires à l'échelle ontologique, épistémique et anthropologique. Ainsi, l'élan de vie originel est immanent aux choses et aux êtres dont la durée est l'étoffe. Il l'est également aux facultés d'instinct, d'intelligence et d'intuition pour ainsi dire à l'homme. L'élan de vie imprime aux vivants et surtout à l'homme, des modes de connaissances différenciées et complémentaires. Il est à l'échelle anthropologique, dans l'homme ordinaire et le mystique mû respectivement par la l'intelligence et l'intuition. En effet, d'un point de vue ontologique, les dualités comme celles qui s'expriment en termes de matière et esprit ou mémoire ; corps et âme ; extériorité et intériorité ; ancien et nouveau ; multiplicité et unité ; clos et ouvert, etc., résultent elles-mêmes en tant que concepts, de la dichotomie ontologique entre espace et temps en référence à la durée créatrice.

Par ailleurs, et sur le plan épistémique, il faut comprendre que chez Bergson, théorie de la vie et théorie de la connaissance sont contemporaines l'une de l'autre. Ainsi sont-elles inséparables d'un point de vue ontologique et épistémique. La raison en est que dans son évolution-objectivation, la vie elle-même se résorbe en facultés au travers des vivants au sommet desquels se trouve l'homme. Il s'agit, par le biais des facultés, de créer les conditions méthodologiques de la connaissance de la vie elle-même. Celles-ci répondent en effet, à l'exigence de la connaître par le moyen de l'intuition et de l'intelligence. Ainsi, le pouvoir est donné à l'homme de s'adapter de façon active à la matière par le moyen de l'intelligence d'une part, et d'autre part, de s'insérer dans la durée créatrice par celui de l'intuition.

⁸ Bergson Henri (1996), *L'évolution créatrice*, Paris, Puf, p. 202.

Mais, il est question d'assurer en pratique, l'insertion des êtres vivants dans la matière ou mieux, d'assurer leur adaptation à cette dernière ou à leur environnement. L'adaptation épistémique qui porte la charge du savoir et de la conscience effective de son objet, n'est pas passive. Elle est éminemment active. Étant le propre de la vie évolutive, l'adaptation est selon Bergson, une réplique consciente du vivant aux conditions matérielles (artificielles) qui lui sont surfaites, contrefaites et opposées.

Il faut se rendre à cette conclusion que dans la philosophie bergsonienne de l'évolution de la vie en ses versants ontologique et gnoséologique, il y a une genèse corrélatrice des facultés. Chez l'homme, c'est par l'intelligence que l'intelligibilité sociale de la vie évolutive est substantiellement exprimée. Mais tout cela procède de son affinité ontologique avec la matière lieu d'objectivation de la vie, matrice de l'existence humaine.

1.2. De la relation ontologique entre intelligence et matière comme modalité de l'existence humaine

Dans la théorie bergsonienne de la vie, il y a concordance entre ses versants ontologique et gnoséologique d'un règne du vivant à un autre règne. Ainsi, au *modus vivendi* correspond comme par une nécessité interne, un *modus operandi*. C'est cette réalité qui fait que la vie est sympathique à elle-même. Elle est un tout harmonique aux plans ontologique et épistémique. C'est sous ce rapport que chez Bergson, l'impression nette est donnée de comprendre que la vie en évoluant, crée les conditions ontologique et épistémique couplée à une méthodologie de sa propre connaissance. Elle le fait en fonction d'une nécessité intérieure à elle selon qu'elle est en rapport avec la durée ou la matière. Et pour cause, « (...) si la conscience s'est scindée ainsi en intuition et intelligence, c'est par la nécessité de s'appliquer sur la matière en même temps que de suivre le courant de la vie. »⁹ (Bergson 1996) Et c'est ainsi que dans sa dynamique évolutive, « la vie, c'est-à-dire la conscience lancée à travers la matière, fixait son attention ou sur son propre mouvement, ou sur la matière qu'elle traversait. Elle

⁹ Bergson Henri (1996), *L'évolution créatrice*, Paris, Puf, p. 179.

s’orientait ainsi soit dans celui de l’intelligence (...). La conscience se déterminant en intelligence, c’est-à-dire se concentrant d’abord sur la matière, semble ainsi s’extérioriser par rapport à elle-même ; mais, justement parce qu’elle s’adapte aux objets du dehors, elle arrive à circuler au milieu d’eux, à tourner les barrières qu’ils lui opposent, à élargir indéfiniment son domaine. »¹⁰ (Bergson 1996)

Pour ce qui est de sa relation épistémique avec la matière, la vie évolutive s’est développée à l’échelle des êtres vivants, et strictement chez l’homme ordinaire en revêtant la forme d’intelligence. Et on voit avec Bergson qu’il y a bien une plasticité de l’intelligence humaine. En effet, par son affinité ontologique avec la matière, il se dévoile ce que nous appellerions une “intelligence de la forme” avec une conscience (des vibrations) de la matière. Cette dernière est manifestée pour servir et valoir ce que de droit en ce qui concerne l’élan de vie qui se déploie à travers les vivants sur notre planète. “Ladite intelligence de la vie” permet à l’homme d’agir de façon savante par le truchement de l’intelligence technicienne, de s’adapter à la matière et d’en assurer la maîtrise. Et pour cause « (...) l’intelligence résulte d’une évolution commune de l’esprit et de la matière. Cette dernière allant dans le sens de l’étendue, c’est-à-dire se déployant progressivement, l’esprit s’est adapté en utilisant un ordre qui convenait à ce déploiement, c’est-à-dire l’ordre de la géométrie qui se définit comme science des rapports (entre points, lignes, lieux, etc.) Aussi peut-on dire que l’intelligence donne une connaissance la plus adéquate possible de la matière en utilisant l’ordre géométrique. »¹¹ (Tellier 2011)

La maîtrise de la matière par l’homme s’évalue en termes de sa domination et surtout de sa transformation à des fins vitales utiles à son existence matérielle et sociale. Tout porte à croire que l’existence humaine se fait selon une modalité ontologique symptomatique de la matérialité (aspect pratique) ou de la spatialisation (aspect théorique). Cette vérité est d’autant plus justifiée que l’évolution de la vie

¹⁰ Bergson Henri (1996), *L’évolution créatrice*, Paris, Puf, p. 183.

¹¹ TELLIER Dimitri (2011), *Apprendre à philosopher avec Bergson*, Paris, Ellipses, p. 24.

humaine sur notre planète s'est faite sur la ligne anthropologique qui a abouti à l'intelligence conceptuelle et pratique.

Du reste, on sait que l'existence sociale de l'homme est l'objectivation de la vie évolutive. Elle s'est faite du côté de l'intelligence spatialisante à laquelle le langage humain et ses productions sont ontologiquement pendants. Tout dans l'univers humain est tissé dans la trame épistémique et langagière de l'intelligence. Il ne pouvait en être autrement puisqu'elle est une faculté théorétique en vue de l'action pratique. Celle-ci, décochée intérieurement dans la durée psychologique, crée de façon intelligible les conditions matérielles et socio-culturelles de l'existence humaine. Toutefois, elle n'est pas moins une forme de violence exercée sur la matière, matrice de l'existence humaine. La preuve en est que dans toute crise environnementale, la résilience naturelle de l'homme en termes d'adaptation active est remise en cause par l'action techno-anthropique.

2. Crise des conditions matérielles de l'existence : de la résilience naturelle de l'homme refrénée

Évoquer une crise des conditions matérielles de l'existence de l'homme, ne va pas sans enjeux ontologique et épistémique chez Bergson. L'idée est que chez ce dernier, la relation du vivant à son environnement matériel est une impulsion immanente à l'élan vital tel qu'il promet la vie évolutive qui se fait en lui.

Dans tous les cas de figure, le rapport effectif du vivant à la matière, à son environnement ou à son milieu se joue à l'échelle épistémique. Il suffit de comprendre qu'avec Bergson, la connaissance est le mode sous lequel toute adaptation du vivant à son milieu s'opère. Toutefois, ledit rapport n'est pas moins de type ontologique et mécanique. Il est dicté de l'intérieur par la vie évolutive et extériorisé par l'intelligence technique, dominatrice et transformatrice de l'environnement matériel de l'homme.

2.1. Dynamique de l'intelligence technicienne et instrumentale : position dominatrice de l'homme sur son environnement matériel

Dans l'ordre de l'évolution de la vie, il y a nécessité pour cette dernière, de s'appliquer à la connaissance de son extériorité et surtout de s'y adapter de façon active. C'est pourquoi, dans sa dynamique évolutive, elle a généré l'intelligence naturellement mécanique et artificiellement instrumentale. En raison de l'affinité ontologique entre la matière et l'intelligence, on réalise que celle-ci est chez elle dans celle-là. Cela justifie le fait que sa mécanique naturelle se soit développée chez l'homme par une dynamique vitale en forme de puissance technicienne structurante et dominatrice de la matière. Et pour cause, « (...) les grandes lignes de notre intelligence dessinent la forme générale de notre action sur la matière, et que le détail de la matière se règle sur les exigences de notre action. »¹² (Bergson 1996) Brassée pour l'action pratique, l'intelligence fait de l'homme, un *homo faber* en même temps qu'un *homo loquax*. Elle est ontologiquement à l'origine de la structuration de la technique et du langage en sa fonction performative de type inchoatif. C'est par cette intelligence que l'homme a pu supplanter qualitativement l'animal. Son point d'orgue est la technicité, et subsidiairement, la socialité et la sociabilité. En effet, par le pouvoir techno-mécanique de son intelligence, l'homme a une position de domination sur la nature et les autres vivants. Il n'en est pas de même pour l'animal qui, rivé à l'immédiateté de l'instinct, subit implacablement l'ordre naturel de la vie évolutive. Et c'est pourquoi, dans la hiérarchie des êtres vivants, l'homme a une position qualitativement polaire où il « [...] vient occuper une place privilégiée. »¹³ (Bergson 1995) Par la position de privilège épistémique qui relève de son intelligence théorico-pratique, l'homme transforme techniquement la matière. Il lui imprime des formes et en tire parti à souhait, et cela, à des fins existentielles.

Au demeurant, en tant qu'*homo faber*, l'homme est ce vivant-là qui interpose entre lui et la nature, l'outil technique. Il prolonge par cet artifice, ses mains en vue de son industrie. Il manifeste par l'outil techno-mécanique sa puissance transformatrice de la nature physique

¹²Bergson Henri (1996), *L'évolution créatrice*, Paris, Puf, p. 187-188

¹³ Bergson Henri (1995), *Les deux sources de la morale et de la religion*, Paris, Puf., p. 183.

en vue de son mieux-être. Mais, malgré les progrès technologiques tant espérés et vénérés dans les périodes moderne et post-moderne, l'humanité aujourd'hui, déçante. Elle déçante au regard de ses dérives dont la crise environnementale est un des moments historiques mettant en danger l'espèce humaine et la planète Terre. C'est une réalité bien critique dans la mesure où l'existence de l'homme du point de vue bergsonien, est continuée dans son environnement matériel auquel il est ontologiquement lié. S'il y a alors dans ce contexte, une crise des conditions matérielles de l'existence de l'homme, la question de sa résilience naturelle telle qu'elle est posée chez Bergson, doit être prise en compte et analysée. Dès lors, s'il est question de crise des conditions matérielles de l'existence de l'homme, il va sans dire que son incidence sur lui va réfréner sa capacité naturelle de résilience en vertu de leur lien ontologique.

2.2. De la crise environnementale comme une crise continuée dans l'être de l'homme

Généralement, toute crise environnementale s'apprécie en termes de discontinuité entre le sujet humain et la nature (réalité objectale). De ce point de vue, elle ne peut se lire que comme liant ces derniers sur un plan ontologique. Or en le faisant, on passe sous silence l'idée que la matière n'est pas qu'un simple support de l'existence des hommes. Elle en est un élément structurant en lien onto-ontologique avec l'homme lui-même comme la nature l'était dans la vision cosmologique des stoïciens.

Par ailleurs, on peut envisager l'homme et son environnement matériel comme deux réalités ontologiquement liées. Chez Bergson, ils sont liés par leur dimension d'intériorité assurée par la durée. Cette liaison est ontologique du fait qu'elle est une exigence ontologique et épistémique de l'élan vital qui structure l'être de l'homme. C'est de ce point de vue qu'il faut comprendre pourquoi toute crise environnementale a un impact existentiel sur l'homme. En conséquence, par ses enjeux anthropologiques et son caractère anthropique, ladite crise exige qu'on interroge la nature humaine. Toutefois, chez Bergson, le schéma est tout donné de comprendre qu'il y a une continuité ontologique entre l'homme et son environnement matériel. Cette hypothèse est justifiée en raison de l'affiliation

naturelle de l'intelligence humaine avec la matière qui, d'un point de vue pratique, en dessine nécessairement la forme et la trame.

De cette affiliation ontologique (naturelle) entre l'homme et la matière (son environnement), émerge l'idée que la vie réplique activement et de nécessité naturelle, aux circonstances matérielles qui lui sont faites. Il y a ici, l'idée de la plasticité de la vie évolutive doublée de son pouvoir onto-ontologisant dans sa relation avec la matière. C'est pourquoi selon Bergson (1996)¹⁴, « (...) pour l'évolution de la vie et pour les circonstances qu'elle traverse (...), reste inventive jusque dans ses adaptations. » Cette capacité inventive des conditions nécessaires au déploiement de la vie dans la matière et à son éclosion dans la société, reste tributaire de l'idée qu'elle est créatrice de formes viables. Ces dernières ont la capacité de résister et de s'accommoder aux contingences de ladite matière. La vie évolutive a le pouvoir de donner à la matière ou aux conditions matérielles dans lesquelles elle se fait, une forme utile aux vivants. Il en est ainsi essentiellement de l'homme lui-même en tant qu'être déterminé par l'intelligence. Ce pouvoir ontologisant ou transformateur de la vie évolutive des circonstances matérielles se double d'un pouvoir de création de formes viables. Ceci peut s'expliquer à deux niveaux.

Le premier niveau est d'ordre général. Il se lit dans le fait que la vie qui évolue sur notre planète et à l'origine de laquelle se trouve l'élan, est attachée à de la matière. Elle l'est parce que la vie évolutive est substantiellement exigeante d'extériorisation ou d'objectivation. Cette dernière se dit par ailleurs, "socialisation" dans le rapport de l'homme avec la matière par le biais de l'intelligence fabricatrice. Le deuxième niveau est d'ordre ontologique. Il montre que la matière et l'intelligence sont données en même temps, c'est-à-dire concomitamment dans l'évolution de la vie. On y voit une genèse ontologique corrélative de l'objet et de la faculté appropriée à sa connaissance. C'est ainsi qu'il faut concevoir qu'il y a d'une part, entre la matière et l'intelligence, et entre l'objet et la faculté d'autre part, une relation ontologique. Cette dernière définit l'essence et la finalité de toute adaptation du vivant à son environnement matériel.

¹⁴ Bergson Henri (1996), *L'évolution créatrice*, Paris, Puf, p. 104.

C'est à cette vérité de type onto-gnoséologique que Bergson (1996)¹⁵ fait allusion en affirmant ce qui suit : « Et, comme la matière se règle sur l'intelligence, comme il y a entre elles un accord évident, on ne peut engendrer l'une sans faire la genèse de l'autre. Un processus identique a dû tailler en même temps matière et intelligence dans une étoffe qui les contenait toutes deux. »

De ce qui précède, il va sans dire qu'une crise environnementale est contemporaine de celle de l'être de l'homme. Son intelligence n'est-elle pas liée nativement à la matière par un destin de la vie évolutive ? C'est pourquoi, il suffit qu'il se produise une crise (ontique) dans la matière pour qu'il y ait subséquemment une crise ontologique dans l'homme. Sa qualité et son intensité le disputent à la survie de l'homme lui-même. Et on peut aussi comprendre qu'une crise ontologique intérieure à l'homme est celle qui introduit un désordre ontique dans la nature et même dans la société. En tout état de cause, il y a une affinité naturelle entre l'intelligence et la matière qui dénote une relation organique entre les deux. Dès lors, toute crise environnementale ne serait-elle pas due au fait de l'extension de l'intelligence en outils techniques de puissance destructrice du milieu de vie de l'homme ?

En répondant par l'affirmative et dans un registre bergsonien, il est clair que l'outil technique serait la force qui refrène contradictoirement la capacité ontologique de résilience du vivant. De ce point de vue, nous pouvons confirmer la présence d'une harmonie originelle et naturelle en forme de synergie existentielle entre l'homme et son environnement matériel. Elle est symptomatique de la dynamique vitale intérieure aux vivants et spécifiquement à l'homme lui-même. Dans ce cas de figure, tout porte à croire que l'adaptation naturelle et active du vivant humain à son environnement matériel, témoigne des enjeux bio-métaphysiques de sa résilience. Ladite adaptation peut s'évaluer et s'apprécier en termes de solution naturelle à la crise environnementale.

¹⁵ Bergson Henri (1996), *L'évolution créatrice*, Paris, Puf, p. 200.

3. De l'adaptation active du vivant chez Bergson : de la résilience naturelle de l'homme à la métaphysique positive comme solution à la crise environnementale

Des problématiques diverses animent la pensée philosophique de Bergson et en définissent les enjeux dans des registres variés. Or le fond métaphysique cette dernière est l'intuition de la durée qui s'origine dans sa théorie de la vie évolutive. Elle est son point d'ancrage onto-ontologique. Cependant, force est de constater que la dimension onto-ontologique de la pensée bergsonienne est corroborée par une théorie des facultés. C'est ce qui fait que dans sa version métaphysique, sa philosophie revêt la forme d'une théorie de la connaissance ou gnoséologie. Cela signifie que les vrais problèmes philosophiques posés et surtout les solutions proposées par Bergson, s'inscrivent dans un cadre thématique alliant ontologie et gnoséologie, elles-mêmes tributaires de sa théorie de la vie.

En conséquence de ce qui précède, on peut inférer que l'adaptation des vivants à leurs conditions matérielles d'existence comme chez l'homme, va de soi. Elle est pour ainsi dire immédiatement donnée. L'adaptation des vivants à leur environnement qui est de l'ordre du qualitatif relève en effet, d'une dynamique interne propre à la vie évolutive elle-même. Il y a adaptation chez Bergson, d'une part, sous forme de réplique du vivant aux conditions matérielles d'existence qui lui sont extérieurement faites. Et d'autre part, il y a une force d'adaptation immanente à l'être vivant en raison de la plasticité¹⁶ de la vie qui se fait en lui. Se fait dès lors jour, une résilience naturelle du vivant dont la portée qualitative chez l'homme est avérée. En fait et en droit, la plasticité du vivant fait que l'adaptation de l'homme à son environnement est active. Celle-ci triomphe de l'inertie supposée de la matière pensée à tort comme sans (l') élan vie. Quoiqu'il en soit, l'adaptation de l'homme en question, est accompagnée d'une réappropriation épistémique de la matière pour en tirer parti à des fins vitales et existentielles.

¹⁶Aujourd'hui, notre conception de l'évolution assimile les transformations observées aux changements qui interviennent au cours du temps dans la fréquence des différents gènes ou réplicateurs seuls dotés de la faculté de s'auto-dupliquer et ainsi d'assurer leur pérennité au cours du temps (É. Danchin, et al (2005, p. 32).

3.1. L'élan de vie au-delà de l'adaptation passive : mise en crise bergsonienne de l'inertie de la matière

La vie évolutive se fait à travers la matière et dans la matière sur notre planète par le truchement des vivants au sommet desquels se trouve l'homme. C'est sous ce rapport que la question de l'adaptation de l'homme à la matière ou à son environnement est évoquée chez Bergson. Elle porte en creux celle de leur capacité de résilience. Il est conduit à distinguer une adaptation passive¹⁷ et une adaptation active. Mais, si cette distinction est redevable à sa théorie de la vie, il n'en demeure pas moins que l'idée que Bergson se fait de la matière (matrice de l'environnement physique) doit être prise en compte. Elle en est son fondement métaphysico-ontologique.

Par ailleurs, il faut aussi savoir que la matière est quoiqu'on dise, imprégnée de durée. Et pour cause, même « (...) pour définir l'inertie de la matière, on dira qu'elle ne peut se mouvoir d'elle-même ni d'elle-même s'arrêter, que tout corps persévère dans le repos ou le mouvement tant qu'aucune force n'intervient : et, dans les deux cas, c'est à l'idée d'activité qu'on se reporte nécessairement. »¹⁸ (Bergson 2001) D'ailleurs, le développement de la mécanique quantique confirme les vues bergsoniennes de la matière comme réalité imprégnée de durée. En elle, il y a l'indétermination et l'imprévisibilité qui manifestent de façon efférente, son essence. Cela est si bien justifié chez Bergson pour qui, « la matière se résout (...) en ébranlements sans nombre, tous liés dans une continuité ininterrompue, tous solidaires entre eux, et qui courent en tous sens comme autant de frissons. »¹⁹ (Bergson 2001)

En effet, soumise à la loi des choses, à savoir le changement, la matière n'est pas inerte comme on le pense, même si dans la modernité « (...) l'histoire des hommes jouissait de soi dans un acosmisme de l'inerte et des autres êtres vivants. »²⁰ (Serres 1990) Et susceptible de recevoir son empreinte cicatricielle produite par la durée créatrice, la matière peut alors être spiritualisée. Elle est

¹⁷ Telle qu'elle est évoquée dans les théories transformistes et l'évolutionnisme lamarckien.

¹⁸ Bergson Henri (2001), *Œuvres*, Paris, Puf, p. 94.

¹⁹ Bergson Henri (2001), *Œuvres*, Paris, Puf, p. 343

²⁰ Serres Michel (1990), *Le contrat naturel*, Paris, Flammarion, p. 69.

imprégnée de durée. Étant pleine de vie, la matière n'est pas inerte. La matière et le vivant sont tous les deux traversés à un degré différencié par le même courant de vie. Ils sont animés par le dynamisme dudit courant. Il importe dès lors de dire qu'il n'y a pas chez Bergson, de milieu abiotique, c'est-à-dire « dont l'origine n'est pas liée à la matière vivante, où la vie est impossible. »²¹ (Frans et Lemaire 1975) Les deux entités sont ontologiquement liées vu qu'elles ont une origine commune. La question de l'adaptation du vivant à la matière va de ce point de vue se jouer en regard du courant de vie. Celui-ci étant leur commune mesure ontologique, il leur communique la même énergie vitale.

La conception bergsonienne de la matière et du vivant est vitaliste. Ainsi, le principal d'un point de vue philosophique est que l'adaptation ne peut se dire passive. Les conditions matérielles avec lesquelles la vie ruse et dans lesquelles évoluent les vivants ne les impactent pas moins qualitativement. En conséquence, elles ne peuvent de l'intérieur, leur changer de forme comme on le pense dans un contexte finaliste et mécanistique. C'est ainsi que les points de vue des partisans de l'évolutionnisme darwiniste et du transformisme néo-lamarckien sont à révoquer. En effet, pour certains penseurs « (...) plus fidèles à l'esprit du darwinisme, l'influence des conditions ne s'exerce que d'une manière indirecte, en favorisant, dans la concurrence vitale, ceux des représentants d'une espèce que le hasard de la naissance a mieux adaptés au milieu. En d'autres termes, les uns attribuent aux conditions extérieures une influence positive et les autres une action négative : dans la première hypothèse, cette cause susciterait des variations, dans la seconde, elle ne ferait qu'en éliminer. Mais, dans les deux cas, elle est censée déterminer un ajustement précis de l'organisme à ses conditions d'existence. »²² (Bergson 1996) Or avec Bergson, la question de l'adaptation est essentiellement une impulsion intérieure à la vie évolutive. Elle est ontologiquement liée à l'élan vital duquel le vivant reçoit son principe. Celui-ci définit son mode opératoire dans son rapport aux circonstances extérieures dans

²¹ Frans C. et Lemaire Emmanuelle (1975), *Dictionnaire de l'environnement*, Verviers, Des presses de Marabout, p. 7.

²² Bergson Henri (1996), *L'évolution créatrice*, Paris, Puf, p. 53.

lesquelles le vivant évolue, animé de l'intérieur par une croissance créatrice.

En conséquence de tout cela, il est propre au vivant humain d'avoir un pouvoir ontologisant dans son rapport avec son environnement matériel. Ledit pouvoir lui permet de créer ou de s'approprier les conditions matérielles et de survivre comme s'il y avait un compromis vital entre lui et son environnement matériel. Le faisant, l'homme exprime le dynamisme créateur de la vie et ce à des fins adaptatives à son milieu extérieur. Ainsi, « que la condition nécessaire de l'évolution soit l'adaptation au milieu, nous ne le contestons aucunement. Il est trop évident qu'une espèce disparaît quand elle ne se plie pas aux conditions d'existence qui lui sont faites. Mais une autre chose est de reconnaître que les circonstances extérieures sont des forces avec lesquelles l'évolution doit compter (...). »²³ (Bergson 1995)

Il faut comprendre que chez Bergson, les dualités ontologique et épistémique immanentes à la vie qui évolue dans la matière, révèlent leur complémentarité. Cela est justifié par leur communauté d'origine ontologique, et par la nécessité de connaître la vie à la fois dans sa spiritualité (intérieurité) et sa matérialité (extériorité). C'est en raison de cela que dans son évolution, la vie a engendré les facultés d'intuition et d'intelligence à l'échelle humaine. Elle l'a fait "selon un plan" et cela, à des fins épistémiques utiles à son insertion dans la matière et pour exprimer la dynamique substantielle de la vie. À l'homme, elle a donné l'intuition pour connaître son intériorité psychologique et l'intelligence pour connaître et s'adapter aux conditions matérielles qui lui sont faites ou surfaites. Il y a de ce point de vue, une résilience naturelle du vivant. Cette dernière se fait à la fois à l'échelle ontologique et épistémique. Cela se laisse comprendre en droit dans sa métaphysique positive comme voie de saisie et de vie ou d'existence dans la durée. Comment cela est-il possible en fait ?

²³ Bergson Henri (1995), *Les deux sources de la morale et de la religion*, Paris, Puf, p. 102-103.

3.2. De la métaphysique positive à la saisie de la résilience naturelle de l'homme comme solution à la crise environnementale

À ce stade de notre analyse, il est justifié l'idée qu'il y a une résilience naturelle de l'homme à son environnement. La résilience en question est envisagée ici, comme une solution naturelle ou endogène à la crise environnementale. Elle se perpétue sur la base d'une synergie entre le vivant et la matière ou l'environnement. Cependant, ladite solution qui s'évalue dans une certaine mesure sur le plan épistémique apparaît dans la forme de ce que Bergson a appelé atypiquement, "métaphysique positive". Cette dernière serait « (...) vraiment intuitive, qui suivrait les ondulations du réel ! Elle n'embrasserait plus d'un seul coup la totalité des choses ; mais de chacune elle donnerait une explication qui s'y adapterait exactement, exclusivement. (...) L'expérience seule pourra le dire, et l'unité, si elle existe, apparaîtra au terme de la recherche comme un résultat (...). Ce sera d'ailleurs une unité riche et pleine, l'unité d'une continuité, l'unité de notre réalité (...). »²⁴ (Bergson 2013)

La métaphysique positive comprise et appliquée est comme un contre-poids à l'action techno-anthropique évaluée en termes d'impact négatif sur l'environnement matériel de l'homme. Elle est d'une part, connaissance intuitive comme une coïncidence du sujet (de soi à soi) et objet (matière, nature physique). Et d'autre part, elle est vie dans la durée ; une vie qui promeut l'amour d'autrui dans la forme d'une spiritualité en acte. Celle-ci a les traits du divin. Elle rend l'homme et surtout le mystique capable dans la création de soi par soi libre, de triompher des contingences de la matière et de l'intelligence spatialisante et séparatrice. La spiritualité qui s'exprime en forme de vie du mystique est le point de couronnement et d'achèvement anthropologique de la métaphysique existentielle. Comme telle, elle est une connaissance de l'absolu et de vie intuitive (dans la durée) en forme de métaphysique positive. Et dans son déploiement anthropologique, cette dernière nous fait dépasser notre condition humaine asservie aux déficiences de l'intelligence. Ce faisant, nous revêtons par imitation, la stature du mystique, personnalité

²⁴ Bergson Henri (2013), *La pensée et le mouvant*, Paris, Puf, p. 27.

exceptionnelle et membre de la société spirituelle rêvée par Bergson. Il s'agit en droit de cette humanité divine dont parle Bergson. Dans son effectivité, ladite humanité corrobore le point d'aboutissement anthropo-social de la métaphysique positive bergsonienne.

Revenons au versant onto-ontologique de l'adaptation qui est solidaire de son versant épistémique dans la métaphysique de la vie de Bergson. Cela signifie que l'adaptation du vivant aux conditions matérielles ne peut nullement s'appréhender comme un problème au regard de l'évolution de la vie. Le vivant est ontologiquement résilient. En effet, étant à l'image de l'élan vital ou de l'esprit, il peut plus avec le moins; celui-ci étant la matérialité qu'il remonte. Cette dernière est le lieu onto-ontologique de son expression et de son dynamisme. Ainsi, les conditions matérielles ne font que disperser l'énergie à l'image de l'obus qui a éclaté en mille morceaux qui, au contact d'elles, ne peuvent outre mesure, annuler son élan. Les conditions matérielles peuvent biaiser son mouvement. Mais, ils ne peuvent ni freiner, ni supprimer sa dynamique évolutive et sa capacité immanente de résilience. Celle-ci se résorbe au contraire, en puissance adaptative dont tout vivant en tire parti, en termes de tactique vitale. En fait, la relation ontologico-épistémique du vivant et les conditions matérielles de son expression, révèlent le dynamisme et la plasticité du vivant impulsés par la vie évolutive. Ainsi est-il une évidence biologique que « (...) l'apparition de nouvelles formes de vie montre ainsi l'ingéniosité et la plasticité de l'élan de vie qui est capable de trouver des solutions inattendues et imprévisibles aux problèmes que la matière lui posera. La capacité créatrice de la vie est attestée par sa manière de transformer l'obstacle matériel en un organe/instrument plus ou moins docile de son activité. »²⁵ (Astesiano 2018)

La vie qui évolue dans la matière et ruse avec elle, s'y adapte activement. Par sa puissance efférente et en raison de sa connaissance naturelle induite, elle triomphe de ses contingences. C'est cela qui fait que chez (Bergson 1996)²⁶ « (...) si la conscience s'est scindée ainsi en intuition et intelligence, c'est par la nécessité de s'appliquer sur la

²⁵ Astesiano Lionel (2018), *Bergson, pas à pas*, Paris, Ellipses. 162.

²⁶ Bergson Henri (1996), *L'évolution créatrice*, Paris, Puf, p. 179.

matière en même temps que de suivre le courant de la vie. » En effet, la vie qui traverse la matière dans son évolution, lui est immanente et crée par une nécessité interne, des facultés pour s'y adapter. Et l'adaptation étant active, elle se fait en termes de connaissance à la fois de son intériorité psychologique et de son extériorité matérielle. C'est pourquoi, la vie qui est durée créatrice est esprit et matière. Cela n'est-il pas justifié chez Bergson (2013)²⁷ quand on sait que « (...) ce que l'esprit a de proprement spirituel, [n'est] que l'extension à l'esprit de ce qui appartient à la matière ? »

Au plan théorique, l'intelligence produit les sciences mathématiques quand l'intuition (philosophique) génère quant à elle, la métaphysique. Mais il faut comprendre que chez Bergson, l'enjeu et la valeur de toute connaissance sont d'ordre pratique. Ainsi celle produite par l'intelligence est-elle dans la forme achevée de la technique, quand celle produite par l'intuition philosophique est dans la forme de ce que Bergson a appelé la métaphysique positive. Celle-ci est l'achèvement de toutes les connaissances humaines pour être la solution théorique et pratique aux problèmes induits par l'intelligence dans son déploiement technique. Or dans celui-ci, sa puissance dominatrice et foncièrement désontologisante ou déstructurante, provoque inéluctablement une crise environnementale. Pour le moins qu'on puisse dire, cette dernière met en cause la résilience naturelle de l'homme en impactant le dynamisme de son organisme ou sa santé.

Par ailleurs, si la question de la résilience du vivant est posée dans le cadre de la crise environnementale causée par ladite intelligence technicienne, il va sans dire que sa solution est à chercher du côté de l'intuition. Or celle-ci promeut la métaphysique positive. Dès lors, comment cela est-il possible du point de vue bergsonien ? Comment une solution de continuité entre la métaphysique positive et la question de la crise environnementale peut-elle s'appréhender ? D'ailleurs, « si tout être vivant naît, se développe et meurt, si la vie est une évolution et si la durée est ici une réalité, n'y a-t-il pas aussi une

²⁷ Bergson Henri (2013), *La pensée et le mouvant*, Paris, Puf, p. 40.

intuition du vital, et par conséquent une métaphysique de la vie, qui prolongera la science du vivant ? »²⁸ (Bergson 2013)

Partons du principe que la problématique de la quête de la vérité se joue universellement dans le rapport du sujet connaissant à l'objet de connaissance. Et elle ne devient problème que du fait de la disjonction dualisante entre les deux entités épistémologiques. En ce cas-là, la solution à ladite connaissance comme problème consiste au moins, à réduire l'écart entre le sujet et l'objet sinon à réaliser la coïncidence épistémique des deux.

C'est dans ce cadre logique que la question de la crise de l'environnement causée par l'intelligence est posée et que sa solution peut être métaphysiquement envisagée. Cela dit, il faut noter que l'intelligence a une puissance artificialisante et dominatrice quant au rapport de l'homme à l'environnement. Cette réalité fait qu'il devient étranger à ce dernier. En effet, l'homme demeure spatialement dans une extériorité séparatrice avec son environnement. Cela fait qu'il lui est impossible de communier avec lui, ni par son corps-matière ni par sa conscience-esprit. Or, avec Bergson (2013)²⁹ et à l'échelle théorique et pratique du rapport entre sujet et objet, « intuition signifie (...), connaissance qui est contact et même coïncidence ». Et pouvant se passer de symboles et de langage comme une étiquette plaquée sur les choses, elle est « (...) la sympathie par laquelle on se transporte à l'intérieur d'un objet pour coïncider avec ce qu'il a d'unique et par conséquent d'inexprimable. »³⁰ (Bergson 2013) Cette définition de l'intuition qui induit la métaphysique positive, recèle un enjeu onto-ontologique. Elle permet de restaurer le lien ontologique entre l'homme et son environnement matériel par la médiation de sa résilience naturelle qui révèle la continuité de l'un dans l'autre. Déjà et sous ce rapport, les éthiciens écologistes admettant une approche non dualistique entre l'homme et la nature, exigent une nouvelle méthode. En effet, « (...) en lieu et place de la méthode d'objectivation scientifique consistant à isoler et à individualiser spatialement l'objet traité, il faut privilégier une approche holiste, qui ne sépare pas les

²⁸ Bergson Henri (2013), *La pensée et le mouvant*, Paris, Puf, p. 28.

²⁹ Bergson Henri (2013), *La pensée et le mouvant*, Paris, Puf, p. 27.

³⁰ Bergson Henri (2013), *La pensée et le mouvant*, Paris, Puf, p. 181.

parties du tout, l’homme de la nature, le sujet de l’objet, qui travaille au contraire à mettre au jour une hiérarchie de systèmes emboîtés les uns dans les autres par niveaux d’intégration successifs (biocénose, biotope, écosystème, biosphère, etc.), chaque niveau représentant lui-même un emboitement très complexe d’échelle de temps et d’espace (...). »³¹ (Aféissa 2007)

Mais si on sait que l’intelligence technicienne est celle qui sépare l’homme de son environnement matériel, on voit déjà que par l’intuition, la séparation ontologique entre les deux est résorbée. De ce point de vue épistémico-gnoséologique, c’est par la métaphysique positive que l’unité de l’homme et de son environnement matériel (nature) peut être restaurée. Mais, si les dualités ontologiques séparatrices sont produites par l’intelligence, le rétablissement dans leur unité originelle ne se fait d’un point de vue bergsonien, que dans et par la durée. Or au regard de cette dernière, c’est le changement-création du nouveau symptomatique de la durée dans les choses matérielles qui est visé. En fait, « (...) l’intelligence est dans le vrai tant qu’elle s’attache, elle amie de la régularité et de la stabilité, à ce qu’il y a stable et de régulier dans le réel, à la matérialité. Elle touche alors un des côtés de l’absolu, comme notre conscience en touche un autre quand elle saisit en nous une perpétuelle efflorescence de nouveauté ou lorsque, s’élargissant, elle sympathise avec l’effort indéfiniment rénovateur de la nature. »³² (Bergson 2013)

En tout état de cause, il y a le mouvement en nous. C’est ainsi que par sa présence en nous, nous avons conscience que l’être et notre environnement matériel sont traversés par le courant de vie. C’est pourquoi, les deux entités sont changeantes. Sur cette base, on peut dire que l’homme et l’environnement ont la vie en commun. À ce titre, l’homme doit, à tout prix le préserver. Or cela n’est possible que par le supplément de spiritualité qui, en pratique, se dit *écophilie* et amour mystique de la nature chez Bergson. Ainsi dit, appréhender le

³¹Aféissa Hicham-Stéphane (2007), *Éthique de l’environnement, Nature, Valeur, Respect*, Paris, Vrin., p. 11-12.

³² Bergson Henri (2013), *La pensée et le mouvant*, Paris, Puf, p. 104-105.

changement en termes de durée-substance des choses liées à l'existence et à l'environnement physico-social de l'homme, c'est lui prêter la qualité vitale en nous et même au-dessus de nous par sa transcendance. C'est pourquoi, chez Serres (1990)³³, « cela signifie : au contrat exclusivement social ajouter la passation d'un contrat naturel de symbiose et de réciprocité où notre rapport aux choses laisserait maîtrise et possession pour l'écoute admirative, la réciprocité, la contemplation et le respect, où la connaissance ne supposerait plus la propriété, ni l'action la maîtrise, ni celles-ci leurs résultats ou conditions stercoraires. » De ce point de vue, n'y a-t-il pas, là, une exigence éthique qui fait que nous avons le devoir de protéger l'environnement ? Ladite exigence éthique ne se mue-t-elle pas en un impératif catégorique et métaphysico-existential quand on sait qu'avec notre environnement matériel nous avons quelque chose de supérieur et en commun, à savoir la vie ou la durée ? Bergson (2013)³⁴ en est venu à la conclusion que, « (...) le changement pur, la durée réelle, est chose spirituelle ou imprégnée de spiritualité. L'intuition est ce qui atteint l'esprit, la durée, le changement pur. Son domaine propre étant l'esprit, elle voudrait saisir dans les choses, même matérielles, leur participation à la spiritualité, nous dirions à la divinité, si nous ne savions tout ce qui se mêle encore d'humain à notre conscience, même épurée et spiritualisée. »

Cette conscience épurée d'une matérialité spiritualisée va du reste, se présenter sous la forme d'un amour mystique d'une « nature naturée »³⁵ par l'intelligence technicienne. Il faut adjoindre à cette dernière, un supplément d'âme ou de spiritualité dans le sens où « la mécanique exigerait une mystique. »³⁶ (Bergson 1995) Ladite mystique est celle de l'« (...) attitude [qui] est celle de l'âme ouverte. Que laisse-t-elle alors entrer ? Si l'on disait qu'elle embrasse l'humanité entière, on n'irait pas trop loin, on n'irait même pas assez loin, puisque son amour s'étendra aux animaux, aux plantes, à toute la nature. »³⁷ (Bergson 1995)

³³ Serres Michel (1990), *Le contrat naturel*, Paris, Flammarion, p. 67.

³⁴ Bergson Henri (2013), *La pensée et le mouvant*, Paris, Puf, p. 29.

³⁵ L'expression est certes spinozienne, mais a été employée par Bergson lui-même !

³⁶ Bergson Henri (1995), *Les deux sources de la morale et de la religion*, Paris, Puf, p. 329.

³⁷ Bergson Henri (1995), *Les deux sources de la morale et de la religion*, Paris, Puf, p. 34.

Conclusion

En raison de son intensité et de son extension géographique, la crise environnementale mobilise en quantité et en qualité, acteurs politique et écologiste, intellectuel et philosophe. Les théories philosophiques en forme d'éthique environnementale échafaudées jusqu'ici, et ce aux fins de la sauvegarde de la nature, sont ponctuées d'actions pratiques en termes de politique gouvernementale et d'articles de lois. Il est aussi question dans cet élan, de freiner sa croissance exponentielle et au mieux, l'endiguer. Cette ambition est justifiée par le fait que la crise environnementale menace l'existence physique et matérielle de l'homme lui-même. Et on sait que la pratique technicienne en est l'élément déclencheur et catalyseur. Mais, on n'a pas encore assez compris que la crise en question, même par sa trame biologique, a un fond métaphysique symptomatique de ses enjeux ontologiques. On s'est jusqu'ici limité à ses effets en termes d'aspects technologique, sanitaire, scientifico-expérimental, psychophysiological et sociologique au lieu de remonter à ses causes métaphysiques.

Tout compte heuristique fait, la lecture bergsonienne de la crise environnementale au travers de sa métaphysique (positive) restitue ses enjeux ontologiques à partir de sa théorie de la vie et de la connaissance. Lesdits enjeux saisis comme tels, permettent de comprendre que la résilience du vivant est inscrite génétiquement en lui. C'est sous ce rapport que cette dernière ne devrait pas poser de problème comme chez les végétaux et les animaux qui entretiennent avec la nature, une relation symbiotique de portée vitale.

La vie qui évolue à travers la matière, la rencontre comme obstacle. Cette dernière est un mouvement inverse comme celui de descente vers le bas quand sa spiritualité lui impulse un mouvement vers le haut. Mais, plutôt que d'arrêter son mouvement, la vie se sert de la matière comme une force utile à son dynamisme. Celle-ci est simplement une spiritualisation de la matière et de la société qui est au fond, du vital. Mais si la spiritualité du courant de vie fait que sa dispersion dans la matière la démultiplie en individualités vivantes, il n'en demeure pas moins que les problèmes qu'elle y rencontre trouvent, en son sein, des solutions épistémiques idoines. Dans sa

dynamique évolutive et créatrice, la vie induit un retour à l'unité par le fait de la durée, lieu spirituel des multiplicités et des dualités ontologiques résorbées. Par sa dynamique, le courant de vie crée les conditions épistémiques et méthodologiques de sa propre connaissance comme solutions aux problèmes qu'elle engendre.

Il est alors utile de dire à cette phase conclusive de notre analyse ce qui suit : si la résilience naturelle est solution à l'adaptation du vivant à la matière contingente, la crise environnementale est essentiellement et de l'extérieur, tributaire de la puissance technicienne de l'intelligence. Elle rompt l'harmonie entre l'homme et son environnement physico-social. Ainsi, la disjonction onto-ontologique opérée par l'intelligence entre l'homme et la nature étant consommée, la solution bergsonienne réside dans ce qu'il a appelé la métaphysique positive ou intuitive. Et en et par elle, « ce sera d'ailleurs, une unité riche et pleine, l'unité d'une continuité, l'unité de notre réalité (...) »³⁸ (Bergson, 2013) Est scellée par le biais de ladite métaphysique, et en pratique, l'unité spirituelle entre l'homme et son environnement dans le cadre d'une *écophilie* en termes d'écologie éthique si on peut le dire ainsi. C'est bien cette éthique de portée écologique qui apparaît dans la forme de ce qu'Étienne Danchin et *al*, ont appelé une « écologie comportementale » à partir de ce que Routley qualifie, pour sa part, d'« axiologie environnementale. »³⁹ (Aféissa, 2007) Et mieux encore, tout cela ne renvoie-t-il pas à ce que Kessler (2022)⁴⁰ nomme significativement, « un écohumanisme » reconnaissant qu'il y a chez Bergson, une dimension éthico-morale de l'écologie ?

Références bibliographiques

Groethuysen Bernard (1952), *Anthropologie philosophique*, Paris, Gallimard.

Cyrulnik. Boris (2010), *Entre résilience et résonance, à l'écoute des émotions*, Paris, Fabert.

³⁸ Bergson Henri (2013), *La pensée et le mouvant*, Paris, Puf, p. 27.

³⁹ Aféissa Hicham-Stéphane (2007), *Éthique de l'environnement, Nature, Valeur, Respect*, Paris, Vrin p. 23.

⁴⁰ Kessler Emmanuel (2022), *Bergson, notre contemporain*, Paris, L'observatoire, p. 164 ;

Frans C. et Lemaire Emmanuelle (1975), *Dictionnaire de l'environnement*, Verviers, Des presses de Marabout.

Tellier Dimitri (2011), *Apprendre à philosopher avec Bergson*, Paris, Ellipses.

Kessler Emmanuel (2022), *Bergson, notre contemporain*, Paris, L'observatoire.

Danchin Étienne et al (2005), *Écologie comportementale*, Paris, Dunod.

Bergson Henri (1995), *Les deux sources de la morale et de la religion*, Paris, Puf.

_____ (1996), *L'évolution créatrice*, Paris, Puf.

_____ (2001), *Œuvres*, Paris, Puf.

_____ (2013), *La pensée et le mouvant*, Paris, Puf.

Afeissa Hicham-Stéphane (2007), *Éthique de l'environnement, Nature, Valeur, Respect*, Paris, Vrin.

Astesiano Lionel (2018), *Bergson, pas à pas*, Paris, Ellipses.

Vernant Jean-Pierre (1993), « Introduction » in *L'homme grec*, Paris, Dir. de Jean-Pierre Vernant, Seuil, (Édition française).

Serres Michel (1990), *Le contrat naturel*, Paris, Flammarion.

L'éducation platonicienne au bien : voie de salut d'une Afrique en crise d'unité

Ange Alassane KONÉ

Maître-Assistant, Enseignant-Chercheur,

Département de philosophie

Université Alassane Ouattara (Bouaké - Côte d'Ivoire)

angekone44@gmail.com

Résumé

Le continent Africain peine à s'unir parce qu'il se fourvoie sur le sens qu'il faille donner au bien. De façon résumée, les Africains définissent le bien comme la recherche et le développement de leurs intérêts nationaux, ou encore comme l'inféodation aux puissances occidentales. Ils prennent ainsi pour bien ce qui, en effet, les divise et les assujettit. Alors pour sauver l'Afrique d'une indépendance falsifiée et penser son unité, il importe de l'instruire de l'éducation au Bien, avec Platon. Selon lui, la finalité de l'organisation sociale se résume dans le Bien ; Aussi, est-ce sous la lanterne de cette valeur morale que l'humanité africaine saura se soucier de son identité africaine au détriment d'un patriotisme agressif et exclusif.

Mots-Clés : Éducation platonicienne, Intégration, Le Bien, Morale, Politique, Unité Africaine

Abstract

The African continent is struggling to unite because it is misguided about the meaning that should be given to good. In short, Africans define the good as the research and development of their national interests, or even as subservience to Western powers. They thus take for good what, in fact, divides and subjugates them. So to save Africa from a falsified independence and think about its unity, it is important to instruct it in education for the Good, with Plato. According to him, the purpose of social organization is summed up in the Good; Also, it is under the lantern of this moral value that African humanity will be able to care about its African identity to the detriment of an aggressive and exclusive patriotism.

Keywords: Platonic education, Integration, The Good, Morality, Politics, African Unity

Introduction

La philosophie, selon Platon, est comme « une disposition affective à l'égard du savoir et de l'existence, désir de connaître le réel, désir de réformer l'existence, d'en prendre soin et de la purifier en la protégeant de ce qui l'abîme »⁴¹ (L. Brisson et F. Francesco, 2006). Vouloir donc sauver l'Afrique de ce qui l'abîme ou la "désintègre" devient un devoir philosophique.

L'Afrique, en effet, souffre d'un égocentrisme flagrant qui laisse croire que son aspiration à une possible unité se révèle être un mythe. Au nom d'une hégémonie ratée ou d'un simulacre de souveraineté, chaque État semble privilégier ses intérêts nationaux au détriment du développement du continent. Vraisemblablement, l'unité des États, en Afrique, est entravée par des idéologies matérialistes qui nient les valeurs dont est porteur l'Africain, considéré dans toutes ses dimensions : matérielle et spirituelle, individuelle et communautaire. Or les brèches de désunion laissées ou délaissées entre ces différents États s'ouvrent aujourd'hui sur des crises sociétales qui ne font qu'amplifier leur division.

Pour juguler cette crise éternelle de désunion, M. Towa (1971) avait déjà proposé « une Afrique spirituellement et matériellement intégrée sur la base d'une idéologie moderne dynamique »⁴². Mais Vouloir répondre ontologiquement à cette question nous fait penser à Platon qui enseigne que l'éducation au Bien est la voie idéale pour mettre fin à l'égoïsme et à l'amour de soi, piège d'un patriotisme exclusif. Alors, comment orienter le regard des uns et des autres sur les intérêts de l'unité, perçue comme l'essentiel bien pour une Afrique en crise d'unité ? Telle est la préoccupation centrale de notre analyse. Les questions subsidiaires qui en découlent se présentent comme suit : premièrement, qu'est-ce qui constituerait un frein à cette intégration tant espérée ? Aussi, en quoi la pensée platonicienne, que nous prenons comme tremplin, peut-elle nous aider à unir l'Afrique ?

Dans l'optique de penser objectivement l'unité ou l'intégration dudit continent, notamment face aux dérives extrémistes

⁴¹ BRISSON Luc et FRANCESCO Fronterotta (2006), *Lire Platon*, Paris, PUF, p. 103.

⁴² TOWA Marcien (1971), *Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle*, Yaoundé, Edition Clé, p. 54.

ou nationalistes aveugles, notre thèse, ici, propose l’actualisation du modèle d’éducation platonicien, fondé sur le Bien. Dans un raisonnement critico-analytique, notre élan méthodologique, dans le cadre de l’objectif visé, laisse entrevoir deux hypothèses : nous commencerons par montrer comment l’ignorance du Bien, selon Platon, est un facteur incubateur de la politique égocentrique des États africains. Ensuite, nous penserons l’unité de l’Afrique avec elle-même à partir de l’Idée de Bien.

I. L’ignorance du Bien comme obstacle à l’intégration des États africains

Dans son ouvrage qui porte le nom d’un homme politique qui a gravité autour de Socrate, *Alcibiade*, Platon (2011) enseigne que « c’est cette ignorance (qui s’ignore) qui est la cause de ce qui est mal, c’est elle qui est répréhensible (...). Et c’est lorsque les sujets sont les plus importants qu’elle est la plus malfaisante et la plus honteuse »⁴³. Et lorsqu’on rapporte cette réalité à l’Afrique, l’on constate qu’elle manque d’unité du fait qu’elle s’ignore ou qu’elle ignore ceux avec qui elle est sensée s’unir. La justification d’une telle allégation recommande que l’on s’appréhende a priori le sens du Bien chez Platon, puis de montrer en quoi l’absence de ce Bien serait-elle un facteur incubateur de la politique égocentrique des États africains.

I.1- Du sens du Bien chez Platon

La démarche socratique, hautement intellectuelle et révolutionnaire, a introduit le culte de la raison et une dialectique, à travers son art du dialogue, entre les hommes. Son élève, Platon, fera de cet art un instrument de détermination des essences, l’instrument de la connaissance vraie, celle qui appréhende les Idées, et ultimement l’Idée des Idées, celle du Bien. Chez le fondateur de l’Académie, l’on distingue, en effet, un monde autre que le monde connu par les sens ; il s’agit du monde intelligible, le monde des Idées.

⁴³ PLATON (2011), « Alcibiade », in *Œuvres complètes*, Trad. Jean-François Pradeau et Chantal Marboeuf, Paris, Flammarion, éditeur, 118a.

Ce monde est à la fois multiple et un. Multiple, car les Idées sont distinctes, chacune est elle-même et autre que les autres. Un, car cette multiplicité des Idées est unifiée par l'Idée des Idées, c'est-à-dire l'Idée que tout suppose mais qui n'a besoin d'aucun présupposé : elle est anhypothétique. Platon la nomme l'Idée de Bien. Dans la *République*, elle est définie comme l'Idée suprême et souveraine, source de toutes les autres Idées. C'est elle qui « répand la lumière de la vérité sur les objets de la connaissance et confère au sujet qui connaît le pouvoir de connaître »⁴⁴ (Platon, 2011). Ainsi, c'est vers sa lumière que nous devons nous orienter pour espérer découvrir l'être vrai ou le fondement unitaire des choses.

À la fin du livre VI de la *République*, Platon (2011) ajoute que « l'Idée du Bien est la plus haute des connaissances, celle à qui la justice et les autres vertus empruntent leur utilité et leurs avantages »⁴⁵. C'est elle qui donne sens et vie à toutes les autres Idées et au monde intelligible. Elle est la cause de tout ce qui existe et se présente comme le facteur indispensable à toute connaissance possible, à telle enseigne que Platon la compare au soleil : « Ce que le Bien est dans le domaine de l'intelligible à l'égard de la pensée et de ses objets, le soleil l'est dans le domaine du visible à l'égard de la vue et de ses objets »⁴⁶. Aussi, pour Platon, l'Idée du Bien donne-t-elle au connu la réalité et la vie ; au connaissant, l'intelligence ; mais elle dépasse en dignité et en puissance les choses intelligibles qui tirent d'elle l'être et l'intelligibilité. C'est pourquoi l'homme est d'autant plus homme qu'il connaît davantage ; c'est-à-dire, selon Platon, qu'il possède plus d'idées et aperçoit mieux l'idéalité de chacune d'elles, laquelle est le Bien. Et si « la plupart des gens croient que le bien s'identifie au plaisir, quant à l'élite des gens raffinés, elle croit qu'il s'identifie à la connaissance »⁴⁷. Mais, accéder à cette connaissance requiert un effort philosophique ou rationnel que Platon fonde dans la pensée dialectique.

⁴⁴ PLATON (2011), « La République », in *Œuvres complètes*, sous la direction de Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Paris, Édition Flammarion, 509a.

⁴⁵ Idem, 504d-505c.

⁴⁶ Idem, 508b-509a.

⁴⁷ Idem, 505b.

Par la dialectique, en effet, le philosophe peut tourner son regard vers la vérité ultime, la comprendre de la façon la plus rigoureuse possible, de manière à établir ensuite, ici-bas, les règles déjà établies. Autrement dit, il est en mesure de transposer aux habitudes humaines, publiques ou privées ce normatif que lui offre sa vision théorique des êtres noétiques. Cette descente ou ce retour du dialecticien s'accomplit dans ce que Platon appelle la dialectique descendante ou *Diairésis*. Il s'agit là du mouvement par lequel la pensée, partant des idées, revient jusqu'au monde sensible pour le dominer en y introduisant la rationalité, l'intelligible qui a été là-haut vu. Elle organise alors, en référence à l'Idée de Bien qu'elle a vu là-haut, la condition de chaque individu et de la cité. On déduirait ainsi, qu'en plus d'être spéculateur, le dialecticien est aussi praticien. Il doit se soucier de la bonne marche de la société.

Par ailleurs, vouloir et pratiquer le Bien, selon Platon, nécessite que l'on regarde et contemple les objets ordonnés et immuables, se laisse absorbé par un monde supérieur pour enfin abaisser son regard sur la conduite des hommes qui sont prisonniers de la caverne. Aussi, la connaissance de l'Idée de Bien constitue-t-elle la norme suprême d'évaluation des conduites et des choses, le principe de distinction des biens apparents et réels, le critère général de jugement sur l'utilité et la finalité de la praxis. Face à cette orientation pragmatiste de l'idée de Bien, il convient, par conséquent, de comprendre que l'Idée platonicienne, au fait, n'est pas, comme on le croit communément d'après la polémique d'Aristote, une notion générale et abstraite, tirée de l'expérience et posée en dehors d'elle. Elle est plutôt une abstraction réalisée, un genre hypostasié, ou encore un universel érigé en substance, en ce sens que la connaissance devient libératrice et non seulement contemplative.

Enfin, notons que Platon oppose la lecture sensible du monde, mouvante, source d'erreurs et d'errance à la lecture intelligible, source de la connaissance. Nous devons à ce juste titre saisir les idées qui sont le modèle du sensible. B. Fauconnier (2019) dira à cet effet : « Il y a bien un, ou des êtres, au-dessus de la condition humaine, et qui représentent le Bien et la perfection »⁴⁸. Et parmi les Idées il y a une

⁴⁸ FAUCONNIER Bernard (2019), *Platon*, Paris, Gallimard, pp. 222-223.

qui se distingue de par son intelligibilité ; d'où son importance, car sans elle il est impossible à l'individu comme à la société d'espérer une vie humainement heureuse. Et nous pensons que si l'Afrique fait montre d'un égocentrisme aveugle, obstacle à toute unité envisagée, c'est parce que ses États ignorent ou méprisent le Bien, dans le sens platonicien du terme.

1.2- La méconnaissance du Bien platonicien : facteur incubateur de la politique égocentrique des États africains

Dans *Le politique*, Platon (2011) écrit : « Nous appelons erreur dans l'art politique, la malhonnêteté, la méchanceté et l'injustice »⁴⁹. Tristement, ces trois maux mentionnés décrivent bien l'image de la vie politique en Afrique. Les acteurs de notre monde politique se sont donnés un sens étrange à la notion du bien en matière de gouvernance. Ils renvoient tout à l'intérêt privé. Ils se font centre de la nation, et tout se fait par eux et assurément pour eux. Ne leur demandez pas de s'ouvrir aux autres pour le partage des biens du pays ; ils préfèrent s'enfermer sur eux-mêmes car ils pensent que s'ouvrir, c'est s'exposer. Dans ces conditions, comment espérer que les États africains s'ouvrent les uns aux autres, au nom d'une unité africaine.

Dans une conversation avec Alcibiade, Socrate lui fait remarquer ceci : « Quiconque ignore les choses qui lui sont propres ignore aussi bien celles qui sont propres aux autres. (...). Et s'il ignore les choses qui sont propres aux autres, il ignore aussi celles qui sont propres à la cité »⁵⁰ (Platon, 2011). On dirait ainsi que c'est parce que les leaders politiques africains ont l'esprit fermé, fermé sur eux-mêmes, qu'ils ont du mal à voir le bien au-delà de leurs intérêts mesquins. Or, en se comportant de la sorte, c'est tout le peuple qu'ils sacrifient à l'autel de leur égo et de leur ignorance politique. Aussi, dirait-on que c'est par ignorance que l'humanité africaine s'est éloignée d'une vision unitaire de son peuple. C'est d'ailleurs cette ignorance qui a conduit à une mauvaise interprétation de la

⁴⁹ PLATON (2011), « Le politique », in *Œuvres complètes*, Sous la direction de Luc Brisson, trad. Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Paris, Édition Flammarion, 296c-297b.

⁵⁰ PLATON (2011), « Alcibiade », in *Œuvres complètes*, Trad. Jean-François Pradeau et Chantal Marboeuf, Paris, Flammarion, éditeur, 133e.

balkanisation du continent africain. Cette balkanisation, qui devait être perçue comme un dévoilement pluriel de l’Africain, a plutôt engendré une diversification, une différenciation identitaire, oubliant que les peuples africains peuvent se distinguer de par leurs identités nationales mais restent semblables de par leur être et leur histoire. En d’autres mots, la différenciation nationale doit être comprise comme une richesse qui doit permettre de se découvrir à travers la rencontre des autres nations, qui diffèrent seulement de la nôtre de par leurs noms et non historiquement ou intrinsèquement.

À propos de cette balkanisation, E. Kodjo (2014) dénonce le fait que l’émiettement du continent, qui a engendré un puzzle d’États hérité de la colonisation, constitue un véritable frein à son unité. Dans le cadre de l’Organisation de l’Unité Africaine, « force est de constater la ressemblance entre les conférences de l’OUA et celles de la Diète impériale de Francfort où plusieurs centaines de royaumes (...) se réunissaient, plus pour s’empoigner sur leurs divergences, souvent suscitées et encouragées par des luttes d’influence des grandes puissances, que pour discuter des problèmes qui commandent l’avenir de leurs peuples »⁵¹. À l’image d’États vassaux, les pays africains évaluent leurs biens à l’aune des intérêts de leurs maîtres occidentaux. Illuminés par des idéologies capitalistes erronées, ils se font méfiants les uns des autres et s’égarent dans des alliances à sens unique avec leurs anciens colons.

Par le fait d’idéologies égocentriques, les États africains sont, en effet, devenus des cavernes organisées, des enclos à la solde de quelques mercenaires politiques, au comble d’un chauvinisme violent. Désormais, les relations entre États africains se calculent à la mesure de l’intérêt national, pis de quelques individus, tout simplement parce que des politiciens mafieux, sous la lanterne d’un raisonnement perfide, imposent une définition illusionniste de la nationalité ou de l’être africain. Le résultat est le suivant : le sens originel de l’humanité africaine se perd dans le protectionnisme égoïste de chaque nation africaine. En faisant fond sur cette idée, C. Yahot (2015) relève qu’« une caractéristique fondamentale, déterminante, semble se faire jour lorsqu’on regarde l’exercice de la démocratie en Afrique : la recherche

⁵¹ KODJO Edem (2014) ...*Et demain l’Afrique*, Abidjan, NEICEDA, pp. 218-219.

permanente de l'intérêt individuel et particulier au détriment de l'intérêt général et collectif »⁵².

De fait, la démocratie n'est pas uniquement un art de gouverner ou un exercice politique, c'est aussi une manière de penser. Derrière le vent de liberté qu'elle souffle sur les États, se trouve un bien similaire caractérisé par l'esprit d'ouverture. Cette ouverture, loin de se limiter aux concitoyens, doit s'étendre aux citoyens des autres nations. C'est ainsi que l'Africain pourra prétendre atteindre la maturité politique. C'est ainsi que chaque nation pourra élaborer un système politique qui tient compte de l'environnement synoptique des sociétés africaines ; car si la logique des frontières semble distinguer chaque État, sachons que nos frontières ont plus d'une fois dévoilé leur limite, révélant alors que les États africains demeurent liés par des langues, des cultures, des conceptions religieuses et autres qui ne peuvent être minimisées pour aucune raison. Le problème, c'est que la quasi-totalité des États du continent définissent mal ce qui serait bien pour leur peuple, ou tout simplement se trompent dans le choix des intérêts fondamentaux du progrès de leurs sociétés.

Au XXI^e siècle, les États africains pensent que leur salut viendrait uniquement des puissances industrielles, et ont du mal à quitter la tutelle de leurs anciens colons. L'analyse des rapports qu'ils entretiennent avec ces derniers laisse entrevoir un peuple qui a oublié son histoire. Ils préfèrent la manne qui vient de l'occident plutôt que de s'unir pour bâtir l'Afrique. Ils préfèrent alimenter la puissance industrielle de l'Europe que de vendre leurs produits agricoles aux nations voisines. Et même quand ils le font, c'est toujours avec une préférence pour leurs anciens maîtres. Les africains se font difficilement confiance entre eux. C'est pourquoi ils se méfient les uns des autres mais s'ouvrent aisément à ceux qui sont prêts à leur faire des prêts, à leur faire des dons (toujours conditionnés) ou à garantir leur sécurité, pour en effet mieux les contrôler. Et ils appellent cela ''de l'aide''. Parlant de la nature trompeuse de cette aide, J.-C. Pomonti (1979) écrit : « L'utilisation de l'aide, sur le plan politique et social, est en fait un instrument de corruption, et celle-ci est une des

⁵² YAHOT Christophe (2015), *Réflexions sur la Côte-d'Ivoire*, Paris, L'Harmattan, p. 18.

caractéristiques fondamentales du néocolonialisme »⁵³. Dans cette posture politique, le donateur influence ou intervient dans le choix de ceux qui sont supposés animés les pouvoirs.

On pourrait ainsi dénoncer l'hypocrisie des démocraties occidentales dont le discours humaniste ne sert en vérité qu'à camoufler un insatiable désir de domination. Les propagandes de liberté, d'égalité et de tolérance n'ont que valeur mirifique dans les rapports Nord/Sud. Dans les faits, l'on constate que ces colons, reconvertis en partenaires politiques, portent leurs intérêts aux richesses africaines. Alors si nous voulons le bien des Africains, « les peuples du Sud doivent cesser de regarder vers le Nord et privilégier des alliances Sud/Sud »⁵⁴, selon H. Bouteldja (2016). Avidé des biens matériels troqués par l'Occident contre sa liberté et son unité, il est donc clair que l'humanité africaine fait fausse route si elle interroge la valeur des rapports interafricains à travers leur seule contribution à la production matérialiste. Car dès que l'intérêt matériel prévaut, l'on prend le risque d'oublier les intérêts communs d'une Afrique en quête de progrès : sur le plan politique, économique ou encore éducatif ; chose qui ne peut se réaliser que si le continent accepte de se présenter comme uni, certes diversifié mais non différencié.

Enfin, le bien, selon l'Afrique contemporaine, c'est que chaque État parvienne à émerger du gouffre de pauvreté qui caractérise le continent. Si les États africains s'individualisent dans leur émergence politique, en marge du développement de l'Afrique tout entière, c'est sans doute par le fait qu'ils sont animés d'un esprit de concurrence déplacée. Ils sont aveuglés par une soif inextinguible d'hégémonie pour la domination du continent. À les voir, on se croirait à une course où l'Afrique se cherche un champion. Chaque État se définit ainsi le bien dans un individualisme arbitraire, au grand mépris de l'Unité Africaine (UA) qui ressemble plus à une formalité politique qu'à un organe d'unité et de solidarité ; car, même dans un passé récent, « à plusieurs reprises, des États membres de l'OUA n'ont pas respecté la promesse faite de se présenter en bloc pour exprimer, dans les instances internationales, des positions communes de l'Afrique sur

⁵³ POMONTI Jean-Claude (1979), *L'Afrique trahie*, Paris, Hachette, p. 33.

⁵⁴ BOUTELDJA Houria (2016), *Les Blancs, les Juifs et nous (Vers une politique de l'amour révolutionnaire)*, La Fabrique édition, Paris, p. 119.

de graves problèmes mondiaux »⁵⁵ (E. Kodjo, 2014). Alors, à une époque où les États-Unis fondent leur puissance dans leurs armées unifiées, où l'Europe développe une politique unitaire qui prend en compte l'économie, le politique et l'armée, l'Afrique n'a d'autre choix que de s'unir ; et cela est possible si l'on prend pour référence politique le Bien platonicien.

II. Du pensé d'une unité de l'Afrique avec elle-même à partir de la culture au Bien

À une époque où l'Occident et l'Asie ont envahi l'univers social de l'Afrique pour lui imposer leur propre norme de rationalité, le bien, dans une cognition platonicienne, aurait sans doute quelque chose de précieux à lui offrir pour qu'elle ne perde pas son identité. Sans une identité partagée, il est difficile de parler d'unité. Ainsi, vouloir penser objectivement l'unité africaine nécessite une éducation au bien ; premièrement, pour une unité politique en Afrique, puis comme creuset paradigmatique des valeurs pour l'intégration des sociétés africaines.

II.1- L'éducation au Bien : vecteur d'une unité politique en Afrique

S'il est vrai que Platon a trouvé dans l'éducation le meilleur moyen pour former les hommes, il n'est pas moins vrai qu'elle était d'une importance énorme dans une Grèce malade d'elle-même. Nécessité, l'éducation était la seule capable de mettre fin à l'égoïsme et à l'amour de soi, qui ont régné à Athènes. Associant ainsi Idées et praxis pour la bonne conduite de la société, l'éducation platonicienne oblige à comprendre le vécu ou le quotidien à partir des Idées, notamment l'Idée de bien. Mais Platon n'ignore pas que les conceptions éducatives dépendent largement du milieu social historiquement situé. Aussi, après la défaite d'Athènes dans la guerre du Péloponnèse, pense-t-il une réforme éducative dans la *République* et *Les Lois* ; il met au jour en même temps les bases de la cité idéale et celles d'une éducation pleinement humaniste, menant l'homme à la

⁵⁵ KODJO Edem (2014) ...*Et demain l'Afrique*, Abidjan, NEICEDA, p. 219.

vertu. C'est celui qui a l'esprit philosophique, c'est-à-dire qui possède le savoir vrai, qui devra présider à une telle éducation. Elle formera à la fois des hommes politiques accomplis et des citoyens exemplaires dans une société organisée selon la raison ou le raisonnable.

H. Soumet (2020) dira à cet effet que « l'éducation pour Platon ne se réduit pas à un conformisme social, elle n'est pas une transmission, elle ne consiste pas du tout à apprendre à se soumettre aux normes. L'éducation n'a rien à voir avec une technique qui ne vise que l'utile, qui ne prépare que des animaux sociaux »⁵⁶. Mais l'éducation, cherchant à épanouir la nature de l'homme, relève de la quête du bien et consiste à socialiser chaque individu en le sortant de la tyrannie naturelle qu'exerce le corps sur l'âme et à le porter vers la plus haute humanité. Et dans l'accomplissement d'une telle entreprise, l'on découvre que « pédagogie et politique sont intimement liées, et la philosophie opère la synthèse »⁵⁷ (D. Mvogo, 2002). L'analyse des rapports qui ressort de ces trois notions (pédagogie, politique et philosophie) amène, ici, à comprendre que le bien, pour l'unité politique de l'Afrique, se décline en trois aspects : le bien comme rationalité, le bien comme dialogue pluriel, et enfin le bien comme assimilation à l'idéal ou au divin.

L'enjeu premier, qui conditionne l'unité des États africains, est la rationalité ; c'est-à-dire une manière de penser judicieusement. De fait, l'unité commence avant tout par la pensée ; ou disons qu'elle est un exercice de la pensée qui se traduit ou s'accomplit, par la suite, dans des actes. Ainsi, l'unité des politiques africains, dans son objectivité, devra commencer par une rationalité partagée. Plus précisément, elle demandera que ses politiciens soient éduqués à la même école socio-politique et culturelle. C'est a priori dans cette quête, de qui doivent gouverner l'Afrique contemporaine, que nous nous assignons pour tâche de réfléchir sur l'importance et/ou la nécessité d'éduquer les élites africaines. Car la situation actuelle de l'humanité africaine, dans la perspective de l'évolution des sociétés, ne cesse de nous faire assister aux différents désordres et crises qui secouent le continent, faute de leaders politiques bien formés. Et si

⁵⁶ SOUMET Hélène (2020), *Platon à la plage*, Malakoff, Dunod, p. 19.

⁵⁷ MVOGO Dominique (2002), *L'éducation aujourd'hui : quels enjeux ?* Presses de l'Université Catholique d'Afrique Centrale, Yaoundé-Cameroun, p. 144.

dans le *Phèdre*, Platon (2011) souligne que le dialecticien, à l'image de l'homme politique, est celui qui « arrive à saisir ce qu'on appelle forme intelligible, en allant d'une pluralité de sensations vers l'unité »⁵⁸, alors il serait logique de demander aux politiques africains de penser une politique visant le bien de l'Afrique, à partir de leurs politiques nationales. C'est partant d'une telle rationalité que le continent noir parviendra à parler, politiquement, d'une même voix.

Le deuxième enjeu, pour la réalisation de l'unité africaine, devra reposer sur un dialogue que nous voulons pluriel, c'est-à-dire un dialogue qui s'ouvre sur des échanges politiques, économiques et culturels. En d'autres mots, les politiques africains, au-delà du dialogue politique, devront penser la convergence de leurs activités économiques, de leurs systèmes éducatifs, ou encore de l'objectivation de leurs pratiques religieuses. Chez Platon, en effet, le dialogue est à la fois un instrument de collaboration et de connaissance. Il permettrait ainsi au politique africain de sortir de son isolement et de s'enrichir, par la même occasion, des richesses des autres ; car aucun État africain ne saurait se satisfaire de ses ressources ou s'auto-proclamer suffisant. Aussi, dans une logique de dialogue unificateur, faut-il que les politiques, en Afrique, soient capables d'incorporer la rencontre dialogique comme l'élément même de leur pensée, au point que la socialité africaine se constitue sous la forme d'une trace qui anime la pensée de tous les leaders politiques. Ce qui suppose que chacun devra se voir comme un canal ou un instrument de dialogue, et comprendre que le dialogue qu'il est, en définitive, n'est pas dissociable de la pluralité qui le rend possible. Mais si le dialogue qu'il est n'est pas entièrement réductible à cette pluralité, il reste qu'il y a, nécessairement, un chiasme entre lui et les autres politiques. Or, il ne fait aucun doute que « la tâche d'unification du continent exige la résolution dans l'action individuelle et l'influx dans la détermination collective. C'est à ce prix que pourra émerger une Afrique nouvelle, (...), une Afrique qui aura fait sa mue et répondu à l'appel du futur »⁵⁹ (E. Kodjo, 2014).

⁵⁸ PLATON (2011), « Phèdre » in *Œuvres complètes*, Trad. Luc Brisson Paris, Édition Flammarion, 249c-250a.

⁵⁹ KODJO Edem (2014) ...*Et demain l'Afrique*, Abidjan, NEICEDA, p. 15.

Enfin, le troisième enjeu, que l'on devra viser pour l'unité politique en Afrique, est l'assimilation au divin ou la quête de l'idéal. Face à la fameuse thèse de Protagoras d'après laquelle « l'homme est la mesure de toutes choses », Platon (2011) soutient, dans *Les Lois*, que c'est « le dieu qui est la mesure de toutes choses »⁶⁰; faisant du divin à la fois l'être le plus mesuré et la mesure à laquelle l'homme doit se conformer, la norme de comportement et le principe de détermination de l'action droite. Invoquer le divin, c'est imposer un cadre de référence, rétablir un fondement stable et commun pour évaluer l'action, parce qu'il sert de troisième terme pour atteindre, dans les relations humaines, l'accord entre les individus. Ainsi, Platon recommande-t-il à ses colons de se rendre semblables à dieu, autant que possible, tout comme dans le *Théétète*⁶¹, il attribue au philosophe de pratiquer l'excellence et de tendre à s'assimiler au divin.

De même, dans *Les Lois*, Platon (2011) conseille de « ne jamais choisir comme gardiens des lois celui qui n'est pas divin et qui n'a pas pris toute la peine possible pour s'instruire des choses divines »⁶². Commentant la pensée dudit auteur, H. Soumet (2020) écrit que « la science politique parfaite n'appartient qu'aux dieux qui savent ce qui est bien »⁶³. Cela ne supposerait cependant pas que l'homme serait incapable de gouverner divinement. Il s'agit plutôt d'une invitation au bien, à la bonté, à la justice ou à la sagesse, attributs caractéristiques du divin. Autrement dit, l'humanité africaine ne saurait trouver en elle-même le principe de progrès et d'unité qu'elle se propose d'atteindre. De même, les sociétés africaines ne peuvent se suffire à elle-même, mais elles doivent chercher en dehors d'elles-mêmes, dans la perfection du monde et de ses causes divines, la raison et le modèle de leur propre organisation et de leur possible réforme. Car aux dires du Conseil Pontifical Justice et Paix (2007), l'humanité tombe dans l'aliénation lorsqu'elle refuse de se transcender et de vivre l'expérience du don de soi et de la formation d'une communauté humaine authentique orientée vers sa fin dernière qu'est Dieu ; tout

⁶⁰ PLATON (2006), *Les Lois*, Trad. L. Brisson et J.-F. Pradeau, Edition Flammarion, Paris, 716 c.

⁶¹ PLATON (2011), « Théétète », *Œuvres complètes*, sous la direction de Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Paris, Édition Flammarion, 176a-b.

⁶² PLATON (2006), *Les Lois*, Trad. L. Brisson et J.-F. Pradeau, Edition Flammarion, Paris, 966 d.

⁶³ SOUMET Hélène (2020), *Platon à la plage*, Malakoff, Dunod, p. 127.

simplement par le fait que Dieu « apparaît comme la mesure de ce qui doit être, comme présence qui interpelle l’action humaine - tant au niveau personnel qu’au niveau social – sur l’usage de ces mêmes biens dans le rapport avec les autres hommes »⁶⁴. Il ne fait alors aucun doute que, pour l’assise de bons rapports entre les Africains ou pour une bonne intégration des sociétés africaines, le bien peut se présenter comme creuset paradigmatique des valeurs.

II.2- Le Bien comme creuset paradigmatique des valeurs : pour l’intégration des sociétés africaines

À travers le pensé platonicien, l’on constate que la finalité de l’éducation vise à orienter vers la vérité du Bien et des valeurs qui en dérivent, une formation qui vise l’excellence intellectuelle et morale de l’homme, l’*arété* des Grecs. C’est en exerçant la rationalité des valeurs que cette vérité et cette formation doivent s’acquérir, loin de la doxa de l’opinion vulgaire ou de la rationalité instrumentale de la sophistique avide d’utilité pragmatique et de réussite immédiate. En un mot, le Bien est « la condition nécessaire et suffisante pour agir sensément, tant dans sa vie privée que dans la vie publique »⁶⁵ (L. Brisson et F. Fronterotta., 2006).

Rapporté à l’Afrique, le Bien ouvre la voie à un ensemble de valeurs susceptibles de conduire à une possible intégration africaine. Ces valeurs pourraient se résumer en trois points essentiels : il y a premièrement la rationalité, ensuite la conduite vertueuse, fondée sur la justice visant la paix, et enfin l’altruisme ; c’est-à-dire un altruisme panafricaniste judicieux, libérateur de tout patriotisme absurde ou de tout nationalisme aveugle. Nous pensons que si l’intégration des peuples en Afrique présente l’image d’un mythe, assurément, c’est parce que ces trois valeurs citées sont méprisées. Ce qui importe donc, c’est de les appliquer.

Si les sociétés africaines se complaisent dans leur identité nationale, a priori, c’est parce que plusieurs Africains ignorent la véritable histoire de leur origine, ou du moins, décident de la mettre

⁶⁴ Conseil Pontifical Justice et Paix (2007), *Compendium de la doctrine sociale de l’Église*, Abidjan, Paulines Éditions, p. 15.

⁶⁵ BRISSON Luc et FRANCESCO Fronterotta (2006), *Lire Platon*, Paris, PUF, p. 4.

au compte du passé. Ainsi, endoctrinés par des leaders politiques égocentriques, amateurs « de la politique politicienne qui ne fait rien pour éduquer le peuple »⁶⁶ (R. Kong, 2020), ils se font une identité biaisée des autres Africains qu'ils identifient comme des étrangers. Ils dévoilent là leur ignorance de leur propre histoire, l'ignorance de la racine de leur être. Devant cette crise identitaire qui laisse souvent transparaître une crise de la rationalité, R. Kong (2020) parle de « misère mentale »⁶⁷. Alors, pour libérer ces derniers de cet esprit obscurantiste dégradant et misérable, l'éducation, dans la quête du bien, selon les réalités contemporaines de l'Afrique, s'impose. Soucieux du devenir d'une Afrique en crise de repère, J. Ki-Zerbo (1990) préconisait, en son temps, ceci : « L'éducation nouvelle doit reposer sur un corps de principes et d'idéaux qui seront dans des valeurs, lesquelles seront stimulées à leur tour par une éducation génératrice d'attitudes, de comportements, mais surtout d'une conscience d'être »⁶⁸. Cette éducation nouvelle devra permettre à l'Africain de développer une rationalité historiciste mais aussi critique dans le questionnement de son essence sociétale et de ses rapports avec les autres.

Aussi, si chez Platon, la « priorité n'est pas que le savoir émancipe les individus, mais qu'il permette de les intégrer dans le tout de la Cité »⁶⁹ (R-P Droit, 2018), alors sachons que l'éducation au Bien, pour l'Afrique, a-t-elle pour finalité l'intégration des peuples qui tendent à s'isoler ou à s'extraire du groupe. Plus clairement, il s'agira, pour l'Africain, de savoir qui il est, qui sont les autres, dans l'optique d'un engagement solidaire vis-à-vis de ceux avec qui il partage une culture ; car l'humanité de tout homme commence par un questionnement sur soi puis sur celui qui est semblable à soi. À cet effet, L. Marion (2015) avance que « dire que l'homme ne naît pas "Homme", il le devient, rappelle l'importance déterminante de l'éducation dans la formation de l'être humain vers son épanouissement en soi-même et avec les autres »⁷⁰.

⁶⁶ KONG Robert (2020), *Apprendre à mourir chez Platon*, Paris, L'harmattan, p. 121.

⁶⁷ Idem, p. 115.

⁶⁸ KI-ZERBO Joseph (1990), *Eduquer ou périr*, Paris, L'harmattan, p. 12.

⁶⁹ DROIT Roger-Pol (2018), *Et si Platon revenait...*, Paris, Albin Michel, p. 88.

⁷⁰ MARION Louis (2015), *Comment exister encore ?*, Montréal, Les Éditions Ecosociété, p. 161.

La deuxième valeur recommandée pour l'intégration des sociétés africaines est la vertu de la justice visant la paix. Chez Platon, la justice est, en effet, indistinctement une vertu de l'individu et de la société. Elle recherche une volonté de faire participer la conduite humaine à une perfection intelligible. Elle relève ainsi d'un art d'inscrire la valeur dans le fait, ou d'élever le fait à la dignité et à la beauté de la valeur. C'est pourquoi il est capital que le politique, garant de cet art, vise lui-même le Bien afin de le transmettre objectivement au peuple. Dans cette optique, on constate avec S. Manon (1993) que « la politique et la morale sont donc inséparables l'une de l'autre ; toutes deux procèdent de la même exigence, l'exigence transcendante du Bien que l'individu et la cité doivent imiter afin d'accomplir ce qu'ils ont pour vocation d'être, et que Platon résume dans le mot de justice »⁷¹.

La justice, dans une vision platonicienne, est donc indispensable à l'unité de l'Afrique. « Dans la vie politique, sociale et économique, la démarche platonicienne est un paradigme nécessaire pour promouvoir la justice et la paix. Elle peut aider l'Afrique à dépasser ces systèmes contradictoires qui oppriment et marginalisent »⁷², affirme R. Kong (2020). Aussi, les politiques africains devront-ils apprendre à sacrifier leur égo pour l'harmonie et la paix du continent. De même, il conviendra de faire appel aux capacités morales de la conscience africaine et à l'exigence permanente de conversion intérieure de chacun si l'on veut obtenir des changements comportementaux qui soient vraiment au service de la justice et de l'unité africaine ; car l'unité espérée ne peut qu'être un mythe lorsque la coexistence ou la justice n'est pas orientée vers le bien commun de tous.

Enfin, la raison finale qui justifierait le Bien comme facteur d'intégration africaine est la quête du bien de chaque Africain des autres Africains. Dit plus simplement, il s'agit de l'expression d'un altruisme qui invite chacun à dépasser les intérêts de sa société pour rechercher ceux de l'Afrique tout entière. L'Afrique contemporaine doit, en effet, comprendre que l'identité africaine est plurielle et non

⁷¹ MANON Simone (1993), *Pour connaître Platon*, Saint-Etienne, Bordas, p. 150.

⁷² KONG Robert (2020), *Apprendre à mourir chez Platon*, Paris, L'harmattan, p. 153.

pas citadelle ou tranchée. Au-delà de quelques divergences sociétales, cette identité se caractérise et se distingue par une originalité qui classe les peuples africains sous une vie culturelle commune. Ainsi, désirer le bien des autres sociétés africaines, c'est miser sur le bien de sa propre société. E. Kodjo (2014) dira à juste titre que « les Africains doivent voir dans la lutte pour l'unité le combat vital pour leur survie collective, pour leur grandeur future. Toute force qui entretient la désunion, qui veut maintenir en l'état des nations non viables ne fait que retarder l'heure de la renaissance et s'oppose, de fait, aux aspirations légitimes des Africains »⁷³.

Témoignant des avantages d'une intégration continentale, R. Kong (2020) rappelle que « au cours du 10^e sommet de l'Union Africaine (UA) en 2018, a été adopté ou signé tenu l'accord de la zone de libre-échange continentale (ZLEC), sous l'initiative des dirigeants Africains, notamment, le Président rwandais, Paul Kagamé, porteur de ce projet. Le but était de révolutionner l'Afrique sur le plan économique. La majorité des pays de l'Union Africaine y ont apposé leurs signatures »⁷⁴. Cet accord facilite désormais les échanges commerciaux et ouvre la voie à une unité économique. Le rappel de ce témoignage révèle que l'esprit de la coopération entre les États africains requiert qu'au-dessus de la logique étroite du marché, il y ait la conscience d'un devoir de solidarité et de développement mutuel. Dans la logique de cette vision de développement partagé, l'on rappellera, avec A. Nguidjol (2009), aux politiques africains que « gouverner, c'est essentiellement produire de l'unité là où existe la diversité »⁷⁵. Dit autrement, pour conduire les sociétés africaines sur le chemin du progrès contemporain, il faut revaloriser l'unité, la complicité dans la vie sociale, au niveau politique, économique et culturel, en en faisant la norme constante et suprême des relations inter-sociétales.

⁷³ KODJO Edem (2014) ...*Et demain l'Afrique*, Abidjan, NEICEDA, p. 15.

⁷⁴ KONG Robert, op. cit., pp. 122-123.

⁷⁵ NGUIDJOL Antoine (2008), *Platon : le procès de la démocratie africaine*, Paris, L'Harmattan, p. 82.

Conclusion

Le continent Africain peine à s'unir parce qu'il se fourvoie sur le sens qu'il faille donner au bien. De façon résumée, les Africains définissent le bien comme la recherche et le développement de leurs intérêts nationaux, ou encore comme l'inféodation aux puissances occidentales. Ils prennent ainsi pour bien ce qui, en effet, les divise et les assujettit. Sur ce chemin aliénant, H. Bouteldja (2016) se fait amer : « Nous serons des mendiants tant que nous ne nous déciderons pas à rompre avec nos tuteurs, ceux qui décident pour nous, sans nous et contre nous. Nous serons des mendiants tant que nous accepterons comme universels les clivages politiques qui divisent »⁷⁶.

Alors pour sauver l'Afrique d'une indépendance falsifiée et penser son unité, il importe de l'instruire de l'éducation au Bien, avec Platon (2011). Selon lui, la finalité de l'organisation sociale se résume dans le Bien ; car, écrit-il dans la *République* : « Si nous ne connaissons pas la forme du bien, dussions-nous connaître au suprême degré toutes les choses qui existent en dehors d'elle, (...) cette connaissance ne nous servirait à rien »⁷⁷. Le Bien est la condition nécessaire et suffisante pour agir sensément, tant dans sa vie privée que dans la vie publique. Aussi, est-ce sous la lanterne du Bien que l'humanité africaine saura se défaire d'une conduite obscurantiste, traditionnellement marquée par un nationalisme aveugle et désunificateur, tant dans l'univers socio-politique que militaire et économique. Alors, pour sortir de cet univers individualisant, l'éducation au Bien, dans le sens platonicien du terme, serait d'un modèle espéré pour une Afrique balkanisée ; car la finalité du Bien, chez Platon, implique une aptitude à bien vivre, fondée sur la justice et l'unité humaniste.

Partant de ce fait, si les politiques africains, à tous les niveaux, désirent véritablement demeurer au service de l'humanité africaine, ils devront alors se fixer le bien commun pour objectif prioritaire. Il est vrai que ce bien est « difficile à atteindre, car il requiert la capacité de

⁷⁶BOUTELDJA Houria (2016), *Les Blancs, les Juifs et nous (Vers une politique de l'amour révolutionnaire)*, La Fabrique édition, Paris, p. 116.

⁷⁷ PLATON (2011), « La République », in *Œuvres complètes*, sous la direction de Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Paris, Édition Flammarion, 505 a.

réaliser le bien des autres comme si c'était le sien et de le rechercher constamment »⁷⁸ (J. Butler, 2013). Cependant, il est possible et nécessaire que chaque Africain se soucie de son identité africaine au détriment d'un patriotisme agressif et exclusif.

Références bibliographiques

Bouteldja Houria (2016), *Les Blancs, les Juifs et nous (Vers une politique de l'amour révolutionnaire)*, La Fabrique édition, Paris.

Brisson Luc et Francesco Fronterotta (2006), *Lire Platon*, Paris, PUF.

Butler Judith (2013), *Vers la cohabitation*, Éd. Fayard, Paris.

Conseil Pontifical Justice et Paix (2007), *Compendium de la doctrine sociale de l'Église*, Abidjan, Paulines Éditions.

Droit Roger-Pol (2018), *Et si Platon revenait...*, Paris, Albin Michel.

Fauconnier Bernard (2019), *Platon*, Paris, Gallimard.

Ki-Zerbo Joseph (1990), *Eduquer ou périr*, Paris, L'harmattan.

Kodjo Edem (2014) ...*Et demain l'Afrique*, Abidjan, NEICEDA.

Kong Robert (2020), *Apprendre à mourir chez Platon*, Paris, L'harmattan.

Manon Simone (1993), *Pour connaître Platon*, Saint-Etienne, Bordas.

Marion Louis, 2015, *Comment exister encore ?*, Montréal, Les Éditions Ecosociété.

Mvogo Dominique (2002), *L'éducation aujourd'hui : quels enjeux ?* Presses de l'Université Catholique d'Afrique Centrale, Yaoundé-Cameroun.

Nguidjol Antoine (2008), *Platon : le procès de la démocratie africaine*, Paris, L'Harmattan.

Platon (2011), « Alcibiade », in *Œuvres complètes*, Trad. Jean-François Pradeau et Chantal Marbœuf, Paris, Flammarion.

Platon (2011), « Phèdre » in *Œuvres complètes*, Trad. Luc Brisson Paris, Édition Flammarion.

⁷⁸ BUTLER Judith (2013), *Vers la cohabitation*, Éd. Fayard, Paris, p. 88.

Platon (2011), « La République », in *Œuvres complètes*, sous la direction de Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Paris, Édition Flammarion.

Platon (2011), « Le politique », in *Œuvres complètes*, Sous la direction de Luc Brisson, trad. Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Paris, Édition Flammarion.

Platon (2006), *Les Lois*, Trad. L. Brisson et J.-F. Pradeau, Edition Flammarion, Paris.

Platon (2011), « Théétète », *Œuvres complètes*, sous la direction de Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Paris, Édition Flammarion.

Pomonti Jean-Claude (1979), *L'Afrique trahie*, Paris, Hachette.

SOumet Hélène (2020), *Platon à la plage*, Malakoff, Dunod.

Towa Marcien (1971), *Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle*, Yaoundé, Edition Clé.

Yahot Christophe (2015), *Réflexions sur la Côte-d'Ivoire*, Paris, L'Harmattan.

Physique et Métaphysique : de la complémentarité hylémorphique à la primauté ontologique.

Arnaud-Olivier GNAHOUA

Assistant à l'Université Félix Houphouët BOIGNY d'Abidjan.

olivier.gnahoua@yahoo.fr

Résumé

Parmi les nombreuses spéculations existentielles, la question du rapport entre la physique et la métaphysique se veut un point focal tant elle se pose dans plusieurs domaines d'investigation. Du domaine scientifique au domaine philosophique en passant par d'autres disciplines comme la psychologie, la biologie, l'astronomie, etc., la question du rapport entre physique et métaphysique demeure une question d'une actualité parlante. Suivant les domaines d'investigation et selon la variété conceptuelle, la physique et la métaphysique seraient des domaines bien distincts sans rapport notable. Mais cette conception n'est pas partagée par tous quel que soit le domaine d'investigation. Tandis que certains n'y voient aucun rapport notable, d'autres, par contre, y voient une seule et même réalité, qui, pour mieux mettre en évidence son existence, se déploie en deux modalités que sont la physique et la métaphysique, le sensible et le suprasensible, la nature et la surnature. Pour ces derniers, la physique et la métaphysique voire le sensible et le suprasensible sont comme les deux faces d'une même pièce de monnaie ou les deux ailes d'un même oiseau. Dans ce sens, il existe une union nécessaire et hylémorphique entre les deux entités que sont la physique et la métaphysique. Mais pour mieux apprécier cette union inséparable entre physique et métaphysique, n'est-il pas judicieux de savoir ce que recouvre chaque notion ? Qu'est-ce que la physique ? Qu'est-ce que la métaphysique ? Au-delà du rapport hylémorphique qui existerait entre ces deux entités, n'existe-t-il pas une primauté ontologique de l'une sur l'autre ? Voilà autant d'interrogations que ce présent travail se propose d'examiner. Les enjeux d'une telle recherche sont d'une importance capitale pour l'homme en tant qu'il participe du sensible et du suprasensible, de l'Être et de l'étant, de l'âme et du corps. La finalité de cette recherche est de démontrer qu'aucune entité existentielle n'existe de façon esseulée. Toute réalité existentielle entretient nécessairement un rapport étroit avec d'autres réalités apparemment différentes. L'apparence : voilà justement ce à quoi nous voulons soustraire l'appréciation des réalités. Cela ne doit pas, par ailleurs, être compris comme une négation de la différence qui demeure foncièrement le moteur de l'existence.

Mots clés : Physique, Métaphysique, hylémorphisme, ontologie, cosmologie, sensible, suprasensible

Summary

Among the many existential speculations, the question of the relationship between physics and metaphysics wants to be a focal point as it arises in several fields of investigation. From the scientific field to the philosophical field, passing through other disciplines such as psychology, biology, astronomy, etc., the question of the relationship between physics and metaphysics remains a question of significant topicality. According to the fields of investigation and according to the conceptual variety, physics and metaphysics would be very distinct fields with no significant relationship. But this conception is not shared by all, whatever the field of investigation. While some do not see any notable relationship in it, others, on the other hand, see in it one and the same reality, which, to better highlight its existence, unfolds in two modalities which are physics and metaphysics, the sensible and supersensible, nature and supernature. For the latter, physics and metaphysics, or even the sensitive and supersensitive, are like the two sides of the same coin or the two wings of the same bird. In this sense, there is a necessary and hylemorphic union between the two entities that are physics and metaphysics. But to better appreciate this inseparable union between physics and metaphysics, isn't it wise to know what each notion covers? What is physics? What is metaphysics? Beyond the hylemorphic relationship that would exist between these two entities, is there not an ontological primacy of one over the other? These are all questions that this work proposes to examine. The stakes of such a research are of paramount importance for man insofar as he participates in the sensible and the suprasensible, in Being and in beings, in the soul and in the body. The purpose of this research is to demonstrate that no existential entity exists in isolation. Any existential reality necessarily maintains a close relationship with other seemingly different realities. Appearance: this is precisely what we want to remove from the appreciation of realities. This must not, moreover, be understood as a negation of the difference which fundamentally remains the driving force of existence.

Keywords: Physics, Metaphysics, hylemorphism, ontology, cosmology, sensible, suprasensible.

Introduction

La question du sens, de l'existence et de l'essence a toujours été au cœur des spéculations humaines. Qui sommes-nous ? Qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que la nature ? D'où provient toute cette multitude qui nous environne ? Enfants ou vieux, jeunes ou adultes, ces questions existentielles demeurent comme un reste invaincu et inaltérable dans nos pensées. A cette question du sens et de l'essence, mieux, à cette question du « pourquoi ? », la physique et la métaphysique se proposent comme les canaux susceptibles de guider l'esprit humain à la contemplation de la vérité. Mais qu'est-ce que la

physique et la métaphysique ? Quel rapport existe-t-il entre ces deux entités ? Et comment répondent-elles à la question du sens des choses et des êtres ? Voilà autant de questions qui vont guider notre présente recherche

1. La physique et le sensible

1.1. Approche conceptuelle de la physique

Du grec *φύσις* (phusis), parvenu en français par la récupération du latin *Natura*, la nature, c'est l'ensemble de tout ce qui nous entoure y compris nous-mêmes. C'est le substrat de l'existence, ce qui n'apparaît pas, dans le monde physique, transformé par l'homme. Dans ce sens, la nature est synonyme de matière première, du déjà-là par opposition à l'artificiel qui relève du savoir-faire de l'homme ou au surnaturel qui échappe au pouvoir de l'homme. Après ce premier sens du mot nature, c'est-à-dire la matière ; la nature signifie encore la forme. Dès lors, « *la nature se dit en deux sens, la forme et la matière* » (Aristote, 2014, 194a13). Le Physicien doit donc considérer la matière et la forme pour spéculer sur la nature.

Notons par ailleurs que les choses de la nature se perçoivent grâce aux organes des sens. Un simple regard porté sur le monde laisse percevoir qu'il est le lieu d'une variété d'êtres. Cependant, cette diversité cosmique n'est pas synonyme de dispersion et de désordre. Tout dans la nature montre que les êtres naturels ne se produisent pas n'importe comment. Tout fonctionne suivant les espèces, les genres, les groupes et sous-groupes.

1.2. La place de la physique dans la connaissance

L'évocation de l'étymologie grecque du monde pourrait nous éclairer sur la question de la place de la physique quant à la connaissance. Il y a, en effet, un jeu de mot en grec entre le mot « monde » et le mot « ordre » ou « harmonie ». En grec, en effet, le monde se dit *Κόσμος* (Cosmos). Au sens strict, ce mot signifie un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un gouvernement, un ordre. Au sens large, il signifie le monde, l'univers, en un mot la multitude sans dieu. Les Grecs antiques ont toujours eu cette idée commune d'un cosmos harmonieux. Il est le résultat du

chaos organisé par le démiurge et en ce sens, il s'oppose au chaos primitif qui dénote l'idée de désordre. Aussi, entre autres attributs du *Κόσμος*, celui du "bien arrangé" semble l'emporter sur tous. "Bien-arrangé" parce que "fait sur mesure" et fonctionnant de façon réglée.

Que le monde soit réglé, cela ne fait pas de doute. En effet, pour peu que l'on soit observateur, on réalise que « *l'univers est régi par une alternative, qui se remarque dans l'opposition du jour et de la nuit, de l'hiver et de l'été* », (Charles WERNER, 2010, p. 19). L'ordre du monde ne demande donc pas de grandes démonstrations pour être perçu, il se laisse voir à travers les saisons, les climats, la végétation, la variété des espèces.

Cet ordonnancement cosmique par un démiurge fut brillamment exposé par Platon dans le *Timée*. La question essentielle de Platon, dans cette œuvre, à propos du monde, est celle-ci : « *est-ce qu'il a été toujours, sans avoir nul besoin de devenir, ou est-il devenu, ayant un commencement où il ait commencé ?* » (PLATON, 2010, 28b). A cette question Platon réponds sans détour que *le monde est ordonné. Aussi est-il à l'image de son ouvrier qui l'a forgé sur une maquette éternelle.*

Mais si tout semble être ordonné dans la nature, il faut en conclure que les choses y sont disposées en vue d'une fin ; et que le sensible est le référent visible d'une réalité fondatrice invisible par les yeux physiques corrompus par les multiples sollicitations du divers sensible. Car la beauté de la nature interrogée en sa radicalité confesse l'existence d'une réalité autre dont elle se reçoit et avec laquelle elle forme un tout organique. Cette réalité, c'est la surnature ou le suprasensible ; et c'est à la métaphysique d'en rendre compte. Cela est d'autant plus perceptible dans la démarche aristotélicienne lorsqu'on considère le pont que le Stagirite fait entre ses deux ouvrages majeurs, à savoir la *Physique* et la *Métaphysique*.

Donald J. Allan, 1970, p. 66, le souligne si bien, lorsqu'il dit :

« *le huitième et dernier livre de la Physique démontre minutieusement que le changement physique, désormais admis par tout homme de bon sens, ne peut s'expliquer sans référence à une cause non physique, à un être qui, soustrait lui-même au changement et à l'extériorité spatiale, soit cependant la cause finale du mouvement incessant de notre monde* ».

Cette cause non physique et cet être soustrait au changement et à l'extériorité spatiale sont indubitablement d'un domaine autre que le domaine physique qu'il convient d'appeler le domaine métaphysique. C'est ainsi que la physique fait appel à la métaphysique dans la saisie ultime du sens des choses.

2. La Métaphysique et le suprasensible

2.1. Approche conceptuelle de la métaphysique

Heidegger, (1968, p. 23) se posait explicitement cette question qui demeure une question permanente en philosophie : « *Sur quoi repose et prend naissance la métaphysique ? Qu'est-ce que la métaphysique ? Qu'est-ce que la métaphysique vue en son fondement ? Qu'est-ce en somme et au fond que la métaphysique ?* » Répondre à cette question exige un retour aux sources gréco-romaine du concept.

Du grec *μετα τα φυσικα* (ta meta ta phusika), la Métaphysique est étymologiquement l'étude des réalités qui se situent au-delà des réalités sensibles voire matérielles. Selon le Dictionnaire Le Grand Robert, 2016, la métaphysique vient du

« latin scolastique metaphysica, du grec (ta) meta (ta) physika, littéralement « ce qui suit les questions de physique », titre donné au 1^{er} siècle avant J.-C. aux livres d'Aristote traitant de cette matière, et où meta n'a qu'une valeur temporelle, interprétée plus tard comme intellectuelle (ce qui englobe, dépasse, transcende la physique, étude de la nature observable) ».

En grec en effet, la préposition *μετα* (méta) signifie *après, entre, au milieu, au-dessus, au-delà*. Quant à *τα φυσικα* (ta phusika), il désigne « la physique » comprise comme la science de la nature (*φυσικη* = phusis = nature). C'est sous la plume d'Andronicus de Rhodes (vers 60 av. J.C), un éditeur des œuvres d'Aristote que cette notion fit son apparition sur la scène philosophique. En effet, dans un souci de classification, Andronicus distingua dans le corpus aristotélicien les œuvres ayant attirés à l'éthique, à la nature (*φυσική ακροασις* = phusikè akroasis) et les œuvres qui arrivent après ceux consacrés à la nature, au *φυσικη* qu'il intitula *μετα τα φυσικα* (méta ta phusika). Le terme n'avait donc, à l'origine, qu'un sens éditorial et

classificatoire.

Les néoplatoniciens et les Scolastiques y ont vu une confirmation de la pensée platonicienne qui introduisait dans la philosophie une distinction entre le sensible et l'intelligible⁷⁹. Quoiqu'il en soit, même si le mot est récent, la réalité qu'il exprime est une réalité permanente. La Métaphysique, en tant qu'elle est la confession de la finitude physique demeure une notion permanente à l'esprit humain. La Métaphysique, c'est la physique confessant ses limites et se transmuant en son lieu de vérité. Il y a donc une connexion intime entre physique et métaphysique. Celle-ci est la continuité de celle-là. La métaphysique n'est pas la science du vague, de l'inutile, de la vaine spéculation. C'est la science du questionnement approfondi ; questionnement que n'aborde la physique de façon superficielle. Le questionnement métaphysique commence là où celui de la physique atteint ses conclusions. Elle questionne sur les certitudes de la physique. C'est donc à juste titre que la métaphysique est conçue comme l'au-delà de la physique.

Notons enfin que les grandes distinctions de la Métaphysique voient le jour au Moyen-Age avec la Scholastique. Avec elle, on distinguera une **Métaphysique générale** et une **Métaphysique spéciale**. La première s'occupera exclusivement du discours sur l'Être et deviendra ainsi l'**Ontologie**. Quant à la seconde, elle portera sur Dieu ou le monde. Quoiqu'il en soit, il faut distinguer la **Métaphysique** de l'**Ontologie** et de la **Philosophie première**. L'ontologie est la science de l'Être en tant qu'Être, c'est-à-dire de l'Être, abstraction faite d'une quelconque appréciation extérieure. La Philosophie première, comme son nom l'indique, s'occupe des causes premières et des principes premiers. Tout compte fait, les diverses dénominations s'imbriquent et ont des ramifications notables.

2.2. La place de la Métaphysique dans la connaissance

La nature s'est montrée à nous comme le substrat de l'existence. Elle est le *Κόσμος*, le bien arrangé, car fait sur mesure et agissant avec mesure. Cette beauté, cet ordonnancement de la nature ne laisse

⁷⁹ cf. Platon, République, Livre VII (Allégorie de la caverne)

personne indifférent quant à son origine et à sa finalité. L'œil sensible nous a permis de contempler cette beauté. Mais répondre à la question de son sens et de sa consistance, mieux, répondre à la question de son origine et de sa finalité, c'est fermer les yeux physiques pour ouvrir l'œil du concept, c'est-à-dire les yeux métaphysiques. C'est en effet, la métaphysique qui « *pense l'étant en tant qu'étant. Partout où l'on pose la question de ce qu'est l'étant, l'étant comme tel se tient en vue* » Heidegger, 1968, p. 23.

L'homme de tout temps, n'a cessé de s'étonner, de se questionner, de s'émerveiller devant la beauté de l'univers, devant l'alternance ordonnée des saisons, devant l'harmonie des contraires qui se veut le moteur même de l'existence. Mais qu'est-ce qui préside à tout cet ordonnancement ? Qu'est-ce qui est au fondement de toute cette harmonie ? Qu'est-ce qui crée cette stabilité malgré la fluctuation perpétuelle des choses de la nature ? Bref, qu'est-ce qui fait que ce qui est ce qu'il est ? Telles sont les questions inaugurales du penser métaphysique. Toutes ces questions, pour peu qu'on veuille bien les analyser, invitent à s'élever au-dessus de la nature pour une captation quoique insignifiante du sens, de l'essence et de la quintessence de l'existence : c'est le domaine du suprasensible !

La métaphysique apparaît ainsi comme le fondement de la philosophie comme le stipule Heidegger, 1968, p. 25 : « *L'arbre de la philosophie croit du sol nourricier de la métaphysique* ».

La métaphysique nous invite donc à rechercher la cause véritable de toute chose, gage de sa connaissance authentique. Aristote est encore plus clair au livre A de la *Métaphysique*, 2014, 983a25 lorsqu'il affirme : « *[...] manifestement, il faut acquérir la science des causes principielles (car nous déclarons savoir chaque chose quand nous pensons acquérir la connaissance de sa cause première)* ».

En tant que fondement et principe, la Métaphysique demeure toujours dans l'ombre de la Physique. Mais bien qu'elle reste dans l'ombre, c'est la Métaphysique qui, comme le soleil, éclaire et dissipe les ombres de la Physique. Justement ce qui soutien l'édifice, c'est la fondation qui demeure toujours caché au regard physique, mais qui n'échappe pas à l'œil de l'âme.

3. De la complémentarité entre physique et métaphysique pour une bonne saisie du sens des choses

3.1. Une complémentarité hylémorphique

L'approche, quoique esquissée de la physique et de la métaphysique laisse transparaître une union intime voire inséparable entre les deux entités. La physique est physique parce que soutenue par un arrière-fond métaphysique. Le rapport physique-métaphysique renvoie au rapport matière-forme chez Aristote. Bien que la matière et la forme soient des entités distinctes, il y a chez le Stagiritte une union inséparable entre ces deux entités ; réalité qu'il exprime par le concept d'hylémorphisme. Ce concept est un composé de la réalité qu'il exprime à savoir : la matière et la forme. En grec, en effet, la matière se dit *υλη* (hylè) et la forme *μορφη* (morphè). L'hylémorphisme est donc le concept aristotélicien exprimant l'union inséparable de la matière et de la forme. C'est dans cet ordre que s'inscrit le rapport entre la physique et la métaphysique. Ici la physique peut être conçue comme la matière et la métaphysique comme la forme.

Conçue comme telle, la physique, en tant que matière, a une consistance ontologique, mais le nécessaire y existe de façon hypothétique et non nécessairement. Dans la nature en effet, « *c'est hypothétiquement qu'intervient le « par nécessaire », mais pas comme fin* » (Aristote, 2014, 2, 200a10). La nécessité physique est donc hypothétique ; c'est-à-dire qu'elle ne l'est pas absolument. La nécessité absolue réside donc dans la surnature ou dans le supranaturel. La Métaphysique est donc le lieu par excellence de la nécessité.

Pendant, la métaphysique sans la physique n'a pas de sens, car que serait l'importance du soleil s'il n'a rien à éclairer ? Que serait l'importance d'un fondement qui n'aurait rien à fonder ? La valeur de chaque entité se trouve ainsi dans leur complémentarité. Il ne faut pas déprécier l'intelligible au profit du sensible, l'âme au profit du corps, l'invisible au profit du visible, le pas encore au profit du déjà-là, etc. c'est ensemble qu'il faut tenir les choses. Le nœud de la connaissance doit réunir en une trame les deux fils que forment le sensible et le suprasensible, la nature et la surnature, la physique et la métaphysique.

3.2. La question de la primauté ontologique

Par "primauté ontologique", il faut comprendre ici la prééminence, la supériorité d'une entité sur une autre. Parler de primauté ontologique revient donc à parler de ce qui est supérieur, ce qui prime dans l'ordre de l'Être. Certes, il y a une complémentarité hylémorphique entre physique et métaphysique, cependant il faut reconnaître une primauté ontologique entre ces deux entités : c'est la primauté des racines sur le reste de l'arbre conformément à la conception cartésienne dans la préface de son œuvre *Principes de la philosophie*. Descartes, 1984, p.5 affirme : « *Ainsi, toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la Métaphysique, le tronc est la Physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences* ».

En considérant l'arbre, en effet, les racines ont la primauté sur les autres parties de l'arbre, car elles sont premières dans l'ordre de l'être de l'arbre et dans son ordre chronologique. Tout comme l'arbre, pour sa croissance, requiert la poussée des racines avant de se hisser hors du sol, de même, toute réalité prend d'abord sa source dans l'invisible avant se phénoménaliser. La vérité d'une chose ne réside donc pas dans son apparence, mais dans son essence qui demeure toujours dans l'ombre de la chose elle-même. Il ne faut donc pas se fier aux sens et à l'apparence dans la recherche de la vérité d'une chose, car les sens sont souvent trompeurs. Descartes, 2011, p. 185, est plus éloquent à ce sujet lorsqu'il affirme :

« Mais par après plusieurs expériences ont peu à peu ruiné toute la créance que j'avais ajoutée aux sens. Car j'ai observé plusieurs fois que des tours qui, qui de loin m'avaient semblé rondes, me paraissaient de près être carrées, et que des colosses, élevés sur les hauts sommets de ces tours, me paraissaient de petites statues à les regarder d'en bas ; et ainsi, dans une infinité d'autres rencontres, j'ai trouvé de l'erreur dans les jugements fondés sur les sens extérieurs. Et non pas seulement sur les sens extérieurs, mais même sur les intérieurs ».

La vérité d'une chose, sa connaissance véritable demande donc un regard plus pénétrant ; un regard qui va au-delà de la simple captation physique.

La vérité même, dans son étymologie grecque confirme davantage notre propos. En grec, en effet, la vérité se dit *αληθεια*

(alèthéia) qui signifie "dévoilement". Saisir une chose en sa vérité exige donc qu'on puisse enlever le voile sur la chose. Ce voile, comme un nuage qui enveloppe la réalité, se dissipe au contact d'une analyse qui va au-delà de la simple appréciation physique. C'est la leçon qui ressort du voyage initiatique d'Hammadi et ses compagnons au Pays de Kaïdara dans l'œuvre éponyme (Amadou HAMPÂTÉ BA, 2009). Notre analyse actuelle sur la vérité cachée des choses peut être éclairée par le constat et les interrogations d'Hamtoudo dans *Kaïdara*, 2009, p. 50-51 :

« Décidément, nous sommes au pays des miracles, où l'œil voit des phénomènes que ne peut comprendre l'intelligence ordinaire [...] Pourquoi notre cœur ne nous instruit-il pas ? Pourquoi ne nous dévoile-t-il pas le sens exact des symboles qui nous intriguent au pays de Kaïdara ? Et quel bon génie viendra développer notre sens caché et nous permettre d'acquérir le savoir vrai des choses ? »

Ce pays des miracles n'est rien d'autre que notre monde physique où l'œil matériel ne voit que des phénomènes dont la connaissance véritable requiert l'usage de l'œil métaphysique décrit sous les traits d'un génie par Hamtoudo. Dans ce sens, connaître véritablement, saisir la vérité d'une chose dans son épaisseur intrinsèque exige l'intervention d'un regard supranaturel. Le regard physique peut, certes, nous donner des informations sur une chose, mais la vérité intrinsèque de la chose est donnée par un regard métaphysique.

Partant de ces considérations, il y nécessairement une primauté de la métaphysique sur la physique, de l'âme sur le corps, de la forme sur la matière, de l'Être sur l'étant. Il existe donc une primauté ontologique de la métaphysique sur la physique, de l'intelligible sur le sensible, de l'invisible sur le visible. En tant qu'elle constitue la « racine » de la philosophie qui pense le réel en sa totalité, la métaphysique est ce qui alimente la physique.

Conclusion

Il convient de retenir au terme de notre investigation que la question du sensible, comme toute interrogation philosophique, est une question pleine de sens et de consistance. Le sensible, certes, nous

permet de connaître. Mais celui-ci interrogé en sa radicalité indique le chemin du suprasensible comme le lieu d'où il tire son sens. Ainsi, comprendre la question du sensible, c'est l'accoler à son corollaire suprasensible. Au-delà du sensible, il faut voir le suprasensible qui est son lieu de consistance. Ne pas le faire, c'est priver le sensible de ce qui le rend sensible, c'est le couper de son repère ; en un mot, c'est entraver toute chance de répondre exhaustivement à la question du sensible. C'est ne pas le saisir en son épaisseur intrinsèque. C'est chercher à saisir le sens du vrai sans convoquer le faux dans sa compréhension ; c'est apprécier le jour sans un clin d'œil à la nuit ; c'est juger le chaud sans aucune connaissance du froid !

L'homme, en tant qu'être fait de corps et d'âme, doit dans son rapport aux choses, convoquer ses facultés physique et métaphysique. Il doit non seulement regarder les choses avec les yeux charnels, mais plus encore les apprécier avec les yeux de l'âme, car l'œil du concept, l'œil métaphysique, est plus pénétrant que l'œil sensible. Cela est d'autant plus vrai, car « *Aussi longtemps que l'homme demeure l'animal rationnelle, il est l'animal metaphysicum. Aussi longtemps que l'homme est doué de raison, la métaphysique appartient, selon le mot de Kant, à la nature de l'homme* » (HEIDEGGER, 1968, p. 26). Cette nature double de l'homme, en tant qu'il participe de la Physique et de la Métaphysique, le conduit nécessairement à avoir une vue panoramique des choses. Il ne faut donc pas saisir les choses dans leur superficialité, mais dans leur épaisseur intrinsèque ! Ainsi, la Physique et la Métaphysique dans leur union hylémorphique débouchent nécessairement sur une éthique : la sagesse. Celle-ci est un guide indispensable dans la conduite des affaires humaines et dans la recherche de la vérité. Sagesse et vérité doivent aller de pair pour une bonne appréciation des choses. Faire entorse à cette donne, c'est rester à la périphérie des choses sans les contempler dans leurs profondeurs et sans en saisir la valeur intrinsèque.

Bibliographie

ARISTOTE (2014), Œuvres complètes, sous la direction de Pierre Pellegrin, Flammarion, Paris.

DESCARTES René (2011), Méditations métaphysiques, Garnier-Flammarion, Paris.

DESCARTES René (1984), Principes de la philosophie, J. Vrin, Paris.

DONALD J. Allan (1970), Aristote le philosophe, trad. Ch. Lefèvre, Oxford university press.

HAMPÂTÉ BA Amadou (2009), Kaïdara, NEI-EDICEF, Abidjan.

HEIDEGGER Martin (1968), Questions I et II, Gallimard, Paris.

PLATON (1950), Œuvres complètes, traduction Léon Robin, Gallimard, Paris.

WERNER Charles (1972), La philosophie grecque, Payot, Paris.

Dictionnaire Le Grand Robert (2017).

Prière invocatoire d'Afa, entre rituel et confession de foi chez les Eve

AVEGNON Komivi Delali

Maître de Conférences

Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé (TOGO)

medardavegnon@yahoo.fr

Résumé

Litanie introductive, la prière invocatoire d'Afa permet au Bokɔ (devin) d'entrer dans la lecture du passé, du présent et du futur au travers des signes divinatoires. En pratique, elle permet, non seulement, au Bokɔ de s'assurer l'assistance effective de toutes les forces de la nature afin de mener à bien son entreprise de consultation, mais elle révèle les principes fondamentaux sur lesquels reposent les croyances des Eve : Dieu, divinités, ancêtres. A partir de l'étude de deux prières invocatoires, cet article a démêlé les grandes constantes des croyances eve. La sociocritique et l'anthropologie religieuse ont été convoquées à cet effet.

Mots clés : prière invocatoire, Afa, Eve, croyances, confession de foi.

Abstract

Introductory litany, the invocative prayer of Afa allows the Bokɔ (diviner) to enter into the reading of the past, present and future through divinatory signs. In practice, it not only allows the Bokɔ to secure the effective assistance of all the forces of nature in order to carry out its consulting business, but it reveals the fundamental principles on which the beliefs of the Eve are based: God, deities, ancestors. From the study of two invocative prayers, this article has disentangled the main constants of eve beliefs. Socio-criticism and religious anthropology have been called upon for this purpose.

Keywords: invocative prayer, Afa, Eve, beliefs, confession of faith.

Introduction

Les communautés humaines, à travers différentes pratiques, expriment, avec conviction, l'existence du monde invisible avec lequel cohabite le monde visible pour assurer l'épanouissement physique et spirituel de l'homme. Ainsi, des pratiques religieuses telles l'initiation, la vie conventuelle, les cérémonies rituelles consacrent les échanges entre les deux mondes. L'expression

d'une telle interdépendance est perceptible dans les textes que génèrent les pratiques religieuses et que nous désignons par textes sacrés. Malick Soumah (1989), parlant des genres sacrés, écrit : « les genres sacrés sont un ensemble de formes à travers lesquelles des groupes socio-humains traduisent leurs conceptions de la vie, leurs croyances, établissent les normes philosophico-religieuses de la communauté »⁸⁰. Associant spiritualité et ésotérisme, les genres sacrés permettent au verbe de se matérialiser tout en entretenant une opacité qui distingue initiés et profanes. Effectivement, à travers les textes sacrés, se découvrent les orientations religieuses propres à chaque communauté. Ainsi, par exemple, chez les Eve⁸¹, incantations, prières sacrificielles, chansons, récits mythiques, prières invocatoires, entre autres, mentionnent les fondamentaux de la pensée religieuse de la communauté. Toutefois, si certains textes présentent ces fondamentaux de façon parcellaire, d'autres, par contre, embrassent presque tout. La prière invocatoire d'Afa s'inscrit dans ce second cas et apparaît comme la somme de toutes les orientations des croyances des Eve. Comment la pratique d'Afa, à travers la prière invocatoire, réussit-elle à déborder du rituel pour devenir confession de foi des Eve ?

Pour répondre à cette interrogation, nous avons, d'abord, mené une enquête de terrain, ensuite traité les textes collectés et, enfin, analysé les textes retenus. L'enquête de terrain a permis d'interroger une dizaine de devins et de suivre cinq consultations d'Afa auprès de trois devins différents à Yobo, un village de la préfecture du Zio au Sud-Togo. Nous avons recueilli cinq prières invocatoires et nous en avons sélectionné et transcrit deux pour notre étude. Pour les besoins de l'analyse, sont convoquées la sociocritique et l'anthropologie religieuse. Méthode critique d'analyse des textes littéraires, la sociocritique est une approche du fait littéraire qui s'attarde sur l'univers social présent dans le texte. Elle propose une lecture socio-historique du texte et va nous permettre de mieux cerner les réalités des textes sacrés convoqués en interrogeant, comme le dit C. Duchet, (1979), l'implicite, les présupposés, le non-dit et les silences.

⁸⁰ Malick Soumah (1989, p. 31).

⁸¹ Les Eve sont un peuple côtier habitant principalement le sud du Togo, du Ghana et en partie le sud Bénin.

L'anthropologie religieuse, quant à elle, permettra de comprendre, à partir de textes circonstanciés, comment les Ewe conçoivent et manipulent le sacré. Notre développement présentera d'abord Afa et sa pratique, puis les textes générés et enfin les indices qui autorisent à penser à une confession de foi.

1-Afa et sa pratique

Avant d'aborder la prière invocatoire, texte sur lequel porte notre réflexion, il est plus commode de présenter succinctement Afa. En effet, c'est au cours de sa pratique que sont générés des textes parmi lesquels nous avons choisi notre matériau d'étude. Qu'est-ce donc que Afa ? Comment est organisée sa pratique ?

1.1-Qu'est-ce que Afa ?

Afa est reconnu, dans les communautés qui y recourent, comme une pratique divinatoire dont le but est de réaliser une symbiose entre l'individu et lui-même, d'assurer le retour à la sérénité au travers de la communion de l'homme avec le monde immatériel. Mais, définir Afa n'est pas chose aisée, tant il est difficile de le saisir par sa nature. En effet, pour certains devins, Afa est une divinité, « vodu ». Pour d'autres, il ne l'est pas. Bruno Gilli (1987), reprend cette dualité controversée dans cette affirmation : « il est parfois appelé, lui aussi, Vodou, bien qu'à vrai dire, il ne le soit pas. [...] Afa est censé être supérieur aux Vodou et il est parfois signalé comme leur "chef" ; ce titre lui est conféré parce que les Vodou demandent toujours l'aide d'Afa pour parler aux hommes et leur exprimer leurs désirs »⁸². Le recours aux fonctions d'Afa dans l'animation de la vie spirituelle et dans la gestion de la vie matérielle des communautés, reste alors le moyen privilégié de mieux le comprendre. Trois principales fonctions s'imposent dans la pratique d'Afa : la fonction d'information, la fonction thérapeutique et la fonction religieuse.

La première fonction évidente d'Afa est celle de l'information. En effet, le recours à Afa est guidé par le besoin d'être éclairé, d'être

⁸² Bruno Gilli, (1987, p. 29)

renseigné sur ce qui nourrit l'obscurité psycho-morale, l'appréhension d'un monde difficile, l'incertitude d'une existence ardue. Afa révèle les choses cachées, les désirs des divinités... Afa est le messager, l'informateur ; mieux, le message par excellence, le verbe créateur et réparateur, l'information qui ouvre les portes du monde.

Après les révélations, Afa prescrit des interdits, des sacrifices, des traitements par les plantes médicinales efficaces contre le mal à guérir. Ici, s'exerce la fonction thérapeutique qui prend tout son sens en ceci que les devins détiennent les secrets de la double guérison du malade : guérison psycho-spirituelle et guérison physique. Hosseh A. Orobiyi, préfaçant le livre de Rémy T. Hounwanou (1997), note en ces termes : « Il existe de par le monde, des techniques de divination dont l'aspect initiatique, quand il a existé, a été occulté. Il a toujours manqué à ces techniques, la contrepartie compensatoire, le sacrifice expiatoire. Le Fa excelle, quant à lui, dans le VOSSISSA, le sacrifice, expression de la confiance en l'infinie miséricorde de Dieu »⁸³.

Enfin, l'apport d'Afa est incontournable dans la pratique du culte des vodu, voire dans leur existence. Ainsi, il est celui qui reconnaît et confirme un vodu lorsque, par des concours de circonstances, ce dernier s'offre aux hommes sous la forme d'un élément de la nature : statuette, morceau de fer, pierre taillée, etc. ; c'est lui qui autorise et valide l'intronisation de la divinité retrouvée ou révélée. Afa révèle aux hommes leurs obligations envers les divinités mais aussi, les désirs, les insatisfactions ou les injonctions de ces dernières. Afa codifie, supervise et favorise les relations humains-divinités pour une coexistence pacifique. C'est là sa fonction religieuse.

1.2-La pratique

La pratique d'Afa est fondée sur la manipulation de deux cent cinquante-six (256) signes dont douze (12) signes-mères et cent quarante-quatre (144) signes-mineurs. Les signes peuvent être mâles ou femelles ; de jour ou de nuit ; de feu, d'air, d'eau ou de terre. En fonction des prédominances, chaque signe renvoie à des types

⁸³ Rémy T. Hounwanou, (1997, p. 8).

d'hommes précis (sympathiques, laborieux, prudents, inconsistants, présomptueux, audacieux, flegmatiques...)

Il existe trois confréries dans la pratique d'Afa : la confrérie *Dzisa*, considérée comme la plus ancienne (elle balance trois fois en l'air le chapelet divinatoire avant de le déposer au sol avec ouverture vers l'avant) ; la confrérie *Nago* (elle touche trois fois le sol avec le chapelet divinatoire avant de le déposer au sol avec ouverture vers le devin) ; la confrérie *Tsake* (elle est une variante de l'obéissance *Dzisa*)

Une consultation d'Afa est un ensemble d'étapes obligatoires et successives. Elle commence avec l'arrivée du consultant et finit avec les paroles d'envoi du devin. La consultation respecte à peu près le schéma suivant : prière invocatoire – consultation – explication mythique du signe – prescriptions. Nous reviendrons plus amplement sur la prière invocatoire dans la section suivante.

La consultation commence par la manipulation des noix palmistes, symboles de l'oracle, ou par le jet sur la natte, du chapelet divinatoire, *agumagã*, constitué de huit demi-coques de noix ou de huit tessons dealebasse, reliés entre eux par une cordelette ou une chaînette. Le devin, tenant son chapelet par son milieu, le balance puis le jette. Il obtient un signe géomancique : *kpoli* ou *edu*. La lecture de ce signe se fait de droite vers la gauche. Dans la représentation graphique, on fait correspondre la face dorsale des demi-coques à deux traits et la face ventrale à un trait.

A partir de ce premier signe, le devin va chercher le contenu du problème du consultant. Par élimination successive, le devin parvient à définir avec exactitude les besoins réels de son consultant. Lorsque le devin estime avoir été suffisamment renseigné, il se tourne vers ce dernier et lui expose les résultats de ses recherches. La consultation peut même prendre, vers sa fin, une allure de dialogue ; le consultant posant à Afa, par l'entremise du devin, des questions sur ce qui ne lui a pas été clair. L'acte de consultation débouche sur l'explication mythique du signe et les prescriptions.

Pour exposer les résultats de ses consultations, le devin s'appuie sur des devises, des chants et des récits afférents au signe qu'il a retrouvé au consultant. C'est l'interprétation du signe. On parle de « *Afa tutu* ».

Le devin prononce la devise du signe trouvé, l'explique et s'il le juge important, raconte le récit originel lié au même signe. Les récits sont le point culminant du développement d'un *kpɔli*. Mythes pour certains, légendes ou contes pour d'autres, ces récits sont cependant reconnus vrais par le *Bokɔ* et son auditoire. C'est un rappel de ce que le signe est censé avoir lui-même dit et ou vécu. Alors seulement, le devin fait un rapprochement entre l'explication mythique et la réalité du consultant pour enfin, tirer ses conclusions. Les interventions du devin peuvent être émaillées de chants. L'exécution des chants, souvent accompagnée de battements de mains, sert à louer Afa et ses signes, ou à les implorer.

Pour terminer sa consultation, le devin tire les conséquences de tout ce qu'il a porté à la connaissance du consultant à propos du signe retrouvé. Il procède alors à la prescription des interdits qu'il faut observer et des sacrifices à offrir. Cette étape est aussi indispensable puisque le devin est non seulement là pour aider les consultants à comprendre ce qui arrive ou peut arriver, mais aussi, pour les aider à se protéger contre les adversités.

2-Les textes liés à la pratique d'Afa

La pratique d'Afa génère des textes relevant de différents genres, mais fondamentalement complémentaires pour construire du sens dans l'exploration des besoins humains. Il s'agit notamment de la prière invocatoire, des récitatifs, des chants et des récits.

2.1- La prière invocatoire

En pratique, lorsque le devin reçoit un consultant, il s'installe sur son *afaba* – la natte d'Afa – et commence son rituel. Après avoir déposé l'argent ou le cauris sur lequel le consultant a exprimé son intention cachée, il recouvre ce dernier de son *agumagã* – chapelet servant à la consultation –, puis de son *afakotoku* – sac d'Afa – en ayant vidé son contenu – les *vodi* – sur son *afaba* à sa droite. Commence alors une longue prière dans laquelle le *Bokɔ* s'allie toutes les forces de la nature, toutes les divinités, le concours des devins décédés ou vivants afin que l'esprit lui ouvre les portes de l'inconnaissable. Albert de Surgy (1981), écrit justement : « Tout en froissant les noix (sacrées) il (le

bokono) entame aussitôt une longue prière au cours de laquelle il appelle à lui toutes les forces de la nature, les divinités du pays et de sa famille, les grands bokos défunts, les principaux kpoli, et ne manque pas bien entendu, dans le corps du texte ou en conclusion, d'appeler Afa par tous ses qualificatifs et toutes ses devises »⁸⁴.

La prière invocatoire est une litanie introductive qui permet au *Boko* d'entrer dans la dynamique de la lecture du passé, du présent et du futur au travers des signes divinatoires ou *Du*. Elle permet au *Boko* de s'assurer l'assistance effective de toutes les forces de la nature afin de mener à bien son entreprise de consultation. La prière invocatoire peut être comparée à la litanie des Saints chez les Catholiques, litanie qui investit l'ordinand de la toute-puissance de l'esprit pour accomplir sa mission de pasteur des âmes ; litanie qui, en d'autres circonstances, fait descendre l'esprit pour prendre possession des êtres ou des situations afin qu'ils manifestent la présence et la puissance de Dieu. La prière invocatoire est aussi pour le devin, l'occasion de s'inscrire dans une tradition, une culture, une lignée d'illustres devanciers, marquant, par-là, le manque de rupture et l'interdépendance passé-présent-futur.

2.2- Les récitatifs

Les récitatifs sont de courts textes déclamés à la suite du nom des signes géomanciques. Énoncés concentrés, souvent lapidaires, ils constituent des formules mnémotechniques permettant au devin de classer et de retrouver facilement les récits afférents à un signe géomancique précis. Les récitatifs ont une forme figée parce que reprenant ce que le signe est censé avoir dit lui-même aux origines du monde. On les retrouve parfois dans une langue étrangère, Fon en particulier chez les Ewe. Les récitatifs servent à louer Afa ou ses différents signes, à exposer ses ou leurs mérites, à indiquer les pouvoirs qu'ils détiennent, les travaux qu'ils accomplissent ou qu'ils peuvent accomplir. Ils peuvent prendre plusieurs formes : nom-devise « *tete le dzi, tete le gome* - nul ne connaît ni l'avant ni l'arrière »⁸⁵ ;

⁸⁴ Albert de Surgy (1981, 236)

⁸⁵ Ce nom renvoie à l'histoire d'*Afa Nagonu* qui coucha avec une femme au bord de la rivière alors que cette dernière, aveugle, l'avait seulement sollicité pour l'aider à charger sa gourde d'eau. De cette rencontre naquit un enfant. Or Afa Nagonu se nourrissait de chair humaine et ses gardes lui en capturaient souvent. C'est ainsi

proverbe « *Dzoxenu menɔna amesi vɔ ko dzo gbɔna ame o* – on ne peut disposer de pare-feu et se faire brûler par le feu » ; ou formule de conseil ou de constatation⁸⁶.

2.3-Les chansons

Les chansons constituent aussi un moment fort du développement d'un signe pendant une consultation. Accompagnées de battements de mains, et rarement de percussion et de danse, les chansons louent ou implorant Afa et ses signes. Les chansons revêtent deux formes : celles propres aux signes et celles d'ordre général. Elles peuvent être ouvertes ou fermées à la compréhension du grand public. Le plus souvent, les chansons, sauf si elles sont d'ordre général, résument les récits qui les illustrent. Et parfois, le devin peut se limiter aux récitatifs et aux chansons pour commenter les implications d'un signe au consultant.

2.4- Les récits

Récitatifs et chansons préparent et appellent les récits, étape indispensable où culmine le développement d'un signe. Les récits, assimilables aux contes, fonctionnent comme ces derniers à la seule différence qu'ils sont dits dans une circonstance rituelle. Reconnus pour vrais par le devin et ses consultants, les récits proviennent du monde des origines. Ainsi, Albert de Surgy (1981), écrit : « Ces contes se déroulent au pays mythique de Fêto⁸⁷ qui n'est autre que le monde référentiel des origines, tel qu'il demeure préconçu dans l'imagination divine. Dans ce monde mythique donc, tout a la possibilité de consulter l'oracle, de chercher à améliorer le cours de son existence. La lecture du passé, du présent et du futur n'étant réservée en rien à l'homme seul, comme c'est aujourd'hui le cas »⁸⁸.

qu'un jour, ce fut ce fils bâtard, dont Afa Nagonu n'avait aucune information, qui fut la seule victime ramenée à la maison. Et lorsqu'Afa Nagonu se rendit compte que son acte avec la femme au bord de la rivière avait engendré un humain, il se résolut à ne plus consommer de chair humaine de peur de manger même ses propres enfants.

⁸⁶ « *Amesrɔ medzona le ame gbɔ ava yisi ametsusi gbɔ lava yi dɔ to xɔ ne o ; lègbɔnɔ nu kpe ge ; exe de le tome fo ge nɔ, eta dɔ madamada lège le gbɔ nɔ.* – si ton mari te quitte pour ta coépouse, ne va pas écouter derrière la case de cette dernière ; tu risques une rencontre imprévue, un oiseau te giflera et tu souffriras d'un mal de tête incurable ».

⁸⁷ *Fetome* signifie les origines de l'homme, la cité mythique de Dieu ou des dieux. *Fetome* peut même renvoyer au destin en ce sens que tout ce que nous sommes ou serons sur terre, est censé avoir été prédéfini depuis là.

⁸⁸ Albert de Surgy, (1981, p. 110).

C'est pourquoi, le devin, partant de l'exemple du premier être ayant consulté et trouvé un signe, établit la similitude entre des vies et interprète les événements pour éclairer le consultant. Chaque signe donne existence à plusieurs récits liés soit aux récitatifs, soit aux chants. Le devin choisira juste un, pour l'édification du consultant.

3-Prière invocatoire comme confession de foi des Eve

Avant toute analyse, revenons ici sur la différence entre confession et profession de foi. La profession de foi est la *déclaration personnelle et publique d'une croyance* ou d'une foi. Elle est individuelle. Au contraire, la confession de foi est la déclaration des croyances partagées d'une communauté religieuse. Cette déclaration se caractérise par une structure résumant les grandes orientations doctrinales de la religion concernée. Par exemple, dans la confession de la foi catholique, il est fait mention de la croyance en un Dieu un et trine (le père, le fils et l'esprit saint), la croyance en la communion des saints, la croyance en la résurrection des morts, la croyance en la vie éternelle⁸⁹. Nul ne peut être chrétien catholique sans confesser cette foi. De la même manière, nul ne peut recourir à Afa, mieux, y être initié et devenir, par surcroît, un devin s'il ne s'inscrit dans la foi qu'impose le panthéon eve. En effet, la vie religieuse des Eve repose sur le polythéisme avec une hiérarchisation qui place Dieu, « *Mawu* », au sommet de l'échelle et les hommes, au bas. D'ailleurs, presque tous les textes de prières reflètent cette inclination au culte de plusieurs entités complémentaires et non antagonistes dans leur coexistence. En considérant donc Afa comme le messager de toutes les entités, en quoi la prière invocatoire qui ouvre sa pratique devient-elle une confession de foi ? La réponse à cette interrogation revient à analyser les éléments structurant de la vie religieuse des Eve et leur dynamique.

3.1- Les éléments structurants de la foi eve

Dans cette section, nous reviendrons essentiellement sur les entités qui composent le panthéon eve et qui fondent la pensée religieuse de cette

⁸⁹ Cf la deuxième section de la première partie du *Catéchisme de l'Eglise catholique*, pp. 61-281.

communauté. Il s'agit notamment de *Mawu* (Dieu), des *vodu* (divinités) et des ancêtres.

3.1.1-La notion de *Mawu*

Dans le panthéon eve, on reconnaît au sommet de la hiérarchie, la présence d'un être supérieur, omnipotent, générateur du cosmos : *Mawu*. Il est le dispensateur de tous les dons et le garant de la stabilité du monde. Claude Rivière (1981) écrit : « puissance initiale et créatrice, quintessence énergétique de l'univers, *Mawu* est désigné par l'Évê comme le Dieu suprême et insurpassable en ce qu'il commande à toutes les divinités, aux ancêtres et aux hommes »⁹⁰. Constante incontournable, il est un être toujours plein de prévenances, de patience, de paix et de générosité pour ses créatures. I. Pahizi, cité par Louis-Vincent Thomas et René Luneau (1995), écrit : « L'homme veut scruter le mystère de Dieu mais il ne le comprend pas. Alors, il l'exprime en des termes contradictoires susceptibles de nous le faire approcher. Ce mystère insondable l'inquiète-t-il ? En réalité, il ne s'en inquiète pas outre mesure, car il fait confiance totale à Dieu. Il le fait si bien que le nom de Dieu lui devient familier... (familiarité attestée par la sagesse populaire qui dit : le nom de Dieu ne se perd jamais dans la bouche de l'homme ; si tu veux voyager demain, en allant te coucher, tu dis : que Dieu me réveille bien demain ; as-tu heurté une pierre, c'est d'abord le nom de Dieu que tu invoques ; as-tu trouvé quelque chose en chemin, tu t'écries : Dieu m'a donné) »⁹¹.

Cette suprématie de Dieu se traduit dans la vie courante par la première place qu'on lui accorde dans tous les actes religieux, même si ce dernier n'est parfois pas explicitement évoqué.

3.1.2- Les *vodu* ou gestionnaires du monde

Les Eve reconnaissent l'action des *vodu* dans le cosmos. Pour eux, ces entités agissent par délégation de pouvoir de la part de *Mawu* (Dieu) et sont ainsi plus proches des hommes. Bruno Gilli (1987), rapportant la nature spirituelle du *vodu* à sa représentation matérielle, affirme : « Le *vodou* est relation et lien avec le temps, la nature et le cosmos

⁹⁰ Claude Rivière (1981, p. 18).

⁹¹ Louis-Vincent Thomas et René Luneau (1995, p. 141).

[...] il n'est pas la réalité matérielle en tant que telle, mais c'est la force ou la puissance qui se manifeste en elle et par elle. Le *vodou*, ce n'est pas ce qu'on voit et ce qui apparaît, il est essentiellement ce qu'on ne voit pas et ce qui n'apparaît pas »⁹².

Les *vodu* bénéficient d'un culte très organisé et disposent d'une communauté d'adeptes très hiérarchisée. Mais, en fonction de l'audience dont jouit chaque divinité, nous distinguons : les divinités publiques et les divinités secondaires.

3.1.2.1- Les divinités publiques

Elles reçoivent l'hommage de toute la communauté et font l'objet de cérémonies périodiques. Nous pouvons citer entre autres :

Xevieso : dieu de la foudre. Dieu justicier, il foudroie les conspirateurs, les auteurs d'empoisonnement, de sacrilège et de vol ; il déracine les arbres qui servent de gîte aux sorciers et aux esprits maléfiques.

Sakpatε : métonymiquement appelé *anyibatε*, « propriétaire de la terre », il est le dieu de la variole.

Da : dieu serpent, représenté par l'arc-en-ciel, il est friand de bananes, d'œufs et d'huile de palme. *Da* symbolise la richesse.

Nyigblε : divinité des forgerons ou de tous ceux qui travaillent les métaux.

Legba : protecteur de la communauté, il est représenté sous la forme d'un buste humain. Il est le messager de tous les *vodu*, spécialement d'Afa. Il protège la communauté contre les mauvais génies et les maladies épidémiques. Mais, il est aussi un *vodu* taquin qui s'oppose volontiers aux hommes, aux desseins de la providence. Pour éviter ses méfaits, chacun lui apporte des offrandes, surtout de l'huile de palme.

3.1.2.2- Les divinités secondaires

Dans cette catégorie, on peut trouver un ensemble de divinités relevant soit d'un culte familial (*Tεgbuizikpui* – siège ancestral) ou relevant

⁹² Bruno Gilli (1987, p. 7).

d'un usage individuel (*afeli* - protecteur de la concession ou de la maison) ou encore, relevant des divinités de charme (*Kenesi*, divinité de la sorcellerie ; *Gorovodu* ou *Alafia* ; *Atingeli* ; *Koku*, etc..) Ces divinités peuvent être acquises par achat ou par héritage.

3.1.3- Les ancêtres.

La communauté eve reconnaît l'existence de deux mondes différents mais complémentaires dans lesquels vivent deux groupes de personnes distinctes. Dans le premier, celui d'ici-bas, se retrouvent les vivants qui, à la fin de leur séjour, entrent dans l'autre monde, celui-là invisible, par le truchement de la mort. Il s'établit alors une relation de symbiose entre ces deux mondes car les vivants vénèrent les morts et ces derniers garantissent les intérêts de leurs descendances. Cependant, ce ne sont pas tous les morts qui sont vénérés. Il faudra tout d'abord cumuler un certain nombre de facteurs pour accéder au rang d'ancêtres⁹³. Ceux qui n'ont pas réussi à le faire sont les *dzogbetwo*⁹⁴.

Parvenus au statut d'ancêtres, les défunts détiennent des pouvoirs surnaturels et peuvent ainsi intervenir pour conjurer les dangers ou veiller sur le bien-être matériel et le bonheur de leurs familles. Par conséquent, les vivants se doivent de leur réserver des honneurs à travers les sacrifices, les invocations, les libations, bref à travers un culte. Claude Rivière (1981), abordant cet aspect de l'ancestralité écrit : « Aussi, le culte qu'on leur rend vise-t-il à se les concilier ; à les avoir pour alliés et à obtenir leur bienveillance. Par crainte de leurs reproches ou de leur colère, on les prie de se montrer indulgents, on

⁹³ Conditions d'accès à l'ancestralité

- Condition de lieu : Il faut mourir dans son village, chez soi, près des siens afin que tous les rites soient organisés.
- Conditions de temps : être vieux et avoir une nombreuse descendance qui puisse vous pleurer et vous organiser des funérailles grandioses.
- Conditions de mort : mourir sans souffrance, dans la paix. (Cf Komla Agbetiafa, *Les ancêtres et nous*).

⁹⁴ Les *dzogbetwo* (ceux qui sont à l'écart, au désert). Les victimes d'une mort subite et violente : noyade, accident, foudroiement, brûlure par incendie, fusillade, maladie infamante (épilepsie, peste variolée) ; les femmes mortes en couche ou enceintes, les pendus, les suicidés, les sorciers, les anormaux physiques, les stériles...

les invoque et on leur offre des sacrifices lors des naissances, des récoltes etc. »⁹⁵.

La croyance en la puissance des ancêtres atteint son plus haut degré lorsque les familles au-delà du culte quotidien, établissent des sanctuaires où résident des trônes ancestraux, *Tɔgbuizikpui*⁹⁶ requérant un culte rituel quelquefois semblable à celui des *vodu*.

3.2- Prière invocatoire et dynamique du système religieux des Eve

La construction des textes de prière invocatoire repose essentiellement sur l'évocation de plusieurs entités qui exercent la foi des Eve. En effet, le devin, pour entrer dans la lecture du passé, du présent et de l'avenir, cherche à s'assurer l'assistance des forces qui gouvernent le monde. De ce fait, il confesse sa croyance en leur puissance tutélaire et leur fait allégeance car reconnaissant sa totale dépendance. Sans cela, il ne pourra, en rien, accomplir la mission qui lui a été dévolue par son initiation en tant que médium au service de tous ceux qui ont besoin de son assistance pour retrouver le calme de la vie.

Tout commence par la sollicitation d'une autorisation ou l'imposition d'un silence, gage d'une communion entre le visible et l'invisible.

- 1-Attention à vous
- 2-Finie la voix
- 3-Attention à vous
- 4-Finie la voix
- 5-Pour la troisième fois, attention
- 6-Que vienne la paix. (Texte N° 1)

Ces premières formules de prière invocatoire, en réclamant le silence, imposent à tous ceux qui participent à la consultation de communier avec le devin dans l'invocation des entités tutélares, entités sans lesquelles aucune lecture n'est possible. L'attention ainsi obtenue, le

⁹⁵ Claude Rivière (1981, p. 52)

⁹⁶ Le trône ancestral ou *Tɔgbuizikpui* : On en distingue deux sortes : *Tɔgbuizikpui* et *Hozikpui*

- Le *Tɔgbuizikpui*, au départ, appartenait, comme signe de notoriété, à la famille de l'ancêtre ayant possédé des esclaves. Plus tard, presque toutes les familles ont constitué ce siège ancestral.
- Le *Hozikpui* a les mêmes caractéristiques que le *Tɔgbuizikpui* sauf qu'ici, l'ancêtre n'a pas acheté d'esclaves mais il a engagé des gens à son service à cause de sa fortune.

devin appelle à lui, divinités et ancêtres sous toutes les formes sous lesquelles les Ewe les reconnaissent et les vénèrent.

3.2.1- Dieu, une évocation implicite

L'Ewe reconnaît que Dieu est la destination finale de tous les actes religieux qu'il pose. Ainsi, même sans le nommer, il lui réserve une profonde révérence à travers les intermédiaires que sont les divinités et les ancêtres. Dans la pratique d'Afa, l'évocation de Dieu peut être perceptible dans un simple geste que le connaisseur peut décrypter : le devin, tout en serrant le chapelet divinatoire entre ses deux mains, présente ce dernier aux quatre points cardinaux, signe de l'omniprésence de Dieu. Ce message non verbal, est attesté par les propos suivants dans la prière invocatoire :

74- Qui invoque dieu, n'oublie pas les divinités

75- Car, qui dit Dieu, dit aussi les divinités. (Texte N° 1)

L'évocation implicite de Dieu n'est donc pas un oubli ou une mésestime. Il est plutôt un plus haut sommet du respect pour bannir la trop grande familiarité avec cette entité supérieure. Il est également le fruit de cette conscience que les divinités sont redevables devant lui. De plus, les divinités, plus proches des hommes, assurent, par délégation, les charges de Dieu. Voilà pourquoi l'affirmation « qui dit Dieu, dit aussi les divinités » donne latitude aux Ewe de se concentrer sur les divinités et les ancêtres.

3.2.2- Les divinités, une invocation plurielle et protéiforme

L'évocation des divinités occupe une place importante dans la prière invocatoire. Cette évocation concerne aussi bien les divinités en tant que entités, que les centres religieux et tout ce qui manifeste la présence d'une puissance surnaturelle (faune, flore, minéral, humain...). Reconnues comme intermédiaires entre Dieu et les hommes, les divinités sont évoquées nommément et parfois, avec martèlement de leurs attributs.

15- J'invoque la divinité *Nyigblẽ*

16- Grande divinité Da, je t'invoque

17- Divinité Agbadẽ, je t'invoque

[...]

- 47-J'invoque la divinité Xevieso
- 48-La guerre a éclaté, la rage a éclaté
- 49-Le méchant qui ne craint pas le feu
- 50-Autre est l'amusement, autre aussi la colère
- 51-Et j'invoque la puissante divinité Ahobli
- 52-J'invoque le siège ancestral. (Texte N° 1)

Si les divinités *Nyigblɛ* et *Agbadɛ* sont évoquées sans aucun autre renseignement, les qualificatifs « grande » et « puissante » sont respectivement attribués aux divinités *Da* et *Ahobli*. L'exaltation extrême se perçoit dans l'évocation de la divinité Xevieso :

- 47-J'invoque la divinité Xevieso
 - 48-La guerre a éclaté, la rage a éclaté
 - 49-Le méchant qui ne craint pas le feu
 - 50-Autre est l'amusement, autre aussi la colère.
- (Texte N° 1)

Les attributs ci-dessus donnés à la divinité Xevieso, rappellent sa fonction de dieu justicier dans le système religieux ; un dieu qui n'a peur d'aucune situation : « le méchant qui ne craint pas le feu ».

L'évocation des divinités passe aussi par l'énumération de réputés centres religieux. Ici, les noms de localités sont utilisés, par métonymie, en lieu et place des divinités qui y ont vénérées.

- 53-J'invoque Togo
- 54-Have, je t'invoque
- 55-Dagbaze, je t'invoque
- 56-Nogokpo, je t'invoque
- 57-*Fuife*, je t'invoque. (Texte N° 1)

Deux de ces localités (Togo pour Togoville et Have) se retrouvent en territoire togolais, alors que *Dagbaze*, *Nogokpo* et *Fuife* sont en territoire ghanéen. A titre d'exemple, lorsqu'on évoque « Togo » dans les contextes religieux traditionnels chez les Eve, il est fait référence à la divinité *Nyigblɛ*.

Sont aussi considérés comme divinités, la faune (le python royal – *vodu Da*), la flore « *logo*⁹⁷ - iroko, *antiaris africana*), le minéral et même des humains relevant d'une naissance particulière. La prière invocatoire explore tous les éléments qui entrent dans les croyances chez les Eve. Evoquant le minéral, elle dit :

- 25-J'invoque les fleuves asséchés
- 26-J'invoque tous les fleuves de la terre
- 27-Grouillante mer, je t'invoque
- 28-*Mono*, je t'invoque
- 29-*Adesu*, je t'invoque
- 30-*Mitsibonti*, je t'invoque
- 31-Lac, je t'invoque
- 32-*Misihuya*, je t'invoque
- 33-*Otikra*, je t'invoque
- 34-*Haho* et *Lili*, je vous invoque
- 35-*Tokpa*, je t'invoque. (Texte N° 2)

L'exemple de minéral convoqué dans cet exemple est l'eau. Fleuves (asséchés ou non), mer, lac sont considérés comme un milieu où se manifeste la puissance des divinités. Voilà pourquoi, certains sacrifices, certains rituels d'initiation incorporent un passage par ces lieux.

Enfin, des humains vivants, issus d'une naissance particulière, sont portés au rang de divinité. A ce titre, ils sont vénérés comme tel. La prière invocatoire ne déroge pas à cette croyance. Elle évoque ces cas en ces termes :

- 11-Et j'invoque tous les jumeaux
- 12-*Agbana*, *Age*, *Exe*⁹⁸
- 13-Je vous invoque à venir écouter
- 14-*Kenu*, je t'invoque à venir écouter. (Texte N° 2)

⁹⁷ Grand arbre très présent dans l'univers religieux eve, il est le seul à transmettre son nom à des enfants. On distingue le *Logo gbaxo* et le *logo Azagu*. Il est vénéré comme le siège des puissances invisibles de la forêt.

⁹⁸ Noms donnés, en milieu eve, aux enfants issus d'une naissance particulière : *Agbana*, fille *Kenu*, c'est-à-dire née avec une hernie ombilicale congénitale ; *Age*, enfant qui, à la naissance, se présente avec une jambe plus courte que l'autre ; *Exe*, enfant né avec les pieds en avant.

Somme toute, l'évocation des divinités connaît un dynamisme autant par la diversité des entités convoquées, par leur spécificité et leur nature.

3.2.3- *L'ancestralité comme référence vitale*

Dans la prière invocatoire, sont fortement convoqués les ancêtres. Ces derniers, supposés plus proches des vivants, doivent s'unir à leurs descendances pour leur assurer une parfaite réussite dans la vie. Qu'ils soient cités de façon générique ou nommément, les ancêtres tiennent une place de choix dans les croyances eve. Dans le texte N°1, en annexe, le devin exprime clairement pourquoi il a besoin d'invoquer les ancêtres : c'est pour le bonheur.

- 22-J'invoque grand-père *Duhadzi*
- 23-J'invoque grand-père *Aziale*
- 24-J'invoque grand-père *Dado*
- 25-J'invoque grand-père *Tigoeglikou*
- 26-J'invoque grand-père *Kuezan*
- 27-Grand-père Adokou, je t'invoque
- 28-Grand-père Atitso, je t'invoque
- 29-Grand-père Axadodou, je t'invoque
- 30-Grand-père Sodoli, je t'invoque
- 31-Si je vous invoque
- 32-Je ne vous invoque pas pour le malheur
- 33-Que le bonheur arrive. (Texte N° 1)

Cette communion avec les ancêtres qui intercèdent pour les vivants est une communion avec les saints, vu que ce ne sont pas tous les défunts qui accèdent au statut d'ancêtre. Dans les cercles d'Afa, ce recours dépasse le cadre général de l'ancestralité pour se spécifier selon la fonction. Voilà pourquoi le devin peut s'écrier :

- 34-Les devins de l'au-delà
- 35-Ne peuvent laisser les vivants échouer
- 36-Si nous manions la boue
- 37-Que cela devienne de la pierre. (Texte N° 1)

La confiance en la sollicitude des ancêtres, et spécialement des ancêtres qui furent devins, conforte l'espérance du devin en ce que les faiblesses de ce dernier seront palliées pour que le requérant trouve

satisfaction. C'est pourquoi, le devin appelle à son secours les devins décédés :

- 36-Tous les devins défunts, je vous appelle au secours
- 37-Tsigoe, je t'invoque
- 38-Dogbeavou, je t'invoque
- 39-Tengue, je t'invoque
- 40-Kemido, je t'invoque
- 41-Kpade, je t'invoque
- 42-Ledi, je t'invoque
- 43-Kokou, je t'invoque
- 44-Axadodou, je t'invoque
- 45-Sodoli, je t'invoque
- 46-Duhadzi, je t'invoque
- 47-Atitso, je t'invoque
- 48-J'appelle au secours tous ces devins que j'ai nommés
- 49-Qu'ils viennent écouter le message que j'ai à leur endroit. (Texte N° 2)

Les ancêtres, comme on le voit, constituent un pilier fondamental du système religieux des Ewe. Ils exercent la foi des vivants en l'interdépendance entre le monde visible et le monde invisible. Ceci justifie, au-delà des circonstances rituelles, la place importante qui leur est réservée dans tous les autres actes quotidiens.

Conclusion

La consultation d'Afa génère plusieurs textes, chacun aussi important que spécifique : la prière invocatoire, les récitatifs, les chansons et les récits. Si dans l'ensemble, les différents textes se rapportent à des signes spécifiques, il en est un, la prière invocatoire, qui ne se rapporte à aucun signe particulier. Celle-ci ouvre plutôt toute consultation et reste incontournable. Aucune consultation ne peut avoir lieu sans cette introduction qui permet au devin de s'assurer l'assistante de toutes les forces du monde. L'analyse de la prière invocatoire révèle une construction autour des éléments structurants et principaux fondements des croyances chez les Ewe : Dieu, les divinités, les ancêtres. Alors que Dieu est souvent implicitement invoqué, parce que

toutes les autres entités sollicitées sont des intermédiaires entre les hommes et lui, divinités et ancêtres sont diversement convoqués. Dans la prière invocatoire, les divinités sont soit nommément citées, soit implicitement à travers les centres religieux. Elles le sont aussi par l'évocation de la flore, de la faune, du minéral ou même des humains issus de naissances particulières. Les ancêtres, quant à eux, sont également invoqués en tant que simples ancêtres, ou en tant que devins devenus ancêtres. Dans tous les cas, la construction de la prière invocatoire sur les trois piliers que sont Dieu, les divinités et les ancêtres, confesse la foi des Eve et autorise à dire que cette prière fait la somme du système religieux de cette communauté. Comparée aux autres types de prière, la prière invocatoire d'Afa, de par la richesse et la variété des entités convoquées, s'impose comme texte de profession de foi dans la religion traditionnelle eve.

Bibliographie

Agbetiafa Komla, (1985), *Les ancêtres et nous*, Dakar-Abidjan-Lomé,

Les Nouvelles Editions Africaines.

Avegnon Delali Médard, (2013) *Afa, pratique et textes chez les Eve*, Saarbrücken, Presses Académiques Francophones.

Duchet Claude, (1979), *Sociocritique*, Paris, Nathan.

Gilli Bruno, (1987), *Heviesso et le bon ordre du monde*, Lomé, Haho.

Hounwanou Rémy T., (1997), *Le Fa, une géomancie divinatoire du Golfe du Bénin (pratique et technique)*, Lomé, Les Nouvelles Editions Africaines.

Rivière Claude, (1981), *Anthropologie religieuse des Evé du Togo*, Lomé, Les Nouvelles Editions Africaines.

Soumah Malick, (1989), « La littérature orale » in *Notre Librairie* N° 88/89 consacrée à la littérature guinéenne, Juillet-Septembre.

Surgy Albert de, (1981), *La Géomancie et le culte d'Afa chez les Evhé du littoral*, Paris, Publication orientaliste de France.

Thomas Louis-Vincent & Luneau René, (1995), *La terre africaine et ses religions*, Paris, l'Harmattan.

Catéchisme de l'Église catholique, (1992), France, Mane / Plon.

Annexes

Texte N° 1

- 1-Attention à vous
- 2-Finie la voix
- 3-Attention à vous
- 4-Finie la voix
- 5-Pour la troisième fois, attention
- 6-Que vienne la paix
- 7-Afa, je t'invoque
- 8-Afa, je t'invoque
- 9-Afa agboṅdzezo
- 10-Celui qui renie son père
- 11-Celui qui renie sa mère
- 12-La canne d'Afa dit n'avoir qu'un pied
- 13-Mais, elle est plus entreprenante que ceux qui ont deux pieds
- 14-Homme noir aux dents blanches
- 15-J'invoque la divinité Nyigblē
- 16-Grande divinité Da, je t'invoque
- 17-Divinité Agbadē, je t'invoque
- 18-Toutes les divinités, je vous invoque
- 19-J'invoque l'Iroko, l'arbre fétiche
- 20-Toutes les divinités en pierre, je vous invoque
- 21-J'invoque le siège ancestral
- 22-J'invoque grand-père Duhadzi
- 23-J'invoque grand-père Aziale
- 24-J'invoque grand-père Dado
- 25-J'invoque grand-père Tigoglikou
- 26-J'invoque grand-père Kuezan
- 27-Grand-père Adokou, je t'invoque
- 28-Grand-père Atitso, je t'invoque
- 29-Grand-père Axadodou, je t'invoque
- 30-Grand-père Sodoli, je t'invoque
- 31-Si je vous invoque
- 32-Je ne vous invoque pas pour le malheur
- 33-Que le bonheur arrive
- 34-Les devins de l'au-delà
- 35-Ne peuvent laisser les vivants échouer

- 36-Si nous manions la boue
- 37-Que cela devienne de la pierre
- 38-J'invoque tous les morts
- 39-En vous invoquant
- 40-Venez raconter, venez parler
- 41-Le devin ne consulte pas un signe incompris
- 42-Le signe que le devin peut comprendre
- 43-Que ce signe vienne
- 44-Est-ce un petit devin
- 45-Est-ce un grand devin
- 46-Qu'il vienne avec son proverbe et sa chanson
- 47-J'invoque la divinité Xevieso
- 48-La guerre a éclaté, la rage a éclaté
- 49-Le méchant qui ne craint pas le feu
- 50-Autre est l'amusement, autre aussi la colère
- 51-Et j'invoque la puissante divinité Ahobli
- 52-J'invoque le siège ancestral
- 53-J'invoque Togo
- 54-Have, je t'invoque
- 55-Dagbaze, je t'invoque
- 56-Nogokpo, je t'invoque
- 57-Fuife, je t'invoque
- 58-J'invoque les eaux asséchées et les eaux courantes
- 59-J'invoque le fleuve Mono
- 60-J'invoque le lac
- 61-J'invoque le fleuve Adesu
- 62-J'invoque le fleuve Amu
- 63-La rivière Agboeta, je t'invoque
- 64-Grouillante mer, je t'invoque
- 65-J'invoque les fleuves Lili et Haho
- 66-Et j'invoque Afa Dzraku
- 67-J'invoque les plantes sacrées
- 68-J'invoque les herbes vagabondes
- 69-Si je vous invoque
- 70-Je ne vous invoque pas pour le malheur
- 71-Le signe qui peut éclairer les événements
- 72-Que ce signe vienne
- 73-Que ce signe vienne avec son proverbe et sa chanson

- 74- Qui invoque dieu, n'oublie pas les divinités
- 75- Car, qui dit Dieu, dit aussi les divinités
- 76- Afa, nous t'en prions, nous continuons par te prier, qu'il y ait succès
- 77- Afa, nous t'en prions, nous continuons par te prier, qu'il y ait succès
- 78- Tche-Tula
- 79- Que l'enfant écoute son père.

Texte N° 2

- 1-ô Ancêtres, excusez-moi, excusez-moi ; par trois fois, excusez-moi
- 2-ô Grands-mères, excusez-moi, excusez-moi ; par trois fois, excusez-moi
- 3-Togo, Bε, Kliko, Have ; je vous invoque
- 4-J'invoque le père et la mère de l'homme
- 5-Père et mère de l'homme, je vous invoque par trois fois.
- 6-J'invoque tout le village de Yobo,
- 7-Notre divinité tutélaire, je t'invoque
- 8-J'invoque le trône ancestral
- 9-Divinité Nyigblin, je t'invoque
- 10-Divinité So, je t'invoque
- 11-Et j'invoque tous les jumeaux
- 12-Agbana, Age, Exe
- 13-Je vous invoque à venir écouter
- 14-Kenu, je t'invoque à venir écouter
- 15-J'invoque l'Iroko, l'arbre fétiche
- 16-Toutes les divinités en pierre, je vous invoque
- 17-Venez écouter votre message
- 18-J'invoque Afa nagonou agbosalakpa
- 19- Qui connaît le père et la mère de l'homme
- 20-Homme noir aux dents blanches, je t'invoque
- 21-Divinité de Sakété, je t'invoque
- 22-Divinité de Sakété, je t'invoque
- 23-Divinité de Sakété, je t'invoque par trois fois
- 24-Viens écouter ton message
- 25-J'invoque les fleuves asséchés
- 26-J'invoque tous les fleuves de la terre
- 27-Grouillante mer, je t'invoque
- 28-Mono, je t'invoque
- 29-Adesu, je t'invoque

- 30-Mitsibonti, je t'invoque
- 31-Lac, je t'invoque
- 32-Misihuya, je t'invoque
- 33-Otikra, je t'invoque
- 34-Haho et Lili, je vous invoque
- 35-Tokpa, je t'invoque.
- 36-Tous les devins défunts, je vous appelle au secours
- 37-Tsigoe, je t'invoque
- 38-Dogbeavou, je t'invoque
- 39-Tengue, je t'invoque
- 40-Kemido, je t'invoque
- 41-Kpade, je t'invoque
- 42-Ledi, je t'invoque
- 43-Kokou, je t'invoque
- 44-Axadodou, je t'invoque
- 45-Sodoli, je t'invoque
- 46-Duhadzi, je t'invoque
- 47-Atitso, je t'invoque
- 48-J'appelle au secours tous ces devins que j'ai nommés
- 49-Qu'ils viennent écouter le message que j'ai à leur endroit
- 50-Nul ne peut énumérer les chefs avec la bouche
- 51-Rassemblés autour d'Afa, je les appelle tous au secours
- 52-Et je les invoque
- 53-Mais si je les invoque
- 54-Je ne les invoque pas pour la mort
- 55-Je ne les invoque pas pour la maladie
- 56-Je les invoque pour le bonheur
- 57-Ce que nous devons faire pour que l'homme vive
- 58-Voilà la raison de notre rassemblement.
- 59-Alors, si nous sommes rassemblés pour cela
- 60-Toutes les divinités invoquées
- 61-Toutes les grands-mères invoquées
- 62-Les herbes sacrées et l'Iroko
- 63-Je vous invoque toutes pour venir écouter votre message
- 64-Car je ne vous ai pas invoquées pour la mort
- 65-L'ennemi ne doit jamais rester derrière
- 66-Il reste devant.
- 67-Alors, que les bienfaiteurs viennent nous aider

- 68-Et que les malfaiteurs s'écartent de nous
69-Cependant, si ce que nous disons ne se produit pas
70-Que soient maudites toutes les divinités
71-Malédiction pour toutes les grand-mères
72-Malédiction pour tous les ancêtres invoqués
73-Toutes les divinités en pierre invoquées, malédiction pour elles
74-Toutes les herbes fétiches invoquées, malédiction pour elles
75-Mais si nous réussissons
76-Vous serez exempts de toute malédiction
77-Afa, nous t'en prions, nous continuons par te prier, qu'il y ait succès
78-Afa, nous t'en prions, nous continuons par te prier, qu'il y ait succès
79-Merci, Merci, Merci.

L'intégration transfrontalière des compétences : une réponse au terrorisme en Afrique de l'ouest

Bi Gooré Marcellin GALA

Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant

Département de Philosophie

Université Alassane Ouattara (Bouaké – Côte d'Ivoire)

marcellin1980@gmail.com

Résumé

S'il est vrai que le terrorisme est devenu un phénomène mondial, il n'est pas faux de reconnaître que l'Afrique de l'Ouest reste une partie du globe qui continue à en payer des frais exorbitants. Cette situation malheureuse est due en grande partie au retard accusé, par les Africains de cette zone, à comprendre les enjeux de la dynamique engageant les compétences politiques et sécuritaires transnationales. En effet, en observant encore une réticence à l'égard de la délégation de certains pans de leur souveraineté, au profit d'une réelle intégration transfrontalière, l'Afrique de l'Ouest reste un terreau fertile à l'incubation et à l'expansion des groupes terroristes. Ainsi, plutôt que de s'enfoncer dans les nasses embarrassantes d'un égoïsme nationalitaire, la mutualisation des compétences politique et militaire de ces États constituera la fondation triomphale dans le combat contre le terrorisme.

Mots-clés : Afrique de l'Ouest, Compétences, Intégration transfrontalière, Militaire, Politique, Terrorisme.

Abstract

If it is true that terrorism has become a global phenomenon, it is not wrong to recognize that West Africa remains a part of the world that continues to pay exorbitant fees. This unfortunate situation is due in large part to the delay by Africans in this area in understanding the challenges of the dynamics involving transnational political and security skills. Indeed, while still observing a reluctance towards the delegation of certain parts of their sovereignty, in favor of a real cross-border integration, West Africa remains a fertile ground for the incubation and expansion of terrorist groups. Thus, rather than engaging in the embarrassing traps of national selfishness, the pooling of the political and military powers of these states will be the triumphant foundation in the fight against terrorism.

Keywords : West Africa, Skills, Cross-border integration, Military, Politics, Terrorism.

Introduction

La récurrence des crises multiformes, entraînant l'instabilité chronique des pays africains, est souvent comprise comme la résultante d'une inefficacité et d'une inutilité de l'intégration des États et des compétences des peuples. Ce jugement, fait à tort ou à raison, s'accompagne quelquefois d'un sentiment d'hésitation et de méfiance à l'égard de toute politique d'intégration régionale et sous-régionale. La chose paraît justifiée quand l'on tient compte des récriminations formulées quant aux dysfonctionnements et aux failles parfois béantes des organisations telles que l'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine), la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest), en Afrique de l'Ouest, et même l'UA (Union Africaine). Cette position conduit la plupart des États à sacrifier la coopération transnationale sur l'autel d'une politique nationaliste égocentrique. Ce choix égoïste renforce malheureusement la vulnérabilité de ces pays face aux menaces nouvelles telle que le terrorisme, et pose de toute évidence la question du poids de l'intégration régionale face à la menace terroriste en Afrique de l'Ouest.

Dans ce contexte, l'on est en droit de se poser la question suivante : quelle contribution l'intégration peut-elle apporter pour la résorption du phénomène du terrorisme dans cette zone du continent africain ? Telle est la préoccupation centrale de ce travail. Partant, la prospérité et l'émancipation des mouvements terroristes ne s'expliquent-elles par l'état d'une Afrique de l'Ouest encore désintégrée ou mal intégrée ? Par ailleurs, la conjugaison des efforts et compétences des États ne constitue-t-elle pas le fondement de la victoire dans le combat contre le terrorisme dans cette partie de l'Afrique ? Telles sont les interrogations subsidiaires qui orienteront notre analyse.

Dans ce sens, la présente contribution ambitionne de mener, à partir d'un cheminement analytique, une réflexion sur la place que l'intégration transnationale des compétences ouest-africaines peut occuper dans la lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, la démarche heuristique s'effectuera à travers deux hypothèses essentielles : premièrement, il conviendra de montrer que l'Afrique désintégrée se présente comme un terreau fertile à l'incubation du terrorisme.

Deuxièmement, il importera de souligner que la mutualisation des compétences inter-étatiques constitue le socle triomphal dans le combat contre le terrorisme, en terre ouest-africaine.

1. L'Afrique de l'Ouest désintégrée ou mal intégrée, un terreau fertile à l'incubation et à l'incrustation du terrorisme

L'Afrique de l'Ouest est une riche et vaste zone d'environ quinze pays dont l'intégration, entendue comme processus amenant ces États à créer un espace régional, par l'élimination des entraves interactionnelles, aurait pu être un avantage indéniable. La conjugaison consolidée des forces, des intelligences et compétences de ces nations aurait pu créer un tissu spatial harmonieux susceptible de parer efficacement aux fléaux de tout ordre. Malheureusement, l'enfermement et le repli de chaque territoire national dans des considérations égoïstes, souverainistes, constituent une sérieuse brèche à l'émergence des crises multiformes récurrentes et à l'incrustation du terrorisme dans cette aire géographique.

1.1. La politique égo-autarcique des États ouest-africains, une brèche à l'expansion des mouvements terroristes

Le fétichisme des frontières nationales, dommageable à la mise en commun des ressources et des efforts, favorise la prospérité des mouvements et actions terroristes. Ainsi, tandis que la logique terroriste en pleine mutation procède par des coalitions, des coopérations entre les groupes armés terroristes, la politique des États ouest-africains reste essentiellement et dangereusement autarcique. Cela signifie qu'à l'évidence, par leur transnationalité, les mouvements terroristes semblent avoir mieux compris le besoin de l'intégration des efforts et actions que les entités étatiques elles-mêmes. Car, comme le note judicieusement P. C. A. Oyono (2022, p. 139), « les gouvernements inscrits dans cette logique égocentrique peinent à envisager la sécurité sous le prisme de la collectivité ».

En effet, la majorité des gouvernants ouest-africains sont réfractaires à l'idée de consentir des abandons de souveraineté, permettant d'impulser le processus d'intégration même sous-régionale des pays. À une ère où la sécurité globale est présentée comme un paradigme profitable aux humains modernes, les politiques ouest-

africains continuent à entretenir une jalousie inacceptable autour des questions de souveraineté et d'intérêts propres. C'est cette vérité que traduit P. P. Dramé, (2017, p. 145) en ces termes : « le recouvrement d'une souveraineté étatique et nationale et l'impératif de développement socio-économique amplifient et posent avec force le problème et l'enjeu de l'intégration des États-nations » d'Afrique.

Le non renoncement à ces intérêts politique et socioéconomique explique donc que, dans le paysage ouest-africain, les défenseurs de l'intégration sont vraiment minoritaires. L'avis d'Abdou Diouf n'était donc pas outrancier lorsqu'il affirmait que l'Afrique rame à contre-courant de l'évolution du reste du monde. Son propos était celui de considérer qu'« à l'heure où les autres régions du monde s'organisent en espaces intégrés – économiques, géopolitiques ou culturels –, [l'Afrique] semble échapper à cette tendance, même si elle tente désormais de l'infléchir » (A. Diouf, 2006, p. 705). Cette considération, qui n'a rien perdu de son actualité, relève qu'au moment actuel de la constitution de grands ensembles d'intégration et de vastes pôles d'échanges, comme l'Union Européenne, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, etc., par les Européens et les Asiatiques, les pays africains s'inscrivent dans une perspective contraire, pour consolider la logique de balkanisation. Or, une telle posture constitue une véritable faiblesse dans la lutte contre le terrorisme.

En cela, il importe de prendre ses distances vis-à-vis de l'opinion de R. Debray (2010, p. 17) selon laquelle « survivre, c'est sauvegarder ses plis et replis ». Cela équivaut à renoncer à faire les éloges d'une frontière conçue comme une chose inhérente à la logique de la vie normale. Il convient plutôt de soutenir que, pour freiner l'expansion des menaces terroristes et assurer la protection de l'Afrique de l'Ouest, la relégation des approches frontalières dans les lointains du passé s'avère la règle de droit. On sait que cette approche transnationale est même hautement bénéfique à tous les niveaux, y compris dans le domaine économique. Ainsi, grâce au versant économique de l'intégration même mollement amorcée, certains pays membres ont pu résister héroïquement en période de crise grave. Par exemple, suivant le témoignage de F. Saudubray (2008, p. 183), « en Afrique de l'Ouest, les économies enclavées du Burkina Faso, du Mali ou du Niger ont moins souffert de la crise ivoirienne grâce aux

résultats déjà acquis par l'UEMOA ». Si cet avantage est à louer, il faut toutefois souligner que l'existence heureuse des structures économiques régionales, telles que l'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine), la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest), ne peut garantir suffisamment, à elle seule, l'intégration et l'unité sociopolitique des peuples.

Le vrai enjeu politique est de comprendre que le repli sur soi à l'intérieur de son espace territorial n'est plus synonyme de solution assurant une prospérité certaine, car il ne semble pas être la meilleure posture favorisant la mutualisation des compétences et des valeurs fructueuses, qui rappelle les bienfaits d'un système ouvert. L'attachement viscéral au principe de l'intangibilité des frontières est même la porte d'accès aux actes terroristes dans la région. Les dirigeants politiques des États de l'Afrique de l'Ouest gagneraient donc à envisager davantage la notion de frontière non plus comme ligne de coupure radicale, mais comme lieu de rencontre, d'échanges ou d'espace de couture de zones apparemment distinctes. E. Kodjo (2014, p. 317) enjoint de nous rappeler à juste titre que « l'Afrique des Empires (Mali, Ghana, Sonrhāï, Macina, Kongo, Monomotapa, etc.) était une Afrique sans frontières. Aujourd'hui, nous devons développer un continent sans rivage ». Cela signifie que si les Africains se complaisent dans les catalogages identitaires à élan nationaliste, c'est bien en raison de l'oubli de la constitution historique de leurs propres États. La prise en compte d'un tel rappel conduirait à éviter les périls du protectionnisme frontalier dans un monde qui renonce de plus en plus à la fermeture.

De fait, le réalisme et la réussite politiques obligent, de nos jours, à renoncer à une vision close, passéiste, inféconde, instauratrice de désordre et de misères sociales. « La politique, la vraie, consiste à saisir les lois de l'évolution historique pour mener les peuples et les nations au développement socioéconomique, à l'épanouissement moral et spirituel et à la paix » (E. Kodjo, 2014, p. 373). Les mutations géopolitiques et géostratégiques, qui se sont opérées ces dernières décennies, doivent attirer l'attention des dirigeants des États d'Afrique noire en général. Cela doit induire à penser que l'engagement dans la dynamique du régionalisme n'est pas à négocier pour des micro-États, incapables de montrer non seulement les preuves de leur puissance sécuritaire, mais aussi de leur émergence et leur

développement, après plus de 60 ans d'indépendance. Il en résulte que, l'option d'une intégration régionale est à même de garantir une vraie communauté de sécurité ; c'est-à-dire une communauté transfrontalière qui permet d'asseoir les bases solides d'un climat pacifique, et donc susceptible de faire ombrage aux assauts des terroristes. Les enjeux de cette invite à l'intégration sont donc au moins liés à la sécurité et à la paix des communautés.

1.2. L'idéologie identitaire et l'intolérance culturelle des communautés internes, cheval de Troie du terrorisme

Face à l'impérialisme politique et culturel, la protection des traditions et des valeurs de groupes, conduisant à l'affirmation et à la préservation d'une identité, constitue un enjeu majeur aboutissant à des conflits communautaires d'ordre ethnique. Dans son précieux ouvrage, *La dictature des identités*, L. Dubreuil mettait déjà en garde contre le danger de toute politique d'identité. Pour lui, celle-ci « excave le principe de l'existence en commun, elle ordonne les diverses strates du public et du privé » (L. Dubreuil, 2019, p. 7). C'est dire qu'elle creuse des digues entre les communautés humaines, plutôt que de les rassembler. Ces fractures culturelles opérées sont souvent à la base des tensions locales et de l'expression d'un extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. La mauvaise gestion de ces crises sociales profite souvent à une instrumentalisation terroriste, comme porte-étendard défensif d'un ensemble de convictions ou d'une minorité marginalisée.

En principe, la reconnaissance de ce qui fait l'originalité d'un peuple devrait impliquer la prise en compte de celle des autres peuples. Malheureusement, l'expérience dans divers espaces africains donne de constater que la diversité des cultures et la différence des peuples sont appréciées à travers le prisme des différends et de la conflictualité sans fin. Les achoppements culturels constatés, par exemple, au Sahel entre les Touaregs et les Noirs-Africains révèlent bien les divisions et les failles de l'ethnicité. La délicatesse de cette situation avait poussé O. Hanne et G. Larabi (2015, p. 17) à conclure ce qui suit : « la conscience identitaire constitue un puissant levier politique au Sahel, (...). Écarter une tribu des responsabilités, et c'est toute une région qui peut s'embraser ». La manipulation politique, à travers la logique des nasses tribales, n'est malheureusement pas faite pour améliorer ces

méprises sociales. En effet, l'exclusion politique et l'hégémonie pérenne d'une ethnie sur les autres, la manipulation des masses par le biais des idéologies ultranationalistes, débouchant sur une catégorisation entre citoyens du même pays, ont souvent contribué à l'émergence des foyers de tensions.

Les affres de la crise, en Côte d'Ivoire, entre 2002 et 2011 en sont également une preuve convaincante. Ce triste passé récent a relevé que les agissements à versant identitaire, le mépris des groupes ethniques transfrontaliers, la peur de la pluralité et de la différence culturelle sont des attitudes qui sont assez fréquemment constatées chez les Africains. Cela conduit très souvent au repli de certains peuples, à l'intolérance et même à la formation d'entités affirmant agir au nom de groupes ethniques marginalisés. R. Débray (2010, p. 15) prévenait déjà que « quand une communauté se bat pour sauver sa peau, mur, mosquée ou tombeau de l'ancêtre, elle ne lésine pas sur les moyens : la lutte est à mort, car l'enjeu n'est plus ce qu'elle a mais ce qu'elle est ». Dans cette perspective, il n'est pas rare de voir la création de mouvements indépendantistes, soucieux de lutter pour la reconnaissance et la restauration de leur groupe d'appartenance. Cela explique que « les groupes armés indépendantistes disposent de fortes assises locales et communautaires » (I. K. Fonana, 2016, p. 49). Or, le constat est que ces groupes armés indépendantistes eux-mêmes engagent des alliances ou opèrent des fusions avec des groupes terroristes attirés. Ainsi, on n'a eu de cesse de voir tout une série de coopérations, de refontes, voire d'intégration complète entre les différents groupes terroristes tels que le Mouvement pour l'Unité et le Jihad en Afrique de l'Ouest, le groupe Al-Mourabitoun, le Front de Libération du Macina, Ansar Eddine, Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb Islamique, etc. Dans ce cas, il est aisé de comprendre la délicatesse et les enjeux des conflits locaux ou intercommunautaires. Cette intégration socioculturelle non encore réussie des peuples africains a empêché le progrès vers une véritable collaboration, voire une intégration sous-régionale réussie des armées nationales d'Afrique de l'Ouest.

1.3. Un système de coopération militaire ouest-africain fragile : cause de l'incrustation du terrorisme

S'il est reconnu que l'atmosphère du printemps arabe et, plus précisément, l'implosion de la situation lybienne ont permis la montée en puissance du terrorisme, il convient de noter que l'une des raisons de l'incrustation de ce phénomène en Afrique de l'Ouest repose sur l'inexistence ou la fragilité des systèmes de coopération militaire sous-régionale, quand ils existent. Les cas sont légion : on sait, par exemple, qu'en janvier 2015, l'armée tchadienne, poursuivant les combattants de Boko Haram, avait poiroté une quinzaine de jours durant, à la frontière Nigéro-camerounaise, en attente d'autorisation pour fouler le territoire nigérian. Les problèmes de coopération joints au jeu de souveraineté avaient joué contre ces forces, permettant aux terroristes de perpétrer, sans grande inquiétude, leurs actes criminels. À en croire les propos de I. K. Fofana (2016, p. 150), « lorsque l'autorisation arrive finalement début février 2015, les soldats tchadiens pénètrent en territoire nigérian et libèrent la localité de Gambaru des affres de Boko Haram. Contre toute attente, le 12 mars 2015, les autorités nigérianes demandaient aux soldats tchadiens de se retirer ». La conséquence de cette nouvelle situation gênante a été la reprise sans effort de ladite cité par le groupe terroriste en question.

En outre, en juin 2021, une attaque terroriste meurtrière à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire avait marqué négativement ces deux pays. L'évènement a donné de constater que cette violence impitoyable s'est perpétrée, en territoire ivoirien, principalement à cause de deux faits majeurs. Il s'agit, premièrement, de la ritournelle question de la porosité des frontières des États africains, que reconnaissait P. C. A. Oyono (2022, p. 92) en ces termes : « Les frontières africaines sont ainsi de véritables passerelles où se transnationalisent les organisations et réseaux terroristes ». Le deuxième fait se rapporte à l'absence d'une coopération renforcée entre les armées de ces États. Ainsi, une entente militaire aurait pu avoir l'avantage de prévenir cette attaque et les défis sécuritaires transfrontaliers et contrer efficacement les menaces terroristes.

Cette pusillanimité des Africains conduit à faire oublier que « le monde d'aujourd'hui est un monde instable et gros de menaces nouvelles » (M. Canto-Sperber, 2005, p. 10). Autrement dit, agir tout en ignorant que la vie, dans ce monde actuel, se joue sur la trame de

la conflictualité récurrente est une grave méprise aux conséquences désastreuses. On comprend, dès lors, que cette faille commune aux structures de défense et de sécurité des États d’Afrique de l’Ouest tourne en faveur de ces groupes terroristes, sans foi ni loi, qui agissent souvent de concert pour semer la terreur et la désolation, au sein des populations déjà trop vulnérables.

En tenant à évoluer ainsi en vase clos, les États ouest-africains oublient les leçons de la belle expérience historique de l’intégration sécuritaire, pendant la période coloniale entre l’Afrique Occidentale Française (AOF) et l’Afrique Equatoriale Française (AEF). En effet, à cette époque, des échanges d’informations, de soldats et d’expériences étaient courants, en vue de la sécurisation des populations des blocs constitués. Aussi pouvait-on observer la présence des militaires congolais, camerounais, centrafricains en mission sécuritaire au Sénégal, en Guinée, ou en Côte d’Ivoire et vice-versa. Aux dires de B. Diallo (2016, p. 121), « cet atout n’a pas été pris en compte par les États après leurs indépendances ». La situation actuelle laisse bien entrevoir que non seulement cet acquis a été royalement et consciemment refoulé, mais aussi qu’il a été remplacé par un égoïsme nationalitaire parcellaire. Cela permet naturellement l’incursion et l’activisme des groupes terroristes comme Boko haram, Daech, l’Al-Qaïda au Maghreb Islamique, pour ne citer que les plus redoutables.

Dans cette orientation solipsiste, les quelques velléités militaires à fournir des réponses sécuritaires intégrées viables sont éprouvées par des problèmes récurrents de budgets de financement, des problèmes d’équipements, de formations adaptées, de disposition de systèmes adéquats de renseignement des armées des États. Il appert que, dans ces conditions, la guerre antiterroriste devient une équation difficile à résoudre, pour des dirigeants politiques qui craignent encore de s’engager dans la dynamique inclusive de l’intégration.

2. La mutualisation des compétences inter-étatiques : fondation triomphale dans le combat contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest

Le terrorisme constitue, à n’en point douter, l’un des plus grands défis auxquels fait face l’Afrique de l’Ouest. De nombreuses personnes vivant sur cet espace géographique ont été des victimes

innocentes de ce fléau dévastateur, qui malheureusement résiste encore aux forces militaires des armées nationales. Dans ce climat d'insécurité récurrente, l'intégration des compétences politique et sécuritaire apparaît comme une solution efficace, pour la protection des citoyens et des biens. Pour ce faire, l'ouverture des frontières entre États devra constituer une piste sérieuse à explorer, au-delà des discours politiques égoïstement conservateurs.

2.1. L'ouverture transnationale, au-delà de la rhétorique politique, un paravent contre la menace terroriste

Dans un contexte d'internationalisation du terrorisme, une ouverture transnationale aurait plus d'avantage qu'une posture de repliement dans un terrier solipsiste. Il importe donc que les États africains renoncent au moins en partie à l'attachement à leur souveraineté. L'appel d'unité africaine lancé par les élites africaines comme le ghanéen Kwame Nkrumah et le sénégalais Cheikh Anta Diop ne doit pas être sans réponse affirmative. La volonté de présenter l'Afrique non morcelée et non éparpillée, mais plutôt comme un ensemble homogène ou même comme regroupements régionalisés reste incontestablement en phase avec l'évolution du monde actuel. Les égoïsmes nationaux doivent, dès lors, céder la place aux initiatives et aux enjeux de sécurité transnationaux, si les Africains veulent réellement s'engager dans les voies menant à la paix.

Certes, le constat d'espaces de solidarité sous-régionale, comme ébauche de zones de brassage et d'intégration est déjà perceptible dans le territoire ouest-africain. À titre d'exemple, l'on peut noter que la dynamique des activités commerciales dans la zone Sikasso au Mali, Korhogo en Côte d'Ivoire et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso révèle qu'il se développe déjà sur le terrain un embryon d'intégration « par le bas » par les communautés de ces territoires. Cependant, cet élan de solidarité sous-régionale doit être consolidé sur le plan politique, c'est-à-dire figurer dans les décisions politiques de développement socio-économique et d'intégration entre les États de cette aire. Dans ce sens, il sera sans nul doute nécessaire d'élaborer « une politique d'harmonisation des législations en vue de redéfinir la citoyenneté d'État, ses champs d'application et son extension à une citoyenneté régionale, avec des droits et devoirs pour tous » (P. Kipré, 2010, p. 106-107). En d'autres termes, le courage politique doit être engagé,

dans le sens de consentir à la construction d'un appareillage et d'un encadrement juridiques rationnels, susceptibles de traduire en règles de droit l'effectivité d'une citoyenneté régionale intégrée. En somme, l'accent doit être mis sur la construction et le renforcement d'entente de coopération, voire d'intégration des compétences politique, diplomatique et juridique.

En agissant ainsi, les décideurs feront comprendre clairement que « le monde où nous vivons est un monde inévitablement interdépendant, où se façonnent des communautés d'épreuve, et où les normes et les modes d'action doivent être communs » (M. Canto-Sperber, 2005, p. 14). Cela implique de noter que l'expansion des maux, au-delà des frontières, exige sans conteste des remèdes dépassant les actions isolées des États. De plus, s'il faut reconnaître que la haine du voisin demeure un trait dominant de l'Afrique contemporaine, les Africains ne doivent pas oublier que les frontières de leurs États actuels ne sont pas le fruit de tracés endogènes, mais relève d'une volonté du colonisateur. En effet, c'est un secret de polichinelle de dire que la Conférence de Berlin en 1884 a donné carte blanche au partage de l'Afrique par les Européens. La conquête coloniale a donc favorisé le tracé de territoires ne respectant pas la volonté des Africains. Cela fait dire à B. Diallo (2016, p. 36) que « les frontières sont donc le résultat d'une longue histoire qui doit être prise en compte au-delà du partage colonial pour comprendre les logiques internes de cette sous-région ». En d'autres termes, la délimitation des frontières entre États reste un acte historique arbitraire ayant pour inconvénient, la récurrence des conflits interétatiques opposant plusieurs ethnies transfrontalières de l'Afrique de l'ouest. Cela suppose que l'intangibilité des frontières africaines est une question qui peut être débattue.

Aussi si la souveraineté comprise comme pouvoir d'un État de disposer du contrôle et de l'entière de son territoire et de bénéficier de la reconnaissance à l'international, reste un fait important, force est de reconnaître que toute politique souverainiste et isolationniste se présente bien souvent comme une réponse inefficace en cas de menace de grande ampleur. Pour O. Hanne et G. Larabi (2015, p. 121), « la lutte contre le terrorisme impose de dépasser les notions d'intangibilité des frontières, de souveraineté » pour s'engager dans le faisceau d'une sécurité collective africaine, sous la bannière d'une

dynamique d'intégration régionale. Il en résulte que la guerre contre le terrorisme ne peut convenablement se mener et se gagner tout en s'inscrivant dans des approches solipsistes.

C'est pourquoi, aux dires de I. K. Fofana (2016, p. 150), « il est donc urgent que les États acceptent d'abandonner un pan de leur souveraineté au profit de la lutte contre le terrorisme ». Au moment où le retrait des forces occidentales des territoires africains se confirme de plus en plus, suite à la montée en puissance du sentiment anti-occidental, il ne paraît pas difficile de comprendre que les opérations des forces transnationales africaines, menées constamment aux frontières et à l'intérieur des États, demeurent la meilleure option pour contenir les actions des groupes djihadistes. Pour ce faire, les dirigeants doivent courageusement continuer dans le sens de la dynamique d'intégration des États, en offrant des opportunités de poursuite de terroristes au-delà des frontières.

L'engagement dans les actions collectives a toujours eu plus d'effets qu'une intervention solitaire. Et la logique transnationale de la menace terroriste devrait normalement conduire à l'initiative de fronts régionaux des interventions des États ouest-africains, toujours affaiblis par des défis sociopolitiques internes. « Les Africains doivent être capables de s'imaginer une vision du futur qui va au-delà de la perception de leurs capacités individuelles comme individus pris séparément, ou même comme petits États indépendants » (Y. R Ngué, 2013, p. 217). L'horizon radieux se dessinera pour les Africains lorsque ceux-ci comprendront que l'heure est venue de se désolidariser des approches égoïstes, en liquidant totalement les ancrages et les intégrismes identitaires exclusifs.

Les dirigeants ouest-africains gagneraient donc à mutualiser leurs efforts pour mieux faire face aux nombreux défis sécuritaires que traversent leurs pays, plutôt que de s'agripper aux raisons justifiant les égoïsmes nationaux. En la matière, « il est nécessaire et souhaitable de soutenir les initiatives prises aux niveaux régional et sous-régional en Afrique » (Y. R Ngué, 2013, p. 197). Autrement dit, sacrifier les organisations sous-régionales ou régionales sur l'autel des intérêts partisans des États est un risque qui paraîtra très coûteux aux Africains. En revanche, un soutien adéquat apporté aux initiatives d'élaboration d'institutions interétatiques comme, par exemple, la CEDEAO (Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest) avec

son armée semble mieux envisageable que toute autre solution isolée et privée. Même si leur rendement et performance sont encore insatisfaisants, les outils d'intégration politique et économique sous-régionale méritent d'exister et d'être redynamisés pour le bien-être des peuples.

2.2. L'interculturalité ouest-africaine comme valeur d'intégration en contexte de particularismes identitaires

La préservation acharnée des identités particulières en Afrique de l'Ouest a souvent conduit à des situations conflictuelles importantes. À en croire D. M. Soro (2011, p. 58), « c'est parce que l'Afrique est démembrée que les haines nationales s'exacerbent ». Il en résulte que la logique de l'émiettement entretenue par des postures de renfermement des peuples africains ne favorise ni la solidarité et la fédération des peuples ni la pacification des espaces africains. Dans ce cas, le dialogue interculturel apparaît comme une plateforme permettant l'intégration locale réussie des membres des États africains. Ce système interculturel qui s'établira comme un contrat entre les cultures servira de levier pour l'entente sociale et l'unité des peuples au sein de ces nations.

On ne fera donc pas grief à S. Diakité (2016, p. 117) quand il note que « l'interculturalité, l'intégration des peuples dans les sphères économiques, politiques et sociales, malgré leurs différences, leurs habitudes alimentaires, vestimentaires participent de ce contrat culturel ». Autrement dit, l'adoption d'un contrat culturel, en tant que système de reconnaissances sociales et culturelles des uns par les autres, fondée sur une éthique de l'échange mutuel dans les espaces africains, s'impose comme une nécessité à l'ère d'un monde de plus en plus globalisé. Cela signifie que les communautés africaines auraient tort de se soustraire à la dynamique historique des peuples qui impose de vivre en harmonie avec les autres.

Le contact et l'interpénétration des cultures sont donc instaurateurs de progrès et constituent un bouclier contre l'idéologie de recrutement des groupes terroristes. Aussi, plutôt que de s'engager dans une logique de repli ou de guerre au nom de la préservation d'une identité particulière, il est « possible de reconstruire une nouvelle identité post-nationale où la pluralité et la diversité des cultures se côtoie pacifiquement » (S. Diakité, 2014, p. 109). Cela éviterait une

idéologie identitaire qui s'inscrit dans le lit de la rupture culturelle, c'est-à-dire qui s'impose en excluant toute possibilité de recomposition culturelle à partir des différences des cultures.

La constatation empirique fait état de ce que « la solution aux problèmes des minorités culturelles ne se trouve pas dans les repliements sur soi. Il faut que chaque culture accepte de se « vendre » à l'autre pour s'acheter qualitativement » (S. Diakité, 2014, p. 115). En d'autres mots, l'enfermement est suicidaire et constitue un encasernement comme facteur de pauvreté et de danger, tandis que l'ouverture est source de richesse dans l'univers diversifié des cultures. En effet, l'ouverture par le dépassement des barrières culturelles permet non seulement de connaître et comprendre l'autre dans sa singularité, mais aussi peut aboutir *in fine* à la coopération, voire à l'intégration culturelle, et garantir la disparition des crises internes et l'établissement de la paix intercommunautaire et interétatique.

En ce sens, « la prise en compte de l'intégration comme principe, non seulement de l'intégration des États mais surtout celle des peuples, permet d'améliorer notre rapport à l'altérité. Avec l'intégration, la contradiction cesse d'être source d'enrichissement » (D. M. Soro, 2011, p. 37). C'est dire que l'intégration permet la transformation de l'altérité, souvent génératrice de crises, en une harmonieuse concorde, en engageant le dialogue des culturelles au-delà de leur diversité. Dans ce sens, l'autre n'est plus perçu comme quelqu'un dont il faut se méfier ou qu'il faut abattre parce qu'ayant des valeurs différentes des nôtres. En d'autres mots, l'intégration offre les chances de la disparition de la cruauté, et de l'intolérance au bénéfice de la convivialité et de l'entente sereine ; car les droits de tous sont reconnus et respectés.

En conséquence, l'évitement des velléités d'affrontement est mieux garanti en vue de « construire une humanité harmonieuse par la tolérance et la solidarité » (P. Ayoun N'Dah, 2005, p. 137). Autrement dit, la probabilité d'affrontement intercommunautaire est mince et peut être aisément dépassée par l'idéal de tolérance et d'intercompréhension véhiculé, à travers l'intégration et la communication interculturelle. Ce faisant, la reconnaissance de l'autre, loin d'être source de problèmes, devient un devoir éthique incontestable. En suivant cette ligne de pensée, S. Diakité (2014, p.

123) dira avec raison que « la reconnaissance de l'autre dans l'éthique de la réciprocité et l'ouverture à la diversité, semble être une voie prometteuse pour éviter l'écueil du dogmatisme et de l'extrémisme culturel ».

Le vivre ensemble dans l'espace ouest-africain apparaît donc comme une exigence pour la survie de ces nations faibles, qui sont déjà trop rudement éprouvées par des crises sociopolitiques internes et par les défis sécuritaires des divers mouvements terroristes. L'Afrique de l'émiettement, respectueuse de particularismes identitaires, ne saurait jamais connaître les délices de la paix ni tenir les promesses de la mondialisation culturelle. C'est pourquoi, les Africains de l'Ouest doivent s'engager dans la voie de la construction d'une Afrique des peuples, se présentant comme un espace interconnecté et suffisamment intégré. Pareille plateforme devra exister comme un impératif catégorique, surtout pour juguler les nombreux défis relevant des questions sécuritaires de la région et même du continent.

2.3. Coopération militaire structurée ou intégration sécuritaire régionale : une option efficace pour la protection des États ouest-africains

L'Afrique de l'Ouest, dans son ensemble, est pratiquement une zone qui reste majoritairement enfermée dans le carcan des logiques souverainistes, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan militaire. Cette position fait qu'elle continue de payer fort cher son incapacité à s'organiser sous-régionalement ou régionalement, pour faire face aux défis sécuritaires qui la mettent à rude épreuve. Les événements malheureux relatifs aux actes terroristes contre le Radisson Blu Hôtel de Bamako au Mali en novembre 2015, le Splendid Hôtel de Ouagadougou au Burkina en Janvier 2016, la station balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire en 2016, et les attaques actuelles répétées contre les deux premiers pays cités, ainsi que toute la bande sahélienne, prouvent que cette partie du continent offre les conditions sécuritaires favorables à l'essor et à l'ancrage du terrorisme.

La suite de ces attaques fait montre d'un simulacre de coopération ponctuelle forcée, venant comme un pas posé après que l'acte destructeur a été impitoyablement accompli. I. K. Fofana (2016,

p. 116) n'avait pas tort de souligner que « si des actions urgentes et efficaces ne sont pas prises dès à présent, il est à craindre pour les années à venir, une métastase du fléau et une banalisation du terrorisme ». Cela signifie qu'il faut survivre au terrorisme en le vainquant à tout prix. Pour ce faire, il convient d'agir le plus efficacement possible, car comme le dit si bien G Haarscher (2008, p.119), « la sécurité exige parfois des mesures radicales ». Aussi des ententes régionales doivent-elles être sérieusement conclues et renforcées par ces pays de la zone ouest-africaine. Ceux-ci devront opter pour une intégration sécuritaire fondée au moins sur des alliances militaires régionales efficaces, capables de restaurer un climat de stabilité et de paix nécessaire pour le développement harmonieux de la région. Dans cette visée, des forces sécuritaires supranationales d'intervention doivent être formées et dûment équipées, pour faire face aux nouvelles formes de menaces. Le renforcement des capacités desdites forces devra être assuré en fonction de l'évolution des menaces. À l'instar de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, en Europe, il faudra la mise sur pied de mécanismes régionaux africains de combat contre les menaces et attaques terroristes. Cela est d'autant plus urgent que plusieurs groupes terroristes s'adonnent librement à toutes formes de criminalité à travers le trafic de stupéfiants, d'armes, d'organes humains, d'enfants, du blanchiment d'argent, etc., dans de vastes territoires ouest-africains, aux frontières incroyablement poreuses.

La dépendance des États africains des puissances militaires étrangères n'est donc pas une garantie suffisante pour la protection des populations contre des exactions et des actes de cruauté des groupes politico-militaires terroristes. Et même si ces aides sécuritaires étrangères sont à féliciter, comme cela s'est passé avec les forces françaises des opérations Serval et Barkhane au Sahel, elles ne devraient pas empêcher de penser impérativement à la création de forces militaires africaines transfrontalières. Car l'observation des faits ne laisse de se rendre à l'évidence que la plupart des puissances étrangères n'interviennent que dans l'objectif inavoué de la préservation de leurs intérêts propres. C'est pourquoi, selon B. Diallo (2016, p. 153), « les armées nationales des pays de l'Afrique de l'ouest doivent accorder une importance particulière à l'alliance militaire sous-régionale » africaine. Si ce pacte coopératif militaire, qui devrait

progresser vers une intégration au moins sous-régionale des armées, n'est pas dûment conclu, les Africains devront s'attendre au scénario du pire, dans lequel le fléau du terrorisme serait complètement insurmontable.

Les espoirs suscités par le G5 Sahel, comme cénacle de coordination sécuritaire (Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie, Tchad) en partenariat avec la France, semblent désormais être déçus ; car le terrorisme reste encore une hydre invincible et le ressentiment contre l'ancienne puissance coloniale gagne en intensité dans presque toute la bande sahélo-saharienne. Dans cette optique, ces alliances interafricaines intégrées en matière sécuritaire, susceptibles de produire des forces supranationales, comme celle de la CEDEAO (Force africaine d'Attente), doivent être privilégiées. Il appartiendra aux États de repenser plus clairement les mandats et les objectifs de ces structures sécuritaires d'ensemble, pour éviter la mésaventure actuelle que connaissent les forces de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest). Il s'agira, en somme, d'envisager une vraie communauté militaire intégrée, redynamisée, formée et équipée, ayant une intention collective de sécurité, pour le bonheur des peuples africains.

Conclusion

Au terme de ce parcours analytique, il convient de retenir que nonobstant quelques achoppements et résultats insatisfaisants, produits par les structures de coopération ouest-africaines, l'option de l'intégration régionale reste l'une des conditions efficaces de l'action, visant à contenir efficacement le mal du terrorisme et une opportunité pour l'avènement de la paix et la prospérité des Africains. Dans cette optique, il serait rétrograde de vanter les mérites d'une idéologie ultranationaliste aux intentions inhumainement égoïstes. Mieux dit, il importe aux décideurs de l'Afrique de l'Ouest de miser davantage sur un transfert de compétences vers des institutions supranationales dûment constituées, habilitées à prendre des décisions courageuses pour le bien des États membres. Le vrai enjeu consistera à « adopter des mesures d'intégration positive, telle l'harmonisation des règles, et agir à l'unisson sur le plan international » (J. Baylis et S. Steve, 2012, p. 429). C'est dire qu'en passant de la frontière barrière à la frontière

passerelle, et même à son effacement au profit du régionalisme, la fédération des efforts culturel, politique et militaire des États ouest-africains permettra d'envisager une solution commune aux défis et hautes menaces sécuritaires récurrentes. D'ailleurs, de quelle sécurité bénéficieront-ils réellement les Africains de l'Ouest, dans le cadre d'un repli nationaliste, face à l'ampleur de la menace terroriste actuelle ?

Références bibliographiques

Ayoun N'dah Pierre (2005), *Moderniser l'État africain*, Abidjan, CERAP.

Baylis John et Steve Smith (2012), *La globalisation de la politique mondiale*, trad. Serge Paquin, Montréal, Group Modulo inc.

Canto-Sperber Monique (2005), *Le Bien, La guerre et la terreur*, Paris, Plon.

Debray Régis (2010), *Éloge des Frontières*, Paris, Gallimard.

Diakité Samba (2014), *Politiques africaines et identités. Des liaisons dangereuses*, Saguenay, Les Éditions Différence pérenne.

Diallo Boubacar (2016), *Les armées d'Afrique de l'Ouest face à la menace des groupes politico-militaires*, Paris, L'Harmattan.

Diouf Abdou (2006), « Afrique : l'intégration régionale face à la mondialisation », *Politique étrangère*, 2006/4 (Hiver), p. 785-797, <https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2006-4-page-785.htm>, consulté le 30 Août 2023.

Dramé P. Patrick (2017), *L'Afrique postcoloniale en quête d'intégration : s'unir pour survivre et renaître*, Québec, Les Presses de l'Université de Montréal.

Dubreuil Laurent (2019), *La dictature des Identités*, Paris, Éditions Gallimard.

Fofana Ibrahim Kader (2016), *L'Afrique de l'Ouest face à la menace djihadiste*, Paris, L'Harmattan.

Haarscher Guy (2008), *Les démocraties survivront-elles au terrorisme ?* Paris, Éditions Cortext.

Hanne Olivier et Larabi Guillaume (2015), *Jihâd au Sahel, Menaces, opération Barkhane, coopération régionale*, Paris, Bernard Giovanangeli Éditeur.

Kipré Pierre (2010), *Migrations en Afrique noire. La construction des identités nationales et la question des étrangers*, Abidjan, Les Éditions du CERAP.

Kodjo Edem (2014), ... *Et demain l'Afrique*, Abidjan, NEI-CEDA.

N'gué Yomba Roger (2013), *Qui menace la paix en Afrique ?* Paris, L'Harmattan.

Oyono Afane Pierre Claver (2022), *Le terrorisme et l'État en Afrique. Dynamiques dysfonctionnelles et perspectives pour une étatisation intelligente*, Paris, L'Harmattan.

Saudubray Francis (2008), « Les vertus de l'intégration régionale en Afrique », *Afrique contemporaine*, 2008/3 N°227, p. 175-185, <https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2008-3-page-175.htm>, consulté le 30 Août 2023.

Soro David Musa (2011), *L'intégration, condition de la paix et du développement en Afrique*, Abidjan, Les Éditions Balafons.

La construction de l'État-nation au Cameroun à l'épreuve du tribalisme

BOULOUNG Adolphe

Université de Douala, Cameroun,
adolphebouloung@gmail.com

Résumé

Le présent article se propose d'examiner la construction de l'État-nation au Cameroun à l'épreuve du tribalisme en s'appuyant sur le constructivisme structuraliste dans la perspective de Pierre Bourdieu. Il définit le constructivisme à la jonction de l'objectif et du subjectif. Par structuralisme ou structuraliste, il entend montrer qu'il existe dans le monde social lui-même [...] des structures objectives indépendantes de la conscience et de la volonté des agents qui sont capables d'orienter ou de contraindre leurs pratiques ou représentations. De ce point de vue, la construction de l'État-nation au Cameroun constitue une structure objective qui fonde des représentations subjectives des acteurs en devenant des contraintes structurelles qui pèsent sur leurs interactions. Notamment les luttes quotidiennes, individuelles et collectives dans la perspective de sa réalisation. Par constructivisme, il montre qu'il y a une genèse sociale d'une part des schèmes de perception, de pensée et d'action qui sont constitutifs de ce qu'il appelle habitus sortes de structures sociales de notre subjectivité, qui se constituent d'abord au travers de nos premières expériences (habitus primaire), puis de notre vie d'adulte (habitus secondaire). Le constructivisme dans ce sillage permet d'analyser le tribalisme ambiant au Cameroun non pas comme un effet du hasard, mais comme un construit social ayant des causes à la fois endogènes et exogènes. Il s'est transformé en un ensemble de schémas d'actions et de pensées et s'est par la suite imposé dans les relations entre les acteurs individuels ou collectifs. Bourdieu parle plutôt d'agents pour indiquer que ceux-ci sont autant agis, de l'intérieur et de l'extérieur, qu'ils n'agissent pas librement. La matérialisation de l'État-nation au Cameroun intervient au lendemain de son indépendance. Ayant hérité un pays divisé par l'impact colonial, les leaders politiques n'avaient d'autres visées que de le pacifier et l'unir. D'où le recours aux facteurs de promotion de l'unité ou intégration nationale comme la pratique de la politique de l'équilibre régional dans l'accès aux grandes écoles, aux concours administratifs, aux postes électifs ou nominatifs, etc. Cependant, dans les faits, sa réalisation fait l'objet des pesanteurs telles que le tribalisme. En tant que discrimination ethnique, le tribalisme est une réalité camerounaise qui rend utopique la domestication de cette cohésion pacifique et harmonieuse longtemps projetée. En revanche, pour y parvenir, il y a urgence d'acter une décentralisation effective qui en appelle à une réelle volonté politique, de mobiliser toutes les formes de socialisation primaire et secondaire en mettant à contribution les nouveaux outils de l'information et de la communication à l'effet de promouvoir la culture de l'intérêt général, le dépassement des particularités

ou différences ethniques au profit des valeurs supérieures qui concourent immanquablement à l'édification de cet idéal commun au peuple camerounais.

Mots clés : État-nation, construction, tribalisme, Cameroun.

Introduction

L'histoire de l'humanité affirme Karl Marx et Engels se résume à la lutte des classes (Marx, Engels, 1986 : 21) C'est dans cette perspective qu'il convient d'examiner la problématique de l'Etat-nation en Afrique en général. En effet, dans le but de légitimer la colonisation des peuples africains, les occidentaux vont développer une batterie d'idéologies à l'image du « Modèle Aryen » (Omotunde, 2000 :7-8) visant à présenter l'Afrique comme une terre anhistorique.

Hegel l'un des philosophes théoriciens de la colonisation déclare : « Les Africains, en revanche, ne sont pas encore parvenus à cette reconnaissance de l'universelle. Leur nature est le repliement en soi. Ce que nous appelons religion, État, réalité existant en soi et pour soi, valable absolument, tout cela n'existe pas encore pour eux. Les abondantes relations des missionnaires mettent ce fait hors de doute (...). Ce qui caractérise en effet les nègres, c'est précisément que leur conscience n'est pas parvenue à la contemplation d'une quelconque objectivité solide, comme par exemple Dieu, la loi, à laquelle puisse adhérer la volonté de l'homme, et par laquelle il puisse parvenir à l'intuition de sa propre essence. Ainsi pour lui, l'Afrique est tout simplement un monde anhistorique non-développé, entièrement prisonnier de l'esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l'histoire universel » (Hegel, 1965 : 250).

Pour donner une légitimité scientifique aux thèses européocentriques sur l'Afrique, les penseurs de l'époque coloniale avaient d'ailleurs érigé l'ethnologie avec pour seul objet l'étude des peuples primitifs. L'origine du concept ethnologie renvoie au mot grec « ethnos » qui signifie les païens, les gens de conditions inférieures. Pendant que la sociologie était réservée à l'étude et la promotion des sociétés civilisées incarnées par les sociétés occidentales (Agnissan, 2010 : 11). En revanche, l'histoire révélée par les historiens, anthropologues, archéologues au rang desquels : Cheick Anta Diop, Robert Cornevin, Joseph Ki-zerbo, Prince Dika Akwa nya Bonambela

(...) démontre que le processus de complémentarité dialectique entre L'État et la nation est un processus universel observable aussi bien dans l'histoire des peuples occidentaux et non occidentaux en dépit des variations bioclimatiques et culturelles (Agnissan, 2010 : 18).

Quand les premiers colons (marins et commerçants) portugais, français, hollandais, anglais avaient décidé d'installer des comptoirs sur la côte occidentale de l'Afrique, « l'Organisation politique des États africains était égale à celle de leurs propres États respectifs » (Cheick Anta Diop, 1995 : 31). Le processus historique d'émergence de l'État-nation comme réalité complexe (juridique, psychosociologique, mythologique) demeure le même dans toutes les civilisations humaines. Et les faits historiques attestent que ces États précoloniaux n'étaient pas des simples entités juridiques (organisation normative) regroupant dans un territoire géographique des populations d'horizons culturels divers. Mais ils reposaient sur une entité symbolique comme fondement sociologique (processus naturel) dont ils tirent toute une légitimité ou assise socio-culturelle (Agnissan, 2010 :19).

Les travaux de (Bonambela Prince Akwa, 1996) révèlent que les Etats africains précoloniaux, connus sous forme de royaumes ou d'empires, n'ont pas été des institutions décrétées (simples entités juridiques), mais plutôt des organisations construites sur la base des systèmes à la fois juridiques (légalité) et idéologico-culturels (légitimité). Ces derniers que l'auteur désigne par l'expression de mouvement ne sont pas à proprement parler des migrations de type classique, mais de vastes mouvements de réformes politiques, sociales et religieuses. Ce sont ces mouvements (processus historiques qui ont engendré les empires, les royaumes ou États-nations africains précoloniaux (Bonambela Prince Akwa, 1996).

Toutefois, malgré l'apport de l'Afrique dans le rayonnement de l'histoire de l'humanité, les occidentaux en revanche, ont toujours présenté l'Africain comme un sous homme n'ayant contribué en rien dans quelques domaines qui soient. Il est plutôt relégué au degré zéro de l'humanité. En réalité, cela relève sans doute des subterfuges impérialistes obscurcissant leurs véritables intentions motivées par l'exploitation des ressources humaines et naturelles africaines. Ces alibis ont favorisé la légitimation de la colonisation africaine. C'est

alors que Jules Ferry faisant sienne la politique impérialiste considère la colonisation du peuple africain, comme étant une mission civilisatrice relevant d'un devoir pour les races supérieures de civiliser les races inférieures en l'occurrence la race noire (Discours de Jules-Ferry du 28 juillet 1885).

L'intrusion du modèle occidental de l'État-nation fait sens en Afrique en général par le biais de la colonisation et du mimétisme institutionnel comme corollaire. Il convient d'affirmer au départ, avec force, que l'État-nation est un phénomène historique, né dans l'Europe occidentale du XVIII^e siècle, après deux ou trois siècles d'incubations. Pour le meilleur ou le pire, la colonisation l'a étendu au monde entier, mais il n'est pas issu d'une évolution naturelle des autres cultures (Person, 1981 :274). Les africains vont s'inscrire dans la dynamique de la construction du modèle occidental d'État-nation au lendemain des indépendances en rendant d'actualité la thèse de l'État importé (Badié, 1992 ; Nkouta, 2014).

L'État-nation est une modalité possible parmi d'autres dans laquelle un État est l'incarnation politique, institutionnelle, d'une nation (Boutros Boutros-Ghali, 1992), ou un État incarnant la nation (Papa Ogo Seck, 2019) définit par Bonambela Prince Akwa comme : « une large société constituée de grands ensembles d'êtres humains qui vivent plus en résidentiels ou en protonations unis par une culture commune, solidaire sur un territoire déterminé, et entre lesquels, il y a une identité de race, un sens propre de leur propre histoire marquée par la gestion d'un empire ou d'un inter-empire, une identité de religion et de langue qui inclus plusieurs parlars et dialectes dérivées de celles-ci ». (Agnissan, 2010 : 13) ; (Renan, 1882)

En dépit de la volonté de construire l'État-nation au Cameroun dans la perspective d'unir les camerounais autour d'un destin commun, et d'une même histoire, cela se heurte à moult obstacles qui relèguent aux calendes grecques l'avènement d'un État qui incarne les idéaux ou contours de la nation. D'où les questions suivantes : quels sont les déterminants obstruant la concrétisation de l'État-nation au Cameroun ? Que faut-il entreprendre à l'effet de donner corps à l'État-nation au Cameroun dans un contexte de tribalisme ambiant ?

Pour rendre compte de notre objet d'étude, nous avons mobilisé comme outils de collecte de données l'enquête documentaire directe qui nous a permis de consulter des documents, des livres, des rapports, des articles, etc, en lien avec notre champ d'étude. Le cadre théorique mobilisé est le constructivisme structuraliste dans la perspective de Pierre Bourdieu. Il définit le constructivisme à la jonction de l'objectif et du subjectif. Par structuralisme ou structuraliste, il entend montrer qu'il existe dans le monde social lui-même [...] des structures objectives indépendantes de la conscience et de la volonté des agents qui sont capables d'orienter ou de contraindre leurs pratiques ou leurs représentations. De ce point de vue, la construction de l'État-nation au Cameroun constitue une structure objective qui fonde les représentations subjectives des acteurs sociaux en devenant des contraintes structurelles qui pèsent sur les interactions. Notamment des luttes quotidiennes, individuelles et collectives dans le sillage de sa concrétisation.

Par constructivisme, il montre qu'il y a une genèse sociale d'une part des schèmes de perception, de pensée et d'action qui sont constitutifs de ce qu'il appelle habitus sortes de structures sociales de notre subjectivité, qui se constituent d'abord au travers de nos premières expériences (habitus primaire), puis de notre vie d'adulte (habitus secondaire). C'est la façon dont les structures sociales s'impriment dans nos têtes et nos corps par intériorisation de l'extériorité. Et d'autre part des structures sociales qu'il appelle des champs qui constituent la face d'extériorisation de l'intériorité. C'est une sphère de la vie sociale qui s'est progressivement autonomisée à travers l'histoire autour des relations sociales.

Le constructivisme dans la logique de Pierre Bourdieu permet d'analyser le tribalisme ambiant au Cameroun non pas comme un effet du hasard, mais comme un construit social ayant des causes à la fois endogènes et exogènes. Il s'est transformé en un ensemble de schémas d'actions et de pensée et s'est par la suite imposé dans les relations entre les acteurs individuels ou collectifs. Bourdieu parle plutôt d'agents pour indiquer que ceux-ci sont autant agis, de l'intérieur et de l'extérieur, qu'ils n'agissent pas librement.

1. Promotion de l'État-nation au Cameroun : un horizon politique longtemps projeté

Au sortir de la colonisation, les jeunes États nouvellement indépendants avaient pour leit motiv de bâtir des États-nations comme socles de l'unité ou cohésion nationale. Le Cameroun n'est pas resté en marge de cette dynamique.

1.1. L'État-nation au Cameroun : une entreprise en construction axée sur l'unité nationale ou intégration nationale au lendemain des indépendances

Au sortir de la colonisation marquant l'avènement des indépendances de la plupart des pays africains, la question de la construction de l'État-nation est omniprésente chez les élites politiques et intellectuelles de l'Afrique post indépendante. Dans un contexte marqué par une diversité ethnique, linguistique, religieuse, géographique qui caractérise les États africains, où le Cameroun n'est pas en reste. Caractérisé par une diversité ethnique énorme avec plus de deux cent ethnies (Eko'o Akouafane, 2011 :55) qui s'étend du lac Tchad et des savanes sahéliennes au Nord, à la forêt tropicale du bassin du fleuve Congo du Sud, en passant par les hautes terres des plateaux de l'Ouest, le Cameroun est généralement présenté comme une « Afrique en miniature » (Fodouop Kengne, 2010 : 252) ; (Collectif Changer le Cameroun, 1992 :7).

Comme tous les autres pays d'Afrique, le Cameroun est le fruit d'un partage du continent par les puissances coloniales européennes (Eko'o Akouafane, 2011 :55). À la différence des États européens dont plusieurs siècles de guerres ont permis de négocier les frontières et de consolider la machine étatique, les États africains héritent à leur indépendance de géographie éclatées et d'institutions fragiles (Thies. C.G, 2009 : 624-625). Les dirigeants locaux une fois l'indépendance du Cameroun actée aura entre autres ambitions d'unir le Cameroun. Les chefs d'États Ahmadou Ahidjo puis, Paul Biya vont se lancer dans le processus de construction de l'Etat-nation à travers une centralisation de l'État au nom de l'unité nationale ou de l'intégration nationale.

Le président Ahmadou Ahidjo réussira la fédération et la réunification des deux Cameroun à savoir occidental et oriental. La fédération sera actée à l'issue de la conférence constitutionnelle inter-camerounaise de Foumban tenue les 17, 18, 19, 20 et 21 juillet 1961 (Nach Mback, 2003 : 287). Plus tard, la réunification consacrée par la Constitution du 2 juin 1972 à la suite du référendum du 20 mai 1972 (Eko'o Akouafane, 2011 :18). Au départ, le président Ahidjo avait assuré à la partie anglophone en amont qu'au cas où ils votaient en faveur du referendum de 1961 de s'unir au Cameroun francophone et que les deux territoires seraient des partenaires égaux (Tebid, 2009). Mais, dans les faits, l'État fédéral a présenté un degré de concentration du pouvoir bien supérieur à ce qu'auraient souhaité un certain nombre de leaders anglophones (Bayard, 1985 : 97).

Dans la foulée, la République fédérale fera l'objet de dérapages managériaux consacrés par l'hyper présidentialisme (Bayard, 1985 : 97-98 ; 86-87). Acculé par la lutte armée contre les partisans du l'U.P.C se réclamant nationalistes révolutionnaires, le président Ahidjo qui préservait des liens étroits avec la France sous la bannière de son parti politique Union Camerounaise (U.C) (Tonye2009 : 86-87), ainsi que l'élite politique francophone vont promouvoir un discours d'unité nationale pour asseoir encore plus le pouvoir. C'est dans ce sillage qu'on dira que l'idée d'unité nationale est omniprésente dans le langage du président Ahidjo et apparaît pour lui comme objectif ultime (Nkot. P.F., 2001 : 102-103).

Par ailleurs, Ahidjo avancera à la fin 1961 la possibilité de l'établissement d'un grand parti unifié qui remplacerait le système multipartiste encore en place (Bayart, 1985 :99-100). Ce qui sera fait avec la création en septembre 1966 de l'Union Nationale Camerounaise (U.N.C), une fois le ralliement des partis anglophones obtenu. Pour certains, il s'agissait pour le pouvoir francophone en place de favoriser l'émergence d'une conscience nationale à travers le parti unique (Tonye, 2019 : 7). Il s'agit de la mise en pratique d'une initiative de construction nationale par le haut (Tonye, 2001 : 103). La stratégie de construction de l'État-nation à travers la centralisation du pouvoir atteint un point culminant avec le referendum de 1972 qui, avec 99% de votants en faveur, met fin au caractère fédéral de l'État et consacre l'avènement de la République unie du Cameroun,

centralisée. Avec la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, le Cameroun a consacré une République unitaire décentralisée.

1.1.1- L'équilibre régional comme pratique politique visant l'édification de l'État-nation au Cameroun

Dans le but d'endiguer les crises ou crispations sociopolitiques du fait de la discrimination ou marginalisation ethnique, et de promouvoir l'État-nation, le pouvoir en place va procéder à la territorialité de l'ethnie (Some-I, 2018 :42-45) par la pratique de l'équilibre régional en 1982. Ce nouvel instrument de la construction de l'État-nation par le haut, est perçu comme une stratégie en vue de dépasser les différences ethniques en favorisant une représentation juste de chaque région dans l'appareil de l'État. C'est dans cette perspective que le décret n°82/407 de septembre 1982 qui vient compléter celui n°74/496 de 1975 introduit des quotas pour chaque province qu'on identifie à la région de nos jours dans les concours de la fonction publique (Some-I, 2018 :41 ; Tonye, 2001 : 8-9)

C'est dire que le président Ahidjo a hérité dès l'indépendance le 1^{er} janvier 1960 un pays totalement divisé, qu'il faudrait pacifier. D'où son recours à la politique de l'unité nationale à travers l'institutionnalisation de la pratique de l'équilibre régional. Toutefois, dans ses démarches pour l'union, il va connaître de nombreux échecs. Tels que son incapacité à établir une alliance avec les leaders politiques de l'Ouest du pays. Il échoue également au referendum proposé aux Camerounais portant sur l'adoption d'une Constitution du Cameroun indépendant. Face à ces échecs politiques et à la fragilité du pays sujet au tribalisme à outrance, pour éviter son implosion ou chaos total, il va initier au cours de son mandat présidentiel plusieurs mesures d'apaisement, d'unité ou de rassemblement des camerounaises et camerounais. Le 25 février 1960, il abroge par décret la dissolution de l'Union des Populations du Cameroun (U.P.C) et de ses organismes annexes tels que la Jeunesse Démocratique du Cameroun (J.D.C) et l'Union Démocratique des Femmes Camerounaises (U.D.E.F.E.C) intervenue le 13 juillet 1955. Le 8 mai 1960, il prononce l'amnistie générale, et fixe comme seule condition la remise des armes aux autorités légales. À cela s'ajoute la pratique

de l'équilibre comme levier nécessaire à la consolidation de l'unité nationale et de l'État-nation.

Cette pratique de la politique de l'équilibre régional à travers la politique des quotas trouve un ancrage dans la gouvernance au Cameroun depuis qu'elle a été initiée par le tout premier président de la République. Elle garantit l'accès à la fonction à toutes les composantes sociologiques Camerounaises, en tenant doublement compte de leurs poids démographiques et de leurs niveaux de scolarisation. Il s'agit de la matérialisation d'une sorte d'inclusion sociale définie par Balogun comme le fait de créer et soutenir les conditions permettant aux diverses strates de la société d'être représentées dans l'organisation formelle (Mouiche, 2019 : 45-46).

Le président de la République Paul Biya dont la politique de l'intégration nationale a succédé (Mouiche, 2000 : 218) à celle de l'unité nationale de son prédécesseur Ahmadou Ahidjo va davantage s'inscrire dans la même dynamique en mettant l'accent sur l'intégration nationale. Il déclare à cet effet : « Les Camerounais sont d'abord Camerounais avant d'être Bamiléké, Ewondo, Foulbé, Bassa, Boulou, Douala, Bakweri, Baya, Massa, ou Maka » (Sindjoun, 1988). Rappelant la nécessité de promouvoir l'intégration nationale, il poursuit : « le processus de démocratisation ne saurait se déphaser par rapport à l'intégration nationale qui apparaît comme une condition préalable, ni faire place à l'ouverture instantanée et sans précautions de toutes les vannes de la liberté et de l'égalité sans créer le risque élevé d'une résurgence chaotique de ses clivages antagonistes, ethniques et autres, toutes choses susceptibles de faire voler en fumée l'espoir d'intégration nationale » (Menye Me Mve, 2004 : 45). Il rajoute : « ... j'ai réaffirmé mon attachement inébranlable et constant à l'unité nationale, si chèrement acquise, si jalousement préservée, notamment par l'arithmétique de l'équilibre et de la représentation qui, tout en ayant ses mérites, a plus rassemblé et juxtaposé qu'elle n'a profondément unifié, souvent au mépris de l'efficacité » (Mouiche, 2012 : 42).

Cependant, dans les faits, malgré la rhétorique d'unification ou d'intégration initiée par les présidents Ahmadou Ahidjo et Paul Biya, l'unité ou l'intégration nationale reste une illusion. Encore que le président Biya lui-même reconnaît l'échec de l'unité ou intégration

nationale au Cameroun en parlant d'une juxtaposition et d'absence d'efficacité qu'aurait entraîné la pratique de la politique de l'équilibre régional utilisée comme catalyseur à l'unité nationale. Certainement en raison des obstacles comme le tribalisme qui s'est développé en sens inverse de la volonté déclarée d'intégration nationale qui contraste avec la croissance des revendications ethniques (Tsafack, 2002 :194). C'est que l'habitude qu'ont les spécialistes des sciences sociales de prendre l'État-nation comme une unité d'analyse, c'est ne pas avoir vu une construction sociale et historique problématique (Mouiche, 2000 : 212-234)

II- Le tribalisme comme variable explicatif de l'échec à la réalisation de l'État-nation au Cameroun

Pour Ibrahim Mouiche, « le Cameroun a remarquablement réussi dans la construction de l'État, mais pas la nation » (Mouiche, 2000 :4). Dans son analyse de l'échec des politiques de construction nationale au Cameroun, il constate l'existence des États sans nations qui auraient dû leur servir d'origine. C'est alors qu'il parle des pseudo-nations en Afrique constituées des ensembles ethniques juxtaposés que n'unit aucun lien organique (Mouiche, 2000 :4). Ces propos font sens en raison des multiples pesanteurs qui font échec à la construction d'un véritable État-nation au rang desquelles le tribalisme.

En effet, en tant que comportement social ou un ensemble de comportements sociaux, consistant à donner, réellement ou simplement par manœuvre, la priorité à ce qui apparaît comme l'intérêt de sa seule ethnie par opposition à l'intérêt de la communauté multi-ethnique...dans une situation donnée en vue d'objectifs déterminés (Elenga Mbuyinga, 1989), le tribalisme reste perceptible dans la société camerounaise sinon comme expliquer un arsenal juridique de novembre 2019 sanctionnant tout acte de tribalisme ? Une loi modifiante et complétant certaines dispositions de la loi du 12 juillet 2016 du Code pénal, réprimant les discours haineux, des outrages contre la religion, du tribalisme. Cela n'est pas du fait du hasard mais, le produit d'un construit social. C'est un sujet embarrassant que ne désirent aborder, de manière franche, les Camerounais. Paradoxalement, tous dénoncent le tribalisme, mais

dans le même temps, ne se privent pas de le pratiquer (Enoh Meyomesse, 2010 : 1). Le tribalisme rampant au Cameroun tire ses fondements de la colonisation.

1.1. Des sources coloniales du tribalisme au Cameroun

Au Cameroun, la pratique du tribalisme puise ses racines de la colonisation. En réalité, c'est un phénomène ancien qui constitue pour certains avec la régionalisation, un frein au développement des pays du Sud (Tchagneno, 2004 :4). En même temps, une redoutable menace contre la paix et à la cohésion nationale pour autant qu'il représente un véritable obstacle à la construction de l'État-nation. L'histoire sociopolitique du Cameroun enseigne qu'avant la colonisation, ce pays était un regroupement de plusieurs ethnies ou tribus qui cohabitaient en dehors de toute considération étatique sur le territoire. Chacune de ces ethnies vivait séparément des autres.

Quoiqu'on pouvait à cette période notamment précoloniale parler d'hégémonisme régional. Précisément dans le nord à travers la guerre sainte déclenchée par Ousman Dan Fodio à partir de Yola au début du XIX^e siècle où les clans peul assujettissent les populations locales (Mouiche, 2000 : 53). On pouvait y retrouver les groupes ethniques (Bassa, Béti, Bamiléké, peuples du Nord, du Sud-Ouest, les Bakoko et Douala, etc, (Mbarga, 2020 :8). Le tribalisme commence à se manifester à la suite de l'invasion allemande en 1884. Après que les groupes ethniques se sont retrouvés regroupés sous une même autorité, et dans des frontières communes. C'est dans cette perspective par exemple que dans le Nord Cameroun, la colonisation considérant les Peul comme leurs principaux alliés locaux, comme des intermédiaires avec les populations païennes va renforcer la prégnance du model peul au niveau de l'organisation politique, de l'architecture, de la langue, de la religion et du vêtement (Mouiche, 2000 : 53).

Dans la zone du Nord-Ouest et Sud-Ouest, l'invention du terme anglophone procède de la rencontre entre colonisateur britannique et l'ethnisation du territoire (Mouiche, 1996 : 192-193).

Les découpages coloniaux n'ont pas tenu en compte les limites territoriales exactes entre les différents peuples vivant au Cameroun pendant la période précoloniale qu'ils vont arbitrairement découper en

de nouvelles structures administratives. Ibrahim Mouiche partage cet avis en ces termes : « En fait, le dilemme et la tragédie de l'Afrique et du Cameroun en particulier, résultent de la mise en place suite à la conquête coloniale du continent par les puissances extérieures au XIX^e siècle, d'entités administratives réunissant différents groupes ethniques de manière arbitraire et à l'intérieur des frontières qu'ils n'avaient eux-mêmes fixés » (Mouiche, 2000 : 2.). Il va plus loin en montrant que « ces différentes entités administratives n'ont pas tenu compte des structures antérieures des sociétés qu'elles régissaient, allant parfois jusqu'à faire éclater certains groupes ethniques occupant des territoires voisins mais régis par des puissances distinctes ». (Ibrahim Mouiche, 2000 : 2). Luc Sindjoun abonde dans le même sens lorsqu'il observe que « dans la plupart des pays africains, les découpages territoriaux sont artificiels par rapport aux identités ethniques » (Luc Sindjoun, 1988 :30).

Ayant réalisé le danger contre la préservation de leurs intérêts égoïstes que constituerait l'unité des Camerounais, l'administration coloniale a davantage exacerbé le tribalisme, opposant des ethnies contre elles ; suscitant la création des forces ou formations politiques à caractère tribal pour contrecarrer l'U.P.C qui réclamait la réunification et l'indépendance immédiates des deux Cameroun. Dans leur logique de diviser pour mieux régner, en activant le tribalisme, l'administration française va procéder à l'assassinat le 1^{er} octobre 1949 par un français nommé Maignan résidant dans la banlieue de la ville d'Ebolowa de madame Cozzens une américaine membre de la Presbytérienne Américaine qui avait plutôt suscité la création d'un vaste mouvement trans-clanique, destiné à lutter pour l'indépendance, qu'elle a dénommé "Efoulameyong", traduit en français par "l'unification des clans"(Enoh Meyonmesse, 2010 : 45).

Dans le même sillage, Jean Marie Laberton est réputé pour avoir installé les bases du tribalisme contre les bamilékéés en les présentant non seulement comme « un caillou dans la chaussure » mais davantage comme des non-Camerounais. Il note : « L'histoire obscure des Bamilékéés n'aurait d'autre intérêt qu'anecdotique si elle ne montrait à quel point ce peuple est étranger au Cameroun ». (Lamberton, 1960). D'où l'intérêt de scruter la manifestation du tribalisme au Cameroun

1.1.1. La pratique du tribalisme au Cameroun : une réalité empirico-factuelle.

La constance du thème ethnique semble répandue au Cameroun au point où l'on a pu qualifier de "sociologie tribale" près de 90% des études régionales de types universitaires entreprises au cours des vingt dernières années (Elanga Mbuyinga, 1989). L'effondrement économique du Cameroun à partir de 1986 a progressivement ravivé le tribalisme (Roubaud, 1995 : 4). Une telle situation aurait affaibli la légitimité du gouvernement et suscité les luttes pour le contrôle ou la conservation du pouvoir. C'est un contexte qui a ouvert la voie à des scènes de violences ethniques aux relents tribalistes au lendemain du multipartisme au début des années 1990. La libéralisation politique des années 1990 a vu la violence s'installer et les sentiments ethniques voire tribalistes s'éparpiller au point d'atteindre même les milieux académiques et ecclésiastiques dans notre pays (Ndi Mbarga, V.1993 :113 ; Mouiche, 2000 : 213). Ce qui est une preuve que la paix sociale et la cohésion entre les quelques deux cent composantes ethniques n'étaient jusqu'ici maintenues que grâce à un système autoritaire de parti unique (Mouiche, 2000 :213).

À l'issue de l'élection présidentielle de 1992 qui intervient dans un contexte de crise économique, nous avons assisté au refoulement des bamiléks dans le Sud du pays, précisément à Ebolowa. Il leur était reproché l'incivisme fiscal et le fait d'avoir voté en faveur de l'opposition ou de leur frère de village.

En plus du conflit ethnique entre Bétis et Bamiléks, il importe d'évoquer aussi celui entre Kotokos et Arabes-Choa, les kirdi aux peuls (Socpa, 2003 : 97). Un conflit qui tire ses origines de l'instrumentalisation ethnique à des fins politiciennes par le président Ahmadou Ahidjo. L'accession à l'indépendance en 1960, va contribuer à renforcer le processus de Foulbeisation, c'est-à-dire le changement de l'identité ethnique d'un non-Foulbé et d'un non-musulman, l'inculcation de la culture peule islamisée aux Kirdi dans la mesure où le président est Ahmadou Ahidjo, un Peul (Mouiche, 2000 :53)

Cela est sans doute la résultante des manipulations ou instrumentalisation ethniques, la territorialité de l'ethnie, bref la promotion de l'ethnicité que les Camerounais ont développé au

détriment de l'acceptation de l'autre considéré comme non-nous c'est-à-dire n'appartenant pas à la même ethnie que nous. Ce qui conduit fatalement au tribalisme, au triomphe d'une sorte de communautarisme.

Le tribalisme au Cameroun reste une réalité entretenue aussi bien par l'État-lui-même que les populations. En son temps, le Collectif Changer le Cameroun dénonçait déjà les dérives tribalistes sous le règne d'Ahmadou Ahidjo : « Ahmadou Ahidjo faisait illusion : derrière le discours d'unité nationale, il a d'une part entretenu le clivage Nord-Sud au Cameroun, en limitant au strict nécessaire les contacts entre le Nord islamisé sous l'hégémonie peul et le Sud christianisé tenté par l'occidentalisme ; (...) d'autre part, il a cherché une assimilation par soumission des populations non-peul et non islamisées du Nord à l'hégémonie foubé afin de présenter le Nord d'apparence homogène face à un Sud dont il reconnaissait fort bien les divisions. En fait, il a davantage manœuvré entre les ethnies qu'il exaltait dans ses discours. Et le parti unique n'a nullement servi de creuset à l'unité nationale comme il le pensait, sauf en apparence. Il était en définitive le « père » d'une nation introuvable » (Kamto, 1994 :226-22). Le Collectif Changer le Cameroun rajoute : « le tribalisme n'a jamais été aussi vivace au Cameroun qu'aujourd'hui, théorisé puis érigé en doctrine de gouvernement, il a révélé la fragilité sociologique de l'État camerounais ainsi que l'éloignement de l'horizon de la nation chez nous » (Collectif Changer le Cameroun, 1992).

Dans la tentative de faire surgir, de toutes pièces une « bourgeoisie » beti capable de servir de socle à son régime et de faire contrepoids à l'emprise des Bamiléké sur d'importants secteurs de l'économie, le président Biya s'était lancé entre 1982-1987 dans une entreprise d'octroi des crédits massifs à ses « frères » (Mouiche, 1996 :190). Au même moment, il dépouillait les Bamiléké et les Peul de la part des rentes qu'ils contrôlaient sous Ahidjo (Mouiche, 1996 :190).

Entre 1991 et 1994, l'on a assisté à une véritable explosion interethnique qui s'est manifesté de plusieurs façons (Mouiche 2000 : 227). Des réactions spontanées et instinctives, on est passé à des

formes plus élaborées et plus motivées des revendications ethnocentristes. Des mémorandums, des essais politiques et philosophiques, des articles des journaux avaient circulé pour dénoncer ou redouter toute forme d'hégémonie (politique, économique, religieuse) de l'un ou l'autre groupe ethnique. Des chefs traditionnels s'étaient élevés pour clamer des revendications éminemment ethniques et récuser la portion congrue du gâteau national (Collectif Changer le Cameroun, 1992). C'est dans cette perspective que Luc Sindjoun identifiait la mobilisation ethno-régionale sous fond de revendication à « des rentes » au « même titre que le café, le cacao, le coton, le pétrole...qui procure des gains à ses usagers » (Sindjoun, cité par Mouiche, 2000 :189)

Peu avant même l'autorisation des partis politiques par les lois de décembre 1990, les rivalités ethniques s'étaient même accentuées avec des accusations par certains journaux privés d'obédience bamiléké, notamment Le Messenger, La Nouvelle Expression, Challenge Hebdo, sur les détournements des fonds publics et les nominations des hauts responsables de l'État, accusation visant surtout les Bétis, l'ethnie apparenté à celle du président Paul Biya (Mouiche, 2000 :228)

Outre cela, sur le plan électoral, le tribalisme au Cameroun reste une réalité prégnante. C'est le cas de la révolte des Sawa à Douala à l'issue des municipales de 1996 dont les résultats affichaient de façon notable, l'hégémonie bamiléké sous la bannière du parti S.D.F. Ce fut à travers une marche baptisée marche de l'espoir qui avait pour but de dénoncer la confiscation des quatre mairies de Douala par les originaires de l'Ouest (Mouiche, 2000 :191).

Au sein de la communauté anglophone les conflits sont nombreux : par exemple les différentes formes de violences suscitées par les litiges fonciers entre plusieurs chefferies notamment Bafanji contre Bamumkumbit contre Bali-Gashu, Bamunka contre ses voisins et Bali-Kumbat contre Bafanji. Les antagonismes entre les provinces anglophones du fait de la peur qu'éprouve la minorité du Sud-Ouest de subir la domination du Nord-Ouest, du renforcement de la distinction du Sud-Ouest en raison de la richesse énergétique de son

sous-sol et de la concurrence à laquelle se livrent les élites des deux régions pour la représentation légitime des Anglophones.

C'est dans ce sens que Luc Sindjoun écrit : « La libéralisation politique est un moment de construction de la communauté anglophone en groupe ethnique dont l'ancêtre fondateur est l'administration britannique, le territoire identitaire, l'ex-Southern Camerouns, et la langue de référence l'anglais » (Menthong, 1996 :152). Ainsi, malgré le fait que les anglophones en général renvoient à un peuple ayant subi une même expérience coloniale, force est de constater que ces peuples sont loin de faire une sorte d'homogénéité. Cette identité symbolico-politique dénommée anglophone est pluriethnique, soixante-cinq groupes selon les estimations de Victor T. Le Vine est traversé par des antagonismes entre régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en raison de la peur avons-nous indiqué précédemment, de la minorité du Sud-Ouest d'être sous le joug de la majorité du Nord-Ouest (Mouiche, 1996 : 193). Avec la libéralisation politique, le bloc musulman au Nord-Cameroun s'est également fissuré en raison de la dissociation de plus en plus faite entre ethnie peul et islam par des groupes ethniques musulmans naguère soumis à l'instar des Mandara, des Kanouri, des Haoussa, etc (Mouiche, 1996 : 193).

Ces précédentes rivalités ethniques qui dénotent de la réalité du tribalisme au Cameroun sont également consacrées par les comportements électoraux sur le champ politique ; l'adhésion aux partis politiques ; l'adhésion aux associations culturelles ou professionnelles, les mariages endogamiques etc.

Du point de vue de l'expression du suffrage universel, les Bétis et assimilés votent en majorité pour le R.D.P.C, les Bamiléké et les Anglophone pour le S.D.F, les Bamoun, pour l'U.D.C, les Bassa pour l'U.P.C, les Peuls et Kotoko pour l'U.N.D.P, les Kirdi (excepté les Toupouri qui votent pour le M.D.R) et les Arabes votent pour le R.D.P.C (Mouiche, 1996 : 193). Le constat qui se dégage est celui du vote par les Camerounais du « frère » de la même tribu. D'autant plus que la population n'a pas encore été totalement intégrée dans le modèle de l'État importé. Ce qui les amène à s'identifier uniquement à leurs groupes d'appartenance (Sindjoun, 1998 :30). Cela est la conséquence du fait que le pays s'est divisé en cinq partis politiques à

partir de 1990, chacun avec sa localité ethnique correspondante (Abouna Paul, 2011 : 57). On parle alors de fief ou « village électoral » sous fond tribal. Tous les partis politiques au Cameroun obéissent à cette logique. On adhère à un parti à cause des liens ethniques ou de parentés.

Sur le plan de l'adhésion aux associations, le tribalisme reste perceptible. Des associations culturelles telles que le Laakam bamiléké, l'Essigan béti, la dynamique culturelle Kirdi, l'association culturelle Guiziga, l'association des kanouri du Cameroun, le Mouvement d'investissement et d'assistance mutuelle des Gbaya (Mouiche, 1996 : 230). De même, on peut observer la prolifération des associations estudiantines à base ethnique qui se comptent par plusieurs milliers dans les campus universitaires ou instituts privés de l'enseignement supérieur. Une étude menée sur le tribalisme chez les élèves de l'enseignement secondaire montre que les élèves de l'enseignement secondaire sont tribalistes ; ce tribalisme qui est le fait d'une forte minorité varie selon les indicateurs utilisés. Il est plus marqué quand il s'agit de se marier avec un camarade d'une ethnie différente que lorsqu'il s'agit de partager le groupe d'étude. Le tribalisme est moins accentué, particulièrement chez les garçons dans les grandes villes multi-ethniques que le reste du pays. Les filles semblent plus tribalistes que les garçons (Tsafak, 2002 :215).

À cela s'est ajouté la littérature ethnique, et l'exacerbation du conflit a atteint un point culminant avec la publication de deux textes en 1987 : le premier stigmatisant l'ethnofascisme des ressortissants de l'Ouest pour leurs ambitions hégémoniques, et le second, écrit par des prêtres, dénonçant un plan de "bamilékisation" de la hiérarchie catholique (Ndajana M.H., 1987).

Que faire face au tribalisme dans le processus de construction de l'État-nation au Cameroun bien que perçu comme « une construction sociale historique problématique » selon Schudson ?

III- Perspectives

L'espace consacré aux perspectives permet de proposer des actions politiques (Canivez, 2013) permettant de juguler le tribalisme

rampant au Cameroun. À l'effet de le réduire à sa plus simple expression à défaut de l'éradiquer complètement.

1.1. De la nécessité d'acter une décentralisation effective

Il serait risqué de vouloir bâtir l'État-nation au Cameroun, en n'intégrant pas le fait ethnique qui constitue le socle de la société Camerounaise. C'est une lapalissade d'autant plus que le Cameroun est une « Afrique en miniature » avec une pluralité d'ethnies estimées à plus de deux cent (Eko'o Akouafane 2011 : 55 ; Mouiche, 1996:188). Le Cameroun s'est retrouvé à la croisée des chemins du fait des effets du « vent de l'est » qui appelait à l'ouverture démocratique des États après le discours de la Baule en France. À cela s'ajoute des revendications sociopolitiques des années 1990 sous le couvert des « villes mortes » ayant contraint l'État à lâcher du lest, en céder à une forme d'organisation politique qui permettrait une participation massive des populations dans la gestion des affaires locales ; une implication plus grande des populations dans les décisions qui concernent leur vie quotidienne (Marie-Jo Demante, Isabelle Tyminsky, 2008 :10) comme voie de sortie de crise.

C'est dans cette perspective que la conférence tripartite de 1991 au Cameroun fut tenue donnant lieu à des retombées telles que la décentralisation adoptée et consacrée par la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996. La charte de l'Union Africaine à laquelle le Cameroun est signataire, considère la décentralisation comme « le transfert des pouvoirs, des responsabilités, des capacités et des ressources du niveau national à tous les niveaux sous-nationaux de gouvernements à promouvoir la participation des populations et la fourniture de services de qualité » (Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local : 2).

Pour le Cameroun, la décentralisation consiste effectivement en un transfert par l'État, aux collectivités territoriales de compétences particulières et de moyens appropriés » (Article 2 de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées ; Loi n° 2004/17 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation. Clairement, elle consiste en un transfert par l'État aux collectivités territoriales décentralisées-régions

et communes des compétences particulières et des moyens appropriés (Loi n° 4 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions)

Dans un contexte de plus en plus marqué par une montée en puissance des revendications ethniques au Cameroun, la décentralisation effective est une opportunité de répondre localement aux énormes besoins des Camerounais dont le volume croît exponentiellement. On aura plus nécessairement à attendre des réponses du gouvernement central qui n'arrive pas toujours à répondre efficacement aux multiples sollicitations de la périphérie. Une décentralisation véritable soulagerait l'État central dans sa résolution des doléances venant des populations issues des différentes régions. En ce qui concerne le secteur de l'emploi par exemple, la décentralisation permet aux collectivités territoriales décentralisées d'avoir une fonction publique locale qui résorberait à coup sûr les problèmes d'emplois ou sous-emplois de plus en plus pressants.

Les revendications ethniques diverses trouveront localement des solutions et connaîtront une baisse drastique vu que les collectivités territoriales décentralisées sont constituées par les différents segments sociologiques. Si ces revendications persistent et inquiètent jusque-là, c'est en raison du centralisme jacobin ayant cours. Cela entraîne inexorablement des dénonciations ethniques diverses. C'est par exemple le cas des dénonciations liées aux exclusions des uns et des autres dans la redistribution du « gâteau national ». Notamment à l'issue des concours ou recrutements administratifs, des nominations aux fonctions civiles et militaires etc. La décentralisation réelle permettra de réduire efficacement l'exode rural qui suscite des rivalités inter ethniques ou communautaires dans les villes plus tard. À travers les mobilisations ou appropriations des concepts tels que ceux d'autochtone, d'allogène ou « d'envahisseurs ».

En entretenant le centralisme comme c'est le cas, l'État accentue davantage le tribalisme à travers les compétitions d'accès aux fonctions ou postes étatiques entre les différentes composantes sociologiques ou ethniques dont il en est l'initiateur. Dans un environnement de rareté d'emplois, l'État se présente comme un organisateur des luttes intercommunautaires qui ne peuvent exacerber

que du tribalisme *in fine*. Plutôt que le metteur en scène d'une atmosphère du vivre ensemble harmonieux entre les différents segments sociologiques. Or, une décentralisation effective permet de responsabiliser les collectivités territoriales à travers le transfert des ressources et des compétences par l'État central dont le rôle se limite uniquement au tutorat. De ce point de vue, chaque collectivité territoriale décentralisée sera désormais appelée à user de ses stratégies propres dans le but de trouver ses solutions aux problèmes endogènes ou locaux auxquels font face les différentes ethnies dont-elles ont la charge.

Malheureusement, rendu en 2023, c'est-à-dire vingt sept années après sa consécration constitutionnelle le 18 Janvier 1996, la mise en œuvre effective de la décentralisation se fait à dose homéopathique, à un rythme désaccélééré trahissant son retard dans le transfert des ressources ou compétences techniques aux collectivités territoriales décentralisées représentant les communes et régions (lois de 2004 sur la décentralisation et la constitution du 18 janvier 1996). Dans ce sillage, on constate que la fraction mentionnée par la dotation générale de la décentralisation instituée par la loi (article 25 alinéa (1, 2, 3) de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées) qui ne devrait pas être inférieure à 15% n'est pas encore transférée aux collectivités territoriales décentralisées.

C'est ce qui explique le renouvellement des plaidoiries pour leur transfert effectif (Cameroon tribune, du 23 mars 2022). Cette lente décentralisation dans le transfert des compétences et ressources est reconnue aussi bien par l'État que les acteurs locaux en charge desdites collectivités. C'est dans cette perspective qu'à l'issue de la session ordinaire du Comité interministériel des services locaux, au titre de l'exercice 2023, tenue le 20 avril à Yaoundé sur le sens de l'évaluation, la manière dont les régions gèrent les compétences et les moyens qui leur sont transférées par certains départements ministériel, il en ressort que seulement cinq départements ministériels sur les 19 attendus ont pu le faire (Quotidien Cameroon Tribune du 24 avril 2023).

La réalité camerounaise est que, malgré la visibilité des textes, l'application de ceux-ci reste problématique. Elle ne peut être objective que si elle ne veut pas être un slogan creux. Elle s'apparente

à ‘une chèvre qu’on vend en restant avec la corde’, étant sûr qu’elle ne doit pas partir. Puisque le transfert des moyens (humains, financiers et matériels) ne suivent pas, ou sont en quantité insuffisante. Ce sont ces moyens par leur qualité et leurs quantités qui rendent possible l’appropriation de la décentralisation. Il ne suffit donc pas seulement ici de vouloir, mais de donner le pouvoir et laisser les populations agir. En effet, la formation permettra de repérer les pratiques, ainsi que les compétences y relatives, d’explicitier le repérage de ces pratiques en vue d’envisager leur mémorisation (Fozing Innocent, Fonkeng Georges Epah, Mgbwa Vandelin, Mbia Annie, 2012 :55)

La décentralisation absolue reste jusque-là remise en cause en raison de plusieurs pesanteurs. Notamment la gouvernance de l’action publique en relation avec la répartition et l’assimilation des différents rôles et responsabilités entre les acteurs déconcentrés et décentralisés ; la non-accélération du transfert effectif des compétences et des ressources aux collectivités territoriales décentralisées. En effet, pour ce qui est des compétences transférées aux collectivités territoriales décentralisées en l’occurrence les régions, sur les vingt projets de texte y relatifs attendus, seulement quatre font déjà l’objet d’un décret présidentiel tous signés le 28 décembre 2021. Plusieurs autres textes bien qu’ayant été validés par le Conseil Interministériel des Services Locaux et le secrétariat permanent du conseil national de la décentralisation sont toujours en attente de promulgation par décret présidentiel. Certains textes validés par le Conseil Interministériel des Services Locaux sont eux aussi en attente de validation du secrétariat permanent du conseil national de la décentralisation.

Pour ce qui est des ressources du transfert des ressources, bien qu’on observe une augmentation des ressources du budget d’investissement public allouées aux communes passant de 3% en 2016 à 7% en 2019 (selon le ministère de l’économie de la planification et de l’aménagement du territoire, données de 2019), elles demeurent faibles et centralisées concernant leur conservation et leur mobilisation effectives. Certes, le code général des collectivités territoriales décentralisées promulgué en décembre 2019 fixe à 15% au moins la proportion des recettes du budget de l’État à transférer aux Collectivités territoriales décentralisées, mais la situation en 2023 est loin de cet objectif. Cela se comprend dans la mesure où les

dispositions diverses et finales décret n°2023/223 du 27 avril 2023 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux régions en matière d'enseignement secondaire, inscrivent la décentralisation au Cameroun dans la durée indéterminée (l'article 19 alinéa (2) que les compétences prévues par la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019).

En revanche, il faut procéder dans l'urgence au transfert effectif des ressources et des compétences nécessaires conformément à la loi, à la formation de la ressource humaine locale pour une véritable appropriation et implémentation de la décentralisation.

1.1.1. L'urgence de promouvoir la socialisation

La socialisation désigne l'ensemble des processus par lesquels la société les individus et l'ensemble des apprentissages qui les font devenir ce qui ils sont (Darmon M., A. Colin, 2006 ; Bargel, 2020 : 510-517). En d'autres termes, elle est la façon dont la société forme et transforme les individus (Bargel, 2020 : 510-517). Elle met au cœur l'éducation de l'individu dans la société. Soulignant le rôle fondamental que représente l'éducation, Emmanuel Kant déclare : « l'homme ne peut devenir homme que par éducation. Il n'est que ce que l'éducation fait de lui. Il faut bien remarquer que l'homme n'est éduqué que par des hommes et par des hommes qui ont également été éduqués » (Kant, 1976 : 6).

Par ces propos, Kant met l'accent sur la socialisation de l'homme pour construire l'humanité par l'éducation. Au regard de la menace du tribalisme qui pèse sur la construction de l'État-nation au Cameroun, il est indispensable que les pouvoirs publics prennent conscience en mobilisant toutes les formes de socialisation adossées sur les valeurs du vivre ensemble qui impliquent la tolérance des différences, l'acceptation des autres, etc à l'effet de réduire à sa plus simple expression ce fléau qu'est le tribalisme. Il s'agit pour l'État principal régulateur par excellence, à travers la socialisation d'amener les uns et les autres à intégrer que les différences ethniques présentes au Cameroun, loin d'être des obstacles à l'épanouissement constituent plutôt une richesse à s'approprier impérativement. Dans un élan d'amour ou de solidarité : « je te recevrai donc par amour pour toi, tel que tu es » (Saint Exupéry, 1948 : CCX, 971).

Certes, l'État du Cameroun déploie beaucoup d'efforts dans ce sens en mettant sur pied depuis 2017 une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (selon le décret n° 2017/013 du 23 janvier 2017). Mais, sur le terrain politique, force est de constater que les résultats escomptés de cette commission ne sont pas suffisamment perceptibles. Le tribalisme, en véritable pieuvre continue à se manifester sur la scène publique. D'où l'urgence pour l'État, de mettre davantage l'accent sur toutes les formes de socialisation possible, mobiliser tous les nouveaux outils de communication ou d'information dans la perspective d'endiguer au maximum le tribalisme régnant au Cameroun. À l'effet d'éviter des éventuelles rivalités ethniques de nature à remettre en cause le vivre ensemble pourtant prôné par les pouvoirs publics.

Conclusion

Au demeurant, il s'agissait d'examiner la construction de l'État-nation au Cameroun à l'épreuve du tribalisme. Il en ressort que sa réalisation s'inscrit dans un horizon politique longtemps projeté depuis son accession à la souveraineté internationale. Elle s'appuie sur les déterminants comme la consolidation de l'unité nationale par la pratique de l'équilibre régional. Toutefois, dans les faits, sa matérialisation est remise en cause par des pesanteurs à l'instar du tribalisme qui se manifeste par le repli identitaire, la discrimination ethnique, etc.

Pour réussir à le réaliser, il y a urgence de manifester une volonté politique qui doit se traduire par une décentralisation effective qui suppose un transfert réel des ressources et compétences aux collectivités territoriales décentralisées ; procéder urgemment à la mobilisation de toutes les formes de socialisation primaire et secondaire en mettant à contribution les nouveaux outils de l'information et de la communication en vue d'éduquer la population aux valeurs d'intégration nationale, d'acceptation de l'autre, de tolérance des différences, de dépassement du soi ethnique, linguistique, culturel, de promotion de l'intérêt général, ou transethnique dans un contexte marqué par une mosaïque culturelle. Cela à coup sûr entraînerait un vivre ensemble harmonieux, indépendamment des

disparités qui deviendraient de facto, une source d'enrichissement réciproque.

Références bibliographiques

ABOUNA Paul (2011), *Le Pouvoir de l'Ethnie : Introduction à l'ethnocratie*, Paris, 134p.

AKE Claude (1967), *A Theory of political integration*, Dorsey, England, 164 p...

BADIE Bertrand (1992), *L'État importé : L'occidentalisation de l'ordre politique*, Paris, Fayard, 334p.

BONAMBELA Prince Dika Akwa (1996), *Les problèmes de l'Anthropologie et l'Histoire africaine*, Yaoundé, éditions Clé, 372p.

COLLECTIF CHANGER LE CAMEROUN (1992), *Le Cameroun éclaté ? Anthologie commentée des revendications ethniques*, Yaoundé-Cameroun, éditions C3, 595p.

DARMON Murie l(2016), *La socialisation*, 3^e édition, Armand Colin, 2016, 128p.

HEGEL Georg Wilhelm Friedrich (1965), *La raison dans l'histoire : introduction à la philosophie de l'histoire*, Paris, Plon, 312 p.

FOZING Innocent, FONKENG Georges EPAH, MGBWA Vandelin, MBIA ANNIE, (2012), « Niveau d'appropriation et effectivité de la décentralisation par les acteurs locaux au Cameroun », *Journal of Educational Research in Africa/ Revue Africaine de Recherche en Education*, éditions universitaires de Côte d'Ivoire 4, pp.31-55.

GUIMDO Bernard Raymond (1996), « La constitutionnalisation de la décentralisation au Cameroun : L'apport du constituant du 18 janvier 1996 dans la construction d'un droit constitutionnel des collectivités territoriales décentralisées », in *la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun : Aspects juridiques et politiques*, GRAP, fondation Friedrich-Ebert.

KANT Emmanuel (1976), *Réflexions sur l'éducation*, traduit par Alexis Philonenko, Paris, Vrin, 210 p.

LAMBERTON Jean-Marie (1960), « Les Bamilékéés dans le Cameroun d'aujourd'hui », *Revue nationale*, mars 1960.

LOPES Carlos (1996), "The Africanisation of Democracy, in African Journal of Political Science". *Revue africaine de science politique*, vol. 1, n° 2, 1996, pp.139-153.

MANE (dir.)(1996), *État, Démocratie et culture en Afrique*, Dakar, éditions Démocraties africaines.

MBUYINGA ELENGA (1989), *Tribalisme et Problème National en Afrique Noire. Le cas du Kamerun*, Paris, L'Harmattan, 350 p.

MOUICHE Ibrahim (1996), « Mutations socio-Politiques et replis identitaires en Afrique : Le Cas du Cameroun », *African association of political science*, Vol.1, n° 2, pp.176-201

NACH MBACK Charles (2003), *Démocratisation et décentralisation (genèse et dynamique comparés des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne)*, Paris, Karthala, 528p.

OMOTUNDE Jean-Philippe (2000), *L'origine Négro-Africaine du savoir grec*, Yaoundé, Editions MENAIBUC, 126 p.

PAPA OGO SECK (2019), *La construction de la nation en Afrique, l'État à la croisée des chemins : cas des pays riverains du Fleuve Sénégal*, Paris, L'Harmattan, 336p.

SOCPA Antoine (2003), *Démocratisation et autochtonie au Cameroun : trajectoire régionale différentes*, Verlag Munster, 334 p.

TCHAGNENO Charles (2004), *L'idéologie du tribalisme au Cameroun : une menace pour la paix sociale*, Paris, L'Harmattan,.

TSAFACK Gilbert (2002), « Le tribalisme chez les élèves de l'enseignement secondaire au Cameroun », *Mcgill Journal of Education*, Vol 37, n°, 2 Sprinc, pp.193-222.

Les communautés de réfugiés congolais : pratiques transnationales et intégration socio-économique au Gabon

Christian WALI WALI

Université Omar Bongo (Gabon)

waliwalichristian@gmail.com

Résumé

Le Gabon a accueilli dans les années 1990 des réfugiés congolais essentiellement de mêmes groupes ethniques que les Gabonais. Installés d'abord dans les villes et villages situés en zones frontalières, ils ont migré plus tard vers les espaces plus attrayants. Cet article répond aux questions suivantes : quel rôle a joué l'appartenance ethnique à l'intégration des réfugiés congolais au Gabon ? Quelles ont été les limites de cette intégration ?

Dans cette réflexion, nous avons procédé à une cartographie des ethnies transfrontalières pour montrer la transfrontalité ethnique dans laquelle ces réfugiés sont arrivés au Gabon. Puis, nous présentons les résultats d'entretiens réalisés auprès desdits réfugiés. Les résultats obtenus montrent qu'effectivement l'appartenance des réfugiés aux mêmes groupes ethniques que les populations locales a constitué le premier levier d'acceptation et une source d'intégration. Toutefois, si leur insertion s'est déroulée globalement sans problème, il reste que cet accueil n'a pas gommé les identités nationales et les ancrages territoriaux formatés par les frontières internationales.

Mots-clés : Réfugiés, Gabon, Ethnie, Intégration, Frontière.

Abstract

In the late 1990s, Gabon welcomed Congolese refugees, mainly from the same ethnic groups as Gabonese. Installed first in towns and villages in border area, they latter migrated to more attractive areas. This article answers the following questions: what role has ethnicity played in the integration of Congolese refugees in Gabon? What were the limits of this integration?

In this reflection, we carried out a mapping the cross-border ethnic groups to show the ethnic cross-border in which these refugees arrived in Gabon. Then, we present results of interviews with these refugees. The results obtained show that the fact that refugees belong to the same ethnic groups as the local populations constituted the first lever of acceptance and a source of integration. However, although their integration has proceeded globally without any problem, the fact remains that this reception has not erased national identities and territorial anchors shaped by international borders.

Introduction

L’Afrique est une zone d’intenses mobilités humaines. Son histoire est profondément marquée par les mouvements des populations. Dans ces mobilités, Ki Zerbo (2003 : 41) voit que « cette capacité de toujours partir ailleurs est une des lois les plus importantes de l’évolution des établissements humains en Afrique ». Pour s’en convaincre, Ela et Zoa (2006 : 125) proposent d’étudier le passé de l’occupation du continent afin de montrer les pérégrinations de ces groupes. Ils soulignent que le peuplement de nombreux territoires africains rend compte des multiples brassages des groupes humains à travers la formation des Etats.

Les migrations africaines, historiques ou contemporaines, sont de plusieurs types. Sans être expansif sur les catégories de ces mouvements, nous pouvons citer les migrations coloniales, les migrations forcées, ainsi que les phénomènes de nomadisme et de transhumance. S’agissant de la colonisation, les travaux historiques indiquent que les migrations du début du XX^e siècle sont des mouvements organisés par l’administration coloniale (Fall, 2007 : 6), notamment celle de la France. Le nomadisme et la transhumance constituent « une réalité très répandue dans l’espace sahélo-saharien qui conduit, dans certains cas, à des formes de migrations transfrontalières qui transcendent souvent l’héritage colonial de l’exiguïté des territoires nationaux » (Barry, 2018 : 201). Enfin, les migrations forcées sont dues à la guerre. Elles sont synonymes d’exil ou de fuite pour les populations déplacées dites réfugiées. Pour ces dernières, la mobilité apparait comme « une urgence imposée par la nécessité de survie » (Cambrézy, 2007 : 6).

L’Afrique centrale est aussi un espace de fortes mobilités (Bazonzi, 2017). Globalement trois moments distinguent les migrations dans cette zone : les périodes pré-coloniale, coloniale et post-coloniale. La période pré-coloniale est celle de l’établissement des populations actuelles, de l’arrivée sur les côtes africaines des Européens et de la migration des peuples de l’Afrique de l’ouest vers la partie centrale du continent. A cet effet, Iyangui (2003 : 87) affirme que « la présence

ouest-africaine en Afrique centrale daterait de la période des incursions musulmanes, c'est-à-dire bien avant la colonisation européenne ». Pour Oumar Ba (2003 : 279), la migration sénégalaise en Afrique centrale a eu lieu dans « le prolongement des déplacements de tirailleurs à la fin du XIX^e siècle ». L'ère coloniale est marquée par les migrations de travail liées à l'exploitation des matières premières, notamment de l'activité forestière et à la construction du chemin de fer Congo-Océan (Gibert, 1989 : 241).

La phase post-coloniale, quant à elle, est structurée autour de trois éléments : les différentiels économiques entre les États de la sous-région, les crises politico-militaires qui engendrent, comme nous l'indiquons précédemment, les migrations forcées (réfugiés et déplacés) et l'histoire commune aux peuples de ces États. En effet, en dépit des délimitations territoriales étatiques, les liens ethniques entre les peuples se situant de part et d'autre des frontières ne se sont jamais totalement rompus (Wali Wali, 2010 a : 67). Cette réalité est plus prégnante dans les espaces frontaliers, ce qui favorise une transfrontalité ethnique.

La transfrontalité ethnique renvoie à la localisation des groupes ethniques au-delà des frontières étatiques et dont les aires d'implantation transcendent les limites territoriales des États. Par groupe ethnique, Rosière (2006 : 18) entend un « groupe humain disposant de caractéristiques précises, en général d'ordre linguistique, confessionnel, culturel ou parfois liées à l'épiderme ». Ainsi, en parlant les mêmes langues de part et d'autre des frontières, la transfrontalité ethnique favorise les dynamiques transfrontalières particulièrement entretenues par les liens sociaux qui ne se sont jamais estompés après les indépendances.

La notion de transfrontalité ethnique est pourtant à distinguer de celle de communauté transnationale si l'on considère qu'« une communauté transnationale apparaît postérieurement à la formation de l'État-nation » (Bruneau, 2009 : 36). Toutefois, étant donné que notre étude porte sur les réfugiés congolais originaires de la République du Congo, notamment ceux installés au Gabon après avoir fui la guerre civile qui a éclaté dans leur pays le 5 juin 1997, nous retenons qu'ils répondent à la définition donnée d'une communauté transnationale. Cette

dernière désignée comme « des communautés d'individus ou de groupes établis au sein de différentes sociétés nationales, qui agissent à partir des intérêts et des références communs (territoriales, religieuses, linguistiques), et qui s'appuient sur des réseaux transnationaux pour renforcer leur solidarité par-delà les frontières nationales »⁹⁹. Par conséquent, bien que les relations sociales des groupes ethniques transfrontaliers soient antérieures à l'existence des deux États, les réfugiés congolais représentent tout de même une communauté transnationale.

Les autorités gabonaises ayant privilégié la réception des réfugiés congolais dans les familles et les groupes ethniques plutôt que l'érection des camps de réfugiés (Wali Wali, 2010 b : 140), il apparaît que la mobilité de ces derniers n'en était que plus aisée. Ainsi, ces réfugiés pouvaient se déplacer sur l'ensemble du territoire gabonais, voire au-delà des frontières gabonaises, particulièrement pour ceux qui étaient installés dans les zones frontalières (Wali Wali, 2018 : 813). Fort de ce constat, nous nous sommes posé les deux questions suivantes : quel rôle a joué l'appartenance ethnique dans l'intégration des réfugiés congolais au Gabon ? Quelles ont été les limites de cette intégration ?

Ce travail a essentiellement pour but d'examiner les modalités selon lesquelles la mise en valeur de l'ethnie par les réfugiés congolais a été source d'une meilleure intégration sociale dans les territoires d'accueil.

1. Localisation de la zone d'étude et méthodologie

Le Gabon est un pays de l'Afrique centrale qui a pour pays limitrophes le Cameroun, le Congo et la Guinée Équatoriale (Carte n° 1). Si l'enveloppe frontalière du Gabon est de plus de 2000 km, la dyade Gabon/Congo est la plus longue avec plus de 1700 km.

⁹⁹ R. Kastoryano cité par Bruneau, 2009 : 36.

Carte n° 1 : Situation géographique du Gabon et du Congo et localisation des villes enquêtées

Fond de carte : INC Gabon
Réalisation : B. A. ELEM, 2019.

Cet article est construit particulièrement autour d’une analyse qualitative. Les entretiens examinés ici ont été réalisés en deux phases. La première phase d’entretien s’est faite entre 2007 et 2009 dans le cadre de nos recherches doctorales. La deuxième phase a eu lieu de 2015 à 2019 dans les trois villes suivantes : Libreville, Lébaamba et Ndéndé. Les investigations à Lébaamba et à Ndéndé se sont déroulées en août/septembre 2016, en août 2017, en août et en octobre 2018. À Libreville, le contact était permanent et les rencontres régulières avec les réfugiés. Deux raisons expliquent le choix de ces sites. D’une part,

Lébamba et Ndéndé sont des villes frontalières qui ont reçu beaucoup de ces réfugiés et dans lesquelles nous avons préalablement enquêté entre 2007 et 2009. Nous avons voulu de ce fait y poursuivre nos recherches. D'autre part, Libreville est le principal foyer d'attraction des réfugiés congolais (Wali Wali, 2013 : 30). Ainsi, entre 2016 et 2019, nous nous sommes entretenus avec 13 réfugiés dont 9 hommes et 4 femmes. Parmi les 13 personnes enquêtées, 5 se trouvent à Libreville, 6 à Lébamba et 2 à Ndéndé.

Il convient de préciser que depuis le 25 février 2010, un accord de « Cessation du statut de réfugié pour les réfugiés et demandeurs d'asile de la République du Congo au Gabon » a été signé entre les gouvernements gabonais et congolais. Par conséquent, les personnes interrogées ne sont plus statutairement réfugiées au Gabon. Elles sont devenues, soit migrants, légalement installés avec des cartes de séjours, soit vivant en situation irrégulière sur le territoire national gabonais après avoir perdu leur statut de réfugié. Mais, nous les considérons toujours comme des sujets réfugiés dans la mesure où leur vie sociale a été perturbée (Marx, 1990 : 190).

2. Présentation des groupes ethniques gabonais situés le long de la frontière avec le Congo

« L'une des particularités de l'horogénèse coloniale c'est d'avoir séparé des familles ethniques » (Loungou, 1999 : 443). Le Gabon, n'a pas échappé à cette logique. La carte n° 2 dévoile effectivement la transfrontalité des ethnies gabonaises.

Carte n° 2 : Aires d'occupation des ethnies transfrontalières du Gabon

Fond de carte : INC Gabon

Réalisation : B. A. ELEMY, 2019

La lecture de la carte n° 2 montre qu'un nombre important d'ethnies au Gabon se situent de part et d'autre des limites étatiques gabonaises et congolaises. Généralement, les populations originaires des territoires frontaliers appartiennent aux mêmes familles, aux mêmes groupes ethniques, aux mêmes clans et tribus. C'est le cas des Fangs,

« dont l'aire de peuplement englobe le nord du Gabon, le sud du Cameroun et la partie continentale de la Guinée Équatoriale (Mbini) » (Loungou, 1999 : 443), ou des Benga pour ce qui est de la Guinée Équatoriale (Nguema Engo, Mboutsou et Indjieley, 2015 : 80).

La situation est identique et même amplifiée avec le Congo non seulement du fait de la longueur de cette frontière, mais également d'un passé commun au sein de l'Afrique Équatoriale Française (AEF). En effet, durant la période de la colonisation, il n'existait que des limites administratives entre le Gabon et le Congo. Par conséquent, les populations vivaient dans les mêmes territoires et terroirs. Suivant une orientation Nord-Sud, les principaux regroupements ethniques transfrontaliers que l'on retrouve au Gabon et au Congo sont les *Kota*, les *Téké-Obamba*, les *Nzèbi-Tsengui* et les *Punu-Lumbu-Vili*. Ces populations qui vivent dans l'espace frontalier du Gabon avec le Congo sont particulièrement en zone rurale comme on peut le voir sur la carte n° 3 qui suit.

Carte n° 3 : Localisation des villages gabonais dans les zones frontalières

Fond de carte : INC Gabon

Réalisation : B. A. ELEM, 2019

La carte n°3 montre une réalité que Ndong Beka II avait déjà observée. Pour lui, « les villages de résidence [des populations frontalières] (...)

ont deux caractéristiques, il y a des villages qui se trouvent le long de la bordure frontalière (il s'agit des villages proches de la frontière) et des villages localisés dans la zone frontalière (ces villages sont assez éloignés de la frontière) » (Ndong Beka II, 2018 : 174). Cette carte fait ressortir aussi le fait qu'il existe une densité des villages frontaliers plus élevée dans le Nord du Gabon, notamment à l'extrême Nord-Ouest dans la province du Woleu-Ntem, que sur la façade Est et Sud. En effet, alors qu'on voit une concentration élevée de villages au niveau des frontières Gabon/Cameroun et Gabon/Guinée Équatoriale, les villages le long de la frontière Gabon/Congo sont plutôt éparés (carte n° 3). Le maillage territorial villageois avec le Congo est plus faible comparativement à celui avec le Cameroun et la Guinée Équatoriale.

3. Les réfugiés congolais au Gabon : entre accueil fraternel et affirmation des identités nationales

La politique de réception des réfugiés congolais en dehors des camps a accéléré leur intégration sociale dans les territoires d'accueil. En effet, « contrairement aux personnes rassemblées dans les camps, les réfugiés urbains bénéficient d'une plus grande liberté de mouvement » (Cambrézy, 2001 : 74).

3.1. L'ethnie comme levier d'intégration des réfugiés congolais au Gabon

Lorsque les réfugiés congolais sont arrivés au Gabon, un certain nombre d'entre eux s'est retrouvé dans les familles biologiques, claniques ou ethniques, voire simplement chez des amis qu'ils fréquentaient dans les espaces frontaliers avant la guerre. Deux exemples peuvent l'illustrer. Le premier est celui de Christine N.¹⁰⁰ qui vivait à Dolisie mais qui, au début de la guerre, se trouvait à Brazzaville. Du fait de cette guerre, elle avait quitté Brazzaville avec ses parents pour se rendre à Biyongo où elle est restée pendant six

¹⁰⁰ Entretien réalisé en 2008 à Libreville où Christine N. était étudiante au département de Sciences Économiques de l'Université Omar Bongo. Elle s'est définitivement installée au Gabon et travaille au sein de l'administration gabonaise, notamment au ministère des petites et moyennes entreprises où elle a occupé des fonctions de chef de service.

mois en espérant que la guerre s'arrête. Malheureusement, puisque la guerre continuait, son père avait décidé de l'envoyer au Gabon. Ainsi, raconte-t-elle :

« On a passé six mois à Biyongo avec mes parents, on ne pensait pas que ça allait mettre du temps. Mais comme mon père a des parents ici¹⁰¹, il a jugé utile que je vienne. Il m'a accompagné à pied jusqu'à la frontière¹⁰². Arrivée à Doussala, les gendarmes ne voulaient pas me faire passer. En juillet, je n'avais pas pu traverser et pourtant j'avais un laissez-passer. Une semaine plus tard, j'ai pu passer. J'ai retrouvé une cousine qui vivait à Doussala depuis avant la guerre. Après je suis arrivée à Ndéndé chez des parents Punu, Badjima, de mon père qui m'ont reçu, puis chez un autre à Mouila ».

C'est également le cas de Gabriel Mfoumbou¹⁰³, rencontré à Ndéndé, qui nous a dit :

« Lorsque je suis venu en fuyant la guerre, la seule chose qui me rappelait que j'étais réfugié ce sont les documents des réfugiés que le HCR¹⁰⁴ nous distribuait et surtout les mauvais souvenirs de la guerre. Sinon, je connaissais bien Ndéndé puisque le petit frère de ma mère est ici et je venais parfois passer les vacances chez lui. (...). En fait, mon arrière-grand-mère a eu plusieurs enfants et leur village c'est Doussala. Mais, deux de ses enfants sont allés vivre au Congo. L'un travaillait dans les chantiers ici et là où il pouvait avoir du boulot et sa sœur, qui est ma grand-mère, était mariée à Mossendjo. Donc, nous sommes nés congolais mais une partie de ma famille est gabonaise ».

Ces deux témoignages rendent clairement compte du fait que la parenté a constitué un levier important du processus d'intégration des réfugiés congolais au Gabon. En considérant comme Smith (2005 : 17) que l'ethnie est « une parenté élargie, réelle ou imaginaire, le rattachement revendiqué par les membres d'un groupe, qui ont une langue commune, à un ancêtre connu ou fictif », il est possible de

¹⁰¹ Ici, sous-entendu au Gabon.

¹⁰² Elle est rentrée par Doussala.

¹⁰³ Entretien réalisé en août 2017. Gabriel vivait à Dolisie, mais venait régulièrement à Ndéndé avant la guerre chez son oncle maternel qui lui est Gabonais.

¹⁰⁴ Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

soutenir que les solidarités ethniques ont aidé ces Congolais à se reconstruire. En prenant le cas des Nzèbi¹⁰⁵, le mythe nzèbi veut que tous les membres de cette communauté descendent de l'ancêtre commune nommée *kèngue* ; celle-ci représente la matrilinéarité, donc la reconnaissance des êtres issus d'une même mère selon la tradition de ce groupe ethnique.

Au regard de la forte transfrontalité des ethnies entre le Gabon et le Congo (voir carte n° 2), nous pouvons soutenir que la fibre ethnique a énormément joué dans l'acceptation des réfugiés congolais, ce d'autant plus que la plupart d'entre eux ont été accueillis et se sont installés prioritairement dans les zones frontalières. Ce n'est que plus tard qu'ils ont migré vers l'hinterland des territoires gabonais et congolais où ils eurent accès à un niveau de vie moins modeste (Wali Wali, 2013 : 31-32). Nous pouvons illustrer cette analyse par le récit de Jean François Makita¹⁰⁶ :

« Je suis arrivé au Gabon en mars 1999, je n'avais que 19 ans. Je vivais à Brazzaville avec mes parents. Pendant la guerre, mon père avait été enlevé. On ne sait pas qui l'avait amené et où ils sont partis. Trois mois après, quelqu'un a dit à ma mère que papa était mort. (...). Pour me protéger, ma mère avait décidé de partir de Brazzaville et nous nous sommes retrouvés à Divenié. Puis, on est rentré au Gabon et on s'est installé à Lébamba chez les parents de maman puisqu'ils sont de la même tribu. Malheureusement maman est décédée en 2003. Je me suis donc débrouillé et quelqu'un m'a proposé le boulot à Libreville où je travaille dans une menuiserie depuis 2011. Je reviens toutes les vacances ici à Lébamba parce que la famille qui nous a reçu est désormais la seule famille qui me reste ».

Ces propos montrent que les réfugiés congolais se sont relativement bien intégrés dans leurs familles d'accueil et que l'ethnie a été un outil essentiel d'insertion. Tout ceci explique en partie pourquoi un grand nombre d'entre eux a rechigné à rentrer au Congo, préférant s'installer définitivement au Gabon, même en ayant perdu le statut légal de réfugié. Par ailleurs, ces différents témoignages confirment que la

¹⁰⁵ Groupe ethnique du Gabon.

¹⁰⁶ Entretien réalisé en septembre 2017 à Lébamba.

transfrontalité ethnique associée à la parenté clanique et tribale avec les populations des pays environnant facilitent l'intégration des populations (Nguema Engo, Mboutsou et Indjielej, 2015 : 80). De même, les solidarités ethniques se révèlent être le vecteur principal des dynamiques transfrontalières (Mandjouhou-Yolla, 2003 : 149). Ces exemples attestent que les liens linguistique et culturel demeurent importants à l'intégration des réfugiés et des migrants de manière générale. Escoffier (2009) avait observé la même chose en Afrique de l'Ouest. Pour lui, lorsque les immigrés arrivent dans les grandes villes de cette région, « ils cherchent à rentrer en contact avec leurs compatriotes ou plus généralement dans certains pays avec les « francophones » (dans les pays anglophones) ou les « anglophones » (dans les pays francophones) » (Escoffier, 2009 : 48).

3.2. Le réfugié : un frère étranger

Si l'intégration des réfugiés congolais s'est déroulée globalement sans problème, il reste tout de même que cet accueil n'a pas gommé les identités nationales et les ancrages territoriaux formatés par les frontières internationales. En effet, si les réfugiés ont été reçus comme des frères, le réfugié reste malgré tout un étranger puisque « l'identification de l'étranger s'effectue sur un double registre, celui de l'appartenance ethnique, celui de l'origine géographique » (Pourtier, 1998 : 39). Ainsi, si l'identité ethnique a pu être un gage d'intégration, l'identité géographique qui renvoie à la dimension nationale (dans ce cas, ce sont des Congolais et non des Gabonais même s'ils sont *Nzèbi, Punu, Kota, Téké*, etc.) a constitué parfois la ligne de démarcation entre les réfugiés et les populations locales. Comme observé au cours de nos enquêtes, au travers des cas de « discrimination » à l'égard des réfugiés établis à Lébamba.

En effet, dans le processus d'intégration des réfugiés, un ensemble de projets avaient été mis en place par le HCR, les organisations non gouvernementales (ONG) et les autorités publiques en vue de les autonomiser. Pour ce faire, ces derniers avaient des activités leur permettant d'engranger des ressources pour subvenir à leurs besoins et s'occuper de leurs familles ; il s'agit des activités tels que le commerce des denrées alimentaires, le sciage du bois, la fabrication des briques de construction en terre cuite et des parpaings, la

fabrication d'objets artisanaux (masques, crosses de fusils, raphia, paniers, nasses, corbeilles, ...), etc. Ils exploitaient toutes les possibilités qui étaient susceptibles de leur rapporter de l'argent sauf la production de vin à partir des palmiers à huile que l'on nomme le vin de palme. Or, à Lébamba, la récolte du vin de palme¹⁰⁷ est une source de revenue financière non négligeable puisque, comme nous l'avons observé antérieurement, « la bouteille de 65 cl de vin de palme est vendue à Lébamba à 350 FCFA¹⁰⁸. La quantité journalière moyenne produite par un fabricant est de 25 litres. En moyenne les producteurs de vin de palme gagnent environ 11400 CFA par jour. En prenant simplement cette moyenne, un exploitant de vin de palme peut, avec une rigueur de gestion, avoir 270000 FCFA par mois » (Wali Wali, 2010 a : 301).

Lorsque nous avons cherché à comprendre pourquoi les réfugiés congolais ne produisaient pas cette boisson, la réponse nous avait été donnée par M. Tsubou¹⁰⁹ en ces termes : « *Nous n'allons pas tout leur donner même ce qui fonde notre existence. C'est vrai que se sont nos frères, nos parents, mais tout de même, ils viennent d'arriver, on ne va pas déjà tout mettre dans leurs mains* ». Ce passage laisse à voir que l'hospitalité n'est jamais absolue ; car, même s'il est vu comme un frère, le réfugié qui est accueilli est malgré tout étranger. Or, dans l'anthropologie des populations du Sud du Gabon, le palmier à huile à partir duquel est obtenu le vin de palme symbolise la maternité et donc l'essence même de ces sociétés. Il était donc difficile de mettre à la disposition de « ces Congolais » cette ressource sans être sûr de leurs réelles intentions. D'où le sens du « *ils viennent d'arriver* » qu'emploie Tsubou dans cet extrait d'interview. Mais, après près de vingt ans d'installation à Lébamba, nous avons pu constater que les réfugiés sont dorénavant intégrés dans le circuit du vin de palme. C'est ce que confirme François que nous avons déjà interrogé en 2008/2009 et que nous avons retrouvé à Lébamba en août 2018. Il dit ce qui suit :

¹⁰⁷ Le vin de palme est un vin produit à partir du jus du palmier à huile. Pour l'obtenir, le palmier à huile est déraciné, son tronc est percé et on met un petit tuyau qui permet de recueillir ce jus. Celui-ci est fermenté par avec des écorces.

¹⁰⁸ En 2023, ce prix est passé à 500FCFA les 65 cl.

¹⁰⁹ Ancien chef de canton de la zone. Il est décédé depuis quelques années. Nous nous étions entretenus avec lui au cours des années 2008 et 2009.

« Ah oui ! au départ c'était difficile. Tu sais, pour avoir du vin de palme, il faut d'abord un palmier à exploiter. Or, lorsque nous sommes arrivés, personne ne voulait nous vendre les palmiers pour faire du vin. Mais, on s'est bien intégré, en tout cas, moi je vis bien ici. Donc, tout le monde me connaît et ils savent que je suis leur frère. De toute façon, je ne vais plus repartir au Congo, donc je suis désormais d'ici. Ici je n'ai que les parents et ils me font confiance ».

Aussi, avons-nous cherché à comprendre les stratégies qui ont permis à François de s'insérer au circuit de vin du palme. Nous lui avons posé cette question : « Quelles stratégies as-tu utilisé pour parvenir à obtenir des palmiers afin de faire du vin de palme alors qu'en 2008 tu te plaignais de ne pas avoir de palmiers ? ». A cette interrogation, sa réponse est la suivante¹¹⁰ :

« Oui, c'est vrai que lorsqu'on est arrivé, personne ne voulait nous donner les palmiers. Mais, cela fait pratiquement 20 ans que je vis ici. Je suis désormais chez moi à Lébamba. Les gens d'ici m'acceptent parce que ma femme est d'ici. C'est mon beau-père qui m'avait donné mon premier palmier pour faire le vin de palme parce qu'il disait qu'il fallait que je m'occupe bien de mes enfants que j'ai eu avec sa fille. Surtout que tous ses enfants ne sont que des filles et moi j'ai marié la plus grande, l'aînée. Ceci fait que je suis devenu son fils. Par ailleurs, lorsque j'avais acheté mon terrain dans la plaine au quartier Bikoudou-Plaine, j'avais immédiatement planté des palmiers. Cela me permet aujourd'hui d'exploiter mes propres palmiers ».

L'analyse de ce passage permet de retenir que la durée d'installation et les relations matrimoniales apparaissent comme des éléments déterminants de l'intégration socio-économique des réfugiés au Gabon. En effet, ce propos de François confirme nos résultats précédents (Wali Wali, 2010 ; Wali Wali, 2013) qui montraient que le mariage, pour les réfugiés congolais installés au Gabon, n'avait pas qu'une valeur symbolique, mais était également utilisé comme un levier d'insertion dans la société d'accueil. La durée de vie est aussi un indicateur d'acceptation des réfugiés. La présence de plus en plus

¹¹⁰ Entretien téléphonique réalisé le 28 septembre 2019.

longue des réfugiés à Lébamba fait que ces derniers sont de moins en moins perçus comme des étrangers. Ils sont au contraire admis et même acceptés comme étant des membres de la société. Cette logique est celle qu'évoque Brachet (2009 : 113) pour qui, « la durée de la présence commune en un lieu joue sur la possibilité effective de la rencontre, sur la place inconsciente que l'on fait à l'autre, sur ce que chacun est prêt à investir dans cette rencontre, prêt à offrir et à échanger ».

Conclusion

Parvenu au terme de cette réflexion, il convient de rappeler que le Gabon partage sa plus longue frontière avec le Congo, plus de 1700 km. Le long de celle-ci, on retrouve des groupes ethniques transfrontaliers. Ainsi, lorsque le Congo a connu la guerre civile à la fin de la décennie 1990, le Gabon a accueilli sur son territoire des cohortes importantes des Congolais qui y ont trouvé refuge. Ces derniers se sont établis premièrement dans les villes et villages frontaliers avant de poursuivre leur migration, bien plus tard, vers les zones économiquement plus attractives.

En arrivant au Gabon, l'appartenance ethnique a été primordiale dans leur processus d'intégration socio-économique. En effet, les réfugiés qui venaient préserver leurs vies étaient vus, pour certains, avant tout, comme des frères de mêmes groupes ethniques, des membres d'un même clan ou d'une même tribu. Toutefois, bien que leur accueil se soit bien déroulé, les résultats de notre étude montrent que l'hospitalité a connu certaines limites dans la mesure où ces réfugiés, quoique frères, ne demeuraient pas moins des étrangers. Par conséquent, dans le processus d'intégration, il ne leur était admis de pratiquer certaines activités génératrices de revenus telle que la production du vin de palme. Cependant, la durée de leur présence dans la localité et les relations matrimoniales leur ont permis de s'intégrer au point que leur exclusion dans l'exploitation du vin de palme, particulièrement, n'est plus une réalité à ce jour.

Références bibliographiques

Barry Boubacar (2018), « Les mobilités sous-régionales de réseaux d'éleveurs de moutons et leurs effets différentiels sur les dynamiques sociales dans les espaces urbains et péri-urbains sénégalais », in *Espaces, sociétés et développement en Afrique subsaharienne*, Lomé, Presses Universitaires de Lomé.

Brachet Julien (2009), « Des migrants en transit : sociabilités et territorialités dans le Sahara nigérien », in *Les circulations transnationales. Lire les turbulences migratoires contemporaines*, dirigé par G. Cortes et L. Faret, Paris, Armand Colin.

Bazonzi José Mvuzolo (2017), « Migrations transfrontalières et intégration en Afrique centrale (CEEAC) : défis et enjeux », in *Migrations et Conflits au 21^{ème} siècle*, n° 59.

Bruneau Michel (2009), « Pour une approche de la territorialité dans la migration internationale : les notions de diaspora et de communauté transnationale » in *Les circulations transnationales. Lire les turbulences migratoires contemporaines*, dirigé par G. Cortes et L. Faret, Paris, Armand Colin.

Cambrézy Luc (2007), « Réfugiés et migrants en Afrique : quel statut pour quelle vulnérabilité ? », in *Revue Européenne des Migrations Internationales*, vol. 23 - n° 3.

Cambrézy Luc (2001), *Réfugiés et exilés. Crise des sociétés, crise des territoires*, Paris, Editions des archives contemporaines.

Ela Jean-Marc, Zoa Anne-Sidonie (2006), *Fécondité et migrations africaines : les nouveaux enjeux*, Paris, L'Harmattan.

Escoffier Claire (2009), « Transmigration et communautés d'itinérances au Maghreb », in *Le Maghreb à l'épreuve des migrations subsahariennes. Immigration sur émigration*, dirigé par A. Bensaâd, Paris, Karthala.

Fall Pape Demba (2007), « La dynamique migratoire ouest africaine entre ruptures et continuités », URL : <http://www.dcuci.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid550083.pdf> (consulté le 30 août 2023).

Gibert Guy (1989), « L'exploitation forestière et les migrations Bantu dans les pays d'Afrique centrale », in *Les peuples Bantu*.

Migrations, expansion et identité culturelle, dirigé par T. Obenga, Paris, L'Harmattan.

Iyangui Molonga (2003), « La Guinée-Equatoriale et ses voisins : réseaux et dynamiques macro-régionale de la mondialisation », in *Afrique des réseaux et mondialisation*, dirigé par F. Bart et A. Lenoble-Bart, Paris, Karthala-MSHA.

Ki Zerbo Joseph (2003), *A quand l'Afrique ? Entretien avec René Holenstein*, Paris, L'aube.

Loungou Serge (1999), « La frontière nord du Gabon : une brève étude de géographie politique », in *Espace, Populations, Sociétés*, n° 3.

Mandjouhou-Yolla Eustache (2003), *La politique étrangère du Gabon*, Paris, L'Harmattan.

Marx Emmanuel (1990), "The social world of refugees: a conceptual framework", in *Journal of Refugee Studies*, n° 3.

Ndong Beka II Poliny (2018), *Les activités transfrontalières illicites entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée Équatoriale. Logiques spatiales, acteurs et enjeux*, Paris, L'Harmattan.

Nguema Engo Paul, Mboutsou Charles, Indjieley Marius (2015), « La Guinée Équatoriale : ses cycles migratoires avant et après l'indépendance », in *GABONICA, Revue Gabonaise des Géosciences Politiques*, n° 9.

Oumar Ba Cheick (2003), « Les Sénégalaises en Afrique centrale : de la migration d'accompagnement à l'émergence des groupes de femmes autonomes », in *Etre étranger et migrant en Afrique au XX^{ème} siècle. Enjeux identitaires et modes d'insertion*, dirigé par C. Coquery-Vidrovitch et al., Paris, L'Harmattan.

Pourtier Roland (1998), « Les refoulés du Zaïre : identité, autochtonie et enjeux politiques », in *Autrepart*, n° 5.

Rosière Stéphane (2006), *Le nettoyage ethnique. Terreur et peuplement*, Paris, Ellipses.

Smith Stephen (2005), *Atlas de l'Afrique. Un continent jeune, révolté, marginalisé*, Paris, Autrement.

Wali Wali Christian (2018), « Être réfugié en zone transfrontalière. Réflexion du statut de réfugié à partir du cas des

réfugiés congolais au Gabon », in *Palabres actuelles, Revue de la Fondation Raounda-Walker*, n° 8.

Wali Wali Christian (2013), « Démographie et cartographie des réfugiés congolais à Libreville », in *AHOHO, Revue de géographie du LARDYMES*, n° 10.

Wali Wali Christian (2010 a), *Les réfugiés congolais au Gabon. Modes de circulation et d'installation dans un espace frontalier*, Thèse de doctorat en Géographie, Poitiers, Université de Poitiers.

Wali Wali Christian (2010 b), « L'absence de camps des réfugiés comme nouvelle dynamique d'intégration en Afrique. Le cas des réfugiés congolais au Gabon », in *GABONICA, Revue du CERGEP*.

Représentation sociale et prise en charge de l'enfant autiste en Côte d'Ivoire

Sasso Sidonie Calice YAPI

*Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant
Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, Abidjan
sasso.yapi@uvci.edu.ci*

Doffou Brice Anicet YAVO

*Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant
Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo, Côte d'Ivoire
anicetyavo@upgc.edu.ci*

Résumé

L'autisme est un trouble du neuro-développement qui apparaît précocement dès la petite enfance, avant l'âge de trois ans, et se développe jusqu'à l'âge adulte. Les manifestations de cette pathologie sont multiples. Elles comprennent les altérations de la capacité à établir des interactions sociales et à communiquer, ainsi que les anomalies comportementales. En Côte d'Ivoire, on enregistre de plus en plus de cas d'enfants autistes confrontés à des difficultés de prise en charge. Cet article vise donc à analyser les déterminants de la prise en charge de l'autisme infantile en Côte d'Ivoire et à identifier les facteurs qui influencent les représentations sociales de cette pathologie. Cette étude de type qualitative a été menée sur un échantillon de 16 individus composé de professionnels de santé, d'acteurs de centres spécialisés et d'associations impliqués dans la prise en charge de cette catégorie d'enfant. Les principaux résultats de l'étude révèlent que l'autisme demeure encore peu connu, et est sujet à des représentations sociales souvent négatives. Quant à la prise en charge, elle est pavée de nombreuses entraves. Une sensibilisation accentuée sur cette problématique est donc nécessaire pour favoriser le bien-être des enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme.

Mots clés : Autisme, prise en charge, sensibilisation, Côte d'Ivoire

Abstract

Autism is a neurodevelopmental disorder that appears early in childhood, before the age of three, and develops into adulthood. There are many manifestations of this disorder. They include alterations in the ability to establish social interactions and to communicate, as well as behavioural abnormalities. In Côte d'Ivoire, there are an increasing number of cases of autistic children facing difficulties in care. The aim of this article is therefore to analyse the determinants of care for children with autism in Côte d'Ivoire and to identify the factors that influence social representations of this condition. This qualitative study was carried out on a sample of 16 individuals made

up of health professionals, people working in specialist centres and associations involved in the care of this category of child. The main results of the study reveal that autism is still little known, and is subject to social representations that are often negative. As for treatment, it is fraught with obstacles. Greater awareness of this issue is therefore necessary to promote the well-being of children with autism spectrum disorder.

Key word: Autism, care, awareness-raising, Côte d'Ivoire

Introduction

Décrit pour la première fois par les psychiatres Leo Kanner, en 1943, et Hans Asperger, en 1944, l'autisme fait partie des troubles du neuro-développement (TND). Il se manifeste dès la petite enfance (avant l'âge de 36 mois) et impacte à différents degrés les sphères développementales de l'enfant. Les conséquences de cette pathologie sont le plus souvent perceptibles au niveau de l'autonomie, des interactions et de la participation sociale de la personne autiste (Institut Pasteur, 2022). Le trouble de spectre de l'autisme (TSA) touche environ 1 enfant sur 150 dans le monde, et quatre fois plus les garçons que les filles pour des raisons non encore identifiées (Choupaut, 2022). Dès lors, autisme représente un enjeu important, tant du point de vue de la médecine, de la psychiatrie, de la psychanalyse (Cacciali, 2006) que de la recherche scientifique. Les défis actuels sont à la fois d'améliorer le diagnostic précoce et de proposer des parcours d'accompagnement voire de soins tenant compte des aptitudes et des difficultés de chaque individu (Institut Pasteur, 2022 op. cit). Les signes autistiques se caractérisent par un manque d'intégration sensorielle ; de communication sociale ; de capacité d'exécuter certaines tâches ; de gestion des émotions et du comportement. Malheureusement, en dépit de ses avancées technologiques, la médecine reste impuissante à proposer un traitement curatif au trouble du spectre de l'autisme, même si la recherche et la sensibilisation sur cette maladie, se sont largement développées. L'autisme est désormais mieux compris et certains gouvernements ont adopté des politiques éducatives, sociales et médicales centrées sur les personnes ayant des Troubles Envahissants du Développement (TED). Mais dans certains pays en Afrique, les progrès restent peu visibles, et le diagnostic est encore méconnu de manière générale pour le trouble de spectre de

l'autisme (Thot, 2018). En Côte d'Ivoire, dans certaines zones rurales, les enfants autistes sont victimes de préjugés socioculturels, d'isolement et de marginalisation car considérés comme une malédiction divine, des enfants sorciers ou même la réincarnation du diable (Thot, 2018, op.cit.). Autant l'enfant autiste est rejeté et exclu, autant sa famille est indexée et marginalisée. Ainsi, être un autiste n'est pas seulement un handicap ou un trouble, c'est aussi une condamnation sociale. Il y a aussi que, la prise en charge de l'autisme est souvent limitée, voire inexistante, en raison de la faible connaissance de ce trouble et des représentations sociales négatives qui y sont associées. La stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes autistes sont courantes dans la société ivoirienne, d'où leur difficile intégration sociale. Des structures privées ainsi que des ONG et Associations tentent d'apporter une réponse à la problématique de l'Autisme.

Le présent article de recherche sur « Représentation sociale et prise en charge de l'enfant autiste en Côte d'Ivoire » vise à identifier les facteurs qui influencent les représentations sociales de l'autisme en Côte d'Ivoire et à analyser les déterminants de la prise en charge des enfants atteints de cette pathologie.

Quelles sont les perceptions des populations sur l'autisme et comment s'organise la prise en charge des malades ?

De ce questionnement, découle l'hypothèse selon laquelle, la méconnaissance de l'autisme infantile conduit à des représentations sociales souvent négatives et à une insuffisante et inadéquation dans la prise en charge des malades.

Les résultats issus de cette étude permettront de proposer des mesures concrètes pour améliorer les représentations sociales à l'égard de cette maladie et sensibiliser la gouvernance sanitaire à tracer les contours d'une prise en charge efficace.

1. Considération théorique

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la théorie de l'évolution des représentations sociales, développé initialement par Moscovici (1961), un psychologue social français. La théorie de l'évolution des représentations sociales s'intéresse à la manière dont les idées, les croyances et les attitudes évoluent au sein d'une société en réponse à

de nouvelles informations, expériences et influences culturelles. De même, les représentations sociales sont des « systèmes d'interprétation régissant notre relation au monde et aux autres, (qui) orientent et organisent les conduites et les communications sociales » (Jodelet, 2003, p. 53). Elles sont une construction sociale de la réalité, une grille de lecture qui permet aux individus d'appréhender et d'interpréter leur environnement. En ce sens, il s'agit d'un concept ayant une valeur heuristique. Or, comprendre la relation que les individus entretiennent vis-à-vis de l'autisme, et donc des personnes autistes, est indispensable afin d'envisager l'amélioration de cette relation et, a fortiori, les modalités de leur inclusion sociale (Dachez & al, 2016).

2. Méthodologie

2.1. Site de l'enquête et échantillonnage

Cette étude s'est déroulée dans le mois de mars à mai 2023 dans le district d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Au total, 04 centres spécialisés dans la prise en charge du TSA et 01 association œuvrant pour le bien-être des enfants autistes ont servi de cadre d'expérimentation. Les centres spécialisés et association sont les suivants :

- Le Centre d'Action medico psycho social de l'Enfance de Côte d'Ivoire ;
- Le Centre Marguerite Té Bonlé ;
- La Page Blanche ;
- Centre d'Eveil et de Stimulation des Enfants Handicapés ;
- L'Association des Autistes de Côte d'Ivoire.

L'enquête auprès des centres spécialisés et association pour autistes nous a permis de constituer un échantillon de 16 individus composé de 04 responsables des centres spécialisés, de 04 éducateurs spécialisés, 02 psychologues, 02 orthophonistes, 01 psychomotriciens et 02 parents d'enfants autistes et 01 président d'association.

Les méthodes d'échantillonnage à participation volontaire et celle par boule de neige ont été mobilisées pour cette étude. Le consentement éclairé des enquêtés a été recherché à travers la garantie de la confidentialité des informations recueillies.

2.2 Outils et processus de collecte des données

Les modalités du travail de terrain s'inscrivent dans la tradition de la recherche qualitative. Ainsi, des entretiens semi-dirigés ont été réalisés avec les participants à l'enquête. Les thèmes des échanges ont porté sur les représentations que les populations ivoiriennes se font de l'autisme et de l'autiste, puis de la prise en charge médical, social, psychologique des victimes. En outre, le recours à l'étude documentaire a été indispensable pour affiner la problématique de la prise en charge des enfants autistes en Côte d'Ivoire.

2.3 Techniques d'analyse des données

Le corpus de discours recueilli a été analysé manuellement. L'ensemble des données collectés sur des supports électroniques a été entièrement transcrit et relu. Il a ensuite été procédé à un repérage des mots clés et une classification des discours redondants. Enfin les différentes informations issues des données ont été rangées en fonction des objectifs de l'étude et analysées par thème.

3. Résultats

3.1 Description et manifestation des troubles du spectre de l'autisme (TSA)

L'autisme, dont les manifestations sont décrites sous l'intitulé de troubles du spectre de l'autisme (TSA), regroupe un ensemble d'affections caractérisées par une altération du comportement social, de la communication, du langage, mais aussi par des centres d'intérêts et des activités restreintes et répétitives. En Côte d'Ivoire, cette pathologie n'est pas véritablement connue et maîtrisée d'où son diagnostic très souvent tardif. Les TSA se manifestent différemment chez les enfants. Les signes les plus rependus sont par exemple l'hyperactivité et le regard fuyant de l'enfant : « *mon fils courait dans tous les sens dans la maison. Lors des repas, il était très agité et ne cessait de courir après chaque cuillère du repas.* » (M. K. Responsable d'association pour le bien-être des autistes). Certains enfants autistes ont des difficultés à communiquer avec leur entourage. Ils n'arrivent pas à exprimer leurs besoins et ne sont pas totalement autonomes d'où la nécessité d'une assistance permanente : « *quand mon fils a un besoin pressant, il ne va pas exécuter l'acte*

automatiquement. Il viendra tenir la main d'un proche pour le conduire à poser l'acte à sa place ». (F. A, parent d'enfant autiste). En outre, l'autisme se manifeste également chez certains enfants, par des situations de stress avancées qui peuvent aboutir à des états de violence sur lui-même et parfois sur son entourage. Dans bien des cas, il arrive que l'enfant se mutile le corps quand le stress atteint un seuil difficilement supportable. Selon B. K (médecin), les enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme sont tous uniques. Certains traits particuliers peuvent parfois être observés chez cette catégorie d'enfant :

- Une difficulté à regarder les autres dans les yeux ;
- Des rigidités au niveau du régime alimentaire ;
- Une aversion pour certaines textures de vêtements et d'aliments ;
- Une hypersensibilité à certains bruits ou, au contraire, l'enfant ne semble dérangé par aucun bruit ;
- une résistance aux contacts physiques (exemple. : câlins, caresses, bisous);
- Un intérêt pour les jeux répétitifs (exemple : aligner sans cesse des petites autos, être fasciné par les objets qui tournent);
- Une tendance à adopter des mouvements inhabituels aussi appelés stéréotypes (exemple : balancement du corps, battements de mains, torsions des doigts);
- Des troubles de sommeil (exemple : difficultés d'endormissement, réveils fréquents ou très matinaux).

Toujours selon cette même source, d'autres signes pourraient aussi indiquer la présence d'un TSA chez l'enfant :

- L'enfant ne répond pas lorsqu'on l'appelle par son nom (parce qu'il ne comprend pas qu'on s'adresse à lui, et non en signe d'opposition ou en raison de troubles auditifs) ;
- Il vit de nombreux moments de frustration au quotidien et la cause de ses colères est difficile à déterminer pour ceux qui prennent soin de lui ;

- Il tolère mal les sorties, la nouveauté, les transitions, les imprévus, certains types d'éclairage ;
- Il est non verbal, c'est-à-dire qu'il développe peu ou pas de capacités à s'exprimer par le langage.

En somme, l'autisme est une pathologie qui présente plusieurs caractéristiques et se manifeste différemment chez les malades. Ce mal est associé très souvent à des représentations sociales négatives.

3.2 La représentation sociale de l'autisme dans la société ivoirienne

Les représentations sociales de l'autisme varient en fonction des cultures ivoiriennes dans lesquelles se trouve le malade. De manière générale, ces représentations influencent la manière dont l'autisme est perçu, compris et traité par la société dans son ensemble. A propos, l'on constate une évolution positive de la représentation sociale de l'autisme en Côte d'Ivoire. Les résultats de l'étude montrent qu'autrefois l'autisme était considéré comme un trouble rare et mystérieux, un sort maléfique, et même diabolique. Aujourd'hui, il existe encore des stéréotypes persistants. On considère l'autisme comme une maladie mentale grave, et les individus autistes étaient stigmatisés et marginalisés, on les nommait le plus souvent « *enfant serpent* », « *enfant vivant en autarcie* », « *enfant mentalement atteint etc.* » (P. T, Educateur spécialisé). Certains stéréotypes incluent des idées erronées selon lesquelles les personnes autistes étaient incapables « *d'apprendre, de bénéficier d'offres éducatives* », « *de ressentir des émotions ou d'établir des liens sociaux* » (Y. M, Psychologue). Des efforts de communications au sujet de l'autisme restent à faire car la pathologie de l'autisme est très peu connue en Côte d'Ivoire de manière générale et particulièrement par la population, les parents des enfants autistes et les professionnels de la santé. Les médias et les ONG œuvrant pour le bien-être des autistes doivent s'informer et faire des sensibilisations à propos.

Au niveau des facteurs qui influencent les représentations sociales, les résultats de l'étude ont relevé trois catégories de facteurs. Il s'agit de la culture, les médias et les expériences personnelles. A chaque niveau de facteurs, les représentations sociales de l'autisme sont influencées

par l'incompréhension liée au sujet autiste. En ce qui concerne la culture, elle joue un rôle majeur dans la formation des représentations sociales sur cette pathologie. Les croyances, les valeurs, les normes et les traditions d'une culture donnée influencent la manière dont les sujets sont perçus et interprétés. L'autisme, par exemple, peut être compris différemment d'une culture à l'autre en raison des diverses perspectives culturelles sur la normalité et la différence.

3.3 La problématique du diagnostic de l'autisme en Côte d'Ivoire

L'autisme est un trouble envahissant du développement qui admet de nombreuses variantes. Autrement dit, l'autisme peut se manifester à travers une panoplie de troubles, qui peuvent être plus ou moins handicapants. Ces troubles se manifestent dès l'enfance avant l'âge de 3 ans et tendent à persister à l'âge adulte. La pluralité et la diversité des formes de TSA rend généralement difficile le diagnostic. Cependant, certains signes doivent alerter les parents selon B.R (Psychologue) : un comportement particulièrement calme (l'enfant ne joue pas, ne rit pas, ne babille pas...), des regards fuyants, des intérêts très réduits mais obsessionnels (un seul jouet devient une véritable fixation, la répétition de certains rituels...) sont des signes qui peuvent alerter les parents et le personnel médical. L'autisme ne se guérit pas, mais avec une prise en charge adéquate, le malade peut faire des progrès et, à terme, mener une vie d'adulte indépendante. Toutefois, sa prise en charge est très onéreuse car elle nécessite l'intervention de plusieurs spécialistes.

En Côte d'Ivoire, le diagnostic n'est généralement pas réalisé dès le jeune âge de l'enfant en raison de la méconnaissance des TSA par les familles et même par le personnel médical. Les parents qui parfois font le constat de certains dysfonctionnements comportementaux ou communicationnels de l'enfant n'ont pas connaissance des symptômes qui concourent à l'autisme de leur enfant : *« notre fils évoluait normalement jusqu'à l'âge de 2 ans. Ce sont les maîtresses à l'école maternelle qui ont attiré notre attention sur le comportement anormal de notre enfant qui était très solitaire avec des réactions différentes des autres enfants. Après plusieurs examens infructueux ici en Côte d'Ivoire, c'est finalement en France que la situation d'autisme de notre fils a été détectée »* (K. T, parent d'enfant autiste). L'absence et le défaut de connaissance de cette pathologie par les familles conduit

à un diagnostic et une détection souvent très tardive de ce mal. L'inquiétude et l'alerte des familles sur les dysfonctionnements comportementaux et le retard constatés dans le développement langagier des enfants débutent généralement à l'âge de la scolarisation. En effet, les enfants atteints de TSA en raison de leurs différences avec les autres, ne peuvent pas être intégrés dans les mêmes classes que les autres enfants « normaux ». Cet état de fait marque le début pour les familles de prise de conscience réelle de la différence de leurs enfants et de recherche de solutions adéquates pour une prise en charge appropriée. En plus des familles, le personnel médical éprouve également d'énormes difficultés à diagnostiquer cette pathologie qui ne figure pas encore dans les programmes d'enseignement et de formation médicale en Côte d'Ivoire. L'absence de connaissance précise des signes et caractéristiques des TSA par le personnel médical conduit à des diagnostics très souvent faussés : *« Jusqu'à l'âge de deux ans, mon fils ne parvenait pas encore à avoir l'usage de la parole. Après une intervention chirurgicale du conduit ORL sans succès, il n'arrivant pas toujours à parler. Le médecin n'a pas pu diagnostiquer véritablement le mal dont souffrait mon fils »* (M. E, mère d'enfant autiste). Par ailleurs, on enregistre un déficit de spécialistes dans les centres de santé, susceptibles d'intervenir dans le diagnostic et la prise en charge des patients atteints du TSA. Le diagnostic est souvent très délicat en raison de la complexité de ce mal dont les signes et manifestations ne peuvent pas être identifiés et présentés de façon exhaustives. Dans certains cas, les malades ne présentent pas de signes visibles : *« il est très souvent difficile de détecter la pathologie chez un enfant surtout quand les signes ne sont pas visibles physiquement »* (D, M., Président d'association de parents d'autistes) En somme, la méconnaissance de la pathologie du TSA par les familles et même le personnel médical rend le diagnostic pénible et généralement tardif.

3.4 La prise en charge des enfants autistes

3.4.1 L'assistance et l'accompagnement parental

Les premiers acteurs impliqués dans la prise en charge de l'enfant atteint du TSA sont indéniablement les membres de la famille qui contactent en premier, les signes de dysfonctionnement dans le développement de l'enfant. Ces derniers, s'attèlent à apporter

assistance à l'enfant malade pour certaines tâches quotidiennes telles qu'apprendre à manger, à tenir un objet, à faire usage de la parole, à se déplacer, à aller vers les autres etc. En somme, tous les membres de la famille sont impliqués dans la prise en charge du malade. L'autisme a besoin de la surveillance et de l'assistance permanente d'une tierce personne qui généralement est un membre de la cellule familiale. Cette assistance est requise jusqu'à l'autonomie totale de l'enfant qui peut s'étendre sur de longues années. Dans de nombreux cas, l'enfant reste dépendant des autres tout au long de sa vie. Dans cette optique, les centres spécialisés contribuent à la « *guidance parentale* » qui consiste à accompagner et former les parents des enfants malades à pour apprendre à détecter les besoins des enfants autistes afin d'apporter les réponses appropriées comme le mentionne ce témoignage : « *nous avons été formés par des psychologues qui nous ont appris à reconnaître les besoins de l'enfant qui se traduit généralement par des crises. Dans ces cas, il faut aider l'enfant à exprimer ses besoins en montrant du doigt l'objet ou en touchant les parties de son corps pour exprimer les douleurs* » (M. E, mère d'enfant autiste). En outre, dans le but d'aider les parents dans l'acte de prise en charge des enfants malades, certaines techniques et gestes leurs sont inculqués. C'est le cas par exemple de la balnéothérapie qui consiste au soin par le bain. Ce type de soin doit être effectué par le parents ou les autres membres de la famille sur l'enfant pour le calmer lorsque ce dernier est stressé ou très en colère. Les parents sont mis à contribution pour ce type d'acte car le kiné thérapeute ne peut pas être toujours présent en cas de besoin. La prise en charge des enfants atteints du TSA s'effectue généralement en priorité par la cellule familiale et très souvent en symbiose avec les professionnels de santé et des centres spécialisés.

3.4.2 La contribution des centres spécialisés

Concernant la prise en charge de l'autisme par des professionnels, il existe en Côte d'Ivoire, très peu de centres spécialisés et de professionnels dédiés à cet effet. La majorité de ces structures sont généralement issues du secteur privé, exerçant exclusivement dans le district d'Abidjan. L'une des structures les plus connues dans ce domaine est la Page Blanche d'Abidjan qui est un centre médico-psychopédagogique créé en 1991 par l'Association pour la Réinsertion

des Enfants par une Education Adaptée (AREEA). Ce centre s'occupe de la prise en charge des enfants handicapés ou polyhandicapés intellectuels (autistes, infirme moteur cérébral) et trisomiques ainsi que des enfants souffrant de troubles du langage et du comportement, et des pensionnaires épileptiques. Ces enfants sont encadrés par une équipe d'éducateurs spécialisés, éducateurs préscolaires, instituteurs et une équipe médicale constituée de pédopsychiatre, de psychologue, de kinésithérapeute etc. La Page Blanche qui compte aujourd'hui un effectif de 35 enfants, est financée par des subventions publiques et privées, ainsi que des dons et cotisations des parents des enfants malades. A la liste des structures de prise en charge du TSA en Côte d'Ivoire s'ajoutent le centre Marguerite Te Boulé, le Centre d'Action Médico Psycho Social de l'Enfance de Côte d'Ivoire, le centre d'Eveil et de Stimulation des Enfants Handicapés et bien d'autres. Ces centres sont spécialisés dans la prise en charge et le diagnostic précoce des enfants atteints d'autisme et disposent pour certains d'un hôpital de jour et d'une unité de suivi et d'évaluation bilan de l'état de santé des enfants (service d'évaluation, de recherche et de formation). Ces structures publiques ou privées bénéficient également de l'aide publique étatique, privé, du soutien de certaines associations et fondations. Malgré ces aides généralement insuffisantes, la prise en charge financière du pensionnaire souffrant de TSA dans le centre spécialisé est en grande partie assurée par l'autorité parentale. Dans ces centres spécialisés, un ensemble d'activités est mis en place pour aider les pensionnaires à acquérir une autonomie dans les mouvements corporels et à favoriser leur motricité. Pour ce faire, ces structures disposent de pédopsychiatres pour comprendre les enfants, d'éducateurs spécialisés pour leurs suivis, de neurologues pour comprendre le fonctionnement de leurs cerveaux, d'orthophonistes pour traiter le trouble de la parole, de psychomotriciens pour faire le lien entre leur fonction cérébrale et leur manière de se déplacer, d'ergothérapeutes pour leur proposer des activités ludiques et artistiques nécessaires à leur réinsertion dans la société. Vu que l'autisme se manifeste différemment chez les enfants, sa prise en charge se fait donc de façon particulière selon le cas et après le diagnostic.

4. Discussion

4.1 Les conséquences des représentations sociales sur la prise en charge de l'enfant autiste

En Côte d'Ivoire des progrès sont enregistrés sur le front du diagnostic médical de l'autisme ce qui permet de porter l'attention sur les dimensions psychosociales qui en sont le corolaire. En effet, les représentations sociales de l'autisme ont des conséquences importantes sur la prise en charge et le traitement des enfants autistes. Ces représentations influencent la manière dont les professionnels de la santé, les éducateurs, les parents et la société dans son ensemble interagissent avec les enfants autistes et prennent des décisions concernant leur éducation et leur bien-être. Par ailleurs, les conséquences des représentations sociales sur la prise en charge de l'enfant autiste restent influencées par le retard du diagnostic et l'identification précoces de la maladie. Ce retard est dû aux croyances et aux stéréotypes erronés sur l'autisme. Ce qui engendre une difficile reconnaissance par les professionnels de la santé et de faire un diagnostic précoce. Aussi, la limitation des opportunités d'apprentissage et de développement demeurent-elles un frein à l'épanouissement de l'enfant autiste, de même, un manque de ressources et de services appropriés pour ces enfants demeure une conséquence des représentations sociale de prise en charge de l'autisme. En outre, les représentations négatives de l'autisme contribuent à la stigmatisation et à l'exclusion sociale de ces enfants. Pour une prise en charge scolaire de cette catégorie d'enfant, il faut une approche éducative qui intègre un programme éducatif pour ces enfants aux besoins spécifiques. Les relations sociales des enfants autistes seront développées en leur évitant d'être influencées par des stéréotypes conduisant à des préjugés.

4.2 la nécessité d'accentuer la sensibilisation sur l'autisme

Cette étude a permis de révéler qu'en Côte d'Ivoire, la pathologie de l'autisme bénéficie d'une faible connaissance tant chez les professionnels de la santé qu'au sein des populations. L'autisme reste encore une réalité mal connue, considérée très souvent comme une maladie mentale entachée de préjugés défavorables par la société et la famille des personnes qui en souffrent (Aka, 2022, p.208). Le

diagnostic tardif de cette pathologie généralement enregistré est la conséquence directe de cet état de fait. Le diagnostic précoce de la maladie chez l'enfant offre la possibilité d'une meilleure prise en charge. En effet, le dépistage précoce des troubles autistiques a pour but, bien évidemment, de permettre la mise en œuvre de mesures d'interventions précoces (consultations thérapeutiques, observations directes à domicile, thérapies familiales, guidances interactives, programmes éducatifs et pédagogiques divers...) (Golse, 2003, p.388). Il ouvre la possibilité d'élaborer des programmes scolaires adaptés, de mettre en œuvre des dispositifs techniques d'intervention d'accompagnement de rééducation le plus tôt possible, prenant en compte la pathologie (Adrien, 2002, p.40). La mise en place et l'accentuation des actions d'information, de sensibilisation et de communication autour de l'autisme est nécessaire pour favoriser une meilleure connaissance de cette pathologie qui in fine devra réduire la problématique du diagnostic tardif et les représentations sociales erronées liés à ce mal. En effet, il faut noter que les médias, tels que le cinéma, la télévision, la presse écrite et les médias en ligne, ont un impact significatif sur la formation des représentations sociales sur la question de l'autisme. La façon dont l'autisme est dépeint dans les médias peut influencer la perception du public. Des représentations inexactes, stéréotypées peuvent contribuer à la propagation de fausses informations et à la perpétuation de préjugés. La sensibilisation par les médias est donc nécessaire pour promouvoir une perception positive des personnes atteintes d'autisme.

Dans cette optique, la date du 02 avril qui marque la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme doit être mise à profit pour communiquer amplement sur cette pathologie afin de lutter contre les préjugés et promouvoir les moyens de sa prise en charge.

Par ailleurs, dans le processus lié à la détection de la maladie chez l'enfant, les parents constituent la cible principale car ils sont le plus souvent les premiers à déceler les dysfonctionnements dans le développement de leurs enfants avant qu'intervienne la consultation du professionnel de la santé. Lorsqu'un trouble du spectre de l'autisme est détecté chez l'enfant, les parents doivent figurer en amont dans la prise en charge de leur enfant. Ces derniers devront donc bénéficier d'un soutien des spécialistes en charge de cette pathologie en vue de faciliter la prise en charge du malade par le cercle familial. Il est

d'autant plus important que les parents puissent en assumer la charge puisqu'ils sont les seuls à pouvoir le faire authentiquement (Delion, 2010, p.51) parce ce qu'ils sont ceux qui connaissent le mieux leurs enfants. La prise en charge ne peut se faire qu'avec les parents qui sont les partenaires ordinaires de l'enfant dont le rôle est primordial dans l'aide apporter à l'enfant (Fombonne, 2006, p.23).

En outre, les expériences personnelles jouent également un rôle dans la formation des représentations sociales sur l'autisme. Les interactions avec des individus autistes ou des familles concernées par l'autisme peuvent avoir un impact direct sur la manière dont les gens perçoivent cette condition. Les rencontres positives peuvent contribuer à des représentations plus respectueuses et empathiques sur la question de l'autisme.

Dans ce contexte, la prise en charge efficace des autistes, nécessite une étroite collaboration entre les professionnels en charge de l'autisme et les parents des malades car ces derniers peuvent être considérés comme des co-thérapeutes (Kalli, 2021, p.2276). Pour les cliniciens, il paraît aujourd'hui évident que le développement des capacités de socialisation des enfants autistes ne peut se concevoir sans une collaboration impliquant les enfants, leurs parents et l'ensemble des professionnels (Chamak et Cohen, 2003, p1153). Dans cette relation, les parents doivent s'engager à fournir aux professionnels, les données sur le vécu et les comportements de l'enfant atteint du TSA. Quant aux professionnels, ils devront fournir aux parents, des conseils et des formations nécessaires au suivi de l'enfant au niveau familial et sociétal. Cette synergie entre ces différents acteurs ainsi que des actions de plaidoyer sont indispensables pour une prise en charge opérante des enfants malades.

4.3 Plaidoyer pour une prise en charge optimale de l'autisme infantile en Côte d'Ivoire

En Côte d'Ivoire, la problématique majeure liée à la pathologie de l'autisme reste sa prise en charge tant médicale que paramédicale. Au nombre des difficultés observées figure la formation des professionnelles en charge de cette maladie. En effet, le pays dispose d'un nombre très restreint de personnels qualifiés pour la prise en charge des personnes atteintes des TSA. Ce déficit de professionnels dans ce domaine se justifie par le fait que la pathologie de l'autisme

n'est pas intégrée dans le programme de formation des agents de santé. En outre, cette rareté de professionnels va de pair avec l'insuffisance de centres spécialisés dans le suivi et la prise en charge des autistes à travers le pays. Pour résorber cette problématique, les pouvoirs publics notamment le ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle doit donc initier et mettre en œuvre des politiques de formation visant à améliorer les connaissances des agents de santé sur l'autisme. L'action des pouvoirs publics doit également s'étendre à la formation d'agents spécialisés dans les soins et l'accompagnement des enfants atteints de TSA ainsi que l'ouverture de plusieurs centres spécialisés dans la prise en charge de cette catégorie d'enfants. Cette vision rejoint celle des spécialistes qui s'accordent pour souligner l'importance d'une intervention précoce, car il est possible que la précocité des soins atténue l'intensité du syndrome, et en tous cas minimise ses conséquences sur le développement de l'enfant (Aussilloux, et al., 2004, p. 7). Par ailleurs, le plaidoyer en faveur de l'assistance aux enfants souffrant d'autisme vise également l'aide publique et privée. En effet, face aux nombreuses difficultés rencontrées par les centres d'accueil spécialisés dans le suivi des enfants atteints de TSA, l'aide des organisations publiques et privées est fondamentale pour permettre à ces structures de jouer pleinement leur rôle pour le bien-être de ces enfants.

Conclusion

L'autisme infantile figure parmi les problèmes de santé publique dans le monde et notamment en Côte d'Ivoire. Cette pathologie qui intègre la famille des troubles envahissant du développement demeure encore mal connue par les populations et même les professionnels de la santé. Cette méconnaissance engendre des représentations sociales erronées, de nombreux préjugés et stéréotypes autour de l'enfant atteint du trouble du spectre de l'autisme souvent traité d'enfant diabolique ou le fruit d'un sort maléfique. Cette situation est tributaire du diagnostic très souvent tardif de la maladie chez ces enfants confrontés à de nombreuses difficultés liées à la prise en charge au sein de la famille, au niveau médical et paramédical. Cette prise en charge des enfants autistes est rendue encore plus pénible en raison de la rareté des

centres spécialisés dédiés à cette pathologie et de la pénurie des professionnels tant médicaux et paramédicaux. Eu égard à toutes ces difficultés, des actions d'information et de sensibilisation sur ce problème de santé sont nécessaires pour favoriser une meilleure connaissance de cette maladie et lutter contre les stéréotypes et idées reçues qui y sont attachés. Par ailleurs, la mobilisation sociale et l'accroissement de financements publics et privés permettront de fournir à ces enfants malades, une prise en charge de qualité.

Références bibliographiques

Adrien Jean-Louis (2002), « Le bilan psychologique des enfants avec autisme », *Le Carnet PSY*, volume 76, numéro 8, pages 39-41 ;

Aka Dago-Akribi Hortense (2022), « Autisme infantile et déficit psychologique : quelle prise en charge proposer ? Etudes de cas, Abidjan, Côte d'Ivoire », *European journal of social sciences Studies* Volume 8, Issue 1, pages 206-221 ;

Aussilloux, Charles., Baghdadli, Amaria., Brun, Vincent. (2004), *Autisme et communication*. Paris, édition Masson ;

Cacciali Paul (2006), « Introduction à la question de l'autisme, dans journal Français de Psychiatrie, 2006/2 (n°25) pages 3 à 6. Consulté sur <https://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie-2006-2-page-3.htm> le <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/trouble-spectre-autistique-tsa.html> : Autisme : À propos, cause et problèmes de santé concomitants, le 22 août 2023 ;

Chamak Brigitte, Cohen David (2003), « L'autisme : vers une nécessaire révolution culturelle », *Médecine Sciences*, volume 19, numéro 11, pages 1152-1159 ;

Choupaut, Lucie (2022), « Actualités sur l'autisme et le handicap en Côte d'Ivoire : Famille, soins et institutions en période de covid-19 », consulté sur <https://calenda.org/987793>, le 13 mai 2023 ; De l'importance de sensibiliser sur l'autisme pour une meilleure prise en charge ».

consulté sur <https://cursus.edu/fr/11962/combattre-lisolement-social-et-la-mystification-de-lautisme-en-afrique>, le 15 mai 2023.

Dachez Julie, N'Dobo André, Oscar Navarro Carrascal (2016), « Représentation sociale de l'autisme ».

Dans Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, Numéro 112, pages 477 à 500 repéré le 24 septembre 2023 sur : <https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale-2016-4-page-477.htm>

Delion Pierre (2010), « Autisme et institution », *Enfance et psy*, numéro 46, pages 43-52

Fombonne Éric (2006), « L'autisme, une épidémie ? », *Inserm-Actualités*, numéro 199, pages 1-7

Institut Pasteur (2022), « Autisme », consulté sur https://www.pasteur.fr/fr/centre_medical/fiches_maladies/autisme le 25 juillet 2023;

Golse Bernard (2003), « Autisme infantile : dépistage et prévention », *La psychiatrie de l'enfant*, Vol.

46 Presses Universitaires de France, pages 381 à 393

Jodelet Denise (2003), « Représentations sociales : un domaine en expansion » Dans *les représentations sociales*, pages 45 à 78, mise en ligne sur Cairn.info le 01/07/2014

<https://doi.org/10.3917/puf.jodel.2003.01.0045>

Kalli Djenat (2021), « Apport de l'orthophoniste dans la prise en charge d'un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) placé dans une famille nombreuse », *Journal of Human Sciences Oum El Bouaghi University*, Volume 08, Numéro 03, pages 2271-2283 ;

Thot Cursus (2018), « Combattre l'isolement social et la mystification de l'autisme en Afrique.

Communication pour le changement social et comportemental (CCSC) et promotion des consultations prénatales (CPN) dans la commune d'Abobo (Côte d'Ivoire)

DRAME Abibata

*Maître de Conférences en Communication pour le Développement
Département des Sciences de
l'Information et de la Communication
Université Félix
Houphouët-Boigny
drameo2015@gmail.com*

Résumé

En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité maternelle est élevé. Il est passé de 597 (EDSCI, 1998) à 614 pour 100.000 naissances (MICS, 2016). Celui de la mortalité néonatale est de 33 décès pour 1000 naissances et celui de la mortalité infantile est estimé à 60 pour 1000 (MICS, 2016). Au regard de ces résultats peu satisfaisants, d'important efforts ont été entrepris par le gouvernement ivoirien avec l'appui des partenaires internationaux au développement pour améliorer la situation par entre autres, la mise en œuvre d'activités de sensibilisation sur la CPN. Ces activités de communication ont échoué à emmener les femmes enceintes à fréquenter les centres de santé pour preuve, en 2018, dans les districts sanitaires d'Abobo Est et Ouest, la proportion des femmes enceintes vues en CPN 4 étaient de 40% et 38%. Cette étude vise à comprendre les facteurs explicatifs de la faiblesse des CPN chez les femmes enceintes d'Abobo. L'étude repose sur une méthodologie mixte qualitative et quantitative (Analyse de contenu, entretiens et questionnaire) (échantillon : 150 femmes de 15 à 49 ans ayant déjà procréés). Les résultats avancent que la faiblesse de la pratique des (04) CPN est due à la méconnaissance des avantages de la consultation, à l'insuffisance d'informations sur les CPN et au recours des femmes à la médecine traditionnelle pour ne citer que ceux-là.

Mots de passe : Approche Communicationnelle, CPN, CCSC, Côte d'Ivoire

Abstract

In Côte d'Ivoire, the maternal mortality rate is high. It has increased from 597(EDSCI, 1998) to 614 per 100,000 births (MICS, 2016). That of neonatal mortality is 33 deaths per 1,000 births and that of infant mortality is estimated at 60 per 1,000 (MICS, 2016). In light of these unsatisfactory results, major efforts have been undertaken by the Ivorian government with the support of international development

partners to improve the situation by, among other things, implementing awareness-raising activities on ANC. These communication activities have failed to bring pregnant women to attend health centers for proof, in 2018, in the health districts of Abobo East and West, the proportion of pregnant women seen in ANC 4 were 40% and 38%. This study aims to understand the explanatory factors of the low ANC among pregnant women in Abobo. The study is based on a mixed qualitative and quantitative methodology (content analysis, interviews and questionnaire) (sample : 150 women aged 15 to 49 who have already given birth). The results suggest that the low level of ANC practice is due to a lack of knowledge of the benefits of the consultation, insufficient information on ANC and the use of traditional medicine by women, to name only a few.

Keywords : Communication Approach, ANC, SCCC, Côte d'Ivoire

Introduction

Depuis ces vingt dernières années, l'une des priorités des institutions internationales en matière de développement des pays est la santé de la reproduction. Au nombre des volets de la santé de la reproduction, il y a la santé de la mère et de l'enfant qui prend en compte la consultation prénatale (CPN). En effet, la CPN occupe une place de choix dans le paquet minimum d'activités des formations sanitaires et fait partie intégrante des recommandations de l'OMS pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. Selon un rapport de l'OMS, le taux de complication autour de la grossesse se situe entre 15 et 20% et le nombre de décès maternels est estimé à 645 décès pour 100 000 milles naissances Cela est dû au fait que la majorité des femmes enceintes ne viennent pas commencer leur suivi au premier trimestre de la grossesse et ne font pas les 4 consultations prénatales recommandées par l'OMS¹¹¹ (OMS, 2015).

La santé de la mère et de l'enfant demeure en Côte d'Ivoire un problème de santé publique. En effet, la mortalité maternelle selon le MICS 2016 est estimée à 60/1000 naissances et la mortalité infanto

¹¹¹ L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est une organisation internationale ; partenaire technique, financier et normatif du système sanitaire en Côte d'Ivoire. Elle est donc, le conseiller technique du pays en matière de santé. Avec les pays du monde, à une assemblée qui se tient tous les deux ans, elle élabore un programme de coopération avec des priorités pour chaque pays. De retour dans ces pays, le suivi évaluateurs de chaque bureau pays tient chaque mois des réunions de surveillance car le rôle de l'OMS est de les accompagner et de les surveiller en vue de la mise en application des décisions prises.

juvénile ou infantile est estimée à 96/1000 Naissances sont encore à des niveaux trop élevés.

La santé de la mère et de l'enfant a suscité de nombreuses réflexions, débats et écrits. Dans sa volonté d'assurer un mieux-être à la population, la Côte d'Ivoire a créé par arrêté n°132 MSP/CAB du 9 Mai 1996 le Programme National de Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale (PNSR/PF) et le Programme National de la Santé infantile et survie de l'enfant (PNSI/SE). Ensuite par Arrêté No 133/MSLS/CAB du 20 mars 2015, ces deux programmes ont fusionné pour donner naissance au Programme National de Santé de la Mère et de l'Enfant, en abrégé PNSME. La mission de ce programme est :

« De contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infanto-juvénile par la promotion des interventions à haut impact relatives à la Santé de la Reproduction y compris la Planification Familiale, la Maternité à moindre risque, la Survie et le Développement de l'Enfant et la Santé Sexuelle et reproductive des Jeunes et des hommes ». (PNSME, 2017).

Par ailleurs, les organismes internationaux tels que l'OMS, l'UNICEF, le PNUD accordent un réel intérêt à la santé de la mère et de l'enfant. Elles produisent donc en permanence des rapports, organisent des séminaires et travaux et viennent en appui à la Côte d'Ivoire dans sa marche pour le bien-être de la mère et de l'enfant.

Certes, la grossesse n'est pas une maladie ; c'est le processus de développement d'un nouvel être à l'intérieur du ventre de la femme. Cet événement naturel se déroule normalement pour la majorité des femmes. Mais, chez certaines d'entre elles, la grossesse se caractérise par des complications qui peuvent entraver le pronostic vital de celles-ci et de l'enfant qu'elles portent. Afin d'identifier d'éventuelles complications, le suivi de la grossesse est nécessaire d'où les consultations prénatales (CPN). Selon les experts en gynécologie, ces complications sont estimées à 15% parmi lesquelles un minimum de 5% nécessite une intervention chirurgicale (Declerk, 2003). Aussi, en Afrique, (01) femme sur (26) meurt suite, aux complications liées à la grossesse (OMS, 2008).

L'organisation mondiale de la santé recommande au moins (04) consultations prénatales à intervalles réguliers tout au long de la grossesse. Les conclusions des études les plus récentes conduisent à penser que (04 CPN) par grossesse permettent de mettre en place les interventions d'efficacité prouvée pour la mère et le nouveau-né. Environ (830) femmes meurent chaque jour dans le monde à la suite de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. En 2015, dans les pays à revenus faible, (303.000) femmes sont décédées pendant, après la grossesse ou à l'accouchement, (207) millions de nouveau-né sont décédés au cours des (28) premiers jours de leur vie et il y a eu (2,6) millions de mortinaissances. Alors que des soins de qualité pendant la grossesse et l'accouchement permettent de prévenir un grand nombre de décès (OMS, 2019).

La sensibilisation se veut, incontournable dans le processus d'acquisition de connaissances permettant ainsi aux populations d'être autonomes dans la gestion de leur santé sexuelle et reproductive en vue d'éviter bon nombre de décès chez les mères et leurs enfants.

En outre, l'infection à VIH constitue une cause non négligeable de morbidité de décès parmi les femmes et les enfants. Selon le rapport final de l'étude portant sur l'évaluation de la prévalence du VIH et de la syphilis chez les femmes enceintes en Côte d'Ivoire réalisée en 2017 par le PNLS en collaboration avec ENDA Santé, le taux de prévalence du VIH chez les femmes enceintes est de 2,5% et celui de la transmission mère enfant du VIH est de 2,1%.

Une utilisation continue des services de santé maternelle et infantile devrait permettre de réduire cette mortalité, malheureusement ce n'est pas le cas. En effet, pour l'année 2017, ce sont (814 133) femmes enceintes qui ont été vues en CPN1 sur (1 031 661) grossesses attendues et parmi elles, seulement (270 935) sont venues en CPN1 au premier trimestre de leur grossesse, soit 33%.

Une autre des causes de cette mortalité materno-infantile demeure la syphilis congénitale pour laquelle le gouvernement s'est engagé à l'élimination. Au titre de l'année 2017, ce sont (1346) cas de syphilis maternelle qui ont été diagnostiqués chez les femmes enceintes avec un taux de prévalence de 5,2% chez la femme enceinte. Cette pathologie est peu connue des populations.

Par ailleurs, selon l'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) 2016, les besoins satisfaits en matière de contraception chez les femmes de 15 à 49 ans sont estimés à 15,5%. Le déficit d'informations des populations sur la prévention et les bénéfices liés à l'utilisation des services de santé pourraient expliquer cette situation. A cela, il faut ajouter l'insuffisance de l'offre de service de dépistage de la syphilis au niveau des prestataires de santé.

Aussi, les sensibilisations aux consultations prénatales ont depuis longtemps été limitées à la communication interpersonnelle dans les maternités, les services de santé de la mère et de l'enfant, dans les ménages entre femmes etc... Ce type de communication semble ne plus être efficace au regard des résultats obtenus selon des études récentes réalisées.

L'étude a pour objectif de proposer une approche communicationnelle capable de renforcer les connaissances des femmes en âge de procréer sur les avantages de la CPN ; d'impulser un changement de comportement chez les femmes enceintes en les persuadant à faire les (04) CPN recommandées pendant la grossesse.

1. Positionnement théorique et méthodologique

1.1 Positionnement théorique

En Communication pour le Développement, les théories aident à organiser une approche à la programmation pour le changement social et comportemental. Il existe plusieurs théories de la communication pour le développement qui sont utilisées dans le processus de changement de comportement. L'étude repose sur deux (02) théories : La théorie de l'action raisonnée et celle des cinq (05) étapes du changement de comportement.

Fishbein et Ajzen développèrent en 1975 la théorie de l'action raisonnée. Selon cette théorie, les attitudes interagissent avec les normes subjectives pour influencer l'intention d'agir, qui elle, détermine le comportement. Ainsi, les gens prennent des décisions en sopesant : les avantages et les inconvénients d'un comportement avant de décider quoi faire ; leurs attitudes quant à savoir si le fait d'adopter ce comportement est une bonne ou mauvaise chose ; les

sentiments au sujet de savoir si d'autres personnes (des pairs) ont le comportement souhaité et l'appuient (normes subjectives). Les implications pour la conception de la communication pour le changement social et comportemental sont d'identifier les motivations ou les bénéfices de l'action ; d'identifier les messages qui peuvent influencer ou engager des attitudes et d'identifier les personnes qui influencent les attitudes de votre groupe cible primaire.

Cette première théorie est complétée par la théorie des cinq (05) étapes du changement de comportement. Le changement de comportement est un long processus. Chaque individu a son rythme qui lui est propre pour adopter un comportement donné. Pour adopter un comportement précis, l'individu passe par les étapes suivantes : la connaissance, l'approbation, l'intention, la pratique et le plaidoyer. Les implications pour la conception de la communication pour le changement social et comportemental sont d'identifier les bénéfices de la pratique de la CPN pour les femmes ; élaborer des messages sur les avantages de la pratique de la CPN qui peuvent renforcer les connaissances des femmes et leur entourage en la matière et influencer ou engager les attitudes des femmes enceintes.

1.2 Méthodologie

L'étude se base sur une méthodologie mixte qualitative et quantitative. Le terrain d'étude est la commune d'Abobo, l'une des (13) communes du District d'Abidjan. Le choix s'est porté sur cette commune pour sa nombreuse population hétéroclite et selon les résultats du rapport annuel sur la situation sanitaire (RASS,2019). En effet, selon ce rapport, les soins prénatals et postnatals y sont les principaux problèmes de santé évoqués. Aussi, les deux districts sanitaires (Est et Ouest), Abobo ont les taux d'abandon de consultations prénatales les plus élevés contrairement aux autres communes soit 44% et 55% en 2018. Le nombre de décès maternels est passé de (47) en 2017 à (66) en 2018.

Située dans la partie nord de la ville d'Abidjan sur un vaste plateau de (125) mètres d'altitude maximale, la commune d'Abobo fait frontière au sud avec le parc national du Banco et constitue la zone la plus élevée de l'agglomération d'Abidjan. C'est une commune qui connaît une dynamique démographique et spatiale accélérée. Avec la disponibilité

des terrains dans la partie Nord d'Abidjan, la saturation de la partie Sud a vite orienté les populations surtout les démunies vers cette commune, faisant ainsi d'Abobo le troisième axe majeur de l'urbanisation d'Abidjan. Sa population est passée de (638 237) habitants en 1998 à (1 030 558) habitants en 2014 et à (1 340 083) en 2021 dont (680 422) hommes et (659 661) femmes soit 23.4 % de la population de la ville d'Abidjan (5 616 633) habitants, faisant ainsi d'Abobo la deuxième commune la plus peuplée après celle de Yopougon (RGPH, 2021).

Dans le domaine de la santé, l'aire sanitaire d'un établissement est la zone qui est censée être couverte en soins par celui-ci. Abobo a une zone couverte par les centres de santé publics dans un rayon de 5 km comme le recommande la norme de l'Organisation Mondiale de la Santé pour un meilleur accès aux soins de Santé. La commune est subdivisée en deux districts sanitaires dont le District Sanitaire d'Abobo Est et celui d'Abobo Ouest.

La population d'enquête est constituée de femmes ayant déjà procréées dont l'âge varie de 15 et 49 ans car cette tranche d'âge est selon l'OMS celle de la procréation. La population de l'enquête qualitative est constituée de responsables de centre de santé et d'organisations internationales telles que l'OMS et l'UNICEF. L'étude a eu recours à l'analyse de contenu, l'entretien et le questionnaire.

La population féminine d'Abobo est estimée à (659 661) personnes. Mais l'enquête par sondage a été menée auprès d'un échantillon de 150 femmes de 15 à 49 ans (âge de procréation selon l'OMS) par choix raisonné à l'aide d'un questionnaire. L'enquête a été menée auprès de 75 femmes du district sanitaire d'Abobo Est et 75 femmes du district sanitaire d'Abobo Ouest (RGPH, 2021). Cette taille de l'échantillon est acceptable selon la loi statistique de Gauss qui stipule que pour les échantillons représentatifs et aléatoires, les propriétés ou variables examinées doivent suivre la loi normale. Pour les échantillons supérieurs à 30 individus, la loi normale est en général une bonne approximation de la taille réelle. L'objectif de l'enquête par sondage était, d'analyser les connaissances attitudes et pratiques des femmes concernant la CPN ; d'identifier les raisons, les causes de la faible

pratique et ou l'abandon des CPN par les femmes enceintes dans la commune d'Abobo.

Une analyse de contenu de certains rapports sanitaires et démographiques provenant de l'OMS, l'UNICEF, l'EDSCI, le RGPH et de la Direction Départementale Sanitaire d'Abidjan a été effectuée afin de disposer d'une base de données statistique.

Des entretiens individuels basés sur des guides d'entretien ont été effectués auprès de responsables sanitaires de la Direction Départementale Sanitaire d'Abidjan, de représentants des partenaires techniques et financiers tels que l'OMS-CI et l'UNICEF.

Le tableau ci-dessous indique les personnes ressources interviewées et leur nombre par corporation.

Tableau 1 : Personnes ressources interviewées

Les interviewés par corporation	Nombre d'interviewés	Méthode de recueil d'informations
- Responsables des Districts Sanitaires d'Abobo Est et Ouest	2	Entretien individuel Semi-direct
- Responsable de la maternité de l'hôpital général Abobo	1	
- Responsables des départements santé à l'OMS et à l'UNICEF	2	
TOTAL	5	

Source : enquête

2. Résultats

Les résultats de l'étude s'articulent autour du fonctionnement des CPN dans le système sanitaire ; des avantages liés à la pratique de la CPN ; de la communication, de la méconnaissance des avantages liés aux CPN, des attitudes et pratiques des femmes vis-à-vis de la CPN et des facteurs liés à la faible pratique des CPN.

2.1 Fonctionnement des CPN dans le système sanitaire

Selon le nouveau découpage des régions et districts fait par le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, Abobo fait partie de la région Abidjan 2 et compte deux districts sanitaires en son sein dont l'un à Abobo Est et l'autre à Abobo Ouest. Les centres de santé de la commune d'Abobo : (07) cabinets médicaux, (01) centre anti tuberculeux, (54) centres de santé privés, (01) dispensaire, (14) cliniques, (02) maternités privées, (15) ONG qui œuvrent dans le domaine de la santé dont EGPAF¹¹² qui apporte des services à la maternité de l'hôpital général d'Abobo Ouest, (01) service de santé scolaire et universitaire (SSSU), (03) hôpitaux généraux publics (l'hôpital d'Abobo sud, hôpital Houphouët-Boigny et l'hôpital Henriette Bédié de l'avocatier) et enfin (01) centre hospitalier. On retient que la commune d'Abobo offre des soins médicaux dominés par le secteur privé.

Les consultations prénatales ou encore surveillances prénatales (CPN) sont gratuites dans tous les établissements publics en Côte d'Ivoire pour toutes les femmes enceintes et sont recommandées au cours de la grossesse. Cependant, le paquet minimum de soins offerts lors des CPN tout au long de la grossesse n'est pas gratuit. On peut citer entre autres, les échographies, les analyses médicales, les ordonnances médicales etc...

Selon le rapport annuel 2018 de la maternité de l'hôpital général d'Abobo Ouest, 4797 femmes ont été vues en CPN 1 contre 2263 femmes venues en CPN 4. Cela a permis de relever un gap de 2534 femmes.

¹¹² EGPAF-CI (Elisabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation- Cote d'Ivoire) est une organisation non gouvernementale internationale basée à Abidjan depuis 2004 qui soutient la mise en œuvre des programmes essentiels de prévention, soins et traitement de VIH/SIDA, la recherche et le plaidoyer visant à prévenir dépister et traiter le VIH/SIDA chez les enfants, les femmes et les familles en Côte d'Ivoire. Elle intervient dans divers secteurs d'activités (santé, pharmacie, hôpitaux, équipements médicaux, services collectifs et sociaux, service aux femmes et enfants). C'est dans ce cadre que les conseillers communautaires de cette organisation apportent des services aux femmes enceintes à la maternité de l'hôpital général d'Abobo à travers la CCC. Ils sensibilisent les femmes à adopter de bons comportements pour leur bien-être et la survie de leur bébé.

2.2 Avantages liés à la pratique de la CPN

La consultation prénatale est un ensemble d'activités préventives et curatives prodiguées à une femme en fonction du terme de sa grossesse. La CPN est importante dans ma mesure où elle permet de promouvoir et maintenir la santé physique, mentale et sociale de la mère et du fœtus par le biais de l'éducation sur la nutrition, l'hygiène personnelle et l'accouchement. Elle a pour objectif de s'assurer que la grossesse évolue de façon normale.

La CPN 1 est la visite prénatale ayant lieu au premier trimestre de la grossesse. Elle a pour objectif de diagnostiquer la grossesse, rechercher les pathologies associées à la grossesse, éduquer la femme enceinte et établir le plan de suivi.

La CPN 2 est la consultation qui a lieu au deuxième trimestre de la grossesse. Elle a pour objectif d'évaluer l'évolution de la grossesse, prendre en charge les signes de danger et assurer les mesures préventives.

La CPN 3 est la consultation qui a lieu au trimestre de la grossesse et avant le neuvième mois. Elle a pour objectif d'évaluer également l'évolution de la grossesse, le pronostic de la grossesse et d'établir avec la femme un plan d'accouchement.

La CPN 4 a lieu obligatoirement au neuvième mois de la grossesse. Elle est orientée vers l'évaluation pronostique de l'accouchement. Elle vise les mêmes objectifs que ceux des CPN

2.3 Communication, méconnaissance des avantages liés aux CPN, attitudes et pratiques des femmes vis-à-vis de la CPN

Concernant la communication, au plan nationale selon le rapport annuel d'activités 2017 de la CNSME¹¹³, au plan médiatique, (03) émissions sur les avantages des CPN et de la planification familiale (PF) ont été animées sur radio Côte d'Ivoire ; (33) émissions ont été diffusées sur les antennes des radios de proximité, 24 spots et annonces publicitaire furent diffusés sur la RTI1 et (04) prêts à diffuser

¹¹³Comité National de la Santé de la Mère et de l'Enfant

(PAD) ont été produits et diffusés en langues nationales sur la CPN afin de sensibiliser les femmes en âge de procréation.

Dans pratiquement tous les centres de santé publique de la commune d'Abobo, les sage-femmes parfois accompagnés des membres de certaines ONG telles que EGPAF mènent avant, pendant et après les consultations prénatales, des activités de sensibilisation avec les femmes enceintes. Ces activités sont en général des séances d'IEC¹¹⁴ concernent surtout la gratuité des CPN. Ces activités de sensibilisation ont permis à plus de la majorité des femmes d'avoir quelques informations sur la CPN.

Ainsi, 93 % des enquêtés ont une connaissance générale de la consultation prénatale ; 77,30% de ces enquêtés connaissent la CPN et l'ont su par le canal de la communication interpersonnelle dans les centres de santé. La télévision a également été un moyen de connaissance de la CPN mais à seulement 36,70%. Les messages sur la CPN ont été entendu par les enquêtés à une fréquence moyenne (36,70%).

100% des d'enquêtées a déjà contracté une grossesse et seulement 39 % d'entre elles ont fait trois (03) CPN contre 19% qui ont effectué les quatre (04) CPN recommandés. Alors que la majorité d'entre elles (83,30%) a déjà été sensibilisé sur les CPN dans les centres de santé.

Le manque d'information approfondie (65,30%), la méconnaissance des avantages de la CPN (57,30%) et le manque de moyens financiers (48,70%) sont les principales raisons pour lesquelles les femmes affirment ne pas fréquenter les centres de santé pour faire la CPN. L'impact de ces sensibilisations est jugé faible par les enquêtées à un taux de 35,30%. 73,30% de la population d'enquête souhaite que des campagnes de sensibilisation soient plus fréquentes et 68 % estiment le temps de sensibilisation trop court et suggèrent être informées d'avantage sur la CPN.

¹¹⁴ IEC : Information Education et Communication

2.4 Facteurs liés à la faible pratique des CPN

Selon les résultats de l'enquête, seules 19% des femmes de l'échantillon ont effectué les (04) CPN recommandées en sachant que 100% des d'enquêtées a déjà contracté une grossesse. Les facteurs liés à la faiblesse de la pratique des CPN selon les enquêtées sont : l'ignorance des avantages et conséquences des consultations prénatales ; le manque de ressources financières en vue de faire face aux ordonnances ; le recours à la médecine traditionnelle ; le manque d'information approfondie ; le mauvais accueil des sage-femmes dès la première CPN ; la faible implication de certains époux et parents ; la faible fréquence de la communication ; la longue attente aux rendez-vous de CPN lié à l'insuffisance du personnel de santé ; les déplacements de certaines femmes enceintes pour leur accouchement.

3. Discussion des résultats

Selon les résultats des enquêtes, concernant la communication, au plan nationale selon le rapport annuel d'activités 2017 de la CNSME du plan médiatique, (03) émissions sur les avantages des CPN et de la panification familiale (PF) ont été animées sur radio Côte d'Ivoire ; (33) émissions ont été diffusées sur les antennes des radios de proximité, 24 spots et annonces publicitaire furent diffusés sur la RTI1 et (04) prêts à diffuser (PAD) ont été produits et diffusées en langues nationales sur la CPN afin de sensibiliser les femmes en âge de procréation.

Ces efforts n'ont pas suffi à inverser la tendance. Pour preuve en 2018, dans les districts sanitaires d'Abobo Est et Ouest, la proportion des femmes vues au premier trimestre de grossesse lors de la CPN 1 est de 72% et 84%. Et la proportion des femmes venue en CPN 4 est de 40% et 38%. On relève alors un gap de 32% et 46% dans les deux districts de la commune d'Abobo (DDA 2, 2018). A ce propos, selon les résultats de l'étude, seules 19% des femmes de l'échantillon ont effectué les (04) CPN recommandées en sachant que 100% des d'enquêtées a déjà contracté une grossesse.

Malgré la gratuité des soins en faveur des femmes enceintes et la bonne accessibilité géographique des 92% de la population d'Abobo qui vit à moins de 5 km des centres de santé, le taux d'abandon des

consultations prénatales reste encore élevé. Il est estimé à 44 % et 55% en 2018 respectivement pour les districts sanitaires d'Abobo Est et Ouest selon le rapport annuel de la Direction Départementale d'Abidjan 2.

Au niveau national peu de supports et canaux de communication ont été utilisés. Concernant la commune d'Abobo le canal de communication utilisé est essentiellement interpersonnel. Les sage-femmes y consacrent peu de temps. H. Koné et J. H. Sy (1995) affirment pourtant que la communication est un facteur essentiel de développement. Pour ces auteurs, les méthodes et les instruments de communication sont des moyens indispensables de développement car ils permettent le transfert des informations et des connaissances scientifiques et techniques utiles au développement des populations concernées. La communication qu'elle soit de masse ou interpersonnelle permet d'instaurer un dialogue entre les initiateurs des programmes de développement et les populations elles-mêmes. C'est un outil qui concourt aux changements de mentalités, d'habitudes et de comportements des individus en matière de santé, d'environnement et d'éducation.

Les facteurs qui empêcheraient les femmes enceintes de fréquenter les centres de santé pour des soins prénatals selon les résultats de l'enquête sont nombreux. Le manque d'information approfondie (65,30%), la méconnaissance des avantages de la CPN (57,30%) et le manque de moyens financiers (48,70%) sont les principales raisons pour lesquelles les femmes affirment ne pas fréquenter les centres de santé pour faire la CPN. L'impact de ces sensibilisations est jugé faible par les enquêtées à un taux de 35,30%. 73,30% de la population d'enquête souhaitent que des campagnes de sensibilisation soient plus fréquentes et 68 % estime le temps de sensibilisation trop court et suggèrent être informée d'avantage sur la CPN.

Ainsi, le manque de confiance vis-à-vis du personnel de santé, la longue et interminable attente lors des consultations prénatales, le manque de moyens financiers en vue de faire face aux ordonnances, aux bulletins d'analyse et d'échographie, la distance entre le lieu d'habitation et le centre de santé, le recours à la médecine traditionnelle, la méconnaissance des avantages des (04) CPN

recommandées, l'incapacité de décision des femmes enceintes et l'obtention de l'autorisation du conjoint. Tous ces facteurs empêchent les femmes enceintes d'adopter le comportement souhaité qui est celui de fréquenter les centres de santé pour faire la CPN.

A. Dadele (2002) traite de la question du changement de comportement. En communication sociale, le changement est selon lui, la perturbation d'un système avec des effets visibles. Le comportement est la manifestation visible extériorisée, de quelque chose qui est interne à l'individu et qui s'exprime par un geste, un acte ou une perception. Par exemple, certaines femmes enceintes au cours de leur grossesse ne vont pas en consultation prénatale, cette attitude constitue un comportement. Ce comportement peut être modifié ou changé grâce à l'un des facteurs influençant le changement de comportement. Pour lui, plusieurs raisons conduisent des personnes à adopter ou à ne pas adopter un nouveau comportement. Ces raisons encore appelées facteurs ou éléments de changement sont au nombre de six à savoir : le facteur physique, émotionnel, pratique, interpersonnel, et le facteur structurel.

Le facteur physique est fondé sur la souffrance et la gêne. Il intervient lorsque l'individu est atteint d'une maladie occasionnant des douleurs, des ennuis d'élocution, d'acuité visuelle et sensorielle. En un mot, les gens sont susceptibles de changer de comportement lorsque la souffrance et la gêne prennent le pas sur le bien-être.

Le facteur rationnel est fondé sur les connaissances. Les gens sont susceptibles de changer de comportement s'ils comprennent les risques, les inconvénients du mauvais comportement et les avantages du bon comportement. Nous pouvons citer comme exemple les adolescents qui s'adonnent à l'addiction de drogue et autres stupéfiants. Ils ne se rendent pas compte des conséquences de leur pratique. Les amener à une prise de conscience peut entraîner un changement de comportement.

Le facteur émotionnel prend en compte les émotions et aspirations personnelles. Basé sur les sentiments internes individuels, les gens changent de comportement s'ils se sentent concernés, touchés, si l'adoption du nouveau comportement répond à leur aspiration, leurs préoccupations ou leurs sentiments. Ces sentiments peuvent être

négatifs ou positifs. On peut citer la haine, la jalousie, l'égoïsme etc... qui sont des sentiments négatifs. La joie, l'amour, la paix, la tranquillité, le bien être sont des sentiments positifs. Il faut préciser que l'impact positif est beaucoup plus efficace et durable que l'impact négatif dans une campagne de sensibilisation.

Le facteur pratique a pour socle les compétences, les ressources et les moyens disponibles. A ce niveau, le changement de comportement s'opère si ces personnes se sentent capables d'adopter un nouveau comportement.

Le facteur des termes interpersonnels est fondé sur les réseaux sociaux, les interactions entre amis, les membres de la famille ou même des proches. Les individus sont susceptibles de changer leur comportement s'ils peuvent s'associer à d'autres personnes et être soutenus par leurs semblables dans ce processus.

Le facteur structurel est fondé sur les normes sociales, les lois, les infrastructures et l'accès aux services. Les gens changent de comportement parce que l'environnement socio culturel le leur permet.

Ces six facteurs favorisent le changement de comportement de l'individu. Ainsi donc, les gens ne changent pas de comportement parce qu'un agent de santé, un ministre, un organisme ou des chefs ou guides religieux le leur demande de le faire. Le changement de comportement relève d'un long processus qui s'opère progressivement sur plusieurs étapes. Raisons, émotions, compétences, réseaux sociaux, et circonstances sont autant d'éléments qui agissent les uns sur les autres à chaque étape. Tout le monde ne change pas à la même vitesse. Certains ne changent jamais et ceux qui changent passent par cinq étapes.

Il importe donc de mettre l'accent sur la théorie des cinq (05) étapes du changement de comportement : l'étape de la connaissance, l'étape de la persuasion, l'étape de la décision, l'étape de l'exécution et l'étape de la confirmation.

L'étape de la connaissance prend en compte le volet de l'information. Or l'information est la qualité que contient le message pour le récepteur. En communication sociale, on parle d'informations

lorsqu'il s'agit de porter à l'attention du public, des connaissances, des faits ou des problèmes nouveaux censés être ignorés du public. Dès lors l'étape de la connaissance efface l'ignorance de la population cible car elle prend connaissance de l'information.

L'étape de la persuasion vise à amener la population cible à adhérer à une idée. C'est l'étape des attitudes les plus favorables, des images positives de la discussion. La personne vérifie et est persuadée.

L'étape de la décision est la plus importante. La personne a l'intention d'adopter le contenu de l'information. Elle cherche des conseils et des appuis. Une démarche qui témoigne de son intention d'exécuter ou de se conformer au nouveau comportement.

L'étape de l'exécution est la mise en application de la décision. C'est l'étape comportementale de l'application des informations, conseils et appui. La personne met en application le nouveau comportement.

L'étape de la confirmation est celle de la réussite pérenne établie. C'est la méconnaissance des avantages, c'est l'adoption du nouveau comportement comme une nouvelle habitude, c'est sa promotion car l'individu intègre le nouveau comportement auprès d'autres.

Conclusion

La présente étude s'est intéressée à la pratique de la consultation prénatale dans la commune d'Abobo. Elle avait comme objectif de proposer une approche communicationnelle capable de renforcer les connaissances des femmes en âge de procréer sur les avantages de la CPN ; d'impulser un changement de comportement chez les femmes enceintes en les persuadant à faire les 04 CPN recommandées pendant la grossesse. Pour y parvenir, la théorie de l'action raisonnée, celle des cinq (05) étapes de changement de comportement et une méthodologie mixte qualitative et quantitative ont été utilisées.

Il ressort des investigations sur le terrain concernant la CPN que les femmes ont en majorité déjà été exposées une fois aux messages de sensibilisation sur la CPN. Surtout, par le biais des sage-femmes dans les centres de santé et en second lieu par le canal de la télévision.

Cependant, cette exposition est faible et par conséquent impact peu les connaissances, attitudes et pratiques des femmes enceintes de la commune d'Abobo concernant la CPN. La majorité des enquêtées n'a effectué en majorité qu'une seule CPN pendant la grossesse.

Cette faible pratique de la CPN est en majorité due à la méconnaissance des avantages de la consultation, au manque de moyens, au recours à la médecine traditionnelle, à l'insuffisance d'informations sur les CPN pour ne citer que ceux-ci.

Les quatre (04) consultations prénatales recommandées par l'OMS favorisent la naissance de bébé en bonne santé réduisant ainsi, le taux de morbidité et de mortalité néonatale. Informer et sensibiliser d'avantage la femme enceinte sur l'importance de faire les (04) CPN et ses avantages en favorisant sa participation active à sa propre santé et celle de son bébé s'avère primordiale.

L'approche communicationnelle utilisée n'a pas permis jusque-là de renforcer les connaissances des femmes en âge de procréation sur les avantages de la CPN. Se faisant, la stratégie de communication actuel sur la CPN dans la commune d'Abobo à échouée à convaincre les femmes à adopter la CPN pendant la grossesse. Pour pouvoir atteindre l'objectif de l'étude, une approche communicationnelle basée sur les stratégies de la CCSC s'avère incontournable.

Une approche appuyée sur des actions médias (télé, radio, affichage et presse), hors médias (conférences, caravanes etc...) et sur la communication interpersonnelle (dans les centres de santé, visite à domicile etc...) permettra de diffuser des messages basés sur les avantages des (04) CPN recommandées pendant la grossesse et l'importance de les faire.

Sensibiliser sur l'importance de la CPN en menant des actions persuasives par les médias, hors médias et la communication interpersonnelle nécessite la création d'émissions télé, de téléfilms en français et en langues locales (Baoulé, Malinké, Yacouba, Bété et Ebrié...) sur l'importance de la CPN car, les femmes préfèrent la télévision à la radio. Diffuser ces PAD à la télévision, dans les maternités lors des rendez-vous de CPN pendant l'attente. Initier des campagnes de sensibilisation de manière périodique dans les quartiers

en insistant sur la nécessité de se faire consulter dès l'annonce de la grossesse et faire les quatre CPN recommandées. Initier des débats à la télévision et à la radio sur la santé de la mère avec des experts en impliquant la participation des femmes. L'affichage permet aussi une bonne visibilité et capte l'attention du public.

Une stratégie digitale de communication est recommandée vu le fort penchant des populations féminines pour les réseaux sociaux. Ces nouveaux médias, facile d'accès, très visités par les utilisateurs de smartphones permettra de rendre la communication sur la CPN visible par la cible et de mesurer l'impact de celle-ci. L'usage des réseaux sociaux Facebook, Instagram, Watsapps, Tiktok ... la création d'un site internet et de comptes avec animation de contenu et insertions publicitaires ; la création d'une messagerie spéciale avec une messagerie propre aux différentes maternités... pourrait fortement exposer les femmes en âge de procréation aux messages sur la CPN et ses avantages.

La messagerie électronique pourrait permettre de programmer les rendez-vous et d'envoyer des textes de rappel de leurs prochaines consultations aux femmes enceintes bien entendu à partir de leur CPN 1 ainsi que les bonnes pratiques pour le bon déroulement de la grossesse.

En partenariat avec les ONG telles que EGPAF, des visites à domicile (VAD) peuvent être initiées (01) fois par mois pour essayer de convaincre les femmes enceintes résistant à la CPN. Le personnel de ces ONG partenaires peut servir de relais entre la maternité et ces femmes afin de poursuivre la sensibilisation.

Amener les femmes à adopter la CPN commence également par l'amélioration de l'accueil pour la CPN1. Cet accueil, doit être chaleureux et la prise de contact rassurante (modération du langage des sage-femmes). L'attente doit être moins stressante et ludique.

Concernant la sensibilisation par la communication interpersonnelle, la causerie éducative permettra au personnel de santé de se servir des expériences de certaines femmes pour sensibiliser les autres à faire les (04) CPN recommandées en mettant l'accent sur les bienfaits dont elles ont bénéficié. Aussi, les femmes seront également informées des conséquences liées à l'abandon des CPN. Les sage-femmes doivent

élargir le temps de conseils lors de la CCC en insistant sur les risques encourus si abandon des CPN. Ce sera un moment de partage et d'échanges entre les spécialistes de la santé et les femmes. Ces causeries peuvent s'achever sur un partage de souvenir (tee-shirts, gadgets ...).

Le counseling qui est une technique d'écoute qui permettra aux sage-femmes d'avoir des têtes à têtes avec les femmes enceintes dans un climat de confidentialité instauré par les sage-femmes dès la première visite de la femme enceinte. Cela peut aider à renforcer les connaissances des femmes enceintes sur la CPN.

En plus des recommandations citées plus, une action de plaidoyer ne devait-elle pas être faite auprès des gouvernants afin d'inclure les frais d'accouchement dans le paquet minimum de soins afin que les moyens financiers ne soient plus un frein à l'accouchement dans les centres de santé. Car, que vaut une consultation prénatale sans accouchement dans un centre de santé ?

Bibliographie

Bakouan Eugène (2011), *Déterminants de la faible proportion des femmes enceintes vues en première consultation au premier trimestre de la grossesse dans le district sanitaire de Tenkodogo*, Mémoire de biologie et de médecine, Ecole Nationale de Santé Publique de Ouagadougou repéré le 05/10/2022 sur <https://www.memoireonline.com>.

Dadele, Avocevou. (2002), *Cours de communication sociale, année de maîtrise*, Université d'Abomey-Calavi, Département des sciences du langage et de la communication.

Declerk Fany (2003), *Consultation prénatale et surveillance du travail*, Kinshasa, Médias pôle, 2^{ème} édition.

Direction départementale Abidjan (2018), *Rapport annuel*, Abidjan, DDA.

Koné Hugues, Sy Habib (1995), *La communication pour le développement durable en Afrique*, Abidjan, PUCI.

Lubuella Mazowa Fatima (2015), *Etude sur les causes du début tardif de la cpn, cas du centre mère et enfant de Bumbu*, Université

pédagogique nationale Binza de Kinshasa. Réperé le 17/11/2022 sur <https://www.memoireonline.com>

Ministère du Plan (2017), *La situation des femmes et des enfants en côte d'ivoire, enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS)*, Abidjan, Institut National de la Statistique (INS).

Ministère du Plan (2021), *Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH)*, Abidjan, Institut National de la Statistique (INS).

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (2016), *Plan National de Développement Sanitaire (PND)*, Abidjan, INS.

Ministère de la Santé de l'Hygiène Publique (2017), *Rapport annuel d'activité*, Abidjan, Programme National de la Santé de la Mère et de l'Enfant, Direction de la Coordination (DC/PNSME).

Ministère de la Santé de l'Hygiène Publique (2019), *Rapport annuel sur la situation sanitaire 2018*, Direction de l'informatique et de l'information sanitaire (DIIS).

N'da Paul (2015), *Recherche et méthodologie en sciences humaines et sociales, réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article*, Abidjan, l'Harmattan.

OMS (2015), *Tendances de la mortalité maternelle*, Genève, OMS.

OMS (2011), *Statistiques sanitaires mondiales*, Genève, OMS.

OMS (2015), *Cadre d'amélioration de l'objectif 5 du Millénaire pour le Développement*, Genève, OMS.

OMS (2019), *Mortalité maternelle*, Genève, OMS. Réperé le 10/11/2022 sur <https://www.who.int>.

Sangaré Aminata (2010), *Consultation prénatale recentrée, connaissances, attitudes et pratiques de la population de Sénou*, Thèse de médecine de pharmacie et d'odontostomatologie, Université de Bamako. Réperé le 18/06/2021 sur <https://www.keneya.net>

Bolou Bi Serge (2006), *Evaluation de la dernière consultation prénatale à l'hôpital général d'Abobo*. Abidjan, thèse de doctorat en médecine, Université Félix Houphouët-Boigny. Réperé le 11/11/2022 sur <https://invenio1.uvci.edu.ci>

Tuo, Péga. (2018), *Dynamique urbaine et accès aux soins de santé a N'dotrè (nord-est de la commune d'Abobo)*. Abidjan, volume 1, n°1, pp. 19- <https://www.retssa-ci.com>

Immigration et identité : pour une analyse socio-critique de *L'ignorance* de Milan Kundera

Elie Sosthène NGANGA

Docteur, Maître-Assistant, Cames
Université Marien Ngouabi
Brazzaville, République du Congo
eliesosthene@gmail.com

Résumé

*Que signifie être étranger dans un pays étranger ? Qu'est-ce qui fonde l'identité d'une personne au-delà de son espace natal ? Quel est le sens de l'exil dans *L'ignorance* de Milan Kundera ? Des questions préliminaires que l'article entend répondre à la lumière de la sociocritique (Duchet, 1979) afin de transcrire la sociabilité textuelle. La réflexion sur l'immigration dans la poétique romanesque de Kundera restitue la problématique sociétale du phénomène d'émigration dans une société où partir ailleurs s'impose comme une nécessité de vie, un risque et un choix volontaire ou involontaire dicté par tant de contingences sociales. Avec Kundera, l'identité de l'immigré est onduoyante, diverse et s'inscrit dans la perspective d'un « devenir-autre » (Deleuze, 1980 : 57). Nous nous proposons dans le présent article de comprendre les stratégies d'occultation du langage, mises en relief par l'auteur, pour dire et révéler la condition humaine ; mais surtout l'identité plurielle et déterritorialisée.*

Mots clés : identité, immigré, culture, société, exil, douleur.

Summary

*What does it mean to be a foreigner in a foreign country? What establishes the identity of a person beyond his native space? What is the meaning of exile in Milan Kundera's *Ignorance*? Preliminary questions that the article intends to answer in the light of sociocriticism (Duchet, 1979) in order to transcribe textual sociability. The reflection on immigration in Kundera's romantic poetics restores the societal issue of the phenomenon of emigration in a society where going elsewhere is essential as a necessity of life, a risk and a voluntary or involuntary choice dictated by so many social contingencies. With Kundera, the identity of the immigrant is undulating, diverse and fits into the perspective of a "becoming-other" (Deleuze, 1980: 57). We propose in this article to understand the strategies of occultation of language, highlighted by the author, to say and reveal the human condition; but above all the plural and deterritorialized identity.*

Keywords: identity, immigrant, culture, society, exile, pain.

Introduction

La question de l'identité, sous ses variantes et formes hybrides que celle de la culture, la langue ou la nationalité, bénéficie d'une attention particulière au niveau des sciences sociales, des études critiques et de la littérature. De Jean-Claude Kaufmann (2004) à Amin Maalouf (1998), elle s'articule comme une invention perpétuelle de soi et une dynamique constante du sujet. Avec Alexis Nouss (2015), Barbara Cassin (2013) ou Edward Saïd (2008), elle s'appréhende comme une quête infinie dans un monde cosmopolite où Les *lieux de la Culture* (Bhabha, 1994) deviennent des endroits de cohabitation multiple, du vivre ensemble et de la considération de l'altérité (ses défauts, qualités et contradictions) dans un environnement social déterminé. L'écriture romanesque emboîte le pas aux réflexions critiques, et autour d'elle se dessinent des imaginaires sur des sujets variés dont la trame narrative porte les traces de l'identité. Le roman de Kundera, *L'ignorance*, publié en 2005, ressasse les différentes situations des personnages immigrés, pris en otage par le désir de croire que partout l'on peut vivre librement et être chez soi. Pour tenter de comprendre la particularité du roman, nous cernerons les voix qui transcrivent, d'une manière ou d'une autre, le sens du dépaysement et de la douleur quant à partir de chez soi et y revenir avec d'autres perceptions culturelles, images et modes de vie, peu compatibles avec les mœurs de la société d'origine.

Par exil, nous voulons cerner l'idée du départ forcé ou volontaire vers d'autres ailleurs. En plus de la phase de la « réalisation de soi » (Jung, 1964 : 115), le sujet exilé subit une autre phase de la « déconstruction du moi » faite de rejets, d'humiliations et de pressions psychologiques. L'originalité de notre étude réside au fait que l'immigration demeure une préoccupation actuelle et intègre les grandes questions des sociétés contemporaines. Ainsi, comprendre ses mécanismes et ses enjeux à partir d'une fiction narrative est une autre manière de décroquer les perceptions séculaires qui y sont étroitement liées. Aussi pouvons-nous nous questionner : de quelle manière l'écriture romanesque de Milan Kundera fait-elle la représentation exacte de l'immigré ? Cette question fondamentale est soutenue par bien d'autres questions : quel est le contenu sémantique de l'identité dans

l'œuvre ? Comment l'étranger est-il perçu par l'altérité ; et pourquoi ? À quoi rime le retour de l'immigré dans sa société de départ ?

Nous partons de l'hypothèse selon laquelle l'immigré vit l'angoisse d'une nostalgie qui le lie maladivement à son pays d'origine ; en même temps qu'il souffre d'un présent étouffant. Sa situation correspond finalement à un double désarroi : le désir de croire qu'il est partout chez lui ; et se sentir honni par les siens. Cette posture sociologique de l'être humain réifié (G. Deleuze, Guattari, 2013) bénéficiera d'un éclairage sociocritique (C. Duchet, 1979). Il s'agira pour nous de comprendre les stratégies de langage, mises en relief par Milan Kundera, pour dévoiler les représentations sociales qui créent et génèrent les formes de violences comme la xénophobie et l'exclusion de l'altérité.

1. Prolégomènes : cadre théorique et méthodologique.

La question identitaire offre un vaste champ à la recherche pluridisciplinaire. Et sans s'étendre à toutes les théories (constructiviste, structuraliste, psychocritique ...) qui du reste sont inextricables ; et parfois difficiles à adapter à l'objet d'étude, nous nous focalisons spécifiquement sur la sociocritique qui est devenue pour l'esthétique littéraire un phénomène à la mode, répondant davantage à l'explication social par le littéraire : « la société est devenue la référence explicative du phénomène esthétique » (Gengembre, 2011 :46)

Pour l'école de Montréal (Bakhtine, 1979), la sociocritique demeure un outil d'analyse littéraire qui permet d'établir l'interaction entre le texte et le social. Elle se donne pour objet d'étudier « le statut du social » dans le texte, tout en s'intéressant à la question de savoir comment des problèmes sociaux et des intérêts de groupe sont articulés sur les plans sémantique, syntaxique et narratif. L'œuvre comme production de la société et comme lecture-interprétation de celle-ci implique une démarche en deux moments principaux : l'établissement de la situation sociolinguistique et l'analyse textuelle proprement dite mise en corrélation avec le contexte social. Aussi pensons-nous que pour être critique, une analyse sociale des œuvres doit porter sur le cadre produit par le « contexte » et le système d'adhésion qu'elle propose au lecteur. « Le contexte est ce qui dans le texte ouvre à un en-dehors du texte,

sur un ailleurs du texte, sur un domaine de références avec lequel le texte travaille. » (Duchet, 1970 : 44)

Bien de critiques, comme Lukács ou Goldmann, s’efforcent de penser l’inscription de la sociocritique dans le champ idéologique ; et comme matériau d’analyse de la société, elle offre à l’esthétique littéraire les outils de son appropriation et de l’explication des faits sociaux. La *sociabilité textuelle* renvoie dans ce sens aux différentes questions sociales prises en charge par le texte littéraire. Le « champ littéraire » apparaît ainsi comme le lieu d’investissement des *habitus*, des dispositions acquises sous l’influence du milieu socioculturel et de l’expérience de la vie sociale. L’analyse sociocritique de l’œuvre repose ainsi sur des valeurs critiques que le chercheur se doit d’investir ou de critiquer, puisque « sa logique épistémologique n’est pas une logique de la preuve, mais une logique de la découverte appliquée aux procès de sens engagés par les textes. » (Popovic, 2011 : 52-53)

Pris sous cet angle, la poétique narrative de Kundera offre une écriture qui révèle des traits sociaux dominants. La contextualisation du roman, *L’ignorance*, fourmille des référents sociaux, des sociolectes et idiolectes qui s’inscrivent dans un cadre culturel révélant des spécificités identitaires qui touchent de plus près « la structure de l’œuvre, entendue comme un lieu de rencontre et d’interaction entre matériau, *forme et contenu*. » (Todorov, 1984 : 86). La corrélation du texte au contexte, de la structure syntaxique à la structure sociale ou du discours idéologique du texte à celui du groupe social s’est avéré opérationnelle pour comprendre la situation de l’immigré dans l’œuvre de Milan Kundera. Dans ce sens, la sociocritique, au-delà de la forme visible qu’offre le rapport texte-société, sursoit sa référentialité dans la profondeur de la poétisation textuelle. Nous pensons ici aux travaux d’Alain Viala ou de Jérôme Meizoz sur les postures autoriales qui participent d’une manière ou d’une autre à la critique des faits sociaux par la littérature. La sociocritique insiste de ce fait sur la multiplicité des rapports que différents langages entretiennent les uns avec les autres à l’intérieur du même texte, démontrant par-là de façon convaincante la relation étroite entre le texte produit et le réalisme social.

2. Aller ailleurs pour changer de vie.

L'ignorance se circonscrit sur le thème de l'exil et pose un problème de mobilité lisible dans des sociétés contemporaines ou postmodernes, exposées à moult perturbations socio-politiques. Mais que l'on jette un coup d'œil sur le phénomène de mobilité humaine sur terre, il est aisé de voir que voyager est consubstantiel à l'existence humaine. Les hommes ont toujours voyagé et le font pour plusieurs raisons : tourisme, simple aventure, exil politique, études, tourisme... voyager offre un instant de rejaillissement à l'esprit, c'est un moment de partage et de remise en question pour l'âme. Mais l'exil obéit à d'autres contraintes. Personne ne s'exile par plaisir, il y a l'idée d'expulsion ou de bannissement qui entoure la sémantique de l'exil. Comme nous pouvons également comprendre qu'il est dicté par l'idée de la nécessité. Lorsqu'on réalise que l'avenir est ombrageux dans l'espace natal, le seul réflexe peut être émigré vers d'autres ailleurs où il est possible de vivre autrement. Cette situation de déterritorialisation a été vécue par bon nombre d'écrivains. C'est le cas de Samuel Beckett, Nabokov, Alain Mabanckou, Emmanuel Dongala et bien d'autres exilés de leur pays natal et adoptés par d'autres pays jusqu'à intégrer totalement des habitudes, des modes de vie et la culture du pays d'adoption. Milan Kundera l'énonce dans son premier roman écrit en exil : « j'ai donc choisi le lieu où je voulais vivre ; mais j'ai aussi choisi la langue que je voulais parler. » (Kundera, 1978 : 234).

Et souvent incompris, l'immigré pris entre-deux imaginaires, est tiraillé entre la culture de la société d'adoption et celle de son pays d'origine. Dans la démarche littéraire de Kundera, l'acte même d'écriture est un double voyage : celui de la découverte d'un autre monde par d'autres modes de langage et de la connaissance d'une autre logique de concevoir le monde. Il a choisi le français en lieu et place de sa langue tchèque. Écartèlement entre plusieurs imaginaires, Kundera est pris en otage par plusieurs cultures qui lui octroie une identité vaste et riche qu'il revendique partout. À propos de la langue, en tant que symbole d'identification d'un groupe ou d'une communauté, elle est une des composantes essentielles de l'identité. Parler une langue étrangère équivaut à assumer un monde et refléter une culture (Fanon, 1952 : 30). Aussi pouvons-nous comprendre que pour Kundera, l'exil n'est toujours pas associé à l'idée de souffrance,

de dessèchement culturel ou d'appauvrissement de soi, mais le moyen sûr de se refaire et liquider un passé afin de renaître dans une nouvelle vie, pleine d'opportunités. Les personnages de *L'ignorance* comme Irena ou Josef transcrivent cette nouvelle manière d'être et de vivre. Ainsi pour Irena : « son émigration, bien qu'imposée de l'extérieur, contre sa volonté était peut-être, à son insu, la meilleure issue à sa vie » (Kundera, 2005 : 30).

La métaphore de l'espoir « meilleure issue à sa vie » mise en relief est déterminante pour comprendre le désir ardent de revisiter chez Irena l'espoir de trouver ailleurs une vie digne, sans doute meilleure que celle connue à Prague. Cette disposition quasi naturelle, changer le cours de sa vie, fait des personnages de Kundera des êtres dynamiques épris du progrès social, et qui pensent qu'il est possible de réussir et de vivre partout ailleurs. La métaphore « meilleure issue » transcrit dans tous les cas l'espoir des lendemains meilleurs, et l'exil devient le chemin, l'eldorado qu'il doit emprunter pour transformer sa vie. Sans se départir de leur passé, les personnages de Kundera n'oublient nullement d'où ils viennent et d'où ils sont attachés. Leur épaisseur psychologique fait d'eux des sujets actifs et pleins de rêves. De la même manière qu'ils sont attachés à leur pays d'origine, ils sont également liés au pays d'adoption, le pays d'exil ; à travers la remémoration, puisque le présent et le passé les poursuivent partout. Il est intéressant de relever que la rupture avec le pays natal n'était pas pour Irena une décision volontaire et libre ; mais une contrainte sociale entachée de lourds regrets. Le mariage avec Martin, ancien ami de sa mère, n'était qu'un arrangement familial pour aider Martin à échapper de la police communiste. Il offrait l'occasion à tous les deux de fuir le pays et de vivre à l'étranger, la France. Ils sont redevables au passé qui les angoisse, comme le souligne H.K Bhabha : « l'angoisse nous lie au souvenir du passé tandis que nous luttons pour choisir une voie à travers l'histoire ambiguë du présent. » (Bhabha , 1994 : 12)

La structure de l'espace social dans laquelle se déroule le récit d'Irena, de Josef ou de Gustav se trouve être aussi celle de Kundera. Tout se passe à Prague, le Bohème, autre dénomination de la Tchécoslovaquie où l'auteur a vécu une partie de sa vie, avant le départ pour la France. Le roman devient le produit d'une expérience individuelle et, par suite, l'expression d'une certaine posture individualiste corroborant les formes d'écritures de soi. Nous pouvons établir un parallélisme

évident entre la vie des personnages de l'œuvre (Irena, Josef, Gustav...) et l'expérience de l'exil de l'auteur ; pour aboutir à des conclusions d'ordre sociologique, et voir ainsi l'écriture comme « une entreprise d'objectivation de soi, d'autoanalyse et de socioanalyse. » (Bourdieu, 1998 : 38).

La rupture avec le pays de naissance n'est toujours pas facile à accepter, elle est entachée de regrets immenses. Le passé revisite constamment l'immigré comme une espèce de dette à payer ; et ce pour garantir sa quiétude psychologique. L'expérience de l'exil offre à l'émigré un autre rapport au monde et une autre relation avec l'entourage. La société humaine crée des formes d'injustices qui laissent penser à des résurgences de l'état de bestialité où les plus forts dominent les moins forts et font prévaloir leur droit de propriété absolue. C'est occulter autant le langage de Kundera que de le situer exclusivement sur la simple critique de l'altérité ; surtout lorsqu'on passe outre les raisons principales qui génèrent les rapports de force déséquilibrés. Les sociétés industrialisées attirent bien d'immigrés, et devant certaines crises sociopolitiques (guerres, misère ...), partir devient une panacée. Contrairement à certaines considérations, l'exilé n'est plus la bête immonde qui doit vivre par défaut dans les espaces étrangers, mais l'être utile qui apporte une part de soi dans la construction des solidarités mondiales. En plus de son adaptation problématique au nouvel espace, le personnage de Kundera est partagé entre le passé inquiétant et le présent douloureux et austère ; deux moments qui laissent surgir des sentiments de regrets, de tristesse ; et parfois de honte.

3. L'enfer, c'est l'immigré.

L'existence de l'immigré dans un espace étranger est une leçon de vie liée à l'initiation à la douleur, à la maltraitance et à l'accoutumance avec la xénophobie. Pour témoigner et créer la différence entre une française autochtone et une immigrée, Sylvie adopte un comportement de mépris à l'égard d'Irena, la française de second rang. L'écriture abolit les déterminations et les contraintes qui sont constitutives de la solidarité humaine ; c'est-à-dire exister socialement, sans chercher à « occuper une position déterminée dans la structure sociale et en porter les marques » (Bourdieu, 1998 : 40), sous la forme notamment d'une

identité primaire attestée par les liens directs avec la terre natale. La causerie entre Sylvie, une française, et Irena inspire une autre forme de relation entre l'autochtone et l'immigré :

Qu'est-ce que tu fais encore ici ! Sa voix n'était pas méchante, mais elle n'était pas gentille non plus ; Sylvie se fâchait. Et où devrais-je être ? demanda Irena. — Chez toi ! — Tu veux dire qu'ici je ne suis plus chez moi ? (Kundera, 2005 : 7)

Le mépris volontaire manifesté par Sylvie reconfigure bien d'autres représentations et rapports sociaux, balisant ainsi la perception des codes sociaux établis entre ceux qui viennent d'ailleurs et ceux qui devraient être « normalement » d'ici. Cette construction sociale, qui laisse croire que celui qui ne fait pas partie de son groupe ethnique, social ou culturel n'est pas tien est source de nombreux malentendus et travers sociaux, comme l'exclusion. L'identité collective ou le « nous », creuset d'un vivre ensemble, devient pour Sylvie un leurre ; et celui-ci revendique d'autres manières de vivre avec les autres. L'impression est de se distancier de tout ce qui est « étranger », gênant et indigne d'occuper l'espace français. La suite de la causerie entre les soi-disant amies, Irena et Sylvie, apporte des précisions sur l'instinct grégaire de division :

Tu sais ce que je veux dire ! » — Oui, je le sais, mais est-ce que tu oublies que j'ai ici mon travail ? Mon appartement ? Mes enfants ? — Écoute, je connais Gusdaf. Il fera tout pour que tu puisses rentrer dans ton pays. Et tes filles, ne me raconte pas de blagues ! Elles ont déjà leur propre vie ! Mon Dieu, Irena, ce qui se passe chez vous est tellement fascinant ! Dans une situation pareille, les choses s'arrangent toujours. — Mais Sylvie, il n'y a pas que les choses pratiques, l'emploi, l'appartement. Je vis ici depuis vingt ans. Ma vie est ici ! (Kundera, 2005 : 8).

Si la maltraitance psychologique est fortement avérée, par l'usage d'un langage déviant et associable « rentrer dans ton pays », c'est plus l'indignité humaine que couvre ce langage qui rend étonnante la réaction de Sylvie. Ce langage occulte le bannissement et le rabaissement. Irena est perçue par Sylvie comme une étrangère ; alors qu'elle se considère comme une Française dans la mesure où la France son pays d'adoption, le lieu où elle vit depuis vingt ans avec ses enfants. Un des éléments de cette poétique originale est la mise en

relief des traits spécifiques relevant de l'inhumain. Dès le départ la situation d'immigrée d'Irena ému l'entourage ; y compris son amie Sylvie la Française, et mise en rebut par la même qui croit qu'elle ne mérite pas de vivre en France, mais à Prague, son véritable territoire. Des énoncés comme « ils ont vu en moi la souffrance d'une émigrée. Puis le moment est venu où je devais confirmer cette souffrance par la joie de mon retour » (Kundera, 2005 : 194) témoignent de l'hypocrisie et du manque de considération de l'immigré qui, dans l'imaginaire de certains groupes radicaux ou nationalistes, un réel obstacle à la prospérité des français autochtones. Nous sommes véritablement dans une société de paradoxe qui clame tout haut l'humain ; et en même temps, l'irradie et promeut l'exclusion. Une société qui vit de contradictions en contradictions, et qui ignore que le monde est pluriel ; et que la diversité culturelle est une richesse et une force d'intégration. L'identité ne peut se construire « sans les autres » (Kaufmann, 2004 : 117).

Le *topos* de l'ignorance transcrit d'emblée le déficit de connaissances et de valeurs dans les relations humaines. Chacun des protagonistes de *L'ignorance* est défini par une sorte de langage qui fonctionne à peu près comme l'intuition pratique de l'habitus qui, dans l'expérience quotidienne, nous permet de pressentir ou de comprendre les conduites déviantes de certains personnages. Par leur comportement, il est difficile d'écarter la question du déficit moral lié à l'éducation reçue ; en même temps qu'il serait absurde, par un seul personnage, Sylvie, de déjuger toute la société française. La France n'est pas une exception sur le traitement des étrangers. L'exemple de Sylvie, transcrit l'universalité de la situation de bien de pays du monde où les immigrés sont obligés de se confronter, en plus de la réalité nouvelle liée à l'apprentissage de la langue, aux tracasseries administratives (régularisation des papiers ...) et à la question du racisme ou d'ostracisme. L'immigré dans l'œuvre est métaphoriquement dans « un espace vide au-dessus de la terre » (Kundera, 1984 : 116) avec des illusions avortées qui le laissait croire que vivre ailleurs serait synonyme de liberté ou parler la nouvelle langue représenterait la sortie de l'abîme. Plus que jamais, l'immigré dit l'étranger est semblable à un homme éperdu, vivant dans le silence le plus abject « non pas de colère qui bouscule les mots au bord de l'idée et de la

bouche ; mais silence qui vide l'esprit » (Kristeva, 1998, p.29), et la solution semble se consolider autour du retour chez soi.

Les personnages de Kundera, après vingt ans d'exil, reviennent dans leur pays d'origine sans assouvir leur désir de leur grand retour et sans revivre le bonheur du souvenir de leur pays perdu momentanément. Comme dans le mythe nostalgique d'Homère avec Ulysse qui revient à Ithaque pour retrouver les siens, le retour d'Irena ou de Josef peut être considéré comme un moment de déception totale et d'isolement de soi. Il y a déconnexion culturelle entre deux strates qui cimentent les représentations sociales. Ceux qui sont restés sur place et ceux qui sont partis ; et qui reviennent au pays avec d'autres manières d'être. Et lorsqu'on revient avec la culture d'ailleurs, l'immigré n'est toujours pas bien accueilli. Il est en butte à des répulsions qui permettent de comprendre le changement de l'exilé par la communauté : l'immigré n'est plus celui qu'elle a connu, une véritable mutation du cerveau s'est opérée au grand regret de la société qui a cru en lui et qui perd son enfant prodige. Josef est plus que reçu dans l'indifférence absolue. Il ne fait plus corps avec ses parents qui, d'une certaine manière, l'ont déjà honni. S'il cherche l'information sur les membres de familles décédés pendant son absence (Kundera, 2005 : 98-99), aucun n'est prêt à lui fournir les détails de l'évènement mortuaire ; comme s'il n'a jamais fait partie de la famille.

Ce n'est pas leur mort qui le bouleversa [...] mais le fait de n'avoir reçu aucun faire-part. La police communiste surveillait les lettres adressées aux émigrés ; avaient-ils eu peur de lui écrire ? Il observa les dates : les deux derniers enterrements étaient postérieurs à 1989. Ce n'était donc pas par prudence qu'ils ne lui écrivaient pas. La vérité était pire : il n'existait plus pour eux. (Kundera, 2005 : 62)

La question centrale qui surgit en filigrane à une forte accointance avec la responsabilité de la société : comment l'immigré est-il perçu par la famille restée au pays d'origine ? Est-il l'enfant prodige ou le nouveau déstabilisateur des codes séculiers qui régissent la communauté ? Le départ d'Irena l'a momentanément isolé de sa famille, de ses collègues ; et même de sa culture, l'espace d'avant apparaît étranger et nouveau pour s'adapter aisément. Elle « fut saisie de la même panique d'autrefois », une comparaison transcrivant le bouleversement d'avant son émigration. Le retour correspond à tant

de situations sociales inattendues. Non seulement, l'immigré paraît étranger dans un monde étrange, il est celui qui doit affronter la nouvelle et l'assumer. La nostalgie qui est au centre de l'œuvre apparaît désormais comme le leitmotiv de tout. Ainsi que le souligne Evan LeGrand : « Autant de thèmes et de motifs qui, dans *L'ignorance*, développent le mythe de la nostalgie dont l'image se transforme, à travers ses divers modes narratifs, en un masque de souffrance propre à tout émigré, variation évidente du « masque de beauté », métaphore kundérienne par excellence du kitsch. » (LeGrand, 2003, : 55-56). Le retour chez soi, lié aux péripéties, est loin d'offrir la sérénité à l'immigré qui prend l'engagement de revenir aux pays avec bravoure. Chez Kundera il y a véritablement des identités doubles issues des expériences traumatisantes et légitimées léguées par une société cosmopolite et complexe. Dans *L'ignorance*, l'exil se connote comme dépaysement, douleur et traumatisme de l'immigré. Elle renvoie à la rupture avec les manières habituelles d'être dans le pays d'adoption ou d'origine ; ce qui crée le déséquilibre psychique et laissent surgir des fantasmes qui détériorent l'être kundérien lequel vogue entre-deux mondes diamétralement opposés. Irena se sent déchirée entre les « rêves d'émigration » (Kundera, 2005 : 37) qui hantent ses nuits, lui révélant « l'horreur du retour » (Kundera, 2005 : 39), et les sporadiques images diurnes de sa Prague aimée qui surgissent en elle. Nous sommes loin de la situation du « débarqué » de Frantz Fanon du projet de désaliénation de l'émigré Antillais qui fera oublier sa peau noire par des masques blancs, celui-là qui dévalorise plutôt son patois, le créole pour le français (Fanon, 1952 : 18), celui-là qui entend prouver à ses pairs qu'il a connu un monde différent ; et qui l'oblige à changer de comportement alimentaire, linguistique et gestuel adoptés. Ainsi, en abandonnant Irena dans une chambre d'hôtel de Prague (Kundera, 2005 : 136), Josef renoue avec son nouveau terroir, Danemark, lieu de son affirmation de sa nouvelle identité géographique. Ce lieu de trouvaille par excellence est le lieu de rejaillissement d'une autre vie, espoirs et espérances. L'attachement au pays d'origine dans l'œuvre apparaît dérisoire et évasif, il relève du momentané, et l'exil devient cet instant de traumatisme qui annonce l'instabilité psychologique avérée. Que Josef repense encore à son Danemark, pays d'adoption, laissé et abandonné, cela rejoint le sens de n'importe quel espace aimé. L'amour et le désarroi n'ont plus de cadre d'évaluation et de fixation

précises. Quand le pays d'origine devient insensible à soi, il ne reste plus qu'à combler le vide d'amour par un autre amour. Tout s'exile littéralement. L'homme partout est assujéti aux mêmes passions et aux mêmes forces d'exclusion. Entre l'indifférence des autres et l'étrangéité de l'accueil qui lui est réservé, l'immigré qui revient au pays est perçu comme un étranger, quasiment un « lilliputien » qui surgit d'un monde inconnu, qui n'est pas sien. Josef vit avec eux sans être avec eux, un exil intérieur fondé sur d'autres perceptions de soi s'érige devant un rempart culturel difficile à surmonter. Josef expérimente ces formes de pulsions de l'âme et se sent presque esseulé partout ailleurs. Le nouveau terroir, le pays de rêve ou de l'enfance perdue, cadre de manifestation de toute nostalgie, s'éloigne de lui et le voit maltraiter ; à contrario, comme s'il était encore ailleurs.

Pendant vingt ans il n'avait pensé qu'à son retour. Mais une fois rentré, il comprit, étonné, que sa vie, son centre, son trésor, se trouvaient hors d'Ithaque, dans les vingt ans de son errance. Et ce trésor, il l'avait perdu et n'aurait pu le retrouver qu'en le racontant. (Kundera, 2005 : 43).

L'immigré est perdu dans le labyrinthe de l'oubli. Sa situation psychologique offre le terreau idéal à l'angoisse et au traumatisme créée par l'éloignement du pays. Josef reconnaît-il encore son ancienne amie Irena qu'il rencontre dans une gare ? (Kundera, 2005 : 76). Il faut un minimum de rappels à Josef pour recréer le déclic du souvenir. Deux strates cognitives, vis-à-vis de la personne oubliée, se dessinent. La première renvoie à l'oubli involontaire. Celui qui est parti est devenu « autre », différent de tous et loin des mœurs locales. Il lui est difficile de se souvenir de tout. Josef a perdu de vue ce que valait l'amour passager entretenu avec Irena (. Kundera, 2005 : 82). L'imaginaire collectif voudrait considérer l'être social réel à partir de l'idée de sa permanence, il est tenu de demeurer en permanence avec les siens pour entretenir la cohésion sociale. Le voyage devient la métaphore de l'oubli des codes sociaux ; presque la mort des bases culturelles pérennes et séculaires qui enrichissent les habitudes. La deuxième strate qui formate l'inconscient collectif relève de l'étrangéité de la culture étrangère à la base de l'indifférence envers celui qui la promeut. Celui qui s'exile « tue » littéralement sa culture. « L'entre- deux » (Nouss, 2015) culturel est en réalité un prétexte valable pour amputer culturelle authentique, celle qui fait l'unité du

groupe et apporte la différence. Milan Kundera crée à partir de ses personnages immigrés un brouillage identitaire avec la dissolution de l'idée d'appartenance unique ; et faire écho à ce qui construit la solidarité humaine. Dans *L'ignorance*, l'identité se vêt d'une dimension ondoyante, elle est une donnée dynamique sans frontière et sans assise territoriale. La question que pose Eva Legrand est porteuse d'un contenu épistémologique et éthique : « jusqu'à quel point l'homme se reconnaît-il dans son chez soi originel, dans sa patrie comme dans sa langue maternelle, dans l'image de son identité de jeune ? » (Le Grand, 2003 : 55).

Irena tout comme Josef ne sont plus profondément ancrés dans l'amour de leur pays d'origine, Prague ; et non plus de la France, pays d'adoption. Ils se situent entre les deux rives de l'amour, donnant ainsi l'impression de vivre dans les « non-lieux. » Tout le paradoxe réside dans les motivations du retour, Josef est revenu pour son amour perdu, fauché par la mort, et qui continue à l'habiter. L'absence est incarnée par l'image de la « lampe » à la fenêtre que sa femme laissait allumée « lors de leur retour à la maison » (Kundera, 2005 : 98) et où, depuis la « cohabitation avec la morte », une « nouvelle horloge [...] s'est mise à organiser son temps » (Kundera, 2005 : 11-112). La maison, au lieu d'un havre de paix, se mue en milieu hanté qui éveille et suscite tant de souvenirs douloureux, celui de l'amour perdu. Le retour au pays transcrit symboliquement la fusion d'un passé heureux ; et simultanément la reconversion à la douleur. Le mot exil procède par soupçon de sens et ses signifiés corroborent l'image d'une réalité indéterminée et opaque. La mort, liée à la nostalgie du pays, est une autre manière d'exprimer la condition existentielle de l'homme. Sous l'angle de l'amour romantique perdu, le lecteur fait l'expérience de l'oubli ; mieux de l'amour en exil. La réflexion s'entrelace dans une autre des formes d'énigme mnémonique, chère à Kundera, où le passé se doit d'incarner les réminiscences possibles. Par quel moyen, peut-on rentrer en contact avec son passé ? Pour renouer le fil de souvenirs et vivifier un passé ambiant, Irena apporte en guise de reconnaissance à ses amies, restées au pays, un cadeau précieux : le vin français (Kundera, 2005 : 48). Contre toute attente, ses amies demeurent insensibles et privilégient plutôt la bière locale de la ville, celle de Prague.

Gênées, ses amies observent les bouteilles jusqu'à ce que l'une d'elles, (...), proclame sa préférence pour la bière. Ragillardies par ce franc-parler, les autres acquiescent et la fervente de bière appelle le Garçon. (Kundera, 2005 : 44)

Image d'une culture exotique, le vin est une autre manière pour Irena de les convier à découvrir d'autres saveurs et marquer son existence d'ailleurs. Ses amies parviennent à figer l'identité sur le référent culturel de la Tchécoslovaquie par la bière du pays ; ce qui traduit véritablement le rejet d'une culture étrangère. Le rejet de ce qui est extérieur commute avec le dédain ; et par ricochet le reniement de soi et de l'autre. On peut lire à partir de ce geste une sorte d'appauvrissement de mentalités qui corrobore directement l'ignorance, le gommage de l'altérité (Amossy, 1999). Le même rejet est manifeste dans les rapports d'Irena avec sa mère qui n'est pas autant bienveillante à son égard. Celle-ci ne souhaite nullement qu'elle lui parle de la France : « « Aucune question sur sa vie et aucune non plus sur la France, sur sa cuisine, sa littérature, ses fromages, ses vins, sa politique, ses théâtres, ses films, ses automobiles, ses pianistes, ses violoncellistes, ses footballeurs. » (Kundera, 2005 : 26) Dans cette nouvelle considération, Irena apparaît comme une étrangère dans sa propre faille où elle est quasiment exclue. Elle n'appartient plus logiquement à sa société, elle est « nulle part » et peut être partout ; dans ce sens que les identités des autres deviennent « meurtrières » (Maalouf, 1979). Ce lieu neutre d'où l'on peut survoler librement sans retenu ne construit aucun à priori construit et accorde une place de choix à l'unité dans la diversité. En concédant une place de choix à l'humain plutôt qu'à ses considérations multiples, Milan Kundera instaure les conditions d'une humanité qui doit naviguer dans plusieurs imaginaires culturels. *L'ignorance* met ainsi en évidence les hommes et les femmes qui par leur esprit et leur abnégation devraient donner sens à une société aux identités plurielles.

Conclusion

Au regard de ce qui précède, il est intéressant de relever que l'identité, avec Milan Kundera, prend sens dans l'expérience de ce qu'un individu accumule dans son parcours de vie. Elle n'est pas une, mais

plusieurs. Il est difficile de vivre en autarcie en professant une identité cloîtrée et sectaire n'ayant aucune relation avec d'autres manières de vivre et de penser. Un comportement qui serait proche de l'ignorance ; et dans ce sens l'ignorance aura de forte accointance avec la bêtise humaine. L'expérience existentielle des personnages immigrés dans *L'ignorance* de Kundera reconforte une certaine lecture de la réalité sur l'ostracisme et l'exclusion de l'altérité dans les sociétés contemporaines qui pourtant proclament tout haut égalité, justice et respect des droits humains, mais affichant bien d'autres attitudes et comportements. La compréhension de cette contradiction permet surtout au lecteur de découvrir une autre forme de société marquée par la honte et l'hypocrisie. La sociabilité du texte, par la sociocritique, nous a éclairci tant peu soit –elle la réalité ignoble ; et foncièrement inhumaine, de l'identité nationale avec l'image de l'immigré, vu indifféremment dans sa société d'accueil. Et si dans l'imaginaire collectif, l'exil constitue l'eldorado, un palliatif pour se soustraire de la misère du pays natal, il n'est pas pour autant un gage de vie meilleure. L'illusion est de croire qu'ailleurs l'on vit mieux que chez soi. *L'ignorance*, au-delà de la question de l'exil, de l'immigration et de la place de l'étranger, peut être comprise comme une réflexion existentialiste sur le sens de l'homme face à son destin ; et c'est à la sueur de sa peau que l'immigré doit gagner sa vie et imposer une part de son « moi » pluriel. On se rend finalement compte que l'émigration, peu importe les moyens à utiliser pour partir, peut générer des frustrations ; mais elle ouvre les portes à bien de surprises. La question essentielle dans l'esthétique narrative de Kundera, voire la réponse définitive aussi, devrait se formuler comme ceci : « qui suis-je au fond ? Vous n'aurez pas de réponse dans mes deux passeports. » (Mabanckou, 2016)

Références bibliographiques.

Amossy Ruth (dir.), (1999), *Images de soi dans le discours. La construction de l'ethos*, Lausanne, Delachaux et Niestlé.

Bhabha Homi (1994), *Les lieux de la culture, une théorie postcoloniale*, Paris, Payot.

Bakhtine Mikhaïl (1970), *L'Oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-âge et sous la Renaissance*, trad. du russe par Andrée Robel, Gallimard.

Bourdieu Pierre (1998), *Les règles de l'art, Genèse et structure du champ littéraire*, 1998, Paris, Seuil.

Cassin Barbara (2013), *La Nostalgie. Quand donc est-on chez soi?*, Paris, Seuil.

Deleuze Gilles et Guatari Félix (1980), *Mille Plateaux*, Paris, Éditions de Minuit.

Duchet Claude (1979), *Sociocritique*, Paris, Nathan.

Duchet Claude et Maurus Patrick (2011), *Un cheminement vagabond. Nouveaux entretiens sur la sociocritique*, Paris, Honoré Champion.

Evan Le Grand, 2003, « Roman de l'existence, ou l'imaginaire de l'exil... / L'ignorance, de Milan Kundera », Gallimard, 181 p. *Spirale*, (190), 55–56

Fanon Frantz (1952), *Peau noire masques blancs*, Paris, Le Seuil.

Fayolle Roger (1978), *La critique*, Paris, Armand Colin.

Jankelevitch Vladimir (1974), *L'irréversible et la nostalgie*, Paris, Flammarion.

Jung Carl Gustav (1964), *Dialectique du Moi et de L'inconscient*, Paris, Gallimard.

Kaufmann Jean-Claude (2004), *L'invention de soi : Une théorie de l'identité*, Paris, Armand Colin.

Kempf Roger (1968), *Sur le corps romanesque*, Paris Seuil.

Kundera Milan,

(1978), *Le livre du rire et de l'oubli*, Paris, Gallimard

(2005), *L'ignorance*, Paris, Gallimard.

(2009), *Une Rencontre*, Paris, Gallimard.

Kristeva Julia « une poétique ruinée » (Préface) (2013), *La poétique de Dostoïevski*, BAKHTINE Mickael, Paris, Gallimard.

Kristeva Julia, (1998), *Étrangers à nous-mêmes*, Paris, Gallimard.

Lepaludier Laurent (2004), *L'objet et le récit de fiction*, Rennes, PUR.

Maalouf Amin (1998), *Les identités meurtrières*, Paris, Grasset.

Mabanckou Alain, *Leçon inaugurale* prononcée le jeudi 17 mars 2016 au Collège de France.

Nouss Alexis (2015), *La condition de l'exilé : Penser les migrations contemporaines*, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme.

Resh Yannick (1973), *Corps féminin, corps textuel : Essai sur le personnage féminin dans l'œuvre de Colette*, Librairie Klincksieck.

Ricoeur Paul (2000), *La mémoire, L'histoire, l'oubli*, Paris, Seuil.

Said Edward, *Réflexions sur l'exil* (2008), Arles, Actes Sud.

Todorov Tzvetan,

(1968), *Qu'est-ce que le structuralisme ? 2. Poétique*, Paris, Seuil.

(1984), *Critique de la critique*, Paris, Le Seuil.

Popovic Pierre, « La sociocritique. Définition, histoire, concepts, voies d'avenir », *Pratiques* [En ligne], 151-152 | 2011, mis en ligne le 13 juin 2014, consulté le 10 août 2023. URL : <http://journals.openedition.org/pratiques/1762> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/pratiques.1762>.

Organisations non gouvernementales (ONG) et développement : l'exemple de l'ONG "Démocratie, Droits humains, Développement" dans le département de Ziguinchor au Sénégal

Ibrahima Touré

*Enseignant-chercheur en Sociologie, Laboratoire de Recherche en Sciences Economiques et Sociales (LARSES)
Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal)*

Ousmane Koulibaly

*Doctorant en Sociologie, Laboratoire de Recherche en Sciences Economiques et Sociales (LARSES)
Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal)*

Résumé

La présente contribution porte sur le thème des rapports entre les organisations non gouvernementales (ONG) et développement. Elle s'appuie sur l'analyse du cas du département de Ziguinchor au Sénégal, zone de prédilection du projet. Plus spécifiquement, il est question d'étudier ici l'intervention de l'ONG 3D dans le développement du département de Ziguinchor. Située au sud du pays, Ziguinchor est en effet l'une des zones les plus impactées par le conflit casamançais, intervenu depuis le début des années 1980 et mené par le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) pour réclamer son accession à l'autonomie politique. Dans cette recherche, l'accent est surtout mis sur la contribution de l'ONG 3D à l'accès aux droits sociaux fondamentaux des populations locales. Autrement dit, nous examinons comment l'ONG 3D participe à l'amélioration de l'état nutritionnel chez les enfants et chez les femmes, enceintes et allaitantes, au renforcement des conditions socio-économiques et politiques des femmes et surtout à la réduction de la pauvreté, en promouvant leur leadership économique et leur autonomisation. En effet, l'ONG 3D est une organisation dont la vision se décline en trois axes : Démocratie et Gouvernance locale ; Droit humain et Développement durable. Ainsi, cette recherche permet d'identifier et de comprendre, à partir d'une approche mixte, qualitative et quantitative, les projets, les moyens, les activités, les résultats et les limites de l'ONG 3D dans sa quête du développement du département de Ziguinchor. Enfin, cette recherche montre la variation des perceptions des bénéficiaires sur l'ONG 3D et sur ses projets pour le développement du département de Ziguinchor.

Mots clés : développement local, droits sociaux fondamentaux, leadership des femmes, lutte contre la pauvreté

Introduction

Plus de sept décennies après que le développement soit devenu le maître mot de la communauté internationale, réunie sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, force est, aujourd'hui, de constater que la majeure partie des pays en développement, n'en finissent pas de sortir de la précarité et de s'engouffrer dans la misère. Échecs des plans nationaux de développement économique et social, échecs des stratégies préconisées par les organismes internationaux, le développement est en faillite (Olivier de Sardan 1995; Rist 2013; Diakité 2002 ; Sonko et Fofana 2022). Voilà pourquoi, depuis plus de deux décennies, le discours officiel et la politique de beaucoup de gouvernementaux et d'organismes internationaux en matière de développement, se sont profondément modifiés. En effet, nombre de gouvernements, d'institutions bilatérales et multilatérales d'aide et d'appui au développement, se sont rendu compte que les populations à la base, principales destinataires des actions de développement, devraient participer activement aux efforts de développement. De plus en plus, les approches imposées du haut ont fait place à celles prônant une démarche participative (D'orfeuille 1984 ; Assogba 1998 ; Ba 1999 ; Diop et Benoist 2007 ; Touré 2013 ; Touré 2020 ; Touré 2023). Dans ce contexte, particulièrement marqué par le désengagement de l'État du monde rural et des secteurs dits sociaux (Diouf 1992 ; Kassé 1996 ; Touré et Dia 2019), la présence des ONG internationales dans le monde rural semble s'imposer avec évidence (Deler 1998 ; Olivier de Sardan 1998 ; Dahou 2003 ; Yala 2005 ; Kanji 2009). D'autant plus que pour le cas spécifique du Sénégal, l'État a adopté une législation souple, favorisant l'intervention des ONG auprès des groupes sociaux défavorisés. Ce qui a provoqué la prolifération d'ONG internationales de toutes sortes. Actuellement, celles-ci sont présentes un peu partout au Sénégal. Leurs domaines d'intervention se sont diversifiés au fil des années. Elles interviennent dans le domaine du développement local et communautaire, de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, de l'environnement, de la promotion d'unités socioéconomiques (banques céréalières, moulins, équipements, construction d'infrastructures socioéducatives, micro crédit, secours alimentaire,

etc.). Selon Henrik Secher Marcussen (1998)¹¹⁵ « suite à la rétraction de l'État, entre autres en raison des ajustements structurels et des politiques liées à l'idéologie néolibérale, les ONG ont eu le champ libre pour combler les vides, en apportant un soutien aux groupes de base, aux organisations et structures communautaires locales, pour aider à mettre en œuvre les politiques de décentralisation, renforcer le pouvoir de base et favoriser les processus démocratiques, etc. ». Mais la question générale qui se pose est celle de savoir si les ONG nationales et internationales peuvent réussir le pari du développement là où les Etats et les organismes internationaux de développement n'en finissent pas de montrer leurs limites. Qu'en est-il dans les faits? En intervenant au Sénégal, l'ONG 3D a-t-elle réalisé son projet social visant le développement transformationnel des communautés locales? Une telle autopromotion a-t-elle des retombées bénéfiques durables sur leur vécu quotidien ? Quelles sont les contraintes auxquelles est confrontée l'ONG 3D dans cette entreprise de changement social ? Notre article répond à ces questionnements, en interrogeant les dynamiques de développement transformationnel induites par l'intervention de l'ONG 3D dans le département de Ziguinchor, situé au sud du Sénégal. La région est en effet impactée par de multiples contraintes liées entre autres aux conséquences désastreuses du conflit semi-sécessionniste mené par le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) pour réclamer son accession à l'autonomie politique., à la précarité, la malnutrition, aux problèmes d'autonomisation des femmes, la question de l'emploi, etc. Dans cette zone, il y a été constaté que le conflit a occasionné plusieurs dégâts. Parmi lesquels, il y a le déplacement d'une majorité de la population en Gambie, en Guinée Bissau et à l'intérieur de la Casamance. Ainsi, malgré le fait que la Casamance soit considérée comme la zone la plus fertile du Sénégal, le conflit y a engendré une pauvreté et une vulnérabilité qui ont touché majoritairement les jeunes et les femmes. La malnutrition a dévasté plusieurs villages du département. Les communes d'arrondissement telles que Nyassia Niaguis, situées dans le département de Ziguinchor, sont confrontées à des difficultés

¹¹⁵ Henrik Secher Marcussen : « Les ONG et la construction de la société civile dans les pays en développement », in Jean Paul Deler et al. (1998).

d'accès aux soins médicaux. Les femmes allaitantes, les femmes enceintes et les enfants sont les plus exposés à cette situation. Plusieurs GIE et associations de femmes s'activent, dans cette zone, dans le maraîchage pour leur survie¹¹⁶.

En effet, en prenant conscience de l'ampleur des méfaits et dégâts de la malnutrition, l'État du Sénégal, à travers son programme de lutte contre la malnutrition (PRN) piloté par le Conseil national de lutte contre la malnutrition (CNDN), décide en collaboration, avec les Agences de développement local, de contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel des femmes et des enfants. D'un côté, c'est grâce à ses expériences de terrain et à ses rapprochements envers les plus démunis et nécessiteux des villages du département de Ziguinchor que l'ONG 3D a été choisie et parrainée pour dérouler ce programme dans les communes de Enampore et Niaguis. De l'autre côté, c'est en se souciant des situations auxquelles les femmes sont confrontées, dans les mêmes villages des communes de Enampore et Nyassia qui sont les plus excentrés et les plus reculés, que l'ONG 3D a décidé, en partenariat avec la fondation MUSSOL, d'apporter des pistes de solution à leur vulnérabilité. Pour parvenir à cet objectif, elle met en place un projet dénommé autonomisation socio-économique et politique. Le but de ce projet est de contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques et politiques des populations des municipalités de Nyassia et Enampore, en mettant l'accent sur le genre et les droits humains.

Le présent article est scindé en trois parties. D'abord, nous proposons une problématique étayée qui questionne les rapports entre ONG et développement. Ensuite, nous présentons une méthodologie détaillée, à travers laquelle les données quantitatives et qualitatives ont été recueillies et analysées (Grawitz 1993). Enfin, nous exposons les résultats obtenus ainsi que leurs discussions.

¹¹⁶ Document de projet de l'ONG 3D sur l'autonomisation socioéconomique et politique des populations du département de Ziguinchor, 2021-2023

I. Problématique : Les ONG, entre appui au développement communautaire et lutte contre la pauvreté ?

La littérature scientifique au sujet de la problématique de la présence des Organisations Non Gouvernementales (ONG) internationales dans le champ du développement, notamment des pays en développement, reste diversifiée (Hours 2003 ; Dorier-Apprill et Jalin 2005). Leurs implications et contributions au développement est ainsi analysée (Verger 1995 ; Thiané 1996). De nombreuses analyses insistent sur les actions, les finalités et les capacités développantes de ces ONG qui se donnent pour mission principale d'apporter une aide et une assistance aux couches vulnérables en cherchant « [...] à se rapprocher des réalités locales, à adapter leurs actions aux besoins exprimés sur le terrain, [...] dans les pays et les régions où [elles] interviennent » (Pettersson 2000)¹¹⁷.

Globalement, deux approches divergentes se dégagent. Une première qui voit dans les ONG, des acteurs efficaces et efficients du processus de développement, mettant l'accent sur l'approche participative des populations concernées. Une seconde qui considère que le monde des ONG constitue une nébuleuse, aux contours et objectifs mal définis, œuvrant au service de groupes et lobbys organisés pour capturer la rente du développement.

La première approche de cette revue littéraire met l'accent sur les avantages comparatifs que détiennent les ONG, par contraste avec les agences internationales et les organismes étatiques, pour faire éclore la participation populaire des bénéficiaires des projets, la mobilisation communautaire et la lutte contre la pauvreté. Et la Banque Mondiale (1996) d'appuyer :

« Les ONG ont pris de l'importance dans le monde entier et leur capacité d'intervention dans le processus du développement s'est renforcée. En 1993, les programmes des ONG internationales représentaient 14% de l'ensemble de l'aide au développement [...] les ONG sont souvent celles qui ont le contact le plus étroit avec les pauvres et qui sont mieux à même de les aider directement.

¹¹⁷ In Préface à l'ouvrage de Lucie Alexandre et Guy Bessette (2000).

Elles sont en outre bien préparées à les aider, à identifier leurs problèmes et leurs besoins les plus pressants ».

En se positionnant comme un partenaire direct avec les populations à la base, les ONG prétendent répondre aux aspirations les plus nobles de l'homme, à savoir améliorer les conditions socio-économiques dans lesquelles chacun vit. La réduction des situations de précarité et la promotion des couches vulnérables et des collectivités auxquelles elles appartiennent sont les buts de leurs actions. Selon Bernard Husson (1998)¹¹⁸, ces organisations agissent au nom de valeurs sur lesquelles elles fondent leur existence et qu'elles considèrent comme universelles à savoir :

- Le refus de l'exclusion : tout individu a le droit de voir ses besoins satisfaits et de vivre dignement ;
- Le rapprochement entre les hommes : l'action d'urgence comme l'action de développement doit concourir à lutter contre l'indifférence à l'égard d'autrui et aider aussi au rapprochement de personnes aux histoires et aux cultures différentes ;
- Le désintéressement des acteurs : les ONG agissent par conviction de façon désintéressée, leurs membres sont réputés ne tirer aucun profit personnel d'ordre financier, matériel ou de notoriété, ce qui n'exclut pas l'emploi d'un personnel rémunéré. Aussi, l'auteur estime que la légitimité des ONG est fonction de leur aire géographique. Au Sud, une ONG est considérée comme légitime lorsqu'elle démontre une double capacité :
- Une capacité de mobilisation en agissant non seulement pour la promotion des groupes sociaux défavorisés mais surtout en favorisant l'autogestion desdits groupes ;
- Une capacité de négociation avec les interlocuteurs locaux, nationaux et internationaux pour obtenir des ressources financières pour satisfaire des besoins immédiats ou pour engager des actions porteuses de changement.

¹¹⁸ Bernard Husson : « Les ONG : une légitimité en question », in Jean Paul Deler et al. (1998).

Dans la même logique, Luc Marius Ibriga (1998)¹¹⁹ identifie les défis des ONG du Sud à savoir :

- Le combat contre le sous-développement, la misère et la maladie ;
- La promotion et la protection des droits humains et des libertés fondamentales ;
- Le maintien de la paix et de la sécurité collective ;
- La protection de l'environnement.

Pour relever ces défis à dominante économique et politique, les ONG ont besoin d'une reconnaissance juridique, d'un statut clair qui leur permette d'exercer leurs activités tant au niveau national qu'international. De l'avis de cet auteur, c'est à ce niveau que la nature hybride des ONG pose problème et conduit à un divorce entre le fait et le droit. En effet, le droit international positif leur nie tout statut international faisant donc abstraction de leur transnationalité dans la mesure où « *il n'existe pas de convention universelle accordant aux ONG internationales la personnalité et la capacité juridique dans tous les pays où elles ont des sections et où s'exercent leurs activités* » (Ibriga 1998 : 502).

C'est dire qu'en l'état actuel du droit international public, les ONG, expression de la solidarité transfrontalière, ne sont que des sujets de droit interne à vocation internationale. Une contradiction majeure surgit ainsi entre la vocation internationale qui constitue la raison d'être d'une ONG et le statut national dans lequel elle va se retrouver enfermée. Les ONG, en tant que personnes morales de droit privé et en tant qu'associations, sont donc régies par de multiples et diverses législations nationales. Cette diversité interdit dès lors toute idée de statut unique et de régime uniforme applicables aux ONG.

Quant aux ONG du Nord, leur légitimité s'appuie sur les prestations financières et techniques qu'elles apportent, sur leur capacité à organiser des échanges d'expériences. Elles tirent aussi leur légitimité de leur rôle d'intermédiaire entre leurs bailleurs (institutionnels ou

¹¹⁹ Luc Marius Ibriga : « Le statut des ONG du Sud : Réalités, problèmes et enjeux. Analyse à partir du cas burkinabé », in Jean Paul Deler et al. (1998).

privés) et les ONG du Sud pour le financement des activités de ces dernières. A ce niveau, Chantal Verger (1995 : 52) donne une idée claire des mécanismes de financement et de l'origine des ressources des ONG qui proviennent essentiellement :

- des institutions ecclésiales du Nord : en tête des ressources sont les dons, qu'il s'agisse des contributions régulières (pourcentage du revenu versé chaque mois) ou occasionnelles. Les dons sont en effet pour une bonne part issus des produits des collectes et autres campagnes organisées en certaines occasions - « la semaine missionnaire mondiale » - par exemple ;

- de la générosité privée : aussi, les ONG liées à l'Eglise active en matière de développement tirent l'essentiel de leurs ressources de la générosité privée (dons, legs, etc.) ;

- du recours au système bancaire et financier : la plupart des ONG ont, de plus en plus, recours aux arcanes de la finance ;

- des subventions : qu'elles soient publiques ou issues de la solidarité privée, les subventions constituent une part considérable des ressources des ONG.

Si les ONG du Nord reçoivent l'essentiel de leurs ressources financières en faisant appel à la générosité des donateurs, des institutions partenaires et par des subventions publiques ou privées, celles du Sud, quant à elles, ont essentiellement recours à la solidarité financière d'avec les premières. N'en déplaise aux tenants de « l'action positiviste » des ONG et cela malgré l'importance des moyens mobilisés en faveur des couches vulnérables du Sud, « *il demeure vrai qu'aucun peuple ne peut prétendre se développer par la seule bonne grâce des autres, quelque sincère qu'elle soit, ou par leur charité, quelque généreuse qu'elle soit* » (Olukoshu et Nyamnjoh²⁰⁰⁵). D'ailleurs comme l'écrit à juste raison Koerndt Verhagen (1991) : « *dans leur rôle imposé de "bénéficiaires", les pauvres courent le danger de devenir totalement dépendants de leurs "bienfaiteurs" [...] et deviennent dépendants du "biberon" offert [par les donateurs], encarcenés [...] dans un processus de développement qui leur est totalement étranger. Ils se retrouvent, en fin de compte, dans une situation singulièrement vulnérable* ».

Ces remarques qui viennent d'être faites montrent que les ONG ne sont pas exemptes de limites comme ont, d'ailleurs, eu à le mentionner

certain auteurs. En effet, un survol de la littérature existante sur les ONG opérant au Sénégal montre que plus de 75% (Kenmagne et Barnett 2010 :7) d'entre elles y sont installées depuis plus d'une décennie. Pourtant, nonobstant les actions entreprises pour appuyer l'Etat dans sa politique de développement et de lutte contre la pauvreté en vue de faire sortir les couches vulnérables de leur situation de précarité, les besoins des populations en soins de santé primaires, en eau potable, en éducation et formation, en nourriture, en logement, etc., se font de plus en plus sentir voire demeurent de plus en plus croissants. Ce qui traduit dans une certaine mesure l'incapacité des ONG à prendre réellement en charge ces besoins ; même si l'on sait que l'objectif des ONG ne se limite pas à une simple assistance aux pauvres.

Voilà pourquoi Marie Christine Guenea (2006) se demande si l'action des ONG dont l'utilité est reconnue par tous est justifiée sur le plan de l'efficacité sur le terrain. Elle en vient à conclure que les difficultés des ONG se trouvent dans le manque de coordination de leurs actions et surtout l'incapacité à pérenniser les projets dont sont bénéficiaires les populations. Dans la même logique, Koenrad Verhagen (1991 :15) estime que les ONG manquent souvent de personnel et d'agents de terrain qualifiés. Il pense en outre qu'elles ne sont pas non plus indemnes de certaines faiblesses généralement attribuées aux fonctionnaires. C'est pourquoi Thierry VERHELST (1987) a vite fait de les mettre en garde afin de ne pas « *tomber dans le travers des organismes officiels de développement qui se laissent trop souvent séduire par ce qui est vérifiable et si possible quantifiable (une construction, un équipement, etc.)* ». Quant à Brown et Korten (1988), ils identifient quelques faiblesses qui entravent l'action des ONG. Il s'agit :

- D'un manque d'expertise technique pour les projets complexes et grandioses ;
- D'une incapacité à conduire des projets qui peuvent avoir un impact régional ou national ;
- D'une incapacité limitée en gestion et en organisation ;
- D'un personnel limité parfois peu qualifié ;

D'ailleurs, certains penseurs comme Isabelle Droy (1998)¹²⁰ estiment qu'actuellement un grand nombre d'associations voire de pseudo associations se découvrent une vocation d'ONG puisque ce cadre peut offrir des facilités fiscales et douanières. Mieux des ONG se créent dans l'unique souci de capturer la rente du développement (Dahou 2003). C'est sans doute, pour dénoncer une telle manœuvre que le Président de la République du Sénégal Abdoulaye Wade, de 2000 à 2012, avait critiqué acerbement certaines ONG peu scrupuleuses qui détourneraient l'essentiel de l'aide destinée aux pauvres d'Afrique et par ricochet s'enrichiraient sur leur dos. Mais adopter une telle attitude, c'est ignorer que « *comme toute organisation, les ONG ont des fonctions explicites (aide humanitaire, etc.) et des fonctions latentes (gestion de carrières, tourisme en développement, etc.)* [mais aussi et surtout] *ce sont des espaces organisés et normés où se confrontent des enjeux (de pouvoir, de légitimité, d'intérêts - matériels ou symboliques - d'idéologie, d'affects) ...* » (Olivier de Sardan 1998 : 25)¹²¹.

II. Cadre méthodologique

La méthode quantitative et la méthode qualitative ont été utilisées dans le cadre de cette recherche, étant donné qu'elle est de type exploratoire et analytique (Grawitz 1993). Ces deux méthodes sont complémentaires.

- Population mère

La population ciblée dans cette recherche est constituée du personnel de l'organisation (12 agents), les membres bénéficiaires du programme d'autonomisation socioéconomique et politique (GIE Soblé (30), GIE Unagoral (40), GIE Kassoulou (40) et GIE Johere (30)) et l'ensemble des femmes mères d'enfants (0 à 59 mois) et femmes enceintes, dans l'ensemble des villages (85) des communes de Niaguis et Enampore bénéficiaires du programme de renforcement nutritionnel. Il est pertinent de préciser que ces villages sont répartis

¹²⁰ Isabelle Droy : « Un panorama national : la multiplication des ONG à Madagascar », in Jean Paul Deler et al. (1998).

¹²¹ Jean Pierre Olivier de Sardan, « Ce que pourrait être un programme de recherche sur les ONG », in Jean Paul Deler et al. (1998).

dans des sites (36) et que la taille des sites varie en fonction des villages. L'ONG 3D a réparti tous les villages (85) en 36 sites. Et le nombre de femmes bénéficiaires varie en fonction des sites. Enfin, l'ensemble des autorités locales concernées par ces deux programmes, font partie de la population mère.

- Méthode d'échantillonnage

Il existe pour la méthode quantitative deux méthodes d'échantillonnage : l'échantillonnage probabiliste et l'échantillonnage non probabiliste. Et pour la méthode qualitative aussi, il existe deux types de méthodes d'échantillonnage : l'échantillonnage à cas unique et l'échantillonnage à cas multiple. Pour ce travail, nous avons utilisé l'échantillonnage probabiliste pour la méthode quantitative et l'échantillonnage par cas multiples pour la méthode qualitative (Grawitz 1993). Plus clairement, nous avons à partir d'un échantillonnage aléatoire simple, tiré simultanément un nombre dans chacun des GIE (4) bénéficiaires du programme d'autonomisation socioéconomique et politique des populations dans l'arrondissement de Nyassia (département de Ziguinchor) pour la collecte des informations. C'est une méthode plus facile, plus utilisée et plus simple. Par exemple, nous avons tiré simultanément dans chaque bloc un nombre, en appliquant la technique de l'échantillonnage aléatoire simple et en veillant à la représentativité.

Ensuite, pour les bénéficiaires du programme de renforcement nutritionnel, nous avons jugé nécessaire d'utiliser l'échantillonnage en grappe à un degré. Nous avons fait ce choix pour plusieurs raisons car d'après les informations obtenues à la structure 3D, ils n'ont pas le nombre exact des bénéficiaires dans chaque village. Mais nous savons que les bénéficiaires sont répartis dans trente-six (36) sites. Et que le nombre de bénéficiaires varie en fonction des sites. Il y a des sites qui englobent cinq (5) villages et d'autre quatre (4) ou même trois (3). Et le nombre de bénéficiaires dans chaque site varie selon la disponibilité des femmes à faire le pesage mensuel ou le dépistage trimestriel. Alors l'échantillonnage en grappe est plus économique et adéquat à une étude portant sur plusieurs villages ou sites et surtout l'échantillonnage en grappe à un degré adéquat à des grappes (site) dont nous ne connaissons pas exactement la taille d'individu de chaque grappe. C'est pourquoi nous avons considéré les sites comme

des grappes et nous avons appliqué la technique de l'échantillonnage en grappe à un degré afin de déterminer notre échantillon. Par exemple, les 36 sites étant considérés comme des grappes, nous avons porté notre choix sur deux sites/grappes à savoir le site de Angack Grand et le site de Sindone et l'ensemble des bénéficiaires du programme de renforcement nutritionnel dans ces deux (2) sites/grappes seront considérés comme éléments de notre échantillon. Enfin, pour les membres de l'organisation 3D et les autorités concernées par cette enquête, nous avons adopté l'échantillonnage à cas multiple, avec le respect du principe de saturation empirique. Cette méthode nous permet de constater que les derniers entretiens n'apportent plus de nouvelles informations.

Pour ce travail, l'échantillonnage est fait à différents niveaux. D'abord, pour recueillir les données au niveau des quatre (4) différents GIE concernés par le questionnaire numéro un (1), nous avons utilisé l'échantillonnage aléatoire simple. Nous avons simultanément tiré un nombre d'individus dans chaque GIE. Et dans chaque GIE le nombre d'individus tiré constitue notre échantillon. Voir le tableau ci-après :

GIE	N° d'individu	Echantillons	Pourcentages
Soblé	30	20	66,6
Unagoral	40	20	50
Kassoulou	40	20	50
Johere	30	20	66,6
Total	140	80	57,14

Ensuite, pour le recueil des données au niveau des bénéficiaires concernés par le questionnaire numéro deux (2), nous avons utilisé l'échantillonnage en grappes. Les 36 sites étant considérés comme des grappes, nous avons tiré deux sites/grappes à savoir : le site de Sindone et celui de Agnack Grand. Et les individus qui se trouvent dans ces deux grappes (sites) concernés par l'enquête constituent notre échantillon. À Agnack Grand, selon le rapport du poste de santé, le dernier recensement faisait état de 52 femmes et de 49 femmes à sindone. Nous avons questionné 38 femmes à Agnack Grand, soit 73,07% et 26 femmes à Sindione, soit 53,06%. Le pourcentage total des enquêtés concernés par ce questionnaire est de 63.36, comme le fait montrer le tableau ci-dessous :

Sites	N° d'individu	Echantillons	Pourcentages
Agnack grand	52	38	73,07
Sindone	49	26	53,06
Total	101	64	63,36

En outre, pour la collecte des données au niveau de l'ONG 3D, nous avons utilisé l'échantillonnage à cas multiple, avec respect du principe de saturation. En effet, l'ONG compte 12 agents et nous avons interrogé 11 agents. Nous avons ensuite fait des entretiens avec les quatre (4) présidentes de GIE, un (1) technicien, un (1) conseiller à la mairie de Nyassia et la présidente des groupements de femmes de la commune de Nyassa. Enfin, nous nous sommes entretenus avec deux (2) ICP (Infirmier Chef de Pose) des deux sites, un (1) représentant du maire de Adéane et deux (2) relais.

Concernant les techniques utilisées pour la collecte des informations, nous avons la recherche documentaire, les entretiens exploratoires réalisés avec des personnes ressources telles que les chargés de projets, les superviseurs et agents de terrain, l'observation participante désengagée et le questionnaire (Grawitz 1993).

III. Présentation de l'ONG 3 D

A. Stratégies d'intervention de l'ONG 3d

L'ONG 3D est une organisation à but non lucratif militante et experte, engagée dans les transformations sociales, économiques et politiques et qui agit auprès des populations et des communautés les plus démunies, afin qu'elles prennent en main leur propre destin. C'est dans ce sens qu'elle a mis en place une équipe dynamique et bien structurée, des programmes et des projets visant à lutter contre la malnutrition et à autonomiser les femmes. L'ONG 3D vise aussi à contribuer à l'éradication de la pauvreté par la promotion du leadership économique des femmes. Les axes stratégiques de

l'organisation 3D s'inscrivent dans les trois champs d'action originels de l'ONG ¹²² et ont forgé son identité depuis une dizaine d'années.

- **Démocratie et Gouvernance locale**

Grâce à ce domaine, l'ONG 3D accompagne les politiques publiques et intervient à la promotion de la bonne gouvernance. A la faveur d'un contexte juridique et institutionnel favorable, l'organisation 3D promeut des initiatives de création de dynamiques et de cadres multi-acteurs de concertation pour une gestion participative des affaires publiques.

- **Droits Humains**

Dans ce domaine, l'ONG 3D permet d'assurer la promotion des droits civils et civiques, l'accès aux services sociaux de base et la citoyenneté active. Elle développe plusieurs initiatives d'appui à la valorisation des conditions de vie et d'existence et la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des couches sociales vulnérables (personnes affectées par le VIH Sida, personnes vivant avec un handicap, etc.).

- **Développement local durable**

L'ONG 3D promeut, à travers ce domaine, des initiatives de développement social et économique local. Elle appuie l'émergence de cadres pluri-acteurs de dialogue et de concertation, des réseaux d'alliance d'institutions et d'organisations de base. Elle met surtout l'accent sur le renforcement des capacités des différents acteurs populaires, institutionnels et privés, notamment pour l'affirmation et la consolidation d'un leadership local, afin de garantir un développement inclusif. L'objectif principal du plan stratégique 2018-2022 est de contribuer à la réforme des politiques publiques pour une gouvernance démocratique inclusive et ouverte, afin que les intérêts des communautés de base et des populations les plus vulnérables soient pris en compte. Selon 3D9, «l'ONG 3D est une organisation qui intervient dans plusieurs domaines d'activités. Elle intervient dans toutes les régions pour la promotion de la gouvernance inclusive.».

Ensuite, pour 3D7, « l'ONG3D est une organisation qui intervient sur l'autonomisation des femmes et sur la lutte contre la malnutrition des populations de Ziguinchor »

¹²² Plan d'action stratégique 2018-2022.

Il est, à présent, utile de rappeler les projets de l'organisation 3D. L'ONG 3D est présente depuis 2017 dans la région de Ziguinchor et intervient pour la population du département de Ziguinchor, plus précisément les populations touchées par la pauvreté et la malnutrition.

B. Les projets de l'ONG 3d

Un projet est « une suite d'objectifs fixés a priori, d'actions définies pour les atteindre, un budget, des échéances... » (Daler Jean-Pierre et al 1998). L'ONG 3D dispose de deux types de projets dans le département de Ziguinchor. Il s'agit du projet PRN (Programme de lutte contre la malnutrition) et de celui de l'autonomisation socio-économique et politique des populations du département de Ziguinchor.

1. Programme de renforcement nutritionnel

Le programme de renforcement nutritionnel (PNR) est un projet de l'État du Sénégal financé par la Banque mondiale pour le renforcement nutritionnel des enfants de 0 à 59 mois, des femmes allaitantes et des femmes enceintes. Le projet PRN est sous la direction de la Cellule de lutte contre la malnutrition (CLM) devenu aujourd'hui le Conseil national de lutte contre la malnutrition (CNDN). Le CLM devenu CNDN est une institution étatique sous la bannière du ministère de la santé. Le CNDN contrôle le pilotage du projet dans l'étendue du territoire sénégalais en collaboration avec les districts sanitaires. Ensuite, les districts de santé sont chargés de la récupération des données recueillies par les ONG chargées du pilotage du projet au niveau local. Le PRN est une politique de l'Etat du Sénégal réalisée dans tous les départements avec la collaboration des AEC (Agences d'exécution communautaire) ». Le principal bailleur de fonds du projet PRN est la Banque Mondiale. Elle finance ce projet en octroyant les fonds à l'État du Sénégal qui à, son tour, décaisse un budget géré par le CNDN pour son déroulement. Enfin, c'est le CNDN qui coiffe toutes les ONG locales chargées du déroulement du projet. Lorsque financement quitte banque mondiale passant par l'Etat du Sénégal et arrive au CNDN, il se charge du pilotage. Il fait des décaissements et

fournit toute la logistique nécessaire aux ONG locales chargées de dérouler ce projet dans les communes. L'ONG 3D est chargée du déroulement du projet dans toutes les communes du département de Ziguinchor.

- Justifications du projet

En 2012, le gouvernement a élaboré une nouvelle politique de développement qui vise l'émergence et intitulée « Plan Sénégal Emergent » plus connu sous l'acronyme « PSE ». Le PSE est une politique économique et sociale qui agrège les différentes politiques sectorielles dans 3 axes que sont la croissance économique, le développement du capital humain, la protection sociale, la gouvernance. Au titre de l'axe « Capital humain, protection sociale et développement durable » est inscrit le Programme National de Développement Sanitaire et Social. Cette stratégie de développement de la santé compte contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) plus particulièrement aux objectifs 2, 3 et 6. Relativement à l'ODD 2 « Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable », l'État du Sénégal, à travers la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM), a élaboré un Document de Politique Nationale de Développement de la Nutrition (2015-2025) pour « assurer à tous un état nutritionnel satisfaisant particulièrement (aux) enfants de moins de cinq ans, (aux) femmes en âge de procréer et (aux) adolescent(e)s ». Avec la réforme dite « acte III de la décentralisation » ayant porté parmi ses objectifs, celui de territorialiser les politiques publiques pour optimiser l'adéquation des politiques publiques locales aux besoins des citoyens, l'État s'engage à collaborer pour la réussite de ce programme avec les ONG pour ce programme.

- Objectif principal du projet :

L'objectif principal de ce projet est de contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel chez les enfants de 0 – 59 mois et chez les femmes enceintes et allaitantes dans le district sanitaire de Ziguinchor.

Objectifs (spécifiques) du projet :

Ce projet vise à :

-Augmenter le pourcentage de femmes ayant effectué les 04 CPN dans les communes de Enampore et Niaguis ;

- Augmenter le pourcentage de femmes ayant accouché dans une structure sanitaire dans les communes de Enampore et Niaguis ;
- Augmenter le pourcentage de nourrissons de 0-6 mois exclusivement allaités au sein dans les communes de Enampore et Niaguis ;
- Réduire le pourcentage de la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants 0 – 23 mois dans les communes de Enampore et Niaguis ;
- Augmenter le pourcentage des enfants 0-23 mois étant complètement vaccinés dans les communes de Enampore et Niaguis ;
- Augmenter le pourcentage des enfants de 06 -59 mois ayant reçu de la vitamine A dans les 6 mois avant l’enquête dans les communes de Enampore et Niaguis ;
- Augmenter le pourcentage de mères ou gardiennes d’enfants connaissant le traitement des cas de diarrhées avec le SRO/ZINC dans les communes de Enampore et Niaguis ;
- Augmenter le pourcentage de ménages ayant consommé du sel iodé et autres micronutriments (fer, zinc etc.) dans les communes de Enampore et Niaguis.

- Résultats attendus

Les résultats attendus d’un projet sont l’ensemble des réalisations prédéfinies d’un projet auxquelles les actions tentent de répondre. Ainsi les résultats attendus pour ce projet sont :

- 1) Le pourcentage de femmes ayant effectué les 4 CNP a augmenté de 30 % dans les communes de Enampore et Niaguis;
- 2) Le pourcentage de femmes ayant accouché dans une structure sanitaire a augmenté de 30% dans les communes de Enampore et Niaguis;
- 3) Le pourcentage de nourrisson 0-6 mois exclusivement allaités au sein a augmenté de 30% dans les communes de Enampore et Niaguis;
- 4) Le pourcentage de la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants 0 – 23 mois a diminué de 30% dans les communes de Enampore et Niaguis;
- 5) Le pourcentage d’enfants de 0-23 mois étant complètement vaccinés est de 30% dans les communes de Enampore et Niaguis;
- 6) Le pourcentage d’enfants de 6-59 mois ayant reçu de la vitamine A dans les 6 mois avant l’enquête a augmenté de 30% dans les communes de Enampore et Niaguis;
- 7) Le pourcentage de mères ou gardienne d’enfants connaissant le traitement des cas de diarrhée avec le SRO/ZINC a augmenté de 30% dans les communes de Enampore

et Niaguis; 8) Le pourcentage de ménages ayant consommé du sel iodé et autres micronutriments (fer, zinc etc.) a augmenté de 30% dans les communes de Enampore et Niaguis; etc.

- Les cibles

Les cibles d'un projet sont ceux ou celles à qui un projet est destiné et bénéficient des retombées. Pour ce projet, les cibles sont les enfants de 0 à 59 mois en situation de malnutrition, les femmes allaitantes et les femmes enceintes des cinq communes du département de Ziguinchor (Niaguis, Nyassia, Enampor, Adeane, Boutoupa).

- Le financement du projet

Il n'y a pas de déroulement de projet sans fonds. Le financement du projet renvoie aux moyens qui permettent la réalisation des activités du projet. Pour ce projet, le financement émane de la Banque mondiale. La banque finance l'État du Sénégal pour le déroulement du projet (programme de renforcement nutritionnel) géré par la CLM (cellule de lutte contre la malnutrition) devenue CNDN (Conseil National du Développement de la Nutrition) et qui coopère avec les AEC (Agences d'Exécution communautaire) pour exécution des activités.

- Déroulement des activités du projet

Le déroulement des activités d'un projet est la mise en place des actions pour atteindre les objectifs fixés. Autrement dit, la manière dont chaque activité est organisée dans un temps bien précis. D'après les entretiens réalisés avec les personnes ressources de ce projet, l'ONG 3D effectue quatre (4) activités pour ce projet. Il faut d'abord savoir qu'avant le déroulement des activités, l'ONG 3D a effectué des opérations de sensibilisations dans chaque commune à l'égard de l'ensemble des acteurs concernés. Elle a installé dans chaque commune un comité de pilotage pour faciliter le travail. Le comité de pilotage assure la promotion de la croissance des enfants et veille au respect des consultations, des pesés mensuelles et trimestriels. La première phase du déroulement des activités a été la phase de sensibilisation et de partage avec les différentes autorités locales et OCB (organisation communautaire de base) pour mettre en place le CLP (comité local de pilotage). Cette étape de sensibilisation a été suivie de la mise en place de différents relais qui ont un rôle

déterminant à jouer. Ils assurent pratiquement beaucoup d'activités. Il y a un nombre de relais octroyés à chaque commune. Les 36 sites sur les 5 communes ont chacun 2 relais qui assurent la consultation, la pesée mensuelle et le dépistage trimestriel. Il faut en outre comprendre que le choix des relais n'était pas fortuit et que les relais étaient recrutés en fonction de leurs compétences ou statut. En effet, le choix des relais est fait par les autorités en collaboration avec les OCB. Ils sont en général conseillers à la mairie ou membres d'OCB. Ils forment dans chaque village/site un comité et chaque comité reçoit 20000 f CFA/mois pour l'organisation des activités. En résumé, les activités de ce projet de renforcement nutritionnel sont : les pesées mensuelles (0-23 mois), dépistages de la malnutrition (6 mois-54 mois), VAD (visite à domicile, causerie) et le financement basé sur le résultat.

- Les pesées mensuelles

Ce sont des activités à travers lesquelles est déterminé le poids de l'enfant par rapport à son âge afin d'opérer et de contrôler son développement ou sa progression. Les pesées sont effectuées chaque mois. Cette activité permet d'avoir une idée sur l'évolution du poids de l'enfant et de son état nutritionnel grâce à une carte de l'évolution de la croissance. Elle indique l'évolution du poids de l'enfant par rapport à son âge. L'évolution ou la diminution du poids se mesure à travers la carte de l'évolution de la croissance et de l'état nutritionnel. Ensuite, à partir d'une courbe située sur la carte contenant des poids, des âges et trois couleurs dont une couleur à chaque niveau (vert, jeune et rouge), les relais parviennent à définir l'état de l'enfant. Et ils sauront si par rapport à la croissance de l'enfant, son poids évolue ou pas. En outre, les trois couleurs sur la carte permettent de connaître l'état d'évolution de l'enfant. Le rouge, compris entre 6 0mm et 110,50mm, évoque un danger et que l'évolution de l'enfant n'est pas normale. Le jaune, compris entre 110,50mm et 120,50, montre que le cas est moins grave. Le vert compris, entre 120,5 et 260mm, évoque que l'état de l'enfant est normal. Ainsi, au cas où le poids est identifié sur le rouge, il faut alors des prises en charge au niveau du poste de santé avec l'infirmier pour suivre un traitement. Au cas où le poids est situé dans le jaune, alors il faut des prises de conscience et de sensibilisation avec les relais car, ils sont formés pour assurer la bonne gestion hygiénique pour toute enfant. Les relais généralement assurent

les activités de sensibilisation liées aux comportements, à alimentation et à l'hygiène etc. Car la diarrhée et les infections respiratoires peuvent causer la malnutrition.

- Le dépistage de la malnutrition

Le dépistage de la malnutrition est une activité qui permet d'appréhender si l'enfant est atteint ou non de la malnutrition. Ce dépistage est effectué à l'aide du PB (périmètre brachial) qui permet de mesurer le périmètre du bras de l'enfant. Si le périmètre du bras de l'enfant est compris entre 6 cm et 11.5cm, alors il est constaté dans le rouge. Et cela explique que son poids est gravement insuffisant et qu'il est atteint de la malnutrition aiguë. Si son poids par contre est compris entre 11.5cm et 12.5cm, alors il est identifié dans le jaune et ce qui montre que l'enfant est atteint de la malnutrition modérée. Par contre, si son poids est constaté entre 12.5cm et 26.5cm, alors l'état de l'enfant est normal. Les précautions à prendre sont multiples et le traitement est effectué selon les cas. Par exemple, si l'enfant est atteint de la malnutrition aiguë, il est du ressort de l'infirmier de lui faire un traitement. C'est pourquoi, au cas où l'enfant est identifié dans le rouge, les relais l'amènent chez l'ICP (infirmier chef de poste qui traite le cas pendant trente (30) jours. Pendant cette période, l'ICP traite le cas jusqu'à ce que l'enfant se retrouve dans un état normal. Ensuite, si l'état de l'enfant devient modéré, ils appliquent le PECMA (prise en charge de la malnutrition aiguë). Ils remettent 3kg de farine composée de niébé, maïs et d'arachide à chaque enfant. Enfin, après avoir octroyé des aliments et ingrédients riches en vitamine, les relais doivent assurer le contrôle du poids. Alors chaque deux semaines, ils partent constater s'il y a in avancement ou un recul de poids.

- La causerie et la démonstration culinaire

Ce sont des activités qui se font après chaque pesée et dépistage après qu'il y ait constat des cas de malnutrition. Après chaque pesée les relais font des causeries sur l'allaitement et sur la prise en charge de l'enfant. Et après chaque dépistage, si les cas de malnutrition aiguë ou modérée enregistrés sont moins de huit (8), les causeries et les démonstrations culinaires seront faites. Les causeries sont effectuées par les relais grâce à des entretiens individuels ou des visites à domicile effectuées. Si le nombre de cas est égal ou supérieur à huit (8) dans un site, alors une activité de causerie suivie d'une

démonstration culinaire, est organisée avec tous les cas malnutris. C'est dans ce sens qu'il faut noter que dans chaque site, s'il y a (8) cas ou plus de malnutris, les relais organisent des séances de causerie (deux fois par mois). Chaque quinze (15) jours, une causerie est organisée suivie d'une science de démonstration culinaire dans chaque site.

- Le FBR (Financement basé sur le Résultat)

Le FBR est une activité qui permet d'accompagner les femmes enceintes pour qu'elles puissent respecter leurs consultations prénatales (CPN). Toute femme enceinte a le droit d'effectuée des consultations prénatales dans les centres de santé ou hôpitaux. De ce fait, les superviseurs du projet se déplacent pour se renseigner à chaque fois qu'il y a des consultations prénatales dans les centres de santé des différents villages concernés. Ils prennent les prénoms et noms des femmes qui ont respecté leur CPN, ainsi que toute information nécessaire pour la rapporter à la direction 3D. En outre, chaque femme qui respecte ses consultations est motivée et accompagnée jusqu'à l'accouchement. En effet chaque femme est octroyée d'un montant de 7000f CFA après chaque CPN. Si la femme accouche dans un hôpital ou centre de santé, elle est rémunérée d'une somme de 12000f CFA. Toutes ces politiques d'assistance et d'accompagnement visent à lutter contre les morts infantiles, la malnutrition et les faux accouchements.

- Réalisations

Quelques réalisations sont notées pour ce projet :

- * Dans chacune des communes concernées, des CLP sont mis en place. Chaque CLP regroupe un nombre de quatre (4) membres. Ils sont chargés de l'organisation des journées de pesage, de dépistage et de sensibilisation. Le comité est piloté par l'autorité locale qui bénéficie d'une somme de 70000 f CFA /3 mois ;
- * Des relais sont installés dans chaque site. Il y a deux relais pour chaque site chargé du pesage (une (1) fois/mois), du dépistage (une (1) fois/3 mois), des séances de causerie et des démonstrations culinaires après chaque séance. Le choix des relais est porté sur ceux qui savent lire et écrire. Ils sont rémunérés à hauteur de 5000/mois.

- * Une mère gardienne est augmentée dans chaque district sanitaire.
- * Dans chaque site des équipements sont mis en place (nattes, chaises, blanches, la mesure de la taille et des catalogues pour la causerie).
- * Après chaque recensement les femmes ayant respecté leurs consultations prénatales dans les centres de santé et hôpitaux reçoivent une rémunération de 7000 f CFA/CPN.
- * Une prise en charge gratuite dans les hôpitaux des cas malnutris aigües et des dons de farine pour chaque enfant malnutri.
- * Une prime de motivation de 15000/mois pour chaque ICP

2. Le projet de l'autonomisation socioéconomique et politique

Ce projet est issu d'une coopération entre l'ONG 3D et la fondation espagnole MOUSSOL. Le but du projet est d'améliorer les conditions socio-économiques et politiques des populations de Ziguinchor. Mais aussi il vise à pérenniser l'autonomisation des femmes du département de Ziguinchor.

- Justifications du projet

Ce projet est une contribution aux ODD. Il cherche à atteindre les trois (3) objectifs du développement durable ODD 1: Mettre fin à la pauvreté; ODD 5: réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles; ODD 8: Travail décent et croissance économique; et ODD 16: Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, faciliter l'accès à la justice pour tous et créer des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux. Il contribue également à l'ODD 2: mettre fin à la faim, assurer la sécurité alimentaire.

- Objectif principal du projet

Ce projet vise à contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques et politiques des populations des municipalités de Nyassia et Enampore dans le département de Ziguinchor en mettant l'accent sur le genre et les droits humains.

- Objectifs (spécifiques) du projet

L'objectif de ce projet est de promouvoir la transformation de l'économie et de la société des communes périurbaines de Ziguinchor. Et d'œuvrer pour une action concertée entre les différents acteurs locaux autour du développement des initiatives de production agricole et de la participation citoyenne au développement local.

- Résultats attendus

Les résultats attendus de ce projet sont les suivantes :

- * Participer pour que 100 petits agriculteurs de Nyassia et de Enampore augmentent leurs revenus mensuels de 30% à la fin du projet.
- * Après l'intervention, 30 femmes qui travaillent dans l'unité de transformation des légumes, mangues et noix de cajou, augmentent leur revenu mensuel de 20%.
- * Contribuer à ce que 100 familles de Nyassia et Enampore améliorent leur sécurité alimentaire après avoir participé aux processus de production et de commercialisation.
- * La mise en place d'une Fédération des femmes du district de Nyassia et d'organiser des femmes habilitées à revendiquer leurs droits humains socio-politiques et économiques.

- Les cibles

Pour ce projet, les cibles sont les populations de Enampore et de Nyassia considérées comme les plus impactées du conflit casamançais. Mais aussi, la zone de Nyassia et de Enampore se caractérisent par leurs faiblesses en capacité de production locale dues à un manque de ressources et d'investissements, une mauvaise organisation de la production au niveau technique, opérationnel et associatif. Les GIE bénéficiaires du projet sont les plus démunis et nécessiteux qui n'avaient presque pas de moyens pour commencer leurs activités.

- Le financement du projet

Ce projet est issu d'une coopération internationale entre MUSOL et l'ONG 3D. MUSOL est un partenaire espagnol de l'ONG 3D. Donc le financement de ce projet vient de la fondation MUSOL.

- Le déroulement des activités

Tout projet nécessite des activités pour atteindre les buts fixés. Le projet n'a duré qu'un (1) an, il est en mi réalisation. Car le projet est prévu pour une durée de 2 ans. Pour ce projet nous avons assisté à plusieurs activités et nous étions presque 5 fois sur le terrain avec l'équipe de 3D.

D'abord, d'après les personnes ressources (l'équipe du projet), l'organisation 3D a commencé par recenser les GIE. Après, il y a eu l'état des lieux puis l'étude des besoins. Ensuite, elle a fait une contribution d'équipements, des formations, des équipements et des dons de semence aux femmes. De ce fait, chaque semaine l'équipe de l'ONG 3D contrôle l'avancement du projet. Les unités de transformation pour les femmes de Nyassia et Enampore sont en construction et ne sont pas encore terminées ; ce qui fait que la formation en transformation des fruits tarde à commencer.

- Le recensement des GIE

Avant l'aide aux GIE de Nyassia et d'Enampore, l'ONG 3D a effectué des recensements. L'équipe de terrain chargée d'enquête a recensé tous les GIE de Enampore et Nyassia. Et parmi tous les GIE, quatre (4) ont été choisis en concertation avec les autorités locales. Ainsi, les GIE recensés étaient les plus nécessaires car, ils n'avaient pas de matériaux pour assurer le fonctionnement de leurs blocs maraîchers. C'est dans ce sens que l'ONG a effectué le 08-janvier 2019 une visite d'exploration dans les 4 différents blocs des GIE. Puis, le 10-10-2020 une autre visite est organisée pour les préparations de la formation sur les techniques maraîchères. Enfin, les quatre GIE maraîchers bénéficiaires de ce projet sont : le GIE « Soblé » et le GIE « Unagoral » dans le Enampore et GIE « Kassoulou » leGIE « Johere » dans le Nyassia.

- La contribution de l'ONG 3D pour les quatre blocs maraîchers

L'apport de l'ONG 3D dans les quatre vergers est remarquable. Selon les données du terrain, les entretiens et les observations, l'ONG 3D a clôturé (par du grillage) tous les quatre (4) blocs maraîchers des différents GIE des communes de Enampore et de Nyassia. Elle a installé une citerne d'eau puis mis en place des robinets dans chaque bloc maraîcher. Mais aussi, elle a apporté des raccords et des arrosoirs

pour faciliter l'arrosage pour chaque bloc. En plus, elle a fourni des équipements et de la semence pour chaque saison. Les membres des GIE sont formés, en cas de besoin, aux techniques de production agricole, aux techniques d'irrigation et à l'utilisation efficace de l'eau.

- La formation en leadership des groupements des femmes

Chaque mois, l'ONG 3D organise une rencontre avec les groupements des femmes pour chaque commune. L'objet de la rencontre est le renforcement de capacité des femmes sur plusieurs domaines. En plus, les femmes sont formées pour connaître leurs droits. Autrement dit avoir écho sur le droit de la femme et de son devoir dans la société actuelle. En effet, l'objectif de cette formation est aussi d'encourager les femmes dans les prises de décisions en public. La formation met l'accent sur l'estime de soi, les compétences sociales et les capacités collectives comme le leadership des femmes, la négociation, la résolution des conflits, le genre et la participation à la politique de décision.

Ainsi, cette formation vise à autonomiser les femmes au niveau personnel et collectif. Elles leur permettent d'obtenir le rôle de premier plan en tant qu'agents du changement social dans leurs communautés et au niveau des gouvernements municipaux. Elle contribue à réduire les lacunes existantes dans la participation sociale et politique des femmes en tant que décideurs et à générer des changements dans les rôles traditionnels qui les relèguent à leur rôle domestique et reproductif. Elles bénéficient en outre des formations de démonstration culinaire des produits locaux qui leur permettront de consommer ce dont elles cultivent et produisent. Enfin, grâce aux formations octroyées par ce projet, elles pourront transformer des produits locaux comme les mangues, les noix de cajou et les légumes.

- Réalisations

A l'issue de ce projet, plusieurs réalisations ont été constatées :

- La clôture des différents blocs maraîchers
- Les citernes d'eau, une citerne pour chaque bloc
- Un panneau solaire pour chaque bloc
- Des bassins d'eau et robinets pour chaque bloc
- Des équipements de maraîchage pour chaque GIE (brouettes, pelles, arrosoirs, cordes, coupe-coupe, binettes,

arrosoirs plastiques, décamètre 30 m, blanche de 52 kg, plantoirs, Robinets).

- Un don en intrant (chou, salade, Aubergine amère et douce, piment, poivrons, gombo et oseilles) pour la semence et pour chaque saison
- La structuration d'une fédération des femmes de Nyassia
- Deux unités de transformation, une unité à Nyassia et une à Enampor.

IV. Analyse, interprétation et discussion des résultats

Ce sont les données issues des questionnaires adressés aux bénéficiaires et des guides d'entretiens adressés aux membres de l'ONG 3D, aux autorités mais aussi aux présidentes des G.I.E qui sont analysées, discutées et interprétées.

- La perception des membres sur l'organisation

Partant de leur plan stratégique, 3D est une organisation dynamique fondée sur des principes tels que :

- ✓ L'équité
- ✓ La solidarité
- ✓ La responsabilité
- ✓ L'autonomie
- ✓ La démocratie

L'ONG 3D est composée d'une équipe jeune. Les membres sont tous d'une même génération et sont tous soumis aux mêmes principes. Ils véhiculent une idéologie qui répond à l'axe 2 et qui est celle de promouvoir l'égalité et la justice surtout en temps de conflit. Les entretiens avec les membres de l'ONG reflètent l'existence d'une solidarité au sein de cette institution. Selon 3D7 *“les deux équipes de 3D, celle en charge du projet de l'amélioration de l'état notionnel et celle chargée de l'autonomisation s'entraident mutuellement en cas de besoin”*. En plus, le principe de solidarité de l'ONG 3D va au-delà des relations personnelles entre les membres. Le plan stratégique de l'ONG 3D montre que c'est au nom de cette solidarité que l'ONG 3D s'engage à défendre l'intérêt commun et à promouvoir l'unité et la cohésion nationale.

En effet, la responsabilité d'une organisation consiste à assurer pleinement son rôle et à accomplir ses objectifs grâce à son engagement. Tout acteur de la structure 3D à des responsabilités à accomplir. En ce sens, 3D6 note *“qu'à 3D nul ne dépend de personne tous les agents agissent en fonction des plans d'action, chacun et meilleur dans son domaine et chaque élément de 3D connaît ses responsabilités”*. Par contre, les membres de l'organisation 3D sont en parfaite collaboration et s'entraide entre collègues. Cette collaboration, comme le dit 3D2, manifeste *“quand ils établissent un ordre de décaissement et qu'ils ont un problème au niveau de son établissement. Le coordinateur de l'autre équipe vient les assister pour que l'ordre puisse répondre aux normes et pour qu'il ait décaissement”*. Alors, il semble nécessaire de noter l'expression « zone d'ombre » propre à Michel Crozier dans cette organisation. Pour confirmer l'existence du « zone d'ombre » 3D8 montre *“qu'au sein de cette organisation, seul 3D11 maîtrise mieux les villages où se focalisent les blocs et sans lui ils pourraient se perdre en route”*.

Ainsi, toute organisation admet des atouts auxquels son point fort peut ressortir et des faiblesses auxquelles son point faible peut se faire constater. La chance de l'ONG 3D est celle d'avoir une équipe qui s'entend bien. Aussi, selon 3D3 *“l'atout de l'organisation 3D c'est d'avoir une équipe constituée de jeunes qui se comprennent et qui s'entendent”*. Les faiblesses sont par contre rattachées à toute organisation interventionniste. Celles notées au niveau de l'ONG 3D sont d'ordre communicationnel. La communication est un point phare pour la réussite d'une organisation. Sans une communication forte à l'interne aussi bien qu'à l'externe, une structure peut se paralyser. La communication permet aux membres d'une ONG d'échanger sur leurs activités au niveau interne, sur les objectifs et les méthodes à utiliser afin de voir comment faire ou quelle stratégie utilisée pour entrer en contact avec le monde extérieur et satisfaire les cibles. Dans ce sens, des critiques ne manquent pas pour la réhabilitation de la communication au sein de l'ONG 3D. D'abord 3D4 pense que *“le problème majeur de l'organisation est la difficulté de communication”*. Ces propos sont soutenus par 3D3, selon l'enquête *“bien que les emails, les appels, les sms téléphoniques et les réseaux sociaux facilitent la communication mais le problème de communication persiste au sein de 3D”*. Alors, il semble vrai

qu'aucune organisation n'est sans faiblesses ni à l'abri des problèmes de communication. L'absence de communication tue la communication et paralyse une ONG. Ensuite, il n'y a pas que des difficultés liées à la communication qui sont notées au sein de cette structure. Dans une organisation, tous les acteurs n'ont pas accès au même niveau à l'information. Cela se constate même dans le quotidien de la structure 3D car, selon l'enquête 3D4 *“la non transparence aussi existe dans cette structure, des fois des agents partent sur le terrain mais en ignorant totalement les frais réels du déplacement”*. Ensuite, le système de capitalisation de l'ONG 3D est fustigé du fait que, c'est les bailleurs qui définissent leurs objectifs et le niveau d'indicateur à atteindre. Certains membres souhaitent que les bailleurs n'exigent pas des objectifs à remplir ni des indicateurs à atteindre. Selon cet enquête, 3D3, *“ils préfèrent un système de capitalisation propre à l'organisation et des indicateurs qui ne dépendent pas du bailleur”*. En outre, le jeu de pouvoir dans l'organisation est souvent noté car, il arrive que le supérieur désire montrer son pouvoir à son inférieur. Dans chaque organisation il y'a une hiérarchisation et il' arrive qu'il y ait manifestations des épreuves de force. L'organisation n'en demeure pas moins une exception, comme le note 3D8 *“parfois un agent est obligé d'accepter les ordres établis par son supérieur pour ne pas obtenir de problème”*. Enfin, pour éradiquer ses difficultés opérées, des suggestions ont été reformulées par quelques membres qui suggèrent plus de transparence et de la bonne communication. C'est sans doute ce que défend 3D8 en ces propos : *“s'il y'a un problème dans une organisation, la seule et unique solution qui peut le régler est la communication. La transparence, est la base de la confiance »*. Seule la transparence et la bonne communication pourrait garantir un travail d'équipe inclusif et parfait. Elles sont deux composants phares pour toute organisation.

- L'analyse des résultats sur le renforcement de l'état nutritionnel

Au premier regard, les résultats issus du questionnaire N°2 montrent qu'en moyenne l'âge des femmes enquêtées bénéficiaires du programme de renforcement nutritionnel est de 26,81. Alors, à partir de ces résultats, un fort constat effectué est que les jeunes femmes

bénéficient le plus de ce programme de renforcement nutritionnel. (Voir figure N°1).

Figure 1

Age			
Moyenne	Médiane	Mode	Déviati on standard
26.81	26.00	25.00	4.50

Source : données de l'enquête (questionnaire N°2)

Ensuite, d'après le questionnaire N°2, le nombre de bénéficiaires mariées est plus important. Il est égal à 58, avec un pourcentage de 90,62%. Le nombre de célibataires bénéficiaires est de 5 dans tous les deux sites avec un pourcentage de 7.81%. Cela montre que les femmes mariées se soucient de la santé nutritionnelle de leurs enfants plus que celles célibataires. Cela est dû à leur situation matrimoniale. Les femmes mariées ont plus de responsabilités vis-à-vis des enfants. Parmi tous les enquêtés, une seule femme est veuve. Il faut sans doute noter que, d'après les données du questionnaire N°2, la plupart des bénéficiaires de ce programme sont mariés. Le manque de sensibilisation peut être à l'origine de ce décalage entre les différentes catégories de femmes. (Voir figure N°2)

Figure 2 :

Situation matrimoniale		
Valeur	Fréquence	Pourcentage
Mariée	58	90.62
Célibataire	05	7.81
Divorcée	01	1.56

Source : données de l'enquête (questionnaire N°2)

En effet, tout enfant de zéro (0) à cinquante-neuf (59) mois peut bénéficier de ce projet de renforcement nutritionnel. Alors chaque enfant a une chance de bénéficier de ce projet pendant une durée de quatre ans huit mois (4 ans, 8 mois). Selon les données de l'enquête, le nombre d'années bénéficiées par les femmes pour ce programme

est de 1 an 44 mois, en moyenne. En plus, la totalité des femmes enquêtées appliquent l'allaitement maternel exclusif. Cela peut être illustré par le graphique N°3 mais aussi par les propos de E7 pour qui *“c'est une exigence pour toute femme d'appliquer l'allaitement maternel exclusif car, le lait maternel permet à l'enfant d'être et de rester en bonne santé »*. (Voir figure N°3).

Figure 3

Source : données de l'enquête (questionnaire N°2)

En outre, le pesage mensuel ou encore séance de pesée est une activité assurée par les relais. Il permet de contrôler chaque mois l'évolution du poids de l'enfant. Pour chaque enfant les relais prennent son poids et sa taille pour voir si sa progression est normale ou non. Ainsi, 3D4 souligne dans ce sens que *“pour chaque enfant il y a un poids qu'ils attendent de lui. s'il ne l'atteint pas ils vont discuter avec sa mère pour savoir les causes et apporter des solutions”*. Ensuite, les relais font un excellent travail qui est des fois pénible et qui n'est pas rémunéré à valeur égale. C'est pourquoi selon E9 *“la motivation des relais devrait être augmentée, car les relais font presque tout le travail de ce projet et sont présent tout le temps”*. La motivation est primordiale pour motiver les acteurs à accomplir bonnement leurs missions. Le manque de motivation ou de l'insuffisance d'une rémunération peut engendrer des défaillances dans le travail. Toutes les femmes ne répondent pas aux activités de pesées car selon l'enquêté E8 *“il manque de motivation dans les séances de pesée. Peut-être que si l'ONG leur distribue de la farine ou leur donne de l'argent, elles*

pourront toutes venir”. Face à ce problème s’ajoute le fait que certaines femmes n’acceptent pas que leurs enfants soient vaccinés. Ce qui fait qu’elles ne les amènent pas lors des séances de pesée. Elles disent que, selon E7, “ *si leurs enfants sont vaccinés, ils passent toutes les nuits à pleurer* ». Cela n’est pas une excuse valable pour E7, selon lui “ *ce n’est pas une raison pour ne pas se faire vacciner son enfant. Car la vaccination des enfants est obligatoire et c’est une prévention pour tous. Si un enfant n’est pas vacciné alors qu’il est tombé malade, il peut à tout moment contaminer un autre alors, ils doivent tous venir se faire vacciner*”.

En effet, pour ce projet, plus de 90% des enquêtés estiment que le poids de leurs enfants a augmenté. Alors des anomalies sont peu notées. Seulement moins de 5% affirment que le poids de leurs enfants n’augmente pas. Ce sont les cas malnutris dont l’ONG 3D prend en charge en organisant journées de consultations, de dons de la farine riche en vitamine A, de séances d’éveil, de causeries, de démonstrations culinaires, de sensibilisations et de partages. (Voir figure N°4).

Figure 4

Source : données de l’enquête (questionnaire N°2)

Ensuite, toutes les femmes entretiennent des séances de causerie après chaque séance de pesée. Selon les réponses issues du questionnaire N°2, les causeries tournent autour de l’allaitement et de l’hygiène. L’enquête E8 explique qu’ “*ils se basent sur les catalogues offerts par*

l'ONG 3D pour sensibiliser les femmes sur la propreté, sur l'hygiène et sur les bonnes conduites». Au-delà des séances de pesées et de causeries, il est aussi organisé chaque trimestre des séances de dépistage. Le dépistage est une activité qui permet de tester pour savoir si un enfant est atteint de la malnutrition. Les enfants de toutes les femmes enquêtées effectuent le dépistage de la malnutrition. Il y a trois (3) couleurs qui permettent d'identifier les différents cas malnutris enregistrés. Le vert (normal) qui signifie que l'enfant est bien portant. Le jaune (modéré) qui signifie que l'enfant est atteint d'une malnutrition moins grave et doit consommer des produits en vitamine A. Pour E9, «*l'ONG distribue de la farine riche en vitamine A, composée de produits naturels et permet à l'enfant de retrouver un état normal* ». Enfin le rouge (aiguë) renseigne que l'enfant est atteint d'une malnutrition sévère. Selon les données de l'enquête, 56 femmes sur 64 soit 87,5% estiment que leurs enfants sont bien portants. Sauf sept (7) enfants sont dans le jaune et un (1) seul dans rouge. (Voir figure N°5)

Figure 5

Source : données de l'enquête (questionnaire N°2)

D'après les entretiens, tout cas rouge est transféré comme urgence à l'hôpital Ziguinchor. Après être traité, il va être suivi par les relais. Ces derniers vont causer avec la maman de l'enfant après l'avoir

distribué de la farine. Selon E7, «*les entretiens et même les démonstrations culinaires peuvent des fois se tenir à domicile si les cas graves ne sont pas nombreux*». En effet, les opinions des bénéficiaires sur ce programme diffèrent les unes des autres. Certaines trouvent que c'est un très bon programme. Parce qu'il répond à leurs attentes et il vise la bonne santé de leurs enfants. D'autres considèrent que c'est un bon programme car à travers ce projet, leurs enfants «*ont plus de santé*». Pour certaines, c'est une politique de réduction de naissances. Ensuite, le degré de satisfaction des femmes varie aussi selon les réponses. Sur 64 femmes, environ 77% des enquêtés sont très satisfaits. Pour certaines, c'est parce que les activités sont bien déroulées et les enfants sont bien accompagnés dans la lutte contre la malnutrition. Par contre, seul 23% de l'ensemble des enquêtés sont satisfaites et c'est parce qu'elles ont bénéficié du projet et il leur a permis de se rassurer de leur état de santé ainsi que celui de leurs enfants. (Voir figure N°6).

Figure 6

Source : données de l'enquête (questionnaire N°2)

Enfin, des suggestions et des recommandations ne manquent pas pour l'amélioration de ce projet. En effet, la première suggestion est l'assouplissement de la lourde charge des relais. Presque tous les relais font la totalité des activités. Selon E9, «*l'ONG 3D effectue un excellent travail mais, au-moins, il faut une augmentation de la récompense des relais*». En plus, les séances de dépistages durent

deux (2) à trois (3) jours. Cela est dû non seulement à la distance qui sépare les districts sanitaires et les villages mais aussi, le plus souvent, à la motivation. Surtout, pendant les séances de pesées et de dépistages, ce ne sont pas toutes les recensées qui viennent. C'est ce qui fait dire à E7 qu'« *il faut plus de motivation pour les femmes, parce que certaines ne viennent pas pour les séances de pesée. Mais s'il y avait distribution de la farine pour chaque séance et pour toutes les femmes, il en est sûre qu'elles viendront* ». De ce fait, les femmes enquêtées suggèrent toutes qu'il y ait plus de farine car, pour elles, la farine est bonne pour la santé de l'enfant et pour elles-mêmes. Aussi, d'autres suggèrent de l'argent pour inciter les femmes à assister aux pesages et aux dépistages et assurer la santé de leurs enfants. Quelques recommandations ont été notées d'abord, pour l'amélioration de ce programme dans les villages les plus reculés, les femmes enquêtées suggèrent qu'il faut plus de sensibilisation aux femmes du fin fond des villages. Elles en ont aussi besoin de ce genre d'assistance. Tout de même, il faut sensibiliser les maris et l'ensemble de la population. Car, il y a toujours selon elles, des maris qui n'aimeraient pas que leurs enfants et femmes soient vaccinées. Par contre, elles suggèrent plus de motivations et de sensibilisations. C'est dans ce sens que E9, E8 et E10 montrent qu'« *il faut une politique solide de sensibilisation et de motivation, car plusieurs femmes viennent quand elles entendent qu'il y'a distribution de la farine* ».

En résumé, pour un développement local durable et inclusif, l'ONG 3D s'efforce avec l'ensemble des autorités et les populations locales avec ce programme pour l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de 0 à 59 ans, des femmes allaitantes et femmes enceintes.

- L'analyse des résultats sur l'autonomisation socioéconomique et politique

A partir des résultats issus du terrain, il est sans doute sine qua none de passer à l'analyse. La première question interroge sur la situation matrimoniale des femmes des différents GIE bénéficiaires du projet d'autonomisation socioéconomique et politique des populations du département de Ziguinchor. En effet, la réponse à cette première question indique que dans la commune de Nyassia et Enampore et dans le village de Kassoulou et Kamobeul, 58 femmes sont mariées, 20 sont veuves et 2 sont célibataires. Ce qui fait un pourcentage de

72.5% de femmes mariées, de 25% de veuves et 2.5% de célibataires. Alors, partant de ces résultats, il faut noter que les femmes mariées bénéficient majoritairement de ce projet. (Voir figure 7 ci-dessous)

Figure 7

Source : données de l'enquête (questionnaire N°1)

Ensuite, il est important de souligner, avant d'avancer, que c'est seulement dans le bloc du GIE de Nyassia qu'il a été constaté une participation des hommes, au nombre de 5. Ainsi, tous les vergers ou blocs maraîchers appartiennent aux femmes. Avant l'arrivée de l'ONG 3D, elles avaient déjà des espaces où cultiver. Cet enquête souligne que *“l'espace sur lequel elles cultivent, appartenaient à leurs grandes mères. C'est dans cet espace qu'elles cultivaient. Elles sont décédées. Aujourd'hui c'est-elle qui y cultivent avec le soutien des ONG”*. Et selon E3 *“elles ont des papiers justificatifs du verger avant même l'arrivée de ce projet de l'ONG 3D”*. En outre, l'organisation du travail des GIE maraîchers est partout la même. Les femmes sont organisées autour des pépinières. Chaque pépinière est gérée par un groupe de femmes. Si la pépinière commence à pousser, elles défrichent et se partagent. Ensuite, chacune d'elles va repiquer dans les planches qui lui sont octroyées. Et pour les légumes cultivés sans repiquage, chaque femme a droit à une quantité de 4 à 5 pépinières et à elle seule revient la récolte.

Cependant, pour ce projet d'autonomisation socioéconomique et politique, les femmes des différents GIE affirment que l'ONG 3D

contribue dans le maraîchage. Ensuite, cette contribution se manifeste par un soutien à l'égard de toutes les femmes. Deux types de soutiens ressortent des données récoltées issues du questionnaire n°1. Il s'agit de l'appui technique qui renvoie au don de matériaux mais aussi à la formation. C'est dans ce sens qu'un des techniciens chargés de la formation rappelle la technique « Cheep¹²³ » qu'il enseigne aux femmes des différents GIE. Mais aussi, les données montrent l'existence d'un appui de la part de l'ONG 3D en semence aux différents GIE. Selon les femmes enquêtées, ce projet n'a encore duré qu'un (1) an et chaque semaine l'équipe de l'ONG 3D vient visiter les blocs une à deux fois pour constater l'avancement du projet.

Néanmoins, l'amélioration des revenus des femmes des différents GIE a tout un sens dans cette intervention de l'ONG 3D. Les réponses à la question liée à l'amélioration des conditions de vie des femmes permettent de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse selon laquelle l'ONG 3D contribue à l'autonomisation socioéconomique des femmes. En effet, toutes les femmes interrogées sur la question ont donné une réponse affirmative. Alors, les données montrent que grâce à ce projet d'autonomisation socioéconomique et politique, il y a une augmentation de revenus des femmes. De ce fait, l'ONG contribue à l'amélioration des conditions socioéconomiques des femmes par l'augmentation de leurs revenus. En résumé, l'ONG 3D contribue à l'accès aux droits sociaux fondamentaux, en permettant aux femmes des quatre différents GIE de jouir de leur droit au travail et à l'épanouissement. C'est dans ce sens qu'il faut appréhender l'idée que les organisations non gouvernementales apparaissent aujourd'hui comme des acteurs incontournables du développement et, plus encore, de l'aide au développement (Voir figure 8) :

¹²³ Selon le technicien chargé de former les femmes en technique de semences, « Cheep » est une technique japonaise qui a été appliquée pour la première fois, en Afrique, au Kenya. Cette technique vise à améliorer les exploitations familiales.

Figure 8

Source : données de l'enquête (questionnaire N°1)

Ainsi, à partir des soutiens de ce projet, les femmes font du commerce après la récolte des légumes. Et grâce à ce qu'elles gagnent du commerce, elles participent aux dépenses quotidiennes et à la scolarisation de leurs enfants. C'est dans ce sens que l'enquête E2 évoque « qu'au début elles cultivaient uniquement pour la consommation mais, actuellement, elles cultivent à la fois pour la consommation et la vente ». Si le travail peut être un facteur de libération, il faut noter que, grâce à ce projet, les femmes sont autonomes et gagnent leur vie. (Voir figure N°9).

Figure 9

Source : données de l'enquête (questionnaire N°1)

D'après les données, ce projet permet aux certaines femmes de vivre correctement. Toutefois, les femmes enquêtées affirment sans aucun doute que ce projet à peu ou prou améliorer leurs conditions de vie. Mais cette amélioration issue du projet ne peut pas permettre de faire dire qu'elles peuvent correctement vivre sans aucun autre soutien. En conséquence, leurs réponses varient en fonction de leur satisfaction.

Les résultats montrent que 55% disent ne pas pouvoir vivre correctement sans aucune autre alternative. Par contre 43,75% ont répondu qu'elle arrive à l'aide de ce projet à vivre correctement sans un autre soutien. Ainsi pendant l'hivernage les femmes préfèrent aller dans leurs champs rizicoles que de rester dans les blocs maraichers. Car, elles pensent que ces derniers sont beaucoup plus rentables. Ce qui confirme qu'elles ne peuvent pas seulement se suffire de ce projet sans faire recours à d'autres activités. C'est dans cette logique 3D7 informe que *“ pendant l'hivernage la semence leurs sont octroyées mais elles ne viennent travailler dans les blocs. C'est une des difficultés que l'ONG 3D rencontre avec elles. (Voir figure N°10)*

Figure 10

Source : données de l'enquête (questionnaire N°1)

En plus, d'après les données ce projet permet aux femmes d'obtenir une influence dans la société et dans les prises de décision. Certaines disent voir leur influence s'accroître dans le commerce, d'autres dans les participations aux tontines et d'autres dans leurs familles avec leur participation aux dépenses familiales. Les femmes ont toutes une vision ou/et un objectif déterminé. Elles aspirent à devenir de grandes commerçantes. Leur souhait est de produire beaucoup pour vendre. La formation en transformation des fruits et légumes les intéresse le plus. De ce fait, à partir de la transformation des produits et légumes, elles pourront gagner plus facilement leur vie. C'est dans ce sens que selon

E4 “ *l’ONG 3D leurs a promis une unité de transformation mais jusqu’à présent elle n’est pas fonctionnelle*”.

Par contre, l’ONG 3D organise pour chaque le 05 de tous les mois une journée de formation. Cette formation repose sur l’importance de la consommation des fruits locaux, sur le genre, sur la démonstration culinaire, sur les droits humains et sur la sensibilisation des violences faites aux femmes. En effet, la formation sur la transformation des fruits et légumes n’a pas commencé. Car, selon elles, l’unité de transformation n’est pas encore fonctionnelle. Cette formation en transformation permettra aux femmes d’être, dans l’avenir, incontournables dans le secteur de la transformation des produits locaux. Mais également, elle leur permettra de mieux collaborer pour gagner leur vie afin de sortir de la pauvreté. Plus loin, elle les aidera à adhérer à un but commun. Dans ce sens, il est bien possible d’accepter que “*[...] l’enjeu du développement local est plus vaste. Il s’agit de mettre en évidence une dynamique qui valorise l’efficacité des relations non exclusivement marchandées entre les hommes pour valoriser les richesses dont ils disposent*”. C’est dans cette dynamique que l’ONG 3D tâche de mettre en évidence une dynamique qui pourra valoriser les relations entre les différentes femmes pour bénéficier des richesses dont elles disposent. Enfin, E5 qui reconnaît l’importance des apports de l’ONG 3D car elle affirme que “*l’ONG 3D est une importante partenaire qui les forme sur la prise de parole en publique, sur le leadership et sur leurs droits en tant que femmes etc. c’est grâce à elle qu’une des présidentes des fédérations des femmes est candidate cette année pour la mairie de sa commune*”.

Les réalisations à l’issue de ce projet sont pour la plupart jugées très satisfaisantes par les bénéficiaires. Selon le diagramme ci-dessous 62,5% des femmes annoncent que les résultats sont très satisfaisants et pour 37,5% des femmes les réalisations sont satisfaisantes car elles constatent une augmentation en termes de récolte et de vente avec ce projet. (Voir figure 11)

Figure 11

Source : données de l'enquête (questionnaire n°1)

En fait, au-delà des réalisations, quelques suggestions ont été reformulées. Partout dans les quatre blocs, des manques et des difficultés ont été notés. En effet, dans le bloc de Unagoral, des problèmes sont notés au niveau de la citerne d'eau et le manque d'arrosoirs, des bassins et de robinets. Ensuite, au niveau du bloc de GIE Soblé, elles réclament une diversification des produits. Par exemple, la culture des fruits comme la banane est plus économique et plus rentable. Une importante suggestion est faite par E2, selon elle *“ leurs produits pourrissent après la récolte. Elles aimeraient que l'ONG leur aide à exporter les produits pour les vendre à Ziguinchor (ville) ”*. En effet, des suggestions pour extrapoler ces genres de projet dans les villages les plus lointains ne manquent pas. Enfin, pour E1 *“ les ONG doivent se décentraliser, aller dans les profondeurs des villages pour plus de sensibilisation et aider les femmes qui s'y trouvent, car elles ont des jardins maraîchers mais n'ont pas les moyens ”*.

En résumé, l'ONG 3D s'efforce de contribuer à l'accès aux droits sociaux fondamentaux à partir d'un projet visant à améliorer les conditions socioéconomiques et politiques des femmes du département de Ziguinchor. Ensuite, elle vise à autonomiser et promouvoir le leadership des femmes par des accompagnements techniques, sociopolitiques et financiers. Dès lors, les ONG peuvent être considérées comme des moteurs d'expulsion de la pauvreté. Car elles mettent en exergue des richesses sociales locales pour les populations afin d'atteindre le développement local durable.

V. Les limites de l'ONG 3D

L'organisation 3D est une structure militante, experte et engagée. Toutefois, comme toute structure, elle admet des limites. L'ONG 3D (régionale) de Ziguinchor est sous la bannière de l'ONG 3D (nationale) de Dakar. Celle de Dakar est l'organisation mère. Elle gère le recrutement des agents et les stages au niveau de toutes les structures 3D du Sénégal. Elle met en place les projets, définit les objectifs et cherche des bailleurs. Et les programmes d'activités des structures 3D régionales et départementales sont sujettes des projets validés par l'organisation centrale. Elle est l'unité centrale de toutes les structures régionales. Pourtant, chaque structure 3D décentralisée a un bureau et des membres, aptes à mettre en place un projet, à chercher un bailleur et à piloter un projet. Un manque de responsabilité définit la manière de gérer de la structure 3D. En effet, lors des entretiens, certains ont jugé l'ONG 3D d'être une structure oligarchique, familiale et personnelle. D'autres pensent qu'elle est une structure pro étatique car la plupart de ses projets sont des politiques de l'État. Mais aussi parce que le coordinateur national est en parfaite collaboration avec le parti au pouvoir. En outre, l'ONG 3D régionale admet deux coordonnateurs qui sont répartis en fonction des projets. Le coordinateur général et la coordinatrice adjointe. Chaque coordinateur gère un projet. Visiblement aucun ne dépend de l'autre sauf que, tous les deux dépendent du coordonnateur national qui se focalise à Dakar. Il arrive qu'il y ait une urgence de réaliser une activité qui n'était pas prévue. Mais, pour toute activité imprévue, il faut envoyer une demande jusqu'à Dakar et attendre sa validation. Ensuite, chacun des coordonnateurs à des collaborateurs qui lui sont fidèles. Par contre, l'existence de clans est notée dans cette structure suivant les comportements des collaborateurs (Crozier et Friedberg 1992). Les collaborateurs de chaque coordinateur de projet ont l'esprit de protéger l'image de leur chef. La communication est restreinte et elle passe sur les canaux de l'affection. C'est ce qui paralyse rapidement une organisation (Crozier et Friedberg 1992). Quand on siège au sein de cette organisation, la première impression que l'on a, c'est de dire qu'il n'y a pas de travail ni d'activités de terrain. Elle effectue le terrain par semaine. En pratique, chaque trois jours, des agents font des déplacements au niveau des villages concernés. Au retour, ils font

des comptes rendus. Selon les données, les bénéficiaires sont satisfaits des réalisations mais souhaitent des améliorations au niveau logistique et financier. Dans les villages, la construction des salles de formation tarde énormément. Elle est due au problème de financement et du respect du contrat avec le chef de chantier. L'implication des bénéficiaires dans le projet (démarches, activités et décisions) fait défaut. Des fois, il y a un manque d'information ou plutôt un malentendu entre les bénéficiaires et l'ONG. Il arrive que les membres fassent une descente sur le terrain pour contrôler les travaux et l'avancement du projet et ensuite échanger avec les bénéficiaires. Mais le manque d'information entraîne qu'ils trouvent peu de personnes les lieux. Enfin, comme dans toutes les ONG, les acteurs (relais ou intermédiaires, supérieurs et les agents de terrains) qui accomplissent le travail le plus important et pénible, sont peu rémunérés. Les organisations non gouvernementales ont toutes des limites, qu'elles sont manifestes ou latentes.

Conclusion

De nos jours, il existe de plus en plus, en matière de développement, un consensus chez les acteurs et décideurs, sur le fait que les ONG jouent un rôle capital dans le développement en aidant directement les populations défavorisées et parfois négligées par les politiques nationales de développement du fait « *qu'elles sont plus coutumières du terrain, mieux imprégnées des réalités de vie des populations, plus disposées à l'écoute, partant, plus proches d'elles que les institutions étatiques officielles, bureaucratisées et lointaines* » (Diakitè 2002:129).

C'est dans ce contexte que l'on assiste, au courant des années 1980, 1990 et 2000, à une prolifération des ONG internationales dans le monde rural des pays sous-développés. Dès lors, elles vont intervenir auprès des populations rurales supposées les plus défavorisées, en développant une démarche axée sur l'approche participative. Ce qui ne manquera pas d'entraîner des changements sociaux dans le vécu des acteurs locaux et ainsi de susciter un questionnement chez les socio-anthropologues. Tout au long de cette contribution, nous avons cherché à analyser les mécanismes et les enjeux de la

responsabilisation des populations à la base, à travers une entreprise fédérative de leurs organisations communautaires de base respectives. En résumé, l'ONG 3D est une organisation constituée de jeunes dans sa totalité. La vision de l'ONG 3D pour le développement se décline à travers trois grands axes suggérés par sa dénomination : Démocratie et Gouvernance locale ; Droits Humains ; Développement durable. A travers ces trois axes, l'organisation 3D contribue à l'accès aux droits sociaux fondamentaux pour les populations du département de Ziguinchor. Pour ce faire, l'analyse des données nous montre que l'organisation accompagne les différents GIE (Soblé, Unagorale, Kassoulou, Johere) en des fournitures agricoles, de la semence et des formations pour le renforcement de capacités. L'objectif de l'ONG 3D est de contribuer à l'autonomisation socioéconomique et politique et à la lutte contre la pauvreté, en promouvant le leadership des femmes des communes de Nyassia et Enampore par la mise à leur disposition d'une unité de transformation des fruits et légumes. Aussi, elle contribue à l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de (0-59 mois), des femmes allaitantes et femmes enceintes en les sensibilisant, en les motivant à venir peser leurs enfants et les dépister.

Références bibliographiques

Alexandre Lucie et Bessette Guy (2000), *L'appui au développement communautaire : une expérience de communication en Afrique de l'Ouest*, Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI), 215 p.

Assogba Yao (1998), « Le paradigme interactionniste et le processus de développement communautaire : l'exemple des ONG en Afrique », *Revue canadienne d'études du développement*, pp. 201-218.

Ba Moussa (1999), « Le mouvement ONG au Sénégal : outil de développement participatif » dans *Les cahiers du CONGAD n°1 : symposium sur l'identité des ONG*, Dakar, CONGAD, Janvier, 13 p.

Banque Mondiale (1996), *Partenariat de la Banque Mondiale avec les ONG : groupe sur la participation et les ONG*. Département de lutte contre la pauvreté et la politique sociale, Washington, 40 p.

Brown L. David et Kortzen David C. (1988), *The role of voluntary organizations in development. An exploratory concept prepared for the World Bank*, Washington.

Condamines Charles (1989), *L'aide humanitaire entre la politique et les affaires*. Paris, l'Harmattan, 234 p.

Crozier Michel et Friedberg Erhard (1992), *L'acteur et le système : les contraintes de l'action collective*. Paris : Seuil, 500 p.

Dahou Tarik (2003), « Clientélisme et ONG », *Journal des anthropologues*, 145-63 pp.

David Lewis Nazneen Kanji, (2009), *Non-Governmental Organisation and Développement*. Routledge, 1ère édition, 256 p.

Deler Jean-Pierre et al (1998), *ONG et développement, société, économie, politique*, Paris, Karthala, 684 p.

Diop Momar Coumba et Jean-Benoist (2007), *L'Afrique des associations. Entre culture et développement*, Paris, Dakar, CREPOS-Karthala.

Diouf Makhtar (1992), « La crise de l'ajustement », *Politique africaine*, n°45, pp. 62-85.

Dorier-Apprill Elisabeth et Jalin Sylvie, (2005) « Les ONG : acteurs d'une « gestion disputée » des services de base dans les villes africaines ? », *Hérodote*, n°35, pp.19-35.

Grawitz Madeleine (1993), *Méthodes des sciences sociales*. Paris : Dalloz, 9^{ème} éd., 870 p.

Hours Bernard (2003), « Les ONG : outils et consolidation de la globalisation », *Journal des anthropologues*, pp.13-22.

Hours Bernard (2002), *Domination, dépendances, globalisation. Tracés d'anthropologie politique*, Paris, l'Harmattan,

Kassé Moustapha (1996), *L'Etat, le technicien et banquier face aux défis du monde rural sénégalais*, Dakar, Nouvelle édition africaine, 255 p.

Ministère de l'Économie des Finances et du Plan Union Européenne, (2018) « *Programme d'Accompagnement des Initiatives Citoyennes de la Société Civile* », rapport, Sénégal.

Olivier de Sardan Jean-Pierre (1995), *Anthropologie et développement : essai en socio-anthropologie du changement social*, Paris, Karthala, 221 p.

Olukoshu Adébayo et Nyamnjoh Francis (2005), « Repenser le développement africain : un appel au redressement », in Bulletin du CODESRIA, 11^{ème} Assemblée Générale : *Repenser le développement africain : au-delà de l'impasse, les alternatives*, numéro spécial 3 et 4, 6-10 décembre, pp.1-4.

Rist Gilbert (2013), *Le développement. Histoire d'une croyance occidentale*. Paris, Presses Sciences Po, coll. « Monde et sociétés », 511 p.

Sonko Ousmane et Fofana B. Moussa (2022), *Les terroirs du développement*, l'Harmattan, 188 p.

Touré Ibrahima (2013), « Démocratie participative, décentralisation, finances publiques et aide au développement » in Momar-Coumba Diop, (éd.), *Sénégal (2000-2012). Les institutions et politiques publiques à l'épreuve d'une gouvernance libérale*, Cres-Karthala, vol. 1, pp. 789-833.

Touré Ibrahima et Dia Amadou Hamath (2019) « Trajectoires des Politiques de l'Emploi des jeunes au Sénégal de 1960 à 2018. Entre Dispositifs institutionnels, Instruments Économiques et Diversification Partenariale », *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*, vol 18, pp.57-78.

Touré Ibrahima (2020), « La circulation de la décentralisation dans les sciences sociales. Approche conceptuelle et comparative », *Revue Africaine des Sciences Politiques et Sociales*, n° 29, Oct.Nov.Dec, pp.6-28.

Touré Ibrahima (2023), « From the colonial communalization movement in 1872 to the establishment of rural communities in 1972: ten decades of urban decentralization and local development in Senegal », *Global Journal of Arts Humanity and Social Sciences*, Vol-3, n°9, pp. 1083-1096.

Verger Chantal (1995), *Pratiques de développement. L'action des chrétiens et des églises dans les pays du Sud*, Paris : Karthala, 237 p.

Verhagen Koenraad (1991), *L'auto développement ? Un défi pose aux ONG*, Paris, l'Harmattan, 193 p.

Verhelst Thierry (1987), *Des racines pour vivre Sud - Nord : identité culturelle et développement*, Paris, Duculot.

Yala Aminata (2005), *Volontaire en ONG : l'aventure ambiguë*, ECLM, 1ère édition, 248 p.

Discours nutritionnel et rapport à l'alimentation dans les représentations sociales des ménages à la Gesco (Yopougon).

Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI

Maître de Conférences (CAMES)

Département de sociologie

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

nanankoffie@yahoo.fr

Résumé

L'acte de manger ensemble ou individuellement ne constitue pas a priori un sujet qui préoccupe la science de la nutrition, mais plutôt la socio-anthropologie de l'alimentation. Cette étude analyse la dimension sociale et culturelle que recouvre l'acte alimentaire mais surtout le rapport de l'individu à l'alimentation dans un champ social. Elle a été essentiellement qualitative avec des outils d'enquête adéquats en l'occurrence, l'analyse documentaire et les entretiens semi-directifs. Ce qui nous a permis d'aboutir aux résultats suivants : l'action du consommateur est orientée ou guidée par une représentation subjective qu'il est difficile de ramener à des critères objectifs du produit à consommer. Il faut donc pour le comprendre disposer d'un schéma de sa posture de bien manger, qui permette de resituer dans ce cadre de référence les propriétés de tel ou tel produit à consommer. En effet, le consommateur désigne les aliments et décrit le bien manger par des exemples dans un contexte socio-culturel se situe dans un discours normatif et/ou scientifique.

Mots-clés : Discours, Nutritionnel, Alimentation, Représentations sociales, ménages.

Abstract

The act of eating together or is not a subject of concern to nutrition science, but rather to the socio-anthropology of food but rather the socio-anthropology of food. This study analyses the social and cultural dimensions of the act of eating, but above all the individual's relationship with food in a social context. It was essentially qualitative, using appropriate survey tools, in this case documentary analysis documentary analysis and semi-structured interviews. This enabled us to arrive at the following results : the consumer's action is oriented or guided by a subjective representation that it is difficult to objective criteria for the product to be consumed. To understand to understand them, we need to have a diagram of their eating habits, that allows us to situate the properties of a given product within this frame of reference product to be consumed. Consumers refer to foods and describe eating well

describe what it means to eat well using examples in a socio-cultural context is part of a normative and/or scientific discourse normative and/or scientific discourse.

Key words : Discourse, Nutrition, Food, Social representations, Households

Introduction

En matière d'alimentation, les sociétés développées sont traversées par des mouvements contradictoires : alors que règne l'abondance, voire la surabondance, certains groupes sociaux connaissent des difficultés pour simplement accéder à la nourriture. Au cours des dernières décennies, le modèle d'organisation de la société « salariale » a été partiellement remis en cause. La montée du chômage de longue durée, les difficultés d'accès au premier emploi pour les jeunes et la précarisation de l'emploi lui-même (avec notamment le développement du travail à temps partiel non choisi), caractérisent cette évolution. Si le nombre de « pauvres » reste stable depuis les années soixante-dix, la pauvreté s'étend aujourd'hui à de nouveaux groupes sociaux. Le « droit à la nourriture » qui semble émerger derrière la reconnaissance d'utilité publique d'associations comme les « Restos du cœur », tire sa force du caractère scandaleux de la coexistence dans les sociétés développées d'excédents de productions agricoles « retirés » du marché pour maintenir les cours et d'une « nouvelle pauvreté » qui a du mal à « boucler » son budget alimentaire (J-P Poulain & L. Tibère, 2008). Au-delà de ces caractéristiques sociales et économiques, la dégradation de l'alimentation des populations en précarité génère une seconde forme d'inégalité relative à la santé (cf. Joubert, 2001 ; Schaetzel, 1997 cités par J-P Poulain & L. Tibère, idem).

Une observation conduite dans les ménages de la gesco (Yopougon) a montré que dans leurs représentations, certains ménages ont exprimé une option préférentielle pour les prises alimentaires en commun. Pour ces ménages, la nourriture existe sur le marché, mais parce que y'a pas d'argent pour payer beaucoup, les familles se débrouillent pour faire le repas. Le repas est servi par groupe, les enfants, les grands, les femmes à part et le couple ensemble. C'est quand tout les membres de la famille rentrent, que le repas est servi. L'objectif de manger en groupe permet à chaque

membre de la famille de profiter du repas familial. L'enjeu scientifique de la présente étude est d'analyser la dimension socio-culturelle que recouvre l'acte alimentaire mais surtout le rapport de l'individu à l'alimentation dans un champ social.

La littérature scientifique comprend de nombreux travaux mettant en évidence des normes de jugement qui bénéficient d'une valeur sociale particulière du rapport des individus à l'alimentation (Nicolas Belorgey, 2011). L'auteur souligne que la réflexion proprement sociologique sur la famille s'est enrichie d'une nouvelle thématique, la sociologie de l'enfance et de l'adolescence (Sirota, 2006), dont les liens directs avec celle de l'alimentation (Diasio *et al.*, 2009) ont pu donner l'impression qu'elle court-circuiterait la question familiale. Ensuite, on constate une profusion de discours savants sur la famille, qui concernent l'ensemble des sciences sociales et non la seule sociologie au sens étroit du terme. Cet objet est abordé également par l'anthropologie (Lévi-Strauss, 1949), par l'histoire (Burguière *et al.*, 1994), par l'économie (Becker, 1981), enfin par les différentes ramifications de la psychologie. Cette diversification rejaillit sur l'objet « alimentation », qui peut lui aussi être abordé selon plusieurs disciplines académiques. Les résultats de l'étude de Lahlou Saadi (1995) portant les différentes dimensions de la représentation sociale du "bien manger" dans la population indiquent que l'action du consommateur est guidée par une représentation subjective qu'il est difficile de ramener à des critères objectifs du produit. Il faut donc pour le comprendre disposer d'un schéma de sa "vision du monde", qui permette de resituer dans ce cadre de référence les propriétés de tel ou tel aliment.

I-Ancrage théorique et méthodologique

La quête de compréhension des pratiques sociales communautaires suggère à la présente étude deux modèles théoriques socio anthropologiques. A travers la typologie des formes de culture, R. Benedict (1950) relève dans un premier temps, des traits culturels spécifiques pour chacune d'entre elles : Chaque culture est caractérisée par un modèle de conduite, une configuration propre à chaque société qui unifie le comportement de ses membres et les rend compréhensif. Sous ce rapport, les habitus alimentaires des familles à

la Gesco venant de diverses aires culturelles n'occultent pas les valeurs traditionnelles rattachées à leurs comportements alimentaires. Ensuite à travers l'approche fonctionnaliste Malinovski B. (1944), chaque culture est constituée comme un tout cohérent où tous les éléments du système culturel sont indépendants ce qui rend impossible l'analyse d'un phénomène culturel isolé. De ce point de vue, il distingue les besoins directement issus de la nature qui ont un caractère universel (besoin biologique ou physiologique) de ceux qui sont modifiés par les conditions de la culture (besoins dérivés ou culturels). Ainsi, en prenant n'importe quelle communauté, primitive ou civilisée, on verrait qu'il existe partout un service de subsistance propre à la tribu, voulu d'abord par les besoins alimentaires du métabolisme humain mais créateur de nouveaux besoins technologiques, économiques, juridiques, voire magiques, éthiques, religieux. L'approche fonctionnaliste, en tant que modèle théorique d'analyse, semble indiquée pour expliquer l'adaptation au nouveau mode alimentaire des populations de Gesco, en questionnant aussi par exemple, les rapports de valorisation de la consommation de la nourriture en membre de la même famille et les différents éléments composants le système familial.

Au plan méthodologique, l'étude se fonde sur des entretiens semi-directifs réalisés du 3 juillet 2023 au 14 juillet 2023 auprès d'une catégorie de personnes. Des investigations menées auprès de notre collège d'informateurs constitué essentiellement des chefs de ménages permettent de mettre en évidence la construction des représentations sociales des acteurs en rapport avec l'alimentation à cette fin le choix des enquêtés se fonde d'une part, sur les critères de leurs statuts de chef de ménage. Ainsi, nous leur avons précisé le but de cette étude et avons pu bénéficier d'un entretien avec ceux-ci pour la réalisation de l'enquête. Les différentes thématiques ainsi identifiées ont été rendues intelligibles sur la base de l'analyse de contenu thématique (K. Krippendorff, 2003). Cette façon de procéder a permis d'obtenir les résultats ci-après :

II-Résultats

II-1- Représentations sociales de l'alimentation

Les investigations menées auprès des acteurs dans les ménages

à la Gesco(yopougou)ont permis de mettre en exergue leurs représentations sur leurs alimentations du principe que l'alimentation à un rôle structurant dans les sociétés de façon générale mais surtout consolide et renforce les liens de parenté.

Ce propos illustre :

« On est tenu manger ensemble chaque soir malgré nos litiges qui existeraient entre les uns et les autres. Le fait de se retrouver chaque soir autour du même repas, est pour nous le moyen pacifique de régler nos palabres ou nos mécontentements. On n'est pas tenu manger ensemble parce que c'est insuffisant. Mais c'est pour nous une culture, de partager le repas chaque soir entre les membres de la famille. Ce qui caractérise d'ailleurs, nos forces d'affronter 'l'ennemi commun' qui est la faim » (D.S, Gesco, le 08 juillet 2023 : 15h).

Au niveau des représentations sociales liées au rapport à l'alimentation, les acteurs ont révélé que plus la production est disponible plus l'accès à la consommation est considérable. C'est ce qui se justifie par le verbatim :

« Nous sommes pauvres et les prix des denrées alimentaires grimpent chaque jour. Dans cette situation, on ne cherche plus à manger ce que l'on désire. Mais, comment faire pour ne pas dormir le ventre creux » (T.P, Gesco, le 04 juillet 2023 : 10h).

Pour ces consommateurs, la disponibilité et l'achat des produits alimentaires peuvent se justifier par les conditions favorables des ménages. Par ailleurs, les comportements et les habitudes alimentaires sont commandés par les variables socio-culturelles et économiques des consommateurs de gesco. Tout ceci détermine des habitus qui s'exercent dans le cadre des choix qu'offre le système alimentaire et des opportunités d'accès aux aliments régulés par le marché de Gesco. Chaque consommateur a une filiation ethnique et celle-ci conditionne son choix à la consommation des aliments, mais aussi les pratiques culinaires. Il ressort de cette recherche que les conditions actuelles de l'alimentation sont pratiquement adaptées aux aliments existants sur le marché car, les besoins des consommateurs sont dus à leur pouvoir économique. Or, la taille des familles implique la satisfaction en besoin alimentaire de ses membres. La consommation du riz devient le palliatif. Ce propos illustre :

« Nous sommes des Akan et notre nourriture de base est le foutou igname. Mais, la cherté des tubercules sur le marché, nous sommes contraints à manger le riz régulièrement » (Y.J, gesco, le 07 juillet 2023 : 16h).

C'est dans cet élan qu'un chef de ménage témoigne en ces mots :

« Aujourd'hui, on mange pour survivre. Nous avons pratiquement perdu nos habitudes alimentaires. Cela est dur, à la cherté de la vie. On est tenu s'adapter au mode de vie que nous impose le système politique des dirigeants. Tous attribuent la cherté de la vie ou la lie à la crise de l'Ukraine mais cela n'est pas à mon sens un justificatif. Car, tout ce que nous mangeons en Côte d'Ivoire ne provient pas de l'occident. D'ailleurs, quel est le rapport du prix du riz qui a grimpé et le blé livré par l'Ukraine aux pays africains ? Ma réponse à cette question est simplement la mauvaise gouvernance à maintenir les pauvres dans la précarité absolue et chaque fois, pouvoir nous utiliser comme un bétail électoral ou accompagnateurs de certains individus à accéder au pouvoir dans les instances politiques et de la société ». (D.O, Gesco, 10 juillet 2023 : 15 h).

Ce qui dénote que les comportements alimentaires sont en pleine évolution : l'adaptation des aliments d'autres aires culturelles comme facteur d'intégration culinaire, la rareté ou la non disponibilité des alimentations traditionnelles de base, la simplification des repas, la multiplication des espaces de consommation sont autant d'éléments qui contribuent à l'effritement du modèle alimentaire traditionnel.

II-2- Disponibilité et accès aux aliments comme un pilier capital de la sécurité alimentaire des ménages

La disponibilité en ressources alimentaires signifie la présence réelle de celles-ci en quantité et en qualité adéquates aux besoins des individus. La réelle disponibilité en ressources, néanmoins n'implique pas nécessairement que les personnes qui en ont besoin arrivent effectivement à les acquérir. L'accès aux ressources alimentaires à Bada est par conséquent complémentaire à leur disponibilité et est constitué d'une composante physique et d'une autre composante économique. L'observation conduite dans le marché de Gesco nous a permis de constater la disponibilité physique des variétés des denrées alimentaires. Aussi, le propos d'un chef de ménage illustre-t-il en ces

mots : « *On trouve des denrées alimentaires disponibles sur le marché. Le véritable problème est le manque d'argent pour s'en procurer* ». (T.E, Gesco, le 10 juillet 2023 : 10 h).

L'analyse de l'accès aux aliments se résume en trois points essentiels : les prix, les dépenses et les termes de l'échange (pouvoir d'achat). Les prix sont restés généralement élevés de la pandémie du Covid 19 à aujourd'hui et stables sur l'ensemble des marches. En somme, l'augmentation des prix des denrées alimentaires est d'autant plus préoccupante que l'achat de céréales et certains produits traditionnels comme l'attiéké sont les principaux recours des ménages enquêtés. Dans ces conditions, on pourrait assister à une substitution des denrées de base par le manioc ou à une réduction des quantités de nourriture consommée.

Une analyse de la sécurité alimentaire sous l'angle des dimensions disponibilité, accessibilité, stabilité et utilisation ne peut se faire sans la littérature empirique. S'il est vrai que les travaux analysant les liaisons entre les quatre dimensions de la sécurité alimentaire ne sont pas nombreux, il y a quelques études qui permettent de constater que ces dimensions peuvent conduire à des changements dans au moins l'une des autres. Cependant, il y a des situations lorsque l'allocation des revenus supplémentaires se fait vers certains usages, l'amélioration de l'accès peut ne pas favoriser un meilleur état nutritionnel. Cependant dans les pratiques réellement vécues, cette option n'est pas toujours de mise. Pour preuve, d'autres observations montrent qu'au moins un membre des ménages de Gesco s'alimente hors domicile. Manger ce n'est pas seulement satisfaire les besoins physiologiques et biologiques. L'acte alimentaire comporte plusieurs dimensions : Le culturel et le symbolique s'avèrent aussi importants ; car ils mettent en scène la relation entre l'imaginaire et le réel. Le repas ou l'alimentation est le lieu de partage, de solidarité ; d'échange. Il met en relation des groupes de personnes.

Ainsi, peut-on remarquer ou noter une circulation non marchande du vivrier entre les frères et sœurs. L'approvisionnement du vivrier auprès des membres des ménages de la Gesco revêt une grande importance pour leur survi.

Par ailleurs, l'approvisionnement par achat sur le marché consiste à se munir d'un panier (panier de la ménagère) et à se rendre sur le marché pour acquérir, par achat, les aliments qui serviront à

préparer les repas. Le choix des aliments n'est pas toujours rationnel, c'est-à-dire, le choix n'obéit pas toujours à la logique des habitudes alimentaires. En effet, le choix des aliments est souvent influencé par les couts ; ceux-ci réduisent à la baisse le contenu, la qualité et même la quantité du panier de la ménagère.

À cet effet, une enquêtée soutient ceci :

« Les mères des ménages sont quotidiennement confrontées aux soucis financiers de leurs familles respectives, notamment en ce qui concerne le budget alimentaire. Elles avouent ne plus pouvoir acheter les vivres habituels au marché » (T. L, Gesco, le 11 juillet 2023 : 16h).

En conséquence, la consommation des repas s'organise selon les regroupements codés. Ainsi, rappelons-le, les enfants en groupe, mangent dans un espace de la concession, loin du père et de la mère. Un tel système participe d'une forme d'éclatement des groupes d'enfants et d'adultes, dans l'espace de concession Lallemand, (1977).

Si l'alimentation a été étudiée depuis les origines de la sociologie, elle n'a été que tardivement considérée comme un objet en tant que tel, peinant à trouver sa place entre les discours des sciences biologiques et psychologiques. Manger, cet acte qui pourrait sembler anodin et banal, constitue pourtant une pratique culturelle dont la compréhension est une porte d'entrée idéale pour saisir l'organisation d'une société parce que les pratiques alimentaires jouent le rôle de marqueurs identitaires et occupent une place centrale dans les processus de différenciation sociale, elles sont à la fois le reflet et la source de nombreuses inégalités sociales, qu'il s'agisse de ressources économiques, d'apparence ou encore de santé(Thibaut de Saint Pol, 2017). D'après l'auteur, cette attention aux inégalités alimentaires est présente depuis les premiers travaux sociologiques sur l'alimentation, en particulier ceux de Frédéric Le Play et de Maurice Halbwachs sur les budgets ouvriers (le Play, 1855 ; Halbwachs, 1912), où elle constitue le support de l'observation plus large du mode de vie de ces populations. Selon l'auteur, on retrouve par la suite cette préoccupation aussi bien dans les descriptions que fait Norbert Elias des manières de table et de leur transmission dans la société (Elias, 1973) que dans l'analyse par Pierre Bourdieu des consommations alimentaires comme marqueurs de l'espace social (Bourdieu, 1979).

Conclusion

La présente étude est une contribution à la sociologie de l'alimentation et des inégalités sociales. Elle a été essentiellement qualitative. Plusieurs techniques en l'occurrence la recension documentaire et les entretiens semi-directifs ont été mobilisées dans cette recherche afin d'obtenir un faisceau de données disponibles, accessibles et conformes à l'objet d'étude. Ce qui nous a permis d'aboutir au résultat suivant : La contrainte économique est pour la plupart des chefs de ménages est un facteur déterminant des inégalités alimentaires. Cependant, le rapport de l'individu à l'alimentation revêt un caractère symbolique et culturel. Toutefois, les différenciations sociales face à l'alimentation ne se limitent bien évidemment pas à ce qu'il y a à consommer.

Références bibliographiques

Belorgey Nicolas (2011), *Sociologie de l'alimentation : les cinq portes de l'entrée par les familles*, <https://journals.openedition.org/sociologies/3514>.

Benedict Ruth (1950), *Patterns of culture*, Gallimard, p.308.

Bourdieu Pierre (1979), *La Distinction*, paris, éditions de minuit.

Bruguière André *et al.* (1994), *Histoire de la famille (3 tomes)*, Paris, Librairie générale Française.

Elias Norbert (1973), *La civilisation des mœurs*, paris, Calmann-Lévy.

Fischler Claude (2013), *Les alimentations particulières. Mangerons-nous encore ensemble demain ?* paris, Odile Jacob.

Gary Becher (1981), *A Treatise on the Family*, National Bureau of Economic Research, Inc: <http://ideas.repec.org/b/nbr/nberbk/beck81-1.html>. DOI : 10.2307/1973663.

Halbwachs Maurice (1938), *Esquisse d'une psychologie des classes sociales*, paris, librairie marcel rivièrre et cie

Joubert Marina *et al* (2001), *Précarisation, risque et santé*, Editions de l'Inserm, Paris. DOI : 10.1016/S0761-8980(01)90142-6.

Krippendorff Klaus (2003), *Content analysis : an introduction to its methodology*, 2ndEdition, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

Lahlou Saadi (1995), *Les représentations du bien manger*. In : Nicolas, François and Valceschini, Egizio, (eds.) *Agro-alimentaire : une économie de la qualité*. Inra / Economica, Paris, France, pp. 51-64. ISBN 9782738005700, This version available at : <http://eprints.lse.ac.uk/28536/> Available in LSE Research Online : March 2011.

Le Play Frédéric (1855), *Ouvriers européens. Études sur les travaux, la vie domestique et la condition morale des populations ouvrières de l'Europe*, paris, imprimerie impériale.

Lévi-Strauss Claude (1949), *Les Structures élémentaires de la parenté*, Paris-La Haye, Éditions Mouton, DOI : 10.1515/9783110226089.

Poulain Jean-Pierre & Tibère Laurence (2008), *Alimentation et précarité*, <https://journals.openedition.org/aof/4773>.

Malinowski Bronislaw (1944), *Une théorie scientifique de la culture et autres essais*, Traduction française, 1968. Paris : François Maspero, 1968, 182 pages. Collection : Les Textes à l'appui.

Schaetzel Françoise (1997), *Politique santé/précarité*, ENSP, Rennes.

Sirota Régine (2006), *Éléments pour une sociologie de l'enfance*, Rennes, Presses universitaires de Rennes. DOI : 10.4000/books.pur.12497.

Thibaut de Saint Pol (2017), *Les évolutions de l'alimentation et de sa sociologie au regard des inégalités sociales*, Dans *L'Année sociologique 2017/1* (Vol. 67), pages 11 à 22, Éditions Presses Universitaires de France.

Tontine et Précocité sexuelle chez les élèves à Abidjan /Côte d'Ivoire

Kouakou Jacques ASSOUMAN

Docteur Assistant, enseignant-chercheur

Yao Abraham KONAN

Docteur Assistant, enseignant-chercheur

École Normale Supérieure (E.N.S.) d'Abidjan Côte d'Ivoire

akonan398@gmail.com

Résumé

Certains travaux ont porté sur la sexualité précoce des jeunes et particulièrement des élèves. Toutefois, les études relatives au rapport entre la sexualité précoce des jeunes et les performances scolaires sont insuffisamment abordées. Certains pensent qu'avoir des relations sexuelles précoces influencent négativement les études. D'autres personnes affirment le contraire. Partant de cette divergence de point de vue, il s'agit pour nous d'évaluer l'impact réel de la sexualité précoce des jeunes à travers le phénomène de la tontine sexuelle pratiquée par certains groupes d'élèves à l'école sur leurs performances scolaires. La présente étude se propose de mettre en relation la sexualité précoce des jeunes à travers la tontine sexuelle à l'école et l'effet de celle-ci sur leurs performances scolaires. À cet effet, deux groupes de 544 élèves chacun ont été constitués: l'un concernant les élèves tontiniers sexuels et l'autre regroupant les non tontiniers, dont l'âge est compris entre 10 et 17 ans. Ils sont issus des classes de sixième (6è) à la Terminale (Tle), de différents établissements scolaires secondaires de la ville d'Abidjan-Côte d'Ivoire, ont été enquêtés.

Les données sont collectées au moyen d'un questionnaire. Puis, ils ont été catégorisés en deux groupes en fonction de leurs résultats scolaires (faibles et élevés). Enfin, un entretien semi-directif avec quelques-uns d'entre eux pour nous donner des informations complémentaires.

Nos investigations montrent que les performances scolaires, les plus faibles s'observent chez les sujets, filles et garçons, ayant des relations sexuelles précoces et vivant dans la pratique de tontines sexuelles. À l'opposé, les performances scolaires les plus élevées proviennent des élèves, filles et garçons n'ayant jamais entretenu de relations sexuelles ni pratiquant de tontines sexuelles.

Mots clés : tontine, sexualité précoce, abandon scolaire, impact, rendement scolaire.

Abstract

Some studies have focused on the precocious sexuality of young people and particularly pupils. However, studies relating to the relationship between young people's early sexuality and school performance are insufficiently addressed. Some

believe that having sex early negatively influences studies. Other people claim the opposite. Starting from this divergence of point of view, it is for us to evaluate the real impact of the early sexuality of young people through the phenomenon of the sexual tontine practiced by certain groups of pupils at school on their performance school. This study aims to relate the early sexuality of young people through the sexual tontine at school and the effect of this on their school performance. To this end, two groups of 544 pupils each were formed: one concerning the sexual tontine pupils and the other grouping together the non-tontiniers, whose age is between 10 and 17 years old. They come from sixth (6th) to Terminale (Tle) classes, from different secondary schools in the city of Abidjan-Côte d'Ivoire, were surveyed.

The data is collected by means of a questionnaire. Then, they were categorized into two groups based on their school results (low and high). Finally, a semi-directive interview with some of them to give us additional information.

Our investigations show that the weakest school performances are observed in subjects, girls and boys, having early sexual relations and living in the practice of sexual tontines. On the other hand, the highest school performance comes from pupils, girls and boys who have never had sexual relations or practiced sexual tontines.

Key-words: tontine, precocious sexuality, school dropout, impact, school performance.

Introduction

Les pratiques sexuelles ont toujours été un sujet de débat et de controverses dans nos sociétés. Depuis quelques années, un type de pratique sexuelle a attiré notre attention : le phénomène de la tontine sexuelle pratiqué par certains groupes d'élèves à l'école. En réalité, la tontine est une association collective d'épargne qui réunit des épargnants pour investir en commun dans un actif financier ou dans un bien dont la propriété revient à une partie seulement des souscripteurs et ce à tour de rôle. On distingue trois sortes de tontines : les « tontines immobilières », les « tontines financières » et les « associations tontinières » qui sont des sortes de sociétés mutuelles ayant majoritairement cours en Afrique. (Bouman, 1977) À côté de celles-ci, une nouvelle forme de tontine jusque-là inédite appelée tontine sexuelle a fait son apparition dans nos établissements scolaires dans le district d'Abidjan (Côte d'Ivoire) cette dernière décennie. Elle consiste pour des élèves à cotiser de l'argent qui sera remis à l'un d'entre eux par tirage au sort pour des aventures et pratiques sexuelles dans des résidences meublées.

Ce phénomène n'est que l'un des avatars des pratiques sexuelles manifestées par des élèves dans des établissements scolaires. Certes, le désir sexuel est un besoin physiologique naturel, mais sa pratique chez les adolescents soulève des perceptions différentes au vu des changements ou des influences provoqués. La sexualité modifie chez l'adolescent en général et de l'élève en particulier le comportement, la perception de soi et des autres, les centres d'intérêt. (Heffner, 2001). Ces changements chez l'adolescent élève peuvent perturber ses études, sa performance et ses résultats scolaires. Avec le phénomène de la tontine sexuelle ces changements s'accroissent chez certains élèves étant donné que ces groupes ont tendance à porter une influence sur les autres élèves en faisant la promotion de cette pratique. Cela peut provoquer une précocité sexuelle chez les plus jeunes.

Bien que cette pratique paraisse anodine, la tontine sexuelle soulève de nombreuses questions et enjeux, d'ordres éthiques, philosophiques, psychologiques et sociologiques. La recension des travaux sur ce phénomène et ses conséquences sur les pratiquants nous laisse un vacuum. Cette étude se propose d'y remédier. Comment des pratiques sexuelles peuvent-elles avoir une influence sur les résultats et la performance scolaire ? Autrement dit, quel rapport existe-t-il entre des pratiques sexuelles telles que la tontine sexuelle des élèves sur le rendement scolaire ou leurs performances scolaires ?

Pour nous, comme hypothèse générale, il existe un lien entre la pratique de la tontine sexuelle et les performances scolaires chez les élèves pratiquant la précocité sexuelle. Les hypothèses spécifiques qui en découlent sont :

- les élèves qui pratiquent la tontine sexuelle ont des performances scolaires faibles à celles des élèves ne pratiquant pas de tontine sexuelle.
- les élèves les moins âgés qui ont une sexualité précoce ont des performances scolaires inférieures à celles de leurs confrères plus âgés ayant une sexualité précoce.
- les élèves filles qui pratiquent la tontine sexuelle ont des performances scolaires élevées à celles de leurs homologues de sexe masculin.

Pour bien mener notre étude, nous avons eu recours lors de notre investigation à des techniques et instruments que nous exposons dans

la partie méthodologique. À travers une démarche d'analyse descriptive et semi directive, nous examinons d'abord l'influence de la tontine sexuelle sur le rendement scolaire. Ensuite, nous établissons un rapport entre la sexualité précoce sur le rendement scolaire. Enfin, nous faisons une comparaison de la performance scolaire des tontiniers sexuels en fonction du genre.

1-Contexte

Dans le monde médical, le concept de « précocité sexuelle » renvoie davantage à « l'apparition des caractères sexuels secondaires avant l'âge de 8 ans chez les filles et de 9 ans chez les garçons » (Heffner, 2001 : 24). En fait, le terme de précocité sexuelle est utilisé pour définir la puberté précoce associée à un développement sexuel prématuré (Bastin, 1970 ; Francoeur, 1995) et il importe de les distinguer de la puberté « normale avancée » (Alvin, 2000). Pour d'autres, c'est l'âge auquel certains jeunes démarrent leurs activités sexuelles (Franke Clark, 2003 ; Wu et Thomson, 2001 ; Godeau et coll., 2008 ; Garriguet, 2005 ; O'Donnell, O'Donnell et Stueve, 2001). Mais avec l'Organisation Mondiale de la Santé, nous retenons que la sexualité précoce est tout rapport sexuel avec pénétration avant l'âge de 14 ans (OMS, 2018). Cette définition varie en fonction du contexte social de chaque pays. Au regard de tous ces travaux, il apparaît que le lien entre la précocité sexuelle des élèves sur leurs performances ou rendements scolaires est un champ de recherche peu exploré. Or, cette frange de la population n'est pas épargnée de la précocité sexuelle des adolescents. C'est pourquoi, il nous semble important d'examiner le lien entre la performance scolaire et la sexualité précoce avec son avatar de tontine sexuelle en milieu scolaire.

Du Cameroun au Sénégal, en passant par le Bénin jusqu'en Côte d'Ivoire, la tontine sexuelle gagne de l'ampleur au sein de la jeunesse ouest-africaine, en particulier dans les lycées et collèges y comprises les universités et cela suscite l'intérêt de plusieurs hommes de magazines, de média, des ONG de lutte contre le VIH/SIDA et de la protection de la jeune fille (Fratmat, 2008 ; Afrikag, 2018) et des chercheurs (Ahizi et col., 2022) à faire de ce phénomène leur cheval de bataille. Cependant, les études scientifiques relatives à cette pratique sexuelle dans nos lycées et collèges sont quasiment

inexistantes. Toutefois, les seuls travaux qui se sont consacrés au phénomène, à l'instar de ceux de Ahizi et col., (2022) ont cherché à identifier les réseaux de communication développés dans la pratique de la tontine sexuelle chez les élèves et à dégager les tactiques mises en place pour protéger l'information dans ces établissements secondaires concernés. Ces recherches ont beaucoup apporté dans le domaine de la compréhension du fonctionnement de la tontine sexuelle en Côte d'Ivoire. Cependant, elles ne prennent pas en compte les effets ou l'influence qu'aurait cette pratique sur les rendements scolaires ou les performances scolaires de ces élèves pratiquants. Or, il existe un lien étroit entre la pratique de la tontine sexuelle, sa précocité sur la santé physique et le rendement scolaire ou les performances scolaires de ces pratiquants.

2- Méthodologie

2.1- Variables à l'étude

La présente étude se propose de mettre en relation la sexualité précoce des jeunes à travers la tontine sexuelle à l'école et l'effet de celle-ci sur leurs rendements scolaires ou leurs performances scolaires. Nous identifions à présent les variables à l'étude.

2.1.1- Variables Indépendantes (V.I.)

- **Pratique de la tontine sexuelle**

Elle consiste à avoir des relations sexuelles à tour de rôle dans un groupe. Selon des auteurs, c'est une forme de prostitution qui sévit dans les établissements secondaires.

- **Précocité sexuelle**

La sexualité est dite précoce selon les auteurs, lorsque des enfants développent des attitudes et des comportements sexués ne correspondant pas à leur stade de développement psychologique et sexuel. Puisque les enfants apprennent du monde des adultes, ceux-ci sont particulièrement vulnérables face aux compagnies de marketing qui les visent spécifiquement (Poirier. L et Garon. J, 2009 ; Duquet, F., & Quéniart, A. 2009). Quoique la sexualité précoce, selon les spécialistes, requiert des attitudes et des comportements sexués, mais

nous retenons dans cette étude le fait de satisfaire sa libido, de passer à l'acte sexuel sans être marié ou mature.

2.1.2- Variables Dépendantes (V.D.)

- **Les performances scolaires**

La variable à mesurer dans la présente étude correspond aux performances scolaires enregistrées chez les élèves tontiniers sexuels. Dans cette perspective, il semble important de rappeler la définition des performances scolaires. Elles désignent les productions réalisées par un individu ou un groupe d'individus au cours d'une ou plusieurs tâches et obtenues à l'issue d'une mesure ou d'une évaluation. Par conséquent, les notes attribuées aux élèves au cours d'une évaluation reflètent leur niveau d'acquisition des connaissances dispensées. Dans le présent travail, nous considérons les moyennes trimestrielles des élèves comme leurs performances scolaires, relevées à partir des bulletins et/ ou des livrets scolaires.

2.2- Échantillon de l'étude

2.2.1. Échantillon de l'étude

La population concernée par cette étude est constituée exclusivement d'élèves résidant en Côte d'Ivoire, et spécifiquement ceux de la ville d'Abidjan. En effet, nous nous sommes limités à la ville d'Abidjan où le phénomène de tontine sexuelle chez les élèves a été enregistré par le personnel d'éducation et d'encadrement (éducateurs, inspecteurs d'éducation et d'orientation, censeurs et professeurs), par les ONG et même su au niveau du Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA).

2.2.2. Choix des sujets

Dans l'optique d'avoir le maximum d'élèves pratiquant et vivant de la tontine sexuelle, nous avons enquêté dans tous les établissements de l'enseignement secondaire public d'Abidjan où étaient nos étudiants en stage. Ainsi, 37 établissements secondaires publics que compte la ville d'Abidjan ont été enquêtés. Nous sommes parvenus à retenir au total 849 élèves impliqués dans la pratique de la tontine sexuelle. Après dépouillement, 305 participants ont été soustraits de l'échantillon pour diverses raisons : certains n'ont pas répondu à

certains items du questionnaire ou des tests. D'autres, au contraire, n'ont pas été classés dans certaines matières pour des raisons de maladie ou de grossesse. D'autres encore, étaient âgés de plus de 18 ans. En effet, selon la convention des droits de l'enfant (CDE) ratifiée par la Côte d'Ivoire le 4 février 1991, l'enfant est tout être humain de moins de 18 ans. Ainsi, la méthode d'échantillonnage raisonné adopté nous a permis de constituer un échantillon de 544 sujets vivant et pratiquant la tontine sexuelle, composés de filles et de garçons, dont l'âge est compris entre 10 et 18 ans. Ils sont issus des classes de la 6^{ème} à la Terminale. Ils se présentent de la façon suivante par rapport aux variables à l'étude.

Tableau 1 : répartition des élèves tontiniers selon leurs caractéristiques (la mode ou la fréquence de la pratique sexuelle).

Participants	Sexe	Effectif /sexe	Total
Élèves pratiquant la tontine sexuelle	Filles	247	544
	Garçons	297	
Élèves ne pratiquant pas de tontine sexuelle	Filles	244	544
	Garçons	300	
Total		1.088	1.088

Nous retenons 544 sujets vivant et pratiquant la tontine sexuelle, composés de filles (247) et de garçons (297) et 544 sujets témoins filles (244) et de garçons (300) ne pratiquant pas de tontine sexuelle.

Tableau 2: répartition des performances scolaires selon les caractéristiques des participants (sujets).

Participants	Performances scolaires	Effectif	Total
Élèves pratiquant la tontine sexuelle	Moyennes faibles (Moy. < 10)	386	488
Élèves ne pratiquant pas de tontine sexuelle		102	
Élèves pratiquant la tontine sexuelle	Moyennes élevées (Moy. \geq 10)	158	600
Élèves ne pratiquant pas de tontine sexuelle		442	
Total			1.088

Concernant les performances scolaires, nous dénombrons que sur 600 élèves ayant une moyenne supérieure ou égale à 10, 442 élèves ne pratiquent pas de tontine sexuelle contre seulement 158 élèves qui pratiquent la tontine sexuelle. Inversement, sur 488 élèves ayant une moyenne inférieure à 10 (faible) 102 élèves seulement proviennent de ceux qui ne pratiquent pas de tontine sexuelle contre 386 élèves qui ont une moyenne inférieure à 10.

2.3- Instruments de l'étude

Nous avons utilisé comme instruments de recherche : un questionnaire d'identification des sujets, les matrices de recueil de moyennes scolaires et un entretien clinique que nous présentons dans ce chapitre.

2.3.1. Questionnaire

L'échantillon a été obtenu grâce au questionnaire d'identification. Il a permis de recueillir les informations relatives au sexe, à l'âge, à la classe, aux moyennes (1^{er}, 2^{ème} & 3^{ème} trimestres), à la pratique de la tontine sexuelle, la fréquence et au type d'activités sexuelles, au niveau d'études des parents, la profession des parents et à l'atmosphère familiale.

2.3.2- Matrices des moyennes scolaires

Elles ont permis de déterminer les différentes performances scolaires des élèves au cours de l'année scolaire 2022-2023. Il s'agit de leurs moyennes générales annuelles. Nous précisons que, pour des raisons de syntaxe, nous employons indistinctement les termes « performances scolaires » pour désigner « les résultats scolaires » qui peuvent être, soit la réussite scolaire, soit l'échec scolaire. Ils correspondent, dans ce travail de recherche, aux résultats des élèves obtenus aux évaluations dans les différentes matières enseignées.

2.3.3- L'entretien clinique semi-directif

Il nous a permis de centrer le discours des sujets interrogés autour des différents thèmes que nous avons préalablement définis, consignés dans un guide d'entretien et nous a également permis de recueillir des informations complémentaires aux données obtenues. Il importe de

mentionner que compte tenu du nombre important des répondants (544), l'entretien a été réalisé par nous-mêmes avec quelques-uns tirés au sort. En définitive, tous ces instruments (questionnaire, livrets scolaires) nous ont permis d'identifier et de catégoriser les sujets en fonction de leurs performances scolaires liées à leur pratique de la tontine sexuelle et/ou au sexe ou encore à leur âge. Dans la mesure où nous avons à comparer des performances scolaires des sujets, les moyennes obtenues par ces élèves tontiniers à chaque évaluation trimestrielle nous ont servi de scores de performances.

2.4- Procédure de collecte des données

À l'entame, tous les participants furent rassurés que les données recueillies, garderaient un caractère confidentiel, et par conséquent qu'aucune identité ne sera révélée. Ainsi, pour la mise en œuvre de l'enquête, elle a débuté d'abord par l'administration du questionnaire d'identification des sujets soit ils sont abordés individuellement dans la cour de l'école, soit en classe. Enfin, en vue de recueillir des informations complémentaires aux données déjà obtenues sur le phénomène de la tontine sexuelle et son impact sur les élèves et les performances scolaires, nous avons effectué un entretien individuel avec les 32 élèves dont 16 filles et 16 garçons de l'échantillon. L'objectif étant d'étudier la relation qui pourrait exister entre la pratique de la tontine sexuelle et les performances scolaires chez les élèves d'une part et d'autre part les effets de la précocité sexuelle sur le rendement scolaire des pratiquants, les hypothèses éprouvées nous ont donné des résultats qui sont consignés dans le tableau ci-après.

3- Résultats

3.1- Aspects quantitatifs

Tableau 3 : Relation entre pratique de la Tontine sexuelle et performances scolaires chez les élèves.

Pratique de la Tontine sexuelle	Performances scolaires		Total
	Faibles (Moyennes <10)	Élevées (Moyennes ≥ 10)	
Élèves pratiquant de la tontine sexuelle quel que soit le sexe et l'âge	386	158	544
Élèves ne pratiquant pas de la tontine sexuelle quel que soit le sexe et l'âge	102	442	544
Total	488	600	1.088

A1 degré de liberté et au seuil de probabilité .05, $X^2 c = 299.70 \geq X^2 th = 3,84$

À l'examen de ce tableau n°3, en tenant compte de la répartition des sujets selon leurs performances scolaires, l'on s'aperçoit que sur les 600 sujets qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10, on compte 442 élèves ne pratiquant pas de tontine sexuelle, soit 73.67% contre seulement 158 élèves tontiniers sexuels, soit 26.33%. De même, sur les 488 élèves ayant une moyenne inférieure à 10, on y trouve seulement 102 élèves non tontiniers sexuels, soit 20.90% contre 386 sujets pratiquant la tontine sexuelle, soit 79.10%. On peut donc dire que le fait de pratiquer la tontine sexuelle a eu un effet négatif sur les performances scolaires chez les élèves tontiniers sexuels.

Pour vérifier l'existence du lien entre ces deux variables, nous avons utilisé le khi-deux de Pearson. L'analyse statistique nous indique qu'à 1 degré de liberté et au seuil de probabilité P.0.5, le khi carré calculé (X^2c) est de 299.70 et le khi carré théorique (X^2th) est de 3.84. Il y a une différence significative. Nous concluons que les élèves pratiquant la tontine sexuelle ont des performances scolaires inférieures à celles des élèves ne pratiquant pas de tontine sexuelle. Notre hypothèse

opérationnelle 1 stipulant que les élèves qui pratiquent la tontine sexuelle ont des performances scolaires faibles à celles d'élèves ne pratiquant pas a été confirmée.

Le recours à d'autres facteurs explicatifs nous permet d'éprouver l'hypothèse opérationnelle 2 ainsi formulée : les élèves les moins âgés qui ont une sexualité précoce ont des performances scolaires inférieures à celles de leurs compères plus âgés ayant une sexualité précoce, quel que soit le sexe.

Tableau 4 : Relation entre précocité sexuelle et performances scolaires chez les élèves quel que soit le sexe.

Précocité sexuelle	Performances scolaires		Total
	Faibles (Moyennes <10)	Élevées (Moyennes ≥ 10)	
Élèves de 10-14 ans ayant une sexualité précoce	91	17	108
Élèves de 15-18 ans ayant une sexualité précoce	21	87	108
Total	112	104	216

A1 degré de liberté et au seuil de probabilité .05, $X^2 c= 90.865 \geq X^2 th= 3,84$

Les données figurant dans le tableau 4 indiquent que sur les 112 sujets qui ont une moyenne inférieure à 10, les moins âgés [10-14 ans] sont les plus nombreux 91 contre seulement 21 pour les plus âgés [15-18 ans], soit 81.25% contre 18.75%. En d'autres termes, les élèves moins âgés ayant eu une sexualité précoce ont des performances scolaires inférieures à celles de leurs congénères les plus âgés. Inversement, lorsque nous considérons ceux qui ont une moyenne supérieure ou égale 10, les taux les plus élevés proviennent des plus âgés et les plus faibles se situent parmi les moins âgés. En effet, sur 104 élèves à sexualité précoce, 87 parmi les plus âgés ont une moyenne supérieure ou égale à 10, soit 83.65% contre seulement 16.35%, soit 17 des moins âgés.

L'analyse statistique nous révèle qu'à 1 degré de liberté et au seuil de probabilité P.0.5, le khi carré calculé (X^2c) est de 90.86 et le khi carré théorique (X^2th) est de 3.84. Il y a une différence significative. Nous déduisons que les élèves les moins âgés ayant une sexualité précoce ont des performances scolaires inférieures à celles de leurs homologues les plus âgés ayant une sexualité précoce. Notre hypothèse opérationnelle affirmant que les élèves les moins âgés qui ont une sexualité précoce ont des performances scolaires inférieures à celles de leurs confrères plus âgés ayant une sexualité précoce, quel que soit le sexe, a été confirmée. En effet, selon les auteurs, l'âge auquel certains jeunes démarrent leurs activités sexuelles a eu un impact négatif sur leurs performances scolaires (Franke Clark, 2003 ; Wu et Thomson, 2001 ; Godeau et coll., 2008 ; Garriguet, 2005 ; O'Donnel, O'Donnel et Stueve, 2001).

Outre la variable précocité liée donc à l'âge, nous avons aussi vérifié la variable sexe avec l'hypothèse stipulant que les élèves filles qui pratiquent la tontine sexuelle ont des performances scolaires élevées à celles de leurs homologues de sexe masculin.

Tableau 5 : Relation entre pratique de la Tontine sexuelle et performances scolaires chez les élèves fonction du sexe.

Pratique de la Tontine sexuelle	Performances scolaires		Total
	Faibles (Moyennes <10)	Élevées (Moyennes \geq 10)	
Élèves filles pratiquant de la tontine sexuelle quel que soit l'âge	101	171	272
Élèves garçons pratiquant de la tontine sexuelle quel que soit l'âge	145	127	272
Total	246	298	544

A1 degré de liberté et au seuil de probabilité .05, $X^2 c = 14.367 \geq X^2 th = 3,84$

Les résultats qui figurent dans le tableau 5 indiquent que les élèves tontiniers sexuels de sexe féminin ayant une moyenne inférieure à 10,

ont un effectif moins élevé (101 /246) que celui de leurs pairs de sexe masculin (145 / 246). De même, lorsque nous considérons ceux qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10, les élèves tontiniers sexuels de sexe féminin ont le taux le plus élevé de réussite (171/298) contre leurs homologues de sexe masculin (127/298).

L'analyse statistique fait apparaître que le khi carré calculé ($X^2 c = 14.367$) est supérieur au khi carré théorique ($X^2 th = 3,84$) lu dans la table des valeurs critiques à 1degré de liberté et au seuil de probabilité .05. Il y a donc une différence significative entre les réponses des sujets des deux groupes. Cela veut dire que l'hypothèse opérationnelle intitulée « les élèves filles qui pratiquent la tontine sexuelle ont des performances scolaires élevées à celles de leurs homologues de sexe masculin », est confirmée. Autrement dit, les élèves filles pratiquant la tontine sexuelle ont des performances nettement élevées, comparativement à leurs pairs de sexe masculin. En effet, le besoin des jeunes filles de s'affirmer et leur quête d'identité sont combinés en renforçant des stéréotypes sexuels (Bouchard et Bouchard, 2003).

À l'issue de nos investigations, nous pouvons conclure que, la tontine sexuelle en milieu scolaire des élèves et surtout la pratique sexuelle précoce ont fortement influencé les performances scolaires des élèves. En effet, les préadolescents et adolescents en situation d'apprentissage dans nos lycées et collèges traversent la crise d'adolescence avec de nouveaux intérêts comme l'attraction vers le sexe opposé. Ce phénomène de tontine sexuelle se présente comme une opportunité de satisfaire leur libido. Lorsqu'il n'y a pas de communication entre parents-enfants ni de suivi parental, ces nouveaux intérêts ou besoins priment parfois sur ceux de l'école, d'où les performances scolaires inférieures ou faibles des élèves pratiquant la tontine sexuelle comparativement à leurs homologues ne pratiquant pas de tontine sexuelle.

3.2- Analyses qualitatives

L'analyse des propos des sujets au cours des entretiens nous autorisent à penser que les performances scolaires des élèves présentent des différences en fonction de la pratique ou non de la tontine sexuelle, et surtout lorsqu'elle est faite de façon précoce. Par ailleurs, les résultats de l'enquête réalisée auprès des sujets, révèlent que les parents de

certains de ces élèves tontiniers sexuels, n'accordaient pas assez de temps à l'écoute de leurs enfants. Ils sont libres de leur éducation et cette liberté se transforme en libertinage. Ce qui les aurait encouragés dans la voie de ce phénomène de tontine sexuelle, disent-ils, « trouver leurs propres voies éducatives », comme le témoigne les propos de l'élève **K.** « moi, mes parents ne s'occupent pas de moi ; ils sont préoccupés par leurs propres affaires ». Un autre élève dans le même registre du nom de **D.** témoigne en disant « mes parents me disent : débrouille toi... ». Nous pouvons dire que cette situation de désintérêt, de manque de soins a plongé ces élèves dans cette pratique de tontine sexuelle et qui aurait influencé négativement les performances scolaires.

À l'inverse, pour les élèves à sexualité précoce, ils s'y sont engagés par curiosité comme le témoignage les participants pour satisfaire leur libido. L'élève **B.** a dit avoir essayé parce que « les gens en parlent, mes amis de classe, à la télé, sur facebook ... », et quant à **F.** « mes camarades disent que je ne suis pas garçon, ...que je suis un moche ». Ce qui expliquerait leurs mauvaises performances scolaires.

Pour expliquer ces résultats, nous nous référons aux théories de l'attachement de Bowlby (1969) et des processus de socialisation et d'apprentissage de Bandura (1971). Selon Bowlby (1969), la qualité des échanges avec les parents et les liens d'attachement procurent à l'enfant, la sécurité émotionnelle lui permettant d'acquérir un sentiment de confiance, de développer ses compétences et éventuellement d'établir des relations interpersonnelles positives avec les autres (Moss & coll., 1999 ; Ramos-Marcuse & col., 2001). Pour Bandura (1971), l'enfant apprend de nouveaux comportements en observant d'autres personnes de son entourage et imitant les modèles de comportements qui font objet de récompense et non de punition. Dès lors, l'on comprend pourquoi les élèves qui n'ont pas des relations positives avec leurs parents pour développer des attitudes de réceptivité à l'égard du cours, ont plutôt appris de nouveaux comportements en observant d'autres personnes de leur entourage et imitant leurs modèles de comportements. À l'inverse, ceux qui ont des relations positives avec leurs parents (communication, échange), malgré les nouveaux comportements et les modèles de comportement de leur environnement, ils n'ont pas cédé à la vie de pratique de tontine

sexuelle. Dans ces conditions, les performances scolaires de ces élèves se présenteraient de façon différenciée suivant le type de relation établi avec les parents et de la pratique de tontine sexuelle. Il n'est donc pas étonnant que les élèves qui pratiquent la tontine sexuelle aient des performances scolaires faibles (inférieures) à celles de leurs homologues ne pratiquant pas de tontine sexuelle.

4- Discussion

La présente étude avait pour objectif d'examiner les différences de performances scolaires qui pourraient exister chez les élèves qui pratiquent la tontine sexuelle. Elle vise également à analyser le rapport de la sexualité précoce sur la performance scolaire.

Les résultats obtenus confirment nos hypothèses. En effet, les résultats auxquels nous sommes parvenus montrent que les performances scolaires, les plus faibles s'observent chez les élèves pratiquant la tontine sexuelle comparativement à leurs compères ne vivant pas de tontine sexuelle. La comparaison entre sujets pratiquant la tontine sexuelle et ceux ayant une sexualité précoce indique que les performances scolaires les plus faibles s'observent chez les dernières cités. Quant à la comparaison des tontiniers sexuels en lien avec le sexe, les performances scolaires les plus élevées proviennent des sujets de sexe féminin.

En résumé, nous pouvons donc dire que dans notre étude, les élèves tontiniers sexuels, tout comme ceux qui connaissent une sexualité précoce, ont des performances scolaires plus faibles que celles de leurs homologues ne pratiquant pas de tontine sexuelle. De même, lorsque nous considérons l'âge de la pratique sexuelle, les performances scolaires des élèves moins âgés sont inférieures à celles de leurs confrères plus âgés. Par ailleurs, les performances scolaires des filles pratiquant la tontine sexuelle sont supérieures à celles de leurs homologues de sexe masculin.

Les résultats ainsi présentés corroborent ceux de Bowlby (1969) qui a montré qu'il existe un lien positif entre l'affectivité, base à partir de laquelle s'édifient les relations interhumaines (la qualité des échanges avec l'enfant) et l'acquisition des compétences cognitives et

communicatives au cours des interactions sociales. Nos résultats sont aussi en accord avec ceux obtenus par Borus & Carpenter (1984) qui ont obtenu des résultats auxquels les nôtres peuvent se rapporter. En effet, dans leurs travaux, ils sont arrivés à la conclusion que les familles vivant sous le seuil de la pauvreté, éprouvent très souvent de grandes difficultés à offrir leur soutien à l'accompagnement à la scolarité de leurs enfants : les devoirs, les leçons et les travaux scolaires. Ces familles défavorisées ont, par leurs faibles revenus, moins d'accès aux ressources culturelles telles que les livres ou les sorties qui pourraient aider à développer de telles compétences chez leurs enfants.

Conclusion

En somme, le phénomène de la tontine sexuelle chez les élèves a une incidence considérable sur leur performance scolaire. Les élèves qui s'adonnent à cette pratique privilégient les aventures érotiques, le libertinage plutôt que de se focaliser sur les études. Les influences de cette pratique sur la performance scolaire dépendent du seuil de précocité sexuel, du genre. Lorsque le tontinier est plus jeune, cette pratique influence négativement sa performance par rapport à celui ou celle pratiquant adolescent. De même à âge égale, pour des tontiniers filles et garçons, les filles pratiquantes de tontines sexuelles ont une performance plus élevée que les garçons tontiniers sexuels.

Nous retenons dans le cadre de la présente étude que les variables « tontine sexuelle », « sexualité précoce » et « les relations parents-enfants au sein de la famille » ont une influence significative sur les performances scolaires de ces élèves de la 6^{ème} à la Terminale. En conséquence, le phénomène de tontine sexuelle et son corollaire de sexualité précoce sont davantage associés à la faiblesse des résultats scolaires.

Référence bibliographique

Adohinzin Clétus Come, Meda Nicolas, Belem Adrien Marie Gaston, Ouédraogo Georges Anicet, Sombie Issiaka, Berthe Abdramane, Fond-Harmant Laurence (2016), « Prises de risques chez les jeunes de Bobo Dioulasso: une analyse des

facteurs associés à la précocité et au multipartenariat sexuel. » in *Pan Afr Med J*. 2016 Nov 2;25:132. French. doi: 10.11604/pamj.2016.25.132.9767. PMID : 28292094 ; PMCID : PMC5326081.

Ahizi Anado Jean Michel, Kouakou Francis Pacôme (2022), « les réseaux de communication dans la pratique des tontines sexuelles chez les élèves des établissements secondaires de Côte d'Ivoire », in *Revue française d'Economie et de Gestion*, vol.3, n°9, pp.242-264.

Al-krenawi Alean Alberta, Graham John R., Slonim-Nevo Vered (2001), « Mental health aspects of Arab-Israeli adolescents from polygamous versus monogamous families » in *Journal of Social Psychology*, 142 (4), 446- 460.

Al-Shamsi Mariam Sultan Abdulla, Fulcher Leon C.. (2005), «The impact of polygamous on United Arab Emirates first wives and their children. » in *International Journal of child and family welfare*, (1), 46-55.

Borns Michael E. and. Carpenter Susan A. (1984), « Choices in education. » In *M. Borus (éd.), Youth and the labor market. Kalamazoo*, Upjohn Institute.

Alvin Patrick (2000), « Puberté, poids, taille... quels conseils nutritionnels donner aux adolescents ? » in *Journal de pédiatrie et de puériculture*, Tome 13, n°2, p. 89-94. [https://doi.org/10.1016/S0987-7983\(00\)80160-7](https://doi.org/10.1016/S0987-7983(00)80160-7) Obtenez des droits et du contenu.

Bouman Frits J. (1977), « Indigenous savings and credit » in *the Third World. A message, Savings and Development*, n°4, pp.181-219.

Duquet Francine, Quéniart Anne (2009), *Perception et pratiques de jeunes du secondaire face à l'hypersexualisation et à la sexualisation précoce : Synthèse de la recherche*. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal. http://www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca/synthese_rapport_recherche_2013.pdf

Godeau Emmanuelle, Navarro Félix, VIGNES C. (2008), « Une enquête internationale en milieu scolaire » in, *Enfances & Psy vol.2*, n° 31, pp.67- 74.

Heffner Linda J. (2001), *Reproduction humaine*. De Boeck
MENET (2016), *Les grossesses en milieu scolaire en Côte d'Ivoire*
Moloua Félix., Tsabang Fomena, Blaise, Rwenge, Mburano (2004), 6. « Comprendre la sexualité précoce des adolescentes. », In :

UNICEF éd., *L'enfant en Centrafrique: Famille, santé, scolarité, travail* (pp. 229-260). Paris :

Karthala. <https://doi.org/10.3917/kart.unice.2004.01.0229>.

Poirier Lucie, Garon Joane (2009), *Hypersexualisation ? Guide pratique d'information et d'action*. Rimouski (QC) : Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de Rimouski.

Rozas Sonia Tello, Gauthier Bernard (2012), « Les tontines favorisent-elles la performance des entreprises au Cameroun ? » in *Revue d'économie du développement*, 20, 5 - 39. <https://doi.org/10.3917/edd.261.0005>

De l'usage public de la parole par le chef traditionnel akan¹²⁴ en Afrique de l'ouest

Kouamé Hyacinthe KOUAKOU

Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant,

Département de Philosophie

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

kouakou_h@yahoo.fr

Résumé

Les Akan sont une population d'Afrique de l'Ouest installée au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin. L'une des règles d'or de l'exercice du pouvoir traditionnel Akan est l'imposition faite au chef de ne pas prendre la parole en public, à l'occasion des grandes assemblées. Incarnation du bien et du vrai, celui-ci ne doit et ne peut se tromper, encore moins adopter une conduite moralement déplorable. De même, il ne saurait courir le risque d'être repris, ou de voir ses propos et ses actes rectifiés ou condamnés, sous peine de voir son autorité remise en cause. Toutefois, cette prescription se trouve soumise à un certain nombre d'exceptions liées à des circonstances particulières. Par ailleurs, loin de n'exprimer que la simple pensée, la parole consiste aussi à faire faire. Elle est à ce titre pouvoir. En s'en abstenant, le chef semble par là-même renoncer à l'un des fondements essentiels de son pouvoir. À l'ère de la modernité et de l'occidentalisation de nos modalités d'être, il convient de réfléchir aux mécanismes par lesquels l'exercice du pouvoir traditionnel, en Afrique, pourra valablement s'accommoder des exigences des temps modernes, tout en garantissant au chef son autorité.

Mots-clés : Afrique de l'Ouest – Akan – Loi du silence – Modernité – Pouvoir traditionnel – Prise de parole en public.

Abstract

The Akan are the west african people living in Ghana, Ivory Coast, Togo and Benin. One of the golden rules of the exercise of traditional Akan power is the imposition made on the chief not to speak in public, on the occasion of large

¹²⁴ Nous adoptons l'invariable « les Akan », sans « s », selon l'écriture utilisée par Georges Niangoran Bouah (1935-2002, anthropologue ivoirien), spécialiste de la culture Akan, « science de la mémoire sonore africaine, pour laquelle les tambours-parleurs notamment sont des éléments de conservation et de transmission de la connaissance en Afrique ». (V. Duschesne, 2002, p. 268).

assemblies. Incarnation of good and truth, he must not and cannot be mistaken, still less adopt morally deplorable conduct. Similarly, he cannot run the risk of being taken over, or of having his words and actions rectified or condemned, under penalty of seeing his authority challenged. However this prescription is subject to a certain number of exception linked to particular circumstances. As such, it is power. By refraining from doing so, the chief seems thereby to renounce one of the essential foundations of his power. In the era of modernity and the westernization of our ways of being, it is necessary to reflect on the mechanics by which the exercise of traditional power, in Africa, can validly adapt to the demands of modern times, while guaranteeing the chief his authority.

Key words: Akan – Law of silence – Modernity – Public speaking – Traditional power – West Africa.

Introduction

Les Akan sont des peuples du Golfe de Guinée, répartis entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, des États qui n'en constituent pas moins des mosaïques ethniques (J.-P. Cheveau et J.-P. Dozon, 1988, p. 732). La langue commune aux Akan est le *twi*, d'où « les Akan constituent un vaste ensemble linguistiquement cohérent », (G. N. Bouah, 1973, p. 209), avec de nombreuses variantes dialectales. En Côte d'Ivoire, par exemple, on retrouve les Akan, au Centre, au Sud et à l'Est du pays (Adioukrou, Alladian, Ébrié, Baoulé, Agni, Abron, ...).

L'exercice du pouvoir traditionnel, chez les Akan, comme partout ailleurs, obéit à un ensemble de prescriptions, de principes et de règles, en lien avec le sacré, auxquels le chef traditionnel est tenu de se conformer scrupuleusement. Et l'une des règles d'or de l'exercice du pouvoir traditionnel, chez les Akan, est l'imposition faite au chef de ne pas prendre la parole en public, à l'occasion des grandes assemblées. Le chef traditionnel, faut-il le souligner, tient son pouvoir des mânes des ancêtres, tout en se positionnant comme l'interface entre l'Administration – le pouvoir politique moderne – et sa communauté. En tant que tel, il se trouve investi de la double autorité traditionnelle et politique moderne. Il est le garant moral de la stabilité et de la cohésion au sein de sa communauté.

Au regard de cette position privilégiée, le chef est en soi l'incarnation du bien et du vrai. Il ne doit et ne peut, par conséquent,

se tromper, encore moins adopter une conduite moralement déplorable. C'est dire que le chef ne saurait courir le risque d'être repris, encore moins de voir ses propos et ses actes rectifiés ou condamnés. Toutes choses qui ne pourraient qu'entacher son honneur et sa dignité, remettant ainsi en cause son autorité. Il y a donc assurément une logique et une forme de rationalité qui sous-tendent le « mutisme » du chef Akan en public. C'est à son porte-parole qu'incombe la prise de parole en public.

Toutefois, la loi du silence, à laquelle se trouve soumis le chef Akan, n'est pas aussi rigide qu'on pourrait le penser. Un certain nombre d'exceptions subsistent, à cet effet. C'est dire qu'à certaines occasions, à certains moments de la vie de sa communauté, il est amené à s'exprimer, à donner publiquement son point de vue.

Faut-il entrevoir, dans ces conditions, une incompatibilité entre l'exercice du pouvoir traditionnel et la prise de parole en public chez les Akan en général, et ceux de Côte d'Ivoire en particulier ? L'exercice du pouvoir traditionnel, chez les Akan, n'est-il pas fondé sur la loi du silence comme l'une de ses exigences fondamentales ? Par ailleurs, le renoncement à la parole, au discours, par le chef Akan, ne remet-il pas en cause son pouvoir ? Comment concilier, en fin de compte, tradition et modernité, dans l'exercice du pouvoir traditionnel ?

La résolution de la problématique ci-dessus esquissée permet d'entrevoir les axes majeurs de cette réflexion. Celle-ci se propose d'abord d'exposer les raisons qui fondent la soumission à la loi du silence par le chef Akan en public. Il s'agira, par la suite, de montrer qu'un tel silence est loin d'être éternel. Ce qui suppose qu'en des circonstances particulières, il peut être amené à s'exprimer publiquement. La troisième et dernière partie insistera sur la nécessité de concilier la tradition et la modernité dans l'exercice du pouvoir traditionnel. Pour y parvenir, nous entendons user d'une approche empirique, analytique et critique, et ce, dans l'intention de montrer la spécificité de l'exercice du pouvoir traditionnel chez les Akan, en général, et ceux de Côte d'Ivoire, en particulier.

1. La loi du silence

Selon U. Amoa (2006, pp. 111-112) : « L’histoire des peuples d’Afrique noire nous enseigne trois grandes leçons de sagesse : savoir se taire pour apprendre, savoir écouter pour comprendre et savoir dire pour construire. » De l’aveu même de l’auteur de ces propos, la première leçon : « Savoir se taire pour apprendre » nous ramène à la « théorie de la loi du silence » énoncée par l’anthropologue et musicologue ivoirien, G. N. Bouah. Cette théorie n’est pas sans lien avec l’initiation, conçue comme son espace par excellence, et qui est perçue comme le processus par lequel un individu – un novice – intègre une communauté, souvent secrète ou un groupe.

Par l’initiation, l’individu acquiert des connaissances et est admis aux activités particulières de la communauté ou du groupe qu’il se doit désormais d’intégrer. Dès lors, les sociétés initiatiques se révèlent comme des sociétés au sein desquelles se pratique à merveille le culte du secret. L’initié ne saurait, par conséquent, dire « n’importe quoi, n’importe quand et n’importe où ». (J. Jamin, 1977, p. 9). On en convient alors que si la parole s’appréhende comme dé-voilement, au sens d’une ex-position ou d’un surgissement, son absence, traduite par le silence, est toute aussi révélatrice et porteuse de sens.

Plus qu’au commun des mortels, c’est au roi et au chef (chef de canton, de tribu ou de village), détenteurs du pouvoir traditionnel, que s’applique cette loi. Le préposé au trône, selon des critères de succession propres à chaque communauté, est initié aux rites, principes et règles qui régissent l’exercice du pouvoir traditionnel. Bien évidemment, ceux-ci sont marqués du sceau du secret. Ils révèlent du domaine de l’impartageable. Le chef traditionnel est donc un initié qui doit savoir se taire lorsque les circonstances l’exigent.

En vertu du rang et de la position privilégiée du chef traditionnel au sein de la cité, celui-ci est censé faire l’objet d’une considération et d’un traitement particuliers par rapport à ceux dont il a la charge d’administrer. Il est le leader de sa communauté, au sens de guide, de meneur. Il a en charge sa direction morale, d’autant plus qu’il est censé incarner en sa personne l’ensemble des valeurs morales, des vertus de son peuple qui lui a donné son onction pour le diriger et le représenter,

et ce, en vertu de la tradition. En outre, il est l'interface entre les mânes des ancêtres et sa communauté d'une part, et d'autre part entre sa communauté et les communautés sœurs et l'Administration d'autre part.

Le chef tire d'abord et avant tout la légitimité de son pouvoir de la tradition. La domination qu'il exerce sur son peuple ne procède nullement d'un processus électoral, comme dans les sociétés modernes, encore moins fondée sur la croyance en une ou à des divinités. La persistance de pratiques héritées des ancêtres préside à l'exercice du pouvoir traditionnel. Vouloir s'y dérober, c'est trahir l'esprit des Anciens, c'est-à-dire des aïeux, considérés comme le principe fondateur et le socle sur lequel repose l'équilibre et l'harmonie de la communauté. La typologie wébérienne des différents types de pouvoir s'inscrit justement dans cette logique. Pour M. Weber (2014, p. 292) : « La domination, c'est-à-dire la chance de trouver obéissance pour un certain ordre émis peut reposer sur différents motifs de docilité : ... ». C'est au regard de ces « différents motifs de docilité » qu'il est amené à distinguer trois types de pouvoirs ou formes de domination. Ce sont la domination légale, la domination traditionnelle et la domination charismatique. (M. Weber, 2004, pp. 292-297). La première et la troisième formes reposent respectivement sur le droit, la stricte application de la loi, et sur la personne et le charisme du maître auxquels qui requièrent un abandon affectif de l'individu.

Pour ce qui est de la domination traditionnelle, il apparaît qu'elle s'exerce

en vertu de la croyance dans le caractère sacré d'ordres, et de pouvoirs du maître, qui existent depuis toujours. (...). On obéit à la personne en vertu d'une dignité qui lui est propre et qui est sacralisée par l'origine et la tradition : par piété. Le contenu des ordres donnés est lié par la tradition, une violation irrespectueuse de cette dernière par le maître mettrait en danger la légitimité même de sa propre domination qui ne repose que sur le caractère sacré de cette tradition. (M. Weber, 2004, p. 294).

S'il est admis que la perpétuation de la tradition constitue le pilier de l'exercice du pouvoir traditionnel, il n'en demeure pas moins

que le lien entre le peuple, c'est-à-dire la communauté, et son chef est fondé sur un élément essentiel : la confiance. Le contrat social, qui fonde les pouvoirs politiques, ne se conclut et ne subsiste que sur la base de la confiance entre les deux parties que sont le peuple ou la communauté, d'une part, et ses représentants d'autre part.

La confiance implique la foi en l'autre, son acceptation. Elle est alors inséparable du crédit qu'on engage envers les institutions et ses lois, conduisant ainsi à l'idée d'obligation, d'aliénation. La confiance rime de ce fait avec la solidarité dans la mesure où la foi qu'elle implique conduit nécessairement à soutenir les actions de l'autre, de l'autorité. C'est un élément décisif d'autant plus qu'elle apparaît comme l'« un des principes fondamentaux de la stabilité d'un peuple [et] réside, si ce n'est en la confiance en soi, en la confiance que l'on inspire aux autres ». (U. Ainoa, 2009, p. 85).

Le pacte de confiance entre l'autorité traditionnelle et son peuple constitue l'un des fondements de la légitimité de son pouvoir. Sa place dans l'exercice du pouvoir est d'autant primordiale qu'elle apparaît aux dires d'É. C. dit Alain (2010, p. 69) comme l'une des conditions d'existence et de pérennité du pouvoir monarchique. D'où, selon lui :

Si le peuple croit que le roi est fait pour gouverner, que le roi agit toujours bien, et pense toujours bien, le roi régnera indéfiniment. Le roi ne pourrait régner sur les corps par la force ; mais il règne sur les âmes par le respect qu'il leur inspire ; et c'est de là que vient son autorité. Tout despotisme durable est un pouvoir moral, un pouvoir sur les âmes.

L'un des moments décisifs de l'existence collective réside en la communication. C'est par la communication que s'établit notre relation à autrui. Au-delà et en deçà de la communication, les liens sociaux se trouvent distendus. La communication se déploie prioritairement par la parole, qui, une fois donnée « peut se prendre et s'affirmer comme dé-voilement, re-construction, manifestation des intentions et diversité des possibles ». (S. Diakité, 2014, p. 59). Plus que la simple expression verbale ou orale de mots, la parole traduit ce que nous pensons, ce que nous ressentons ou ce que nous sommes. Elle est l'extériorisation, à la fois, de notre être intérieur et de notre

intimité ou de notre individualité. Elle révèle en ce sens à autrui un aperçu de notre être si ce n'est notre être lui-même, « une manifestation, une révélation de l'être intime et du lien psychique qui nous unit au monde et à nos semblables ». (K. Goldstein, 1969, p. 330).

D'où, ce que nous voulons que les autres retiennent de nous, ce que nous voulons qu'ils pensent de nous, ne se déploie que par le biais de la parole. Autant la parole peut contribuer à l'élévation de l'homme, autant elle peut être au fondement de sa déchéance, de sa perte. Il apparaît alors plus qu'urgent d'ennoblir cette parole-là.

Somme toute, l'existence humaine, qui est l'univers par excellence du « dire », est loin d'être une foire aux mots. Autant tout ne peut être dit puisque « les mots ne suffisent jamais pour rendre précisément ce que l'on sent », (D. Diderot, 1877, p. 77), autant tout ne doit être dit. Le « dire » est donc cerné de part en part par des contraintes. C'est qui conduit M. Foucault (1971, p. 2) à mettre en évidence l'existence de « procédures d'exclusion » pour nommer les paramètres qui font obstacle à l'expression pleine et entière des mots, au déploiement intégral du verbe. Et, en la matière, il ne manque d'indexer la politique comme l'un des domaines où se manifeste le plus l'« interdit », perceptible sous trois formes : « Tabou de l'objet, rituel de la circonstance, droit privilégié ou exclusif du sujet qui parle, (...) ». (M. Foucault, 1971, p. 2).

Dès lors, l'autorité traditionnelle, qui ne saurait se soustraire aux contraintes liées à la politique, se doit d'user de la parole avec parcimonie. Si les sophistes, ces « techniciens de la parole », (R. Garaudy, 1985, p. 39), ont acquis leur « notoriété » dans la Grèce antique de par leur habileté à manier la parole, il en va autrement du rapport de l'autorité traditionnelle à la parole chez les Akan, en général, et ceux de Côte d'Ivoire, en particulier. Le chef, dans la tradition Akan, « est un symbole. Et parce qu'il est un symbole, lourde est sa parole et les effets de celle-ci : d'où le principe de la délégation à la prise de parole auquel la société soumet son chef qui, lors des concertations préalables donne son point de vue tout en acceptant de se rallier à la vérité collective : celle des grands conseillers par exemple ». (U. Amoah, 2006, p. 112).

Ce ralliement du chef à la position des grands conseillers sur la marche ou la vie de la communauté témoigne assurément, d'une « dictature » du peuple, par l'entremise des grands conseillers, sur le roi ou le chef traditionnel. Celui-ci se trouve soumis à la loi du silence qui lui impose de se taire, mieux de savoir se taire non seulement pour apprendre, pour comprendre, mais aussi et surtout pour continuer à mériter de la confiance placée en lui par son peuple. En somme, le chef traditionnel akan ne s'exprime point en public. Seul son porte-parole, qui « se situe en position médiatrice », (J. Guilhaumou, 1994, p. 88), est autorisé, par le chef, à répondre aux préoccupations de l'assemblée.

La peur de se tromper, préjudiciable à son autorité, fait obligation, dans ces conditions, à l'autorité traditionnelle de déléguer une partie de ses attributions à son porte-parole, lorsqu'il s'agit de s'exprimer en public. La prise de parole, avouons-le, est en soi tout un art. Cet art est exercé par des personnes qui y sont prédisposées. Autant dans les sociétés mandingues, les griots font office de mémoire vivante du peuple, dont ils transmettent les archives orales, de génération en génération, autant chez les Akan, le porte-parole est censé non seulement maîtriser l'histoire de sa communauté, mais aussi et surtout manipuler avec dextérité et avec habileté l'art de la parole. Il a cet art en lui, et il le cultive au quotidien. Parce qu'il est un maître de la parole, un « rhéteur », le porte-parole, comme son nom l'indique, est habilité à transmettre la parole du chef au peuple. S'il en est ainsi, c'est parce qu'en privé, le chef lui en a préalablement défini les contours. Aussi, lorsque sa mémoire vient à le trahir, le porte-parole peut recourir aux conseillers du chef. Il peut, à ce titre, être repris ou corrigé. Toute chose qui s'avère impossible lorsqu'il s'agit du chef.

Reprendre le chef en public, c'est le déshonorer, c'est lui faire un affront. Et quiconque déshonore le chef, qui plus, en public, adopte par là-même une attitude condamnable parce qu'il aura porté atteinte à l'honneur et à la dignité du chef. C'est ce que révèle G. N. Bouah (1973, p. 232) en substance que le proverbe rattaché à l'une des neuf paires de sandales, dénommées *Kotoku san moble*, portées par le roi Boa Amponsem de Dinkyra (établi au Ghana, et dont la sphère d'influence s'étend jusqu'en en Côte d'Ivoire) : « Le proverbe attaché à ces sandales dit ceci : *on nkasu, on hummin*, « il ne parle pas, il n'oublie pas ». Ceci fait allusion au silence du roi en public. En

principe, quand un de ses sujets lui fait un affront en public, le roi ne lui fait aucune remarque sur-le-champ, mais sait ce qu'il réserve à l'insolent pour plus tard. »

Au cœur de tout processus d'apprentissage ou de formation, il convient de tenir compte de l'écoute comme son socle ou sa ligne directrice. Là où il y a formation, là où il y a processus de maturation, il y a nécessairement transmission de savoir. Et, dans la transmission du savoir, se trouve en jeu le trio locuteur, médiateur-porte-parole, auditeur. Dans le cas d'un échange, d'un débat ou d'une concertation, cette relation est loin d'être irréversible. À tout moment, chacun des deux est susceptible de se substituer à l'autre. Par conséquent, l'écoute constitue la voie royale pour accéder à l'autre et à ses dires, et est, par ricochet, le moyen par lequel on peut, soit approuver ses propos, soit les désapprouver, et entamer un débat contradictoire avec lui. L'écoute est en ce sens le fil d'Ariane de toute communication. Elle est au fondement de l'intersubjectivité.

Prenant acte du rôle capital de l'écoute au sein des relations inter-humaines, Y. Boudjemaï (2012, p. 111) écrit :

Apprendre plus à penser qu'à parler en écoutant, et se garder de l'avidité de la logorrhée qui nous enivre de sa sonorité, nous entraîne dans le vertige des mots et nous bascule dans la surdité de ses propres mots. Le défaut de l'écoute devient alors une affaire de surestimation de soi-même, le fait de petits maîtres faisant profession d'avoir tout compris quand nous savons que les mots ne donnent pas accès direct à la vérité de l'autre.

L'écoute se révèle comme la marque de l'humilité. C'est le renoncement à un certain complexe de supériorité qui, à terme, s'auto-détruit en précipitant dans les profondeurs abyssales de l'existence celui qui le porte. L'écoute est en soi une qualité essentielle de l'homme. L'écoute, c'est le savoir-être, se muant du coup en savoir et en savoir-faire. Qui n'écoute point ne saura rien parce qu'il n'aura rien appris de l'autre. D'où, il ne saura pas être et il ne saura faire quoi que ce soit. Dans cette optique, l'écoute se révèle comme solidarité. Écouter, c'est être solidaire de celui qu'on écoute par la tolérance à son discours, afin qu'il soit, à son tour, disposé à nous écouter. L'écoute est une forme de contrat, qui maintient les liens. C'est

pourquoi, de sa lecture de Habermas, D. K. Kouadio (2013, p. 73) présente l'écoute comme l'un des « médiums du vivre-ensemble », l'autre étant la communication.

Or, n'écoute que celui qui se tait ou qui sait se taire. Pour savoir écouter, pour mieux écouter, il faut apprendre à se taire, mieux, il faut savoir se taire. L'écoute requiert, par conséquent, une condition essentielle : le silence. Justement, parce qu'il est soumis à la loi du silence, le chef traditionnel Akan est plus disposé à écouter. Inversement, le chef est contraint au silence en public pour mieux écouter les membres de sa communauté, chacun ayant un avis à donner sur les sujets liés à la vie de cette communauté, tout comme ceux qui n'y font pas partie.

Il y a assurément une logique, une certaine rationalité, qui sous-tend le mutisme du chef traditionnel Akan en public. Quiconque ne s'est pas nourri aux us et coutumes de l'univers Akan ne comprendrait pas à sa juste valeur une telle attitude. Pourtant elle a un sens profond, elle véhicule un message. Le silence du chef vise à le préserver du tumulte du commun des hommes, en assurant la pérennité du symbole qu'il constitue ; symbole qui se révèle *in fine* comme le garant de la stabilité et de la cohésion au sein de sa communauté. Toutefois, le chef Akan est-il éternellement réduit au silence en public ? N'y a-t-il pas quelques exceptions à la loi du silence qui s'impose à lui en public ?

2. De la nécessité de la prise de parole en public

La prise de parole en public renvoie à cet « espace de médiation entre la société civile et l'État qui favorise, par le débat contradictoire, l'émergence d'une opinion publique » qu'est l'espace public. (É. Dacheux, 2008, p. 5). Lieu par excellence de la contradiction, l'espace public apparaît, à la fois, comme le fondement et la caractéristique de toute démocratie. On retrouve chez E. Kant les prémices de l'acception politique de la notion d'espace public, reprise par la Philosophie des Lumières. Il n'en demeure pas moins cependant que c'est à J. Habermas (1998) que revient le mérite de l'avoir vulgarisée, au point où il en apparaît comme l'auteur central. Habermas reprend à son compte l'idée de l'espace public moderne, tel que présentée par

les Lumières, et rapportée par Dacheux. De la sorte, l'espace public se révèle comme « concept fondateur de la communication », (M. Lits, p. 767), notamment la communication politique.

Tout au long de son règne, le chef Akan n'est pas réduit, *ad vitam ad aeternam*, au silence en public. C'est dire que bien souvent, il est amené à s'adresser de vive voix à sa communauté. Bien souvent, il est amené à émettre publiquement son point de vue, à donner son avis sur tel ou tel sujet crucial pour la vie de sa communauté. Ce qui témoigne incontestablement de la force de la parole comme mode d'exercice et d'expression du pouvoir.

La parole, en effet, se veut l'expression orale ou verbalisée de la pensée. Cette approche définitionnelle de la parole n'est sans conséquence tant au plan de la théorie qu'à celui de la pratique. Elle conduit au dévoilement des multiples usages de la parole et de son potentiel. Parler permet, en effet, de dire, de penser, de raisonner, de concevoir, de communiquer, d'informer, de convaincre, de créer, d'inventer, voire d'écrire... mais parler, c'est aussi répéter, ânonner, bavarder, ratiociner, invectiver, critiquer, mentir, ruser, persuader, bonimenter, séduire. Le lien entre la parole et le pouvoir ne fait, dès lors, aucun doute, s'il reste admis que la parole est la « voie par laquelle se transmet le savoir et se reproduisent les sociétés lignagères ». (J. Jamin, 2009, p. 9).

Une chose est de parler, de dire, une autre est de donner un sens à son dire. « Savoir dire », c'est non seulement être en mesure de donner un sens et une orientation à ses propos, mais c'est aussi et surtout donner à ces propos-là toute leur cohérence. C'est être à même de les organiser selon une articulation logique. Ce qui est visé par cette structuration du verbe, par cet ordonnancement des mots, c'est bien l'ordonnancement même du monde, c'est-à-dire sa plus ou moins parfaite organisation. Du respect des contraintes, liées à la forme et au fond du discours, dépend l'ordre du monde.

Parler, c'est faire, mais c'est aussi faire faire. La théorie ou la pure spéculation, à laquelle renvoie la parole, débouche sur la pratique en ce sens qu'elle préside au surgissement d'un monde, à l'avènement des êtres et des choses, de façon harmonieuse. Convenons de ce fait

que « l'ordre et le désordre sont affaire de mots. La mise en ordre des mots vise autant la quiétude de la pensée que le tourment des rapports avec autrui ». (Y. Boudjemaï, 2012, p. 110). S'il en est ainsi, c'est que quiconque s'avise à prendre la parole doit d'avance s'assurer qu'il ne dira pas n'importe quoi et n'importe comment. Le dicton : « Tourner sept fois sa langue avant de parler » prend tout son sens.

La parole, une fois déployée, peut aussi bien unir que désunir, aussi bien assembler que disloquer, créer l'harmonie tout comme le chaos. Le chef, parce qu'il incarne le pouvoir, se doit d'user de la parole qui est en soi pouvoir, instrument d'exercice du pouvoir, « l'expression apaisée de la puissance de la multitude au sein d'institutions où la force se convertit en mots ». (C. Hervet, p. 63). Si la parole se veut l'instance organisatrice et régulatrice du monde, il va sans dire que lorsque les circonstances l'exigent, le chef traditionnel ne saurait en faire l'économie.

La prise de parole en public par le roi ou le chef, en pays Akan, est ainsi motivée par la recherche de l'harmonie et de la cohésion sociale. Loin de fondre dans la masse, le chef occupe, de tout temps, une position privilégiée vis-à-vis de l'ensemble de sa communauté. Il adopte alors une attitude de neutralité, d'impartialité, à l'égard des membres de sa communauté. Il est, à ce titre, la personne la mieux indiquée pour le règlement des différends ou des litiges entre les membres de sa communauté, portant pour l'occasion le manteau d'arbitre ou de juge.

Dans le cadre du règlement des différends entre différents groupes ethniques ou entre membres des différents clans ou de différents villages, les Akan, à l'instar de nombre de communautés africaines, usent « à côté du langage courant, (...) du langage des sages composé de dictons, de proverbes, d'allusions et d'évocations ». (G. N. Bouah, 1973, p. 210). Le recours au langage, dit des sages, qui est loin d'être un langage technique et professionnel, est motivé, selon lui, par un certain culte du secret, visant donc à empêcher les plus jeunes et les personnes étrangères à maîtriser tous les tenants et aboutissants des problèmes évoqués. Mais ce qui prime d'abord et avant tout, c'est la mise en exergue de l'éducation, de la culture et de la langue par les plus âgés du clan ou de la tribu. Sans forcément faire partie de la classe

des plus âgés, le chef, de par son statut, intègre forcément la classe des sages, des Anciens. Par conséquent, en prenant la parole en public, pour juger et arbitrer les personnes en conflit, par le truchement du langage des sages, il entend donner la preuve de sa parfaite maîtrise des coutumes et des traditions.

Aussi, lorsque la vie de la communauté est menacée, le chef, garant de sa stabilité, se trouve dans l'obligation de prendre publiquement la parole. En effet, face à un péril imminent, seule la voix du chef porte, seule cette voix fait écho et est prise au sérieux. Puisqu'il s'agit de donner des instructions fermes, de faire passer des consignes précises émanant de l'Administration, par exemple, le chef se voit, dans ces conditions, dans l'impérieuse nécessité de se soustraire à la loi du silence. L'urgence de la situation ne donne pas lieu à un débat au cours duquel le chef serait amené à dire et à se dédire. Dans ce contexte, il ne court nullement le risque d'être repris ou d'être corrigé, tout comme il ne risque pas de s'exposer à un quelconque affront de la part du premier venu.

D'autres circonstances, également, concourent à la prise de parole du chef traditionnel Akan, en public. Par exemple, lorsqu'il se trouve en dehors de sa sphère d'influence, ou au cours d'une assemblée de chefs ou encore au cours d'une rencontre avec les autorités politiques et administratives. Il peut être, soit le porte-parole de ses pairs, soit celui de sa communauté dont il exprime les préoccupations. Il n'est donc pas question dans ce contexte de prétexter d'une quelconque hégémonie pour justifier de son droit au silence, d'autant plus qu'il s'agit d'une rencontre des pairs, ou encore d'une rencontre présidée par l'Autorité politique ou administrative dont le chef n'est que le porte-voix auprès de sa communauté.

La loi du silence, qui s'impose au chef traditionnel Akan en public, est soumise à quelques exceptions. Comment créer, en fin de compte, les conditions d'une parfaite cohabitation entre la tradition et la modernité dans l'exercice du pouvoir traditionnel ?

3. Concilier tradition et modernité dans l'exercice du pouvoir traditionnel

La conciliation de la tradition et de la modernité s'inscrit, au-delà de l'exercice du pouvoir traditionnel, comme une exigence fondamentale dans la gestion des sociétés africaines dans leur ensemble dans le double sens de la cohésion sociale et de l'épanouissement tant individuel que collectif, d'une part, et dans l'optique de la restauration de l'âme ou de l'être même de l'Afrique, d'autre part. Toute existence humaine s'enracine indubitablement dans un fond originel. Celui-ci lui sert non seulement de fondement, de fondation, mais est aussi et surtout la ligne directrice au moyen de laquelle elle est amenée à se donner sens et consistance en se définissant un projet d'avenir, donc en s'orientant dans le futur. Les trois modalités du temps que sont le passé, le présent et le futur se trouvent ici en jeu. L'enjeu étant le devenir humain, le sens même de l'existence.

Dans cette logique, et au sujet de la problématique du développement en Afrique, S. Diakité (2016, p. 25) estime qu'on ne saurait faire l'économie d'une modalité du temps sur une autre. Les trois dimensions du temps sus-évoquées contribuent, chacune à son niveau, au processus de développement. Certes, il ne s'agit pas de mettre sur un pied d'égalité ces trois dimensions du temps, d'autant plus que « l'avenir doit prendre le pas sur le passé et le présent ».

En effet, le passé n'est plus parce qu'il est de l'ordre du déjà-vécu. Quant au présent, il relève de l'instant, toujours prompt à s'évanouir. Seul l'avenir peut être en notre possession. C'est sur lui, et seulement sur lui, que nous pouvons avoir prise. Toutes nos réalisations, tous nos projets, ne visent qu'à l'édification du futur. Mais tient-il à préciser : « Nous devons interroger le passé, analyser le présent et construire l'avenir ». (S. Diakité, 2016, p. 25). Il n'appartient pas à l'homme de renier ses attaches au passé. Un tel reniement conduirait inévitablement à une perte de soi. De même, notre existence actuelle doit consister en une interrogation perpétuelle de notre être-au-monde. C'est donc par la prise en compte du passé et du présent que le futur (l'avenir) peut être envisagé sous d'heureux auspices, concourant de ce fait à l'épanouissement de l'individu.

Il y va de la vie de l'homme comme de celle de la communauté dans son entière totalité. L'exercice du pouvoir traditionnel, chez les Akan, comme partout ailleurs, doit pouvoir concilier le passé, et donc la tradition, et le présent, c'est-à-dire la modernité, en vue de bâtir un avenir prospère pour les générations futures. Pourtant, un tel appel est loin d'être unanimement reçu.

En effet, pour les générations actuelles, incarnation de la modernité, la tradition est appelée à être dépassée. Elle est appréhendée d'un regard condescendant, avec dédain et mépris. Ses pratiques sont jugées surannées, désuètes, incompatibles avec les exigences de la modernité. Les rois et les chefs traditionnels, garants des us et coutumes, sont ainsi présentés comme « les reliques d'un passé ». (C.-H. Perrot, 2009, p. 17). Dans ce cas, les partisans de la modernité, sortis de l'école occidentale, ne peuvent que réclamer de tous leurs vœux l'abolition des institutions traditionnelles, et donc la mise à l'écart des autorités qui les symbolisent. On oppose donc, de façon systématique, « une *modernité* incarnée par l'État à une *tradition* symbolisée par les chefs, comme deux mondes complètement étrangers l'un à l'autre ». (C.-H. Perrot, 2009, p. 17).

Pourtant, il convient de transcender cette opposition rigide entre la tradition et la modernité. Elles constituent, toutes deux, les dimensions de toute existence, et se retrouvent dans une relation d'interdépendance. On n'en saurait occulter une sans priver l'existence de tout son sens. Conscients d'une telle réalité, les anthropologues, politologues et autres historiens œuvrent de manière à moduler notre perception des royautés et des chefferies, contribuant par là-même à leur reviviscence. (C.-H. Perrot, 2009, p. 17).

Conscient de la place des rois et chefs traditionnels dans la préservation d'un climat de paix, et surtout pour leur redonner toute la dignité qui est la leur, l'État de Côte d'Ivoire les a dotés de la « Loi n° 214-428 du 14 Juillet 2014 portant Statut des Rois et Chefs traditionnels ». Cette loi institue « une Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels, en abrégé CNRCT, regroupant l'ensemble des autorités traditionnelles », (Article 8). Cette chambre, selon les termes de l'Article 9, « contribue à la valorisation de la fonction d'autorité

traditionnelle et à la promotion des us et coutumes ainsi que des idéaux de paix et de développement ».

On peut le dire : les fonctions de roi et de chef traditionnel reçoivent une touche de modernité. « L'ancien et le nouveau » (P. J. Hountondji, 2009) sont appelés à cohabiter en la personne des autorités traditionnelles. La cohabitation ou la conciliation de la tradition et de la modernité ne peut qu'être bénéfique aussi bien aux autorités traditionnelles qu'aux adeptes de la modernité. En s'ouvrant à la modernité, en se mettant au goût du jour, celles-ci luttent par là-même contre l'ostracisme et la marginalisation dont elles ont été pendant longtemps victimes. Les outils de la modernité sont désormais à leur portée afin de leur permettre d'exercer avec plus de facilité leur fonction.

En plus d'avoir accès aux canaux d'information que sont la radio et la télévision, les rois et chefs traditionnels sont désormais au nombre des usagers des technologies nouvelles que sont l'ordinateur portable, le téléphone portable, le smartphone, la tablette numérique, Internet, etc. De plus en plus, les autorités traditionnelles ont recours aux réseaux sociaux, notamment à Facebook. La Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d'Ivoire tient à cet effet une page Facebook pour rendre compte de ses différentes activités.

Les populations elles-mêmes, soumises à l'autorité du roi ou du chef traditionnel, ont si bien compris la nécessité de la conciliation de la tradition et de la modernité dans l'exercice du pouvoir traditionnel. On assiste de plus en plus à l'intronisation de rois et à l'investiture de chefs traditionnels sortis de l'école occidentale. La tendance se généralise au fil des temps. De plus en plus, les communautés sont témoin de l'accession au trône ou à la tête des cantons, des tribus et des villages, de rois et de chefs lettrés, instruits à l'école occidentale.

On ne saurait, en tout état de cause, douter de nos jours de l'impact positif de l'école occidentale sur les communautés africaines. Elle se positionne comme source de savoir, de savoir-être et de savoir-faire. L'école occidentale, c'est l'ouverture sur le monde, « un lieu de rencontre et de partage ». (S. Diakité, 2016, pp. 26-27), c'est, à l'image des « Lumières », ce qui « fait sortir l'homme de la minorité qu'il doit

s'imputer à lui-même ». (E. Kant, 1985, p. 497). Prenant acte d'une telle réalité, et en dépit des réticences de son peuple, réticences qu'elle semble partager dans une certaine mesure, la Grande Royale, reine des Diallobé¹²⁵, ne peut que confier avec amertume à son peuple :

L'école où je pousse nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et conservons avec soin, à juste titre. Peut-être notre souvenir lui-même mourra-t-il en eux. Quand ils nous reviendront de l'école, il en est qui ne nous reconnaîtront pas. Ce que je propose c'est que nous acceptions de mourir en nos enfants et que les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute la place que nous aurons laissée libre. (C. H. Kane, 1961, p. 18).

S'il est vrai que l'école occidentale est stigmatisée, car perçue comme lieu d'acculturation, il n'en demeure pas moins cependant qu'elle s'impose à l'Africain comme un mal nécessaire. Il faut donc se résigner à scolariser les enfants. L'initiative de la plupart des États africains de rendre la scolarisation obligatoire pour tous les enfants en âge d'aller à l'école est alors plus que salutaire.

Dès lors, un roi ou un chef traditionnel instruit, en plus de son épanouissement individuel, contribue, par là-même, à celui de sa communauté. Présentées comme les auxiliaires de l'Administration, les autorités traditionnelles sont perpétuellement en lien avec les autorités politiques et administratives. Les premières sont bien souvent sollicitées par les secondes dans le cadre de fréquentes réunions d'échange et d'information au cours desquelles la langue nationale, à l'image du français en Côte d'Ivoire, sert de langue de communication. Les échanges, dans la majorité des cas, se passent des interprètes qui ont eu leur heure de gloire du temps de la colonisation, et même après.

L'usage est qu'au terme de ces rencontres, le président de séance, ou toute autre personne sollicitée par ses soins, se fait fort de traduire en langue locale ce qui a été dit. Mais cette traduction ne s'appesantit que sur quelques points saillants de l'ordre du jour de la réunion. Certes, on aura retenu l'essentiel, mais il aurait fallu accéder

¹²⁵ Royaume fictif qui présente des traits de ressemblance avec le Fouta Toro, région du nord du Sénégal.

aux détails pour déceler quelques non-dits, quelques allusions, quelques contradictions et quelques insuffisances. Toutes choses qui s'avèrent impossible aux non instruits. L'ouverture du pouvoir traditionnel à la modernité, par le canal de l'éducation occidentale, acquise au contact de l'école, est, à ce titre, plus qu'un impératif pour les tenants de ce pouvoir.

Conclusion

Le roi ou le chef traditionnel, en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, est en soi un symbole. Et c'est au nom de cette considération liée à sa fonction que le chef Akan se voit soumis à la loi du silence en public. Au nombre des raisons qui semblent justifier le silence du chef Akan en public, nous pouvons évoquer la peur de se tromper qui l'expose au risque d'être repris en public, et donc de voir son autorité remise en cause. Le recours au porte-parole du roi ou du chef s'impose, dans ces conditions. Le porte-parole, parce qu'il n'est pas l'autorité, peut être repris ou corrigé publiquement sans que cela n'affecte durablement son honorabilité.

Toutefois, le silence du roi ou du chef Akan en public est loin d'être un silence à vie. Des « dérogations » lui sont faites en ce sens, et ce, en des circonstances particulières et exceptionnelles. Cette prise de parole est aussi motivée par le souci d'affirmer constamment son autorité, s'il est admis que la parole est aussi bien pouvoir que moyen d'exercice du pouvoir. Par conséquent, y renoncer, c'est renoncer par là-même à une dimension essentielle de son pouvoir.

On ne saurait cependant confiner le roi ou le chef traditionnel dans un cadre où ne règne que l'absolutisme ou la tyrannie de la tradition. Les exigences et les contraintes actuelles imposent de concilier la tradition et la modernité dans l'exercice du pouvoir traditionnel. L'intégration à la modernité ne peut qu'assurer la pérennité du pouvoir traditionnel.

Il convient donc de moduler notre perception de la tradition dans un monde résolument tourné vers la globalisation des cultures et des politiques économiques. On n'échange que ce l'on a, ce que l'on est. L'Afrique ne peut et ne doit aller à la mondialisation qu'avec ses

particularités locales, avec ses valeurs. Elle n'a pas à vivre par procuration, en brandissant avec fierté, ce qui, jusqu'à nos jours, fait le charme des autres parties du globe. Il revient donc aux Africains de s'approprier leurs valeurs en ne laissant pas aux autres le soin de les exhiber à leur place. La survie de la culture africaine est alors une œuvre de tous les jours qui ne saurait se passer de la contribution des élites africaines.

Il convient, en tout état de cause, de relever que le mutisme du chef Akan en public constitue l'une des valeurs fondamentales qui président à l'exercice du pouvoir traditionnel en vertu des us et coutumes Akan. Il ne s'agit pour autant pas d'entrevoir une incompatibilité entre l'exercice du pouvoir traditionnel et la prise de parole en public au nom de la conservation et la survie de ces valeurs-là.

Références bibliographiques

Alain Émile Chartier dit (2010), « Le culte de la raison comme fondement de la République » in *Humanisme*, Vol. 1, n° 287, pp. 69-75.

Amoa Urbain (2006), « Parole africaine et poétique - Schéma de Méta-communication et Pratiques linguistiques en Afrique » in *Synergies Afrique Centrale et de l'Ouest*, Vol. 1, n°1, pp. 111-124.

Amoa Urbain (2009), « Pactes de stabilité et construction de la confiance dans le processus de cohésion sociale » in *Synergies Afrique Centrale et de l'Ouest*, pp. 85-99.

Boudjemai Youcef (2012), « Politique de la parole » in *Érès*, n° 87, pp. 107-113.

Chauveau Jean-Pierre et Dozon Jean-Pierre (1988), « Ethnies et État en Côte-d'Ivoire » in *Revue française de science politique*, 38^e année, n°5, pp. 732-747.

Dacheux Éric (2008), *L'espace public*, [en ligne], Paris, CNRS Éditions, DOI : <https://doi.org/10.4000/books.editions-cnrs.13740>, consulté le 15 Juillet 2020 à 3 heures 22 minutes.

Diakité Samba (2014), *Politiques africaines et identités – Des liaisons dangereuses*, Saguenay, Différance Pérenne.

Diakité Samba (2016), *Les larmes de d'éducation – Contribution à l'éthique professionnelle en enseignement*, Saguenay, Différance Pérenne.

Diderot Denis (1877), *Pensées détachées sur la peinture*, Paris, Garnier Frères.

Duchesne Véronique (2002), « Georges Niangoran Bouah » in *Journal des Africanistes*, tome 72, fascicule 1, pp. 263-268.

Foucault Michel (1971), *L'ordre du discours – Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre 1970*, Paris, Gallimard.

Garaudy Roger (1985), *Biographie du XXe siècle – Le testament philosophique de Roger Garaudy*, Paris, Tougui.

Goldstein Kurt (1969), « L'analyse de l'aphasie et l'étude de l'essence du langage » in *Essais sur le langage*, traduit de l'anglais par G. Bianquis, [éd. par PARIENTE Jean-Claude], Paris, Éditions de Minuit, pp. 257-330.

Guilhaumou Jacques (1994), « Prises de parole démocratiques et pouvoirs intermédiaires pendant la Révolution française » in *Politix*, vol. 7, n°26, pp. 86-107.

Habermas Jürgen (1998), *L'Espace public – Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*, traduction de Marc de Launay, Paris, Payot.

Hervet Céline (2007), « Langage et pouvoir dans le *Traité politique* de Spinoza » in *Philonsorbonne*, n° 1, pp. 49-63.

Hountondji Paulin Jidenu (2009), *L'ancien et le nouveau – La production du savoir dans l'Afrique d'aujourd'hui*, Porto-Novo, Centre Africain des Hautes Études.

Jamin Jean (1977), *Les lois du silence – Essai sur la fonction sociale du secret*, Paris, François Maspero.

Kane Cheikh Hamidou (1961), *L'aventure ambiguë*, Paris, Julliard.

Kant Emmanuel (1985), « Réponse à la question : Qu'est-ce que les Lumières ? » in *Critique de la faculté de juger*, Paris, Gallimard.

Kouadio Décaird Koffi (2013), « Écoute et communication : médiums du vivre-ensemble » in *Revue Ivoirienne de Philosophie et de Culture*, LE KORE, n°44, pp. 73-86.

Lits Marc (2014), « L'espace public : concept fondateur de la communication » in *Hermès*, vol. 3, n° 70, pp. 77-81.

Niangoran-Bouah Georges (1973), « Symboles institutionnels chez les Akan » in *L'Homme*, 1973, tome 13, n^{os}1-2, pp. 207-232.

Perrot Claude-Hélène (2009), « Les autorités traditionnelles et l'État moderne en Afrique Subsaharienne au début du XXI^e siècle » in *Cadernos de Estudos Africanos*, n^{os} 16-17, pp. 14-33.

Contribution des agents de santé communautaire à l'efficacité de la chimioprévention du paludisme saisonnier dans le district sanitaire de l'est-mono au Togo

Lardja Kanati,

Enseignant-Chercheur, sociologie,

Université de Kara, B.P. 43,

*Route de l'ENI, Kara, Togo, Laboratoire Pôle de Recherche
et d'Expertise sur la Dynamique des Espaces et des Sociétés*

kanlardja@yahoo.fr

Résumé

Recommandée par l'OMS depuis 2012, en plus de l'utilisation des moyens classiques de lutte contre le paludisme, la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS), une nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme. Elle consiste en l'administration de doses thérapeutiques de médicaments antipaludiques à un mois d'intervalle pendant la saison de haute transmission du paludisme aux enfants âgés de 3 à 59 mois.

Le manque de ressources humaines permettant une prise en charge efficace pendant la saison de haute transmission du paludisme dans les pays à ressources limitées comme le Togo est compensé par la mise en place d'agents de santé communautaires (ASC) travaillant en appui des professionnels de santé. L'objectif de cet article vise à montrer l'impact des actions des ASC sur l'efficacité de la chimioprévention. Un choix raisonné a été porté sur 156 agents de santé communautaires appartenant tous à la zone 2 du District de l'Est-Mono et 1738 enfants de 03 à 59 mois ayant reçu à chaque cycle les trois doses de l'Artémisinine, Artémisinine-Pipéraquline en 2021.

Il ressort qu'à 100% les ASC font la campagne porte à porte ; ils connaissent les effets indésirables, les meilleures méthodes d'administration des comprimés ainsi que la dose prescrite aux enfants. Ils mènent des sensibilisations autour de la CPS et savent gérer le registre de la CPS ainsi que les effets indésirables liés à l'administration des comprimés. Comme impacts, la couverture à chaque cycle a dépassé 95% ; le nombre des cas de paludisme confirmés les moins représentés ont été observés au cours des mois de juin, juillet, août et septembre avec une réduction de 77,5% correspondants à la période de la mise en œuvre de la CPS et les effets indésirables étaient absents au cycle 4 du traitement.

Mots clés : Agents de santé communautaire, prise en charge, chimioprévention, efficacité, district, Est-Mono

Abstract

Recommended by the WHO since 2012, in addition to the use of traditional means of combating malaria, seasonal malaria chemoprevention (CPS), a new strategy for combating malaria. It consists of the administration of therapeutic doses of antimalarial drugs one month apart during the high malaria transmission season to children aged 3 to 59 months.

The lack of human resources allowing effective care during the high malaria transmission season in countries with limited resources such as Togo is compensated by the establishment of community health agents (ASC) working in support of malaria professionals health. The objective of this article aims to show the impact of the actions of CHWs on the effectiveness of chemoprevention. A reasoned choice was made on 156 community health workers all belonging to zone 2 of the Est-Mono District and 1738 children aged 03 to 59 months who received three doses of Artemisinin, Artemisinin-Piperazine in each cycle in 2021.

It appears that 100% of the ASCs carry out the door-to-door campaign; they know the side effects, the best methods of administering the tablets as well as the dose prescribed for children. They raise awareness about the SMC and know how to manage the SMC register as well as the adverse effects linked to the administration of the tablets. As for impacts, coverage in each cycle exceeded 95%; the least represented number of confirmed malaria cases were observed during the months of June, July, August and September with a reduction of 77.5% corresponding to the period of implementation of the CPS and the adverse effects were absent in cycle 4 of treatment.

Keywords: Community health workers, care, chemoprevention, effectiveness, district, Est-Mono

Introduction

Le paludisme est une maladie humaine potentiellement mortelle causée par le plasmodium, un parasite qui se transmet par piqûre de moustique, appelé anophèle femelle (<https://www.who.int/malaria/publications/worldmalaria-report-2018/en/>). En 2020, on estimait à 241 millions le nombre de cas de paludisme dans le monde et à 627 000 le nombre de décès imputables au paludisme (<https://www.who.int/fr/news-room/factsheets/detail/malaria>).

La vision mondiale de lutte aujourd'hui est d'éliminer le paludisme. A cet effet, la stratégie technique mondiale 2016-2030 élaborée par l'OMS a pour objectifs entre autres de réduire la mortalité liée au

paludisme au plan mondial par rapport à 2015 d'au moins 90% à 2030 ; réduire l'incidence du paludisme au plan mondial par rapport à 2015 d'au moins 90% à 2030 et éliminer le paludisme des pays où il y avait transmission en 2015 dans au moins 35 pays à 2030.

Toutefois, le paludisme constitue et continue d'être non seulement un problème de santé publique mais aussi un frein pour le développement des pays tropicaux surtout ceux au sud du Sahara. L'Afrique subsaharienne supporte une part importante de la charge mondiale du paludisme. En 2020, 95% des cas de paludisme et 96% des décès dus à la maladie ont été enregistrés dans cette région. Les enfants de moins de 5 ans représentaient, d'après les estimations, 80% de l'ensemble des décès dus au paludisme dans la région (<https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/malaria>).

Au Togo, le paludisme constitue le premier motif de consultation et la première cause de décès parmi les maladies infectieuses. Malgré les efforts consentis dans la lutte, le paludisme continue de sévir de façon endémique sur l'ensemble du territoire national avec des recrudescences en périodes de pluies. En 2017, cette pathologie avait représenté 37% des consultations en soins externes et 27% des hospitalisations. Les enfants constituent la cible la plus vulnérable et occupent 35% des cas confirmés de paludisme et 54% des hospitalisations dues au paludisme (Ministère de la santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux soins, 2018).

Face à ce problème, la CPS est ainsi recommandée pour les zones dans lesquelles en moyenne plus de 60 % des cas cliniques de paludisme surviennent au cours d'une période maximale de 4 mois consécutifs. Ces zones se caractérisent par une pluviométrie concentrant plus de 60 % des précipitations annuelles moyennes sur moins de trois mois (PNLP, 2021, p. 46).

En avril 2013, le Togo adoptait l'intégration de la CPS dans la politique nationale de lutte contre le paludisme conformément aux recommandations de l'OMS. Ainsi, après analyse des données de 2012, quatre districts de la région des Savanes notamment Tône, Tandjoaré, Kpendjal et Cinkassé répondant aux critères ont bénéficié de la CPS en 2013 et 2014 (A. Wilson, 2011 ; 6 : 16-976). En 2016, la CPS a été étendue dans les régions de la Kara, Centrale et des Plateaux plus précisément dans le district sanitaire de l'Est-Mono.

En effet, dans la logique d'aller vers l'élimination du paludisme que le Ministère de la santé et de la protection sociale a saisi l'opportunité de l'expérience de plusieurs années de lutte contre le paludisme initiée par la République populaire de Chine dans le traitement de masse antipaludique à travers le projet FEMSE, « Fast Control of Malaria by Source Elimination ». Ce projet, essentiellement communautaire, a été mis en œuvre en phase pilote dans le district sanitaire de l'Est-Mono et a mobilisé les agents de santé communautaire pour traiter les nourrissons et enfants du district sanitaire de l'Est-Mono non à partir d'une combinaison de la sulfadoxine-pyriméthamine et de l'amodiaquine (SP+AQ) mais avec une combinaison thérapeutique à base d'Artémisinine, l'Artémisinine-Pipéraquline, sous la supervision des agents de santé.

Les résultats de l'année 2017, première année de mise en œuvre du projet FEMSE, ont montré que 99% de la population éligible ont été traités et une baisse de la prévalence du paludisme de 79 à 37%, trois mois après le traitement, a été observée (Ministère de la santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux soins, 2018). Trois (03) à quatre (04) cycles d'un mois d'intervalle étaient implémentés. La stratégie d'administration du traitement est le porte-à-porte par les Agents de Santé communautaires (ASC). Malgré ces premiers résultats encourageants, on assiste à un taux élevé de 2% de décès dû au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans dans le district de l'Est-Mono en 2018 (Statistiques du District sanitaire de l'Est-Mono, 2018, p.72).

Six (06) ans après les premiers résultats de l'évaluation de l'impact de ce traitement de masse, force est de constater que les recherches scientifiques sur l'impact de la contribution des ASC sur l'efficacité de la CPS dans l'aire de responsabilité de la formation sanitaire d'Élavagnon sont quasi-inexistantes à ce jour. Aussi, les études d'évaluation d'impact sont-elles souvent commanditées par le Ministère de tutelle et confiées à des cabinets d'étude. Dans ce contexte, une étude sur l'impact des actions des ASC sur l'efficacité de la CPS dans le district de l'Est-Mono pourrait contribuer à renforcer la stratégie de la chimioprévention dans la région des Plateaux.

Nous partons de l'hypothèse selon laquelle les actions des ASC améliorent l'efficacité de la CPS dans l'air de responsabilité de la formation sanitaire d'Élavagnon. L'objectif général consiste à montrer que les actions des ASC influencent la couverture sanitaire, aident à réduire le nombre de cas de paludisme et favorise la maîtrise du mode d'admission des médicaments lors de la campagne de la chimioprévention du paludisme saisonnier dans le District sanitaire de l'Est-Mono. Plus spécifiquement, il est question de décrire les actions des ASC dans la prévention du paludisme chez les enfants de 03 à 59 mois, d'apprécier la morbidité du paludisme avant le traitement, entre chaque traitement et après le traitement, d'estimer les couvertures administratives obtenues par cycle au cours de la CPS et d'apprécier la tolérance de la CPS au cours de la période de prise en charge.

1. Méthodologie

1.1. Présentation du district sanitaire de l'Est-Mono

Avec une longitude Est oscillant entre 1°08 minutes et 1°38 minutes et une latitude Nord variant entre 7°46 minutes et 8°43 minutes, le district sanitaire de l'Est-Mono est limité au Nord par la préfecture de Tchamba (Région centrale), au Sud par la Préfecture d'Anié (Région des plateaux), à l'Ouest par la préfecture de Blitta (Région centrale) et à l'Est par la République du Bénin. Il appartient à la préfecture de l'Est-Mono. Celle-ci compte sept cantons à savoir : Elavagnon, Morétan, Nyamassila, Gbadjahè, Badin-copé, Kamina et Kpessi eux-mêmes subdivisés en 93 villages et 108 fermes et hameaux.

Le district sanitaire de l'Est-Mono est l'un des douze districts de la Région des Plateaux. Il est entièrement confondu à la préfecture de l'Est-Mono comme c'est d'ailleurs le cas dans la plupart des préfectures du Togo. Le chef-lieu de la préfecture de l'Est-Mono (district sanitaire de l'Est-Mono) est Élavagnon. Il est situé à 65 Km d'Atakpamé chef-lieu de la Région des Plateaux et à 225 Km de Lomé capitale du Togo. Cette préfecture couvre une superficie de 2474 km² avec une population estimée est estimée à 145 046 habitants en 2018 avec une densité de 55 habitants au km². Le taux d'accroissement de la population est de 2,64% (RGPH 2010 et actualisé en 2018).

L'Est-Mono est peuplé majoritairement par les Ana/Ifè qui représentent 37% de la population, suivis des Kabyè 21,4%, des Losso 12,6%, des Adja Ewé 11% et des Cotocoli 9,2 %. Les autres minorités diverses représentent 8,8%. La religion dominante est l'animisme (54%) suivi du christianisme (35%) et de l'islam (11%).

Carte N° 1 : Carte du district sanitaire de l'Est-Mono

Source : ECD et Direction Préfectorale de la Santé de l'Est-Mono

1.2. Données

Cet article propose quelques réflexions sur les l'impact des actions des ASC sur l'efficacité de la chimioprévention dans le District sanitaire de l'Est-Mono. Il s'est agi d'une étude descriptive à passage unique ayant porté sur les actions des ASC et la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 03 à 59 mois dans le district de l'Est-Mono. L'étude s'est déroulée du 20 janvier au 20 juillet 2022. Nous avons utilisé une méthode mixte qui a fait appel à la fois à la méthode quantitative et qualitative sur les données de la mise en œuvre la CPS de l'année 2021. La population cible de cette étude est constituée de l'ensemble des ASC du District sanitaire, les enfants âgés de 03 à 59 mois ayant bénéficié d'Artémisinine, l'Artémisinine-Pipéraquline au cours de la CPS et les enfants âgés de 03 à 59 mois chez qui une confirmation du paludisme a été faite au cours de l'année 2021 et personnes ressources que sont les parents d'enfants traités et le personnel de santé.

Pour interroger les Agents de santé communautaire, nous nous sommes appuyés sur les données déjà existantes concernant les Agents de santé communautaire. Il faut signaler qu'avant l'arrivée du Projet FEMSE, le Projet la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfant au niveau communautaire (PCIME-C) avec l'accompagnement de l'ONG « SOS Vita » Togo, avaient formé et mis à la disposition des populations de la préfecture de l'Est-Mono 310 agents de santé communautaire. Ne pouvant pas sillonner toute la préfecture à cause de l'impraticabilité des routes en cette période de pluies, nous avons fait un choix raisonné en délimitant la préfecture en deux zones. La zone une et la zone deux. Le sous-ensemble nommé Est-Mono 2 a été retenu pour l'étude puisque 156 sur les 310 sont issus de cette zone. Tous les 156 agents de santé communautaires rencontrés dans ce sous-ensemble ont été interrogés. Un questionnaire semi-structuré a été adressé chaque ASC. Ce questionnaire portait sur l'identification des enquêtés, les actions menées par les ASC, les limites de l'action des ASC ainsi que l'efficacité perçue des actions des ASC sur la chimioprévention. Le sous-ensemble que nous avons dégagé regroupe les cantons soit éloignés du chef-lieu de Préfecture soit considérés comme cantons à accès difficile. Il couvre les cantons de Kpéssi, Nyamassila, Akakpo-Copé, Issati, Tchékita, Modokouté,

Badin-Copé et Yanda dont l'effectif total des ASC est de 156 soit 50% de la population cible.

Tableau N°1 : Répartition des ASC enquêtés par canton

Cantons	Effectif ASC	Pourcentage
Kpéssi	32	20,51%
Nyamassila	24	15,38%
Akakpo-Copé	16	10,25%
Issati	16	10,25%
Tchékita	23	14,74%
Modokouté	15	09,61%
Badin-Copé	17	10,89%
Yanda	13	08,33%
TOTAL	156	100%

Source : données d'enquête de terrain, juillet 2022

La recherche documentaire nous a permis de collecter les données primaires ainsi que les données sur les enfants ayant bénéficié de la chimioprévention. Les registres du district nous a été d'une grande importance. Sont inclus dans l'étude les enfants de 03 à 59 mois éligibles et ayant reçu à chaque cycle les trois doses d'Artémisinine, d'Artémisinine-Pipéraquline en 2021 et les enfants 03 à 59 mois chez qui une confirmation du paludisme a été faite au cours de l'année 2021. Sont exclus de l'étude, les enfants cibles dont le TDR est positif ou sous Cotrimoxazole il y'a moins de cinq (5) semaines au moment de l'administration d'Artémisinine, d'Artémisinine-Pipéraquline.

L'échantillonnage était exhaustif et avait pris en compte 1738 enfants ayant bénéficié de l'administration de la CPS et 537 enfants âgés de 03-59 mois ayant le paludisme confirmé au cours de l'année 2021. La technique utilisée était l'analyse documentaire. Elle a consisté au dépouillement de douze registres de la CPS du 1^{er} juin au 30 septembre 2021 et du registre de consultation du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021. La collecte des données de cette étude était réalisée au moyen d'une fiche d'analyse documentaire. Elle a consisté à concevoir une maquette sur ordinateur relative aux informations recherchées. Les paramètres étudiés ont concerné : les caractéristiques socio- démographique : âge ; sexe ; provenance des enfants cible

traités ; les couvertures par cycle chez les enfants cibles traités ; les raisons de la non administration d'Artémisinine, d'Artémisinine-Pipéraquline ; les cas confirmés de paludisme chez les enfants cibles avant, pendant et après le traitement de la CPS et la tolérance à l'Artémisinine, l'Artémisinine-Pipéraquline au cours de la période de traitement.

Un guide d'entretien a été utilisé pour les entretiens individuels avec cinquante (50) parents d'enfants et six (06) infirmiers qui ont été pour nous des personnes ressources. Les entretiens ont porté respectivement sur l'image sociale de l'ASC, les actions des ASC et l'efficacité perçue de la chimioprévention.

1.3. Méthode de traitement des données

L'analyse et le traitement des données ont été réalisés grâce aux logiciels Epi Info version 7.2.0, Microsoft Excel 2019 et Word 2019. Les résultats ont été présentés sous formes de tableaux et des graphiques conçus à l'aide du logiciel Excel. L'analyse du contenu a été appliquée aux données qualitatives. Ce travail a consisté essentiellement à regrouper par thématique les discours qui se recourent. Puis nous avons passé à l'analyse des résultats.

Pour l'analyse des résultats, nous avons fait appel à des théories. Le recours aux agents de santé communautaire dans la couverture sanitaire est un fait social. Et, pour expliquer un fait social, il convient de l'inscrire dans un cadre théorique préexistant. Le recours aux ASC par le projet FEMSE dont nous voulons connaître la contribution en matière de dispensation des soins de santé et son impact sur l'efficacité de la chimioprévention, peut s'expliquer par certaines théories correspondantes. L'une de ces théories est le diffusionnisme qui émerge en anthropologie entre le XIXe siècle et début XXe siècle. Pour ses tenants à savoir l'américain Franz Boas, l'allemand Léo Frobenius et l'anglais Eliot Smith, la culture qu'on observe dans les « sociétés primitives » est le résultat d'une longue diffusion partant des foyers culturels situés généralement dans les « sociétés occidentales » vers plusieurs aires géographiques situées dans l'ailleurs. Dans la logique de notre étude, les ASC du projet FEMSE sont le résultat d'une longue diffusion partie de l'Organisation

Mondiale de la Santé (OMS) vers plusieurs organes décentralisés situés dans les communautés à la base.

Le diffusionnisme ne saurait à lui seul rendre compte de la réalité au niveau des ASC du projet FEMSE. Cette théorie ne trace que l'histoire de la culture observée dans les sociétés primitives. Ce courant nous donne une vision partielle sur les ASC. Pour pallier aux insuffisances de cette théorie, il faut se référer à d'autres théories. Pour Bronislaw Malinowski et Radcliffe-Brown, précurseurs du fonctionnalisme, toute activité remplit une fonction en satisfaisant un besoin particulier. Selon eux, deux concepts (fonction et besoin) sont indissociables. Radcliffe-Brown envisage la société comme un tout cohérent. Aussi dit-il : « la fonction d'un usagé social déterminé (...) est sa contribution au fonctionnement du système social total ». Dans notre contexte, l'activité d'un ASC remplit une fonction, celle de satisfaire au besoin particulier de soins de santé de la communauté. Donc, les deux concepts que sont la fonction d'un ASC et le besoin de soins de santé de la communauté sont indissociables car ils s'inscrivent dans un ensemble cohérent et unifié.

La notion d'interaction, objet spécifique de la sociologie, a deux sens bien distincts chez Simmel. Le premier sens est assez simple, et renvoie au principe, rencontré précédemment, d'une influence réciproque entre les individus. Le mouvement historique est tel que les individus agissent comme dirait Marx, à partir des conditions qu'ils n'ont ni voulues ni créées. Mais en même temps, ceux-ci agissent réellement, modifient ces circonstances en créant de nouvelles, qui conditionnent l'action de leurs successeurs. Dans notre étude, les actions des ASC doivent être appréhendées au regard de leur influence sur l'offre des soins de santé. Les actions des ASC du projet FEMSE ont dans cette logique une influence de la dispensation des soins de prévention du paludisme dans le district sanitaire de l'Est-Mono.

La théorie de l'engagement de Kiesler (1971) se démarque assez nettement des conceptions habituelles en matière d'influence sociale (campagnes publicitaires, campagnes politiques, etc.). Les premières mettent au premier plan les représentations et les convictions que peut avoir la cible d'influence. La théorie de l'engagement met plutôt en

avant les comportements préalables (actes préparatoires) que l'on peut obtenir d'elle. Cette théorie pose, en effet, que l'individu n'est pas engagé par ses idées mais par ses actes. Pour C. Kiesler (1971), le principal théoricien de l'engagement, l'engagement correspond au lien qui existe entre l'individu et ses actes. Bien qu'intuitive cette définition nous apprend deux choses : premièrement seuls nos actes nous engagent et deuxièmement on peut être engagé à des degrés divers par ses actes. Ces différentes théories ont été appliquées à des études sur la prévention et le traitement, bref sur le recours aux soins de santé. Dans notre contexte actuel, ces théories nous semblent importantes à plus d'un titre car elles nous aideront à comprendre les comportements des ASC et des malades face au problème de santé.

2. Résultats

2.1. Données relatives aux ASC

2.1.1. Identification des ASC

Sur un total de 156 ASC interrogés, 79,4% de l'échantillon (n=124) sont des hommes contre 20,5% de femmes (n=32). Il ressort que le genre masculin est majoritairement représenté parmi les ASC du projet FEMSE et les femmes représentent le quart des hommes.

Graphique N°1 : Répartition des enquêtés selon leur âge

Source : données d'enquête de terrain, juillet 2022

De ce graphique 1, il ressort que ceux qui sont l'âge 26-35 ans (n=61) et 36-45ans (n=53) sont les plus représentatifs avec respectivement 39% et 34,4% des ASC enquêtés. En d'autres termes, plus de la moitié des ASC (73,4%) ont un âge compris entre 26 et 45 ans. Les tranches d'âge 18-25 ans (n=15) et plus de 45ans (n=27) sont les moins représentées du groupe des ASC avec respectivement 9,4%, 15% et 17,2%.

La répartition des enquêtés selon leur niveau d'instruction nous donne les données suivantes : 36% des personnes interrogées (n=56) ont le niveau primaire et 64% des enquêtés (n=100) ont fait les études secondaires. Les ASC naturellement sont des personnes alphabétisées puisque l'exercice de leur fonction nécessite le renforcement de compétences à travers les formations.

Sur les 156 ASC interrogés, 115 parmi eux (73,4%) sont des agriculteurs contre 17 ASC (26,6%) qui sont des artisans (menuiserie, maçonnerie, mécanique...). Il n'y a pas d'ASC fonctionnaire. Le travail d'ASC nécessite non seulement de la disponibilité mais de la proximité avec la population.

2.1.2. Durée d'exercice dans la fonction d'ASC

A la lumière des résultats du graphique 2, quatorze pourcent (14%) des personnes interrogées disent faire le travail d'agent de santé communautaire il y a moins de trois ans ; 25% des enquêtées exercent cette fonction, il y a de cela trois, quatre voire cinq ans contre Soixante-un pourcent (61%) des enquêtés qui le sont il y a plus 5 ans. Nous constatons que dans le District de l'Est-Mono, les ASC enquêtés capitalisent une longue expérience dans l'exercice de leur fonction. Ils font plus de 5ans d'exercice de cette fonction. Ces données sont réelles puisque le projet FEMSE date de 2016.

Graphique N°2 : Répartition des enquêtés selon la durée dans la mission

Source : données d'enquête de terrain, juillet 2022

2.1.3. Formation et recyclage

Tous les ASC rencontrés ont été formés. Mais concernant leur recyclage, 23,4% des enquêtés disent bénéficier toujours des séances de recyclage contre plus de la moitié (76,6%) qui affirme que les séances de recyclage ne se font pas façon régulière.

2.1.4. Statuts et rémunération

Tous les 156 ASC disent ne pas avoir un statut clair. 18,8 % des ASC sont pris en charge par l'USP contre 81,2% sont pris en charge par les Organisations de la société civile plus particulièrement les ONG. Ceci peut être une source de démotivation des ASC dans l'exercice de leur fonction.

2.2. Paquet d'activités des ASC

2.2.1. Stratégie d'administration de la CPS

2.2.1.1. La stratégie porte à porte

A la question « Comment arrivez-vous à offrir les prestations du traitement de masse à base d'Artémisinine, d'Artémisinine-Pipéraquine ? », tous les enquêtés soit 100% des ASC disent faire le porte à porte. Les ASC sont toujours en binôme. Etant issus du milieu,

les ASC connaissent tout le monde comme tout le monde les connaît. Ceci facilite leur travail.

2.2.1.2. Recensement et modes d'administration

En dehors de la stratégie porte à porte, Tous les ASC soit 100% des enquêtés ont procédé à un recensement des enfants de 03-59 mois dans leur zone avant remettre la plaquette de d'Artémisinine, d'Artémisinine-Pipéraquline aux parents, puis superviser l'administration de la dose unique d'Artémisinine, d'Artémisinine-Pipéraquline plus la première dose d'Artémisinine, l'Artémisinine-Pipéraquline aux enfants de 03 à 59 mois dans chaque ménage. Le mode d'administration de la dose d'Artémisinine, d'Artémisinine-Pipéraquline nécessaire pour le traitement des deux jours suivants est expliqué à la mère ou au gardien de l'enfant. 90 pourcent des ASC (n=140) disent avoir promis de revenir une autre fois dans une concession lorsque la maman ou le gardien des enfants était absent.

2.2.1.3. Tenue du registre

Après le recensement de tous les enfants de moins de 5 ans notamment tous les enfants de 03 à 59 mois, tous les ASC soit 100% des enquêtés ont consigné dans leur registre, les informations suivantes sont renseignées sur la page de garde : les données administratives (région, district, unité de soins périphérique (USP) et la localité); les périodes des cycles qui mentionnent le début et la fin du cycle ; les noms, prénoms et localités des ASC de l'équipe et le remplissage du tableau du registre ligne par ligne.

2.2.2. Connaissance de la procédure d'administration d'Artémisinine-Pipéraquline

En termes de connaissance de la procédure d'administration d'Artémisinine, l'Artémisinine-Pipéraquline devant tout enfant éligible c'est-à-dire âgé de 3 à 11 mois ou 12 à 59 mois, les ASC à l'unanimité ont mentionné entre autres : sortir le comprimé de d'Artémisinine et 1 comprimé d'Artémisinine-Pipéraquline de la plaquette ; donner les 2 comprimés restants d'Artémisinine-Pipéraquline dans la plaquette au gardien de l'enfant ; montrer au gardien comment dissoudre les comprimés dans un verre d'eau ou cuillère ou équivalent ; asseoir l'enfant bien droit et utiliser une petite

cuillère ou une tasse pour donner le médicament petit-à-petit pour éviter que l'enfant crache ou vomisse ; ne pas forcer l'enfant à avaler le médicament en lui tenant la tête et le cou en arrière et en lui bouchant le nez ; vérifiez que l'enfant avale tout le médicament ; garder l'enfant en observation pendant 30 minutes pour s'assurer qu'il ne vomit ou ne crache pas le médicament ; redonner à l'enfant une dose de chacun des deux médicaments en cas de vomissure; enregistrer les doses dans le registre de CPS et remplir la carte d'administration de la CPS de l'enfant. On déduit que les ASC interrogés ont une assez bonne connaissance des rôles qui leur sont assignés.

2.2.3. Connaissance des effets indésirables

Il faut noter que la CPS est généralement bien tolérée cependant, les ASC mentionnent à l'unanimité que les effets indésirables couramment rapportés sont : les vomissements, à ne pas confondre avec les rejets ; les réactions cutanées à type de grattage, urticaire ; les douleurs abdominales ; les somnolences et l'ictère ou jaunisse. Rarement se manifestent la sensation de chaleur dans le corps et l'apparition de bulles ou de signes de brûlures sans brûlure sur la peau.

2.3. Données relatives aux enfants

2.3.1. Caractéristiques sociodémographiques

2.3.1.1. Âge des enfants ayant reçu la CPS

La tranche d'âge de 48 à 59 mois était la plus représentée, soit 32,96% suivie par la tranche d'âge 36-47 mois soit 19,85%. L'âge moyen des enfants était de 48 mois comme le montre le tableau 2 ci-dessous.

Tableau N°2 : Répartition des enfants ayant reçu la CPS selon la tranche d'âge

	Effectifs (n)	Fréquence (%)
3 - 11 mois	280	16,11
12 - 23 mois	311	17,89
24 -35 mois	229	13,17
36 - 47 mois	345	19,85
48 - 59 mois	573	32,96
Total	1738	100

Source : données d'enquête de terrain, juillet 2022

2.3.1.2. Répartition des enfants ayant reçu la CPS selon le sexe

Le sexe le plus représenté est le sexe féminin 50,75% avec une sex-ratio (F/H) de 1,03 comme on peut l'observer dans le tableau 3.

Tableau N°3 : Répartition des enfants ayant reçu la CPS selon la tranche d'âge

	Effectifs (n)	Fréquence (%)
3 - 11 mois	280	16,11
12 - 23 mois	311	17,89
24 -35 mois	229	13,17
36 - 47 mois	355	20,42
48 - 59 mois	563	32,39
Total	1738	100

Source : données d'enquête de terrain, juillet 2022

2.1.3.3. Couverture de la CSP

2.1.3.3.1. Couverture la CPS par la localité

Les localités des enfants ayant reçu la CPS les plus représentés étaient respectivement Badin Copé (12,31%), Kpessi (12,14%), Issati (11,74%), Kamina (10,18%) et Nyamassila (10,06%) conformément aux données contenues dans le graphique 2. Les ASC ont pu couvrir des localités difficiles d'accès comme Badin Copé, Issati et des localités éloignées du chef-lieu du District sanitaire coe Kpéssi et Nyamassila.

Graphique N°2 : Répartition des enfants ayant reçu la CPS selon la localité

Source : données d'enquête de terrain, juillet 2022

2.1.3.3.2. Couverture de la CPS selon les cycles et raisons du non administration de la CPS

2.1.3.3.2.1. Couverture de la CPS par cycle

D'après le tableau 4, la couverture au cours de chaque cycle a dépassé 96% suite à l'intervention des ASC.

Tableau N°4: Couverture de la CPS selon les cycles

	Cible	Effectifs(n)	Couvertures CPS (%)
Cycle1	1780	1738	97,64
Cycle2	1780	1718	96,52
Cycle3	1780	1717	96,46
Cycle4	1780	1717	96,46

Source : données d'enquête de terrain, juillet 2022

2.1.3.3.2.2. *Raisons du non administration d'Artémisinine, l'Artémisinine-Pipéraquline*

Les raisons du non administration d'Artémisinine, l'Artémisinine-Pipéraquline les plus enregistrées étaient les rejets du médicament et l'absence de l'enfant dans respectivement 55% et 33% comme le présente le graphique 3 ci-dessous.

Graphique 3 : Répartition des enfants selon les raisons de non administration d'Artémisinine, l'Artémisinine-Pipéraquline

Source : données d'enquête de terrain, juillet 2022

2.1.3.3.2.3. *Répartition des cas confirmés de paludisme chez les enfants de 03 à 59 mois*

Le nombre des cas de paludisme confirmés les moins représentés ont été observés au cours des mois de juin, juillet, août et septembre avec une réduction de 78,5% correspondants à la période de la mise en œuvre de la CPS (graphique 4).

Graphique 4 : Répartition des cas confirmés de paludisme chez les enfants de 03 à 59 mois selon la période d'avant, pendant et après le traitement de la CPS au cours de l'année 2021.

Source : données d'enquête de terrain, juillet 2022

2.1.3.3.2.4. Tolérance de la CPS au cours de la période

Les effets indésirables rapportés au cours de la CPS étaient essentiellement les vomissements qui étaient plus remarquables au cycle 1 soit 59,60% se sont révélés absents au cycle 4 comme l'indique le tableau 5.

Tableau N°5 : Tolérance de la CPS au cours du traitement

	Cas de vomissements rapporté	Pourcentage	Effets indésirables graves rapportés
Cycle 1	19	59,60	0
Cycle 2	9	25,24	0
Cycle 3	5	15,15	0
Cycle 4	0	0	0
Total	33	100	0

Source : données d'enquête de terrain, juillet 2022

3. Discussion

3.1. Identification des ASC

Dans notre étude, les agents de santé communautaires sont principalement des hommes (cf. graphique 1). Ce résultat est confirmé par l'UNICEF et le Fonds français MUSKOKA dans leur rapport sur les politiques et programmes de santé communautaire en Afrique de l'Ouest et du Centre (2019, p.55). Ce rapport relève qu'une disparité de genre est à noter parmi les ASC, avec 82% d'hommes et 18% de femmes » au Togo. Non seulement les politiques sont toujours peu sensibles au respect du genre, mais les questions concernant ces ratios déséquilibrés ne sont pas suffisamment soulevées. Le sex-ratio, et l'ampleur de la mise en œuvre des différentes composantes de l'ensemble de services des ASC, laissent à penser, d'une part, que la disponibilité des données n'est pas optimale et que le système d'information de la santé communautaire doit être renforcé et, d'autre part, que le leadership des gouvernements vis-à-vis des partenaires dans la mise en œuvre de certains services peut être questionné.

Concernant les enfants mis sous la CPS, la tranche d'âge de 48 à 59 mois était la plus représentée. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de M. Adjalimbasse et *al.* (2022) où la tranche d'âge de 48 à 59 mois était la plus représentative. Ces résultats sont contraires à ceux obtenus par Alkassoum et *coll.* (2013) qui avaient trouvé dans leur étude sur l'évaluation de l'efficacité de la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 03 à 59 mois au district sanitaire de Madarounfa au Niger que les enfants étaient majoritairement âgés de 12 à 24 mois.

La plupart des ASC de l'Est-Mono sont jeunes et actifs (n=114). Pour jouer le rôle d'ASC, il faut non seulement être jeune mais aussi responsable. Pour devenir ASC dans le district de notre étude, des compétences en lecture et en calcul sont demandées. C'est ce qui explique le fait que les ASC sont tous scolarisés (n=56 pour le primaire ; n=100 pour le secondaire). Ce critère de sélection est relevé par l'UNICEF et le Fonds français MUSKOKA (2019, p.28) quand ils précisent qu'aucun niveau d'étude n'est requis en Sierra Leone pour devenir ASC alors que des compétences en lecture et en calcul

sont demandées au Cameroun, en RCA, au Tchad, en RDC, au Libéria, au Niger, au Sénégal et au Togo.

Avec généralement un niveau d'étude moyen, les ASC du projet SEMFE ne sauraient être de véritables professionnels de la santé, mais des adaptés de santé communautaire. Selon nos données, c'est soit un agriculteur (73,4%), soit un artisan (26,6%) de son état qui se met disponible à servir ces confrères. Ici, on fait appel au caractère social de l'individu et du coup à la théorie de l'activité sociale de Weber qui se décline en trois critères (le comportement humain, le sens subjectif du comportement humain et le comportement humain se rapportant significativement à autrui) puis en trois dimensions (son sens, son déroulement et ses effets). Ces résultats sont confirmés par les travaux de Madjédjé Inoussa (2014, p.70) qui trouve que les ASC du projet PCIME-C dans le district sanitaire de l'Est-Mono étaient majoritairement agriculteurs.

C'est parce que l'on est sensible à la souffrance des autres (qui n'ont aucun recours en cas de maladie que l'automédication) que quelqu'un accepte volontiers sacrifier une partie de son temps pour se faire former afin de prendre en charge certains soins élémentaires dans son milieu ou village. De par son engagement et des cas auxquels il a apporté soulagement, l'ASC acquiert progressivement une certaine renommée dans le village qu'il est sollicité davantage. Plus l'agent de santé communautaire est performant, plus il est sollicité et du coup sa contribution dans la couverture sanitaire de sa zone d'intervention devient plus grande.

Avant d'aborder le volet activités de l'ASC, revenons sur les critères de son choix et sa formation. Il est choisi par la communauté elle-même avec l'appui du responsable de l'Unité de Soins Périphériques (USP), de l'équipe cadre de district et des responsables d'ONG. Cet appui consiste à informer et à s'accorder avec la communauté sur les critères, les procédures du choix et les tâches de l'ASC. Chaque quartier après sensibilisation et concertation, propose des candidats. Lors d'une réunion générale de tout le village, les ASC seront choisis par consensus et par répartition géographique équitable. Le nombre d'ASC à choisir dépendra de l'importance de la population et de la charge du travail de l'ASC. Une fois choisi, l'agent de santé

communautaire est officiellement investi par le chef de village en présence des représentants de la chefferie, du CVD, des COSAN/COGES et autres personnes ressources notamment enseignants, agents de promotion sociale, ONG. Les ASC de la zone d'étude ont tous été formés et majoritairement recyclés (76,6%). Ces agents n'ont pas de statut bien défini si bien qu'ils n'ont pas de rémunération. Ils reçoivent juste un intéressement de la part de leur Unité de Soins Périphériques (USP), soit par les organisations de la société civile (ONG). Ces données sont confirmées par le rapport de l'UNICEF et le Fonds français MUSKOKA (2019) où il ressort que les ASC en Afrique n'ont pas de statut clair. Les agents de santé communautaire travaillent souvent en binômes si bien qu'il est difficile d'évaluer l'impact du niveau d'instruction, de l'ancienneté ou de la nouveauté dans l'exercice de cette fonction sur l'efficacité de la chimioprévention étant donné qu'un ancien peut être couplé à un nouveau ou qu'un agent du niveau du secondaire soit couplé avec celui du primaire.

3.2. Paquet d'activités des ASC

Dans le cadre du projet FEMSE, les activités menées par les ASC sont entre autres le recensement de tous les enfants de moins de 5 ans notamment tous les enfants de 03 à 59 mois et l'administration de l'Artémisinine, Artémisinine-Pipéraquline aux enfants de la zone sanitaire de l'Est-Mono ; la tenue du registre ; l'inscription des informations comme les données administratives (région, district, unité de soins périphérique (USP) et la localité); les périodes des cycles ; les noms, prénoms et localités des ASC de l'équipe et le remplissage du tableau du registre ligne par ligne. Les ASC savent bien le faire car ils ont été formés. Le personnel de santé rencontré déclare ce qui suit : « une fois identifiés par leur communauté, nous les recrutons et nous les formons ». La stratégie porte à porte a été adoptée comme nous le souligne ce parent enquêté : « Ils viennent dans nos maisons, puisque tout le monde les connaît et ils les connaissent ; je dirai qu'ils font du bon boulot ».

3.3. Couverture de la CSP

Selon les résultats de l'étude, la tranche d'âge de 48 à 59 mois était la plus représentée, soit 32,96%. Ces résultats vont le même sens que les

travaux de M. Adjalimbasse et *al.* (2022, p.16) qui avaient trouvé dans leur étude sur l'évaluation de l'efficacité de la chimioprévention du paludisme saisonnier à base d'Amodiaquine Sulfadoxine-Pyriméthamine (SP-AQ) chez les enfants de 03 à 59 mois au district sanitaire de Koumondè dans la Préfecture d'Assoli était de 32,39%. Concernant le sexe, l'étude a montré qu'une nette prédominance féminine soit 50,75% avec un sex-ratio de 1,03. Camara au Mali en 2017, avait trouvé également une prédominance féminine dans 54,3% des cas. Les localités des enfants ayant reçu la CPS les plus représentés sont respectivement Badin Copé, Kpessi, Issati et Nyamassila. Ces résultats s'expliqueraient par le fait que ces cantons sont les localités les plus difficiles d'accès (Badin Copé, Issati) et les plus éloignés du chef-lieu du district sanitaire (Kpessi et Nyamassila). Ces résultats sont contraires à ceux de M. Adjalimbasse et *al.* (2022) qui montrent plutôt que les plus reçus à la CPS étaient les localités les plus peuplées du canton de Koumondè.

La couverture au cours de chaque cycle était élevée. Ce qui dénote d'une bonne adhésion de la population à la campagne de CPS et de la stratégie porte à porte qui a permis aux ASC de toucher tous les ménages de l'aire de responsabilité du centre. L'atteinte des couvertures cible s'explique par des sensibilisations menées auprès des leaders communautaires et des ménages par les ASC comme le note une femme interrogée : « les ASC nous tiennent toujours informés des séances et en complicité avec le chef de village, le crieur parcourt le village pour nous annoncer que les ASC passeront ». Ces résultats sont similaires à ceux de P. Dena qui avait trouvé dans son étude sur l'évaluation de l'effet de chimio prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 03-59 mois dans le district sanitaire de Bafoulabé au Mali en 2020 un taux de couverture de 98% au cours des quatre (4) passages.

Les raisons du non administration de l'Artémisinine, Artémisinine-Pipéraquine les plus enregistrées étaient les rejets du médicament et l'absence de l'enfant. Les rejets des médicaments seraient liés au goût désagréable des comprimés et l'absence seraient dus à la migration saisonnière vers le Bénin. Pour M. Adjalimbasse (2022, p.23), les rejets des médicaments seraient liés au goût désagréable des

comprimés et l'absence de l'enfant seraient dus à l'occupation de certains parents.

Dans notre étude la période avant la CPS, c'est-à-dire de janvier à mai, l'incidence moyenne du paludisme confirmé était de 19,56%. Cette incidence est similaire à celle de M. Adjalimbasse et al. (2022). Cette incidence serait sous-estimée car les Agents de Santé Communautaires (ASC) formés font aussi la prise en charge du paludisme simple dans les villages notamment dans ceux de l'aire de responsabilité de la formation sanitaire d'Elavagnon.

A partir du mois de juin jusqu'en septembre, qui correspond à la période de haute transmission du paludisme, le nombre de cas de paludisme confirmé a baissé avec une réduction de 78,5%. Cette réduction du nombre de cas au cours de cette période est due à la CPS qui a débuté au mois de juin 2021 et pour prendre fin en septembre de la même année. Ces résultats rejoignent les premiers résultats de l'étude d'impact du projet FEMSE dans l'Est-Mono (77%). Ces résultats étaient encourageants.

L'incidence des cas de paludisme confirmés (0,74%) du mois d'octobre restait bas malgré la fin de la CPS en septembre. Ces résultats montrent que l'Artémisinine, Artémisinine-Pipéraquline est un traitement ayant une durée d'action d'un mois. C'est ce qui expliquerait la durée d'un cycle de traitement qui est d'un mois. A partir du mois de novembre, l'incidence du paludisme confirmé a commencé par s'élever jusqu'en décembre. Cette augmentation a été relevée par M. Adjalimbasse et al. (2022) dans la chimioprévention à base d'Amodiaquine Sulfadoxine-Pyriméthamine.

Les effets indésirables rapportés au cours de la CPS étaient essentiellement les vomissements qui étaient plus remarquable au cycle 1 soit 59,60% et absent au cycle 4. Ces résultats sont similaires à ceux de M. Adjalimbasse et al. (2022) qui avait montré que les vomissements représentaient le principal effet indésirable soit 60,60% des cas. Ces vomissements seraient liés aux effets secondaires de la SPAQ selon un parent d'enfant rencontré.

Conclusion

Afin de relever le défi de la couverture de santé primaire pour l'ensemble de la population, des programmes et interventions se sont développés, privilégiant des services de santé essentiels de proximité. Les soins de santé communautaire ainsi que les Agents de santé communautaire (ASC) sont aujourd'hui reconnus pour être partie intégrante d'une stratégie prometteuse dans la recherche d'un accès accru aux soins et traitements réservés aux enfants, contribuant ainsi à améliorer l'équité et à la réduction de la mortalité infantile (l'UNICEF et le Fonds français MUSKOKA, 2019, p.11).

De nombreux services de santé, y compris ceux qui nécessitant une technologie sophistiquée, un haut niveau d'expertise médicale, ou un niveau de connaissance approfondie de la physiologie ou de la biochimie, ne sont successibles d'être fournis par des agents de santé communautaires. Cependant la prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l'enfant au niveau communautaire et le service de dispensation d'Artémisinine, l'Artémisinine-Pipéraquine sont assurés par les ASC dans le district de l'Est-Mono.

A l'issue de notre recherche, il ressort que les ASC à travers leurs actions ont contribué à élever la couverture de la chimioprévention conséquence d'une bonne adhésion de la population à la campagne de CPS. Les effets indésirables rapportés au cours de la CPS ont diminué voire disparaître. Cependant, le statut et la rémunération des ASC restent des questions d'une grande importance à traiter. À l'exception de quelques pays, les ASC sont encore appelés volontaires communautaires et ne jouissent pas d'un statut solide, et même lorsqu'ils ont été identifiés comme ayant un statut Spécifique (par exemple, des contractuels), ils sont rarement protégés par un contrat de travail. En même temps, dans certains pays, soit pour maintenir les ASC à un statut de volontaires par principe, soit par manque de ressources, les ASC sont encore des travailleurs non rémunérés qui, bien que bénéficiant de certains avantages en nature, gagnent au mieux un incitatif mensuel, alors qu'ils ont souvent à consacrer la majeure partie de la journée, tout au long du mois, à leurs activités d'ASC.

References bibliographiques

TASK shifting: rational redistribution of tasks among health workforce teams: global recommendations and guidelines. 2008, World Health Organization, PEPFAR, UNAIDS: Geneva

Community health workers are key to Universal Health Coverage. 2016 [cited 2017 2 April 2017]; Available from: <http://www.mcsprogram.org/community-health-workers-key-universal-health-coverage/>.

Togo First, « RGPH5 : le Togo compte 8 millions d’habitants, pour 51% de femmes » [archive], sur www.togofirst.com (consulté le 27 mai 2023)

ACCESS-SMC Partnership, Lancet, 2020, 396 (10265): 1829-1840. doi: 10.1016/S0140 6736(20)32227-3, Effectiveness of seasonal malaria chemoprevention at scale in west and central Africa: an observational study, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33278936/>

UNICEF et Fonds français MUSKOKA, 2019, « Politiques et programmes de santé communautaire en Afrique de l’Ouest et du Centre

ADJALIMBASSE Maurice, GMAKAYI Kondi, TOUKOUNA et DISSIRAMA Komlan, 2022, Efficacité de la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 03 à 59 mois : cas de la formation sanitaire de Koumondè, district d’Assoli, Mémoire pour l’obtention du diplôme de licence professionnelle en sciences de la santé, option soins infirmiers, Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux, Kara-Togo

UNICEF et Fonds français MUSKOKA, 2019, Rapport sur les politiques et programmes de santé communautaire en Afrique de l’Ouest et du Centre

Partenariat ACCESS-SMC, 2020, Efficacité de la chimioprévention du paludisme saisonnier à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale : une étude d’observation, Lancet 2020 ; 396 : 1829-40, www.thelancet.com Vol 396, 5 décembre 2020

MADJEDJE Inoussa, 2014, Contribution des agents de santé communautaire du projet PCIME-C dans la couverture sanitaire en milieu rural: cas du district sanitaire de l’Est-Mono, Mémoire de Maîtrise de sociologie, Université de Kara

DENA Pierre, 2020, Evaluation de l'effet de la chimio prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3-59 mois dans le district sanitaire de Bafoulabe. Bamako. Faculté de médecine et d'odontostomatologie

L'épilepsie, une maladie encore mal connue dans la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire

Lhaur-Yaigaiba Annette OUATTARA

Maitre-Assistant

Université Nangui ABROGOUA

Centre Suisse de Recherches Scientifiques

Abidjan, Côte d'Ivoire

annetteouattara@yahoo.fr

Résumé

L'épilepsie est l'une des affections neurologiques chroniques la plus fréquente en Côte d'Ivoire. Elle pose de ce fait un problème de santé publique. Afin de comprendre les facteurs explicatifs de la stigmatisation persistante des personnes atteintes de cette maladie au sein des communautés rurales, une étude a été menée dans la région de Man, à l'ouest de la Côte d'Ivoire principalement dans trois (03) villages. Ce sont au total 192 personnes à qui des questionnaires ont été administrés. Des entretiens semi-structurés ont été réalisés auprès de 15 personnes issues des trois différents villages. Des grilles d'observation ont également été renseignées sur la base des constats effectués sur les différents sites. L'article se propose d'explorer les facteurs qui contribuent à la persistance de la stigmatisation de l'épilepsie. Cette exploration passe par l'analyse des connaissances de la maladie et des implications sur la qualité de vie des personnes atteintes. Les résultats révèlent que l'épilepsie, à ce jour, est encore considérée comme une maladie à la fois contagieuse, mystique, mentale, susceptible d'être héréditaire dans certains cas. Cette représentation non évolutive de la maladie impacte négativement les pratiques des populations ainsi que les recours au soin car considérée comme incurable. Les mécanismes de résilience sont quasi inexistant car cette maladie est perçue comme une fatalité. Cependant, l'étude a mis en exergue certaines corrélations entre le savoir endogène et le savoir moderne d'où la nécessité de repenser et d'intégrer de manière durable dans les stratégies de gestion et de prise en charge de cette maladie.

Mots-clés : Epilepsie, Stigmatisation, facteurs socio-culturels, résilience.

Abstract

Epilepsy is one of the most common chronic neurological conditions in Côte d'Ivoire. It therefore poses a public health problem. In order to understand the explanatory factors of the persistent stigmatization of people suffering from this disease within rural communities, a study was carried out in the region of Man, in the west of Côte d'Ivoire mainly in three (03) villages. A total of 192 people were administered questionnaires. Semi-structured interviews were carried out with 15 people from the

three different villages. Observation grids were also completed based on the observations made on the different sites. The article aims to explore the factors that contribute to the persistence of epilepsy stigma. This exploration involves analyzing knowledge of the disease and the implications on the quality of life of those affected. The results reveal that epilepsy, to this day, is still considered an illness that is contagious, mystical, mental, and likely to be hereditary in certain cases. This non-progressive representation of the disease negatively impacts the practices of populations as well as the use of care because it is considered incurable. Resilience mechanisms are almost non-existent because this disease is perceived as inevitable. However, the study highlighted certain correlations between endogenous knowledge and modern knowledge, hence the need to rethink and integrate sustainably into management and treatment strategies for this disease.

Keywords : Epilepsy, Stigma, socio-cultural factors, resilience.

Introduction

L'épilepsie est une maladie neurologique chronique qui altère la qualité de vie des personnes atteintes en raison de la survenue de crises épileptiques parfois impressionnantes mais aussi des conséquences psychiatriques, cognitives et sociales de la maladie. Considérée au préalable comme une maladie diabolique, puis psychiatrique, l'épilepsie se présente comme étant l'une des affections les plus répandues au monde (Ba-Diop et al, 2014), la deuxième maladie neurologique chronique derrière la migraine. Traditionnellement, l'épilepsie était considérée comme un trouble ou une famille de troubles plutôt que comme une maladie, pour souligner le fait qu'elle comprend de nombreuses maladies et états pathologiques différents (Fisher et al. 2014). Mais, vu la nature grave de l'épilepsie, la Ligue Internationale contre l'Épilepsie et le Bureau International pour l'Épilepsie ont convenu qu'il était préférable de considérer l'épilepsie comme une maladie (Berg et al. 2010). Elle se définit ainsi, comme étant une maladie neurologique chronique du cerveau qui touche 50 millions de personnes dans le monde avec plus de 80% qui vivent en Afrique, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Malgré les avancées de la médecine moderne, l'épilepsie reste difficile à traiter car, elle est associée à des croyances culturelles et religieuses que même les connaissances scientifiques n'arrivent pas à modifier, à ce jour. Cette réalité aggrave le pronostic de la maladie ainsi que son vécu et sa prise en charge (Pillard et al., 1992, Bannon et al., 1992-Maiga et al., 2014), surtout sa forme généralisée.

En Côte d'Ivoire, plusieurs études ont été menées sur l'épilepsie dont les résultats sont disponibles tant dans le domaine de la médecine que dans le domaine des sciences sociales (principalement chez l'enfant). Cependant, force est de constater que cette maladie continue d'être source d'exclusion pour la plupart des personnes atteintes et reste aujourd'hui encore méconnue aux yeux du grand public. Hormis les paramètres cliniques, les incidences psychosociales de la maladie semblent être, selon le constat fait, bien plus graves que les problèmes médicaux. L'épilepsie entourée de préjugés portant sur son expression clinique, ses modes de transmission et son traitement, devient pour le malade un handicap.

Malgré les efforts conjoints de l'OMS, de la Ligue Internationale contre l'Épilepsie et le Bureau International de l'Épilepsie à travers une campagne mondiale dénommée, « sortir de l'ombre », les représentations de la maladie semblent ne pas évoluer. En Côte d'Ivoire, il existe depuis le 26 juin 2003, une association de lutte contre l'épilepsie dénommée AILE (Association Ivoirienne de Lutte contre l'Épilepsie) constituée principalement des professionnels de santé. Pour cette association, le succès de la prise en charge de l'épileptique dépend de plusieurs facteurs, notamment la perception sociale de la maladie qui reste négative.

En effet, nous constatons que cette pathologie continue de susciter au sein des communautés la crainte, l'incompréhension, les discriminations, l'exclusion et la stigmatisation sociale. L'ancrage des stéréotypes liés à l'étiologie de l'épilepsie dans la conscience collective s'est transformé en une norme altérant ainsi l'acceptation de l'épileptique dans la société. Cette réalité est effective encore dans de nombreux pays dont la Côte d'Ivoire et à des répercussions sur la qualité de vie des personnes atteintes et leur famille.

Sa prévalence est élevée en Afrique subsaharienne et varie entre 2.2 et 58% (Farnarier et al., 1996-Shehata et Mahram, 2010-Ba Diop et al., 2014, Preux et al, 2015) touchant près de 4.4 millions de personnes (Preux et Druet, 2005) avec une probabilité que le nombre de personnes atteintes d'épilepsie augmente compte tenu de la hausse de la proportion croissante de personnes survivant à des traumatismes qui conduisent souvent à l'épilepsie (Lamine Thiam et al., 2020). Bien que pour la plupart des formes épileptiques la médecine moderne (conventionnelle) disposent de traitements, environ 80 % des

épileptiques des pays en voie de développement ne sont pas traités encore moins diagnostiqués, (Balogou et al., 2009-Sene et al. 2012). En Côte d’Ivoire, sa prévalence est estimée à 8‰ (Paul et al, 2012 cités par Bony et al. 2020).

Cet article a pour objectif de rendre compte de la dimension sociale et culturelle de l’épilepsie au sein de populations des zones rurales de la région du Tonkpi. Il vise l’analyse du niveau de connaissance des populations qui entraîne la stigmatisation des personnes atteintes d’épilepsie et impacte par la même occasion la capacité de résilience de ces personnes. Cette analyse s’articule autour des représentations et des pratiques des populations face à cette maladie. De ce fait, la réflexion critique nous invite à déconstruire l’épilepsie en tant que pathologie pour l’observer en tant que maladie sociale. Mieux, il s’agit d’opérer la conversion de la représentation de l’épilepsie non plus comme un problème de santé publique mais plutôt comme un phénomène social construit à partir des facteurs, déterminants tant sociologique qu’anthropologique.

Méthodologie

La collecte de donnée a été effectuée dans le mois de janvier à février 2023 simultanément sur les trois (03) sites d’études. Il s’agit d’une étude descriptive et compréhensive qui se structure autour de l’analyse des schèmes de représentations liés à la causalité de l’épilepsie et au modèle de contamination de celle-ci. Une analyse des influences culturelles et historiques de l’épilepsie permettra d’appréhender la persistance de la stigmatisation de cette pathologie dans le champ géographique de cette étude.

Zone d’étude

L’enquête proprement dite s’est déroulée au sein de trois villages avoisinant la ville de Man que sont : Zélé, Kassiapleu. Kouitonguiné. La région de Man est située à l’ouest de la Côte d’Ivoire (zone montagneuse). Le choix de ces aires a été principalement guidé par leur proximité avec une des universités publiques de la Côte d’Ivoire vu que la plupart des étudiants et du personnel administratif loge dans

ces villages. L'objectif était de savoir si leur présence impacte ou non les pratiques sanitaires des populations.

Echantillonnage

Face au caractère sensible et tabou de cette maladie, nous avons opté, dans le cadre de notre échantillonnage, pour la méthode à choix raisonné en partant du principe du volontariat. Un questionnaire a été administré à un total de 192 personnes repartit selon les proportions suivantes :

Tableau 1 : Répartition des enquêtés par aire d'étude

	HOMME	FEMME	Non répondant	TOTAL
KASSIAPLEU	32	19		51
GOUITONGUINE	29	20		49
ZELE	55	35	2	92
TOTAL	116	74	2	192

Source : Notre enquête (2023)

Des réticences de participation ont été enregistrées au sein des communautés ; ce qui a conduit au refus de répondre aux questions dans le cadre des entretiens semi-structurés et de l'administration du questionnaire. Sur les 250 personnes approchées, ce sont au total 116 hommes pour 74 femmes qui ont acceptés de participer à cette étude.

Techniques et outils de collecte de données

Cette étude, à la fois quantitative et qualitative été réalisée au moyen de deux outils de collecte de données que sont : le guide d'entretien et le questionnaire.

Le guide d'entretien était adressé aux catégories suivantes : Chefs de communauté, guérisseurs de ces villages, aux parents de malades.

Quant au questionnaire, il a été adressé aux chefs de ménage ou son représentant désigné. Le document interrogeait sur la compréhension

de l'épilepsie, les comportements, les croyances et pratiques endogènes des populations face à cette maladie.

Des entretiens semi-directifs ont également été réalisées auprès des Chefs de village, des propriétaires terriens et guérisseurs de ces villages.

Par ailleurs, nous avons également élaboré une grille d'observation qui prenait en compte : les manifestations de la crise d'épilepsie observée, la prise en charge ou non par l'entourage pendant et après la crise.

Cadre d'analyse des données

L'analyse statistique des données a été faite avec le logiciel SPSS 2.0 et saisies au préalable sur Excel.

Une analyse de contenu a été faite à la suite des différents entretiens autour des axes suivants : Stigmatisation des épileptiques, les connaissances et pratiques des populations face à la maladie.

L'analyse des résultats s'appuie sur le modèle explicatif de la théorie de la stigmatisation développée par Goffman en 1975. L'utilisation de cette théorie nous emmène à redéfinir la stigmatisation dans le cadre de ce travail sur l'épilepsie, comme étant un processus social et culturel observé lorsque les stéréotypes, les préjugés autour de la maladie créent les conditions favorables au développement de comportements discriminatoires responsable de l'exclusion sociale des personnes atteintes. Dans le cadre de l'épilepsie, la stigmatisation est analysée sur la base d'indicateurs tels que le niveau d'insertion communautaire, les mécanismes d'inclusion des malades (s'ils sont existants), la capacité des personnes atteintes et leur famille à parler ouvertement de la maladie.

Résultats

I- Caractéristiques des enquêtés

Les populations enquêtées (192 personnes), sont principalement d'ethnie Yacouba (116 personnes soit 60%). Cette ethnie, autochtone de la zone d'étude, enregistre également sur son site des allogènes qui représentent 40% de la population enquêtée.

Le tableau ci-dessous présente la tendance religieuse des enquêtés ainsi que leur niveau d'étude, qui comme nous le verrons dans les parties suivantes, influencent les connaissances et pratiques des populations face à l'épilepsie.

Tableau 2 : Caractéristiques des populations enquêtées

Religion	Pourcentage (%)	Niveau d'étude	Pourcentage (%)
Bouddhiste	1	Aucun	23
Animiste	7	Primaire	21
Aucune	6	Collège	18
Chrétienne	67	Lycée	15
Musulmane	19	Supérieur	12
Non répondant	00	Non répondant	11
Total	100	Total	100

Source : Notre enquête (2023)

II- Connaissance de l'épilepsie

Les entretiens réalisés ont permis de comprendre que l'épilepsie est une maladie, qui à ce jour, suscite encore de la peur au sein des communautés. En effet, sur la base de l'observation, la simple prononciation du nom de la maladie, pendant la collecte de données a suscité la fuite des participants, un renfermement systématique de certains. Un choc émotionnel a été observé au sein des enquêtés durant la période de collecte de données.

1-Définition nosologique de l'épilepsie

Les résultats des enquêtes ont révélé que la totalité des enquêtés ont tous déjà entendu parler de l'épilepsie. Sur cette totalité, 72% ont déjà assisté à des manifestations de crises épileptiques sous sa forme la plus spectaculaire qui est la crise tonico-clonique.

En termes de définition nosologique, l'épilepsie a été décrite principalement comme une maladie mystique, contagieuse et dans la

plupart des cas héréditaire. Le tableau ci-dessous présente les principales tendances définitionnelles.

Tableau 3 : Répartition des enquêtés selon leur définition nosologique de l'épilepsie

	Maladie héréditaire	Maladie mystique	Maladie neurologique	Maladie contagieuse	Maladie mentale
KASSIAPLEU	22%	33%	8%	41%	27%
KOUITONGUINE	30%	20%	4%	69%	35%
ZELE	20%	30%	9%	37%	26%

Source : Notre enquête (2023)

2- Symptomatologie de l'épilepsie

La maladie, telle que décrite par les populations enquêtées (88,5%), présente divers signes. Le tableau ci-dessous présente les cinq (05) principaux signes identifiés par les populations enquêtées.

Tableau 4 : Répartition des enquêtés des villages par signes cliniques

	Transe (Convulsion)	Chute brutale	Délires	Ecoulement de salive	Urine
KASSIAPLEU	80%	55%	90%	78%	75%
KOUINTONGUINE	81%	57%	82%	80%	69%
ZELE	84%	59%	84%	72%	85%

Source : Notre enquête (2023)

Hormis celles citées plus haut, la crise d'épilepsie, selon les enquêtés, se traduit également par les symptômes suivants : perte de langage, une perte de conscience avec chute, une raideur des membres inférieurs et/ou supérieurs. Elles sont souvent précédées, selon l'entourage et les épileptiques interrogés (au nombre de 03) par des visions qu'ils ont. Pour G.J, personne souffrante d'épilepsie, « (...) à chaque fois qu'on me dit que j'ai piqué une crise, je vois apparaître une dame peut être cinq minutes avant. Ou, quand je ne la vois pas, je sens son parfum. En ce moment, je cherche à aller me cacher pour ne pas tomber devant les gens (...). » Ce phénomène, est évoqué

également par OP, aussi épileptique. RTB, parent d'épileptique, tout en indiquant les mêmes signes ajoutent : « (...) *avant de tomber lorsqu'elle dit voir ces génies, elle pousse un grand cri. En ce moment, nous sommes surs qu'elle va tomber en transe et se cogner partout.* » Ces manifestations sont considérées pour la plupart comme des alertes, des signes annonciateurs à la crise qui pour les populations, émanent des génies ; d'où son caractère mystique et les « *trances* » (*convulsions*) qui s'en suivent. En revanche pour d'autres, ce sont des signes manifestes de la folie (maladie mentale).

Dans leurs manifestations, la crise d'épilepsie, évoquée par les enquêtés se manifeste par des secousses musculaires violentes et prolongées. Pendant la survenue de la crise, les enquêtés ont mentionné « (...) *l'impression que le malade se débat, comme s'il y était attaqué* ». Les crises peuvent varier en fréquence. En effet, selon les enquêtés, certains malades peuvent piquer plus d'une crise par jour contrairement à d'autres pour qui les crises sont circonstancielles (dépendantes de causes exogènes).

3- Causes et facteurs déclencheurs de l'épilepsie

Sur les 192 personnes enquêtées, ce sont 156 qui ont dit connaître les causes de cette maladie.

Des facteurs déclencheurs, différents des causes étiologiques de l'épilepsie ont été également énumérés par les enquêtés durant les entretiens. Le tableau ci-dessous présente les différentes causes et facteurs déclencheurs identifiés par les enquêtés lors des entretiens.

Tableau 5 : Causes et facteurs déclencheurs de l'épilepsie

N°	Causes de l'épilepsie	Facteurs déclencheurs de l'épilepsie
1	Sorcellerie	Apparition de la pleine lune
2	Possession par des esprits démoniaques	Proximité avec le feu
3	Non-respect des traditions et interdits	Présence de grande foule
4	L'exposition à des heures tardives des enfants en dehors de la maison	Consommation d'alcool/drogue

5	Malédiction	Colère (différentes formes d'excitation)
6	La folie	Entrée dans le mois africain

Source : Notre enquête (2023)

Par ailleurs, les résultats de cette étude présentent une juxtaposition de ces signes avec la nomination de l'épilepsie dans le patois des enquêtés. Le tableau ci-dessous présente les différentes appellations énoncées par ces communautés.

Tableau : Inventaire des noms vernaculaires de l'épilepsie

ETHNIES RENCONTREES SUR LE SITE	NOMS VERNACULAIRES DE L'EPILEPSIE	SIGNIFICATIONS
YACOUBA	Gloè youa	Qui signifie maladie de la feuille de banane.
	Peu peu ou pou pou (en fonction de la prononciation)	Qui signifie tomber tomber. Relativement à cette maladie, référence est faite à la crise tonico-clonique lors de laquelle, les personnes atteintes chutent brutalement
BAOULE-AGNI	N'gbtìhè ou m'gboutchè en fonction des régions, la prononciation diffère	Qui signifie ce qui remue. L'appellation est relative aux convulsions du malade pendant la crise épileptique
	N'glo glo	Qui signifie en haut en haut. Cette appellation caractérise l'épilepsie chez l'enfant. Elle fait référence à la « <i>maladie de l'oiseau</i> » dans la culture akan.
BURKINABE (Moré)	Kassinkiri-Kikinrou	Tomber, s'évanouir, gigoter
MALINKE (Dioula)	Kirikirimasien	Qui signifie gigoter, s'évanouir.
GOURO	Djiha djè	Qui signifie maladie qui fait tomber

WE	Sousou gwè	Qui signifie maladie qui fait tomber en tremblant
GUINEEN (Pular)	Guinanwaké	Être possédé par un diable qui n'est pas dangereux, une attaque de la personne atteinte par le diable
	Fatégol	Maladie qui entraîne la perte de conscience, tomber en syncope
SENOUFO (Niarafolo-Tagbana-Tiembara)	Toulo	Qui signifie tomber. C'est donc la maladie qui fait tomber, qui entraîne des pertes de connaissance
	Tombagouï	
	Zannhé	
ATTIE	Adjugbun, Assogbon (en fonction de la prononciation)	Qui signifie tomber en tremblant accompagné de bave
ABBEY	N'kpô n'kpô	Qui signifie un un dans sa traduction littérale. Elle se rapporte au caractère brutale, imprévu des crises.
ABRON	Bitje	Qui secoue, qui fait trembler
FON (Benin)	Adjingbe	Qui signifie maladie qui fait tomber en tremblant
LOBI	Kpounkpoun	Qui signifie tomber en tremblant
TOGOLAIS (Eve)	Adjimbolo	Qui signifie maladie qui fait tomber, qui rend raide
APPOLO	Mgboutiké	Maladie qui fait tomber et trembler. Maladie à éloigner du feu

Source : Notre enquête (2023)

Généralement appelée *glolè youa* par les populations autochtones de la région à d'étude, l'épilepsie est aussi désignée par le vocable *peupeu* (qui est en rapport avec les manifestations de la maladie). Dans la

volonté de mieux appréhender le rapport qui existe entre la banane et l'épilepsie, un des enquêtés D.M., d'origine yacouba, nous a expliqué que *« le lien réside dans le fait que les feuille du bananier sont utilisées pour le traitement de la maladie. Le malade ne doit consommer ni la banane plantain, ni la banane douce. Mon fils, qui souffrait de cette maladie était suivi par une neurologue. Elle nous a conseillé de supprimer de son alimentation la banane à cause de sa teneur en potassium. Ce qui n'est pas très évident pour un enfant. (...) »*.

Des entretiens réalisés auprès des biologistes, homéopathes et pharmaciens ont révélé une corrélation entre le potassium contenu dans la banane et son impact sur le fonctionnement neurologique. Selon K.G, pharmacien, *« le potassium est un minéral qui porte une charge électrique lorsqu'il est dissous dans les liquides corporels comme le sang. Il intervient dans le fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires. Un excès de potassium dans l'organisme influencerait sur les contractions musculaires et l'influx nerveux. Dans le cas de l'épilepsie, un excès pourrait effectivement être un facteur déclencheur. »*

Par ailleurs, pour l'homéopathe rencontrée, c'est à juste dire que *« l'épilepsie soit traitée par les populations, par sa feuille ou sa tige car la médecine traditionnelle et l'homéopathie utilisent une méthode thérapeutique qui repose sur le principe de similitude autrement dit, soigner par ce qui est semblable à la maladie. »*

4- Attitudes et pratiques des populations face à l'épileptique

L'observation directe a permis de constater un éloignement systématique de l'entourage et une inaction de celui-ci pendant et après les manifestations cliniques de l'épilepsie. Pour certains enquêtés, vu le caractère contagieux de cette maladie, par le biais de la salivation du malade, il n'est pas recommandé de le toucher pendant le déroulé de la crise. Certaines familles vont au-delà en réservant des couverts spéciaux, à usage spécifique par le malade, afin d'éviter qu'ils ne souillent et ne *« ... contamine les autres membres de la famille. Le récipient dans lequel se trouve toute la nourriture ne doit même pas frôler l'assiette du malade... »* Dans ce cas de figure, le malade est placé en isolement et ne participe généralement pas aux

activités communautaires pour éviter, comme ils le disent « (...) qu'il ne jette la honte sur la famille. Les crises sont généralement imprévues et se manifestent lors qu'il y a la foule. Pour être prudent, il est mieux que le malade ne participe pas. (...). Le caractère répulsif de la maladie lié principalement à sa manifestation clinique engendre un dégoût, ce qui affecte la capacité de l'entourage à la prise en charge. Le niveau de socialisation du malade est de ce fait altéré lié principalement à sa reconstruction biographique.

Bien que la majorité des enquêtés ait affirmé que l'épilepsie était une maladie incurable (75%), nous avons rencontré des parents de malade qui ont affirmé le contraire. En effet, l'épilepsie selon cette dernière catégorie peut être guérie par la médecine moderne et traditionnelle à condition que la maladie soit vite découverte et soignée (principalement l'épilepsie de l'enfant). Cependant, elle ne peut être guérie « (...) lors que pendant le traitement, le malade tombe dans le feu et lorsque cette maladie survient à l'âge adulte. En ce moment c'est certains que c'est un sortilège » Par ailleurs, vu que cette maladie est perçue comme un sortilège, « le traitement ne peut être administré qu'exclusivement par les guérisseurs ou par des séances d'exorcisme effectué par le féticheur ou à l'église ». Les personnes atteintes sont mises en isolation dans la plupart des cas. En effet, selon GT, « ...il ne faut pas utiliser les mêmes assiettes, cuillères, et dormir à côté d'une personne qui a l'épilepsie car si sa salive te touche, tu seras contaminé. Donc si la personne tombe, personne ne s'approche de lui pour ne pas être contaminé.

II- Stigmatisation de l'épilepsie : des stéréotypes à la résilience

L'étude a mis en exergue deux catégories de facteurs intervenants dans la stigmatisation et la méconnaissance de l'épilepsie. Ce sont les facteurs socio-culturels et les facteurs psychologiques.

1- Facteurs sociaux et culturels

Principalement perçue comme une maladie surnaturelle, ces facteurs tirent leur origine des croyances culturelles et populaires, des normes sociales et des attitudes envers la santé mentale. Ces croyances fortement construites contribuent à la stigmatisation des personnes

atteintes et souvent de leur famille en renforçant la peur et la méfiance quand on sait que les cultures ivoiriennes, à l'instar de toutes les cultures des pays du sud, attachent une grande importance à la famille et à la communauté. Cette stigmatisation de l'épilepsie entraîne des pressions sociales pour cacher ou minimiser la condition afin d'éviter la honte pour la famille.

Hormis ces facteurs, nous notons le rôle de la religion. En effet, selon les interprétations religieuses de l'épilepsie mentionnées par les enquêtés, les crises épileptiques sont vues comme une punition divine, ce qui engendre de la culpabilité et de la honte chez les personnes atteintes. Ces facteurs touchent du doigt le mécanisme éducationnel autour de la maladie qui émane principalement du savoir endogène et favorise des pratiques et attitudes différentes de celles préconisées par la médecine favorisant ainsi l'exclusion sociale du malade.

Par ailleurs, l'épilepsie confondue avec les problèmes de santé mentale en raison de la nature des crises renforce la stigmatisation des personnes atteintes.

2- Facteurs psychologiques

La méconnaissance de l'épilepsie est exacerbée par des mécanismes psychologiques tels que la peur de l'inconnu induite par l'incompréhension des symptômes, l'aversion aux maladies visibles et la tendance à l'évitement. En plus des stéréotypes et des facteurs socio-culturels évoqués plus haut, les représentations inexacts et sensationnalistes de l'épilepsie dans les médias contribuent à la stigmatisation.

Revenant aux stéréotypes, l'analyse des données montrent qu'ils influencent les perceptions de l'épilepsie, et malheureusement, cette condition médicale reste associée à des idées fausses et préjudiciables. En effet, selon les résultats obtenus, les stéréotypes négatifs autour de l'épilepsie créent un climat de peur face au caractère perçu comme dangereux, incontrôlable. Cela crée un sentiment de méfiance envers les personnes atteintes d'épilepsie. Par ailleurs, ces stéréotypes développés par les communautés contribuent fortement à la stigmatisation des personnes épileptiques ; ce qui réduit les opportunités d'éducation, d'emploi et de participation sociale pour les personnes malades. Les individus touchés par l'épilepsie, de ce fait, se

sentent exclus et jugés en raison de ces croyances qui ont un impact sur leur qualité de vie. En raison du stress psychologique associé à la peur d'être jugées ou mal comprises, une limitation de la volonté des malades et leur famille de rechercher un traitement approprié ou d'adhérer à un plan de traitement médical se fait ressentir. Elles entravent ainsi les efforts visant à sensibiliser le public à l'épilepsie et à fournir des informations précises sur la condition. Autrement dit, dès lors que les gens croient à tort que l'épilepsie est toujours accompagnée de convulsions violentes et d'autres comportements dramatiques, il devient impossible pour eux de reconnaître les différentes formes d'épilepsie et les divers symptômes.

3- Stigmatisation et résilience des personnes atteintes d'épilepsie

La stigmatisation historique qui entoure l'épilepsie au sein des différentes communautés enquêtées contribue à renforcer la discrimination des malades et même de leur famille.

Cette stigmatisation entraîne l'exclusion sociale des personnes atteintes. Cette situation d'isolement à laquelle fait face la personne atteinte de l'épilepsie met en exergue son niveau de vulnérabilité créant ainsi ce que l'on pourrait appeler la « *visibilité limitée* ». Dans ce cas de figure, les crises épileptiques sont souvent invisibles ; ce qui signifie que les personnes atteintes d'épilepsie peuvent ne pas recevoir le soutien ou la compréhension dont elles ont besoin, car les autres ne savent pas qu'elles sont affectées.

Cette situation affecte l'estime de soi, les relations sociales, les opportunités d'éducation et d'emploi, ainsi que l'accès aux soins de santé. La stigmatisation dont les malades font preuve a pour conséquence l'incapacité des malades à parler de la maladie. La tendance des épileptiques à cacher leur maladie, la discrimination qui émane de celle-ci est à l'analyse des données favorisée par une méconnaissance manifeste de la population. Il devient de ce fait difficile pour les malades de développer des mécanismes de résilience efficient et gérer par la même occasion l'adversité. Cette impuissance conduit à l'usage de stratégies d'adaptation inadéquate qui affecte durablement la prise en charge du malade donc sa rémission. Les cas de décès liés à cette maladie, notifiés par les enquêtés durant les entretiens sont dû à : une prise en charge tardive du malade, un

traitement inexistant, une négligence de gestion de la maladie liée à la vision de celle-ci. Ces facteurs cités occasionnent le renfermement du malade (lorsque la maladie est connue et identifiée) et une dissimulation de celle-ci le cas échéant.

Par conséquent, une déconstruction du schème définitionnel populaire de l'épilepsie est nécessaire. Le développement de la résilience de l'épileptique favorisera le bien-être de l'individu, sa santé à long terme et sa capacité à s'adapter aux défis personnels. Au-delà de la résilience individuelle, le renforcement de la résilience communautaire doit être effectif ainsi que la résilience psychologique, émotionnelle et physique.

Discussion

L'épilepsie constitue une crise manifeste dans les différentes sociétés. L'analyse de la revue de la littérature faite, dans le cadre de cette étude, ne présente aucune évolution significative de la représentation de l'épilepsie. Bien au contraire, l'ancrage idéologique des populations face à cette maladie interroge sur l'efficacité des stratégies de prise en charge mise en place par les structures sanitaires sur le plan national. Sur la base des résultats obtenus dans le cadre de cette étude, nous notons que bien que l'épilepsie soit une maladie ancienne, elle reste taboue et mal connue (dans une approche de connaissance scientifique) malgré les avancées médicales. Elle reste entourée de mythes et de préjugés si nous prenons comme porte d'entrée le savoir médical moderne.

La symptomatologie décrite cadre parfaitement avec celle décrites par les cliniciens. Pour preuve, l'analyse des noms ethnologiques de la maladie se rapportent généralement aux symptômes de la maladie comme cela a été démontré par les recherches menées par Nsengiyumva et al. (2006).

Les interprétations de l'épilepsie issues de cette étude, comme le confirme Castelbou (2008), font encore appel aux croyances magiques, aux superstitions traditionnelles et religieuses (issus des religions révélées), qui persistent et surplacent les explications scientifiques. Ces perceptions ne sont pas spécifiques aux communautés rencontrées dans le cadre de cette étude. Elle traverse le temps et les régions où les croyances culturelles restent fortes.

La définition nosologique donnée par les enquêtés semble s'écarter littéralement de la définition clinique de l'épilepsie qui est selon Cherici (2010), considérée comme une affection neurologique, symptôme d'une hyperactivité cérébrale paroxystique pouvant se manifester par des convulsions, des pertes de conscience, ou des hallucinations visuelles, auditives et/ou somesthésiques (avec ou sans convulsions). Contrairement aux résultats de cette étude qui révèle que l'épilepsie est une maladie contagieuse et incurable, les données disponibles au niveau de l'OMS (2023) et selon les résultats de l'étude menée par Adoukonou al. 2015 présentent l'épilepsie comme une maladie non transmissible et curable lorsque le traitement est parfaitement suivi par les patients. Un déficit d'informations et de compréhension des aidants familiaux a été constaté au sein des communautés enquêtées.

Les connaissances endogènes de l'épilepsie détenues par les populations priment ainsi sur l'évidence scientifique, le savoir médical. L'analyse des résultats obtenus a révélé que les données en connaissances qualitatives que quantitatives concernant l'épilepsie sont liées aux contextes sociaux et culturels. En effet, les populations ont une image réductrice de l'épileptique liée principalement aux manifestations cliniques de celle-ci. Cette réalité de l'épilepsie en Côte d'Ivoire a été également démontrée par l'étude menée par Boa Yapo et al. (2015) dans son analyse socio-culturelle de l'épilepsie en Côte d'Ivoire. Le lexique culturel des populations enquêtées a mis en exergue la dimension culturelle de cette maladie par l'existence de dénominations issues des langues vernaculaires de celles-ci. Les études réalisées par Amani et al. (1994) et Boa Yapo et al (2015) confirment cette réalité qui relie directement l'épilepsie à sa symptomatologie, précisément les convulsions.

Sa « *connaissance partielle* » et la stigmatisation qui l'accompagnent entraînent des répercussions profondes sur les personnes atteintes d'épilepsie et leur bien-être psychosocial. L'individu porteur du stigmate c'est-à-dire l'épileptique est discrédité par la communauté. De nombreuses études, telles que celles menées par Steiger et Jokeit (2017) et Tebartz et Baker (2009) ont montré cet impact psychosocial, à tous les âges et toutes les étapes de la vie. Ce faible niveau de connaissance entraîne des conséquences négatives sur la vie quotidienne des patients, sur leur intégration sociale ainsi que sur leur

accès à des soins appropriés. Abordant dans le même registre, Fisher et al. (2005) dans leurs analyses, confirment cette assertion en présentant le point de vue des patients épileptiques. Par ailleurs, pour Hanneke M. de Boer (2010), « *les problèmes les plus importants rencontrés par les personnes atteintes d'épilepsie dans la vie quotidienne ne sont souvent pas liés à la gravité de l'état, mais découlent des concepts d'épilepsie tels qu'ils sont tenus par le grand public* ». Cette dernière, présente la force du savoir endogène dans le processus de gestion de cette maladie.

Si nous utilisons le référentiel culturel des populations enquêtées, nous enregistrons un ensemble de connaissances qui croisé avec le savoir moderne pourraient ouvrir de nouvelles pistes pour renforcer la résilience des personnes atteintes de cette maladie tant sur le plan médical que socio-professionnel. Par ailleurs, le croisement de ces deux types de connaissances (scientifiques et endogènes) semble présenter dans une certaine mesure certaines correspondances. Comme exemple, l'identification de la « *pleine lune* » comme facteur déclencheur de la crise épileptique qui pourrait être assimilé à une épilepsie photosensible (selon la typologie des épilepsies) chez ces personnes atteintes. En outre, bien que les populations enquêtées aient une connaissance réduite de la nosologie, de l'étiologie et du schéma thérapeutique de la maladie comme l'a fait ressortir les résultats de plusieurs études menées sur cette pathologie notamment celle de Yanatimbi et Mbélesso, 2019 en République Centrafricaine, Albakaye et al, 2012 au Mali, elles déterminent parfaitement les manifestations cliniques de cette maladie qui existe dans la totalité des langues vernaculaires des personnes rencontrées. Le lien également fait entre la crise d'épilepsie et la consommation de la banane par la communauté yacouba, nécessite d'être approfondie. En effet, des recherches doivent être effectuées sur des humains afin de confirmer ou non ce rapport sur les manifestations épileptogènes en ouvrant une lucarne sur la nutrition riche en potassium et la fréquence des crises d'épilepsie. Les résultats s'ils sont positifs permettraient de dresser la cartographie nutritionnelle par champs géographique notamment dans les espaces où la prévalence de cette maladie est élevée. Des pistes thérapeutiques pourraient en découler et seront basées sur les habitus des populations. Cette dernière serait sûrement source d'adhésion thérapeutique et d'amélioration du processus de guérison des malades

qui à ce jour, est principalement basé sur la médecine traditionnelle. A ce propos, la littérature nous renseigne sur le fait que des études sont en cours sur ce rapport avec pour cobaye des souris. Les résultats montrent une réduction significative du score moyen et de l'activité convulsive des crises aigues et chroniques liées à son action antioxydante (Coulter et al. 1989, Reddy et al. 2018).

Cette prise en compte du savoir endogène contribuera à réduire la charge financière liée au traitement prescrit par la médecine allopathique qui est à ce jour élevée pour les populations à revenu faible vu que, comme le stipule Löscher et Schmidt (2011), la pharmacothérapie actuelle de l'épilepsie présente les limites d'une évolution chronique, impliquant des effets indésirables inévitables, un fardeau économique et n'atteint pas l'objectif thérapeutique d'un statut sans crise chez près d'un tiers des patients.

Par ailleurs, les résultats obtenus ont mis en exergue un manque d'éducation relatif à la maladie. En effet, la plupart des personnes rencontrées ne comprennent pas pleinement ce qu'est l'épilepsie, ses causes, ses symptômes et comment réagir lorsqu'une crise se produit. Et comme le présente Kuehn (2019), la stigmatisation de l'épilepsie résulte d'une méconnaissance de l'affection. Cette « *méconnaissance* » entraîne des réactions de peur et de confusion liées principalement aux stéréotypes et mythes qui entourent cette maladie. Chez les dogons de Mali, par exemple, son caractère jugé contagieux induit un certain nombre de précautions parmi lesquelles l'on peut citer l'utilisation de vaisselle (Mietto, 1981) commune. Cette réalité est perçue également sur nos différents sites d'étude. Bien qu'ayant été décriée depuis plus de 40 ans, cette perception de la maladie continue d'être ancrée dans le système de pensée des populations. Cette réalité, perçue également au sein des communautés enquêtées, favorise l'exclusion sociale des personnes atteintes.

Pour lutter contre cette « *méconnaissance* » et cette stigmatisation, il est essentiel de promouvoir l'éducation et la sensibilisation à l'épilepsie. Cela peut être fait en organisant des campagnes de sensibilisation, en partageant des histoires personnelles de personnes atteintes d'épilepsie, en fournissant des informations précises et en encourageant la discussion ouverte. Les professionnels de la santé, les éducateurs, les médias et les organismes de défense des droits jouent tous un rôle important dans la promotion de la compréhension et du

respect envers les personnes atteintes d'épilepsie, dans la diffusion d'informations précises pour réduire les stéréotypes liés à l'épilepsie.

Conclusion

Il est important de continuer de lutter contre la méconnaissance et la stigmatisation de l'épilepsie pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées.

La méconnaissance de l'épilepsie et sa stigmatisation sont des enjeux complexes et interdépendants qui entraînent des conséquences profondes sur la vie des personnes atteintes d'épilepsie. En abordant ces problèmes par le biais de l'éducation, de la sensibilisation et du soutien, il est possible de créer un environnement plus compréhensif et inclusif pour les personnes touchées par cette maladie.

Pour aider les personnes atteintes et leur entourage à renforcer leur résilience, il est indispensable de trouver de nouvelles approches fondées basées sur la compréhension endogène de cette maladie par les populations. Pour lutter contre sa stigmatisation, il est crucial de travailler avec les communautés pour sensibiliser, éduquer et promouvoir une compréhension plus précise de la maladie. Cela peut être accompli grâce à des campagnes de sensibilisation culturellement appropriées, à l'implication des chefs religieux et communautaires, à l'éducation dans les écoles et à la formation des professionnels de la santé locaux. En reconnaissant et en abordant ces facteurs sociaux et culturels, il est possible de créer un environnement plus favorable pour les personnes atteintes d'épilepsie en Côte d'Ivoire. Une observance du traitement couplé à une adhésion thérapeutique pourrait être remarquée.

La proximité avec l'université et son personnel n'a pas impacté les pratiques communautaires des populations face à cette maladie qui demeurent toujours les mêmes.

Bibliographie

Adoukonou Thierry, Tognon-Tcheignonsi Francis, Gnonlonfou Dieudonné, Djidonou Anselme et al. (2015), *Aspects socio-culturels de l'épilepsie dans une communauté rurale au nord du Bénin en 2011*, Bull.Soc. Pathol. Exot.

Albakaye Mohamed., Maiga, Youssoufa, Kanikomo Drissa, & al (2015), *La dimension socioculturelle de l'épilepsie au Mali*, *African & Middle East Epilepsy Journal*, 1(1).

Amani NGoran, Durand Guy, Delafosse Roger Charles Joseph. (1994), *Incidence des données culturelles dans la prise en charge d'épileptiques en Afrique noire*, *Psychopathologie africaine*.

Arborio Sophie, Dozon Jean-Pierre. (2001), *L'identification de l'épilepsie en milieu rural bambara (Mali)*, In : *Sciences sociales et santé*.

Berg Anne, Berkovic Samuel, Brodie Martin, et al. (2010), *Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies*, Report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005– 2009. Epilepsia.

Bony Kotchi Elisée, Karidioula Hyénéya Armel, Tanoh Abel Christian, Gnazegbo Any, Kouame-Assouan Ange- Eric, Diakite Ismaila, Sylla Assata, Koffi Yannick Thibaut, Kouadio Gnanmien Noé, Akani Ayé François (2020), *Profil épidémiologique, clinique et thérapeutique des épilepsies à Bouaké (Côte d'Ivoire)*, *African Journal of Neurological Sciences*.

Castelbou Anne (2008), *La crise d'épilepsie, entre traumatisme et handicap*, *La lettre de l'enfance et de l'adolescence*, Éditions Érès.

Coulter DA, Huguenard John, Prince DA. (1989), *Caractérisation de la réduction par l'éthosuximide du courant calcique à bas seuil dans les neurones thalamiques*, *Annales de Neurologie*.

Fisher Robert, Carlos Acevedo, Alexis Arzimanoglou, Alicia Bogacz, Helen Cross J, Christian E. Elger, Jerome Engel Jr, Lars Forsgren, Jacqueline A. French, Mike Glynn, Dale C. Hesdorffer, B.I. Lee, Gary W. Mathern, Solomon L. Moshé, Emilio Perucca, Ingrid E. Scheffer, Torbjörn Tomson, Masako Watanabe et Samuel Wiebe (2014), *Définition clinique pratique de l'épilepsie*, Epilepsia.

Fisher Robert, Van Emde Boas Walter, Blume Warren, et Christian Elger , Pierre Genton , Phillip Lee , Jérôme Engel Jr (2005), *Epileptic seizures and epilepsy: definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE »)*. Epilepsia.

Georges Nsengiyumva, Philippe Nubukpo, Martin Bayisingize, Léopold Nzisabira, Pierre-Marie Preux, Michel Druet-Cabanac

(2006), *L'épilepsie en milieu rural burundais : connaissances, attitudes et pratiques*. Epilepsies.

Goffman Erving (1963). *Stigma : Notes on the Management of Spoiled Identity*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall (trad. fr., *Stigmate : les usages sociaux des handicaps*, Paris, Minuit, 1975).

Kuehn Bridget. (2019) *Fighting epilepsy stigma*. JAMA.

Löscher Wolfgang, Schmidt Dieter. (2021), Modern antiepileptic drug development has failed to deliver: ways out of the current dilemma. *Epilepsia*.

Miletto G. (1981), *Vues traditionnelles sur l'épilepsie chez les dogons*, *Med Trop*.

OMS (2023). Epilepsie. <http://www.who.int/fr/new-room/factsheets/detail/epilepsy>

Paul Abigail, Adeloje Davies, George-Carey Rhiannon, Ivana Kolčić , Grant Liz, Chan Ky. (2012), *An estimate of the prevalence of epilepsy in sub-saharan Africa : a systematic analysis*, J Glob Health.

Reddy Aditya, Dubey Ashok Kumar, Handu Shailanda, Sharma Prashat, Mediratta Pramot, Ahmed Qazi Mushtaq, Jain Seema. (2018), *Anticonvulsant and Antioxidant Effects of Musa sapientum Stem Extract on Acute and Chronic Experimental Models of Epilepsy*, Pharmacognosy Res.

Rinu Manacheril, Urooba Faheem, David Labiner, Kendra Drake, Jenny Chong. (2009), *The psychosocial impact of epilepsy in older people*, Epilepsy Behav.

Steiger Bettina, Jokeit Hennric. (2017), *Why epilepsy challenges social life*, Seizure.

Thiam Lamine, Seck Ndiogou, Diouf François Niokhor, Boiro Djibril, Niang Babacar, Sagna Salimata Diang, Coundoul Adama, Faye Pape Mactar, Ndiaye Moustapha, Fall Amadou Lamine, Ndiaye Ousmane. (2020), *Aspects cliniques et paracliniques de l'épilepsie de l'enfant à l'Hôpital de la Paix de Ziguinchor : étude documentaire*, Pan Afr Med J.

World Health Organization (2019), *Mental health-new understanding, new hope.*, The world health report.

Yangatimbi Emmanuel, Pascal Mbelesso (2019), *Aspects socioculturels de l'épilepsie en milieu rural centrafricain : données d'une enquête CAP en population générale*, Revue Neurologique.

Theory and Practice of Marxism in International Relations

Lucien EPIMI GUIA

*Maître-assistant CAMES, d'Histoire des relations internationales
Université Omar Bongo/Faculté des lettres et sciences humaines
Département d'Histoire et Archéologie
epguia@yahoo.com*

Abstract

This article is devoted to the study of Marxist theory in International Relations. Marxist theory presents itself as both analytical framework and a praxis. This is why it has been the subject of so much theoretical controversy and political struggle. However, this paper does not exhumate this debate. It aims rather to show how the founding fathers (Karl Marx and Friedrich Engels) and the thinkers of the Second International laid down, on the one hand, the theoretical foundations of Marxism, on the other hand the approaches they elaborated on key issues such as class struggle, imperialism, and capitalism. While some internationalists have predicted its death, others still speak of the "Marxist crisis", it is clear that after the end of the Cold War marked by the collapse of the Soviet Union and the communist regimes on the world stage "the phoenix always rises from its own ashes". This revival of Marxism is due to neo-Marxist theories whose approaches are found at the heart of the questions of our study.

Key words Marxism, Marxism-Leninism, Neo-Marxism, Class struggle, Communism, Capitalism, and Imperialism.

Résumé

Cet article est consacré à l'étude de la théorie marxiste en Relations internationales. La théorie marxiste se présente tout à la fois comme un cadre d'analyse, mais aussi une praxis. C'est pourquoi il a fait l'objet de tant de controverses théoriques et de luttes politiques. Cependant, il ne s'agit pas d'exhumer ce débat. Cette étude s'attache plutôt à montrer, comment les pères fondateurs (Karl Marx et Friedrich Engels) et les penseurs de la Seconde Internationale ont posé d'une part, les fondements théoriques du marxisme et d'autre part, quelles approches ont-ils élaborées sur les questions clés comme la lutte des classes, l'impérialisme et le capitalisme. Pendant que certains internationalistes ont prédit sa mort et d'autre encore ont parlé de la « crise marxiste », force est de constater qu'après la fin de la guerre froide marqué par l'effondrement de l'Union soviétique et les régimes communistes sur la scène mondiale « le phénix renaît toujours de ses propres cendres ». Cette renaissance du

marxisme on la doit aux théories néo-marxistes dont les approches se retrouvent, au cœur des questionnements de notre étude.

Mots-clés Marxisme, Marxisme-léninisme, Néo-marxisme, Lutte des classes, Communisme, Capitalisme, Impérialisme.

Introduction

Marxism is a theory based on the ideas of Karl Marx and Friedrich Engels. On the international scene, it is manifested in the opposition between communism and imperialism. The notion of communism is based on the participation in the class struggle to achieve a classless world society, putting an end to the state and based on the collective and democratic ownership of the means of production as an alternative to capitalism. The notion of imperialism was developed by the economist John Atkinson Hobson who criticized the British version of imperialism (Atkinson Hobson, 1902). Imperialism refers to a process of control or domination by one entity over other populations or territories. It is linked to the notion of empire, a form of political organization that originated from antiquity. Historically, imperialism refers to the policy of military expansion of European states through colonial conquest.

Appearing after the death of Vladimir Ilitch Ulyanov (1870-1924), known as Lenin, "Marxism-Leninism" was during the Cold War the official ideology of the communist movement, parties and states aligned with the USSR or the People's Republic of China. But when the systematic confrontation of antagonistic blocs in the East and West came to an end, "Marxism-Leninism" was declared a failure and lost all legitimacy in the eyes of those who had to comply with its rules until now. Indeed, after the fall of the Berlin Wall in 1980 and in front of the popular pressure, the one-party communist political systems fell in front of the triumph of the multi-party capitalist political systems.

If Marxism has lost battles to realism and liberalism, however, there are historical episodes that have shown that the class struggle is far from having disappeared in the international scene. Beyond the resistance of Marxism led, on one hand, by the classical theories of international emancipation and capitalist imperialism supported by the theses of the founding fathers of Marxism (Karl Marx and Engels) and,

on the other hand by the thinkers of the Second International (Lenin-Luxembourg, Hilferding, Bukharin and Kautsky) who laid the foundations of a Marxist reading of International Relations, we observed the emergence of a new branch claiming to be neo-Marxism. Henceforth, the struggle that was taking place between the three main theories of International Relations has moved to the field of the confrontation between neo-neo approaches. Thus, in this opposition, neo-Marxism relies mainly on three theoretical approaches, namely: the theory of dependence, the neo-Gramscian theory and the theory of the world-system. Therefore, what were the contributions of Karl Marx, Friedrich Engels and the thinkers of the Second International in the construction of the Marxist theory of International Relations? How did Marxism adapt itself after the end of the Cold War?

In contrast to realist and liberal theories, our study of Marxist theory of international relations focuses on the concept of "social classes," not on the notion of the state. For Marx and Engels, International Relations are not defined as relations between states, but between "social classes". In this statocentric approach, the State is not the international leviathan (Hobbesian realist theory). The State is not there to regulate the laws of competition (liberal theory). The State is there to guarantee the power of the bourgeois over the proletarians. In this logic, on the level of internal politics, the State contributes to the enslavement of the proletarians and represents the national interests defined in political and economic terms of the bourgeois class. On the level of foreign policy, the "bourgeois state" leads a struggle against the bourgeoisie of other states. In this sense, the foreign policy of a state is not meant to represent a general interest but only the interests of the dominant national bourgeois class.

This article is organized around three main points. First, a special interest is given to the study of the Marxist theory of International Relations. The second point focuses on the examination of neo-Marxist theories of International Relations. The third and last point examines the practice of Marxism after Lenin.

1.The Marxist Theory of International Relations

1.1. *The theory of the "class struggle"*

Marxism has its roots in two thinkers, Karl Marx (1818-1883) and Friedrich Engels (1820-1895) (Molnar, 1975). Karl Marx did not place his work under the umbrella of international relations, but he did lay the foundation for a study of the process of exploitation on a global scale. Karl Marx's work directly inspired political leaders such as Vladimir Ilich Ulyanov, known as Lenin, and the Soviet system. In the field of International Relations, Marxism has its origins in the critique of realism and especially liberalism. Like realism and liberalism, the theory of Marxist inspiration has the ambition of a global analysis, and tries to determine the general explanatory variable of International Relations beyond the particular cases. But contrary to the first two theories, which place the political factors in the center of their analysis (search of the power for realism, nature of the relations State-society for liberalism), the Marxist, supports a *contrario* that it is the transformations of the material economic conditions of existence which determine the evolution of the political relations, the ideas and the conscience, this evolution generating in its turn new metamorphoses of the concrete conditions of existence... until the advent of an egalitarian and just society: Communism (Ethier, 2018).

According to Marx, the evolution of human societies has always been marked by an opposition between oppressors and oppressed. For Marx and Engels, since the appearance of private property and the state, all slave, feudal and capitalist societies have been divided into classes: the ruling class, which owns the means of production of economic wealth and controls the state; the oppressed class, which produces wealth through its own labor without exercising control over the means of production and political power; and intermediate classes (artisans, merchants, intellectuals, professionals, etc.) who have limited access to the ownership of the means of production and who exercise limited influence on political power (Marx, 1867; Engels, 1884). It is within this framework that Marx asserted in a now famous quote that: "*L'histoire de toutesociétéjusqu'ànosjoursestl'histoire de lutte des classes*" (Marx and Engels, 1848, p.6). He thus considers that this division of society into classes is the result of an unequal

distribution of the means of production in which the class struggle is the fundamental motor of history. The class struggle, according to Marx and Engels, is however neither a fatality, nor a characteristic of human nature: it did not exist before the birth of private property, at the time of primitive communism, and it will disappear with the replacement of capitalism by communism.

In capitalist society, which is the last to have emerged, it is the proletariat with only its labor power that constitutes the class of the oppressed, while the class of the oppressors is composed of a minority known as the "bourgeois" who own the capital. In International Relations, this dualization of society is characterized by an approach of a world divided between a "center" (the dominant, essentially the large industrialized countries) and a "periphery" (the dominated, essentially the states resulting from decolonization). For Marxist and neo-Marxist theorists, international politics can only be understood as an effect of the dominant economic "structure": the world capitalist system. To this end, the relevant units of analysis are no longer nation-states or society or the individual, but "social classes", with their position within a schema where "centers" dominate "peripheries".

This approach, established by Marxist theorists, extends the class struggle to a global scale. According to Karl Marx, there is an antagonism inherent in the very structure of the capitalist regime: the conflict between the proletariat and the bourgeoisie. Its origin lies in a mode of production based on private property and on wage labor. The latter, because it functions according to the principle of "surplus value" (the difference between the value created by the worker and the value that his work costs the capitalist) is at the very foundation of the exploitation relation. This analysis will again be extended to the international level: exploitation through trade because of the inequality of the terms of trade, exploitation of the workers of the South by the multinational firms (MNFs) which have their headquarters in the North (possibly relayed by a peripheral bourgeoisie, i.e. a Westernized bourgeoisie, socially dominant in the countries of the South).

1.2. The theory of the capitalist mode of production

Marx's quest was to arrive at a "scientific" understanding of how capitalism works in order to provide the working class with the tools to overthrow it. His most important work was the unfinished three-volume *Capital*, which set out his theory of the capitalist mode of production. As the subtitle of the work indicates, Marx conceived his work *Capital* as a "critique of political economy," that is, a critique of the classical liberal economic theory developed by Adam Smith (1723-1790) and David Ricardo (1772-1823), who argued that, in capitalism, it is the value produced by labor that is the source of wealth. Unlike Ricardo, who saw capitalism as an implacable logic of market "laws" that humans could not control, Marx presents capitalism as a social mode of production and reproduction. In reality, in his critiques of wage labor, capital and political economy, Marx distances himself from Adam Smith and David Ricardo by asserting that only the labor time of the producer, the worker or proletarian, is a source of value. The capitalist's profit comes from the surplus-value or labor time of the worker that is not paid to him in wages. While for Smith and Ricardo, competition within the capitalist market favors free access to private property for all and the general enrichment of society, for Marx and Engels this competition forces firms to constantly increase their rate of surplus-value through strategies that provoke crises of overproduction and the impoverishment of the working and middle classes (Marx, 1867).

Moreover, for Marx, politics is subordinated to economics because it is the regime of production (the "infrastructure") that determines the mechanisms of political domination (the "superstructure"): the political institutions (the State) but also the legal and intellectual institutions (ideologies, philosophies...) are the instruments by which the dominant classes (bourgeoisie, large landowners) ensure and perpetuate their domination over the working class. The state is, according to Marx, "a machine of repression". Only a "proletarian revolution" that would change the relations of production can put an end to it. Marx supports a world revolution capable of transcending the "bourgeois" borders, as indicated by his famous "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!" (Marx, 1848, p.3).

2. Thinkers of the Second International

2.1. Lenin and the theory of imperialism

It is the thinkers of the Second International (Lenin, Luxemburg, Hilferding, Bukharin and Kautsky) who laid the foundations of a Marxist reading of International Relations. According to them, the concept of imperialism makes it possible to grasp the internationalization of capital in a context of conflicting inter-state relations. For these theorists, imperialism marks a stage of development of capitalism characterized by the fusion of productive and banking capital. It is the result of an effort to consolidate national capital in order to face increased competition. It takes the form of cartels and monopolies. This fusion lays the foundations for a convergence between capitalists, unified on a national basis, and the state. The state, during the classical period of capitalism (19th century), was the guarantor of capitalist reproduction in general and thus transcended the interests of individual capitalists. But in the stage of imperialism, the state becomes a much more active player in the competition between capitalists, since the interests of the new national coalitions have become inseparable from the economic health of their respective countries. According to these theorists, this consolidation is coupled with a process of internationalization of capital. Imperialism, however, does not preside over the homogenization of the world, but takes shape as a process of re-articulation of the division of labor on an international basis. Bukharin, in particular, sees it as a process of specialization that only reinforces national differences within the framework of unequal development (Bukharin, 1967). The internationalization of capital thus goes hand in hand with increasing economic differentiation between nation-states.

At the outbreak of the First World War, all European socialist parties voted in their respective national parliaments in favor of the "bourgeois" war, betraying their vows of proletarian solidarity. The Second Socialist International was mortally wounded. It was in this context that Lenin, founder of the Bolshevik Party, leader of the Russian revolution of 1917 and first head of state of the USSR, systematized and adapted the Marxist theory of International Relations to the conditions of the 20th century (Lenin, 1979). Indeed, Lenin

revisited three aspects of Marxism of Marx and Engels. First, his notion of the "uneven and combined development" of capitalism breaks with Marx's argument that capitalism would create the same class relations and productive forces throughout the world that it had shaped in nineteenth-century Britain. From his statement of uneven and combined development springs the idea that socialist revolution cannot emerge, as Marx and Engels believed, from the most advanced countries, for it is in its weakest link that the imperialist chain of the global capitalist would break. Marx and Engels defend the idea that capitalism has a universal scope that not only leads to a convergence of different societies as a result of the expansion of the field of capital accumulation, but also universalizes the interests of similar social classes belonging to different countries (Lenin, 1966). Thus the tension between the national political framework and the universalizing scope of capitalism will be at the heart of the evolution of the Marxist treatment of International Relations during the 20th century. It can be interpreted as the result of an ambivalence towards the reality of the nation-state.

Lenin saw revolutionary potential in the entire colonial world. He understood that, although it was at that time the least developed economy in Europe, Russia was likely to be the site of the first proletarian revolution. According to Lenin, only the elimination of imperialism through a world proletarian revolution would restore economic prosperity and peace. To achieve this end, Lenin insisted, secondly, on the creation of an "avant-garde" party of revolutionary cadres whose role would be to transform the "conscience économique" of the proletarians into a "conscience révolutionnaire" (Lenin, 1966). This would fundamentally change the relation between the working class and "its" party on one hand, and the concept of socialist revolution on the other. These two Leninist notions had a great impact on world politics from 1917 to 1989.

Imperialism, the Supreme Stage of Capitalism is the third "modification" that Lenin made to Marxism. It is an explicitly polemical and political text; a work of synthesis of knowledge rather than an innovative empirical and theoretical analysis of global capitalism. Lenin's aim was twofold: firstly, to explain the betrayal of proletarian internationalism by the main socialist parties in 1914.

Secondly, to cleanse revolutionary Marxism of the conclusion that the outbreak of war in 1914 demonstrated that the "conscience sociale" of the workers will always be surpassed by chauvinistic nationalisms. Lenin's work unlocked the theoretical straitjacket in which Marx had confined socialists who were not fortunate enough to live in advanced capitalist societies. His theory of imperialism would provide a very clear analytical grid through which Marxists would view international politics and it would open up new avenues of analysis of international politics for Marxist revolutionaries.

2.2. The movement from the French and British schools

The first current movement, stemming from French structuralism, crystallizes around the work of Poulantzas (1973). He seeks to historicize imperialism in terms of the evolution of the international division of labor. Given the longevity and unsuspected dynamism of capitalism, it had become necessary to enrich the notion of imperialism by conceptualizing it, not simply as a historical stage, but as a process leading to different forms. By tracing the different forms of this international division of labor throughout history, this approach proposed to analyze the evolution of the economic infrastructure. In particular, the emergence of multinational firms is seen as a radical change that challenges the national structure of the economy (Michalet, 1976).

This transnational economic context, no longer symmetrical to the national political framework, allows on the theoretical level to grant more easily an autonomy to the State since its interests no longer correspond directly to those of the multinational firms. Thus, the foreign policy of the state does not simply reflect capitalist interests, but the interests of the social factions that come to dominate it. This opening allows us to historicize imperialism by positing that state interests evolve according to those of the social classes that have invested it.

According to Robert Brenner (1977), approaches that start from the international division of labor on the role of the state, such as those of Bukharin or Poulantzas, necessarily explain international relations based on the functional needs of this division. To escape this problem, the emphasis is placed on the particular imperatives that these social

relations impose on the state in terms of its financing, its legitimacy, etc. Thus, the recognition of the autonomy of the political is not a theoretical premise, as in Poulantzas, but a historical fact specific to capitalism that needs to be explained.

According to Justin Rosenberg, who takes up on this point a thesis by Ellen Meiksins Wood (1995), the apparent autonomy of politics in capitalism requires more direct coercive mechanisms, as during feudalism (Rosenberg, 1994b). The politician then becomes capable of specializing in tasks that are no longer directly related to the economy, and he thus appears as an agent who oversees civil society and acts as the ultimate arbiter. According to Rosenberg, the traits attributed to international relations (i.e. anarchy, the essentially conflictual nature of relations between states, internal state sovereignty, etc.) are not the product of a state of nature, but of the capitalist context that gives rise to a particular security dynamic in the modern era (Rosenberg, 1994b).

3. Neo-Marxist Theories of International Relations

3.1. The Leninist-inspired theory of dependence

The Leninist-inspired theory of dependence, or the "l'école de la dépendence", is of Latin American origin. It is made up of several ideological approaches, the two most important of which are the developmentalist approach, conceptualized mainly by the heterodox liberal economists of the UN Economic Commission for Latin America. This neo-Marxist thinking (which rereads the class struggle in the light of the Latin American context, opposing rural and urban proletariats) has had a considerable impact in this part of the world. It has influenced, for example, the nationalization policy in Mexico, the foreign policy of Salvador Allende in Chile or that of Fidel Castro in Cuba. Its central hypothesis aims to explain underdevelopment by the fact that "la périphérie se trouve dans une situation de dépendence structurelle vis-à-vis du centre". It is understood here that what is called the "périphérie" has no precise geographical limit: it is defined by its situation of being dominated. The international division of labor creates an unbalanced development with a gap between the

Westernized elites who benefit from this situation of dependence and a mass of workers who become impoverished (Amin, 1986).

Indeed, for the most critical or radical neo-Marxist authors, the globalization of imperialist capitalism reinforces the dependence of the Developing Countries (DCs) on the developed countries, while accentuating their impoverishment or underdevelopment. The main cause of this dynamic is the inequality of exchanges between the North and the South. This is mainly due to the fact that the countries of the South obtain a lower price for the raw materials that they export to the countries of the North than they pay for the manufactured products that they import. According to these authors, the inequality of North-South trade has only worsened over centuries, so that the relative poverty of Third World countries is more considerable today than it was in colonial times. The only way out of this dynamic of exploitation is to break with the capitalist-imperialist order through socialist revolution (Jalée, 1976).

Immanuel Wallerstein and several authors, including Charles-Albert Michalet, Peter Evans, Pierre Salama, and Patrick Tissier, have challenged the theory of unequal exchange by demonstrating that massive transfers of capital and technology linked to the relocation of banks and multinational firms to the periphery led to the industrialization of several Third World countries and the emergence of a new international division of labor (NIDL) in the post-1960 period. The NIDL is characterized by three poles: the developed countries (DCs) in the center, whose economies are now specialized in services and high-tech industries; the newly industrialized countries (NICs) in the South, where manufacturing production is increasingly concentrated; and the developing countries, which remain essentially exporters of raw materials. The NIDL has profoundly modified the relationships of economic and political domination/dependence within the international system. It has weakened the dependence of the NICs on the DCs, while strengthening their domination over the DCs. It has weakened the relative power of the North vis-à-vis the South, while introducing new inequalities between the countries of the South. The authors of this school do not believe, however, that the NIDL will enable the NICs to free themselves completely from their dependence on the DCs. Although more autonomous economically and

commercially, they will remain subject to the financial, technological and cultural domination of the DCs.

For the less radical neo-Marxists, who associate the globalization of capitalism with a certain redistribution of power, especially economic power, between the periphery and the center, the advent of socialism is not an inevitable outcome. Other alternatives are possible, including nationalism or protectionism, the strengthening of North-South and South-South cooperation and the universalization of the social democratic model (Lipietz, 1985).

3.2. The Neo-Gramscian theory

This neo-Marxist theory of international relations is based on the work of the Italian neo-Marxist theorist Antonio Gramsci. Gramsci's main contribution to the neo-Marxist school of thought is his thesis that the power of the ruling class rests not only on coercion, but also on its ability to extend its ideological power through a set of conservative institutions within civil society. The ruling class acquires hegemonic power over civil society when these institutions do only not challenge its power, but also take up its defense, or at least the defense of l' "ordre", in case of popular protest.

According to Gramscians, the realist theory of hegemonic stability cuts the Gramscian concept off from its ontological foundation, because it does not take into account how relations of production are linked to relations of power. The materialist analysis of relations of production is a formal concept applied to regime theory. For Gramsci, power relations based on hegemonic discourse are not only political, they are originally economic and based on the exploitation of workers. This aspect of Gramscian theory is at the heart of the neo-Gramscian analysis of International Relations. The neo-Gramscian approach draws as much on authors of Western Marxism (Gramsci, Thompson, Anderson) as on approaches that are less interested in class analysis (Braudel, Polanyi, Wallerstein). In 1987, Cox situated himself within Marxist debates that opposed theorists who placed more emphasis on the sphere of exchange (Frank, Wallerstein) to those who placed more emphasis on the sphere of production (Anderson, Brenner). He sided with the latter in this debate (Cox, 1987).

As early as 1981, Cox undertook an epistemological, ontological and normative critique of the theory of International Relations. He proposes a line of demarcation between problem-solving theory and Critical Theory. Whereas the former would be content, according to Cox, to isolate and solve a problem in the world as it is offered to the theorist, the latter would take as its object of analysis the conditions of historical appearance of the power relations that generate a given problem within a world order. Critical Theory is necessarily holistic, historical and transformative according to the neogramscians. Ontologically, Cox and Gill reject the idea that the concepts of the study of International Relations can have a transhistorical value. Critical Theory seeks to situate the conditions of their historical emergence and their relations with the configuration of power relations within a given world order. The social world that it seeks to describe and transform is the product of the interaction of social forces; it cannot be explained by means of laws of nature (Murphy and Tooze, 1991).

Neo-Gramscians reject the Cartesian dualism between the knowing subject and its object of study (Cox, 1981; Murphy and Tooze, 1991; Gill, 1993). Inspired by Vico, they refuse to give essential character to concepts having conditions of emergence within a process of objectivation conditioned by power relations within a specific world order (Gill, 1993). Intelligible knowledge of the social world is possible, according to Cox, "que commeunecréation de l'esprithumaine" (Cox, 1976). The social world as an object of knowledge must be understood as the result of social practices whose meaning is shared intersubjectively.¹²⁶ Knowledge is always filtered by the knowing subject and its object of knowledge is constantly to be redefined according to the transformations of social practices.

Among the theoretical premises of neogramscians, the main one is "*de considérer les relations de pouvoir au sein des sociétés et de la politique globale sous l'angle des relations de pouvoir reliées à la*

¹²⁶ Gill Stéphane, (dir.), 1993, *Gramsci, Historical Materialism and International Relations*, Cambridge, Cambridge University press, p.27.

production.”¹²⁷ Underlying this work as a range of other social relationships and the organization of society as a whole (Cox 1987, ix), Gill points out that : “[...] *pour Gramsci, c’est l’ensemble des relations sociales configuré par les structures sociales (la situation) qui est l’unité d’analyse de base [...] Ainsi, la politique globale forme un tout cohérent dont la dynamique structurante est l’expansion modernisatrice du mode de production capitalistes*” (Gill, 1993, p.15-24). The study of social forces, production structures, and the political structure of civil societies cannot therefore ignore the social relations that structure the power dynamics within a given world order¹²⁸ (Cox, 1976; Cox, 1981).

According to Cox, each world order is characterized by a specific accumulation structure. This corresponds to a certain organization and hierarchy of the modes of social relations of production through which surpluses are transferred from the periphery to the center. For Cox, however, the center-periphery relation corresponds more to an economic than a geographical relation. The accumulation structure of a given world order supports the power position of a historical bloc. A historical bloc is always based on a certain balance between consensus and coercion. In order to maintain its power, the main hegemonic power must ensure its legitimacy among its allies.

On the normative level, the neo-Gramscian approach is characterized by its willingness to articulate forms of resistance within local, national and global civil societies in order to promote an emancipatory transformation of power and production relations

3.3. The "world-system" theory

The American sociologist Emmanuel Wallerstein also contributed to the neo-Marxist edifice with his concept of the "world-system". Developed in the 1970s, the "world-system" school adopts a holistic methodology. It conceives the world-system as the only valid unit of comparison in social science. In the *Annales* historian Fernand

¹²⁷ Cox Robert W, 1987, *Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History*, New York, Columbia University press, p.1.

¹²⁸ *Ibid.* 1976, “*On Thinking about the Future of World Order*”, *World Politics*, Vol 28, p.181.

Braudel, this position is reflected in his conception of time and space. For the French historian, the tempo of history has three rhythms. Event-driven history takes as its object the structures of everyday life and corresponds to individual time. Conjunctural history takes as its object the interaction between individuals and economic and political structures. Finally, long-term history takes as its object the geographical, demographic, and cultural transformations that can only be perceived over centuries. Braudel, Wallerstein and Arrighi are suspicious of nation-states as a unit of analysis. Wallerstein, who insists on making a closed social system his main unit of analysis, asserts that there have only been two historical variants: micro-systems and world-systems. Since the former no longer exist, he turns to the modern world-system.

Braudel distinguishes the world economy from world economies. A world economy “ne met en cause qu’un fragment de l’univers, un morceau de la planète économiquement autonome, capable pour l’essentiel de se suffire à lui-même et auquel ses liaisons et ses échanges intérieurs confèrent une certaine unité organique.” (Braudel, 1979c, p. 14.) This unit coherently organizes a set of economic and political spaces, and three tendency rules summarize its organization. The space it occupies must vary slowly. It must be dominated at the center by a capitalist city (Braudel, 1979c), and its various zones are hierarchically arranged in a spatial configuration that includes developed secondary regions and enormous external margins. The global economy, on the other hand, extends to the wholeworld; it represents “le marché de tout l’univers,” “le genre humain ou toute une partie du genre humain qui commence ensemble et ne forme plus aujourd’hui en quelque sorte, qu’un seul marché” (Sismondi, dans Braudel, 1979c, p.14).

A world-economy is structured by a division of labor established as a chain of subordinations that determine each other. Unequal exchange, creator of the inequality of the world, and reciprocally, the inequality of the world, obstinate creator of exchange, are old realities (Braudel, 1979c). This international division of labor is organized in the form of the domination of a peripheral zone by a central zone. One of the novelties of the theory of the world-system compared to that of dependence is the concept of semi-periphery, which designates a zone

that is situated in several respects between the other two zones. Wallerstein specifies that: “certaines de ces zones ont été des zones du centre à un moment antérieur d’une économie-monde donnée. D’autres ont été des zones périphériques qui subirent une promotion en raison des changements géopolitiques d’une économie-monde en expansion” (Wallerstein, 1974, p.349-350). Wallerstein also criticizes the Marxist conception of capitalism, which situates the specificity of capitalist social relations in the necessity for the worker to sell his labor power. Braudel, for his part, defines capitalism as “une accumulation de puissance (qui fonde l’échange sur un rapport de force autant et plus que sur la réciprocité)” (Braudel, 1979b, p.8). Wallerstein argues that capitalism “n’implique pas seulement l’appropriation de la plus-value par un propriétaire aux dépens d’un travailleur, mais l’appropriation de surplus de l’ensemble de l’économie-monde par les Etats du centre” (Wallerstein, 1979, p.18-19). He criticizes Marxists trying to understand within a national framework a dynamics that he approaches on a global scale. This is what leads Wallerstein and Braudel to consider certain problems, such as that of the transitional stages of the modes of production, as false problems. A capitalist world-economy necessarily rests, according to them, on the coexistence of modes of production.

Braudel and Wallerstein disagree on the question of the origin of capitalism. According to the latter, the specificity at the origin of the European world-system is the persistent presence of a world-economy that never became an empire and gave rise to an "international" division of labor. The absence of a centralized political authority allowed capitalism to flourish because “le capitalisme comme mode économique est basé sur le fait que les facteurs économiques opèrent au sein d’une arène plus large que celle que les entités sont en mesure de contrôler” (Wallerstein, 1974, p.348). World-system theory seeks to show how shifts in the center of the European world-economy correspond to shifts in the center of political power within the modern world-system. The cycle of the succession of hegemonic powers thus has a material basis. Braudel, Wallerstein and Arrighi, however, do not agree on the economic cycle that determines this succession. Arrighi distinguishes the systemic cycles of capital accumulation from the secular trend and the

Kondratieff cycle to which Braudel and Wallerstein attach great importance. According to Arrighi “ le cycle des prix séculaire et le cycle systémique d’accumulation du capital sont complètement désynchronisés” (Arrighi, 1994, p.7). Only the latter are, according to him, properly capitalist phenomena and allow the study of the “succession des regime à travers lesquels l’économie-monde capitalistes’ estétendu” (Arrighi, 1994, p.10).

The list of criticisms being long, we will limit ourselves to a few cases. In fact, in historical sociology, Skocpol engaged in an in-depth critique of Wallerstein's methodology. She particularly criticized his choice of the world-system as the main unit of analysis (Skocpol and Somers, 1980). Tilly also argues that Wallerstein underestimates the role played by war in the formation of European states (Tilly, 1992). These critics doubt that the mode of extraction of surpluses proceeds more from the world-system than from concrete class struggles.

4. The practice of Marxism after Lenin.

4.1. Marxism under the influence of the Zhdanov doctrine.

Lenin's successor at the head of the USSR, Joseph Stalin (1879-1953), claimed that it is possible to build socialism in a single country, thanks to the strengthening of the dictatorship of the proletariat and the support of the communist parties of other countries. Nevertheless, during the Second World War, he negotiated with his allies, Great Britain and the United States, a partition of Europe that allowed the USSR to impose communism on the countries bordering its western border.¹²⁹ This expansion of communism into Eastern Europe was done in 1947, through the Zhdanov doctrine, which postulated that due to the rise of the first socialist state as a major military power, the logic of monopolistic capitalism would inexorably lead to a war between the two social systems. The imperialist bloc, led by the United States, was preparing to launch a war against the champions of peace, the socialist bloc, led by the USSR (Jdanov, 1947).

¹²⁹ Entente conclue lors des traités de Moscou de 1943 et de Yalta e 1945.

In his famous denunciation of Stalin's crimes in 1956, the Soviet leader Nikita Khrushchev (1894-1971) also attacked the Zhdanov doctrine. Alleging that the advent of nuclear weapons and the balance of terror had made a war between the two social systems unthinkable, Khrushchev disavowed Stalinism and proceeded to revise Marxism-Leninism. Three theses in particular characterized the Soviet revisionism, resulting from the Khrushchev report presented in 1956 to the XXth Congress of the CPSU : the proletarian revolution is not necessary, socialism can be established in a peaceful way, by the electoral way ; the dictatorship of the proletariat is not an inescapable stage of the construction of socialism, it is compatible with the existence of certain capitalist principles ; the communist states must develop a policy of peaceful coexistence with the West, because of the nuclear threat. (Khrushchev, 1976).

Khrushchev's successor, Leonid Brezhnev (1908-1982), added to this new revisionist policy the thesis of the limited sovereignty of socialist states, designed to justify the intervention of the Soviet Red Army in Czechoslovakia in 1968 (Kubalkovaet Cruikshank, 1980). This intervention ended the "Printemps de Prague."¹³⁰ Yuri Andropov (1914-1984) and Constantin Chernenko (1911-1985) continued along the ideological path laid out by Leonid Brezhnev during their short stays in power.

4.2. Marxism in the era of Mikhail Gorbachev.

In March 1985, Mikhail Gorbachev (1931-2022), succeeded Constantin Chernenko as General Secretary and took over the leadership of the Soviet Communist Party (CPSU) and the state. When Gorbachev came to power, the Soviet system was collapsing from all sides. The economy was falling into ruin and was lagging behind the economies of Western countries in an unprecedented way. The CPSU was going through a major internal crisis with the death of three of its General Secretaries in the space of 18 months. The state apparatus and the Party organs were sclerotic due to the degeneration of the cadres and the pervasive corruption in society. The Red Army, which was the

¹³⁰ « Printemps de Prague » mouvement de réformes visant à réintroduire certains principes libéraux capitalistes dans le fonctionnement économique et politique du système tchèque.

flagship of the USSR, was facing a major crisis of prestige with the failure of the invasion of Afghanistan in 1979, the American introduction of the Pershing II missiles in Western Europe, the blunder involving the Korean airliner in 1983 and the technological backwardness in terms of armaments. Ronald Reagan’s rise to power re-launched the arms race and the Cold War.¹³¹ (Thom, 1991) Finally, a serious political and social crisis hit Poland and called into question the unity of the communist movement in Eastern Europe. It was thus in this political, economic and social stagnation that Gorbachev took over the leadership of the CPSU in March 1985.

Gorbachev was the first General Secretary of the CPSU who was born after the 1917 revolution and who did not owe his political rise to Stalin. The first significant event in his political career was the XXth Congress in 1956. Indeed, Gorbachev entered the administration and the functions of the Party in August 1955. His career really took off with Khrouchtchev’s reformist current and his de-Stalinization program (Malia, 1955). The ultimate goal of the new thinking was not to put an end to the international victory of socialism, but to consolidate the country’s economy in order to return later to the fundamental objectives of socialism (Soutou, 2001). In order to reform their economy, the Soviets hoped to obtain Western capital and technologies. This need was therefore the catalyst for the new foreign policy thinking.

With these goals in mind, Gorbachev extended an invitation to President Ronald Reagan to restart disarmament talks for the first time since 1979. The two great power leaders met successively at summits in Geneva in 1985, Reykjavik in 1987. The main topics of discussion revolved around strategic weapons, missile deployment in Europe, denuclearization, Star Wars (SDI) and the 1972 ABM Treaty. These discussions culminated in the INF agreement of December 1987, which eliminated all medium-range missiles (500 to 5,000 km) in Europe (Soutou, 2001). Moreover, this expectation was asymmetrical, since the USSR agreed to get rid of twice as many missiles as the Americans (1,752 for the Russians and 869 for the United States)

¹³¹ Françoise THOM, 1991, *Le Moment Gorbatchev*, Paris, Hachette, pp.14-63.

(Werth, 2001). Despite the asymmetry of this expectation, the Soviet Union obtained the withdrawal of the Pershing II missiles that directly threatened its territory.

Gorbachev abandoned revisionism in favor of liberalism. He embarked on a process of reforms characterized by the reintroduction of market economy principles (*perestroika*), democratization of the political system (*glasnost*), and peaceful cooperation with the United States and Western Europe, reforms that led to the withdrawal of Soviet troops from Angola, Ethiopia, Namibia, the border with China and Afghanistan before February 1989 (Malia, 1995). In addition, the Soviets withdrew their support for the Sandinistas in Nicaragua, Cuba, and pressured the Vietnamese to withdraw from Cambodia (Malia, 1995). By the end of 1989, Gorbachev had ended the Third Worldist adventure that Brezhnev had launched in the 1960s-1970s. The USSR completely abandoned its concept of exporting the communist revolution to the world and thus another component of the Soviet security doctrine.

Gorbachev's demilitarization campaign continued with his speech at the UN in December 1988 and his commitment to reduce the number of military personnel stationed in Eastern Europe. The General Secretary pledged to reduce the Soviet Union's military capacity by 500,000 troops in two years, including 50,000 troops, 5,300 tanks, and 24 tactical nuclear weapons in Eastern Europe (Gorbachev, 1997).

4.3. *Marxism facing the revisionist theses.*

The contestation of the ideological authority of Moscow will be more or less radical and it will be justified by diverse motivations, often even opposed. Thus, Marshal Josip Broz, known as Tito (1882-1990), made Yugoslavia an independent state of the Soviet bloc, notably because Stalin rejected his model of socialism based on self-management rather than on collective state ownership. The Hungarian Communists, under the leadership of Imre Nagy (1896-1958), and the Czech Communists, under the influence of Alexander Dubcek (1921-1992), tried unsuccessfully in 1956 and 1968 to establish a socialist model more liberal than that of the USSR. The Albania of EnverHoxha (1908-1985) and the China of Mao Tse-tung (1893-1976) broke off

their relations with Moscow in 1960 to protest against Khrouchchev's denial of Stalin's legacy.

Mao Tse-tung was so outraged by what he called the Soviet "capitulation" that the doctrine of peaceful coexistence became one of the direct causes of the Sino-Soviet breakup in 1960, and led China to promote Mao's "*théorie des troismondes*" (Deng Xiao-Ping, 1985, pp.87-95). The central thesis of this theory was that the USSR had betrayed Marxism and had become a "social-imperialist" state, which undermined the global peace now threatened by two rival hegemonic projects. On the one hand, US-led imperialism was attempting to subjugate the entire world to capitalist exploitation; on the other hand, USSR-led "social imperialism" was launching the COMECON states in a quest for world hegemony and the destruction of all national independence and culture. Between these two "worlds" stood the rest of humanity with only one reliable interpreter: the People's Republic of China.

The Maoist revision of the theory of revolution made another significant contribution to the Marxist analysis of global power relations from the 1960s onwards. Since the proletariat constitutes a tiny proportion of the population of the Third World, Maoist doctrine advocated the mobilization of the peasant masses and the building of its base in rural areas. Thus, by "encircling" the large urban centers, the communist parties would succeed in overthrowing the pro-imperialist power structures there. Mao's military writings have inspired many guerrilla wars on three continents. These doctrines and policies reveal that the Marxist debate after Lenin's death was frozen to the point where the only discussions that took place within the socialist countries were on questions of military strategy and tactics.

Conclusion

The failure and disappearance of the majority of socialist and communist regimes and the collapse of the Soviet empire during the 1991's, the enlargement of the European Union (EU) and NATO to Eastern Europe, the rise of new economic power poles in Asia, first and foremost China and India, the events of September 11, 2001, armed conflicts, the Arab Spring, etc., are aspects of the changes in

international relations that have discredited the ideas of the founders and successors of Marxism.

However, although given for dead, Marxist theory remains in the literature of International Relations, especially that of the neo-Marxists. Two reasons in particular can be given for this fact. On the one hand, as Imre Lakatos points out, “ même si une théorie est infirmée par les faits, elle continuera à être utilisée pendant une longue période en raison de l’attachement des chercheurs à ses valeurs et de l’intérêt qu’ils ont à défendre ces dernières ” (Lakatos, 1994, p.226-228). On the other hand, if the Marxist theory of socialism has been invalidated by the failure of real socialisms, the Marxist analysis of the laws and contradictions of capitalist development is in various ways corroborated by the current dynamics of capitalist globalization. As Robert Gilpin has pointed out : “ Le marxisme survit en tant qu’instrument d’analyse et de critique du capitalisme et il continuera à survivre aussi longtemps que les lacunes du capitalisme identifiées par Marx et ses successeurs persisteront : les cycles de croissance et de récession du capitalisme, l’extension de la pauvreté parallèlement à la croissance de la richesse et l’intense rivalité des économies capitalistes pour le partage marché ” (Gilpin, dans Ethier, 2001, p.48).

Despite the contribution of many neo-Marxists, Marxism will remain highly criticized for its reductionism and determinism, making the economic aspect the only factor in all social relations and therefore in all conflicts. However, from the point of international relations, Marxism remains an important methodological tool for analyzing capitalism, the dynamics at work and anticipating international developments. It is also a tool to transform and act on reality, to elaborate a program and a revolutionary policy for the workers, for all the oppressed.

The bourgeoisie is a class whose economic system is international and its domination is also international. Therefore, even if the immediate struggle of the working class begins on the national terrain, the destiny of the revolution will be defined in the last instance in the international arena. Hence the importance for the working class to rely on Marxist theses to develop a scientific knowledge and analysis of the international situation and its dynamics, in order to serve its own

revolutionary interests. From this point of view, a Marxist proletarian analysis of the international situation should deal with: the international economy, in its different aspects (financial, production branches, technological innovations, natural resources, etc.); the interstate relations; the different military, security and ecological aspects.

Bibliography

Amin Samir (1986), *La déconnexion : pour sortir du système mondial*, Paris, La Découverte.

Arrighi Giovanni (1994), *The Long Twentieth Century*, Londres et New York, verso.

Atkinson Hobson John (1902, *Imperialism. A Study*, New York, James Pott & company.

Boukharine Nicolas (1967), *L'économie mondiale et l'impérialisme*, Paris, Anthropos.

Braudel Fernand (1979b), *Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle*, Tomes II (b), Paris, Armand Colin.

Braudel Fernand (1979c), *Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle*, Tomes III (c), Paris, Armand Colin.

Brenner Robert (1977), « The Origins of Capitalist Development : a Critique of Neo-Smithian Marxism », *New Left Review*, Vol.1, No.104, p.25-92.

Cox Robert (1976), “On Thinking about the Future of World Order”, *World Politics*, Vol. 28, p.181.

Cox Robert (1981), “Social Forces, States and World Order”, Beyond international Relations Theory”, dans *Millennium*, Vol. 10, No. 2, p.126-155.

Cox Robert (1987), *Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History*, New York, Columbia University Press.

Deng Xiao-Ping (1985), « La théorie des trois mondes », in Zorgbibe Charles (dir.), *Texte de politique internationale depuis 1945*, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », p.22-24.

Engels Friedrich (1884), *L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État*, Paris, Les Éditions sociales.

Ethier Diane (2018), *Introduction aux relations internationales*, Éditions, Les Presses de l'Université de Montréal.

Gill Stephen (1993), *Gramsci, Historical Materialism and International Relations*, Cambridge, Cambridge University Press.

Gilpin Robert (2001), *Global Political Economy. Understanding the International Economic Order* (Princeton: Princeton University Press, 2001, in Ethier Diane (2018), *Introduction aux relations internationales*, Éditions, Les Presses de l'Université de Montréal, p.48.

Gorbatchev Mikhaïl (1997), *Mémoires : una via al des réformas*, Monaco, Rocher.

Jalee Pierre (1976), *Le projet socialiste, approche marxiste*, Paris, La Découverte.

Jdanov (1947), *Rapport sur la situation international-PC(b) de l'URSS*, Rapport présenté par Jdanov, membre du Bureau politique du Parti communiste (bolchevik) de l'URSS, le 22 septembre 1947, devant la Conférence d'information des Partis communistes (réunion constitutive du Kominform), à SzklarskaPoreba (Pologne).

Krushchev Nikita (1976), *The « secret » speech : delivered to the closed session of the twentieth Congress of the Communist Party of the Soviet Union*, Nottingham: spokesman Books.

Kubalkova Vendulka et Cruickshank Albert, (1980), *Marxism-Leninism and the Theory of International Relations*, Londres/Boston: Routledge/Kegan Paul.

Lakatos Imre (1994), *Histoire et méthodologie des sciences : Programmes de recherche et reconstruction rationnelle*, Traduction, de l'anglais par Catherine Malamoud et Jean-Fabien Spitz sous la dir. de Luce Giard, Introduction, de L. Giard, Paris, PUF, In *Revue d'histoire des sciences*, tome 50, No.1-2, p. 226-228.

Lenine (1966), *Que faire ?* Paris, Seuil.

Lenine (1967), *L'État et la révolution. La doctrine du marxisme sur l'État et les tâches du prolétariat dans la révolution*, Moscou, Éditions en langue étrangères.

Lenine (1979), *L'impérialisme, stade suprême du capitalisme*, Éditions sociales.

Lipietz Alain (1985), *Mirages et miracles : problèmes d'industrialisation dans le Tiers monde*, Paris, La Découverte.

Malia Martin (1995), *La tragédie soviétique. Histoire du socialisme en Russie 1917-1991*, Paris, Editions du seuil.

Molnar Miklos (1975), *Marx, Engels et la politique internationale*, Paris, Gallimard.

Marx Karl (1969), *Le Capital de l'économie politique. Livre premier*. Tome I (sections I, II et III). Traduction française de Joseph Roy entièrement revue par Karl Marx, Paris, Éditions sociales.

Marx Karl et Engels Friedrich (1893), *Manifeste du parti communiste*, Traduction française, Laura Lafargue, Paris, Les Éditions sociales.

Marx Karl (1848), *Manifeste du parti communiste*, Les classiques des sciences sociales (UQAC), p. 3.

Meiksins Wood Ellen (1995), *Democracy against Capitalism: Renewing Historical Materialism*, Cambridge University Press.

Michalet Charles-Albert (1976), *Le capitalisme mondial*, Paris, PUF.

Murphy Craig et Tooze Roger (1991), *The New international Political Economy*, Boulder, Lynne Rienner.

Poulantzas Nicos (1973), « L'internationalisation des rapports capitalistes et l'Etat-nation », dans *Les Temps Modernes*, No.319, p.1456-1500.

Rosenberg Justin (1994b), *The Empire of Civil Society. A Critique of the Realist Theory of International Relation*, Londres, Verso.

Skocpol Theda et Somers Margaret (1980), « The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry », *Comparative Studies in Society and History*, Vol, 22, No.2, p.174-197.

Soutou Georges-Henri (2001), *La guerre de cinquante ans : les relations Est-Ouest 1943-1990*, Paris, Éditions Fayard.

Thom Françoise (1991), *Le moment Gorbatchev*, Paris, Hachette.

Tilly Charles (1992), *Coercion, Capital and European State AD 990-1990*, Cambridge et Oxford, Blackwell.

Wallerstein Emmanuel (1974), *The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York/Londres, Academic Press.

Wallerstein Immanuel (1979), *The World Capitalist Economy*, Cambridge, Cambridge University Press.

Werth Nicolas (2001), *Histoire de l'Union soviétique*, Paris, Thémis.

Vécu familial angoissant et émergence des comportements délinquants chez le jeune enfant issu d'une famille dont le père est absent : une illustration clinique

Makohe Amoss

Doctorant Ph.D, Université de Yaoundé I, Département de Psychologie, Laboratoire de Psychopathologie clinique et de l'enfant. Par ailleurs, Conseiller Principal d'Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnel, Manager des activités Santé Mentale en contexte d'urgence humanitaire, notamment à MSF Espagne.

Mgbwa Vandelin

Professeur, Vice-Doyen de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaine de l'Université de Yaoundé I. Il est par ailleurs Chef du Département de l'Éducation Spécialisée, Faculté des Sciences de l'Éducation de la même Université.

Nguimfack Léonard

Professeur à l'Université de Yaoundé I, Département de Psychologie, Laboratoire de Psychopathologie clinique et de l'enfant.

Résumé

Cet article s'articule autour du vécu familial angoissant et son implication dans l'éclosion des conduites délinquantes chez l'enfant qui n'a pas eu l'opportunité d'avoir un père, ce garant métapsychique qui garantit la sécurité psychique de l'enfant dans le complexe d'Œdipe. L'étude s'intéresse spécifiquement à un enfant perturbé issu d'une famille dissociée observé en consultation clinique. L'étude a été effectuée suivant la méthode de cas unique. C'est une méthode qui vise l'« un », l'individuel ou le particulier, mais surtout, ce que cet « un » a d'unique, c'est-à-dire d'irréductible voire d'exceptionnel. Après analyses, les résultats révèlent que le jeune souffre de n'avoir pas pu intégrer les insignes et les effets du Nom-du-père. Et c'est autour de ce néant, de cette faille, de cette refente, de cette fêlure, de ce manque, du fait de la non-inscription du père, que l'enfant a dû faire l'expérience d'une agonie psychique. Pour réparer cette faille narcissique, il a tendance à défier l'autorité et les représentants de la loi qui lui font défaut par le passage à l'acte. Il tente de devenir « sujet » en passant par son ego altéré à l'alter-ego. Il n'y arrive pas parce qu'il semble que son appareil psychique à symboliser serait atteint dans sa capacité à produire des figurations liantes.

Mots clés : Vécu familial, Angoisse, Père, Adolescence, Comportement délinquant.

Abstract

This article revolves around the distressing family experience and its implication in the emergence of delinquent behavior in children who have not had the opportunity to have a father, this metapsychic guarantor who guarantees the psychic security of the child in the Oedipus complex. The study focuses specifically on a disturbed child from a dissociated family observed in clinical consultation. The study was carried out using the single case method. It is a method which targets the "one", the individual or the particular, but above all, what this "one" is unique, that is to say, what is irreducible or even exceptional. After analysis, the results reveal that the young person suffers from not having been able to integrate the insignia and effects of the Name of the Father. And it is around this nothingness, this flaw, this split, this crack, this lack, due to the father's non-registration, that the child must have experienced psychological agony. To repair this narcissistic flaw, he tends to defy authority and the representatives of the law who fail him by taking action. He attempts to become a "subject" by passing through his altered ego to the alter-ego. He does not succeed because it seems that his psychic apparatus to symbolize would be affected in its capacity to produce binding figurations.

Keywords: Family experience, Anxiety, Father, Adolescence, Delinquent behavior.

Introduction

Cet article s'articule autour de la question suivante : qu'est-ce qui explique, en Afrique où l'enfant est considéré culturellement comme une valeur sacrée (espoir de la survie de la lignée biologique), qu'un parent, une famille, une culture arrive à ne plus se vouloir dans un enfant, à se refuser à lui, à le laisser seul dans son état de vulnérabilité, sans identité, sans culture, abandonné à lui-même et sans secours ? Comment tenir et développer son identité sexuelle et masculine lorsque le père, ce garant métapsychique qui autorise l'accession de l'enfant à la place symbolique, est néant dans l'espace psychique de celui-ci ? Nous partons de l'hypothèse que sans père, pas de re-pères identitaires cohérents chez l'enfant en carence paternelle. Dans cette étude, l'on s'intéresse à un enfant perturbé issu d'une famille dissociée observé en consultation clinique. L'objectif est de comprendre, à travers l'approche psychodynamique, les phénomènes psychiques à l'œuvre dans la délinquance en lien avec le vide de l'objet psychique qu'est le père. L'accent est mis sur l'analyse du fonctionnement psychique du jeune troublé pour y déceler d'éventuels conflits intrapsychiques ou internes et des motivations inconscientes susceptibles de conduire celui-ci au passage à l'acte.

1. Contexte de l'étude

La montée de la violence et de la criminalité, le trafic et la consommation des substances psychoactives, en l'occurrence la drogue, l'alcool, la cigarette par les jeunes au quartier et dans les établissements scolaires est devenue un problème de danger public au Cameroun. La majorité de ces jeunes, aux prises avec ces comportements difficiles, sont issus des familles dissociées où les parents sont séparés, où les enfants vivent avec leur mère seule, les familles où les parents sont là mais les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et sans suivi par leurs parents.

Une enquête menée, par exemple, sur la consommation de la drogue en milieu scolaire à Yaoundé par Fopa Djouda (le réseau Foi et Justice et ses partenaires) en juin 2017 auprès de 425 élèves des classes de 3^{ème}, de 2^{nde} et de Terminal interviewés et dont les âges se situent, pour la plupart, entre 14 et 18 ans, a donné des résultats suivants : les drogues les plus consommées par les élèves, par ordre d'importance sont : l'alcool, la chicha, la cigarette, le tramadol. On retrouve faiblement le D10, le Diazépam et la cocaïne. Dans leur vie : 82,14% des élèves ont déjà consommé de l'alcool (72,41% dans les 12 mois précédant l'enquête, 45,06% dans les 30 jours précédant l'enquête) ; 25,55% ont déjà fumé de la cigarette (19,01% dans les 12 mois précédant l'enquête, 11,66% dans les 30 jours précédant l'enquête) ; 46,25% ont déjà fumé la chicha (37,24 % dans les 12 mois précédant l'enquête, 20,61 % dans les 30 jours précédant l'enquête) ; 6,11% ont déjà consommé du Tramol (5,34% dans les 12 mois précédant l'enquête, 3,53% dans les 30 jours précédant l'enquête).

Depuis quelques décennies, les dislocations familiales ou l'éclatement des familles suite aux divorces et aux séparations de corps se multiplient de plus en plus dans notre société camerounaise. La famille ancienne, autre fois, fondée sur les valeurs traditionnelles (biparentalité, familles nombreuses, famille fortement soudée, famille étendue...) est en train de s'ébranler progressivement. Elle est de plus en plus supplantée, d'après Nguimfack (2008), par de nouvelles formes de famille, répondant moins à l'éthique traditionnelle, mais se réclamant plutôt en accord avec l'évolution du monde, bref avec un certain modernisme en l'occurrence : familles monoparentales, familles recomposées, familles dissociées, familles homoparentales,

parents facultatifs. C'est un phénomène qui continue de prendre de l'ampleur dans nos sociétés et celui-ci ne reste pas sans conséquences sur le développement de la personnalité de l'enfant qui, une fois déficitaire, va engendrer des comportements symptomatiques chez ce dernier.

Or, lorsque nous assistons de plus en plus à la dégradation de la famille fondée sur des valeurs sacrées, à la disqualification et/ou à la disparition de la figure paternelle (cette instance qui incarne la loi symbolique, organisatrice du psychisme de l'enfant) et à la multiplicité des familles (familles monoparentales, familles recomposées, familles dissociées, familles homoparentales, parents facultatifs), cela ne reste pas sans conséquences sur la constitution du psychisme de l'enfant (Lafrance, 2002). Lorsque nous avons affaire aux enfants sans pères, sans repères ; aux enfants non désirés ou qui ont été conçus au cours d'un viol ou d'un inceste et dont le secret, à eux caché, persiste dans leur inconscient, ceux-ci éprouvent des difficultés à se passer des objets toxiques perçus comme substituts parentaux. Lorsque nous avons affaire aux générations qui transmettent de moins en moins des normes et des valeurs sociétales, la notion de limites, des interdits aux générations qui en demandent, parce que trop occupés au travail, au téléphone, devant la télévision, sur internet, délaissant de côté les enfants en quête d'identité et d'affection parentale, quels types d'individus voulons-nous pour notre société ? Lorsque nous avons affaire aux pères de plus en plus nécessaires mais de moins en moins valorisés et à qui il est interdit d'interdire aux enfants certains interdits, mais alors à quels types d'individus la société dite moderne devrait-elle s'attendre ?

1.1. La place de la famille dans le développement de l'enfant

La famille est avant tout une cellule de base de toute société humaine. Elle est une institution, c'est-à-dire un garant méta-cadre social pour l'enfant. Elle est le lieu de l'éclosion de la vie psychique de l'enfant, le lieu de production des complexes nucléaires qui structurent le devenir psychosexuel de l'enfant. Le complexe d'Œdipe et le complexe de castration, fondateurs pour l'enfant, lui permettent, par l'identification au père et par le processus du refoulement, l'apparition et l'assise du surmoi, un disque dur interne, un système de référence interne érigeant en l'enfant une loi paternelle. La famille est

le lieu d'élaboration des idéaux (imagos parentales), de l'amour et de l'affection (Corneau, 1989), mais surtout le premier lieu où l'enfant intériorise les interdits et les limites incarnés par la fonction paternelle. A cause de son caractère systémique, la famille est le creuset même de la formation de l'enfant en tant que sujet social, la matrice pulsionnelle du sujet et du social.

La famille reste, dans la plupart des civilisations, la cellule de base, la pièce maîtresse d'hominisation, d'humanisation et de socialisation de l'enfant. Elle est la première communauté de vie, le refuge, un point d'ancrage fort. A ce jour, aucune société n'a pu se passer complètement d'elle, en raison de la nécessité d'élever les enfants et d'assurer leur éducation intégrale dans le triangle familial composé de père-mère-enfant. C'est dans cette perspective que Bédard (2003) soutient selon laquelle tout a un prix et une dignité. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d'équivalent (véhicules, maisons, téléphones, etc.) ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, et par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité : l'enfant ; et le devoir d'un père, c'est de désirer plus que tout l'être épanoui de son enfant à travers son éducation. L'éducation qui a pour finalité de placer l'intelligence de l'enfant au-dessus de la force et non l'intelligence de l'enfant au service de la force.

1.2. La place du père dans le complexe d'Œdipe et les risques potentiels pour le jeune enfant si le père vient à manquer dans son espace psychique

A la différence de la mère qui pour fonction la matrice de source nourricière, d'enveloppe, de réceptacle de vie, de rétention, et si de manière très spécifique, elle représente l'abri, la sécurité, la protection, la chaleur, l'affection et la compréhension pour son enfant ; le père quant à lui représente la matrice du symbolique dans l'environnement familial de l'enfant (Dallaire, 2008). Il est la matrice du symbolique en ce sens qu'il est celui qui inscrit l'enfant dans l'Œdipe. A ce titre, la fonction du père est donc celle de séparation, d'expulsion du sein maternel, de distinction, de différenciation nécessaire pour l'enfant d'accéder à l'ordre symbolique, c'est-à-dire à l'intégration psychique de la notion de limite, de l'interdit, des règles sociales (Makohe, 2017). Le père est alors le dépositaire légal de cette loi qui va être

cruciale pour la structuration psychique de l'enfant et de l'adolescent ou de l'adulte en devenir (Duveller-Lehmann, & Mathis (2012).

Le père est donc celui-là qui éduque ses enfants au sens étymologique du mot « educare » : faire sortir, tirer dehors, conduire (l'enfant) au-dehors avec soin. C'est ici que se confirme l'importance du père à travers la « castration » (Freud, 1989) symbolique qui s'opère dans le complexe d'Œdipe. La « castration » symbolique est à entendre ici comme la capacité pour le père à confronter l'enfant à l'autorité parentale : « l'autorité (qui) est une garantie qui sécurise, une force qui protège, et que l'on craint avec respect, mais non avec terreur » (Lescure, 1987). Elle est également l'ensemble des mises en gardes verbales, visuelles et auditives progressivement intériorisées par l'enfant. Ce sont ces mises en gardes qui sont à l'origine du surmoi et à l'apprentissage de limites chez l'enfant : limite par rapport à l'interdit de l'inceste et de meurtre (Nazio, 2001). Cette pratique de l'éducation intégrative élève l'enfant au rang des hommes dans la société.

Or, si le père ne surgit pas là où il était attendu dans l'espace psychique de l'enfant, il va s'en suivre chez lui une série de remaniements d'éléments symboliques bouleversant les repères habituels de l'espace, du temps et surtout perturbant les représentations relatives à sa filiation (confusion de repères identitaires). Tous ces remaniements sont induits par la vacance créée dans le symbolique que Lacan nomme « trou creusé dans le champ du signifiant » (Nazio, 1994). Son manque fantasmatique et pulsionnel chez l'enfant peut être très peu favorable à son épanouissement physique, psychologique, moral et social. C'est à l'occasion de ce « vide psychique » que certains enfants sans pères, sans repères deviennent des potentiels « vipères » pour la société. Car sans père, pas de repères chez l'enfant. Puisque pour qu'un enfant puisse être identique à lui-même, il faut qu'il ait d'abord été identique à quelqu'un d'autre : à son père. Lorsque le père n'est pas inscrit là où la loi devrait figurer ou lorsqu'il y a eu rupture, cela devient une catastrophe pour l'enfant. Et c'est autour de cette faille, de ce trou, de ce manque, du fait de la non-inscription du père que l'enfant va faire l'expérience d'un effondrement psychique.

Du fait de se sentir violé, piétiné, négligé, inconsideré, rejeté, oublié, délaissé de côté dans le triangle familial, le jeune enfant

perturbé va développer, dans la foulée, une conscience très sévère pouvant même le conduire à aller contre les normes et les valeurs de la société avec passage à l'acte pour tenter de réclamer ou de restaurer ce qui lui fait défaut à la place du sens. Blessé dans son amour propre, le jeune vulnérable sait ramener la société à la réalité par quelques moyens que ce soient : agressivité, violence, criminalité (meurtre, assassinat, automutilations) consommation des substances psychoactives (alcool, drogues, cigarettes), départ dans la rue, dans la bande, dans la secte terroriste. Ce sont des dérives qui se confirment dans la société contemporaine et auxquelles il est nécessaire d'être attentif.

1.3. Le déjà appris ou le déjà-là depuis l'enfance

Selon une étude portant sur l'adolescence, elle stipule que celle-ci (l'adolescence) récapitule la petite enfance Anna Freud (1968). Elle est dans une grande mesure déterminée par la forme du développement de son enfance. Une autre étude menée en 2002 par Jeammet cherchait à savoir chez l'adolescent si l'objet psychique a réussi à se construire et à être intériorisé durant l'enfance. Mais il remarque que l'entrée de l'enfant dans l'adolescence vient récapituler ce qui s'est passé pendant l'enfance. Dans cette optique, il considère alors l'adolescence comme un après-coup car, elle induit une reviviscence de toutes les expériences traumatiques vécues pendant les premières années de la vie.

L'on conçoit alors l'adolescence comme un mouvement de rupture avec les objets parentaux qui suppose le rejet des identifications antérieures, à savoir le rejet des identifications au parent du même sexe et surtout au parent du sexe opposé. L'adolescent devient donc un étranger pour les autres et pour lui-même. Face à ces crises d'identifications et d'identité, il se voit confronté à une situation paradoxale : d'un côté il doit refuser l'image de l'enfant proposé par les parents pour découvrir son identification, de l'autre il ne peut retrouver les racines de son identité qu'à travers son inscription dans le mythe familial. L'adolescent est quelqu'un qui réclame de toutes ses forces l'autonomie et l'individualité mais qui reste encore profondément lié au cadre familial de l'enfance.

Selon Jeammet (2002), si, pendant l'enfance, quand il cherchait à s'individualiser, l'enfant a été confronté à la difficulté de

la mère à supporter la séparation en rejetant les gestes d'indépendance et de manifestations de son désir, le travail de séparation et du deuil des objets infantiles intériorisés à l'adolescence va se compliquer. Si la mère a découragé l'individuation en retirant l'appui à son enfant, la séparation va retentir dans l'inconscient de l'enfant comme un abandon, ce qui va provoquer un blocage au long de toute l'enfance de la démarche évolutive vers l'autonomie intrapsychique. L'adolescent se verra confronté à ce sentiment d'abandon qui a migré vers l'inconscient pendant l'enfance, lors de cette seconde phase de séparation. Cette situation se rencontre chez l'adolescent très attaché à sa mère. La délinquance peut alors être pensée comme le défaut de la séparation première, le défaut de la séparation du désir de l'Autre et donc de la constitution du sujet. De ce fait, elle peut être, pour le sujet adolescent, la seule ressource susceptible de provoquer la séparation des premiers objets pour advenir comme sujet de son désir (Jeammet, 2002).

1.4. Ce que le jeune enfant vient questionner de ses conflits intrapsychiques dans l'agir délinquant

La psychanalyse stipule que tout comportement est un langage inconscient, porteur de sens latent ou manifeste. Le comportement délinquant en est un. Ainsi, selon une étude sur la délinquance menée par Duvelle-Lehmann & Mathis (2012), il ressort que l'enfant ou l'adolescent par son agir délinquant peut venir questionner des éléments cachés de son histoire, c'est-à-dire de ce qui ne lui est pas dit jusqu'alors, surtout lorsqu'il s'agit de ses origines, des éléments tellement honteux parfois qui ne sont mêmes pas transmis par la parole, ceci de génération en génération. Et pourtant, ces secrets-là, l'enfant en a la trace dans son corps, comme une terrible cicatrice. Il peut alors souffrir, par exemple, lorsqu'il est né hors mariage et que sa mère en a souffert, lorsqu'il est un enfant carrent (père absent), un enfant qui n'a pas été désiré par ses parents, lorsqu'il est le fruit d'un viol, d'un inceste, ou s'il a été adopté sans le savoir, lorsqu'il y a conflits affectifs entre ses parents, lorsque l'un des parents menace de partir, de quitter la maison, de tuer l'autre parent ou de ne pas reconnaître son enfant. Toujours, selon Duvelle-Lehmann & Mathis (2012), l'enfant peut souffrir lorsqu'il ne peut discerner le vrai du faux,

quand personne depuis sa naissance n'a pu témoigner la vérité, quand le mensonge se transmet de génération en génération.

Il est à souligner que l'étymologie même du vocable « délinquant » en latin « *linquere* » confirme cette ligne argumentative. D'après la lecture de Rassial (1990), « *Linquere* », signifie alors laisser quelque chose ou quelqu'un à sa place et le « de » marque la séparation, le détachement. Dans la même direction, Kinable (1990) estime que le mot « délinquant » vient du mot latin « *linquere* » ou « *relinquere* » dont la signification est : laisser, abandonner, rompre un lien, se séparer. Le verbe « *linquere* » entraîne donc une notion de mouvement ou d'activité radicale dans laquelle on peut entendre la motion pulsionnelle. Ce verbe sert alors à exprimer le moyen d'abandonner ce qui manque, de laisser ce qui doit se perdre et ce à quoi il faut renoncer. Le dramatique exprimé par le verbe « *delinquere* » est alors à entendre comme une activité restauratrice d'un défaut subi. Faute d'avoir pu accomplir le travail psychique de séparation et de deuil et de n'avoir pas pu transformer les modalités de lien qui lui auraient ouvert d'autres voies, le délinquant est quelqu'un qui se fait l'agent et le patient, le sujet et l'objet. En tant qu'agent, il s'engage dans une activité parce qu'il n'est pas encore parvenu à liquider ce qui persiste en force dans son inconscient. De plus, il « se laisse aller », il cède aux exigences de ses propres pulsions. Du coup, le recours à l'agir délinquant peut témoigner des difficultés dans lesquelles l'enfant ou l'adolescent cherche à remplacer ce qui fait défaut, à combler le trou de ce manque à travers des objets de la réalité extérieure : drogues, alcool, vol, viol, violence, agressivité, destruction des biens, etc. (De Abreu E Sylva, 2004).

2. Description de la méthode de recherche

2.1. Méthode du cas unique

Il est question dans cette étude de savoir ce qui amène un parent ou une culture à ne plus se vouloir dans un enfant, à se refuser à lui, à le laisser seul, sans culture, abandonné à lui-même. Nous répondons à cette question par la méthode de cas unique (Widlöcher, 1999). Une méthode qui vise l'« *un* », l'individuel ou le particulier, mais surtout, ce que cet « *un* » a d'unique, c'est-à-dire d'irréductible voire d'exceptionnel (Widlöcher, 1990). Elle est méthode d'analyse et de

compréhension en ce sens qu'elle permet de comprendre le fonctionnement intrapsychique du sujet dans sa singularité. Widlöcher (1990) le justifie comme moyen de comprendre les processus intrapsychiques, notamment ceux se déployant durant la cure. Sur la base de cette méthodologie de cas, on s'inscrit dans une problématique de compréhension de la symbolisation des affects (Doron, 2001). Il s'agit de comprendre l'histoire du sujet, outil essentiel si l'on veut comprendre la genèse d'une souffrance ou d'un trouble.

La clinique du cas individuel que Widlöcher (1999) développe ici, est celle que détermine, oriente et éclaire le discours psychanalytique : son savoir, c'est-à-dire en tout premier le savoir freudien qui, d'une certaine manière, nous indique ce qu'il y a à savoir, ce qui mérite d'être su, et les voies qui y conduisent. Ce discours psychanalytique met en œuvre le langage, la parole, le discours, mais aussi leurs effets réels, imaginaires et symboliques sur le *parlêtre* (sujet qui parle) : effets de jouissance, effets de désir et effets de sens, et ce tant au plan du sujet individuel que de l'Autre (Lacan, 2001). A ce titre, la clinique, entendue en ce sens, vise ce que Lacan (2001) a pu appeler « *la différence absolue* ». Il s'agit de se focaliser sur ce qui, d'un sujet signifiant, est différent d'un autre, mais aussi, ce qui lui échappe à lui-même : indicateur le plus précieux du réel, de la jouissance et des conditions de l'acte (Sauret, 1997, cité par Brossais, 2017). Le désir de l'analyste est ici le désir d'obtenir ce qui différencie un sujet des autres, sujet entendu comme « pôle de défenses », du sujet définissable comme subjectivité (d'une époque, d'une culture). Autrement dit, le sujet en tant que déterminé par le discours de l'Autre et surtout du sujet comme position dans l'être (choix, responsabilité), c'est-à-dire du sujet comme déterminé aussi par ce qu'il fait (lecture, interprétation, consentement, objection, rejet etc.) du discours de l'Autre qui le percute et/ou le persécute.

Pour le cas à l'étude, l'intérêt est porté sur « l'organisation de son monde interne et ses conflits, les vicissitudes de son histoire à travers ses transformations et ses impasses » pour le dire avec Kaës (2009). L'objectif clinique est de saisir ce qui échappe aux capacités de liaison symbolique dans la dynamique psychique du jeune au regard de son vécu familial turbulent. Incapable d'exprimer sa souffrance par la parole mais seulement par des actes, c'est en partant de ses souffrances que nous pensons mieux appréhender ses conflits

intrapyschiques à l'œuvre. L'on estime que ce cas clinique singulier correspond à la problématique dont les interrogations y relatives soulèvent des questions originales : la résonance intime de l'adolescent délinquant confronté à la détresse d'un psychisme orphelin à vif qui, ne pouvant plus compter que sur lui-même, se trouve meurtri du dedans par la pulsion (dramaturgie interne) comme du dehors par le réel (forces sociales). Les résultats sont analysés suivant la technique d'analyse clinique appelée analyse de contenu thématique. Il s'agit d'une analyse du contenu des entretiens. Dans cette analyse, l'accent est mis sur la lecture et l'interprétation des conflits psychiques à l'œuvre dans les comportements délinquants chez Souman.

2.2. Présentation du tableau clinique du cas

Le cas singulier sur lequel porte cette étude s'appelle Souman (pseudonyme pour besoin de confidentialité). Il est âgé de 13 ans à la date de son admission en consultation en novembre 2019, élève inscrit par sa mère au cours élémentaire 2 (CE 2) à l'école publique groupe 2 de Garoua-boulai. Il est l'enfant unique à sa mère qui s'est séparé de son père quand il n'avait que 4 ans. Le jeune garçon vit seul avec sa mère au voisinage de ses oncles maternels. Selon sa mère, le père biologique du garçon vit à Yokadouma avec sa nouvelle famille. Le jeune homme a été conduit par sa mère, déjà dépassée, au service de Santé Mentale de l'Hôpital de District de Garoua-boulai à cause de ses comportements symptômes très importants.

Les entretiens avec la mère nous révèlent que les troubles de conduites chez son fils Souman sont survenus de manière suffisamment forte à l'âge de 9 ans bien que certains signes de désobéissances, d'intolérance, d'agitation psychomotrice et d'instabilité émotionnelle étaient déjà en place depuis l'âge de 5, 6 ans. C'est vers 8, 9 ans que d'autres comportements se sont précisés : cahiers sans couvertures, certaines parties de ses livres déchirées, ses stylos sont sans capuchons, vol des objets de la maison pour les vendre, vol en communauté, soupçonné de l'usage des substances psychoactives (drogues, cigarette, tramol ou tramadol et solution en liquide) à cause de la mauvaise compagnie, agressivité envers ses camarades, négligence (pas toujours propre), flânerie, retard, absentéisme, agitations psychomotrices, instabilité émotionnelle,

démarche atypique, désobéissance, indiscipline notoire, refus de l'ordre établi aussi bien à la maison qu'à l'école, regard fuyant, mimiques faciales teintées de grimace et de colère, se ronger constamment les ongles.

3. Analyse et discussion des résultats

Un modèle explicatif a été élaboré et nommé le « défilé de l'œdipe » (Lacan, 1956-1957), appelé encore la « traversée » ou le « déplacement », dont la pertinence sera appréciée à partir des trois « Triangles (équilatéraux) ». Il s'agira de « Triangle réel », « Triangle Imaginaire » et « Triangle Symbolique » pour illustrer le processus de l'accession du fils à l'ordre symbolique et de son maintien par la fonction paternelle.

Nous remarquons que ce « Triangle réel » est équilatéral, c'est-à-dire que les dimensions sont identiques entre le père, la mère et l'enfant. Cela veut clairement dire que chacun occupe sa place. C'est donc l'image d'une famille modèle dans laquelle le père définit, contrôle et régule les relations interpersonnelles père-mère-enfant. Malheureusement, cette famille modèle n'a duré que 3 à 4 ans pour Souman avec des relations tendues entre ses parents, lesquelles tensions vont déclencher l'irréparable chez l'enfant : la séparation des parents et par déduction, séparation de l'enfant d'avec le père et continuité avec la mère. Si le père n'est pas à jour dans le triangle pour voir et ajuster la relation qui s'établit entre la mère et l'enfant, la relation mère-enfant risque devenir incestueuse. En effet, selon Lacan

(1956-1957), l'enfant, dans un premier temps, se saisit comme quelqu'un qui intéresse la mère, quelqu'un qui est aimé par la mère et lui apporte quelque chose : le désir, le plaisir (sexuel). Alors, en l'absence du père, le jeune Souman ne pourra pas s'apercevoir qu'en fait la mère n'est « *pas toute* » à lui, et que, au-delà de lui, il y a un objet qui intéresse la mère plus que lui-même ne peut le faire, cet objet appelé phallus : symbole de la loi, de pouvoir, de puissance où l'enfant doit se voir s'interdire d'occuper cette place. Seul le père, présent dans le voisinage de la mère, a cet objet ; sinon en conséquence de quoi, l'enfant va penser que sa mère possède cet objet (Faladé, 1987).

Triangle imaginaire (mère/enfant/phallus)

Faladé (1987, p. 34)

Dans ce triangle « *imaginaire* » inversé, si le père et ses fonctions psychiques ne viennent pas se jouer avant ou au moment de l'œdipe et que, au plan psychique, il n'y est pas déjà là en jeu pour réguler et maintenir le « *nœud* » (Faladé (1987, p. 34), l'enfant va rester assujetti au désir de la mère. Et nous trouvons qu'au moment de la traversée de l'œdipe, Souman et sa mère se sont baladés dans le triangle en l'absence du « *phallus* ». Alors, il s'est instauré entre eux un jeu de leurre où l'enfant s'est efforcé « d'être » ce phallus et/ou l'enfant pensait que la mère « *a* » ce phallus. Pour Lacan (1956-1957), l'enfant s'efforce de s'identifier à cet objet du désir de la mère, d'être « *ce désir de désir* » et c'est à ce moment que le père, dans ses fonctions psychiques, doit apparaître à l'enfant pour qu'il cesse de se considérer comme le détenteur de l'objet de désir (phallus) que la mère n'a pas mais qu'elle en désire.

Triangle symbolique = triangle réel + triangle imaginaire

Faladé (1987, p. 35)

Entre ces deux triangles, il y a un déplacement qui donne lieu à l'enfant d'accéder à la place symbolique, un déplacement qui aurait fait que la mère de Souman ne reste plus au lieu (1) où primitivement son enfant l'avait mise. La mère va dans le lieu (2) seulement lorsque le père est là à l'œuvre pour jouer pleinement sa fonction paternelle. Il remplit sa fonction non pas uniquement parce que l'enfant devient susceptible de percevoir la réalité, mais parce que la mère lui fait entendre aussi bien par sa parole qu'elle le lui fait comprendre par son comportement, qu'il ne peut rester à cette place de phallus imaginaire puisque c'est du père (de son mari) qu'elle tient l'objet de son désir sous la forme du pénis. Ainsi, si la mère se déplace, l'enfant qui, jusque-là était « *assujet* » en (1'), se déplace en (2') pour devenir sujet. Et c'est dans cette situation « *normativante* » que le jeune Souman aurait pu renoncer à être le phallus et admettre que le père est celui qui peut le donner à la mère en acceptant que la mère soit l'objet du père et non son objet. C'est donc à cette fin que l'enfant peut reconnaître le père comme celui qui peut avoir cet objet et faire la loi. Mais comment Souman aurait pu se déplacer si le père qui remplit cette fonction est exclu de la triangulation ?

Faladé (1987, p. 36)

Il serait pénible sinon difficile pour le jeune Souman de se constituer comme sujet comme nous remarquons dans ce schéma : ce « *i(a)* » et en face le Moi « *m* » qui se constitue. Ce n'est pas facile parce que c'est grâce à la fonction du père en (3) que l'enfant « *désassujetti* » en (2') va pouvoir advenir comme « *sujet* ». Dans ce schéma, le « *sujet* » est placé en dessous du phallus imaginaire. Sauf que ces aménagements sont possibles si et seulement si le père arrive à s'inscrire en tant que « *Phallus Symbolique* » (ϕ) à la place (3) permettant que le désir de la mère, le Phallus Imaginaire ($-\phi$), puisse être repéré par l'enfant. A ce stade, le père permet à l'enfant la différenciation. Il est donc « *Castrateur* », « *Frustrateur* » et « *Privateur* » (Lacan, 1956-1957) puisqu'il interdit cet « *objet réel* » qu'est la mère vis-à-vis de l'enfant. C'est en sortant victorieux de ce temps que l'enfant serait pourvu en (2') de « *l'Idéal du moi* » appelé « *I* », faute de quoi, fixé en (1) et en (1'), la relation mère/enfant ne resterait qu'"*imaginaire*" avec pour corollaires des troubles graves de comportement et troubles psychiques chez l'enfant. C'est au vue de cette problématique du père qui fait que « si on ne l'a pas pour guide (le père), le monde est totalement inaccessible, incompréhensible, changeant constamment d'aspect, et apportant de sinistres surprises » dans la vie quotidienne de l'enfant, cet adulte en devenir.

Partant donc de cette grille de lecture théorique et analytique de Lacan (1956-1957), nous arrivons à la conclusion que Souman souffre de n'avoir pas pu intégrer les insignes et les effets du Nom-du-père. Pris en captivité par l'emprise maternelle, c'est ce qui l'empêche dans une certaine mesure d'avoir accès à soi et, par conséquent, à son identité sexuelle. Et pour réparer cette faille narcissique importante, il aura tendance à défier l'autorité et les représentants de la loi qui lui font défaut. Il tente de devenir « sujet » en passant par son ego altéré à l'alter-ego. Il n'y arrivera pas parce qu'il semble que son appareil psychique à symboliser ou à élaborer serait atteint dans sa capacité à produire des figurations liantes. L'on parle même de « perte des repères surmoïques » chez ces jeunes enfants ou adolescents. Parfois pour atténuer sa souffrance restée muette jusqu'alors, l'enfant va aller jusqu'à infliger d'autres blessures, faire couler son sang ou celui des autres sans en avoir aucun sens alors que cette blessure (narcissique) hurle dans sa poitrine, parfois à haute voix. Par conséquent, créer, inventer, construire, réussir, s'aimer, s'accepter, s'apprécier, aimer l'autre devient une équation difficile à résoudre parce que déjà fragilisé, effondré et mal structuré dans son organisation psychique.

Conclusion

Nous concluons cette étude avec la théorie du « comportement antisocial » qui stipule que les conduites inadaptées chez l'enfant répondent à un sentiment précoce de défaillance de l'environnement familial. Et c'est ce que nous pouvons constater chez Souman. La désintégration familiale et les transactions qui en découlent peuvent perturber l'enfant à (re) trouver ses repères et construire son identité sexuelle. L'enfant ou l'adolescent risque alors d'avoir du mal à retrouver une place bien identifiée et on peut alors craindre chez lui l'existence de problèmes psychologiques et relationnels susceptibles d'advenir, notamment le vol, la fugue, violence. L'enfant voleur, par exemple, chercherait alors inconsciemment à combler un manque, à prendre quelque chose qui lui était dû et qui lui a été refusé car, les facteurs affectifs (carence affective ou séparation) sont presque toujours présents dans la genèse des comportements de vols répétitifs. C'est le mode d'entrée le plus fréquent dans la délinquance.

Références bibliographiques

Bédard Jean et al. (2004), *Le commencement de tous les chemins. Dans Le développement spirituel en éducation.*

Actes du colloque au Québec 11 et 12 novembre 2003, Gouvernement du Québec, Ministère de l'Éducation,

Brossais Emmanuel (2017), La question du sujet dans les recherches en éducation : Contribution au débat à partir de trois conceptions du sujet. *Les dossiers des sciences de l'éducation*, pp. 151-168,

<https://doi.org/10.4000/dse.1560>

Corneau Guy (1989), *Père manquant fils manqué. Que sont les hommes devenus ?* Québec, Editions de l'Homme

Dallaire Yvon (2008), *La réelle Fonction paternelle*, Canada, Editions Option Santé

De Abreu E Sylva Rosane. (2004), La délinquance juvénile et la question de l'objet. Thèse de Doctorat en Psychopathologie, Université Paris 13-Paris Nord,

Doron Jack (2001), *La méthode de cas en Psychologie clinique en Psychopathologie*. Paris : Dunod Duvelle-Lehmann Anne & Mathis Pascal (2012), *Derrière la loi ? L'adolescent délinquant, la loi*

symbolique et la loi juridique. Diplôme Universitaire "Adolescents difficiles approche psychopathologique et éducative", Université Pierre et Marie Curie,

http://www.derpad.com/fileadmin/ressources/download/memoire_duvellemathis.

Faladé Solange (1987), *Repères structurels des névroses, psychoses et perversions*. In *Esquisses Psychanalytiques*, Editions Esquisses Psychanalytiques,

Fopa Djouda Armel (2017), *Rapport d'enquête sur la consommation de la drogue en milieu scolaire à Yaoundé : cas de deux établissements confessionnels*. Association Foi et Justice

Freud Anna (1968), *Le Normale et le Pathologique chez l'enfant*, Paris, Gallimard,

Freud Sigmund (1989), *La vie sexuelle* (rev. ed.), Paris, PUF,

Jeammet Philippe (2002), *Les aménagements de la séparation à l'adolescence : place des médiations*. In Chouvier & al. *Les processus psychiques de la médiation*, Paris, Dunod, pp. 105-128.

Kaës René (2009), La réalité psychique du lien. Le Divan familial, 1, 22), 107125, Document accessible à l'adresse

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=DIFA_022_0648, consulté septembre 2017

Kinable Jean (1998), Transgression et passage à l'acte psychopathique, In Jonckheere, P. (Ed) *Passage à l'acte*, Bruxelles, De Boeck Université, pp.165-231

Lacan Jacques (2001), Discours à l'Ecole freudienne de Paris, *Autres écrits*, Paris, Seuil

Lacan Jacques (1956-1957), *Le séminaire IV : La relation d'objet*. Paris, Seuil,

Lafrance Michèle (2002), Non !... du père ? *Filigrane*, vol 11, N°2, pp. 95-106

Lescure Mireille (1987), *Psychologie de la première enfance de la conception à trois ans genèse de la relation*, Editions Privat,

Makohe Amoss (2017), Processus de symbolisation de l'absence du père biologique dans les familles recomposées et comportements délinquants chez l'adolescent : une étude de cas. Mémoire de Master en Psychopathologie et clinique, Université de Yaoundé I,

Mitscherlich Alexander (1969). *Vers la société sans père*, Essai de psychologie sociale,

Nasio Juan-David (1994), *Cinq leçons sur la théorie de Jacques Lacan*, Paris, Petite bibliothèque Payot,

Nasio Juan-David (2001), *Enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse*, Editions Payot & Ravages,

Nguimfack L éonard (2008), Réadaptation des mineurs délinquants placés en institution à l'environnement familial au Cameroun contemporain (implication des thérapies familiales systémiques). Thèse de Doctorat en Psychopathologie et Psychologie clinique, Université Charles-De-Gaulle-Lille 3

Rassial. Jean-Jacques (1990), *L'adolescent et le psychanalyste*, Paris, Rivages,

Sauret Marie-Jean (1997), Conditions méthodologiques d'une recherche clinique se référant à la psychanalyse dans le champ des STAPS. In M-H. Brousse, F.

Widlöcher Daniel (1990), Le cas au singulier, In *Nouvelle Revue de Psychanalyse*, N° 42, pp. 285-302.

Widlöcher Daniel (1999), La méthode du cas unique. In *Le cas en controverse, Monographie de psychopathologie*, Paris, PUF,

Winnicott Donald Wood (1991, 1945), Les enfants évacués. In *Déprivation et délinquance*, Paris, Payot

Analyse socio-anthropologie de l'usage de la photographie dans la presse écrite quotidienne burkinabè en période de crise sécuritaire

Marcel BAGARE

Docteur, Maitre-Assistant, Enseignant-Chercheur en Sciences de l'Information et la Communication (SIC) à l'Ecole Normale Supérieure (ENS) au Burkina Faso
marcel.bagare@yahoo.fr

00 226 76 36 52 66/ 63 64 64 78/ 76 51 17 17

Résumé

A propos de relations que les médias et les journalistes entretiennent avec les événements qu'ils couvrent, Bourdieu rappelait à cet effet que : « les journalistes ont des lunettes particulières à partir desquelles ils voient certaines choses et pas d'autres et ils voient d'une certaine manière les choses qu'ils voient. Ils opèrent une construction de ce qui est sélectionné. Le principe de la sélection est la recherche du sensationnel. (...) elle met en scène, en image un événement et en exagère l'importance, la gravité et le caractère dramatique tragique ». C'est là, toute l'importance accordée à la photographie de presse dans le relai de l'information portant les actes terroristes que nous cherchons à démontrer dans cette réflexion. Quels sont les logiques qui animent les auteurs des photographies de presse quand nous savons que partant d'un quotidien de service public sous la tutelle de l'Etat (Sidwaya) et d'un média privé (L'Observateur Paalga), le prisme de l'actualité sur un sujet aussi complexe qu'est la situation sécuritaire due au terrorisme peut conduire à des pratiques journalistiques plus ou moins nouvelles. L'analyse socio-anthropologique des usages de la photographie de presse des quotidiens burkinabè dans cette réflexion laisse entrevoir une diversité de profils des auteurs allant du professionnalisme à l'amateurisme tous travaillant dans un contexte généralement orienté vers des intérêts tant politiques qu'économiques. Si les contraintes juridiques et politiques ne sont pour faciliter le travail des journalistes et des photographes dans ce climat sécuritaire très affecté, les ingéniosités technologiques en matière de photographie ont été relevées par les quotidiens Sidwaya et L'Observateur Paalga pour surmonter ou contourner ses obstacles.

Mots clés : photographie, Terrorisme, médias, information, presse quotidienne

Abstract

Regarding the relationship that the media and journalists have with the events they cover, Bourdieu reminded us that: "journalists have special glasses from which they

see certain things and not others and they see certain way the things they see. They operate a construction of what is selected. The principle of selection is the search for the sensational. (...) it stages an event in image and exaggerates its importance, gravity and tragic dramatic character". This is the importance given to press photography in the relay of information on the terrorist acts that we seek to demonstrate in this reflection. What are the logics that animate their authors of press photographs when we know that starting from a public service daily under the supervision of the State (Sidwaya) and a private media (L'Observateur Paalga), the prism of the news on a subject as complex as the security situation due to terrorism can lead to more or less new journalistic practices. The socio-anthropological analysis of the uses of press photography in Burkinabe dailies in this reflection reveals a diversity of profiles of authors ranging from professionalism to amateurs, all working in a context generally oriented towards both political and economic interests. If the legal and political constraints are not to facilitate the work of journalists and photographers in this very affected security climate, technological ingenuities in photography have been noted by the daily newspapers Sidwaya and L'Observateur Paalga to overcome or circumvent its obstacles.

Keywords: photography, terrorism, media, information, daily press

Introduction

L'actualité faisant état des attaques terroristes et des violences intra-communautaires dans le nord du Burkina Faso depuis 2015 témoignent de la dégradation du contexte sécuritaire dans le Sahel (Eizanga 2019). Les attaques djihadistes ont connu une forte recrudescence entre 2018 à 2022 et se sont rapidement propagées dans toutes les régions du pays sans exception. Le nombre de personnes tuées au Burkina Faso est passé d'environ 80 en 2016 à plus de 1.800 en 2019 (ONU 2020), et à plus de 2500 victimes civiles et militaires de 2021 à courant 2022 (Global-Terrorism-Index 2022). Cette situation (*guerre globale contre le terrorisme*) aura de graves conséquences sur tous les maillons fonctionnels et organisationnels du pays notamment les modes de gouvernance. On assiste au passage de régime politique démocratique à deux régimes militaires successifs en l'espace de seulement un an (OCHA 2022). Les questions sécuritaires quotidiennement affectées par les attaques des groupes armés et la vie politique en pleine ébullition sont autant de raisons qui motivent l'attrait des médias locaux et internationaux sur le développement de l'actualité burkinabè. Si les populations sont informées de l'évolution de la situation (*politique, sécuritaire, etc.*), cela est dû au travail des

médias et des journalistes. Dans ce contexte de crise, les médias et leurs journalistes selon leurs lignes éditoriales n'ont pas la même orientation des axes communicationnels dans le traitement et la diffusion de l'information. Certains médias abordent la dimension militaire de la lutte contre l'extrémisme violent, tandis que d'autres traitent de la prévention, la sensibilisation et la circulation de l'information. Les médias apparaissent comme des outils de régulation de l'information et sont considérés comme des mécanismes pour contrôler et freiner l'expansion des Groupes Armées Non-Étatiques (Sy, et al. 2022). En effet, la stratégie de gestion des crises par les gouvernants politiques axée sur la défense et la sécurité nationale confirme ce rôle important que l'Etat accorde à l'information adressée aux citoyens. La gestion de l'information est une partie intégrante de toute stratégie de sécurité nationale. Ainsi : « La gestion d'une crise majeure impose en tout premier lieu, de préserver le capital de confiance de la population envers les pouvoirs publics. Le silence de la puissance publique, la rétention d'information, l'image donnée de l'improvisation et de la dispersion en matière de communication, la fourniture d'argumentaires exclusivement défensifs alimentent toujours une anxiété, inévitablement répercutée et amplifiée par les médias » (Odille 2008, 188).

Toutes ces stratégies conduisent les autorités à adopter des dispositifs juridiques qui, sous certains aspects, se sont révélés comme restrictifs des libertés publiques, notamment celle de la presse ou encore la liberté d'expression en général. On assiste ainsi à une complexification et un durcissement de la loi sur la sécurité en général et sur le fonctionnement des médias notamment les pratiques journalistiques en particulier. La doctrine sécuritaire en cours au Burkina Faso veut que la lutte contre l'insécurité passe aussi par la lutte contre la désinformation et la manipulation médiatique (Djingarey 2021). Sur le plan juridique, la lutte contre le terrorisme a donné lieu à l'adoption de plusieurs nouveaux textes de lois susceptibles de restreindre la liberté de la presse et de la communication audiovisuelle. Il s'agit de la loi n°025-2018/an du 31 mai 2018 portant code pénal modifié, qui est en vigueur. Selon l'Article 312-16 : « Est puni d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de un million (1 000 000) de francs CFA

à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque publie ou relaie sans autorisation, par quelque moyen de communication que ce soit et quel qu'en soit le support, des images ou sons d'une scène d'infraction de nature terroriste » (AN 2018).

Ce dispositif juridique contraint tout organe médiatique à une autorisation préalable pour la diffusion d'informations liées aux « *images et sons de scènes d'infractions de nature terroriste* ». Dans ce contexte de restrictions dû à certaines dispositions juridiques, le rôle des médias qui consiste à accomplir leur mission de service public et garantir la liberté de la presse et des communications audio-visuelles devient difficile. Que serait une presse écrite sans usage de la photographie ? Le choix de la photographie (image) est tributaire de son lien à l'événement comme par exemple le cas de la « *Une* » qui est le lieu d'énonciation de l'actualité. L'image s'y trouvant est sa représentation. L'usage de la photographie de presse revêt un caractère pluriel notamment sa dynamique sémiotique, sa prétention graphique, ses innovations techniques, mais aussi la recherche de critères de légitimation des valeurs du groupe véhiculées au moment du choix, car toutes personnes et tous phénomènes sociaux n'étant pas « dignes de recevoir la consécration photographique » (Castel 1965, 294). Pour la presse écrite, la photographie, quel que soit son usage figuratif ou symbolique, traduit dans sa pratique à une fonction immédiatement assignable permettant de comprendre dans l'instant ce qu'elle représente : son ancrage au réel, à un fait (Bourdieu 1965). Dans les normes, la photographie doit obéir à un processus sélectif au quotidien, concomitant au choix des sujets d'actualité. En d'autres termes, étudier la photographie de presse en situation de crise terroriste, c'est d'abord s'intéresser d'abord aux normes et aux contraintes présidant à son choix. C'est comprendre ensuite les conditions sociales d'émergence de cette nouvelle place acquise par elle. L'objectif de cette recherche vise à questionner le mécanisme fonctionnel de la presse quotidienne burkinabè dans l'usage des images (*photographies*) des actes terroristes par les organes de presse. Comment la presse quotidienne burkinabè, face aux différentes contraintes (*juridiques et conjoncturelles*) fait usage des photographies de presses illustratives dans les colonnes ? De cette préoccupation, nous formulons l'hypothèse selon laquelle l'usage des

photographies dans les colonnes des quotidiens burkinabè en période de crise sécuritaire est l'objet de complexification des procédures dans le traitement et la diffusion de l'information.

1. Orientation méthodologique et théorique de l'étude

Notre orientation méthodologique servira à circonscrire la recherche dans un premier temps. L'univers de la presse écrite burkinabè révèle selon les statistiques du Conseil Supérieure de la communication (CSC) 56 organes de publication toutes tendances confondues (*quotidien, hebdomadaire, etc.*). L'étude sur les audiences des organes de presse au Burkina Faso permet de mesurer en termes d'importance les représentatifs dans le paysage médiatique. Il ressort de cette étude menée par l'Institut National des Statistiques et de la Démographie (INSD) que *l'Observateur Paalga* vient en première position avec un score de 10,70%, vient ensuite le quotidien *Le Pays* avec 10,29%. *Sidwaya* arrive troisième avec un score de 7,49% ; *le Quotidien* vient en quatrième position avec 5,06% et *L'Express du Faso* arrive à la cinquième place avec un score de 4,09% (Tiendrebeogo 2021). Deux quotidiens sont retenus dans le cadre de réflexion. Il s'agit du troisième selon le classement ci-dessus qui est le journal de service public "*Sidwaya*" et le premier qui relève de la presse privée : "*L'Observateur Paalga*". La période durant laquelle nous avons effectué nos travaux est celle qui intègre la période du 1^{er} juillet au 30 Septembre 2022. Au cours de cette période, on relève des événements politiques importants notamment la prise de pouvoir du régime militaire (MPSR-1) du Colonel Sandaogo Damiba qui mit fin au pouvoir du président Rock Marc Christian Kabore, président démocratique élu. Le MPSR-1 fut à son tour renversé par le MPSR-2 du Capitaine Traore Ibrahim suite à l'insuffisance de résultat dans la lutte contre le terrorisme le 30 Septembre 2022. Durant cette période, plusieurs actes de violences terroristes ont été commis au Burkina Faso dont un mérite mention, celui du convoi de ravitaillement de la ville de Djibo qui avait été placée sous embargo par les terroristes pendant des mois) où plusieurs civiles et militaires ont perdu la vie (Yansané 2022). L'échantillon de l'étude est constitué de deux types d'éléments. Il s'agit d'abord de l'élaboration d'un corpus regroupant des coupures presse des deux quotidiens à savoir *L'Observateur*

Paalga et le quotidien d'Etat *Sidwaya* dont les éléments ont été choisis en tenant compte de l'angle de traitement de l'information notamment les articles qui traitent des événements liés à des attaques terroristes avec les photographies illustratives.

Pour prendre en compte les photographies publiées dans ces deux quotidiens, un cadre d'analyse a été élaboré et structuré en trois principes qui examinent la façon de les regarder : dans leur aspect sériel, dans leur principe descriptif, en tant qu'elles sont des opérateurs d'analyse. Premièrement, l'aspect sériel de la photographie. Penser la photographie est une manière de questionner son statut, qui n'est plus seulement une œuvre, car la considérer comme une œuvre court le risque d'envisager une seule lecture esthétisante, sans rendre compte de la façon dont un travail esthétique est mis au service d'une stratégie médiatique. Aborder la photographie par sa dimension sérielle fait voir une façon particulière d'observer la pratique d'écriture photographique. Ce réglage technique permet de contrôler l'emprise du regard du photographe pour rabattre la photographie sur la logique médiatique notamment le traitement des événements (faits d'actualité). Cette pratique d'écriture sous contrainte délibérée et systématique est intéressante à observer parce qu'elle donne à voir ce qui se joue comme enjeu médiatique. Selon la deuxième relative à la dimension descriptive de la photographie. L'enjeu est de produire une représentation descriptive de l'objet référent. Or cette mise en forme n'est pas le seul fait de l'outil, ni d'ailleurs du seul photographe : elle est dépendante du point de vue porté par le média (ligne éditoriale). Toute la difficulté réside dans la définition de la ligne éditoriale du média), qui doit rendre compte de l'objet sans tomber dans une logique où l'objet se trouverait réduit à ce qui est à démontrer. Ainsi, la singularité de ce point de vue est de se tenir au plus près de ce qui caractérise l'objet sans l'écraser par un a priori sur le sens dont il est porteur ainsi que sur sa valeur esthétique. Troisièmement, l'usage de la photographie en tant qu'outil documentaire interroge la photographie comme opérateur d'analyse. Autrement dit, documenter, c'est déjà analyser : l'enregistrement photographique opère déjà un acte d'analyse.

À l'issu de ces principes méthodologiques, une grille de lecture (voir tableau 1) a été établie pour servir de base à l'élaboration du corpus et

dans une certaine mesure à l'identification des personnes choisies qui figureraient au nombre des enquêtés de l'étude. C'est ce que Pirès désigne comme échantillon en parlant de : « une petite quantité de quelque chose pour éclairer certains aspects généraux du problème » (1997, p. 122).

Tableau n°1 : Grille de lecture

<ul style="list-style-type: none"> Le contexte de l'étude 	<ul style="list-style-type: none"> Contexte de crise sécuritaire lié au terrorisme
<ul style="list-style-type: none"> Indiquez le nom du journal dans lequel vous avez pris votre article 	<ul style="list-style-type: none"> L'observateur Paalga et Sidwaya
<ul style="list-style-type: none"> Dans quelle page du journal avez-vous retrouvé l'article et où était-il placé dans cette page 	<ul style="list-style-type: none"> Préciser les références de l'article (pages)
<ul style="list-style-type: none"> Qui est l'auteur de l'article 	<ul style="list-style-type: none"> Préciser les références de l'article (auteur)
<ul style="list-style-type: none"> De quoi est-il question dans cet article ? Quel est le sujet 	<ul style="list-style-type: none"> Eléments du contenu de l'article
<ul style="list-style-type: none"> L'article comporte-t-il des images illustratives en rapport avec le contexte 	<ul style="list-style-type: none"> Préciser les détails sur l'existence ou non
<ul style="list-style-type: none"> L'auteur de la publication 	<ul style="list-style-type: none"> Existant ou anonyme
<ul style="list-style-type: none"> Nature de la photographie 	<ul style="list-style-type: none"> Photo d'actualité /photo d'archives

Source/ Etude de l'usage des photographies dans la presse en période de crise terroriste au Burkina Faso (BAGARE Marcel, 2022)

Au regard de ce qui précède, on retient à travers le tableau 2 un échantillon constitué d'acteurs du monde de la presse quotidienne burkinabè notamment les chefs de rédaction, les journalistes reporter, les responsables des services juridiques de ces organes de presse. A cette cohorte, nous avons jugé utile d'associer d'autres acteurs notamment ceux de l'agence de régulation des médias dont le CSC. Leurs opinions sur le sujet permettront de comprendre la pratique du journalisme à travers l'usage des photos dans la presse et surtout la législation (droit) applicable en la matière. Ainsi, le tableau ci-dessous donne un aperçu du corpus notamment le nombre d'articles (42)

retenus pour l'étude et l'échantillon les personnes avec qui le questionnaire et le guide d'entretien ont été adressés de trouver des informations relatives à la préoccupation (question) de la recherche.

Tableau n°2 : échantillon et corpus de l'étude

CORPUS	MEDIAS		TOTAL
	L'Observateur Paalga	Sidwaya	
Articles avec illustration photographique	31	25	56
ECHANTILLON (Journaliste et acteurs assimilés)	9	12	25
Autres personnes de ressources (CSC)	4		

Corpus de l'étude

Type de photographie		Les quotidiens		TOTAL
		L'Observateur Paalga	Sidwaya	
Photographie de l'actualité	Avec nom d'auteur	11	7	18
	Sans nom d'auteur	5	4	9
Photographie de l'archive	Avec nom d'auteur	6	5	11
	Sans nom d'auteur	9	9	18
TOTAL		31	25	56

Source/ Etude de l'usage des photographies dans la presse en période de crise terroriste au Burkina Faso (BAGARE Marcel, 2022)

Notre démarche s'inscrit dans une approche mixte (quantitative/qualitative). L'analyse des contenus médiatiques et la dynamique socio-anthropologique sont les bases essentielles sur lesquelles se fonderont nos travaux. La complémentarité des méthodes dans une perspective de recherche participe à circonscrire notre problématique tout en favorisant une compréhension globale de l'objet de recherche notamment l'usage de la photographie par les

journalistes-reporter dans la presse écrite dans un contexte de crise sécuritaire. La méthode d'analyse du discours de presse élaborée par Violette Naville-Morin et développée par Lise Chartier (Leray 2008), permettra de donner une signification à la photo qui est diffusée à travers les quotidiens burkinabè. Elle servira non seulement à faire des constats, mais aussi des confrontations des récurrences et établir la différence des catégories d'information. Le discours de presse traduit ce qui est explicitement exprimé : réflexions, opinions, croyances, etc. Or, pour comprendre un discours, il ne s'agit pas seulement d'extraire l'information, mais il faut aussi reconstituer la fonction de cette information dans la situation de communication où elle est produite. C'est dans ce sens que le discours de presse consiste à inventorier dans « ce flot continu des nouvelles une certaine rémanence parmi tout ce que déverse chaque jour l'ensemble des médias dans leurs actualités. » (Chartier 2003). A travers une approche socio-anthropologique liant observation participante, entretiens semi-directs et récits de pratiques, nous proposons d'étudier les techniques que les journalistes-reporter mobilisent, en tant qu'acteurs pour contourner des problèmes d'accès aux informations (Labarthe 2020). Nous pourrions clore cette étape de la démarche de la recherche en faisant recours à la théorie des usages et des gratifications selon laquelle la force des usages et gratifications est de permettre à un chercheur de procéder à l'étude des communications à travers les besoins et les motivations psychologiques, les canaux de communication, le contenu de la communication et des gratifications psychologiques dans un contexte particulier ou interculturel (Lin 1996, 574).

2. De l'usage des photographies dans les quotidiens burkinabè : professionnalisme ou amateurisme ?

Au Burkina Faso, le climat sécuritaire dû à la multiplication des actes terroristes constitue un enjeu majeur au point de devenir une question vitale pour ce pays. Ainsi, les attentats terroristes et son corollaire de conséquences comme les conflits communautaires du fait de leur caractère violent et très souvent spectaculaire deviennent des sujets d'attrait, c'est-à-dire les choux gras des médias. Dans un contexte burkinabè marqué par la saturation du paysage médiatique (453 organes) selon L'INSD (2021), dont une propension non moins

négligeable des médias socio-numériques, c'est-à-dire 32%, on assiste au développement et à la mise en œuvre des stratégies pour accroître leur audience. Il se développe alors un lien systémique assez complexe, voire dangereuse, entre le terrorisme-spectacle et la recherche de théâtralisation des événements par les médias (Marthoz et Aoutail 2021). Les actes de violence relatifs aux conflits et aux attentats terroristes instaurent dès lors une nouvelle dynamique d'intelligibilité et d'interprétation de l'information induisant du coup une rupture de la normalité du fait politique. Le traitement de l'information, face à cette mutation suscitée par le contexte sécuritaire, va impacter en partie les représentations et les imaginaires des acteurs sur la signification qu'ils donnent aux messages. Une des fonctions des médias serait de construire de nouvelles logiques de compréhension et d'interprétation des événements constitutifs des conflits et du terrorisme ainsi que les formes et les représentations nécessaires à leur matérialisation symbolique (Defoster 2017). C'est là tout le sens donné à l'image (*photographie*) dans les médias en termes de symbolisme mais aussi de caractérisation des faits. L'usage de la photographie se trouve alors tiraillé entre deux fonctions qu'il faudra préciser : sa fonction épistémologique et sa fonction esthétique.

Il s'agit sans aucun doute de la fonction épistémique de l'image photographique notamment ce qu'elle représente, à savoir son contenu représentationnel. L'essentiel pour qu'une photographie de reportage soit informatif est que l'expérience visuelle qu'elle provoque corresponde à celle que le photographe avait de la scène réelle, ce dernier occupant implicitement la fonction de témoin des faits qui met en relation le *depictum* (ce que l'image représente) et son modèle, soit la scène photographiée (Glon 2012). Si corpus fait état de plusieurs productions journalistiques (articles de presse) avec des photographies illustratives, il convient d'en rechercher les auteurs afin d'en extraire leurs caractéristiques socio-professionnelles d'où la démarche de la recherche du profil des auteurs.

2.1- Analyse socio anthropologiques du profil des auteurs des photographies illustratives des quotidien burkinabè

Le traitement de l'information par le Journaliste-Reporter (JR) et son rapport à l'image notamment la photographie de presse ont longtemps

fait l'objet de préoccupation dans les travaux de recherche de Luc Boltanski. Il affirmait à cet effet dans ses travaux que « C'est d'abord la photographie des grands événements qui fait la grande photographie des quotidiens » (Boltanski 1965, 193). Comme l'ont démontré Wolton et Wiewiorka, les médias et le terrorisme entretiendraient des liens organiques et fusionnels. Le phénomène terroriste requiert de la part des médias notamment la presse quotidienne une attention particulière grâce à la diffusion d'images photographiques des scènes des actes terroristes (Yameogo 2017, 13). Si l'image photographique revêt un caractère stratégique pour la presse quotidienne, il est donc utile de dépeindre le profil socio-professionnel de ses auteurs. Mais avant, nous avons procédé à l'identification des photographies illustratives dans les deux quotidiens de l'étude. Cependant, il conviendrait de rappeler la nature des photographies utilisées (celles prises sur le champ de l'action "actualité" et celles utilisées par ailleurs en "archive", même si dans le fond elle reflète la réalité ou du moins qu'elle est son apparence. Le mot charrie toute la conception platonicienne de l'image comme image de quelque chose. Il s'agit de notre conception la plus habituelle, assumée tous les jours par les médias : l'image témoigne, sans besoin d'explication, en pointant vers la chose qu'elle représente. Mais si l'image vient après-coup, si elle est seconde par rapport à ce qu'elle montre, cela veut dire qu'elle peut aussi nous abuser et qu'il faut sans cesse déjouer ses ruses (Maeck et Steinle 2016). Voir graphique n°1.

Graphique n°1 : caractérisation des photographies des quotidiens selon leurs auteurs

Source/ Etude de l'usage des photographies dans la presse en période de crise terroriste au Burkina Faso (BAGARE Marcel, 2022)

Les statistiques contenues dans le graphiques n°1 ci-dessus issues du corpus de l'étude nous révèlent deux types de photographies utilisées par les quotidiens burkinabè, à savoir L'Observateur Paalga et le Sidwaya. Il s'agit des photographies prises sur le champ de l'actualité et les photographies d'archives, c'est-à-dire celles qui été prises ultérieurement sur d'autres champs mais qui sont utilisées pour symboliser les faits de l'actualité. Il ressort de cette analyse que, les deux quotidiens utilisent dans le cadre de cette recherche notamment des photographies d'archives n'indiquant pas l'auteur en guise d'illustration les faits d'actualité. Ils cumulent chacun un taux de 16% des ensembles des photographies utilisées. Or dans cette même dynamique des photographies d'archive qui portant le nom de leurs auteurs, si elles sont minoritaires à la catégorie précédente, elles sont cependant non moins négligeables pour les deux quotidiens soit 10,71% le quotidiens privé *L'Observateur Paalga* et 8,92% pour le quotidien de service public, à savoir *Sidwaya*. Pour ce qui est de la deuxième catégorie de photographie, notamment celles qui illustrent les faits du jour et qui nous renseignent sur leurs auteurs sont plus importantes dans le corpus que les photographies qui ne mentionnent pas le nom des auteurs. On enregistre respectivement pour les *L'Observateur Paalga* et *Sidwaya* 19,64% et 12,50% contre 8,92% et

7,14%. Pour conclure sur ces statistiques, l'ensemble du corpus portant sur des photographies illustratives indiquant les noms des auteurs dans les publications des deux quotidiens, c'est *L'Observateur Paalga* qui fait référence à ces types de photographies comparativement au quotidien de service public *Sidwaya* soit un taux de 59% (*L'Observateur Paalga*) et contre 41% (*Sidwaya*).

Graphique n°2 : Statistique du corpus relatif au nombre photographie portant les noms des auteurs en fonction des quotidiens

Source/ Etude de l'usage des photographies dans la presse en période de crise terroriste au Burkina Faso (BAGARE Marcel, 2022)

Dans cette même perspective, nous avons porté un regard sur le profil des auteurs des photographies illustratives dans les deux quotidiens burkinabè. Il ressort de nos investigations que les auteurs des photographies se distinguent selon 4 types de caractères. La première catégorie d'acteurs est composée de journalistes-Reporter photographe. La seconde est constituée de photographes de presse. La troisième catégorie est formée de photographes-Freelance. La dernière catégorie fait référence à des auteurs qui sont des sources provenant de médias étrangers internationaux. Si ces acteurs utilisent l'appareil photo comme instrument de travail, quels sont ceux qui sont dotés de capacité professionnelle dans son usage ? Il ressort des investigations que les différents acteurs ont des profils hétéroclites selon le tableau n° 3 ci-dessous et le graphique n°3.

Tableau n°3 : Statistiques des différents profils des auteurs des photos publiées dans les quotidiens burkinabè (L'Observateur Paalga et Sidwaya)

Profils	Observateur Paalga		Sidwaya		TOTAL
	Qualifié en photo	Non Qualifié en photo	Qualifié en photo	Non Qualifié en photo	
Photographe Journaliste-Reporter	4 = 14,28%	2 = 7,14%	3 = 10,71%	3 = 10,71%	12 = 42,82%
Photographe de Presse	1 = 3,75%	5 = 17,85%	1 = 3,75%	4 = 14,28%	11 = 39,60%
Photographe Freelance	1 = 3,75%	4 = 14,28%	0	0	5 = 18,03%
TOTAL	6 = 21,42%	11 = 39,27%	14,46%	24,99	
	60,70%		39,30%		100%

Source/ Etude de l'usage des photographies dans la presse en période de crise terroriste au Burkina Faso (BAGARE Marcel, 2022)

Graphique n°3 : les photographes des quotidiens (L'Observateur Paalga et Sidwaya) et leur profil

Source/ Etude de l'usage des photographies dans la presse en période de crise terroriste au Burkina Faso (BAGARE Marcel, 2022)

Les photographes journalistes-Reporter sont en majorité les propriétaires des photographies publiées dans les quotidiens burkinabè. Ils représentent selon les données 42,82% de l'ensemble des acteurs identifiés dans le cadre de cette recherche (l'échantillon). Plusieurs raisons justifient cet état de fait notamment deux principalement. Il y a dans ces choix, des raisons d'ordre stratégique selon les propos que nous avons recueilli auprès d'un responsable au quotidien L'Observateur Paalga : « Depuis l'avènement du phénomène des attentats terroristes, les journalistes ou certains organes de presse sont les cibles des groupes armés non identifiés que nous appelons communément les jihadistes. Il fallait donc que nous adaptons à cette donne dans le but de protéger nos journalistes ; car avant, pour un seul reportage on déployait tout une équipe composée de de 2 à 4 personnes sur le terrain pour couvrir un évènement. Aujourd'hui, on a outillé nos journalistes afin de limiter le nombre de personnes sur le terrain. Ils en en même temps journalistes et ils photographes. Ils couvrent seul les événements et ils sont plus discrets. Cette façon de faire limitent aussi fortement les dépensent sur le terrain (...) ». Extrait d'entretien de O. N. Rédacteur en Chef de l'Observateur Paalga.

A cette raison d'ordre stratégique, on relève le volet économique. Pour une presse qui se veut privée, les sources de financement étant assez réduites et une économie des médias notamment la presse écrite quotidienne très mal en point voire difficile au regard de l'envolée de la presse numérique soit 34% du marché, elle doit faire d'imagination afin de réduire les coûts. Cette dépendance des technologies de l'information et la communication (TIC) sur les médias traditionnels dont la presse écrite a été rappelé il y a plus d'une décennie ou Charon dans son papier, paraphrasait deux sommités des médias à savoir Rupert Murdoch et Arnaud Lagardère en parlant de la mort du papier et d'avenir numérique (Charon, De la presse imprimée à la presse numérique 2010, 257). Aujourd'hui et plus que jamais, cette réalité continue d'affecter les quotidiens. Cet environnement médiatique a rapidement évolué ces dernières années, avec la progression de médias et de plateformes en ligne, tandis que les médias traditionnels, et notamment la presse écrite, doivent faire face à des difficultés économiques croissantes (Rebillard et Sklower 2021, 6).

La deuxième catégorie d'acteurs que nous relevons ici comme étant les propriétaires des photos publiées dans les quotidiens sont les photographes de presse. Ils représentent 39, 60% de l'ensemble des acteurs. Les photographies relevant de cette catégorie d'acteurs sont presque équitablement partagées dans les quotidiens burkinabè sans différence de statut, c'est-à-dire qu'il soit un média privé (*L'Observateur Paalga*) ou un média service public/d'Etat (*Sidwaya*) selon les indications du tableau n°2 soit respectivement 21,60% et 18.30%. Leur nombre est moins important que la première catégorie dont nous avons fait référence tantôt (*Journaliste Reporter Photographe*) pour la simple raison que c'est l'un des plus vieux métiers de la presse écrite qui aujourd'hui est en voie de disparition à cause du développement des médias numériques fortement impactés par les TIC. Pour le responsable de Sidwaya interrogé à l'occasion, il affirmait que : « Nous recrutons plus les photographes de presse aujourd'hui car le TIC notamment les téléphones portables ont révolutionné ce corps de métier dans le milieu de la presse. Avant c'était un métier à part entière. Ce n'est pas parce que nous journalistes pratiquent la même activité qu'il faut s'en séparer. Non, ils font partie de nos effectifs, donc il faut bien qu'ils fassent leur travail et c'est bien ce qu'ils font et d'ailleurs nettement mieux que les autres qui s'essaient au même métier par le numérique sans vouloir forcer la comparaison (...) » Extrait d'entretien de P.M, Responsable à Sidwaya

A côté de cette deuxième catégorie d'auteurs, gravitent une dernière : les photographes Freelance. Ce sont des acteurs dont les photos sont publiées dans les quotidiens burkinabè mais n'ont pas de contrat d'exclusivité avec les organes de presse. Ils vendent les photos aux médias qui en sont intéressés selon leur besoin. Ils représentent 18,03% de l'ensemble des personnes des acteurs dont les photos sont reprises par les quotidiens. Il faut dire à cet effet qu'au cours de la présente réflexion, seul le média privé *L'Observateur Paalga* en a fait usage dans ses colonnes durant la période concernée. Ils doivent faire preuve de professionnalisme tout en alliant l'esthétique sans dénaturer le fait lors de sa prise. Thierry Gervais, dans ses travaux de recherche sur les usages de la photographie dans la presse française au XIXe siècle, a montré une nécessité stratégique et commerciale qui se

fondent sur la séduction visuelle des gravures, et son corollaire. Elle tire sa légitimation sur une croyance dans les images en général. Pour lui, le photographe freelance représente donc pour le journal un correspondant idéal, capable de produire une bonne photographie de bonne qualité technique et suffisamment audacieux pour être publiée (Gervais 2005). Il se pose ici la question du professionnalisme des acteurs dont les photographies ont été publiées dans les quotidiens de l'étude. Selon nos investigations en référence à l'échantillon de l'étude, ils sont minoritaires ceux qui, au cours de leur carrière ont bénéficié d'une formation professionnelle adéquate en stratégie et technique photographique. Ils sont 35,88% contre 64,12% des acteurs ayant publié des photographies durant la période impartie pour la recherche. Selon les propos du rédacteur en chef du quotidien gouvernemental, *Sidwaya*: « il est difficile de parler de professionnalisation de métier de photographe exclusivement porté sur les médias. La numérisation de secteur a tué des compétences parce que ces derniers ne peuvent de limiter au monde du journalisme généralement très sélectif et aussi moins attractif d'un point de vue financier (salaire). Ceux qui s'intéressent au secteur, sont généralement orientés vers l'*Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (ISTIC)* est la première école de formation de journalisme et de communication, avec qui nous entretenons des relations de partenariat afin d'accroître leur performance axée sur le cadrage, l'originalité, le tirage et la fixation, et l'éclairage ». Extrait d'entretien du rédacteur en chef de Sidwaya.

2.2- Des photographies de presse sous la loupe des contraintes sécuritaires liées au terrorisme

Le Burkina fait l'objet d'attaques et attentats perpétrés et revendiqués par plusieurs groupes armés. C'est dans ce contexte que la révision du Code pénal a été proposée et sera présentée à l'assemblée nationale. Ainsi, selon les propositions de révision du Code pénal, la communication, la diffusion ou le relai d'informations relatives aux forces de sécurité, à leur déplacement, leur position géographique, à leurs armes et à leurs moyens, pourrait tomber sous le coup de la loi pénale, avec des peines de prison. Ces nouveaux articles adoptés mettraient à rude épreuve la liberté d'expression et d'information dont les médias sont les garants. Par exemple, un nouvel article 721-15 du

Code pénal stipule qu'on peut aller en prison si on capte, enregistre, fabrique, publie, relaie sans autorisation, (...) des images ou sons relatifs à la destruction des équipements ou installations militaires à la suite d'actes de terrorisme. Un autre article 721-14 quant à lui vise « quiconque capte, enregistre, fabrique, publie, relaie une information, sans autorisation, (...) des images ou sons d'une scène de crime ou de délit. » D'autres dispositions (articles 721-11, 721-12 et 721-13), notamment du fait de leur libellé imprécis, ouvrent la porte au musellement de l'information relative aux activités des forces de sécurité (Sivieude 2019).

L'usage des photographies de presse dans un climat sécuritaire aussi complexe que celui du Burkina Faso et bien au-delà des frontières du pays rencontre aussi des difficultés. La photographie de presse peut du fait même de ces contraintes de production et de diffusion mettre une distance vis-à-vis de l'événement, l'inscrivant dans le registre de sa symbolisation. Ainsi, l'usage d'une photographie de presse à titre symbolique trouve sa source première dans sa proximité ou son rapprochement à un événement sur l'agenda médiatique (Charon, 2002). Pour reprendre les termes de Robert Castel, les critères de dignité d'une image sont non seulement ceux de la consécration photographique mais aussi ceux du lien à l'événement soit de façon figurative ou symbolique tant qu'elle nous donne l'occasion de nous rapprocher du fait (Hubé 2017). On peut comprendre dès lors l'utilité et le rôle que prend par la photographie comme illustration, si ce n'est, dans un premier temps, des combats, au moins de leurs conséquences et des combattants eux-mêmes. C'est le cas de la photographie illustrative de la "Une" du journal Sidwaya pour symboliser que la présence des Forces de Défense et Sécurité (FDS) présents sur le terrain pour face aux groupes armés non identifiés djihadistes) dont certaines sources font croire que ces derniers ont déserté le terrain (champ de combat). Voire photographie n°1.

Photographie n°1 : Image de la contre-offensive des FDS suite à l'attaque d'une patrouille militaire à Djibo

Source/ Etude de l'usage des photographies dans la presse en période de crise terroriste au Burkina Faso (BAGARE Marcel, 2022)
Sidwaya du 11 Aout 2022, La "Une "

Dans le cadre des stratégies militaires développées pour faire face à l'ennemie, l'armée préfère agir sans faire des communiqués. La presse n'y est associée que pour rendre de ce qui est en cours sans risquer de mettre en danger la vie des journalistes. Les photographies illustratives symboliques ne permettent pas de retracer les conditions de leur production. Cependant, elles permettent de passer d'une photographie de « *l'avant ou après* » combat à celui du « *pendant* » (Jalabert et Puton 2014). Les propos du journaliste du quotidien Sidwaya viennent corroborer ceux de Jalabert et Puton : « Les relations établies entre l'armée et la presse sont très étroites. Il est même très difficile et beaucoup protocolaire. Vous savez bien qu'on ne peut pas couvrir en direct un attentat terroriste vu que ce sont des événements qui ont de façon accidentelle, il faut qu'ils se produisent pour que nous puissions aller sur les lieux avec l'autorisation et la présence des FDS. Quand on arrive sur les lieux tout a déjà été préparé à l'avance et souvent la scène de l'attentat a déjà été nettoyé avec notre arrivée, et c'est eux (ce sont eux qui prennent le soin de nous donner des séries de photographies. La photographie ci-dessus a été sélectionnée parmi un

lot qui nous a été remis à l'occasion » Extrait d'entretien de D.D, Journaliste-Reporter au Quotidien Sidwaya

Dès lors, l'idée de la photographie comme illustration de terrorisme apparaît comme une réalité qui n'en est pas une. Il se pose alors la question que soulèvent ces nouveaux moyens et acteurs de la photographie quand on sait qu'elles permettent d'interroger la dimension testimoniale des acteurs. Ainsi, la photographie doit désigner quelque chose, capter un instant surtout dans une dynamique informationnelle dont le lecteur se saisit pour se rapprocher de la réalité, mais elle n'empêche nullement l'introduction de la subjectivité dans sa mise en œuvre. Les rédactions procèdent à un arbitrage sélectif et complexe entre la nécessité d'informer et celle de représenter le fait : si la presse écrite ne peut plus communiquer aussi rapidement les faits, elle peut mieux les décrire ; si elle ne peut plus montrer ce qui se passe, elle peut mieux le symboliser (Bergala 1976). La photographie de presse symbolique si elle souffre d'appréhension dans le domaine du traitement de l'information par le journaliste, elle a l'avantage de mettre son utilisateur notamment le journaliste et son organe de presse à l'abri des sanctions prévues par la loi si elles s'avéraient problématiques car, « vu que ces photos proviennent des sources sécuritaires, on pense qu'il ont pris le soin de partager avec nous celles qui ne souffrent pas d'indices pouvant conduire à des sanctions (...) » Extrait d'entretien de D.D, Journaliste-Reporter au Quotidien Sidwaya.

Dans la même perspective des usages des photographies à caractère symbolique on y trouve celles qui possèdent en effet deux fonctions : une épistémique et l'autre d'information à cause de son mode de production infographique donnant lieu à une créativité combinant le réel à l'esthétique. Une telle photographie va tendre vers un mode réflexif au même titre que les arts plastiques qui fait référence à de nouveaux modes représentationnels par l'agencement d'indices perceptifs et sensoriels (Glon, 2012). Que l'auteur d'une photographie de presse essaie des retouches ne constitue pas une infraction, car cela peut être considéré comme un prolongement du travail créatif. Appliquée sur une photographie de presse dans le cadre d'un reportage peut en revanche faire l'objet d'une interpellation d'organe régulateur comme le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) : « Toutes

les publications des quotidiens sont soumises à un contrôle systématique de nos agents notamment sur les usages des photographies en rapport avec les contenus. Lorsque des photographies sont manipulées à des fins portant atteintes aux droits des personnes, cela peut faire l'objet de sanction ou d'avertissement », Extrait d'entretien de P.O Agent-contrôleur au CSC.

L'usage de la photographie se trouve alors tiraillé entre deux fonctions qu'il faudra préciser : sa fonction épistémologique et sa fonction esthétique. Concernant la légitimité ou non de la manipulation d'images, le secteur de la publicité profite astucieusement de ce « *flou artistique* » entre la dimension informationnelle et la dimension esthétique de la photographie « pour un média privé qui veut vendre, il faut souvent faire preuve de créativité dans l'usage des photographies généralement utilisées pour la "Une" afin d'attirer les lecteurs sans pour autant tout manipuler la réalité qu'elles incarnent (...) » Extrait d'entretien de T.R, journaliste-Reporter à L'Observateur Paalga. Ainsi, les « *artistes publicitaires* » adeptes du photomontage ne sont pas considérés comme des manipulateurs, au sens moral du terme, mais comme les héritiers du surréalisme, des créateurs. Un créateur, au contraire d'un photoreporter, utilise le réel à ses propres fins (Goude 2009).

Photographie n°2 : usage d'images à la "Une" de L'Observateur Paalga ayant subies des modifications

Source/ Etude de l'usage des photographies dans la presse en période de crise terroriste au Burkina Faso (BAGARE Marcel, 2022) L'Observateur Paalga du 31 Aout 2022, la "Une"

A côté de cette catégorie de photographies symboliques, il y a celles qui sont prises pour caractériser le fait d'actualité. Elles sont la parfaite illustration de la réalité que veut monter le journal. L'usage de la photographie de presse d'actualité est une occasion de rendre compte de sa portée sémiotique, mais aussi de rechercher derrière elle les critères de légitimité. Comme la photographie de presse existe rarement pour soi : elle est toujours là pour témoigner d'un sujet, qu'elle illustre où le commente. Elle est le terme d'une transformation des énoncés journalistiques. Dans le processus quotidien de production, la photographie d'actualité doit répondre à des fonctions. Elle doit condenser les informations, en même temps qu'elle les précède pour être immédiatement compréhensible. L'usage des photographies en termes d'illustration devient donc l'objet d'une prise de position, quittant le domaine de l'informatif pour affirmer son caractère normatif. « *L'image photographique, même à dire qu'elle est une trace ne peut pas être le simple reflet transparent de ce qui s'est produit. Elle est toujours l'image choisie par quelqu'un ; photographe, c'est cadrer, et cadrer, c'est exclure* (Sontag 2003). Le propos s'applique tout autant aux personnes qui interviennent sur une photographie à l'occasion de sa publication par un média. Elles aussi procèdent à des choix, donc à d'autres exclusions, lorsqu'elles sélectionnent une photographie parmi d'autres et la mettent en page d'une certaine façon. Ainsi, l'usage de photographie d'actualité dans le cadre de notre recherche, sa sélection et sa diffusion ont des stratégies qui contribuent à la construction de l'information. Cependant, on ne peut ignorer que son usage par le média est tout aussi motivé par des valeurs économiques et/ou politiques. « *Les médias ne transmettent pas ce qui se passe dans la réalité sociale, ils imposent ce qu'ils construisent de l'espace public* » (Charaudeau 2005). *L'Observateur Paalga* qui est un média de privé est réputé pour la qualité de travail journalistique notamment sa neutralité dans le traitement de l'information. Cependant, le choix de certaines de ces photographies si elles ne sont l'objet de critique, certains observateurs estiment qu'elles cachent un dessein inavoué : « *les journaux ne se vendent plus comme avant à cause de plusieurs facteurs notamment la presse numérique, donc pour accrocher les lecteurs ils font usages des photographies qui choquent, car il faut bien le dire les usagers aiment*

les images de choc (...) », Extrait d'entretien de O.L d'un lecteur de L'Observateur Paalga.

Photographie n°3 : Images des attaques terroristes du convoi de Gaskindé

Source/ Etude de l'usage des photographies dans la presse en période de crise terroriste au Burkina Faso (BAGARE Marcel, 2022) L'Observateur Paalga du 27 Septembre 2022, la "Une"

Le cas du journal privé *L'Observateur Paalga* qui pour des raisons économiques doit faire usage des photographies esthétiques ou de chocs pour attirer l'attention des usagers, laisse percevoir un tout autre registre dans le quotidien de service public *Sidwaya* sous tutelle de l'Etat. Si dans les normes, ce quotidien doit s'émanciper de l'Etat comme le veut le principe de la dépolitisation des lignes éditoriales. L'usage de la photographie de presse d'actualité peut revêtir dans certains cas une forme d'expression et de position politique. La question du style photographique est autant un style graphique qu'un cadrage politique ou commercial (Gervereau 2003). Pour parler du cas mis en exergue par le quotidien privé *L'Observateur Paalga*, sur les attaques de Gaskindé où les FDS qui étaient chargés de convoier et protéger les dizaines de camions chargés de vivres pour ravitailler la ville de Djibo restée longtemps sous blocus des terroristes, ont failli à leur mission occasionnant ainsi la destruction de camions et de leurs contenus (milliers de tonnes) et aussi les pertes en vie humaine.

Pendant que tous les médias relaient ces images montrant des camions à perte de vue incendiés par les terroristes, le quotidien *Sidwaya* profite de l'occasion pour voiler les images choes de cette actualité pour diffuser en lieu et place une photographie du Chef d'Etat-major Général de l'armée.

Photographie n°4 : Publication à la Une de Sidwaya le lendemain des attaques de Gaskindé

Source/ Etude de l'usage des photographies dans la presse en période de crise terroriste au Burkina Faso (BAGARE Marcel, 2022) Sidwaya du 27 Septembre 2022, la 'Une'

Bien que l'usage des photographies par la presse quotidienne (*L'Observateur Paalga et Sidwaya*) soit inscrit dans un ordre stratégique (politique ou économique), sa pratique relève avant tout de conditions favorables au traitement iconographique d'événements exceptionnels que sont les actes de terrorisme dans le cas de notre recherche. Ils couvrent ces événements, leur accordent l'espace suffisant grâce au travail d'édition, et surtout le rôle de la Photographie pour attirer le lecteur. Si les photographies des actes terroristes sont beaucoup recherchées par les journaux notamment les quotidiens *Sidwaya* et *L'Observateur Paalga*, sa diffusion reste problématique pour plusieurs raisons comme le montre le cas des attaques Gaskindé. Ce travail de questionnement journalistique notamment l'usage des photographies est d'autant plus difficile à mener quand l'événement (*les attaques terroristes*) survient. C'est encore plus critique lorsque « les images sont relativement plus contrôlées que les mots, car elles

peuvent avoir un impact direct et immédiat sur les lecteurs et elles peuvent souligner à quel point la situation est mauvaise. Ainsi, quand quelque chose de mauvais arrive, ce que le lecteur obtient en général des journaux, c'est une information textuelle sans photos. » (Xiaogang 2003, 89).

Conclusion

Depuis que le contexte sécuritaire au Burkina Faso s'est dégradé par multiplication des actes de terrorisme, les médias dans leur ensemble en ont fait des sujets d'actualité permanente dans leurs colonnes. Ainsi, l'analyse des actes de terrorisme dans les deux quotidiens au cours de cette période sécuritaire très affectée fait ainsi apparaître la photographie de presse comme un outil stratégique dans le traitement de l'information et que le développement de son usage a entraîné la complexification dans la pratique des acteurs désormais confrontés à des restrictions de tous ordres comme le dicte le contexte sécuritaire. De cette situation, nous avons interrogé les acteurs impliqués dans la production des photographies de presse où il en est ressorti qu'il y a une diversité d'acteurs qui interfèrent dans la production et sa diffusion dans les publications de la presse quotidienne. Si on note la présence d'acteurs professionnels dans cette activité (*les photographes de presse professionnels*), leur nombre est moins important que ceux qui la pratiquent sans qualification. Au nombre des raisons qui contribuent à cet état de fait, c'est-à-dire un nombre important d'acteurs non-qualifiés, on évoque le développement des TIC qui a redynamisé le secteur de l'audio-visuel au Burkina Faso. Si les photographies de presse sont utilisées pour illustrer les faits de l'actualité de façon naturelle, elles subissent aussi des transformations par les biais des TIC et sont diffusées à des fins politiques ou économiques pour le journal ou leurs promoteurs. Ces pratiques étant récurrentes, leurs auteurs utilisent tous les stratagèmes pour contourner les dispositifs juridiques prévus en la matière. Quoi qu'il en soit, si la photographie n'est pas de l'art, elle fait bel et bien partie de son commerce (Currie 1999).

Bibliographie

AN, Assemblée Nationale (2018), *LOI N°044-2019/AN portant modification de la loi N°025-2018/AN du 31 MAI 2018 portant CODE PENAL*. Ouagadougou, Assemblée Nationale.

Bergala Alain (1976), «Le pendule (la photo historique stéréotypée).», in *Les Cahiers du Cinéma*.

Boltanski Luc (1965), *La rhétorique de la figure* », in Bourdieu (P.), dir., *Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la photographie*, Paris, Editions de Minuit.

Bourdieu Pierre (1965), «La définition sociale de la photographie.», in *Pierre Bourdieu (dir.), Un art moyen*.

Castel Robert (1965), «Images et phantasmes.», in *Pierre Bourdieu (dir.), Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie*, Paris, Minuit.

Charaudeau Patrick (2005), *Les médias et l'information. L'impossible transparence du discours*, Paris, De Boeck.

Charon Jean-Marie (2010), «De la presse imprimée à la presse numérique.», in *Revue-Réseaux/Cairn.info*.

—, «Trop d'images difficiles à décrypter.» *Histoire d'image(s)*, in *Tocsin.net*. Janvier 2002. <http://www.tocsin.net/dossier/usattack/itv/charon.htm> (accès le Decembre 10, 2022).

Chartier Lise (2003), *Mesurer l'insaisissable. Méthode d'analyse du discours de presse*, Montréal, Presses de l'Université du Québec.

Defoster Ruth (2017), *Terrorizing the Masses: Identity, Mass Shootings, and the Media Construction of "Terror"*, New York, Peter Lang Verlag.

Djingarey Seyni (2021), «Défis des médias au Burkina Faso, Mali et Niger, avec un accent particulier sur la couverture et l'information sur le terrorisme au Sahel .», *International Media Support*.

Ezanga Daniel (2019), «La détérioration de la situation sécuritaire au Burkina Faso.», in *Bulletin Eco-paix (CHAIRE RAOUL DANDURANT) en Etudes stratégiques et diplomatiques*.

Gervais Thierry (2005), «Photographies de presse ? Le journal L'Illustration à l'ère de la similitravure.», in *Études photographiques*.

Gervereau Laurent (2003), «La guerre n'est pas faite pour les images.», in *Vingtième siècle Revue d'histoire*.

Global-Terrorism-Index (2022), «Sahel has become the new epicentre of terrorism.» *Vision of Humanity* .. <https://www.visionofhumanity.org/sahel-emerges-as-the-new-epicentre-of-terrorism/>, consulté le 20 Juin 2022.

Glon Emmanuelle (2012), «Photographie, information et manipulation.», *Communication*, <https://doi.org/10.4000/communication.3607> (consulté le 30 Novembre 2022).

Goude Jean-Paul (2009), *Chronique d'une image*, Paris, La Martinière.

Hubé Nicolas (2017), «Des images pour quoi faire ? La photographie de presse prise entre information et symbolisation .», *researchgate*, <https://www.researchgate.net/publication/317090983> (consulté le 10 Decembre 2022).

Jalabert Laurent, et Jean-Pierre Puton (2014), «La photographie de la Grande Guerre, affirmation d'un témoignage patrimonial.», *In Situ (Revue des patrimoines)*, <http://journals.openedition.org/insitu/10992>, (consulté le 11 le Décembre 2022).

Labarthe Gilles (2020), *Mener l'enquete : art de faire stratégies, et tactiques d'investigation de journalistes*, Lausanne, Les Editions Antipode.

Leray Christian (2008), *L'analyse de contenu: de la théorie à la pratique, la méthode Morin-Chartier*, Québec, Presses de l'Université du Québec.

Lin Carolyn A (1996), «Looking back: The contribution of Blumler and Katz's uses of mass communication to communication research.», in *Journal of Broadcasting & Electronic Media*.

Maeck Julie et Steinle Matthias (2016), *L'image d'archives, une image en devenir*, Rennes, Presse Universitaire de Rennes.

Marthoz Jean Paul, et Khalid Aoutail (2021), «La couverture du terrorisme par les médias .», in *UNESCO/UNESDOC*.

OCHA (2022), «UA : Examiner les causes profondes des conflits et de l'instabilité politique.», *Reliefweb*, [tps://reliefweb.int/report/burkina-faso/ua-examiner-les-causes-profondes-des-conflits-et-de-linstabilite-politique](https://reliefweb.int/report/burkina-faso/ua-examiner-les-causes-profondes-des-conflits-et-de-linstabilite-politique), consulté le 24 Mai 2022.

Odille Jacob (2008), *Le livre Blanc (Défense et sécurité nationale)*, Paris, La Documentation Française.

ONU (2020), «Le nombre de victimes d’attaques terroristes multiplié par cinq en trois ans au Burkina Faso, au Mali et au Niger.», *ONU-Info*, <https://news.un.org/fr/story/2020/01/1059551>, consulté le 8 janvier 2020.

Pirès Alvaro (1997), *Échantillonnage et recherche qualitative : essai théorique et méthodologique*, Boucherville, G. Morin.

Rebillard Franck, et Jedediah Sklower (2021), «Le pluralisme des médias à l’ère numérique. Application du Media Pluralism Monitor à l’Union européenne, à l’Albanie, au Monténégro, à la République de Macédoinedu Nord, à la Serbie et à la Turquie en 2020 .», in *HAL Open science*.

Sivieude Marceau (2019), «Burkina Faso. La lutte contre le terrorisme ne doit pas servir de prétexte pour réprimer la liberté d’expression et d’information.», *Amnesty International*, <https://www.amnesty.org//fr/latest/news/2019/03/burkina-faso-la-lutte-contre-le-terrorisme-ne-doit-pas/> (consulté le 9 Décembre 2022).

Sontag Susan (2003), *Devant la douleur des autres*, Paris, Christian Bourgois.

Sy Hamadou Tidiane, Abdourahamane Ousmane, Ousmane Bamba, Salouka, Boureima, et Baba Fall (2022), «Lois sur la cybercriminalité & négation de la liberté de presse en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Mali & Niger (Sahel)).», In *International Media Support*.

Tiendrebeogo Josué (2021), «Burkina Faso : L’INSD rend publique son étude sur l’audience des médias», 1 <https://faso7.com/2021/12/15/burkina-faso-linsd-rend-publique-son-etude-sur-laudience-des-medias>, consulté 5 Décembre 2021.

Yameogo Lassané (2017), «Les médias, un allié du terrorisme .», in *Cahier du Journalisme -Recherches*.

Yansané Sidy (2022), «Burkina: après l’attaque d’un convoi de ravitaillement, Djibo, sous blocus, plus que jamais asphyxié.» *RFI-Afrique*, <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20221006-burkina-après-l-attaque-d-un-convoi-de-ravitaillement-djibo-sous-blocus-plus-que-jamais-asphyxié>, consulté le 6 Octobre 2022

Analyse des facteurs limitants l'accès des jeunes filles aux métiers traditionnellement masculins dans la commune de Ouagadougou : cas du bâtiment et travaux publics

Mariétou SAWADOGO¹ *Dr en Sociologie de la Jeunesse*

Boukaré OUEDRAOGO, *Dr en Anthropologie*

Salfo ILBOUDO, *Dr en Management du Sport*

BALBONE Fatimata, *CJEP*

Laboratoires des Dynamiques Sociales, Education, Sport, Développement Humain

(Ladys-ES-DH/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Laboratoire Société, Mobilité, Environnement (LASME),

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso

sawadogomarietou48@yahoo.fr; ouedboukra@gmail.com; asalfoilboudo@yahoo.fr

Résumé

Les inégalités de genre dans la sphère professionnelle sont encore présentes dans le monde et particulièrement dans les pays en voie de développement caractérisées par le poids de pesanteurs socioculturelles comme le Burkina Faso. Elles sont encore très poussées dans le secteur des métiers dites traditionnellement masculins qui demeurent jusqu'à nos jours le domaine des hommes. L'objectif de la présente recherche est d'analyser les facteurs qui limitent l'accès des jeunes filles formées aux métiers du BTP dans la commune de Ouagadougou. Pour identifier ces facteurs, une étude mixte a été réalisée auprès de 61 sujets dans deux centres de formation professionnelle de la ville de Ouagadougou dont 51 filles formées et 10 personnes de ressources. Il ressort des résultats que les facteurs limitant suivants selon le degré de leur emprise : les stéréotypes et préjugés (43,1%) ; conditions difficiles de travail dans le BTP (29,4%) ; la méconnaissance du réseau des employeurs (15,7%) et le harcèlement psychologique et sexiste (11,8%). Pour équilibrer la disparité de genre dans ce métier dit traditionnellement masculin, la recherche suggère une sensibilisation à l'endroit des jeunes filles et l'élaboration de texte juridique au profit de leur insertion dans ces métiers.

Mots clés : condition de travail, facteur limitant, métiers traditionnellement masculins, stéréotypes de genre.

Introduction

Dans bon nombre de pays du monde, les femmes n'ont pas les mêmes possibilités que les hommes de contribuer aux activités économiques et d'en tirer profit (OCDE, 2017). Selon le forum économique mondial,

l'indice mondial de l'écart entre les genres montre que l'écart entre les femmes et les hommes en matière de participation à l'économie mondiale et d'opportunités offertes s'élevait à 42% en 2018. Malgré certains progrès réalisés en matière de promotion des droits des femmes et d'égalité des chances économiques comme l'objectif 5 du développement durable, certaines régions de l'Afrique subsaharienne sont toujours confrontées à des disparités entre sexes et à des préjugés importants dans un certain nombre de domaines d'activités économiques. Le Burkina Faso ne déroge pas à cette règle. Ainsi, pour améliorer la situation de la femme, l'Etat burkinabè a mené des actions stratégiques telles que :

- l'adoption en 1991 d'un plan d'action quinquennal (1991-1995) pour le renforcement du rôle des femmes dans le processus de développement ;
- la création en 1993 de la Commission Nationale de Suivi de Mise en œuvre des Stratégies Nationales et du Plan d'Action pour le renforcement du rôle des femmes dans le processus de développement (CONAPAF) ;
- la création en juin 1997 du Ministère de la promotion de la femme
- l'adoption de la Politique Nationale Genre (PNG) en 2009 avec des axes stratégiques afin de réduire ces inégalités.

En outre, dans la perspective de lutter contre les inégalités dont sont victimes les femmes l'État burkinabè a renforcé son engagement par la ratification et l'adoption d'instruments juridiques tant au plan national, régional qu'international : Nous pouvons citer notamment :

- la constitution de juin 1991 qui reconnaît l'égalité du droit au travail pour tous ;
- la charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée en 1981 et son protocole additionnel relatif aux droits des femmes en Afrique, de 1999 ;
- la convention n°111 de l'OIT contre la discrimination en matière d'emploi et de profession ratifiée en 1962.

Cette inégalité des chances entre les femmes et les hommes a un impact énorme sur la croissance économique en ce sens qu'elle freine la productivité. En effet, selon le rapport sur le développement humain

en Afrique de 2016, les disparités entre les genres coûtent environ 95 milliards de dollars US par an en moyenne à l'Afrique subsaharienne mettant en difficulté les efforts du continent pour un développement humain et une croissance économique inclusifs. Ainsi, atteindre cette égalité hommes-femmes dans l'activité économique permet également de générer des gains économiques considérables pour le pays. Selon MGI (2015), l'égalité d'accès au marché du travail entre les femmes et les hommes pourrait générer jusqu'à 12 000 milliards de dollars au PIB mondial d'ici 2025.

Au Burkina-Faso, les femmes sont victimes de plusieurs inégalités qui commencent depuis la naissance et continuent tout au long de leur vie. Les causes de ces inégalités peuvent être liées aux facteurs sociaux, culturels, religieux, etc. occasionnant ainsi des perceptions et un certains nombres de pratiques discriminatoires dont sont victimes les femmes (MPF, 1991). C'est ainsi qu'elles ont un faible accès à la scolarisation, à l'alphabétisation et à l'emploi. Elles restent la couche la plus touchée par la pauvreté et ayant des mauvaises conditions de vie. Selon EBCVM(2003), 47,1% des femmes sont touchées par la pauvreté contre 45,7% chez les hommes.

Aussi, l'enseignement technique et professionnel voie professionnelle qui mène à l'acquisition de qualification débouchant sur un emploi reste encore très faible au Burkina. En effet, selon les résultats de l'EICVM 2009/2010, seulement 4,5% de la population de 16 à 64 ans a bénéficié de l'enseignement et de formation techniques et professionnels, dont 6,3% d'hommes et 3,1% de femmes. En plus de la faible représentabilité des femmes dans ce domaine, leur choix est plus orienté vers les métiers à forte dominance féminine plutôt que vers des métiers rentables. En effet, pour Caille et al. (cité dans Sylvie COROADO, et Virginie COROADO, 2015, p.23), souligne que si les filles ont tendance à mieux réussir à l'école paradoxalement, elles ont tendance à choisir des filières moins rentables. Pour eux cela s'explique par une mise en place de « stratégies raisonnées », d'un « habitus » et d'une tendance à une sous-évaluation de leurs performances ainsi que le souci d'une articulation vie familiale et vie professionnelle. Cela montre que les femmes s'orientent vers ces filières en raison des normes sociales et des rôles culturellement déterminés et non en raison des facteurs purement économiques.

Latourès (cité dans S. COROADO, et V. COROADO, 2015, p.30), indique que lorsqu'un individu choisit un métier, il pense d'abord aux individus qui vont l'entourer. Il va donc préférer porter son choix vers des milieux professionnels où il a plus de chances de rencontrer des individus de même sexe. Cette orientation différenciée des filles et des garçons crée et maintient la division sexuée du travail qui a pour conséquence une répartition inégale des femmes et des hommes dans les différents secteurs d'activités.

Au Burkina Faso, les femmes sont plus représentées dans les emplois à caractère administratif et commercial, tandis qu'elles sont moins présentes dans les formations techniques ou scientifiques. A ce propos, selon les résultats de l'enquête Emploi-formation (ENEF), les femmes étaient plus représentées au niveau des emplois administratifs et commerciale (19% dans les services fournis à la collectivité, 10,64% banque et affaire immobilières, 7,81% dans le commerce et 6,05% en industrie chimique) (MPF, 1991). En revanche, elles sont moins présentes dans les domaines comme le bâtiment, l'armée, la sécurité, les travaux publics et les industries manufacturières.

Cependant, cette minorité de filles qui emprunte le chemin professionnel majoritairement exercé par les hommes se heurte souvent aux barrières en matière d'embauche, de traitement et d'avancement en milieu de travail. Les femmes formées aux métiers du BTP ne sont pas en marge de cette réalité, ce qui rend difficile leur accès à cet emploi. Cette situation nous amène à nous pencher sur l'accès des jeunes filles aux métiers traditionnellement masculins comme les BTP dont l'objectif est d'analyser les facteurs limitants.

Cette recherche s'articule autour de trois points essentiels à savoir le cadre théorique et la méthodologie, les résultats et la discussion.

1. Le cadre théorique et la méthodologie

1.1. Le cadre théorique

L'approche théorique adoptée pour ce présent article est celle de la théorie du genre. Cette théorie est un concept sociologique qui affirme que l'identité sexuelle est une construction personnelle,

affective, relationnelle et culturelle. Selon ce concept, les différences sociales entre l'homme et la femme ne relèvent en rien de leur corps sexué mais uniquement d'une construction sociale qui leur a assigné des métiers, des rôles, des goûts, des comportements, y compris sexuels. L'environnement social de l'individu, son éducation et sa culture jouent un rôle important dans la construction de son identité sexuelle par l'intégration de représentations stéréotypées qui, au final, conduisent à l'inégalité entre hommes et femmes. Le modèle d'analyse hypothético-déductive nous a permis de rendre la problématique opérationnelle. L'aboutissement de ce modèle est la confrontation des hypothèses aux faits du terrain.

1.2. La méthodologie

La présente étude est mixte. Elle combine à la fois la méthode qualitative et celle quantitative. La zone d'étude est la ville de Ouagadougou, la capitale politique du Burkina Faso. La ville de Ouagadougou est également la capitale économique du pays. L'industrie du BTP représente 78% des entreprises du secteur industriel de la ville et connaissent une croissance de 17% par an. La ville de Ouagadougou compte également plusieurs centres de formation professionnelle mais comme notre population cible étant constituée de l'ensemble des jeunes filles ayant bénéficié d'une formation dans les métiers du BTP, nous nous sommes intéressés à deux centres qui répondent à ces critères. Il s'agit du Centre d'Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO) et de l'Ecole Nationale des Travaux Publics (ENTP).

Nous avons utilisé la méthode d'échantillonnage non probabiliste avec la technique à choix raisonné pour arrêter un échantillon de 61 personnes composé de 51 jeunes filles, 10 personnes ressources 06 responsables de centre, 3 entrepreneurs du secteur des BTP et 1 personnes de la Direction en charge du Genre. Comme méthode d'enquête, nous avons utilisé un entretien sémi-directif auprès des 10 personnes ressources et le questionnaire auprès des 51 jeunes filles. Ainsi les outils de collecte des données ont été le guide d'entretien et le questionnaire.

Pour le traitement, des données quantitatives recueillies à l'aide du questionnaire ont fait l'objet d'un traitement statistique à l'aide des

logiciels Sphinx Plus²-V5 et Excel 2013 et celles qualitatives recueillies par l'entretien par transcription et analyse de contenu.

Carte administrative de la commune de Ouagadougou

2. Les résultats

Les résultats obtenus de cette recherche sur les facteurs limitant l'accès des jeunes filles aux métiers traditionnellement masculin dans la commune de Ouagadougou : cas du BTP montrent que les facteurs identifiés n'ont pas le même degré d'influence. Cette différence de degré d'emprise de ces facteurs nous amène à opter pour une présentation de nos résultats en fonction de leur poids et ce d'une manière croissante à savoir le harcèlement psychologique, la méconnaissance du réseau des employeurs, les conditions difficiles de travail et les stéréotypes

2.1. Le harcèlement psychologique et sexiste

Le harcèlement psychologique et sexiste des jeunes filles dans les métiers du BTP est présent dans la ville Ouagadougou. Il s'observe à

travers les attitudes des collaborateurs envers les jeunes filles avant, pendant et après le temps passé au travail. Ces attitudes se traduisent par des expressions gestuelles, visuelles et verbales. A ce sujet, Bintou affirme que « *certains collaborateurs ou responsable commence par des yeux doux, puis par des paroles à tendance promotionnelles si toutefois on acceptait leur demande* ». Fanta ajoute que « *le harcèlement psychologique et sexiste s'augmente quand on s'habille souvent comme les hommes, laissant de fois nos silhouettes féminines apparaître* ». Le graphique ci-dessus donne un résumé de cette pression psychologique.

Graphique 1: le comportement des collègues envers les jeunes filles

Source : enquête de terrain juin-juillet 2022

15 jeunes filles indiquent qu'elles reçoivent des critiques sur leurs manières de travailler tant dis que 18 affirment qu'elles reçoivent des commentaires sexistes sur les chantiers.

2.2. La méconnaissance du réseau des employeurs

La plupart des jeunes filles interrogées soulignent des difficultés d'insertion dans les métiers traditionnellement masculins comme les BTP malgré la possession des diplômes dans le domaine. Elles notent qu'elles n'ont pas les mêmes chances que les garçons en ce sens que leur connaissance du réseau des employeurs est limitée. « *Les hommes sont des gens de dehors et nous les femmes sont celles du dedans* »

affirme Mariam. En effet, le statut sociologique de la jeune fille ou de la femme et leur comportement à tendance pudique constituent un frein à la maîtrise du réseau des employeurs. En d’autres termes, la division sociologique du travail au Burkina Faso assigne la jeune fille ou la femme aux travaux domestiques limitant ainsi les opportunités de contacts avec les employeurs. Il en est de même de la pudeur, une valeur recherchée par les femmes Ouagavilloises mais qui les rendent souvent timides.

2.3. Les conditions difficiles de travail

Au Burkina Faso, le corps de la femme a une représentation sexuée. « *Le corps féminin doit être svelte, esthétique pour plaire aux hommes et particulièrement à son mari. Elle ne doit pas l’habituer aux travaux pénibles au risque de perdre sa beauté naturelle* » affirme Noraogo, une des personnes ressources. Cette représentation est encore gravée dans la subconscience de certaines jeunes filles qui pensent toujours que les travaux difficiles sont destinés au corps de l’homme. Ce qui limite leur insertion dans le domaine des BTP comme le résume le graphique ci-dessous

Graphique 2 : les conditions difficiles de travail freinent l’accès des jeunes filles aux métiers du BTP

Source : enquête de terrain juillet 2022

41 soit 80, 39% des enquêtées affirment que les difficultés liées aux conditions de travail limitent leurs accès aux métiers du BTP. Il ressort de nos entretiens avec les responsables du BTP que ce milieu a des exigences de travail qui ne sont pas souvent attrayantes pour les jeunes filles. Toujours selon les entrepreneurs, le domaine du BTP exige régulièrement non seulement des déplacements dans des localités ou des provinces loin de la famille, pour l'exécution de certain projet mais aussi les conditions de travail souvent exigeantes avec des horaires à respecter pour les délais d'exécution.

Le responsable de l'AO/BTP affirme que : « *certes les jeunes filles éprouvent des difficultés au début dans la nature des tâches à réaliser mais elles arrivent à s'adapter par la suite ; mais c'est plutôt les difficultés à se faire accepter par les collègues qui constituent véritablement l'obstacle majeurs pour elles* ».

2.4. Les stéréotypes et préjugés

Les stéréotypes liés à l'accès des jeunes filles aux métiers du BTP vont de la division sexuée du travail où les femmes en générale sont destinées aux travaux domestiques, du statut du corps de la femme à la prohibition de la mixité dans certains milieux religieux. L'histogramme ci-dessous donne un aperçu du poids de ces stéréotypes et préjugés.

Graphique 1 : la répartition des enquêtées selon l'impact des stéréotypes de genre sur l'accès aux métiers du BTP

Source : enquête de terrain juillet 2022

47 soit 92, 7% pensent que les stéréotypes liés au genre limitent l'accès des jeunes filles aux métiers de BTP. Les responsables des deux structures de la formation professionnelle sont unanimes sur le fait que les stéréotypes liés aux genres influencent l'accès des filles dans les MTM en général et du BTP en particulier. Un responsable chargé de la formation du CEFPO affirme ceci « *je reçois régulièrement mes*

anciennes apprenantes qui rencontrent des difficultés avec leurs conjoints qui refusent qu'elles continuent d'exercer au milieu des hommes ».

2.5. Le degré d'influence des principaux facteurs identifiés

Le graphique ci-dessous révèle que parmi les principaux facteurs limitant l'accès des jeunes filles au métier du BTP, les stéréotypes et les préjugés sont à la tête avec 43,1% d'influence négative, suivi des conditions difficiles de travail (29,4%), la méconnaissance du réseau des employeurs (15,7%) et le harcèlement psychologique (11,8%).

Graphique 1: perception des jeunes filles sur les raisons qui limitent l'accès aux métiers du BTP

Source : enquête terrain juin-juillet 2022

3. La discussion

La différenciation sociale des rôles peut être envisagée comme un des principes élémentaires de l'organisation de la vie sociale, politique et économique de toute société (Descarries-Bélanger, 1980, p.22). Ainsi, certains rôles et responsabilités sont attribués à des personnes selon qu'elles naissent de sexe masculin ou féminin.

Ces normes préétablies par la société attribuent la façon de faire ou d’agir, des règles non écrites régissant le comportement partagé par la société. ALLARD (1998, p.5), indique que « les normes sociales déterminent les rôles à jouer en société et par le fait, les traits de caractère et les comportements appropriés et acceptables pour les hommes et les femmes ».

3.1. Les stéréotypes liés au genre et l’accès des jeunes filles aux métiers du BTP

L’analyse du tableau I, révèle que 54, 7% sont sans emploi malgré la formation professionnelle reçue. Le parlement Européen (2012), stipule que : « les stéréotypes liés au genre sur le marché du travail continuent à limiter l’accès des femmes à certains domaines, tels que le métier d’ingénieur, de pompier, les secteurs de la fabrication, de la construction, de la menuiserie, de la mécanique, les secteurs techniques et scientifique et les nouvelles technologies, mais limitent également l’accès des hommes aux domaines liés à la petite enfance ». Pour Rabat (2020, p.13), le choix de l’orientation professionnelle des filles ne dépend pas systématiquement de la compétence, mais les rôles de genre influencent fortement ce choix. En effet, la société amène les femmes à ne pas penser uniquement professionnel, mais penser à leur propre famille. Ainsi donc, la pression sociale s’exerce sur les femmes puisque des attentes sont demandées en tant que mère et professionnelle. Le graphique 1, montre que 92, 7% pensent que les stéréotypes liés au genre limitent l’accès des jeunes filles aux métiers de BTP. A cet effet, Kergoat citée par Saladin C. (2019, p.8), indique que « La ségrégation que rencontrent les femmes sur le marché de l’emploi se fonde sur la division sexuée du travail qui est régie par deux principes : le principe de la séparation, selon lequel " il y a des travaux d’hommes et des travaux de femmes ", et le principe de hiérarchie, selon lequel " un travail d’homme vaut plus qu’un travail de femme ” ». Ainsi, les hommes sont chargés de travailler pour assurer la pitance quotidienne et les femmes quant à elles, sont chargées de la responsabilité principale de l’éducation, de l’encadrement et des soins des enfants ainsi que de la réalisation des tâches domestiques.

Certains domaines professionnels sont encore principalement occupés par des hommes. C’est le cas par exemple de l’informatique,

de l'ingénierie, de la construction et des postes de hautes directions Dugre (2006, p.23). Ainsi, certains métiers sont considérés comme « traditionnellement masculins » ou « atypiques » et que les femmes ne devraient pas s'orienter dans ces domaines. Bien qu'ils existent des opportunités dans bon nombre de ces domaines, le nombre de femmes qui s'y engagent reste minoritaire, tandis que les hommes choisissent davantage des sphères professionnelles considérées comme techniques.

L'accès des femmes à l'emploi est l'un des facteurs majeurs ayant modifié irréversiblement les rapports de genre. Il a permis aux femmes de s'émanciper et d'avoir plus de pouvoirs dans les rapports de négociation et par conséquent un statut moins inégalitaire avec les hommes. Cependant, le monde du travail reste encore une scène de production et de reproduction de certains stéréotypes et représentations qui enfrennent la carrière professionnelle des femmes, en comparaison avec celle des hommes. A ce sujet, Saladin (2019) estime que les stéréotypes de genre biaisent le recrutement des femmes. Elle soutient que les profils masculins sont considérés comme plus compétents. Ainsi donc, l'appartenance à une catégorie sociale a une influence sur les décisions. C'est à cet effet que, véronique Rouyer (2014) (cité dans S. COROADO et V. COROADO 2015, p.25) affirme que : « les stéréotypes limitent les possibilités des individus et empêchent les filles d'avoir accès à toutes les possibilités ».

3.2. Les conditions difficiles et l'accès des jeunes filles à l'emploi

Le terme « condition de travail » renvoie à l'environnement dans lequel vivent les travailleurs sur leur lieu de travail. Hazem (2005), définit les conditions de travail suivant trois échelons qui sont : les facteurs indirects, les facteurs représentatifs de l'environnement du travail et les facteurs décrivant les conditions réelles dans lesquelles s'accomplit le travail. Selon l'auteur, les variables indirectes concernent le salaire, la durée de travail et qu'elles ont une influence indirecte sur les conditions de travail. En effet, le salaire procure satisfaction à l'ouvrier et tient lieu de compensation de ces conditions plus ou moins acceptables de travail. En outre, la réduction du temps de travail agit positivement sur les conditions de travail (favorise la conciliation travail et familial). De même, les prestations sociales

facilitent l'intégration des ouvriers dans l'entreprise et améliorent par la même occasion les conditions de travail.

En ce qui concerne l'environnement du travail, il évoque la sécurité, les conditions d'hygiène sur le lieu du travail, la pollution et les risques liés au travail. Pour lui, l'environnement du travail est « un facteur d'influence de première importance des conditions de travail ». En effet, le BTP, est un domaine comportant d'énormes risques qui rendent l'accès peu favorable à tous. Selon un rapport de synthèse du BIT (2004, p.34), « les risques peuvent être liés, par exemple à la manipulation de produits chimiques : ciments, goudron, colorants, peintures, colles etc. A la poussière : sol, terre, ciment, sable, gravier, etc. Au bruit : engins, coups de marteaux, vibrations mécaniques etc. Aux échafaudages, échelles : risque de chutes. A la manipulation d'objet coupant ou pointu. A la manipulation d'objet lourd : sacs de ciment, sable etc. Aux activités d'excavation et de démolition : écroulements, chutes de pierres etc. ».

Enfin, il identifie les conditions de travail au poste, notamment le contenu du travail et les difficultés inhérentes à son exercice. 80, 39% des enquêtées du graphique 2 affirment que les difficultés liées aux conditions de travail limitent leurs accès aux métiers du BTP. Les résultats du tableau II montrent que 19,6% attribuent cette situation de sans emploi des jeunes filles formées à l'instabilité des contrats de travail, 7,8% affirment que c'est pour cause de grossesse. toutes ces déclarations révèlent qu'effectivement en période de grossesse les filles ne peuvent plus se donner à certains travaux pénibles qui peuvent jouer sur le développement du bébé.

Plusieurs travaux de recherche ont abordé les obstacles structurels et culturels à l'intégration des femmes dans l'industrie de la construction, y compris les conditions de travail et d'emploi médiocres et inappropriées, en particulier, les longues journées de travail, l'emploi fragmenté, la persistance des stéréotypes traditionnels et des attitudes sexistes et machistes, les pratiques de recrutement et de sélection discriminatoires basées sur le bouche à oreille plutôt que sur les qualifications et l'absence de possibilités de conciliation travail-vie personnelle (Clarke et al. 2004 ; Wall et Clarke 1996 ; Clarke et Gribling 2008 ; GLA 2007 ; Fielden et al. 2000 ; Sang et Powell 2012).

Le choix d'un emploi qui s'écarte des normes sociales et des rôles de genre est sanctionné de différentes façons, allant de la désapprobation des parents ou de l'entourage des parents ou de l'entourage social à la discrimination et au harcèlement sexuel ou sexiste de la part des supérieurs, des professeurs et /ou les collègues de travail (Dainty et al.2004). Les femmes ayant choisi de faire carrière dans les métiers "traditionnellement masculins" rencontrent des difficultés avec les hommes de ce milieu qui ont quelque fois le sentiment que leur identité est ébranlée et se montrent réticents voire offensants et violents lorsqu'elles accèdent à des espaces qu'ils considèrent comme réservés à des secteurs ou professions masculinisés (Akerloff et Kranton, 2000). Certains métiers du domaine nécessitent la force physique, la résistance dans le travail mais également prouver sans cesse qu'elles sont tout aussi capables que les hommes. En effet, les femmes exerçant dans les domaines non traditionnels sont souvent confrontées à un manque de confiance de leur aptitude et pour cela elles sont contraintes de réaliser des efforts bien plus importants, de déployer davantage d'énergie dans le cadre professionnel, pour être reconnues dans leur métier. C'est ce que Kanter a appelé « l'effet démonstration » : les femmes doivent étudier ou travailler bien plus que leurs collègues masculins pour faire valoir leurs compétences (Kanter 1997). Ces comportements rappellent aux femmes qu'elles ne sont pas à leur place et qu'elles transgressent les frontières sociales établies, ce qui occasionne parfois des tentatives de réorientation vers des activités qui sont supposées être « leur voie ».

A ce sujet, Appert (1993), dans les conclusions de son étude auprès des filles formées à des métiers « non traditionnellement féminin » affirme que lorsque le métier demande moins de force physique et se rapproche des conditions d'exercice des métiers dit féminin, elles résistent plus. Duru Bellat, Van Zanten (1999) cité dans Batt A. (2005), déclarent que « Les femmes formées à un métier masculin ne sont qu'environ un tiers à exercer le métier appris cinq ans après leur sortie de l'école. Au-delà de fréquentes déqualifications à l'embauche, jouent également des difficultés d'adaptation aux conditions de travail et à un univers essentiellement masculin ».

Conclusion

En abordant le sujet : « Les facteurs limitant l'accès des jeunes filles à des métiers traditionnellement masculins dans la commune de Ouagadougou : cas des métiers du bâtiment et des travaux publics », nous nous sommes posé la question suivante : « *quelles sont les facteurs qui limitent l'accès des jeunes filles formées aux métiers du bâtiment et des travaux publics dans la commune de Ouagadougou ?* »

Pour répondre à cette question de recherche, nous avons émis l'hypothèse principale selon laquelle : « l'accès des jeunes filles formées aux métiers du bâtiment et travaux publics est limitée par les stéréotypes et les conditions difficiles de travail dans ces métiers ». Pour bien analyser cette hypothèse nous avons émis les hypothèses spécifiques suivantes :

Les stéréotypes liés au genre constituent des barrières à l'accès des jeunes filles dans les métiers du BTP

Les conditions difficiles de travail dans les métiers du BTP sont un facteur limitant l'accès de ces jeunes filles aux métiers de BPT.

Des résultats de notre recherche, il ressort que les jeunes filles font face à la résistance masculine quant à leur intégration dans les métiers traditionnellement masculins et en particulier celui du BTP. Cette résistance est due en grande partie aux stéréotypes liés au genre ainsi que les rôles sociaux qui leurs sont assignées. En plus de ces difficultés s'ajoutent les conditions difficiles de travail dans le secteur du BTP qui freinent leurs volontés de faire carrière dans ces métiers. En effet, les heures de travail ne sont pas stables, les déplacements d'un chantier à un autre, mais également les obstacles relationnels au sein de l'entreprise auxquelles elles doivent faire face. Ces données confirment nos hypothèses de recherche sont confirmées et les objectifs attendus de présente étude sont aussi atteints. Au delà de ces résultats nous pouvons explorer une recherche sur la question des femmes responsables et milieu professionnelle.

Références bibliographiques

Anne Croteau (1995), *stéréotypes sexuels et niveau d'estime de soi en tant qu'obstacles à la carrière chez des femmes ingénieures*, Université du Québec à Trois-Rivières.

Ariel Batt (2020), *les stéréotypes de genre en science : comment les comprendre, comment intervenir* Paris.

Béatrice Majnoni d'Intignano (1997), « *Egalité entre femmes et hommes : aspect économique* » Conseil d'analyse économique, paris.

BIT (2004), *emploi et condition de travail dans le secteur Bâtiment et travaux publics ;*

Catherine Saladin (2019), *les femmes dans les métiers scientifiques et techniques : une étude exploratoire*, mémoire de master en socio-économie, université de Genève.

Céline Capt (2008), *influence de nos représentations sur le genre dans nos actions quotidiennes*, Haute Ecole de Travail Social.

Chrisophine Ouédraogo (2009), *Insertion professionnelle des jeunes femmes formées aux métiers traditionnellement masculins*, mémoire Conseiller de Jeunesse INJEPS OUAGADOUGOU.

Marie Allard (1988), *Attitudes envers les rôles sexuels chez les femmes au foyer, les femmes exerçant des professions et métiers traditionnels et non traditionnels*, mémoire de maîtrise en psychologie, université du Québec à Trois-Rivières.

Sylvie Coroado et Virginie Coroado (2015), *Représentation des métiers, stéréotypes et orientations sexuées*, Mémoire de master en science de l'éducation, Université Paris Est Créteil.

Prise en charge des fractures infantiles par la médecine traditionnelle dans le département du Mayo-Louti, Région du nord Cameroun.

Moukouba

Doctorant En Sociologie

*Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines
Université de Maroua, extrême-nord, Cameroun
moukoubalamou@gmail.com*

Résumé

Les fractures infantiles constituent véritablement un problème de santé publique. Selon l'OMS (2008), elles représentent près de 25% des traumatismes chez l'enfant. En Afrique, le rôle prépondérant de la médecine traditionnelle et singulièrement des tradi-praticiens dans la prise en charge de ces fractures n'est plus à démontrer. Dans le cadre de ce travail, il est question de comprendre pourquoi les populations font préférentiellement recourt à la médecine traditionnelle pour les cas de fractures infantiles mais aussi, montrer comment les tradi-praticiens se déploient pour les soigner chez les enfants. Pour mener ce travail de recherche, l'ethnométhodologie d'Harold Garkinkel a servi de base d'explication théorique. Pour la collecte des données empiriques, la technique qualitative a été mise à contribution grâce à l'observation directe et aux entretiens semi-directifs. Au terme de cette démarche, il ressort que dans le Département du Mayo-Louti, les cas de fractures infantiles très récurrentes sont pris en charge efficacement par la médecine traditionnelle. Les praticiens de cette discipline utilisent à la fois les techniques traditionnelles et modernes pour traiter tous les types de fractures et qui, par ailleurs sont accessibles à tous.

Mots clés : Fracture infantile, Prise en charge, Médecine traditionnelle, Mayo-Louti.

Abstract

The child fractures are seriously public health problem. They represent about 25% for child traumatism. In Africa, the most important role of the traditional medicine in taking charge of child fracture is not been demonstrate. In the case of this work, the question is to understand why the population prefer to go for traditional medicine for case of child fractures? Also, show how traditional medicine does for taking in charge the child fracture? Ethnomethodology, the sociological theory developed by Harold Garfinkel, had been used to explain this work. For data collection, the qualitative technic had been used by direct observation and semi-direct interview. At the end of this research, the recurrent cases of child fractures are taking in charge by traditional medicine. The practitioners of traditional medecine use at the

same time the traditional and modern methods for all types of fractures. The traditional medicines are accessible for all the population.

Key words: Child fracture, taking in charge, traditional medicine, Mayo-Louti.

Introduction

Selon l’OMS (2008), des centaines de milliers d’enfants meurent chaque année des suites de traumatismes ou de violence, et des millions d’autres doivent endurer les séquelles dues aux accidents des os tels que les fractures. Les enfants victimes des fractures restent traumatisés parfois tout au long de la vie à cause de la mauvaise prise en charge desdites fractures. Ainsi, les fractures représentent 10 à 25% des traumatismes chez l’enfant et occupent une grande place dans les urgences avec une prévalence oscillant entre 90 et 95% ce qui constituant ainsi un véritable enjeu de santé publique (Degila, 2013). Une fracture renvoie à « une rupture de la continuité d’un os. Cela peut aller d’une simple fissure osseuse sans déplacement, jusqu’à une fracture comminutive » (OMS, 2008). En Afrique de l’Ouest, on retrouve plusieurs types de pratiques thérapeutiques, prodiguées principalement par les mères en cas de maladies de leurs enfants. Il est observé que les populations font de nombreux « va-et-vient » entre la médecine traditionnelle et la biomédecine, entre la pharmacopée et la pharmacie. La médecine traditionnelle connaît depuis quelques années un regain d’intérêt et occupe une place importante dans les politiques de santé. Environ 80% de la population surtout en milieu rural fait généralement recours à elle, comme alternative aux problèmes d’accessibilité aux soins et aux médicaments de la médecine moderne. D’après la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant qui désigne ce dernier comme étant « tout être humain âgé de moins de 18 ans ». Les autres concepts relatifs aux enfants sont toutefois dynamiques et dépendent des contextes et des Etats. Dans la même veine, l’enfance est une construction sociale dont les contours varient selon les époques et la géographie, et ces variations ont une incidence sur la vulnérabilité aux traumatismes (OMS, 2008).

Deux questions de recherche constituent le fil conducteur de ce travail :

- Pourquoi les populations font-elles recours à la médecine traditionnelle pour la prise en charge des fractures infantiles?
- Quels sont les types de fractures pris en charge au niveau des tradi-praticiens ?

Les hypothèses formulées à ces questions sont :

- Les populations font recours à la médecine traditionnelle non seulement à cause de leurs moyens financiers limités la prise en charge des cas de fracture à la médecine conventionnelle mais aussi à cause de la qualité de services rendus par la médecine traditionnelle ;
- Les tradi-praticiens prennent en charge les fractures simples.

Cette étude de recherche est faite dans la ville de Guider, Département du Mayo-Louti, Région du Nord Cameroun, ce représente ainsi le terrain de l'enquête. Le Département du Mayo-Louti fait partie des quatre départements que compte la région du Nord Cameroun. Il comprend trois (03) Arrondissements : Arrondissement de Figuil, Arrondissement de Guider et Arrondissement de Mayo-Oulo. Le Département du Mayo-Louti s'étend sur une superficie de 4162 km² pour une population d'environ 430 542 habitants, soit 103 habitants par km². C'est une zone tampon entre le Tchad à l'Est et le Nigeria à l'Ouest, limitée au Nord par la Région de l'extrême-Nord et au Sud par le Département de la Bénoué. L'on y retrouve plusieurs groupes ethniques à l'instar des guidars, des dabas, des peulhs, des mambayes des falis, des kangou, des moundang, des guiziga, des toupouris,... (Bucep, 2005).

Sur le plan méthodologique, l'ethnométhodologie d'Harold Garfinkel a servi de base théorique. Cette théorie selon l'auteur, est « la recherche empirique des méthodes que les individus utilisent pour donner sens et en même temps accomplir leurs actions de tous les jours : communiquer, prendre de décisions, raisonner... » (Coulon Alain, 2014). L'ethnométhodologie est donc une théorie sociologique qui s'est dotée, avec Garfinkel, d'un vocabulaire nouveau. On y retrouve ainsi les termes empruntés d'ailleurs comme « l'indexicalité », « la réflexivité » et la notion de « membre ». Pour Garfinkel, l'étude ethnologique traite « les activités pratiques, les

circonstances pratiques et le raisonnement pratique, comme des sujets d'études empiriques. En accordant aux activités banales de la vie quotidienne la même attention qu'on accorde habituellement aux événements extraordinaires, on cherchera à les saisir comme des phénomènes de plein droit », (op-it). Comme théorie sociologique qui s'intéresse aux pratiques locales, aux savoirs locaux, l'ethnométhodologie a constituée, dès les années 1960, un courant de premier plan pour la sociologie américaine, mobilisant un grand nombre de chercheurs et d'étudiants autour de la figure d'Harold Garfinkel. Elle met en exergue les savoirs locaux dans la recherche empirique. Son originalité réside dans l'intérêt qu'elle porte aux actions routinières des membres d'une société.

L'ethnométhodologie est donc l'étude des « ethnométhodes », c'est-à-dire que les populations locales ont des techniques propres pour résoudre leurs problèmes de façon endogène. Dans le cadre de la prise en charge des fractures infantiles, les populations locales utilisent des techniques locales dans la prise en charge des victimes. Il s'agit des savoirs locaux mis en œuvre pour guérir ou soulager les patients. Ces techniques sont, pour le commun des mortels, des pratiques banales mais qui méritent une attention particulière dans l'analyse de la prise charge des fractures infantiles. Le recours préférentiel des populations aux méthodes traditionnelles ou à l'ethnométhode sera ainsi analysé sous le prisme de cette théorie qui met au premier plan ses savoirs locaux dans l'analyse anthropologique et sociologique. « L'ethnométhodologie comme une sociologie praxéologique » (Philippe Amiel, 2010), il s'agit de l'analyse pratique des interactions sociales au sein d'une société. Les populations du Département du Mayo-Louti de manière générale à l'instar de celles du bassin du Lac Tchad sont, comme toutes les sociétés africaines, encrées dans les pratiques culturelles pour la prise en charge de nombreuses pathologies comme celles des fractures infantiles et dont l'importance est clairement démontrée à partir de cette théorie sociologique.

Pour mener cette étude, nous avons fait recours à la technique qualitative qui repose sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. La recherche documentaire a permis de renseigner sur les écrits scientifiques antérieurs à ce sujet. Elle a également permis de problématiser le sujet de ce travail de recherche et de rendre

scientifique le problème social observé. Quant aux enquêtes du terrain, elles ont permis de recueillir les données du terrain auprès des enquêtés. A ce niveau, l'observation directe où l'on a porté une attention soutenue de la pratique des soins traditionnels, les matériels utilisés et les interactions entre les différents acteurs en place. Les entretiens semi-directifs auprès des professionnels de la médecine traditionnelle encore appelés tradi-praticiens d'une part, et des victimes ou proches de ces derniers d'autre part ont été menés, ce qui a permis de recueillir les informations nécessaires à la compréhension du sujet auprès de ces personnes ressources. Il s'est agi en effet des entretiens réalisés avec trois tradi-praticiens dans le Département du Mayo-Louti, plus précisément dans les localités de Sorawel, Beli et Djek-Djek dans l'Arrondissement de Mayo-Oulo, mais aussi des entretiens avec certains patients ou victimes/entourages des fractures infantiles chez les tradi-praticiens.

Les guides d'entretien et la grille d'observation ont constitué l'essentiel de matériel de l'enquête. Les données récoltées sur le terrain ont permis de faire des interprétations, d'arriver à des conclusions, à la confirmation des hypothèses de départ ceci grâce à l'analyse du contenu qui est définie comme une technique de recherche fondamentale en sciences sociales consistant à analyser les différentes données empiriques en vue de les rendre intelligibles. C'est donc une technique grâce à laquelle le chercheur parvient à convertir les matériaux bruts en des données pouvant être traitées scientifiquement. Pour Berelson (1986) : « c'est une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative, du contenu manifeste des communications, ayant pour but de les interpréter ».

Résultats et discussions

I- Carte sanitaire du Département du Mayo-Louti

Le Département du Mayo-Louti, sur le plan sanitaire, est subdivisé en quatre (04) Districts de Santé. Un District de santé est, dans la nomenclature adoptée par les Etats à Alma Ata en 1978, un territoire, de population responsable de la mise en œuvre des

politiques de la santé. Un District de santé comprend une équipe de gestion de district pour assurer une offre globale de soins promotionnels, des formations sanitaires publiques et privées à buts lucratifs et non lucratifs, la communauté et les ménages ou population (OMS, 2021). Le Département du Mayo-Louti comprend : le District de Santé de Guider, le District de Santé de Golombé, le District de Santé de Figuil et le District de Santé de Mayo-Oulo.

- ***District de Santé de Figuil***

Le District de Santé de Figuil est composé de quatorze formations sanitaires publiques et privées. On y trouve comme formation sanitaire, l'hôpital de District à Figuil (HDF), le CSI de Badadji, le CSI de Batao, le CSI de Bidzar, le CSI de Biou, le CSI de Djougui, le CSI de Figuil, le CSI de Kong-Kong, le CSI de Lam, le CSI de Pelgué et le CSI de Djabe. A cette liste s'ajoute les Centres de Santé privés de Lam Catholique et celui de Karewa. L'ensemble des formations sanitaires couvre **ainsi** onze (11) aires de santé pour toute l'étendue de l'Arrondissement de Figuil.

- ***District de Santé de Guider***

Le District de Santé de Guider comprend un hôpital de District érigé en hôpital régional annexe de Guider et 24 Centres de Santé Intégrés dont 18 du secteur Public et 05 du secteur privé, pour une couverture totale de 22 Aires de Santé (entretien avec un responsable de District de santé, Guider le 11/12/2020).

- ***District de Santé de Golombé***

Le District de Santé de Golombé est constitué d'un Centre Médical d'Arrondissement à Tchontchi-Golombé et six (06) Centres de Santé Intégrés à savoir : le CSI de Babouri, le CSI de Bissoli, le CSI de Djabi, le CSI de Sorawel, le CSI de Sossilim et le CSI de Tchontchi, tous du secteur Public couvrant six aires de Santé du Service de santé du District de Golombé. Il faut noter que ce District de Santé ne dispose pas d'un hôpital de District. La plus grande structure de soins est le Centre Médical d'Arrondissement classé parmi les formations sanitaires de la cinquième catégorie, c'est pour dire qu'il n'existe pas dans le District de santé de Golombé un service d'urgence encore moins un plateau technique approprié pour la prise en charge des cas d'urgence comme les cas des fractures.

- *District de Santé de Mayo-Oulo*

Le District de Santé de Mayo-Oulo comprend un hôpital de District à Mayo-Oulo et 11 Centres de Santé Intégrés dont tous du secteur Public pour une couverture totale de 09 (neuf) Aires de Santé.

En somme, malgré cette multitude de formations sanitaires dans la zone d'étude, il n'existe pas une seule formation ayant un plateau technique et un personnel qualifié dans la prise en charge des fractures infantiles. Les dispositifs mis en place ne permettent que d'administrer les premiers soins relatifs aux pansements des blessures et le service de radiographie. Il faut noter aussi que ce dernier service n'est toujours pas opérationnel. De temps en temps ces installations tombent en panne ce qui multiplie les cas de références au niveau des formations sanitaires de niveau supérieur tels que Garoua ou même à Yaoundé. Un patient témoigne en disant :

Quand mon enfant a eu cet accident, nous sommes venus ici mais même la radio était en panne, on nous a référés à l'hôpital régional de Garoua. Après la radiographie, le médecin nous a dit que cette fracture nécessite une opération, mais on doit aller à Maroua rencontrer le spécialiste pour cette opération si vous avez de l'argent. (Entretien avec, Saliou, 48 ans, Parent d'un enfant fracturé, Béli, Mars 2023).

Ceci n'est pas un cas isolé pour les différents cas de fractures rencontrés dans la zone d'étude. Pour la prise en charge des cas de fractures par la médecine moderne, le moyen le plus utilisé est la chirurgie orthopédiste, effectuée par des spécialistes qui malheureusement n'existent pas au niveau des formations sanitaires du Département du Mayo-Louti. L'on doit par conséquent parcourir au moins 100 Km (Garoua ou Maroua) pour bénéficier de la prise en charge au niveau des formations sanitaires modernes, par un spécialiste en la matière. Au bout de compte, les populations n'ont pas d'autres choix que de se tourner vers la médecine alternative, d'où la prééminence des tradi-praticiens dans la prise en charge des fractures infantiles dans le Département du Mayo-Louti.

II- Accessibilité aux soins

Les victimes des fractures sont dirigées préférentiellement vers la médecine traditionnelle qui est plus accessible en termes de disponibilité, du coût des prestations et de la durée guérison relativement courte. C'est d'ailleurs ce qui explique l'affluence chez l'un des tradi-praticiens de la localité de Sorawel qui est disponible et reçoit à son domicile 24h/24 des patients de tous les horizons. Dans la même veine, une tradi-praticienne à Béli a même aménagé une structure où elle interne les cas nécessitant une immobilisation. Elle reçoit également les patients tous les jours et à toutes les heures de la journée dans son domicile. Quant à celui de la localité de Djek-Djek, il est plus mobile et assiste ses patients dans leur domicile, c'est-à-dire se déplaçant vers les patients. Cette mobilité le rend difficile à saisir mais il reste cependant disponible dès que l'on réussit à le joindre par téléphone par exemple. Pour ce qui le concerne, deux possibilités s'offrent pour bénéficier de ses services :

- La première possibilité consiste à aller le chercher et payer son déplacement pour les premiers soins et les autres soins,
- La deuxième possibilité est de l'avoir au téléphone à travers un numéro qu'il met d'ailleurs à la disposition de toutes les personnes qui sollicitent ses prestations.

Les coûts de la prise en charge varient ainsi selon les cas, mais aussi selon la bourse des patients. Dans la plus part des cas, le patient ne verse aucun frais jusqu'à la guérison totale. Cependant, certains patients donnent des avances symboliques. D'ailleurs, les montants versés sont considérés comme des « motivations ». C'est dire que le travail des tradi-praticiens s'apparente à une œuvre de charité où ils ne vivent que des dons des patients reconnaissants au terme de leur traitement. Il n'existe aucune grille tarifaire en la matière. Pour certains par contre, le patient doit payer le coût de transport en aller et retour, c'est le cas des tradi-praticiens mobiles. Dans tous les cas, les tradi-praticiens réclament le remboursement des frais des outils et le déplacement, car, « il nous faut faire des déplacements sur des longues distances, parfois même hors du pays pour aller chercher certaines

écorses » (Entretien avec un tradi-praticien, 68 ans, Sorawel, 2023). C'est dire que les patients contribuent même de façon symbolique comparativement aux prix pratiqués au niveau de la médecine moderne en matière de prise en charge des fractures.

III- Transmission des savoirs en médecine traditionnelle

Les savoirs et techniques de prise en charge des fractures varient d'un tradi-praticien à un autre. Pour certains, à l'instar de Mal Hassan de Sorawel, c'est un leg familial qui, cependant, ne saurait être un acquis pour tous les enfants de la lignée. D'ailleurs « ce sont les difficultés de la vie qui ont fait à ce que je commence à pratiquer ce travail de mes parents » (Entretien avec un tradi-praticien, 68 ans, , Sorawel, 2023). Selon les déclarations de ce tradi-praticien, l'on acquiert les savoirs traditionnels par imitation chez les parents, mais aussi à cause des difficultés à s'insérer dans la vie active où l'on est parfois obligé d'intégrer le métier des parents. Pour d'autres tradi-praticiens, c'est après avoir consommé des produits que l'on peut exercer ce métier. Une tradi-praticienne affirme que : « c'est après avoir mangé ce produit, et il a fallu que je m'installe dans ma propre maison, que j'ai commencé à pratiqué. Celui qui m'a donné le produit m'a dit de ne pas encore exercé tant que je suis chez quelqu'un (mon mari). C'est donc après le décès de mon mari que je suis rentrée m'installer ici à Béli » (Entretien avec une traditipratitienne, 64 ans, Tradi-pratitienne, Béli, 2023).

Dans d'autres cas, les savoirs dans les pratiques traditionnelles demeurent un héritage ancestral transmis des ascendants aux descendants. Ce dernier cas est plus courant dans l'acquisition des savoirs locaux. Il est donc de coutume que les pères transmettent leurs savoirs à leurs enfants. La pratique revient donc effectivement à la décision finale de chaque enfant qui peut pérenniser ou non la pratique des activités de leurs parents. Si Mal Hassan confirme avoir reçu cette pratique de ses parents, il n'est pas pour autant l'enfant unique de sa famille, mais demeure aujourd'hui le seul à assumer la continuité de cette activité dans sa famille. C'est dire donc qu'il y'a une sorte de choix de la nature sur les individus pouvant pérenniser les pratiques traditionnelles dans une société.

En tout état de cause, la transmission des savoirs au niveau de la médecine traditionnelle varie d'une personne à une autre, d'une famille à une autre. Dans certains cas, il s'agit des legs des parents, mais dans d'autres cas c'est une acquisition à travers l'initiation ceci après avoir consommé certains produits traditionnels ayant un pouvoir.

IV- Outils et techniques utilisés pour la prise en charge des fractures infantiles

Les outils utilisés dans la prise en charge des fractures infantiles chez les tradi-praticiens sont de deux ordres : les outils modernes et les outils traditionnels

- Les outils modernes auxquels font recours les tradi-praticiens dans la prise en charge des fractures infantiles sont constitués des éléments suivants : les bandes, et le résultat de la radiographie, notamment les clichés ;
- Quant aux outils traditionnels, l'on retrouve : le baume naturel issu des « huiles rares », des tiges de mil pour certains cas (fracture au niveau du bras, du tibia ou de la cuisse, les ficelles traditionnelles (écorces des bois), etc.

Les techniques utilisées chez les tradi-praticiens sont entre autres le massage avec ou sans produits, mais pour la plupart des cas, la main du tradi-praticien est embaumée d'un produit doté des caractéristiques thérapeutiques. Pour Mal Hassan, « ce produit utilisé pour masser la partie fracturée est doté de pouvoirs surnaturels des génies qui permet de rassembler même les os broyés » (Entretien avec Mal Hassan, tradi-praticien, 68 ans, Sorawel, 2023). Les tradi-praticiens rencontrés dans le cadre de ce travail ont toujours utilisé des produits issus de la nature pour embaumer les parties atteintes de fractures. Quelques exercices d'étirement sont faits pour remettre les os en place avant d'immobiliser le membre ou la partie du corps affectée.

V- Causes et Type de fractures infantiles pris en charge par la médecine traditionnelle et délai de guérison

1- Causes des fractures

Il faut dire d'emblée que les causes des fractures sont multiples et variées. La tranche des plus jeunes ont constitué la cible principale de cette étude et les causes les plus courantes sont entre autres les divers jeux, les accidents de la voie publique ou AVP, les accidents dues aux chutes lors des escalades (arbres ou barrières), etc. Pendant cette tranche d'âge (4-18 ans) le squelette humain est encore fragile et en pleine croissance, le moindre choc entraîne inévitablement une fracture au point de contact. (Dégila, 2013). A l'école, au quartier ou au village, les enfants, pendant les interactions physiques sont buttés aux chocs qui engendrent dans certains cas des fractures. Aussi, sur la voie publique, les conducteurs de moto notamment, par leur conduite peu responsable renversent au passage les enfants parfois sur le chemin de l'école.

2- Typologie des fractures

Une fracture est par définition une rupture de la continuité d'un os. On peut y trouver une fissure, une fracture ouverte, une fracture fermée etc. Les fractures ont par ailleurs des caractéristiques et des évolutions très différentes en fonction de leur localisation sur la partie du corps (os plats, os longs, os courts). Les tradi-praticiens prennent en charge « tous ces types » de fractures (simples ou complexes). Waldaraï, tradi-praticienne installée à Béli (Guider) reçoit ses patients venant de toutes les régions du Cameroun comme Garoua, Guider, Douala, Yaoundé et Maroua mais aussi des autres pays voisins tels le Tchad, le Gabon, la République Centrafricaine et le Nigéria. Les patients présentent des types variés de fractures au niveau du tibia, de la cuisse, des côtes, du crâne, de la mâchoire... Elle affirme d'ailleurs que « nous traitons tous les cas de fractures, même si les os sont broyés, la reconstitution est automatique avec les produits que nous appliquons » (Entretien avec une tradi-praticienne, 64 ans, Béli, 2023). Il est des cas dont la médecine moderne n'a pas pu remédier et que les tradi-praticiens ont permis aux victimes de

recouvrer leur mobilité. Adji raconte le cas de son enfant qui, « aujourd’hui commence à faire usage de ses jambes alors qu’à l’hôpital, on a dit qu’il n’y a pas d’autres solutions que d’amputer la jambe, nous avons décidé de venir ici et je vois qu’on a bien raison de choisir la médecine traditionnelle » (Entretien avec un parent victime, 49 ans, Béli, Mars 2023). Des cas complexes rencontrés au niveau des tradi-praticiens montrent également que la médecine traditionnelle réalise de bonnes avancées dans la prise en charge des fractures infantiles.

3- Délai de guérison d’une fracture infantile

La guérison est fonction du type et de la discipline du patient. Pour les enfants, la guérison est perceptible à partir de la deuxième semaine. Cependant, il existe « des enfants très agités mais si les parents parviennent à le mobiliser, au bout de deux semaines, apparaissent déjà des soudures des os » (Idem). Dans tous les cas, au bout d’un mois pour les enfants, la guérison est complète. Tout dépend donc du stade où des conditions dans lesquelles les patients arrivent ici. Car, il faut signaler que les victimes ou leurs proches arrivent parfois « après plusieurs tâtonnements dans les quartiers » (Idem).

Conclusion

Les fractures infantiles constituent un véritable problème de santé publique dans le Département du Mayo-Louti comme partout ailleurs. Elles sont d’ailleurs considérées comme des cas d’urgence médicale car, une négligence peut entraîner une invalidité à vie, voire le décès. La prise en charge de celles-ci par la médecine moderne n’est toujours pas à la portée des populations aux ressources financières limitées, mais également la distance et la disponibilité du plateau technique des hôpitaux. La médecine traditionnelle ou médecine alternative vient ainsi compenser, voire améliorer les besoins des populations victimes des fractures infantiles dans le Département du Mayo-Louti. Le recours préférentiel des populations à la médecine traditionnelle se justifie ipso facto par leur accessibilité et le coût très abordable du traitement, mais aussi au temps relativement court pour la guérison. Ces tradi-praticiens utilisent à la fois les outils modernes

et traditionnels. Les victimes des fractures infantiles rencontrées au niveau des tradi-praticiens viennent de tous les horizons de la zone d'étude et bien au-delà. Plusieurs types de fractures sont enregistrés et les victimes y trouvent satisfactions. La contribution de la médecine traditionnelle dans la prise en charge des cas de fractures infantiles est d'une importance capitale.

Références bibliographiques

Amiel Philippe, (2010), *Ethnométhodologie Appliquée : Éléments De Sociologie Praxéologique*, Les Presses Du Lema, Laboratoire D'ethnométhodologie Appliquée

Berelson Bernard, (1986). *L'analyse de contenu, Recherche sociale : De la problématique à la collecte des données*, Paris : PUQ.

Bucrep, (2005), *Recensement Général de la population et de l'habitat du Cameroun*

Coulon Alain, (2014), *L'ethnométhodologie*, Paris, PUF, 6^e Edition.

Issa Diallo, *Perception des modes de prise en charge de la fracture osseuse par un tradithérapeute de la commune du Mandé*, Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique, Volume 4

Loriol Marc, (2006), *Séminaire de sociologie de la santé*. Engineering school. Ecole du service de santé des Armées 2007-2008.

Nga Ndongo, Valentin, (2015). *Leçons de Sociologie Africaine*, Paris : L'Harmattan.

OMS, (2008), Rapport mondial sur la prévention des traumatismes chez l'enfant.

OMS, (2015), Rapport de la situation sur la sécurité routière dans le monde.

OMS, (2015), Statistiques Sanitaires Mondiales.

OMS, (2021), l'OMS et la revitalisation des districts de sanitaires.

Sèdjro Gildas Degila (2013), *Etude épidémiologique clinique et thérapeutique des fractures de l'extrémité distale du radius chez l'enfants de 0-15 ans dans le service de chirurgie orthopédique et de traumatologie*, Université des sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako.

Représentations sociales du loisir chez les habitants de la commune d'Abobo (Côte d'Ivoire)

Moustapha SYLLA

*Institut National de la Jeunesse et des Sports d'Abidjan, Côte d'Ivoire
syllahmoustapha@yahoo.fr*

Faisatou LIASSOU

Institut National de la Jeunesse et des Sports d'Abidjan, Côte d'Ivoire

Résumé

Notre étude a pour objectif d'appréhender la vision que les habitants de la commune d'Abobo ont des représentations sociales du loisir. Pour réaliser cet objectif, nous nous sommes appuyés, sur la théorie du noyau central. Selon cette théorie, toute représentation est constituée de noyau central et d'une périphérie. Pour repérer les habitants de la commune d'Abobo, nous avons utilisé comme outil de recueil d'un questionnaire d'évocations hiérarchisées administré à un échantillon de 150 individus.

Le contenu du noyau de la représentation sociale du loisir des habitants de la commune d'Abobo varie en fonction de l'âge et du genre. Concernant l'âge le contenu du noyau de la représentation des jeunes est différent de celle des adultes et du genre. Bien que notre recherche est permis de repérer la structure de la représentation sociale du loisir chez les habitants de la commune d'Abobo, d'autres études doivent la prolonger. En effet, nos travaux ne constituent qu'une approche du système représentationnels. L'exploitation du questionnaire et l'analyse des résultats ont montré la nécessité de concevoir d'autre autres outils de recueils de données permettant de mieux affiner les résultats. Au regard de nos résultats, il est souhaitable d'encourager les personnes qui hésitent encore à se lancer dans la pratique des loisirs à travers les sensibilisations et offrir une meilleure représentativité du loisir.

Abstract

Our study aims to understand the vision that the inhabitants of the commune of Abobo have of social representations of leisure. To achieve this objective, we relied on the theory of the central core. According to this theory, any representation is made up of a central core and a periphery. To identify the inhabitants of the commune of Abobo, we used as a collection tool a questionnaire of hierarchical evocations administered to a sample of 150 individuals.

The content of the core of the social representation of leisure of the inhabitants of the commune of Abobo varies according to age and gender. Regarding age, the content of the core representation of young people is different from that of adults and gender. Although our research is able to identify the structure of the social representation of leisure among the inhabitants of the commune of Abobo, other studies must extend it.

Indeed, our work constitutes only one approach to the representational system. The use of the questionnaire and the analysis of the results showed the need to design other data collection tools to better refine the results. In view of our results, it is desirable to encourage people who are still hesitant to engage in leisure activities through awareness-raising and to offer better representation of leisure activities.

Introduction

Le loisir vient du mot latin *licéré* qui veut dire « être permis où être ». De ce terme découle le mot français loisir qui signifie à l'origine temps libre et les mots anglais liberty et License qui se réfèrent à l'origine à une immunité contre les obligations publiques. Le loisir a été abordé comme un temps libre notamment par (J. Dumazedier, 1962). Pour cet auteur, le loisir est « un ensemble d'activités auxquelles l'individu s'adonne de plein gré, soit pour se divertir, soit pour développer son information ou une formation désintéressée, pour sa participation sociale volontaire ou sa libre capacité créatrice, après s'être dégager de ses obligations professionnelles, familiales et sociales. » (P.28).

Le loisir aide à relaxer, à maintenir la bonne forme physique, la santé mentale, et contribue au développement de relations avec d'autres personnes dans la société. (K. Henderson et D. Sessom, 1994). En raison de ses bienfaits, la charte de loisirs élaboré par l'Association Internationale du Loisir et de la Récréation en 1967 stipule dans son préambule que « Tout homme a droit loisir ». A cet effet, il est reconnu comme un droit fondamental par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée par l'Organisation des Nations Unies, le 10 Décembre 1948. Le loisir se pratique par tout le monde, il diffère selon l'âge et le genre. Il peut se pratiquer à tout moment.

Nous constatons depuis quelques années une ruée des opérateurs économiques exerçant dans le domaine du loisir vers la commune d'Abobo. En effet nous notons la construction de plusieurs pâtisseries et boulangeries telles « Paris baguettes », les « maquis », « bars », la construction de supermarchés, l'aménagement d'espaces de détente, d'espaces dédiés à la culture tels que le Centre d'Action Culturelle d'Abobo (CACAB), le Musée des Cultures Contemporaines d'Abobo. Nous notons également l'organisation de nombreuses activités sociales et culturelles d'Abobo telles que le Festival culturel et des arts d'Abobo (FESTICA), le Festival

Gastronomique d'Abobo (FECAB), les concerts et spectacles comme « Bonjour » dans la commune.

Concomitamment, nous observons un mouvement massif des populations d'Abobo vers les lieux de loisir. Ainsi ces populations organisent chaque week-end des convois vers les plages de Grand-Bassam, Jacquville, le Zoo d'Abidjan les hyper marchés tels que Sococo, Carrefour, Cosmos, etc.

Ces constats sont en contradictions avec l'idée qu'Abobo est une zone défavorisée avec des populations ayant des revenus faibles.

Le sens donné au loisir peut changer en fonction des représentations des individus. Pour S. Paugam (2010) : « les représentations constituent des construits intellectuels par lesquels les acteurs se rendent intelligible le monde qui les entoure ». Cet auteur soutient que les représentations ont un impact sur la vie des individus et les interactions qu'ils peuvent avoir. C. Guimelli (1994, p. 12) définit une représentation sociale comme « l'ensemble des connaissances, des croyances, des opinions partagées par un groupe à l'égard d'un objet social donné » et intègre ainsi le concept au sein de la pensée sociale. C. Guimelli (1999) souligne d'ailleurs que les représentations constituent une modalité d'expression de cette pensée bien particulière. C. Flament et M.-L. Rouquette (2003) distinguent dans la pensée sociale quatre principaux concepts : les opinions, les attitudes, les représentations et les idéologies. Selon Ces auteurs « les opinions expriment de manière contingente des attitudes, celles-ci fédérées par des représentations, et enfin, au-delà, des idéologies, pourvoyeuses, sur le très long terme d'une société, de ressources cognitives fondamentales » C. Flament et M.-L. Rouquette, (2003, p. 20). Ainsi, d'après C. Guimelli (1999, p. 106) les représentations déterminent « les attitudes, les jugements, les conduites relatifs à un objet ».

Etant donné que les représentations peuvent déterminer les comportements il serait intéressant de s'interroger sur les représentations sociales que les populations d'Abobo se font du loisir. Dès lors, l'objectif est d'analyser les représentations sociales du loisir chez les habitants de la commune d'Abobo.

1- Méthodologie

1.1- Cadre de l'étude

Abobo est l'une des treize communes du district d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette commune regorge de plusieurs infrastructures culturelles à savoir le Centre d'Action Culturel d'Abobo (CACAB). Le CACAB a été construit en 1982 par l'Usaid, une structure américaine d'aide au développement et fonctionne sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la francophonie. Le CACAB occupe une place prépondérante dans la vulgarisation artistique et culturelle au plan communal et national. Il occupe les jeunes à travers sa grande salle de spectacle de 500 places. Le centre d'action culturelle d'Abobo possède une salle de répétition de théâtre et de musique avec un podium de 12 m².

Le Musée des Cultures Contemporaines Adama Toungara (MuCAT) est un musée d'art contemporain indépendant à but non lucratif. Le premier musée dédié à l'art contemporain en Côte d'Ivoire. Le MuCAT, à travers les différents programmes d'éducation, d'expositions et de rencontres culturelles qu'il propose, se veut un centre de rayonnement et de promotion par excellence de l'art africain. A travers l'acquisition et l'exposition des œuvres d'artistes autant établis qu'émergents, le musée favorise la compréhension de l'art contemporain africain et donne à voir l'énergie créatrice et la diversité culturelle caractéristiques du continent. Le Musée Adama Toungara est le premier musée du pays dédié aux cultures contemporaines. L'art ivoirien tient enfin ce qui lui manquait : un musée d'art contemporain qui accueille ses propres artistes, ainsi que des artistes venus d'ailleurs, dans une commune qui ressemble à nos villes, jeunes et dynamiques.

1.2- Population d'étude et échantillon

La commune d'Abobo est l'une des peuplées de Côte d'Ivoire. Estimés à 1 340 083 habitants (680 222 Hommes et 659 661 Femmes) lors du dernier recensement de la population (INS-RGPH 2021), elle compte aujourd'hui plus de 1 750.000 Habitants selon les estimations de l'accroissement annuel de la population qui est de 4,76. Elle est caractérisée par une population jeune soit 85% avec une prédominance féminine (51%).

Notre travail porte sur la population de la commune d’Abobo. Concrètement il s’agit des jeunes de 15 à 35 ans et des adultes de 36 à 60 ans.

La technique d’échantillonnage utilisée la technique du choix raisonné. Cela s’explique notamment par la disponibilité des enquêtés. Au total 150 personnes ont été interrogées. Les graphiques ci-dessous décrivent les caractéristiques de l’échantillon.

Figure 1 : Graphique des personnes enquêtées selon l’âge.

Source : données de l’étude (2023)

Ce graphique représente la répartition des personnes enquêtées selon l’âge. Sur 150 personnes enquêtées il y’a 94 jeunes enquêtés contre 56 adultes enquêtés.

Figure 2 : Graphique des personnes enquêtées selon le genre

Source : données de l’étude (2023)

Ce graphique représente la répartition des personnes enquêtées selon le sexe. Nous avons interrogé 150 personnes au total soit 76 hommes et 74 femmes. Les hommes enquêtés représentent un pourcentage de 50,67% contre 49,33%. Pour les femmes.

1.3- Techniques de collecte des données : questionnaire d'évocations hiérarchisées

Dans le cadre des études sur les représentations sociales, P. Verges (1992) et J-C. Abric (1994) ont proposé une méthode pour identifier les éléments centraux d'une représentation. A partir d'un questionnaire d'évocations hiérarchisées, Il utilise les items qui sont librement associés au terme désignant l'objet de la représentation et il analyse deux de leurs caractéristiques : fréquence et rang d'apparition. Ces deux critères permettent d'établir un tableau à quatre cases où les mots sont placés à partir de leur fréquence et de leur rang moyen selon l'ordre d'apparition. La case où il y a une congruence positive entre les deux critères (très fréquent et dans les premiers rangs de l'ordre d'apparition), est susceptible d'abriter les éléments du noyau central de la représentation. Les autres cases sont constituées d'éléments périphériques. Mais deux cases sont ambiguës : celle où le rang d'apparition est important et la fréquence faible et l'autre où c'est l'inverse. Cette ambiguïté est la source d'un changement possible au sein de la représentation.

Nous nous sommes appropriés cette méthode pour obtenir et étudier les éléments qui composent la représentation sociale. Tous les participants ont reçu la même consigne : « Quand vous entendez le mot « Loisir » quels sont les 6 mots ou expressions qui vous viennent spontanément à l'esprit. Il n'y a pas de mauvaises réponses ».

Cette méthode est fréquemment utilisée dans l'étude des représentations sociales et en est une technique majeure. Cette première étape permet de rendre compte de la représentation naturelle puisque l'association des mots est rapide et automatique.

Par la suite, il est demandé aux enquêtés de classer les mots par ordre d'importance. Ainsi la fréquence d'apparition des mots rend compte du nombre de fois où le mot est cité par le groupe échantillon.

Cette technique a été choisie, car elle permet de recueillir rapidement un grand nombre de réponses tout en garantissant la spontanéité des réponses. Avant l'enquête proprement dite, nous sommes rendus dans

la commune d'Abobo pour faire un pré enquête pour constater les réalités du sujet et du terrain.

1.4- Méthodes d'analyse des données

Dans ce travail, l'analyse de traitement de données de P. Verges (1992) est utilisée. Cette technique traite les différents mots produits par le sujet à la suite du mot inducteur. Ici, l'étude a été réalisée à partir du terme « Loisir ». Afin de traiter les données obtenues par le questionnaire, nous allons utiliser l'analyse Prototypique et l'analyse de similitude.

- L'analyse de prototype

Nous utilisons cette technique d'analyse initiée par J-B Grize, P. Verges et A. Silem (1987) et systématisée par P. Verges (1992) pour l'analyse de l'évocation hiérarchisée. L'objectif de l'analyse prototypique est de repérer le noyau central d'après le critère de saillance des mots, car cette analyse permet de rendre compte des termes qui viennent rapidement à l'esprit des individus. De ce fait, les éléments deviennent prototypes de la représentation ou des éléments organisateurs. Le classement des mots se réalise à partir du croisement entre la fréquence et le rang d'apparition. Il permet de donner le tableau suivant, après avoir calculé le rang moyen

(x) et la fréquence moyenne (y).

- L'analyse de similitude

L'analyse de similitude initiée par C. Flament en 1962 est fondée sur la théorie des graphes qui permet de faire apparaître les relations fortes entre les éléments de la représentation, « c'est-à-dire les relations de proximité, de ressemblance, de similitude, voire d'antagonisme entre les éléments qui la composent. » (P. Moliner et al, 2002, p.146). C'est une méthode qui est particulièrement adaptée à l'étude des représentations sociales (B. Bouriche, 2005 ; P. Verges et H. Bouriche, 2001) et qui met en correspondance les propriétés mathématiques des graphes et les notions utilisées dans la théorie des représentations.

2. Résultats

2.1- Analyse descriptive des résultats

Figure 3 : Graphique des loisirs pratiqués
Source : données de l'étude (2023)

Ce graphique expose les différents loisirs pratiqués par la population d'Abobo. Les personnes enquêtées ont une grande préférence pour les loisirs de détente a savoir les sorties de plage les restaurants, les boîtes de nuits ainsi que les parcs d'attraction. Elles préfèrent aussi les loisirs sportifs entre autres le football et le fitness. Et enfin elles ont opté pour les loisirs ludiques comme la lecture.

Figure 4 : Graphique des fréquences de pratiques
Source : données de l'étude (2023)

Ce graphique montre les motifs de rejet de loisir. Grâce ce graphique les personnes enquêtées donnent les raisons de rejet du loisir. Ces personnes avancent que la pratique des activités de loisirs à des inconvénients tels que le gaspillage d’argent. Selon eux le fait de payer pour pratiquer le loisir constitue en premier un motif de rejet de loisir. De même la pratique de certains loisirs provoque des blessures des douleurs. Enfin les sorties de plages et piscines peuvent provoquer noyades.

2.2- Analyse des résultats en lien avec les hypothèses

2.2.1- Analyse de la structure globale des représentations sociales du loisir chez les habitants d’Abobo

- Analyse prototypique

150 participants ont été interrogés et 903 évocations ont été recueillies pour 30 mots différents.

Nombre de ligne en entrée : 150

Nombre total de mots différents :30

Nombre total de mots cités : 903

Moyenne générale des rangs : 3,5

Les résultats du croisement de la fréquence et de l’importance accordée sont présentés ci-dessous.

Tableau 1 : Répartition des évocations en fonction du rang et de la fréquence chez les populations d’abobo en général

<i>Cas ou la Fréquence ≥ 10 et le Rang Moyen $< 2,5$</i>	<i>Cas ou la Fréquence ≥ 10 et le Rang Moyen $\geq 2,5$</i>
--	--

Case 1	Case 2
amusement 60 4,417	boite-nuit 16 3,188 concert 31 3,097 cuisine 13 3,462 danse 19 4,526 decouverte 14 3,786
fuilite 7 1,000	D bar 7 3,000 bien-etre 9 5,000 cinema 8 3,375

	developpement	7	4,286
	festivite	8	4,125
	jeu-video	6	3,833
	plaisir	6	3,333

Cas ou la Fréquence < 10

et

le Rang Moyen < 2,5

Cas ou la Fréquence < 10

et

le Rang Moyen >= 2,5

Source : *données de l'étude (2023)*

Le croisement de la fréquence et du rang d'importance avec chacune des deux valences (forte ou faible pour la fréquence et grande ou faible pour l'importance) permet d'obtenir quatre cases. La première case A (en rouge) regroupe les éléments les plus fréquents et qui sont considérés par les sujets comme les plus importants. Cette case correspond aux éléments qui composent le noyau central ce sont "AMUSEMENT". Cet élément a une fréquence supérieure à 2,5 et un rang moyen inférieur à 2,5. Dans les cases B et C qui sont définies comme étant la première et deuxième périphérie, l'on trouve des représentations ayant tendance à changer. L'on note ainsi : 'BOITE DE NUIT, "CONCERT", "CUISINE", "DANCE", "DECOUVERTE", "FUTULITE", Ce qui montre les apports du loisir. Les populations d'abobo donc l'accent sur l'importance et la diversité des loisirs.

La case D (en gris) forme la deuxième périphérie de la représentation sociale de la population étudiée. Elle regroupe des éléments peu fréquents et peu importants dans la représentation sociale de l'EVF.

La comparaison selon l'âge montre que les représentations concernant le loisir font apparaître une différence au niveau du noyau central. Pour ce qui concerne la comparaison de la représentation du loisir selon l'âge, il ressort une différence au niveau du noyau central chez les jeunes et adultes

“ PARC-ATTRACTION, PLAGE ” qui participent à la détente est plus fréquemment évoqué chez les adultes. Quant aux jeunes, ils assimilent le loisir au “ BASKET ET AU FITNESS”. L'âge a donc des effets sur les représentations sociales du loisir.

2-2-3- Analyse comparative de la structure des représentations sociales du loisir chez les populations d'abobo selon le genre

Tableau 3 : Répartition des évocations en fonction du rang et de la fréquence chez les hommes et chez les femmes

<i>Hommes</i>			<i>Femmes</i>		
<i>Fréquence >= 10 et le Rang Moyen < 2,5</i>			<i>Fréquence >= 10 et le Rang Moyen < 2,5</i>		
<i>Mots</i>	<i>Fréquence</i>	<i>Rang Moyen</i>	<i>Mots</i>	<i>Fréquence</i>	<i>Rang Moyen</i>
football	2,188	32	restaurant	2,000	16
sport	3,154	39	musique	4,235	17

Fréquence minimale des mots est 5

Source : données de l'étude (2023)

La comparaison des représentations du loisir à partir de l'âge montre que le noyau central varie en fonction du genre. Concernant la comparaison de la structure des représentations sociales de l'EVF selon l'âge, il y a une différence observée au niveau du noyau central. Ainsi, les Hommes se représentent le loisir à travers le « FOOTBALL et le FITNESS » alors que les Femmes associent le loisir aux « RESTAURANT et à la MUSIQUE ». Le genre a donc un effet sur les représentations de du loisir chez les populations d'abobo.

3-Discussion

Notre contribution à la vulgarisation du loisir nous conduits à chercher à comprendre l'analyse, la structuration et l'organisation de la représentation sociale chez les habitants de la commune d'Abobo selon leur du loisir selon l'âge et le genre.

L'ensemble des résultats révèle un impact considérable des variables incriminées. Ce résultat permet d'alimenter le point de vue qui consiste à envisager les pratiques sociales, notamment la pratique du loisir, comme déterminante dans la structuration du champ représentationnel.

En effet, selon J-C. Abric (2001), entretenir un rapport pratique avec un objet donné, posséder un niveau de connaissance élevé et être et fortement impliqué à son propos sont autant de facteurs permettant de réduire ce qu'il appelle « la distance à l'objet ». Ainsi, nous considérons qu'en jouant au rugby, les jeunes filles entretiennent un rapport on ne peut plus proximal avec discipline sportive. En effet, du point de vue symbolique, Cette proximité rendue possible par la pratique du rugby amène, selon nous, les joueuses à compléter et à affiner leur connaissance du rugby.

Par ailleurs, C. Flament (1994) propose d'aborder les représentations sociales en tant que systèmes organisés et composés de cognitions descriptives et prescriptives. On s'intéressera plus particulièrement aux cognitions prescriptives qui sont abordées par C. Flament comme des schèmes prescripteurs, des connaissances procédurales. Plus spécifiquement, on distingue, dans une perspective structurale, les schèmes prescripteurs absolus des schèmes prescripteurs conditionnels qui peuvent varier dans une population donnée. On peut penser que par la pratique du loisir chez les habitants enrichissent les schèmes prescripteurs conditionnels dont ils disposent. Cet affermissement serait plus marqué chez les pratiquants du loisir ayant un niveau de connaissance plus approfondi concernant le loisir. Cet enrichissement des schèmes prescripteurs conditionnels déterminé par l'expérience et la connaissance permet de renforcer et d'affiner les fonctions du système périphérique d'une représentation sociale. Ainsi, une pratique aussi proximale que la pratique du loisir et un niveau de connaissance approfondi devrait permettre aux jeunes filles d'alimenter les schèmes périphériques en charge des trois fonctions

essentielles énoncées par J-C. Abric (1994, p. 25-26) à savoir :

- De concrétiser la représentation, et par là, de rendre optimale la transmission de l'information la concernant ;
- De réguler les informations provenant en masse de l'environnement susceptibles de mettre en péril l'assise des savoirs fondamentaux.
- De défendre le noyau central de la représentation par l'intégration conditionnelle d'éléments contradictoires. Fonction facilitée par cette émancipation du répertoire des savoirs dont les individus entretenant une pratique et possédant des connaissances à l'égard de l'objet.

Concernant spécifiquement la variable « âge », la pratique de valorisation du loisir, du fait de l'enseignement reçu portant sur ses valeurs. Ainsi, il semblerait que le manque de connaissance à l'égard de cette activité rende engendrée et acquise par la formation participerait à l'enrichissement de la connaissance relative à l'objet permettant sa défense, sa concrétisation ainsi que son adaptation face aux contraintes externes. Ce dernier point nous incite à poser l'hypothèse selon laquelle l'âge peut constituer un facteur clé dans la dynamique représentationnelle. En effet, selon J-C. Abric (2001), la réduction de la distance à l'objet rendue possible par une meilleure connaissance de l'objet représenté permettrait l'activation d'éléments fonctionnels (par opposition aux éléments évaluatifs activés selon l'auteur.

Lorsqu'aucune pratique n'est entretenue à l'égard de l'objet). Selon I. Stewart (2000), la proximité entretenue avec un objet autorise la valorisation de ces éléments fonctionnels. Par conséquent, on posera que l'acquisition d'un niveau de connaissance important relativement à l'objet étudié pourrait permettre l'intégration de ce type d'éléments dans le noyau central et rendrait compte par là d'un changement d'état de la représentation sociale.

Conclusion

Notre étude avait pour objectif d'appréhender la vision que les habitants de la commune d'Abobo ont des représentations sociales du loisir. Les données issues de l'analyse prototypique et de l'analyse de similitude font apparaître un champ représentationnel global structuré autour d'un noyau central et d'un système périphérique ; Une représentation différente selon l'âge et une représentation différente

selon le genre.

Nous pouvons donc affirmer que nos hypothèses sont confirmées. La méthode structurale utilisée permet l'identification des éléments centraux d'une représentation sociale. Elle s'appuie sur la théorie du noyau central et repose sur l'idée que les éléments centraux d'une représentation sociale sont non négociables

Les résultats bien qu'importants méritent d'être relativisés. Par exemple, le nombre limité de réponses possibles peut limiter le recueil de leur représentation sociale. Toutefois, il semble que des recueils de 5 à 8 évocations fournissent un reflet fiable des représentations (J-C. Abric 2003).

Références bibliographiques

Abric Jean-Claude (1994), Les représentations sociales : aspects théoriques. *Pratiques sociales et représentations*, 2, 11-37

Abric Jean-Claude (2001), L'approche structurale des représentations sociales : développements récents. *Psychologie et société*, 4 (2), 81-104

Abric Jean-Claude Abric (2003). *Méthodes d'étude des représentations sociales*. Toulouse : Érès

Bouriche Boumedine (2005), L'analyse de similitude. In *Méthodes d'étude des représentations sociales* (pp. 221-252). Toulouse : Érès

Dumazedier Joffre (1962), *Vers une civilisation du loisir ?* Paris : Editions du seuil

Flament Claude (1994). Structure, dynamique et transformation des représentations sociales. *Pratiques sociales et représentations*, 1

Flament Claude & Rouquette Michel-Louis (2003), *Anatomie des idées ordinaires. Comment étudier les représentations sociales*. Paris : Armand Colin

Grize Jean-Blaise, Vergès Pierre & Silem Ahmed (1987), *Salariés face aux nouvelles technologies : vers une approche socio-logique des représentations sociales*. Francia : Centre national de la recherche scientifique

Guimelli Christian (1994), Structures et transformations des représentations sociales. *Textes de base en sciences sociales*. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé

Guimelli Christian (1999), *La pensée sociale*. Paris : Presses Universitaires de France

Henderson Karla & Sessoms David (1994), Introduction to leisure services. *State College, PA: Venture*

Institut National de la Statistique (2021), *Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2021: Résultats globaux*, INS, Abidjan, <https://plan.gouv.ci/assets/fichier/RGPH2021-RESULTATSGLOBAUX-VF.pdf>

Moliner Pascal, Patrick Rateau & Valérie Cohen-Scali (2002), *Les représentations sociales. Pratique des études de terrain*. Presses universitaires de Rennes

Paugam Serges (2010), *Les 100 mots de la sociologie*. Paris : PUF

Stewart Isobel (2000), *Effets de contexte dans l'activation des représentations sociales : schéma de genre et professions* (Doctoral dissertation, Paris 8)

Vergès Pascal, & Bouriche Boumedine (2001), L'analyse des données par les graphes de similitude. *Sciences humaines*, 1-90

Verges Pierre (1992), L'évocation de l'argent : une méthode pour la définition du noyau central d'une représentation. *Bulletin de psychologie*, 45(405), 203-209

Religious disenchantment and the development of Africa: a Weberian-Marxist-Analysis of *Devil on the Cross*.

N'Télam OULAM

Assistant Professor

Department of Anglophone Studies, University of Kara-Togo

masteroulam@yahoo.com

Souglouman BAMPINI

Assistant Teacher, Department of Philosophy

University of Kara-Togo

jobampini@gmail.com

Abstract

This paper examines the issue of religious disenchantment and its impact on the development of Africa. In Devil on the Cross, through a faulty process of decolonisation, religion has been depicted as having negatively served the purpose of some local tycoons. A character like Boss Kihara, has been portrayed as being the embodiment of a bad and corrupt behaviour. Kihara's status at Church and his awareness of his sinful demand, have not prevented him to use Christianity manipulating concepts to convince Wariinga into having sex with him for a job. This negative influence, which constitutes an impediment to development, leads to Wariinga's disenchantment of Christianity. Through the Weberian and the Marxist literary approaches, this paper sets out to analyse what religious disenchantment really is. It also aims at discussing the impacts of this religious disillusionment on the development of Africa. It proposes a reform of the systems of Christianity, by taking into consideration African social and religious values, for a harmonious development of Africa.

Keywords: Religion, disenchantment, development, Weberianism, Marxism.

Résumé

Cet article examine la question du désenchantement religieux et son impact sur le développement de l'Afrique. Dans Devil on the Cross, à travers un processus de décolonisation erroné, la religion a été décrite comme ayant servi négativement les objectifs de certains magnats locaux. Le personnage du nom de Boss Kihara, a été dépeint qu'étant l'incarnation d'un comportement mauvais et corrompu. Le statut de Kihara à l'Église et sa conscience de ses exigences pécheresses ne l'ont pas empêché d'utiliser les concepts de manipulation du christianisme pour convaincre Wariinga d'avoir des relations sexuelles avec lui en vue d'obtenir un travail. Cette influence

négalive, qui constitue un frein au développement, est également ce qui a conduit Wariinga au désenchantement du christianisme. À travers les approches littéraires wébérienne et marxistes, cet article se propose d'analyser ce qu'est réellement le désenchantement religieux. Il vise également à discuter des impacts de cette désillusion religieuse sur le développement de l'Afrique. Il propose une réforme des systèmes du christianisme, en prenant en considération les valeurs sociales et religieuses africaines, pour un développement harmonieux de l'Afrique.

Mots-clés : religion, désenchantement, développement, webérianisme, marxisme.

Introduction

Religious disenchantment has been an issue of interest to many critics for a long time. The term “disenchantment” is defined by Max Weber as “the process of retreat from religious and magical beliefs in favour of scientific explanations” (M. Weber, 1992, p. 71). For Weber, disenchantment is closely linked to the ideas of secularisation and modernity, and means “the cultural rationalization and devaluation of religion occurring in modern society” (Ibid.). For J. M. George (2016, p. 54), religious disenchantment refers “to a development within the domain of religion from ritual and magic to ... paths to salvation completely devoid of magic.” In the same vein, J. E. Green, (2005, p. 52) thinks that this process of “de-magicization” is an ‘important aspect of Weber’s modernity thesis, as disenchantment participates in central modern developments such as secularization, rationalization, and the crisis of meaning.’ Religious disenchantment can be understood as “a way of assessing the level of rational advancement of a religion” (A. J. Carroll, 2011, p. 122).

In the context of this paper, religious disenchantment, can be defined as a desacralisation of religious values or the cultural rationalisation and devaluation of religion. However, it must be noted that religious enchantment constitutes a hindrance to the development of any society. As a matter of fact, Christianity has had negative impacts on the development of Africa. This is the case of the Kenyan society where, the Christian religion, is depicted not only as being tangentially involved in Kenyan neo-colonialism but rather as having played a central role in upholding and maintaining it.

In *Devil on the Cross*, through a faulty process of decolonisation, religion has been depicted as having negatively served the purpose of some local tycoons. For instance, Boss Kihara, is a

character who has been portrayed by Ngugi wa Thiong’o as a pure representation of a bad and corrupt Kenya. Kihara’s status at Church – a committee member that runs the church of heaven, and his knowingly sinful demands, have not prevented him to use Christianity manipulating concepts to convince Wariinga into having sex with him for a job. This negative influence, which constitutes an impediment to development, leads to Wariinga’s disenchantment of Christianity. Apart from Wariinga, the victims of Devils’ Feast – a theft competition organized in Ilmorog, along with the masses, known as the Mau Mau patriots, are characters who, have all become disillusioned and poured scorn on Christianity. This disenchantment leads to a desire for personal and collective liberation. It challenges western oppressive systems adopted by the neo-colonial African leaders. It has also encouraged individuals to fight for freedom, and has fostered critical thinking which has inspired collective actions against political corruption and social injustice.

The purpose of this paper is to analyse what religious disenchantment really is. It also aims at discussing the impacts of this religious disillusionment on the development of Africa. It ends up by proposing a reform of the Western capitalistic systems of Christianity, by taking into consideration African social and religious values, for a harmonious development of Africa.

To conduct my analysis, Weberianism and Marxism have been used as the methodological approaches. Weberianism is a theoretical approach, advocated by Max Weber, that focuses on the division and stratification of social classes. For Weber, an individual, like Boss Kihara, can have a high position on one axis – being materially rich, and a low position on another – not having valued cultural practices. According to him, members of a class – the masses, are not necessarily class conscious and are not necessarily mobilised in the struggle. Marxism is a theory used to explain a popular philosophical movement of the nineteenth century (P. Barry, 2009, pp. 150-164), when K. Marx, (1970, p. 21) himself states that, it is the social existence of people that determines their consciousness. In the light of Marxist criticism, the manipulative use of religion by the dominant class to get things done in *Devil on the Cross* will be explored in order to show the extent to which other classes are negatively affected (Bressler, 1994; Eagleton, 1976). The paper shows that tycoons, like Boss

Kihara, know the ultimate goal they pursue, and this motivates them to use biblical knowledge to achieve it.

The paper is divided into three sections. The first section discusses the religious disenchantment as a catalyst which destroys human exploitation and promote development. The second section analyses how the ideology of disenchantment has helped some characters to move from their state of poverty to that of self-autonomy. The last section explores the different measures that can be promoted to attain human rights and individual freedom, for a successful development.

1. Religious Disenchantment as a Catalyst to Development

Religion is known as “one of the systems of faith that are based on the belief in the existence of a particular god or gods” (A. S. Hornby, 2010, p. 1244). In *Devil on the Cross*, many characters have been abusively exploited on behalf of religion leading to its disenchantment. This section discusses the religious disenchantment as a catalyst which destroys human exploitation and promote development. As a matter of fact, some of the exploited have realized at given time that the manipulative use of Christianity endorses exploitation of the masses. From this awareness, they pour scorn on Christianity and its users, make up their mind to fight against human exploitation. Human exploitation refers to the oppressive and unjust treatment of the working class by the capitalist class. In Marxism, the exploitation occurs within the framework of the capitalist mode of production, where capitalists own and control the means of production while workers sell their labour force for wages (P. Barry, Op. Cit., p. 150). In *Capital*, K. Marx (1990) has analysed how the capitalist class exploits the working class by paying wages that do not reflect the full value of their labour. In addition, K. Marx (1891) argues, that this exploitation is inherent in the capitalist system, as the pursuit of profit compels capitalists to maximize the extraction of surplus value from workers.

In the same vein, M. Weber (1930) argues that the rise of capitalism and the protestant reformation in Europe contributed to a process of religious disenchantment. He posits that the protestant ethic, which emphasised hard work, frugality, and the accumulation of

wealth, led to the rationalisation of economic life and the secularisation of society. As a result, individuals began to give priority to economic success and material gain over religious salvation and spiritual values. It is in this perspective that religious disenchantment in *Devil on the Cross*, can be viewed as a catalyst which stimulates the fight against human exploitation. The story explores the struggles of various characters in a capitalist and corrupt society, where individuals are exploited by those in power. It criticises both the socio-economic and spiritual oppression experienced by the marginalised.

In *Devil on the Cross*, religious disenchantment arises from the realisation that religious institutions and beliefs have failed to deliver characters from suffering and exploitation. The protagonist, Jacinta Wariinga, is disillusioned by the church and the state, which symbolize the systems of power that perpetrate oppression. She witnesses religious leaders who are accomplices of exploitative practices, as they maintain and give priority to their own authority and wealth rather than addressing the needs of the people. This disillusionment compels Wariinga, Wangari and Gatuiria to reject Christianity and seek alternative forms of resistance against human exploitation. They turn to secular ideologies and the masses' demonstrations as the appropriate means of fighting against the oppressive capitalist systems and challenging the status quo. Wangari, for example, gets involved in a radical political movement and actively protests, through demonstrations, against exploitation and injustice. She realises that direct action is necessary to bring about change and fight against the systemic exploitation of workers, particularly women.

Furthermore, religious beliefs are often contrasted with the indigenous beliefs of characters in the novel (*Devil on the Cross = DOC*, 1982, p. 48). These indigenous beliefs are depicted as providing a sense of community, identity, and resistance against exploitation. For instance, characters like Gatuiria and Mwaura, embrace indigenous beliefs and practices as a form of spiritual empowerment and as a rejection of the oppressive systems that have failed them (*DOC*, p. 56). The novel underscores how the collective action constitutes an avenue for resistance and liberation.

Fighting against human exploitation in order to promote development requires, therefore, comprehensive strategies related to social,

economic and political factors. Ngugi wa Thiong'o is showing through *Devil on the Cross* that ensuring access to education in Africa is an essential condition for combating human exploitation. Education is a powerful tool used to empower individuals and make them eager to work for the promotion and development of their communities. By providing a good education for all, societies can reduce the vulnerability of individuals to exploitation and provide them with the skills and knowledge necessary for economic and social freedoms. Besides, Ngugi would like us to understand that labour rights and fair wages must be promoted in Africa for its growth. If African states had taken the responsibility to implement the already existing laws that protect workers and promote fair wages, they could have ensured safe working conditions which are fundamental in the fight against human exploitation. So, this requires a collaboration between government regulations, trade unions, and civil society organizations to reach workers' rights.

Another form of exploitation depicted in *Devil on the Cross* and which impedes development, concerns gender inequalities. Gender inequalities often contribute to the exploitation of vulnerable populations, particularly women. These gender inequalities are highlighted at several instances and are represented through unequal economic opportunities, sexual harassment and patriarchal control. With regards to the issue of unequal economic opportunities, Wariinga, the female protagonist, faces with limited economic opportunities compared to those of men. This sad situation is presented by Wariinga thus:

People love to denigrate the intelligence and intellectual capacity of our women by saying that the only jobs a woman can do are to cook, to make beds and to spread their legs in the market of love. The Wariinga of today has rejected all that, reasoning that because her thighs are hers, her brain is hers, her hands are hers, and her body is hers, she must accord all her faculties their proper role and proper time and place and not let any one part be the sole ruler of her life, as if it had devoured all the others. (*DOC*, p. 218)

She strives for a secured job but is forced to do with exploitative ones like becoming a housemaid or prostitute in order to survive. Wariinga has experienced sexual harassment when she has worked as a secretary in the Champion Construction Company. She has been

sacked from her job by Boss Kihara for having refused his advances. At the same time, John Kimwana, her lover, abandons her when she tells him of her bad experience with Boss Kihara. Out of prejudice Kimwana does not believe that Wariinga is really able to reject Boss Kihara, that is why he unjustly rejects her. Wariinga has also been thrown out of her house by her landlord to become a prey for tycoons. When she refuses to spread her legs, Wariinga vainly, passes all her time, combing the city for a job. This allows her to understand that, the Bosses' philosophy is to sleep with her first before giving her a job. Things are very clear for her now that, for a girl to find a job in this new Kenya, she must pass by the Bosses' bedroom. The then fashion is explained in the following words:

She enters another office. She finds there another *Mr Boss*. The smiles are the same, the questions are the same, the rendez-vous is the same – and the target is still Kareendi's thighs. The Modern Love *Bar and Lodging* has become the main employment bureau for girls, and women's thighs are the tables on which contracts are signed. [...] Our new Kenya, however, sings only one song to Kareendi: [...] no man licks an empty hand. Take care of me, and I will take care of you. Modern problems are resolved with the aid of thighs. He who wishes to sleep is the one who is anxious to make the bed (*DOC*, p. 19)

Women, in *Devil on the Cross* are sexually harassed and are often depicted as objects of males' desire. For instance, Boss Kihara continually objectifies Wariinga, making inappropriate sexual advances to her and treating her as a means of his own pleasure (*DOC*, pp. 22-23).

Moreover, traditional gender roles and patriarchal norms are highly depicted in *Devil on the Cross* as male characters exercise control over women, dictate to them the behaviour to adopt, and restrict their movements. For instance, Kimwana, Wariinga's lover, forces his way to control her actions and decisions. Wariinga is sexually assaulted and this highlights the vulnerability of women to violence in patriarchal society. When Wariinga moves to the Polytechnic for studies, "the first year was the hardest for Wariinga. The male students in her class used to laugh at her" (*DOC*, p. 219). So, gender equality should be fostered or promoted through policies and programs that address gender-based violence, discrimination, and

unequal access to resources. This can help restore women’s dignity and help fight against their exploitation by men to promote a good and harmonious development. This is possible when the ever-determined Wariinga says: “There is no job that a girl cannot accomplish if she sets her mind to it and believes she can do it” (*DOC*, p.141).

In *Devil on the Cross*, Ngugi wa Thiong’o also explores the lack of social safety nets in society. Thus, the novel highlights the lack of accessible healthcare for the marginalised population. Wariinga, for instance, falls ill and is unable to receive a proper medical care due to her financial constraints (*DOC*, p. 173). This depicts a society where, social welfare programs, are non-existent. It sheds more light on the exploitative nature of labour in capitalist societies. The protagonist and other characters are forced to work in degrading and dangerous conditions without any protection or support from the state or employers (*DOC*, pp. 221-222). For these reasons, Ngugi is urging us to strengthen social safety nets with a view of developing Africa.

In fact, establishing strong social safety nets, such as social security systems, unemployment benefits, and healthcare services, can provide essential support for individuals and families, reducing their vulnerability to exploitation and improving their overall well-being. African governments have to enforce regulations that hold businesses accountable for their actions, including their treatment of workers and their impact on the environment. Encouraging responsible business practices can create positive change, reduce human exploitation and help individuals get or achieve “self-reliance” (*DOC*, p. 219). The struggle against human exploitation requires the promoting of democratic governance, human rights, and the enhancement of international cooperation, all these for the development of Africa.

First of all, strong democratic institutions, respect for human rights, and the rule of law, are fundamental in reducing human exploitation. So, governments have to prioritise the protection of human rights, work against corruption, and ensure equal access to justice for all. Secondly, addressing human exploitation requires global collaboration. In this case, governments, civil society organisations, and international stakeholders, have to work together to strengthen regulations, promote fair trade, and create a supportive global environment for development. Overall, it can be said that reducing human exploitation and promoting development, require a

holistic approach that addresses social, economic and political factors, with a focus on empowering individuals and protecting their rights to wage a collective fight to alleviate poverty for a successful development.

2. From Alleviation of Poverty to Self-reliance

Development refers to the process of improving the well-being and quality of life of individuals and communities, whereas poverty refers to the state of lacking adequate resources and opportunities to meet basic needs. So, the alleviation of poverty can help boost the economy of a society leading to its development. This second section makes analysis of how the ideology of disenchantment of Christianity, has helped some characters to move from their state of poverty to that of self-autonomy.

The analysis of *Devil on the Cross* has shown that Christianity, one of the imported religions, constitutes an important factor which has rather negatively contributed to the impoverishment of the masses in Africa. That is why a real disenchantment of Christianity was needed to open the eyes of the masses and move them from this mental poverty to self-reliance. This situation has been narrated as follows:

Our culture has been dominated by the Western imperialist cultures. [...] Cultural imperialism is mother to the slavery of the mind and the body. It is cultural imperialism that gives birth to the mental blindness and deafness that persuades people to allow foreigners to tell them what to do in their own country, to make foreigners the ears and mouths of their national affairs” (*DOC*, p. 58).

In fact, Christianity, which is often supported by foreign organizations, has diverted economic resources away from productive economic activities. Stakeholders of any type, are encouraged to invest their resources in religious practices rather than in income-generating activities, leading to a loss of income and the perpetuation of poverty.

It can be understood from *Devil on the Cross* that the bad practice of Christianity has led to cultural alienation of Africans and, consequently, has become a source of poverty – a real obstacle to the development of Africa. In others words, the advent of Christianity opens a series of clashes between the African traditional practices and

the Western beliefs. These cultural clashes lead to alienation and social disintegration, hindering community cohesion and economic solidarity. Communities which have abandoned their traditional practices, have lost the knowledge and economic skills that have been passed down since generations.

The bad interpretation of the Bible makes it that, corrupt religious leaders as well as politicians have exploited the poor and vulnerable people for their economic gains. The Bible, which is supposed to enlighten the masses, has rather turned out to be a tool of manipulation that doubled the masses' blindness. These very masses being at the same time the devoted adepts of Christianity, are encouraged to donate a significant portion of their resources to the Church or to individuals, claiming to represent God. This spiritual brainwashing has worsened the situation for the masses, they become poorer and poorer. They do not care about getting out of this poverty because, the same manipulating exploiters have promised them a kind of "paradise" or "eternal life" for the earthly poor people. For P. Claffey (2017, p. 91), "this kind of esoteric thinking is precisely what is holding Africa back in its attempts to engage with modernity and find its way out of the mire of cultural, socio-economic, and political stagnation".

Ngugi underscores that, even in an independent nation ruled by one's own people, the newly formed governments are corrupted by money and shirk their responsibility to care for the people. This injustice is described as follows:

This country, our country, is pregnant. What it will give birth to, only God knows...Imagine! the children of us workers are fated to stay out in the sun, thirsty, hungry, naked, gazing at fruit ripening on trees which they can't pick even to quieten a demanding belly! Fated to see food steaming in the pantry, but unable to dip a calabash in to the pot to scoop out even a tiny portion! Fated to lie awake all night telling each another stories about tears and sorrow, asking one another to guess the same riddle day after day: 'Oh, for a piece of one of those!' (*DOC*, pp. 45-46).

Another aspect presented in the novel is how Christianity has diverted the attention of the masses away from the real socio-political problems of African populations. By focusing on the afterlife and spiritual rewards, it has become tougher, to mobilize communities to

fight against economic and political injustices which have kept them in poverty for a long time. So, it can be understood that, only through religious disenchantment, can people develop a critical consciousness and question the social, economic, and political structures that maintain them in poverty. This critical consciousness can motivate individuals to seek economic justice, challenge oppressive systems, and empower them to take revolutionary actions to alleviate poverty. Religious disenchantment is also portrayed as an awakening for the masses who need it to wage a fight for their economic self-reliance.

When we consider the change in Wariinga for example, she has realised that, relying solely on religious beliefs, will not take her out of poverty. Instead, she turns to self-determination and collective action for economic independence. Religious disenchantment can prompt a return to African traditions and cultural practices as a means of dominating poverty. By claiming anew their traditional knowledge and skills, characters like Wariinga, strive to build a self-sustainable community which is not dependent on external influences. Though Wariinga has “had financial problems”, because, she “had no sponsor” as “most students at the Polytechnic” who “were sponsored by employers, who paid their fees and other costs”; she has worked hard to pay them on “her own way” (*DOC*, p. 219). Wariinga knows that to change one’s state of poverty and live a life of one’s own, in a capitalist society, one must work hard to get money. “Today money is the ruler of all industry and commerce. [...] Money is supreme. Money rules the world” (*DOC*, p. 173), states the leader of the foreign delegation, to corroborate this capitalist view of the Kenyan society.

Religious disenchantment has also led to an increase of political commitment and activism, as characters in the novel become more aware of the structural factors contributing to poverty. Through demonstrations, the masses have mobilised themselves into a strong movement and seek to challenge the political systems that perpetuate inequality, this, to enable them to work towards a more equitable and just society.

The reading of *Devil on the Cross* is showing us that the following strategies can be implemented to effectively reduce the rate of poverty and promote development. African governments have to provoke economic growth by creating job opportunities for people to work and get out of poverty. This can be achieved through investment

in infrastructure, the public and private partnerships, and targeted policies that support the growth of small businesses and entrepreneurship. They also need an investment in human capital. The unconditioned access to a good education, healthcare and vocational training, is crucial in breaking the yoke of poverty. So, African governments have to invest in these areas to make sure that individuals are intellectually well-equipped as far as knowledge and skills are concerned, to participate in the economic growth and improve their living standard. Comprehensive social protection programmes, such as cash transfer, public health insurance, and pension systems, must also be established to provide a safety net for the most vulnerable populations. These programs help protect individuals from falling into extreme poverty during periods of economic instability or crisis.

3. Development through the Promotion of Freedom

The development of a country mainly depends on several factors including religious disenchantment. For A. Sen (1999, p. 15), development is “the enhancement of freedoms that allow people to lead lives that they have reason to live”. Hence, “it requires the removal of major sources of unfreedom: poverty as well as tyranny, poor economic opportunities as well as systemic social deprivation, neglect of public facilities as well as intolerance or overactivity of repressive state”. In *Devil on the Cross*, these issues of development and the promotion of human freedom, are central to the narrative. This is the reason why this last section explores the different measures that can be promoted to attain human rights and individual freedom, for a successful development. Indeed, religious disenchantment has played a crucial role in the promotion of human freedom and the development of Africa.

The issues of social and economic injustice, political corruption, and the struggle for personal and collective liberation, have also been explored in the novel. Wariinga and Wangari have experienced a disillusionment or disenchantment of religion, when it aligns with the oppressive systems in power to work against the masses. As they become aware of the hypocrisy and corruption within religious institutions, this disenchantment fuels a desire for personal and collective liberation, motivating them to challenge the existing

oppressive systems in society. These female characters’ religious disenchantment leads them to question the traditional values and norms imposed by society. They have rejected the notion that their fate is predetermined by religious doctrines and therefore, work for freedom. This newly-discovered-freedom, has enabled them to break free from societal expectations, pursue their own dreams, and work towards self-empowerment and self-reliance.

As characters in the novel question the legitimacy of religious institutions, they begin to develop a critical thinking towards societal structures. This critical thinking has encouraged them to challenge the status quo, to question the behaviour of political leaders and elites, and to demand accountability. By fostering awareness raising and arousing critical thinking, religious disenchantment has indirectly fuelled the development of an active and empowered citizenry, which is necessary for a real development of a nation. In *Devil on the Cross*, religious disenchantment leads characters to recognize the need for collective action against oppressive systems. They join forces to fight against political corruption, economic exploitation, and social injustice. This is shown through Wangari who succeeded in mobilising a mob to chase the thieves from the Devils’ Feast organised in Ilmorog. By organizing and working together, they strive to create a society that values equality, justice, and freedom for all. This collective action is essential in promoting human rights and supporting the development of Africa as a whole.

Devil on the Cross then, criticises the post-colonial, socio-economic and political landscape in Kenya and explores the barriers to development and freedom faced by the marginalized. In terms of development, the challenges faced by a developing nation grappling with economic inequality and exploitation are also highlighted. Ngugi wa Thiong’o criticises the neo-colonial economic system in Kenya, where foreign corporations and powerful elites exploit the resources and labour of the majority for their own profit. This exploitation perpetuates poverty and hinders the country’s progress and development. This also lays emphasis on the crucial role of education in development. Characters like Wariinga, Wangari and Gatuiria strive to pursue education as a means to get out of poverty and achieve personal development. Through education, individuals are empowered with knowledge and skills that can lead to the

improvement of living conditions and a better understanding of their rights.

In terms of human freedom, *Devil on the Cross* explores various forms of oppression and the struggle for liberation. Many characters, representing the masses, in the novel, are constrained by societal norms, economic exploitation, and political repression. Ngugi highlights the importance of challenging oppressive systems and structures to achieve individual and collective freedom, basing on “democratic principles” (*DOC*, p. 80). For instance, through the characters of Wangari and Wariinga, the novel depicts the fight for women’s rights and gender equality. Wariinga refuses to conform to traditional gender roles and strives to show her personality and autonomy. She and Wangari symbolize the struggle for gender equality and the liberation of women from patriarchal norms and expectations (*DOC*, pp. 218-223).

Ngugi also criticises the political system in Kenya characterised by the suppression of political freedoms. The character of Muturi is presented as a political activist who challenges the corrupt ruling class and advocates for people’s rights and freedom. He, along with Wangari, raise a mob of local workers, students, intellectuals and peasants, to march against the thieves who organised a feast in the cave in Ilmorog. They successfully break up the event, though the members of the organisation and their foreign guests have all escaped. So, the novel raises questions about the limitations placed on political dissent and the need for a more democratic and inclusive society. In *Devil on the Cross*, Ngugi presents a nuanced critique of the barriers to development and human freedom in post-colonial Kenya (L. Christopher, 1984, p. 157). He puts emphasis on the importance of education, challenging oppressive systems, and calls for political and social changes as necessary steps towards a prosperous and developing Africa.

Conclusion

Religious disenchantment in *Devil on the Cross* serves as a catalyst for individual and collective transformation. By challenging oppressive systems and choosing the struggle for freedom, has fostered critical thinking and inspired collective action which, have paved the

way for the promotion of human freedom – a source of development. It must also be noted that development is an essential concern for any society, that is why, all Africans – politicians, as well as the masses, must work hand in hand to redirect their policies towards this development of Africa.

The analysis has also mentioned Christianity along with its bad interpretation, as one of the major obstacles which impedes the development of Africa. It therefore, proposes a disenchantment of these capitalistic and manipulative practices of this Western religion. This very disenchantment is needed to raise the awareness of the masses so that they can decide to fight against their abusive exploitation by capitalists. This is shown through characters like, Wariinga, Wangari and Gatuiria who, have vehemently fought in their own ways to restore justice and dignity which, are the fundamentals of a true development.

The paper comes to the result that, the disenchantment of Christianity alone, is not enough to attain development. That is why, it proposes a reform of the exclusively capitalistic systems of Christianity by taking into account African social and religious values, if Africa is to develop. Indeed, only from this African-reality-based education, shall emerge true and responsible activists who will pave the way for its development for the betterment of society.

References

Barry Peter (2009), *Beginning theory. An introduction to literary and cultural theory*, Manchester, Manchester University Press.

Bressler Charles E. (1994), *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice*, Englewood, New Jersey, Prentice-Hall.

Carroll Anthony J. (2011), “Disenchantment, Rationality and the Modernity of Max Weber”, in *Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy*, Vol. 16, N°1, pp. 117-137.

Claffey Patrick (2017), “Book review: Paul Gifford, Christianity, development and modernity in Africa”, in *Journal of the Irish Society for the Academic Study of Religions*, Vol. 4, N°1, pp. 90-95.

Eagleton Terry (1976), *Marxism and Literary Criticism*, Berkeley, University of California Press.

George Jibu Mathew (2016), “Religious and Fictional Narratives: An Ontological Comparison with Reference to Max Weber’s

‘Disenchantment of the World’”, in *International Journal of Philosophy and Social Sciences*, Vol. 1, N°1, pp. 53-62

Green Jeffrey E. (2005), “Two Meanings of Disenchantment: Sociological Condition Vs. Philosophical Act – Reassessing Max Weber’s Thesis of The Disenchantment of The World”, in *Philosophy & Theology*, Vol.17, N°1 & 2, pp. 51-84.

Hornby Albert Sydney (2010), *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 8th ed.*, Oxford, Oxford University Press.

Löwith Karl (2003), *Max Weber and Karl Marx*, London, Routledge.

Marx Karl (1891), *Wage Labour and Capital*, translated by Frederick Engels, London, Penguin Classics.

_____ (1970), *A Contribution to the Critique of Political Economy*, trans. S. W. Ryazenskaya, ed. Maurice Dobbs, New York, International Publishers.

_____ (1990), *Capital Volume 1*, translated by Ben Fowkes, London, Penguin Classics.

Ngugi wa Thiong’o (1982), *Devil on the Cross*, London, Heinemann.

Sen Amartya (1981), *Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation*, Oxford, Oxford University Press.

_____ (1999), *Development as Freedom*, Oxford, Oxford University Press.

_____ (2009), *The idea of justice*, Harvard, Harvard University Press.

Weber Max (1930), *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Translated by Talcott Parsons, Anthony Giddens, London, Unwin Hyman, London & Boston.

Sens des interprétations multiples et appropriation des projets structurants par les acteurs locaux

Nana Njiki Derrick

njigiderrick@yahoo.fr

Département d'Éducation Spécialisée

Faculté des Sciences de l'Éducation, Université de Yaoundé I

Mimfoumou Olo Louise

mimfoumoulouise@yahoo.fr

Département des Sciences de l'Éducation

École normale supérieure de l'Enseignement Technique, Université de Douala

Ofamo Roland Bidias

ofamodidias@yahoo.fr

Doctorant, Département de Management de l'Éducation

Faculté des Sciences de l'Éducation, Université de Yaoundé I

Mgbwa Vandelin

mgbwavandelin@yahoo.fr

Département des Sciences de l'Éducation

École normale supérieure, Université de Yaoundé I

Résumé

La planification des politiques publiques à travers les projets structurants et les logiques qui sont mises en œuvre se trouve aujourd'hui confrontée à des objectifs qui sont difficilement conciliables. L'équité d'accès à l'éducation, la garantie de la qualité de l'offre éducative, la sécurité et l'ajustement des dépenses, constituent pour les politiques publiques un dilemme. Cet article aborde la question de la formulation des politiques publiques territoriales dans un contexte de New Public Management. Elle soulève la question centrale du mode d'élaboration et de conduite de la politique publique en éducation voire du sens des interprétations qu'en font les populations sur le terrain au sujet de son appropriation. Ce mode d'élaboration articule à la fois les modes de coordination et de partenariats alternatifs mis en œuvre par les autorités publiques et fait référence aux autres formes intermédiaires de coordination entre les politiques et les transformations pédagogiques. L'étude qui est adossée sur un paradigme descriptif et compréhensif a adopté un devis mixte. Les principaux résultats laissent entrevoir que le projet structurant apparaît comme un éventail de délégation concertée qui permet de formaliser les rôles respectifs des acteurs locaux, les entreprises, les élus et les personnels de l'éducation. Que cette orientation vers les perceptions du citoyen-usager s'est longtemps heurtée à l'idée répandue très longtemps chez les décideurs publics selon laquelle l'intérêt pour les perceptions individuelles du public est une entrave à la recherche de l'intérêt général.

Abstract

The planning of public policies through structuring projects and the logics that are implemented is today confronted with objectives that are difficult to reconcile. Equity of access to education, guarantee of the quality of the educational offer, security and adjustment of expenditure, constitute a dilemma for public policies. This article addresses the question of the formulation of territorial public policies in the context of New Public Management. It raises the central question of the mode of development and conduct of public policy in education and even of the meaning of the interpretations made by the populations on the ground about its appropriation. This mode of development articulates both the modes of coordination and alternative partnerships implemented by the public authorities and refers to other intermediate forms of coordination between policies and educational transformations. The study, which is based on a descriptive and comprehensive paradigm, adopted a mixed estimate. The main results suggest that the structuring project appears as a range of concerted delegation that makes it possible to formalize the respective roles of local actors, businesses, elected officials and education personnel. That this orientation towards the perceptions of the citizen-user has long come up against the idea that has been widespread for a very long time among public decision-makers according to which the interest in the individual perceptions of the public is an obstacle to the search for the general interest.

Keywords: multiple interpretations, appropriation, structuring projects, local actors.

1. Introduction

Les projets structurants, étant élaborés pour améliorer les conditions de vie des populations locales, puisent leur substrat dans les communautés dans lesquelles ils s'installent. Et, ils doivent être appropriés par celles-ci. En effet du point de vue de Graizon (2019), l'appropriation des projets par les populations locales favorisent chez elle une participation symbolique. Cette participation devrait être envisagée d'un point de vue individuel et collectif. À l'échelle individuelle, la participation de la population favorise la co-construction du projet qui prend en compte le rôle des différents acteurs pris individuellement. Du point de vue collectif, les instances de représentation des populations locales devraient être impliquées à tous les niveaux de la planification de réalisation et d'évaluation des

projets structurants.

Cette cohérence des politiques éducatives et appropriation des projets structurants se fondent sur l'action communautaire qui désigne toute initiative issue de personnes, d'organismes communautaires, de communautés territoriales, d'intérêts, d'identité, visant à apporter une solution collective à un problème social et à un besoin commun ; à travers ses différentes valeurs. Cette action menée avec un souci d'éducation populaire et de fonctionnement démocratique en vue de favoriser l'autonomie des personnes et des communautés s'actualise par des pratiques multiples et diversifiées, guidées par les valeurs de justice sociale, de solidarité, de démocratie, d'autonomie et de respect.

Selon Graizon (2019), la qualité de la participation des populations locales est fonction de leur niveau d'éducation. Et, pour que celles-ci soient suffisamment formées, les politiques éducatives doivent être assez claires pour elles. Car, la nouvelle économie de la connaissance dont parle Foray (2017) se fonde essentiellement sur l'éducation. En effet, l'économie de la connaissance voire l'économie fondée sur la connaissance correspond au secteur d'activité de production et de service fondée sur des activités intensives en connaissance. Et, pour que ceci soit possible, les politiques éducatives se doivent de s'inscrire en droite ligne de la culture locale.

Les projets structurants ont un potentiel réconciliateur et un pouvoir dialectique, c'est ce qui leur donne une certaine force. Ils permettent de répondre à des oppositions : de réconcilier et faire le lien entre le dessin, la conception, et le dessin, le programme (Gilles, 2011) ; de réconcilier conception et réalisation (Gilles, 2011). Le projet englobe l'action et se laisse englober par elle, on ne peut dissocier conception et réalisation, puisqu'elles ne sont pas des étapes autonomes (Gilles, 2011). La conception d'une opération participe à la définition ou à la redéfinition du programme en lui-même. Gilles (1993, p. 252) ajoute que le projet se situe quelque part entre théorie et pratique, et pourrait les réconcilier en posant un pied dans celui du discours et l'autre dans celui du faire.

Il est donc perçu par les acteurs comme une « création collective, organisée dans le temps et l'espace, en vue d'une demande » (Elias, 1991). S'appuyant sur les travaux de Motaze (2009), Gilles

(2011) aborde la notion projet en termes d'activité articulant un certain nombre de caractéristiques. Ainsi, tout projet vise à atteindre un but global. Il s'agit de l'engagement d'une responsabilité de résultat dont dépend la définition des ressources, des acteurs et des méthodes à mobiliser. Le projet implique un contenu, une organisation ou un planning non reproductible à l'identique ; qui répond à un besoin exprimé même s'il n'est pas toujours clair *ex ante* ; soumis à l'incertitude qui accompagne inévitablement une démarche consistant à structurer une réalité à venir ; combinatoire et pluridisciplinaire. Ce qui suppose que l'atteinte du but ne dépend pas d'un seul paramètre, mais du concours et de l'intégration d'une grande diversité de contributions. En effet, l'excellence d'un apport particulier ne se mesure qu'à sa valeur pour l'ensemble du projet.

Il convient alors de dire que cette irréversibilité des projets conditionne un principe essentiel de management : l'anticipation maximum ou la résolution des problèmes à froid, en amont. Cette temporalité est historique : la capacité à mémoriser, d'interpréter les apprentissages réalisés au cours du projet est une condition nécessaire de la convergence ; soumise à des variables exogènes. Bien plus, un projet est un système ouvert aux influences de son environnement. Dans ce sens, l'activité projet se situe à l'opposé d'une démarche qui cherche à isoler et à stabiliser les opérations en établissant des frontières avec l'environnement. D'où la nécessité d'aborder le développement des projets structurants dans une approche holistique (Bériot, 2006).

Le projet structurant propose une conception du rapport entre connaissance et action où il n'y a plus de rapport de subordination de l'un à l'autre comme dans le passé mais des allers et retours continuels entre l'un et l'autre. Dans le modèle compréhensif, le projet est quelque chose de bien défini, ou bien il sera réalisé tel que prévu, ou bien il y aura des dérogations, mais on ne prend pas en compte au début l'écart possible entre le projet et sa réalisation. Dans ce schéma, c'est l'idée de communauté aux sens de ses interprétations et de la compréhension qu'elle fait de ce qui est proposé qui intéressé les décideurs dans l'action publique qui est proposée.

Les communautés dans la logique du vécu camerounais, sont des ensembles complexes et divers, à plusieurs dimensions et différents rapports de force, constituées d'ethnies vivant dans des villages et zones accueillant les projets de développement (Mimfoumou, Nana et Mgbwa, 2022). Dans cette étude, une attention particulière est portée à la manière dont la communauté est définie par les responsables de la mise en œuvre du programme, par rapport à la sélection des volontaires, des sujets, et la mobilisation des participants. Car les résultats de cet exercice sont plus pertinents s'ils sont effectués en collaboration avec les communautés mêmes (Mimfoumou, Nana et Mgbwa, 2022 :7). Pour qu'elle saisisse le sens du projet éducatif et s'en approprie, la communauté doit être prête à s'investir à la fois dans l'organisation et la participation aux sessions de dialogue communautaire.

Leclerc et Labelle (2013) voyaient déjà émergé dans leurs analyses sur les pratiques communautaires, l'idée de communauté de pratique. Selon ces auteurs, l'action communautaire comme plan stratégique devrait répondre spécifiquement à un besoin socioéconomique des catégories défavorisées de la population. Elle constitue une spécificité du développement local qui offre des possibilités aux couches désavantagées sur un territoire, d'entreprendre et de participer à des activités en vue d'améliorer les conditions socioéconomiques. Tout ceci se doit être un processus de développement appuyé sur la gestion collective, la recherche de la rentabilité sans objectif d'enrichissement. Ce n'est que dans cette condition que ladite communauté peut donner un sens à ce qu'elle vit pour faire prospérer son système éducatif au niveau local à travers les communes qui en sont les garants (Mimfoumou, Nana et Mgbwa, 2022 :9). Est-il donc possible d'établir une relation causale entre le sens donné aux réalisations des politiques publiques et le degré d'appropriation de ces réalisations (projets structurants) par les populations des localités de Batchenga, Abam-Kye-Ossi et Memve'ele dans le Sud Cameroun ? Cette étude se propose de cerner dans une approche descriptive le processus d'appropriation des projets structurants par les populations des localités du Sud Cameroun.

2. Méthodologie

La présente recherche combine deux paradigmes : le paradigme descriptif et compréhensif. Le premier vise à décrire le phénomène : l'appropriation des projets structurants par les communautés. Ce qui a impliqué une observation éthologique c'est-à-dire un inventaire systématique des comportements des acteurs locaux en lien avec cette problématique. Voilà ce qui justifie l'utilisation des analyses multivariées. Cette analyse permet de structurer les données descriptives récoltées en établissant des regroupements et des dissociations selon une conception statistique. Le paradigme compréhensif quant à lui vise à rechercher essentiellement le sens de ces résistances au changement en explicitant le sens outre les dimensions liées au changement lui-même.

Pour atteindre les objectifs de la recherche, nous avons interrogé plus de 220 individus via un dispositif d'enquête par questionnaire tel que le présente le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Echantillon de l'étude

<i>Sites</i>	<i>Enquêtés (questionnaire)</i>
<i>Ambam-Kyé-ossi</i>	47
<i>Memve'ele</i>	46
<i>Lom-Pangar</i>	55
<i>Batchenga</i>	72
<i>Total</i>	220

Source : Résultats du rapport d'analyse sur l'état d'appropriation des projets structurants par les acteurs locaux (Mimfoumou ; MINDUB, 2022).

La présente recherche se déroule sur les quatre sites suivants comme l'indique le tableau 1: le tronçon routier Ambam-Kyé-osi (47 participants), le barrage de Memve'ele (46 participants), le barrage de Lom-Pangar (55 participants), et la route Batchenga - Ntui-Yoko (72 participants). Les grands projets structurants engagés par le Cameroun se résument en quatre (04) pôles d'activités économiques : le pôle

agricole et économique ; le pôle industriel, de production et de transformation ; le pôle de gouvernance ; le pôle de services et de nouvelles technologies. C'est dans ce dernier pôle que s'inscrivent les travaux du tronçon routier Ambam-Kyé-osi, du barrage de Memve'ele, du barrage de Lom-Pangar, de la route Batchenga-Ntui-Yoko constituent les principaux sites de cette étude.

En prenant appui sur la littérature concernant le sens des interprétations multiples selon Autissier et *al.* (2018), nous avons construit une échelle de mesure en tenant compte du fait que cette variable s'opérationnalise en trois indicateurs : indicateur 1 = facilitation de la coordination par les connaissances des intervenants, indice = les connaissances des intervenants quant au processus d'un changement dans la réalisation du projet facilite la coordination de l'action publique ; indicateur 2 = facilitation de la coordination par la crédibilité des intervenants, indice = la crédibilité des intervenants quant au processus de changement facilite la coordination de l'action publique ; indicateur 3 = facilitation de la coordination par les ressources, indice = les ressources (temps, effectifs, agent, etc.) pour réaliser le changement dans le projet ont facilité la coordination de l'action publique ; indicateur 4 = facilitation de la coordination par la compréhension des changements, indice = la compréhension des changements dans le projet facilite la coordination de l'action publique.

Le calcul de l'Alpha de Cronbach a permis de tester la cohérence interne entre les items. Pour établir l'homogénéité de l'échelle, l'analyse de la cohérence interne s'impose comme une exigence indispensable. L'alpha de Cronbach est calculé en ôtant à chaque fois un item de l'échelle à partir de la formule suivante :

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \cdot \frac{2 \sum_{i>j} Cov(X_i, X_j)}{Var(S)} = \frac{K}{K-1} \cdot \left[1 - \frac{\sum Var(X_i)}{Var(S)} \right],$$

avec S correspondant à la somme de ces items ($X_1+X_2+X_3+\dots+X_k$) ;

k=nombre d'items et Var=Variance.

Une valeur acceptable de l'Alpha doit être supérieure à 0.7. Toutefois, lorsqu'une valeur est trop proche de 1, elle montre une pauvreté dans le choix des items.

3. Résultats

Ces résultats sont fixés à partir de l'analyse des corrélations et celle de la régression. L'analyse corrélationnelle permet de vérifier le lien linéaire entre le sens des interprétations multiples de l'action publique éducative et le niveau d'appropriation des acteurs locaux.

Tableau 2 : répartition des participants du site Ambam-Kyé-osi sur l'échelle de l'évolution des interprétations

	M	AMK	ET
Les connaissances des intervenants quant au processus d'un changement dans la réalisation du projet ont facilité la coordination de l'action publique.	3,38		1,033
La crédibilité des intervenants quant au processus de changement a facilité la coordination de l'action publique.	3,26		1,966
Les ressources (temps, effectifs, argent, etc.) pour réaliser le changement dans le projet ont facilité la coordination de l'action publique.	3,77		1,960
La compréhension des changements dans le projet a facilité la coordination de l'action publique.	3,47		1,060
La situation qui justifiait le changement a fait l'objet d'un diagnostic préalable	3,66		1,915
Les parties prenantes concernées par la situation initiale ont été impliquées dans le diagnostic.	2,89		1,026
Le projet de changement a été planifié avant d'être amorcé.	3,70		1,121
L'atteinte des objectifs établis a nécessité de prolonger ou d'écourter le processus de changement.	3,36		1,092
N valide (listwise)		3,43	1,021

Source : Résultats du rapport d'analyse sur l'état d'appropriation des projets structurants par les acteurs locaux (Mimfoumou ; MINDUB, 2022).

Les données du tableau 2 permettent de distribuer les moyennes des participants sur l'échelle de l'évolution des interprétations. Il nous renseigne de façon spécifique que, les connaissances des intervenants sont mitigées quant au processus du changement dans la réalisation des projets qui facilitent la coordination de l'action publique dans le site Ambam-Kyé-osi. Cette tendance est la même avec une moyenne= 3,43 et un écart type= 1,021 en ce qui concerne la crédibilité des intervenants quant au processus de changement de la coordination de l'action publique ou encore de la compréhension des changements dans les projets dans les projets. Par contre, les populations de cette localité sont en accord avec le fait que les ressources pour réaliser les changements dans les projets facilitent la coordination de l'action publique ou encore, que le fait le projet de changement est planifié avant d'être amorcé ce qui n'est pas le cas pour les autres sites.

Tableau 3 : répartition des participants du site de Memve'ele sur l'échelle de l'évolution des interprétations

	Memve'ele	
	M	ET
Les connaissances des intervenants quant au processus d'un changement dans la réalisation du projet ont facilité la coordination de l'action publique.	2,93	1,162
La crédibilité des intervenants quant au processus de changement a facilité la coordination de l'action publique.	3,02	1,125
Les ressources (temps, effectifs, argent, etc.) pour réaliser le changement dans le projet ont facilité la coordination de l'action publique.	3,00	1,869
La compréhension des changements dans le projet a facilité la coordination de l'action publique.	3,04	1,010
La situation qui justifiait le changement a fait l'objet d'un diagnostic préalable	2,78	1,428
Les parties prenantes concernées par la situation initiale ont été impliquées dans le diagnostic.	2,91	1,314
Le projet de changement a été planifié avant d'être amorcé.	3,54	1,887
L'atteinte des objectifs établis a nécessité de prolonger ou d'écourter le processus de changement.	3,33	1,944
N valide (listwise)	3,068	1,092

Source : Résultats du rapport d'analyse sur l'état d'appropriation des projets structurants par les acteurs locaux (Mimfoumou ; MINDUB, 2022).

La distribution du tableau 3 permet de mettre en évidence les moyennes des participants du site de Memve'ele sur l'échelle de l'évolution des interprétations. Il renseigne spécifiquement que les populations de Memve'ele expriment le mieux l'échelle avec une moyenne= 3,068 avec un écart-type=1,092. Cette forte tendance s'explique par le fait que le changement a fait l'objet d'un diagnostic préalable auprès des populations de ce site. En effet, l'Etat en tant qu'Organisation sait que le sens est nécessaire à l'action dans une société organisée, car si les populations ne saisissent pas le sens du projet il leur est difficile d'adhérer. Il importe dans des situations déstabilisantes comme celles qui impliquent de conjuguer avec l'expérience de faire sens à l'action qui se veut situer avec tout ce qu'elle peut charrier comme émotions et sensations. En tant que créateur de sens, l'Etat doit rendre le projet intelligible pour les populations afin de les enrôler.

Tableau 4 : répartition des participants du site de Lom-Pangar sur l'échelle de l'évolution des interprétations

	Lom-Pangar	
	M	ET
Les connaissances des intervenants quant au processus d'un changement dans la réalisation du projet ont facilité la coordination de l'action publique.	3,42	,975
La crédibilité des intervenants quant au processus de changement a facilité la coordination de l'action publique.	3,44	,938
Les ressources (temps, effectifs, argent, etc.) pour réaliser le changement dans le projet ont facilité la coordination de l'action publique.	4,18	1,219
La compréhension des changements dans le projet a facilité la coordination de l'action publique.	3,49	1,052
La situation qui justifiait le changement a fait l'objet d'un diagnostic préalable	4,29	1,272
Les parties prenantes concernées par la situation initiale ont été impliquées dans le diagnostic.	3,09	1,378
Le projet de changement a été planifié avant d'être amorcé.	4,15	1,145

L'atteinte des objectifs établis a nécessité de prolonger ou d'écourter le processus de changement. 3,16 1,050

N valide (listwise)

3,65 1,128

Source : Résultats du rapport d'analyse sur l'état d'appropriation des projets structurants par les acteurs locaux (Mimfoumou ; MINDUB, 2022).

Le tableau 4 distribue les moyennes des participants du site de Lom-Pangar sur l'échelle de l'évolution des interprétations. Il montre que les populations de cette localité comprennent également mieux l'apport des projets structurants dans la variable politique éducative avec une moyenne= 3,65 avec un écart-type=1,128. Les populations de ce site s'accordent à dire que les ressources pour le changement dans le projet ont facilité la coordination de l'action publique. Ce qui suppose qu'il y a comme une relation de dépendance entre le succès du projet et les ressources disponibles. En effet, l'organisation est appelée à puiser dans ses ressources pour assurer son indépendance vis-à-vis de son environnement en vue de pallier à certains obstacles et oppositions à la réalisation de l'action publique. L'action publique suppose de multiples parties prenantes et l'Etat doit veiller à la satisfaction de chacune de ces parties afin de les amener à agir en coalition pour se maintenir.

Tableau 5 : répartition des participants du site de Batchenga sur l'échelle de l'évolution des interprétations

	M	Batchenga ET
Les connaissances des intervenants quant au processus d'un changement dans la réalisation du projet ont facilité la coordination de l'action publique.	3,39	1,120
La crédibilité des intervenants quant au processus de changement a facilité la coordination de l'action publique.	2,83	1,126
Les ressources (temps, effectifs, argent, etc.) pour réaliser le changement dans le projet ont facilité la coordination de l'action publique.	3,00	1,210
La compréhension des changements dans le projet a facilité la coordination de l'action publique.	3,33	1,210
La situation qui justifiait le changement a fait l'objet d'un diagnostic préalable	3,22	1,324

Les parties prenantes concernées par la situation initiale ont été impliquées dans le diagnostic.	3,06	1,232
Le projet de changement a été planifié avant d'être amorcé.	3,56	1,221
L'atteinte des objectifs établis a nécessité de prolonger ou d'écourter le processus de changement.	3,28	1,051
N valide (listwise)		1,186
	3,20	

Source : Résultats du rapport d'analyse sur l'état d'appropriation des projets structurants par les acteurs locaux (Mimfoumou ; MINDUB, 2022).

Le tableau 5 répartit les moyennes des participants du site de Batchenga sur l'échelle du sens des interprétations quant à l'appropriation des projets structurants dans leur localité. Il nous renseigne de façon spécifique que la demande de changement faisant suite à une doléance des populations est observée de manière mitigée sur tous les quatre sites. Cette tendance est la même en ce qui concerne la transmission de certaines compétences aux populations pour la réalisation des projets par les pouvoirs publics. Les chefs de village ainsi que les villageois ne sont pas assez impliqués dans la réalisation des projets et les décisions dans les projets ne tiennent pas compte des besoins des populations. Ceci se vérifie à travers ces données qui présentent moyenne=3,20 et un écart-type=1,186.

3.1. Matrice de corrélation des données

Après avoir présenté ces résultats, il est question ici de vérifier le degré de corrélation qui existe entre le sens des interprétations multiples et l'appropriation des projets structurants par les acteurs locaux des quatre (04) sites.

Tableau 6 : Matrice de corrélation entre l'évolution des interprétations vers un même sens et la compréhension (préférences et maîtrise des populations) de la mise en œuvre des projets structurants par la communauté.

	AMK			Memve'ele			Lom-Pangar			Batchenga		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Evolution des interprétations	1	,184	,158	1	,720	,220	1	,068	-,009	1	,270	,461
Préférences	,184	1	,654	,720	1	,131	,068	1	,305	,270	1	,516
Maitrise	,158	,654	1	,220	,131	1	-,009	,305	1	,461	,516	1

Source : Résultats du rapport d'analyse sur l'état d'appropriation des projets structurants par les acteurs locaux (Mimfoumou ; MINDUB, 2022).

Nous pouvons observer en substance des corrélations significatives entre l'évolution des interprétations et les préférences, tout comme ladite évolution et la maîtrise de populations en lien aux projets structurants sur deux sites. Spécifiquement, nous observons une corrélation significative entre l'évolution des interprétations et les préférences ($r=0,720$; $p<0,01$) sur le site de Memve'ele ; une corrélation significative entre l'évolution des interprétations et les préférences sur le site de Batchenga ($r=0,270$; $p<0,05$) ; une corrélation significative entre l'évolution des interprétations et la maîtrise sur ce même site de Batchenga ($r=0,461$; $p<0,01$).

4. Discussion

4.1. De l'évolution des interprétations multiples vers un même sens à l'appropriation des projets structurants

Les corrélations significatives précédentes s'expliquent par le fait que le changement a fait l'objet d'un diagnostic préalable auprès des populations de ces sites. En effet, l'Etat en tant qu'Organisation sait que le sens est nécessaire à l'action dans une société organisée, car si les populations ne saisissent pas le sens du projet il leur est difficile d'adhérer. Il importe dans des situations déstabilisantes comme celles

qui impliquent de conjuguer avec l'expérience de faire sens à l'action qui se veut situer avec tout ce qu'elle peut charrier comme émotions et sensations. Smard (2013) postule que, l'action de planification n'est pas un processus, elle apparaît plutôt comme une construction progressive de consensus à l'intérieur d'un processus conflictuel. Ainsi, l'initiateur d'un projet structurant ou de développement a pour mission convaincre la population cible ou bénéficiaire en leur présentant les bienfaits du projet afin qu'elle accepte ledit projet.

En tant que créateur de sens, l'Etat est appelé à rendre le projet perceptible pour les populations afin de les enrôler dans son processus de mise en œuvre. Les données de l'indicateur 1 attestent de la pertinence de la nécessité de co-construire du sens avant la mise en œuvre d'une action publique. Bouker (2017) à cet effet parle du « *sensemaking sensegiving* », qui est une approche théorique de l'épistémologie interprétativiste et qui stipule que, dans le modèle rationaliste, les objectifs des projets structurants annoncés au départ restent quasiment inchangés. Ainsi, le rôle du planificateur d'un projet structurant ou de développement local consiste à faire évoluer progressivement les interprétations multiples vers un même sens (*sensmaking*) afin de faciliter la coordination de l'action, son appropriation et sa vulgarisation parmi les parties impliquées (*sensegiving*). A partir de là, l'initiateur du projet structurant doit produire progressivement du sens à partir des données partielles issues de l'action de planification ou de prise de décision en associant du « *sensegiving* » au processus de restitution, par les décideurs, du sentiment d'ordre aux collaborateurs.

Jogleux et Pellegrin (2015) soutiennent que, l'action de planification serait liée à la prise en compte par les décideurs du fait que la complexité du « réel » est fonction des représentations croisées des différents acteurs y compris celles des chercheurs et des décideurs. Ces auteurs se focalisent surtout sur la question de la construction du sens et privilégient l'analyse des interprétations que les acteurs donnent à leurs actions. A ce niveau la planification se conçoit comme un processus d'interprétation des enjeux de l'action et non comme un processus d'analyse systématique aboutissant à des choix conséquents destinés à guider la mise en œuvre des actions. A cet effet, le plan issu est conçu non comme un instrument-guide mais comme une

représentation permettant aux décideurs de se frayer un chemin sur un terrain inconnu, c'est un processus de production de sens.

5. Conclusion

La transition est une phase importante dans le processus de changement et d'adhésion des acteurs concernés par ce changement. Elle est caractérisée par l'initiation des acteurs à un nouveau mode de fonctionnement. Ils abordent le changement avec des attitudes méfiantes, instables et contradictoires d'autant plus qu'ils seront appelés à changer leurs comportements habituels. Pour réussir cette phase et aider les acteurs concernés, il est nécessaire de les écouter, de partager leurs inquiétudes, d'encourager les initiatives et les réussites et de répondre à leurs peurs. Les éléments de l'indicateur 4 confirment la prise en compte des avis de la population bénéficiaire du projet de développement par l'Etat.

Nous pouvons recourir à la formation, à la communication et à tous les moyens qui peuvent faciliter l'atteinte de l'objectif de cette phase. La recristallisation est marquée par la stabilisation des comportements modifiés. Les acteurs concernés par le changement acceptent, acquièrent et se familiarisent avec les nouveaux comportements et les nouvelles attitudes de manière spontanée. Pour maintenir la stabilité de cette phase, il est nécessaire de soutenir, accompagner et encourager les acteurs dans leurs nouveaux rôles et asseoir les nouvelles pratiques par les moyens adéquats. Nous sommes donc parvenus à la conclusion selon laquelle La somme et surtout la complémentarité entre ces différents effets font que l'éducation soit un véritable trésor et facteur de développement et de changement. Ils se pourraient que des blocages institutionnels, économiques, culturels ou politiques limitent ou empêchent certaines des relations décrites ci-dessus, et par conséquent ralentir le processus vertueux du développement, voire même faire entrer l'économie dans un cercle vicieux. Ainsi, les efforts des États en matière d'éducation ne sont pas toujours couronnés de succès.

Références bibliographiques

Autissier David et Moutot Jean Michel, (2016), « La gestion des hommes et des résistances » in *Méthode de conduite du changement*, Paris, Dunod.

Autissier David, Vandangeon Derumez Isabelle et Vas Alain, (2013), *Les grands concepts en conduite du changement*, 2e édition, Éditions Dunod.

Autissier David, Moutot Jean et Metais-Wiersch, (2019), « Le modèle de Lewin » in *La boîte à outils de la conduite du changement et de la transformation*, Paris, Dunod.

Batifoulier Phillipe, (2001), *Théorie des conventions*, Paris, Economica.

Batifoulier Phillipe et Larquier de Guillemette, (2001), « La convention en théorie des jeux » in *Théorie des conventions*, P. Batifoulier (dir.), (p.99-126). Economica.

Bériot Dominique, (2006), *Manager par l'approche systémique. S'approprier de nouveaux savoir-faire pour agir dans la complexité*, Eyrolles-Éditions d'Organisation.

Bouker Mohamed Ali, (2017), *Les communautés d'apprentissage professionnelles en ligne : un moyen de développement professionnel d'acteurs en éducation*, Thèse de doctorat inédit, Université Québec, Laval, Canada.

Elias Nobert, (1991), *La société des individus*, Fayart.

Foray Phillipe, (2017), « Autonomie » in *Le Télémaque*, Paris, Presses Universitaires de Caen.

Gilles Garel, (2011), « Qu'est-ce que le management de projet ? » in *Informations sociales*, Allocations familiales, Éditions Caisse nationale d'allocations familiales.

Graizon Aurelien, (2019), « De la participation à l'appropriation. La question de la gouvernance de projet » in *La siciographie*, Champ Social, p. 25-36.

Jougleux Muriel et Pellegrin Nicole, (2015), « Quel pilotage pour le système éducatif des académies ? » in *Politiques et management public*, Vol 29/3.

Leclerc Martine et Labelle Jean, (2013), « Au cœur de la réussite scolaire : communauté d'apprentissage professionnelle et autres types de communautés » in *Éducation et francophonie*, 41(2).

Mimfoumou Louise, Nana Derrick et Mgbwa Vandelin, (2022), « Légitimité de l'action publique et ses effets en éducation : une analyse de l'appropriation des projets structurants par les acteurs locaux » in *Revue Semestrielle « Al Marifa » Ecole Normale Supérieure de N'Djamena, N'Djamena, Presses Universitaires du Tchad.*

Motaze Akam, (2009), *Le social et le développement en Afrique, Etude Africaine*, L'Harmattan.

Logiques d'action des jeunes en situation d'insertion professionnelle à Cotonou et N'Djamena

Nékouanodji Carine M'BAINDOLOUM
Atchamou Oraly BIAOU

Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS/Laboratoire
d'Analyse et de Recherche Religions, Espaces et Développement
(LARRED)

nek_carine@yahoo.fr

Résumé

Prise dans sa globalité, l'insertion professionnelle des jeunes demeure un problème tant social que politique. Dans ce sens, la problématisation de situations individuelles ou interindividuelles laisse entrevoir des savoirs et démarches d'analyse qui permette de déceler une forme de cohérence dans la diversité des actions. Même si certaines doxas soutiennent le paradigme des ensembles collectifs suivant l'hypothèse des logiques types, la prégnance des touches personnelles dans les actions exige de considérer en matière d'approche, les interactions entre les cadres sociaux et les pratiques (ou autonomies) individuelles. C'est ce que nous tentons d'élucider à travers la question de l'insertion professionnelle des jeunes à Cotonou et N'Djaména. L'objectif principal étant de présenter les rationalités d'action des jeunes en situation d'insertion professionnelle à Cotonou et N'Djaména, la présente recherche opte pour triangulation théorique c'est-à-dire qu'elle est à la fois sociale et spatiale. En effet, selon la perspective de l'École de Chicago cette forme analytique admet une appréhension du lien social en ville. L'approche comparative a été privilégiée entre Cotonou et N'Djaména dans le cadre de cette recherche. Ainsi, en guise de résultats, une diversité des mobiles et des rationalités sont mobilisés par ces jeunes dans les contextes sociétaux considérés. Par ailleurs, et qui se traduit par le fait pour les jeunes de vouloir juste "Participer à l'emploi" ou rester à tout prix sur le marché du travail, intégrer le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) ou opter pour la formation continue.

Mots clés : insertion professionnelle, jeunes, rationalité de l'action, Cotonou, N'Djaména

Summary

Taken as a whole, the professional integration of young people remains both a social and a political problem. In this sense, the problematisation of individual or inter-individual situations suggests knowledge and analytical approaches that make it

possible to detect a form of consistency in the diversity of actions. Even if certain doxas support the paradigm of collective sets according to the hypothesis of standard logics, the prevalence of personal touches in actions requires that the interactions between social frameworks and individual practices (or autonomies) be considered in the approach. This is what we are trying to elucidate through the question of the professional integration of young people in Cotonou and N'Djaména. The main objective being to present the rationalities of action of young people in a situation of professional integration in Cotonou and N'Djaména, the present research opts for theoretical triangulation, i.e. it is both social and spatial. Indeed, according to the Chicago School perspective, this analytical form admits an apprehension of the social link in the city. The comparative approach was privileged between Cotonou and N'Djaména in the framework of this research. Thus, by way of results, a diversity of motives and rationalities are mobilised by these young people in the societal contexts considered. Moreover, this is reflected in the fact that young people just want to "Participate in employment" or stay in the labour market at all costs, integrate the field of information and communication technologies (ICT) or opt for continuing education.

Key words : professional integration, young people, rationality of action, Cotonou, N'Djaména

Introduction

Entendu comme « un processus dynamique qui caractérise le passage du système éducatif à une position d'activité relativement stabilisée » (Mansuy et *al.*, 2001 :1) dans le marché du travail, l'insertion professionnelle (IP) des jeunes ne correspond donc pas qu'au simple moment où un individu accède à un emploi. Elle correspond plutôt, à une forme de stabilité et la possibilité pour un individu de réaliser ses projets de vie. Elle coïncide ainsi à une entrée dans la vie adulte.

En effet, parmi des millions de jeunes diplômés des universités, des centres de formation technique et d'apprentissage déversés sur le marché de l'emploi, peu de structures adéquates sont à même de les absorber (Lututala et *al.*, 2012 : 5). Cette situation apparait aussi comme une résultante des entraves structurelles, liées au contexte économique dégradé ; au fonctionnement du marché du travail et à l'inadaptation de notre modèle social. Par ailleurs, la dualisation du marché de l'emploi fait des jeunes une variable d'ajustement notamment en période de crise (Prevost, 2012 :120).

C'est dans cette logique que, le développement de l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes constituent un enjeu majeur pour les politiques dans le monde et particulièrement en Afrique.

Cependant, face à l'augmentation du chômage de longue durée, et aux risques d'exclusion et de pauvreté, c'est l'incapacité du ou de notre modèle social à faire face à la condition des nouvelles générations qui est interrogée.

1. Problème de recherche

Aspirant à la réussite économique, sociale et à plus d'égalité, les jeunes de Cotonou et de N'Djaména, pourtant plus qualifiés que leurs aînés, arrivent massivement sur le marché du travail et se retrouvent malheureusement au cœur des préoccupations démographiques et sociales actuelles à savoir : le chômage, le sous-emploi et la précarité. En effet, qu'ils soient salariés, travailleurs familiaux ou entrepreneurs, la plupart demeurent en situation de précarité.

Ces difficultés d'accès à l'emploi des jeunes qui focalisent l'attention des pouvoirs publics mais trop souvent considérées de manière univoque, méritent d'être mieux spécifiées en ce qu'elles ne concernent pas « la jeunesse » dans son ensemble, en tant que classe d'âge, mais bien une partie de la jeunesse, dotée de caractéristiques bien spécifiques, et qui fera les frais de la forte compétition qui régit l'accès au marché du travail (Sulzer, 2010 :86).

Les difficultés à trouver un emploi sont susceptibles d'induire des doutes chez les chômeurs et remettre en cause un certain nombre de liens fondamentaux, au premier rang desquels le lien entre capital humain et insertion professionnelle. En effet, l'examen des obstacles à l'emploi des jeunes met en avant la faiblesse du tissu économique béninois et sa faible capacité d'absorption de la main d'œuvre juvénile, dans la mesure où plus de la moitié c'est-à-dire près de 60 % de chômeurs (INSD, 2016 :3) soulignent le manque d'emplois disponibles comme obstacle majeur à leur insertion professionnelle. A ce propos, quant on considère le taux de chômage et du sous-emploi à Cotonou selon les critères du BIT, cela affiche un total de 18,4 %. La particularité de la situation au Tchad et donc de N'Djaména réside dans le fait que les jeunes qui sortent du système éducatif et de formation ne sont pas suffisamment préparés pour affronter le marché du travail (Essor, 2018 : 2). Trois quarts d'entre eux entrent précocement sur le marché du travail, sans avoir achevé le primaire ou avec un âge inférieur à 15 ans.

En définitive, dans notre milieu de recherche, la montée du chômage et des formes d'instabilité proches qui lui sont proches provoquent des frustrations et des sentiments d'injustice chez les jeunes. En conséquence, cette "absence" ou "manque" d'emploi dans le rang de cette catégorie sociale crée un problème d'insécurité.

2. Démarche méthodologique

2.1. *Champ disciplinaire et nature de la recherche*

Quels sont alors ces stratégies qui structurent l'insertion professionnelle des jeunes à Cotonou et N'Djaména ? Répondre à cette question exige de nous d'appréhender notre préoccupation sous le prisme de la sociologie urbaine et de ses exigences méthodologiques. A cet effet, l'urbain est conçu à partir de l'analyse de la crise de la ville et l'émergence du concept d'urbain est donc un produit de cette méthode dite régressive-progressive. (Hess, 1991 :16). C'est pourquoi dans le cadre de la présente recherche nous optons pour cette méthode. Ce dispositif est progressif, dans le sens où il accompagne les transformations d'un espace urbain notamment la crise de la ville et cette méthode régressive-progressive de Lefebvre (1950 : 180) consiste à partir de l'actuel, puis à remonter dans le passé sans pour autant s'y installer mais d'essayer de voir ce qui a eu lieu, ce qui s'est passé à telle ou telle époque ; ce qui s'est opéré suivant les deux complexités requises. La complexité horizontale a permis de constater que les jeunes à la quête d'insertion professionnelle à Cotonou et N'Djaména déploient des stratégies et logiques d'actions, sur la base de leurs compétences et en rapport avec la structure sociale ; et, ces données qui les déterminent (les jeunes) les conditionnent également. Cette catégorie sociale, dont les caractères dépendent largement des grands ensembles nationaux et/ou mondiaux, présente des variantes qui sont décrites et analysées tant à partir des critères démographiques, de la structure familiale, de l'habitat, de la religion, etc. Par ailleurs, cette complexité horizontale se double d'une "complexité verticale" ou "historique". Dans ce sens, les deux complexités "réagissent l'une sur l'autre" et, seule l'histoire (et non la sociologie empirique et statistique) peut expliquer le fait social (Lefebvre, citée par Hess, 1991 :16). Par ailleurs, le procédé sociologique nous a toujours démontré que pour appréhender la réalité

sociale le plus finement possible dans toutes ses dimensions, tant socio-économiques que culturelles et institutionnelles, il faut le croisement de deux axes méthodologiques ; ce qui nous a amené à conjuguer les méthodes d'investigation quantitatives et qualitatives. Aussi, avons-nous croisé l'enquête par questionnaire avec les entretiens (semi-directifs, non-directifs, focus groups...) et l'observation en continu (directe, participante, active...). En définitive, il s'agit d'une double mixité c'est-à-dire tout d'abord disciplinaire (économie, géographie, histoire, sociologie) et une approche à la fois quantitative et qualitative.

2.2. Echantillonnage de la recherche

Etant la sélection d'une partie dans un tout qui produit une série d'échantillons sur laquelle, l'on doit opiner, il se présente dans le cadre de la présente recherche comme suit.

2.2.1. Constitution des groupes cibles

La taille de notre échantillon est de cent quarante (140) enquêtés avec des acteurs tels que les jeunes insérés ou non, les autorités politico-administratives, les religieux (Prêtres, pasteurs et imams), les jeunes chefs d'entreprises, les intermédiaires (formateurs, conseillers, référents, orienteurs), services « emploi jeunes » et parents. Ainsi, au nombre des critères retenus pour la catégorie des jeunes, il faut être âgé de 18 ans au moins. En effet, le critère relatif à la majorité émerge car c'est l'âge d'exercice des droits civiques et de la citoyenneté. Par ailleurs, la borne supérieure est de 40 ans (au plus); cela permet d'évoquer cette longue période de transition constatée de nos jours en matière d'insertion professionnelle dans le vrai sens du terme à savoir l'autonomie financière et la possibilité de maintenir l'employabilité. Il y'a également le lieu de résidence car, il faut résider dans l'un des quartiers retenus. Les parents par exemple apparaissent comme des personnes ressources et/ou groupe témoin. Les services « emploi jeunes », intermédiaires, autorités politico-administratives sont approchés pour leur niveau de connaissance et la maîtrise qu'ils ont du champ considéré.

2.2.2. Techniques d'échantillonnage

Les techniques d'échantillonnage fondamentalement à l'œuvre sont simples et utilisées de façon complémentaire. Il s'agit de l'« échantillonnage par quotas », la « technique d'itinéraire » ou « l'échantillonnage boule de neige », l'« échantillonnage de convenance » ou l'« échantillonnage au jugé ». Les deux premières techniques ont par exemple donné la possibilité d'identifier certaines catégories à inclure dans l'échantillon. Il s'agit des promoteurs d'entreprise ayant bénéficié de financement ou des jeunes « placés » en entreprises, à partir d'une liste mise à notre disposition par les institutions de tutelles.

2.3. Approches théoriques

Il importe de faire observer que la présente recherche opte pour une triangulation théorique c'est-à-dire une analyse à la fois sociale et spatiale. Ainsi, les approches utilisées sont centrées premièrement sur l'interactionnisme symbolique de l'école de Chicago. Dans le cadre de cet article, nous allons l'aborder dans le sens de Blumer (1937 :144), pour la simple raison que les versions revisitées manquent à notre avis d'enracinement historique. Par conséquent, les définitions et l'écriture ont du mal à convaincre. En effet, dans sa définition de l'interactionnisme symbolique, Blumer (op.cit) développe toute une vision du rapport individu-société et met ainsi l'accent explicitement sur les processus de définition et d'interprétation. Autrement dit, il pointe le fait que la dimension du sens se trouve au cœur de l'association humaine. Cette conception selon laquelle *chaque individu aligne son action sur l'action d'autres individus en s'assurant de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ont l'intention de faire – c'est-à-dire en comprenant la signification de leurs actes* (Blumer, 1962 : 179) nous permet, à partir des observations personnelles et directes menées sur le terrain, d'appréhender les interactions entre d'une part le jeune en situation d'insertion avec les autres catégories d'acteurs, et d'autre part le même jeune avec son environnement ainsi que ses motivations.

Ensuite, nous faisons également mention de la théorie de la rationalité de Pareto (2013 : 66). Selon ce dernier, *le comportement, est logique à la fois subjectif et objectif* (2013 : 68) ; ce qui nous permet d'organiser les données de l'expérience des jeunes concernés.

Cette théorie de la rationalité se décline sur plusieurs axes :

1. Pour l'auteur (faisant la différence entre la rationalité et celle rationalité instrumentale), est rationnelle une action utilisant un moyen approprié par rapport à une fin. A cet effet, la rationalité est conséquentialiste. Si une action a bien pour conséquence de rapprocher l'acteur de l'objectif qu'il poursuit, cette action est rationnelle.
2. Ainsi, dans le cas des « actions logiques » (des actions rationnelles au sens de la rationalité instrumentale), les causes des actions sont confondues avec les raisons de l'acteur.
3. Dans le cas des actions « non-logiques » (irrationnelles du point de vue de la rationalité instrumentale), la question des causes des actions est plus complexe. Le jeune en situation d'insertion croit qu'il faut de la spiritualité (formes de religiosité ou de croyances) pour accéder à un emploi. La cause de son action est ici une croyance fausse. Par suite, il faut remonter à la cause de cette croyance. Selon l'auteur, cette cause ne peut être recherchée du côté d'un lien « logique » entre moyen et objectif puisque celui-ci n'existe pas. Elle doit donc l'être, avance-t-il, dans les mécanismes qui font croire au jeune à l'existence d'une liaison objective là où il n'y en a pas. Pareto (2013 : 69) propose donc de voir les causes des croyances sous-jacentes aux actions non-logiques dans ce qu'il appelle des « sentiments ».

2.4. Modèles d'analyse : le stratégique et le comparatif

Les procédés ci-dessus explicités justifient l'analyse stratégique (Crozier et Friedberg, 1977 :15) exploitée dans le sens de l'analyse des logiques d'action (ALA) et l'analyse stratégique des organisations (ASO). A ce propos, l'ancrage même de l'analyse des logiques d'action (ALA) se trouve dans l'analyse stratégique des organisations (ASO). La première permet de comprendre les comportements des acteurs (jeunes) en situation (d'insertion) et la seconde consent à cerner l'action organisée par l'analyse des comportements ou attitudes et des jeux de pouvoir des acteurs d'où les cadres méso et macrosocial.

En outre, la méthode ayant d'une part influencée, guider l'obtention des différents résultats en rapport avec l'insertion professionnelle des jeunes à Cotonou et N'Djaména et d'autre part déterminer l'analyse est la méthode comparative (binaire) qui porte en elle les emprunts du descriptif et de l'analytique à la fois. Nous avons comparé des objets tels que les comportements, les attitudes, les caractéristiques sociales, les situations ou des individus, le profil sociologique et culture professionnelle, les événements de parcours (crise économique, etc.). Ces variables sont donc préalablement soumises à une trie en catégories comparables faute de pouvoir manipuler le phénomène social étudié en laboratoire. Dans ce sens, nous avons également comparé des phénomènes semblables ou des cas « contrastés » afin de mieux isoler l'impact d'une variable sur un événement social. Car, la comparaison peut être implicite ou explicite c'est-à-dire en fonction de la stratégie de recherche adoptée. En tant que méthode critique, elle constitue pour nous un outil d'objectivisation de nos résultats. A ce titre, elle laisse donc libre cours à notre imagination dans la production de résultats spécifiques aux contextes géographiques de notre recherche. Ce, grâce à son efficacité dans la critique et l'amélioration des théories à prétention universelle (Paquin, 2011 :58).

3. Résultats de la recherche

3.1. Présentation des types de rationalités

Comprendre le système d'emploi revient à appréhender les conduites d'insertion. En effet, ce sont des paramètres qui varient en fonction des situations, des opportunités et du statut social de chaque individu. Le rapport au travail et les stratégies d'emploi ne sont pas les mêmes chez tous les jeunes. Et, ceux rencontrés n'avaient pas dérochés à la règle ; ils n'ont pas utilisé les mêmes stratégies et voies pour tenter de trouver du travail d'où la stratégie rationnelle limitée (Bernoux, 2004 : 22).

Figure 1 : Rationalités d'action des jeunes en situation d'emploi à Cotonou

Source : Données de terrain C.N. M'BAINDOLOUM et O.A. BIAOU, Octobre 2022

En vue de respecter le principe de la comparaison notamment binaire, nous allons également présenter les données en lien avec les formes de rationalités des jeunes à N'Djaména avant de procéder aux commentaires et analyses.

Figure 2 : Rationalités d'action des jeunes en situation d'emploi à N'Djaména

Source : Données de terrain C.N. M'BAINDOLOUM et O.A. BIAOU, Octobre 2022

A partir de ces graphiques, nous constatons que trois groupes de rationalités gouvernent les jeunes dans le champ de l'insertion professionnelle au niveau de notre cadre de recherche. En effet, pour ceux qui souhaitent juste "participer à l'emploi", nous avons 65% à Cotonou contre 47% à N'Djaména. Quant à ceux qui

embrassent les TIC avec l'ouverture des centres pour des prestations diverses (photocopies, impressions, saisies, formations etc.), nous en avons enregistré 31 % à Cotonou et 17 % à N'Djaména. En matière de formation continue, ils sont à 04 % contre 36 % à Cotonou. En effet, appréhender la problématique de l'insertion professionnelle des jeunes au niveau des deux villes en termes de stratégies, nous a conduit à réaliser une catégorisation de ceux qui peinent à s'insérer. Cela se fera à partir de quelques histoires atypiques de jeunes.

3.1.1. "Participer à l'emploi" ou stratégie du "second couteau"

• Participer à l'emploi"

Suivant une première classification, nous réalisons que pour certains jeunes, il faille avant tout rester sur le marché du travail, ne pas décrocher, pouvoir trouver du travail même à temps partiel et à des durées limitées. Ils sont prêts à mettre de côté leur fierté et optent pour la survie. Nous retrouvons donc dans ce champ, ceux qui sont à plein temps mais occupant des emplois de qualité dérisoire. Ainsi, avon-nous par exemple le cas d'un jeune diplômé en comptabilité exerce comme laveur des motos et automobiles, un autre jeune ingénieur électrique qui se retrouve être un jardinier, un licencié en communication qui fait dans la décoration événementielle. Nombreux sont ces jeunes diplômés qui regagnent le domaine de l'immobilier en tant qu'agents (A priori, il s'agit d'un secteur qui intéressaient les hommes mais compte tenu des difficultés d'insertion, de plus en plus de femmes se recrutent dans le secteur). Pour relayer l'information, ils utilisent des comptes *Facebook*, groupes *WhatsApp*, *tiktok* etc. ou ils proposent des offres disponibles avec des images et toutes les informations utiles sans oublier des affiches aux coins des rues. Ils recherchent ainsi des clients c'est-à-dire des locataires de chambres et appartement ou des acheteurs de parcelles et maisons en vue d'espérer soit 10% sur les achats ou la valeur d'un mois de loyer en guise de commission. Ils opèrent en individuel c'est-à-dire qu'ils négocient directement avec les propriétaires. Cependant, avec la réglementation du secteur en vigueur, ils se mettent de plus en plus en réseaux tout en entretenant des partenariats informels avec des agences qui disposent réellement de ces biens immobiliers. Les résultats de terrain montrent que les jeunes sont notamment satisfaits des commissions issues des ventes de parcelles et autres domaines car elles sont plus consistantes

que les locations. En effet, la redistribution des commissions au sein des réseaux fragilise souvent les montants à percevoir. Cette activité caractérise plus les jeunes de Cotonou que ceux de N'Djaména.

- **Tratégie du “second couteau”**

De plus en plus de jeunes se retrouvent à gérer des cabines téléphoniques pour des particuliers. Ils exercent ainsi, dans la vente de crédits, de forfaits internet ou d'appel, le transfert d'argent (*mobil banking*).

Il y en a qui par manque d'emploi se convertissent ou opèrent un biais dans le secteur de l'artisanat avec par exemple la coiffure, la couture, l'importation des boissons et fruits du Cameroun (caractéristique de N'Djaména), ou dans de petits commerces. Par ailleurs, le métier de Taxi-moto qui est pourtant un corps de métier homogène à Cotonou (*Zémidjan*), compte en majorité, des jeunes diplômés à N'Djaména. En outre, le niveau d'étude de ces *clandomen* peut varier du niveau Bac +2, la Licence ou même Master (BAC+5). Certains ont même étudié dans les pays de la sous-région africaine (Cameroun, Bénin, Niger, Nigéria etc.) avant de se confronter à une telle réalité.

Dans le même sillage, ces jeunes se recrutent de plus en plus dans la maçonnerie pour la construction des routes (Cotonou) ou des bâtiments (N'Djaména). A N'Djaména par exemple, il suffit de se positionner autour de 05heures à des carrefours stratégiques avec de matériels tels que la truelle et monter sur un véhicule de chantier de passage sans contrat pour espérer rentrer avec 2000 FCFA le soir.

Planche 1 : Jeune maçon à Farcha/N'Djaména (image à gauche) et jeunes maçons sur le chantier à la place du souvenir à Cotonou (image à droite)

Source : Données de terrain C.N. M'BAINDOLOUM et O.A. BIAOU, Octobre 2022

Aussi, en voulant s'insérer, des jeunes utilisent certains emplois comme des portes d'entrée en matière d'insertion professionnelle. Ils acceptent de maigres salaires dans le but d'acquérir de l'expérience en attendant de trouver un meilleur emploi ailleurs.

Tout en sachant que l'entrepreneuriat est plus valorisant que le salariat, d'autres acceptent pendant un temps, d'être embauchés dans des entreprises de commerce (cafeterias, boutiques etc.). Ce qui leur permet d'économiser et se mettre ensuite à leur propre compte, ce qu'on a nommé « stratégie de placement ». Cette stratégie est adoptée par nombre de jeunes dans le sens où d'une part ces branches d'activités sont utilisées comme tremplin. Il s'agit du métier de *moto-taxi* ou de la vente d'essence pour une connaissance ou à son compte. Par contre, un piège guette ces jeunes qui, au départ voient en ces professions des vestibules et qui finalement y demeurent à vie sans réussir leur projet professionnel et partant leur insertion sociale.

3.1.2. Adoption du secteur des TIC et formation continue

Pour être plus compétitifs sur le marché du travail, certains jeunes sont obligés de continuer les études parce qu'il faut mettre toutes les chances de son côté disent-ils. Cette tendance relève plus de N'Djaména dans la mesure où ces derniers ont une préférence pour les emplois salariés que ceux de Cotonou qui sont plus dans une perspective entrepreneuriale avec souvent peu de moyens. Ce qui traduit le niveau de pression compte tenu de la configuration sociale de chaque pays. En effet, les liens sociaux étant plus solides, les jeunes de N'Djaména peuvent compter sur leurs proches en termes de satisfaction de certains besoins primaires (nourriture, logement etc.) que ceux de Cotonou où il y'a un relâchement du filet de sécurité familiale et une montée inquiétante de l'individualisme.

Nourrissant le même objectif c'est-à-dire ne pas ne pas perdre en compétitivité, des jeunes embrassent le domaine des TIC et la formation continue. Ce qui leur garanti l'intégration dans des entreprises. Une deuxième catégorie proche de la première, excelle dans les formations ; ils donnent soit des formations pour devenir formateur ou pour embrasser n'importe quel domaine de l'informatique à savoir le Web, la Création de site Internet, la Cybersécurité le Développement logiciel, le Web Marketing, le Management des systèmes d'information, le Système de gestion de

contenu etc. Une troisième catégorie de jeunes se convertit dans ce domaine en mettant sur pied des centres qui offrent des prestations diverses (photocopies, impressions, saisies, etc.).

Il convient de rappeler par ailleurs que ce secteur est plus développé dans le contexte de Cotonou que celui de N'Djaména pour cause de niveau de couverture et de disponibilité de produits. Cependant, l'amour que les jeunes de N'Djaména ont pour ce secteur conjugué au niveau de détermination et d'engagement réduisent l'écart entre les deux villes.

Nous pouvons donc affirmer sans risque de nous tromper que le domaine de l'informatique est un secteur qui recrute. A cet effet, ONG, formateurs, intermédiaires, orienteurs et religieux etc. qui interviennent dans la promotion de l'emploi des jeunes martèlent l'importance des TIC comme étant un catalyseur pour accéder à l'emploi.

3.2. Analyse des résultats

Par manque d'emploi, l'instinct de survie pousse des jeunes vers des activités par PIS-ALLER. Apercevoir des jeunes factotum ou agents de sécurité par exemple peut être concevable mais scandaleux pour quelqu'un qui s'est donné du mal à étudier ou suivre une quelconque formation dans le but d'intégrer un domaine d'activité précis. Les jeunes diplômés notamment pour qui, le circuit traditionnel est le plus souvent un stage professionnel, un concours ou un recrutement direct, se retrouvent malheureusement confrontés aux difficultés d'insertion. La possession d'un diplôme n'assure plus, de manière quasi automatique, l'entrée dans un emploi "classé" selon un niveau correspondant à celui du diplôme. La concurrence sur les emplois s'intensifie en même temps que les critères de l'embauche et les statuts de l'emploi se diversifient.

En conséquence, beaucoup d'entre eux n'empruntent plus ce chemin traditionnel et c'est ce qui justifie de voir ces jeunes bardés de diplômes, massés déplorablement dans des activités qui ne correspondent pas du tout à leur profil et qui adoptent ce que nous appelons dans le cadre de cet article de la stratégie du « second couteau » comme pour parler de la stratégie rationnelle limitée de Bernoux (2004 :5). Cette disparité formation-emploi s'observe donc plus en termes de niveau de formation-activité exercée. A priori, l'on

pourrait penser que ces derniers, sont peut-être dans ces métiers par passion mais non. A la question de connaître les raisons ou motivations du choix de ces activités, la réponse a tout simplement été la contrainte (manque d'emploi, instinct de survie). Ce n'est malheureusement pas de cas isolés mais de faits généralisés qui justifient la préoccupation au cœur de cet article. Pour les mêmes raisons c'est-à-dire plus ou moins satisfaire leurs besoins fondamentaux, beaucoup de jeunes diplômés aujourd'hui se retrouvent enseignants ou répétiteurs (cours de maison). Pourtant, ce secteur requiert beaucoup de qualité avec une bonne vocation. Ce qui comporte des risques et contribue à la baisse de niveau dans nos systèmes d'enseignement.

L'analyse des éléments en matière de logique d'action, nous plonge d'emblée dans la relation entre moyens et fins (Boudon, 1973 :28). La validité d'une relation entre moyen et fin ne peut être appréciée que si l'on dispose de certaines connaissances, on ne peut déclarer une action logique ou non-logique dans l'absolu, mais seulement relativement aux connaissances dont dispose l'acteur.

Par ailleurs, il convient de retenir que chacun des choix opérés par les différentes catégories de jeunes s'inscrivent dans l'équation fondamentale de la sociologie des logiques d'action : L'acteur + la situation d'action = logiques d'action (Amblard et al. 2005 :22) et ont été appréhendés sur toutes les dimensions. En effet, il s'agit de l'acteur social historique qui mobilise les dimensions du type Bourdieusien, l'acteur stratégique. L'analyse stratégique intervient ici dans ce sens que le comportement des jeunes de Cotonou et N'Djaména dépend des objectifs clairs et conscients, des atouts qui sont à leur disposition et de la situation donnée au moment de l'action. A cet effet, la capacité d'action de l'acteur dépend de quatre postulats : L'organisation est un construit où l'acteur est relativement libre, les objectifs des organisations et des individus se recouvrent mais pas totalement. La rationalité limitée qui est un principe selon lequel, cette limitation se fait en plusieurs sens. Il faudrait aussi que l'acteur, pour être rationnel, ait toute l'information au départ. Enfin, l'acteur ne cherche pas l'optimisation, mais la satisfaction (Amblard et al., 2005 : 8).

Par conséquent, le choix « rationnel » est toujours exercé selon un schéma simplifié, limité et approximatif. Ici, le jeune agit par intérêt

mais il s'agit d'un utilitarisme primaire, visant uniquement le pouvoir, l'argent. L'analyse stratégique admet un autre enjeu ; il s'agit de la création, la constitution du lien social au prix d'un sacrifice relatif payé par chacun des acteurs pour construire le groupe social. La question du pouvoir touche ainsi directement à la question de l'identité. Selon les tenants de ce postulat, ce concept permet de comprendre l'orientation non utilitariste du concept de pouvoir.

En définitive, l'insertion des jeunes se positionne entre des formes d'intégration, de désaffiliation et de vulnérabilité sociale (Castel, 2003 :19). En effet, la démarche d'insertion professionnelle reste souvent dans une logique sociale et peu économique. La conséquence est que les demandeurs d'emploi ne sont pas responsabilisés et sont peu compétitifs sur le marché de l'emploi.

Conclusion

En matière de logique d'action, la recherche a fait émerger des champs qui constituent des enjeux pour les jeunes de Cotonou et de N'Djaména. Il y a les jeunes qui souhaitent juste participer à l'emploi, ceux qui déploient ce que nous appelons ici des stratégies du « second couteau » ou ce que Bernoux (2004 :8) désigne par « stratégie rationnelle limitée ». Il y a également ceux qui choisissent la sphère religieuse ou le domaine de l'entrepreneuriat, entre autres. Cette diversité de mobiles et des rationalités est partagée entre les actions logiques et illogiques ou rationnelles et irrationnelles. Les nuances existent certes, mais les formes convergentes en matière d'insertion des jeunes montrent deux espaces sociaux qui partagent des réalités plus ou moins communes. Ainsi, un décryptage croisé des politiques d'insertion professionnelle des jeunes à Cotonou et N'Djaména permet de dégager quelques points convergents :

- Le passage du primo-demandeurs d'emploi du système éducatif au système productif (insertion);
- Le retour à l'emploi de personnes s'étant précédemment retrouvées au chômage après une première expérience professionnelle (réinsertion) ;
- La reconversion de travailleurs en poste, mais en quête de mobilité ou tout simplement engagés dans une démarche préventive

de consolidation de leurs acquis professionnels et de prévention de leurs emplois ;

- L'accompagnement individuel et l'assistance aux personnes désireuses de créer leur propre entreprise. Dubar (2001, p. 26) tout en restant fidèle au point de vue du collectif de chercheurs affirme que considérer l'insertion professionnelle comme socialement construite, c'est dire plusieurs choses en même temps : qu'elle est historiquement inscrite dans une conjoncture (économique et politique) ; qu'elle est dépendante d'une architecture institutionnelle qui traduit des relations spécifiques (à un espace sociétal) entre éducation, travail et rémunération ; qu'elle est dépendante des stratégies d'acteurs y compris de celles des personnes concernées ; que ces dernières sont elles-mêmes liées à des trajectoires biographiques et notamment à des inégalités sociales de réussite scolaire et sociales.

En outre, cet article n'a pas l'ambition de renier le processus normal d'insertion de certains jeunes rencontrés dans le cadre de la production de ce document. Il s'agit de ceux qui ont la chance de s'insérer à la suite de leurs formations et qui pourraient s'inscrire dans le schéma ou modèle linéaire études/insertion/travail/retraite.

Références bibliographiques

Amblard Henri et al. (2005), *Les nouvelles approches sociologiques des organisations Sociologie, Réflexion, Vers une ouverture d'esprit*, Paris, Seuil

Bernoux Philippe (2004) *Sociologie du changement dans les entreprises et les organisations*, Paris, Seuil

Boudon Raymond, (1973) *L'Inégalité des chances*, Paris, Armand Colin

BOURDIEU Pierre, 1984, *Questions de sociologie*, Éditions de Minuit.

Castel Robert, (1995), *La Métamorphose de la question sociale, Une Chronique du salariat*, Paris, Éditions Fayard

Crozier Michel et Friedberg Erhard. (2014), *L'acteur et le système les contraintes de l'action collective*, Seuil

Dubar Claude (2001), « La construction sociale de l'insertion Professionnelle », Laboratoire PRINTEMPS, Professions, Institutions, Temporalités, CNRS, Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines n° 7

HESS Rudolf (2009) « Henri Lefebvre et la pensée du possible », Paris : Economica

LEFEBVRE Henry (1965), *Les méthodes et la situation des sciences sociales*, Le Monde

MANSUY Mathieu et al. (2001), *Transitions entre le système éducatif et la vie active : chiffres clés sur la formation professionnelle dans l'Union européenne*, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes

PARETO Vilfredo (1968), *Traité de sociologie générale, Œuvres complètes*, Genève, t.XII, Droz.

PRÉVOST Jean-Guy (2011) « Statistiques linguistiques, rhétorique quantitative et effets de perspective », *Sociologie et sociétés*, 43, 2 : 19-40.

L'ère numérique : révolution des NTIC et redéfinition des chemins vers le succès social

Oumar S K DEMBELE

Doctorant à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké

Youssouf DIAKITE

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako

Papadembele22@gmail.com

Résumé

L'avènement de l'ère numérique a profondément transformé notre société, affectant non seulement la manière dont nous communiquons et travaillons, également la façon dont nous percevons et recherchons le succès social. Cet article examine de manière approfondie l'impact des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) sur nos mentalités, nos méthodes d'enseignement et nos habitudes liées à l'ascension sociale.

Il explore comment les NTIC ont bouleversé les modèles traditionnels d'éducation et de formation, favorisant l'apprentissage en ligne, l'accès à l'information à la demande et la personnalisation de l'enseignement. De plus, nous analysons comment ces technologies ont influencé la perception du succès social, en mettant en lumière les nouveaux critères de réussite tels que la créativité, la compétence numérique et l'innovation.

L'article examine également les conséquences positives et négatives de cette révolution numérique, y compris les inégalités d'accès aux NTIC et les défis liés à la préservation de la vie privée dans un monde de plus en plus connecté.

En fin de compte, cette étude met en évidence l'importance cruciale de comprendre les transformations induites par les NTIC pour adapter nos institutions éducatives et nos stratégies d'orientation professionnelle à l'ère numérique, tout en encourageant une réflexion critique sur la signification et les objectifs du succès social à l'époque contemporaine.

Mots clés : ère numérique ; mentalités, NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication), succès social, vie privée en ligne.

Abstract

The advent of the digital age has profoundly transformed our society, affecting not only the way we communicate and work, also the way we perceive and seek social success. This article examines in depth the impact of New Information and

Communication Technologies (NICT) on our mentalities, our teaching methods and our habits linked to social advancement.

It explores how NICTs have disrupted traditional models of education and training, promoting online learning, access to information on demand and the personalization of teaching. Furthermore, we analyze how these technologies have influenced the perception of social success, highlighting new success criteria such as creativity, digital competence and innovation.

The article also examines the positive and negative consequences of this digital revolution, including inequalities in access to NICTs and the challenges related to preserving privacy in an increasingly connected world.

Ultimately, this study highlights the crucial importance of understanding the transformations brought about by NICTs to adapt our educational institutions and our career guidance strategies to the digital age, while encouraging critical reflection on the meaning and the objectives of social success in contemporary times.

Keywords : digital era; mentalities, NICT (New Information and Communication Technologies), social success, online private life.

Introduction

L'ère numérique a engendré des transformations sans précédent dans notre société, remodelant fondamentalement la manière dont nous vivons, travaillons et envisageons la réussite sociale. Au cœur de cette révolution se trouvent les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), qui ont profondément influencé nos mentalités, nos méthodes d'enseignement, et nos perceptions des chemins vers le succès social.

Depuis les débuts de l'informatique personnelle jusqu'à la prolifération d'Internet, des médias sociaux et des appareils connectés, les NTIC ont évolué pour devenir des forces incontournables de notre quotidien. Leur influence ne se limite pas à la sphère technologique ; elle s'étend à tous les aspects de notre existence, y compris notre éducation, notre carrière, nos interactions sociales, et même notre définition du succès.

Cet article se penche sur l'impact profond et multifacette des NTIC sur notre société contemporaine. Toutefois, cette révolution numérique ne s'accompagne pas que de bienfaits. Elle a également soulevé des questions complexes, notamment des inégalités d'accès aux NTIC, des préoccupations liées à la vie privée et des défis en matière de sécurité.

Il est donc essentiel d'approfondir notre compréhension de ces transformations pour guider notre société vers un avenir où les avantages des NTIC sont équitablement distribués et où les individus peuvent naviguer avec succès dans cette ère numérique.

Dans cette optique, l'article vise à explorer en détail l'impact des NTIC sur la redéfinition des chemins vers le succès social. Nous aborderons les aspects positifs et négatifs de cette évolution, tout en cherchant à mettre en lumière les implications essentielles pour l'éducation, l'orientation professionnelle et la société dans son ensemble. En fin de compte, notre objectif est de contribuer à la compréhension des défis et opportunités qui se dessinent à l'horizon de l'ère numérique et d'encourager une réflexion critique sur les fondements de la réussite sociale à l'époque contemporaine.

Problématique

Comment les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) ont-elles transformé les mentalités par rapport aux réalités existantes telles que les conditions et niveaux de vie de grands intellectuels et des enseignants, face aux facilités qu'offrent les NTIC et leurs résultats patents de succès multiforme pour les analphabètes, les méthodes d'enseignement, et les critères de réussite sociale, et quelles sont les conséquences de cette redéfinition des chemins vers le succès social à l'ère numérique ?

Méthodologie

La méthodologie a consisté en une revue de la littérature pour identifier les travaux de recherche précédents sur le sujet et une analyse des études existantes pour comprendre les tendances, les lacunes dans la recherche et les différentes perspectives. Des entretiens (comment les NTIC ont-elles influencé les mentalités, les méthodes d'enseignement et les critères de réussite sociale ? Quelles sont les conséquences sociales et éducatives de cette redéfinition des chemins vers le succès ?) ont été menés, ainsi que des enquêtes, des analyses de contenu, des observations qui ont contribué à répondre à la problématique posée.

1. Des concepts

1.1. L'ère numérique

L'ère numérique, également connue sous le nom d'ère digitale ou ère de l'information, fait référence à une période historique caractérisée par l'utilisation généralisée des technologies numériques, en particulier les ordinateurs et les communications électroniques, pour la création, le traitement, le stockage et la diffusion d'informations. Selon . Selon Barlatier, P. J. (2016, p.1)

Cette nouvelle ère numérique transforme chaque aspect de la vie, aussi bien sociale (mobilité, nouveaux services et expériences immersives, redéfinition de l'équilibre vie privée-vie professionnelle, etc.) qu'économique (nouveaux modes d'interactions avec les clients et utilisateurs, nouvelles approches branding et e-réputation, etc.).

Cette période a débuté à la fin du 20e siècle et s'est poursuivie au 21e siècle. Il a eu un impact profond sur tous les aspects de la société, y compris la façon dont les individus interagissent, travaillent, apprennent, communiquent, font des affaires et accèdent à l'information. Il se traduit par :

- L'informatisation généralisée : les ordinateurs sont devenus omniprésents, allant des ordinateurs personnels aux appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes. Les entreprises, les gouvernements et les institutions ont largement automatisé leurs opérations grâce à l'informatique ;
- L'internet et la connectivité : l'avènement d'Internet a radicalement changé la façon dont les gens communiquent et accèdent à l'information. Selon Dickinson, P., & Ellison, J. (2000, p.5) :

internet a sans aucun doute reçu beaucoup d'attention et suscité de vives discussions. Sa diffusion et son utilisation sont généralement considérées comme des moteurs indispensables de la croissance et du développement futurs. Internet a créé un monde interconnecté où l'information est accessible instantanément à l'échelle mondiale.

- Les réseaux sociaux : les médias sociaux ont émergé comme une composante majeure de l'ère numérique, permettant aux individus de se connecter, de partager des informations et de collaborer en ligne. Ils ont également joué un rôle clé dans la création de nouvelles formes de communication et d'influence ;
- La transformation des médias : les médias traditionnels tels que la presse écrite, la radio et la télévision ont été fortement influencés par les médias numériques, ce qui a changé la façon dont les informations sont produites et diffusées ;
- Les nouvelles formes d'enseignement et d'apprentissage : les technologies numériques ont permis le développement de l'apprentissage en ligne, de la formation à distance et de l'accès à une vaste quantité de ressources éducatives en ligne ;
- L'économie numérique : les entreprises ont adopté des modèles économiques numériques, et de nombreuses entreprises technologiques sont devenues des acteurs dominants dans leurs secteurs respectifs. Le commerce électronique a également explosé ;
- La sécurité et la vie privée : l'ère numérique a soulevé des préoccupations majeures en matière de sécurité informatique et de protection de la vie privée, car la quantité de données personnelles partagées en ligne a augmenté de manière significative ;
- Le changement culturel : les attitudes et les comportements sociaux ont évolué en réponse à l'ère numérique, modifiant les normes culturelles en matière de communication, de travail, de divertissement et d'engagement social.

L'ère numérique est une époque caractérisée par la numérisation généralisée de l'information et des communications, avec des implications profondes pour la société, l'économie, la culture et l'individualité. Elle continue d'évoluer à mesure que de nouvelles technologies émergent et que les sociétés s'adaptent à ces changements.

1.2. Les mentalités

Les mentalités, également appelées attitudes ou états d'esprit, font référence aux tendances générales de pensées, de croyances, de valeurs, d'opinions et de perspectives qui façonnent la manière dont les individus perçoivent le monde qui les entoure et comment ils réagissent à différentes situations. Ce sont elles qui « légitiment fortement la responsabilité objective. » Kellerhals, J., & al (2001, p.10). Elles jouent un rôle essentiel dans la prise de décisions, le comportement social et la formation de l'identité individuelle et collective.

Les mentalités se forment souvent dès le plus jeune âge et sont influencées par divers facteurs, notamment l'éducation, la culture, la religion, l'expérience personnelle, les médias, les interactions sociales, et les événements historiques. Elles peuvent être relativement stables, mais elles ne sont pas figées. Elles peuvent évoluer au fil du temps en réponse à de nouvelles informations, expériences ou changements dans l'environnement social et influencent le comportement des individus. Par exemple, une personne ayant une attitude positive envers l'éducation est plus susceptible de poursuivre des études supérieures.

Les mentalités ne sont pas uniquement des caractéristiques individuelles ; elles peuvent également être partagées par des groupes de personnes partageant des valeurs, des croyances ou des opinions similaires. Dans certaines situations, les mentalités collectives peuvent influencer le comportement d'une société dans son ensemble, par exemple lors de mouvements sociaux, de changements politiques majeurs ou de crises nationales.

Les changements dans les mentalités individuelles et collectives peuvent contribuer à l'évolution de la société. Par exemple, l'acceptation croissante de la diversité culturelle peut conduire à des changements dans les politiques sociales et les attitudes envers l'inclusion.

Les mentalités sont un aspect fondamental de la psychologie individuelle et collective, et elles jouent un rôle majeur dans la manière dont les individus et les sociétés perçoivent, comprennent et réagissent aux défis et aux opportunités de leur environnement. Les

chercheurs en psychologie, en sociologie et dans d'autres domaines les étudient pour comprendre comment elles se forment, comment elles évoluent et comment elles influencent le comportement individuel et collectif.

1.3. Les NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication)

Les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) désignent l'ensemble des outils, des dispositifs et des technologies utilisés pour collecter, stocker, traiter, transmettre et échanger des informations. Les NTIC comprennent une large gamme de technologies telles que les ordinateurs, les logiciels, les réseaux de communication, Internet, les téléphones mobiles, les médias sociaux, les systèmes de gestion de l'information, les dispositifs de réalité virtuelle, la robotique, et bien d'autres encore.

Les NTIC ont transformé la manière dont les informations sont produites, diffusées et utilisées dans de nombreux domaines de la société, y compris l'éducation, les affaires, la santé, les médias, les communications, la recherche scientifique, et plus encore. Elles ont ouvert de nouvelles possibilités de communication, de collaboration et d'accès à l'information, ce qui a considérablement impacté les modes de vie et les pratiques professionnelles.

Dans le domaine de l'éducation, les NTIC jouent un rôle essentiel en offrant des opportunités d'enseignement et d'apprentissage innovantes. « Les NTIC viennent servir cet objectif de mise en commun permanente par lequel le savoir et les compétences doivent être partagés pour garantir la performance organisationnelle. » Deffayet, S. (2002, p.3). Elles facilitent la création, la distribution et la gestion de ressources éducatives numériques, permettant aux apprenants d'accéder à un large éventail de contenus éducatifs, de cours en ligne, d'exercices interactifs, de simulations et d'outils d'évaluation. Les plateformes d'apprentissage en ligne et les salles de classe virtuelles permettent aux étudiants et aux enseignants de se connecter et d'interagir à distance, favorisant ainsi l'enseignement à distance et l'apprentissage en ligne.

Cependant, l'utilisation des NTIC dans l'éducation pose également des défis tels que la nécessité de développer des compétences technologiques chez les enseignants et les apprenants, l'accès inégal aux ressources et aux infrastructures technologiques, la gestion de la qualité et de la pertinence des contenus numériques, ainsi que la préservation de la sécurité et de la confidentialité des données.

En somme, les NTIC ont profondément transformé l'éducation en offrant de nouvelles possibilités d'enseignement, d'apprentissage et de collaboration. Elles continuent d'évoluer rapidement et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'innovation pédagogique et l'amélioration de l'accès à l'éducation.

1.4. Le succès social

Le succès social est une notion complexe et subjective qui fait référence à la réalisation des objectifs et des aspirations d'une personne dans le contexte de la société. Il est d'autant plus important que Pérusse, D. (1988, p.2) estime qu' :

Une grande partie du comportement des individus vise en effet à augmenter ce que nous pourrions appeler leur succès social, c'est-à-dire leur position dans une hiérarchie d'appropriation de ressources, de prestige ou de pouvoir. La recherche du succès peut être un phénomène multiforme, mais universel au sein de notre espèce.

Il peut être mesuré de différentes manières en fonction des normes culturelles, des valeurs individuelles et des attentes sociales. Le succès social peut englober plusieurs aspects de la vie d'une personne, notamment sa carrière professionnelle, sa vie familiale, ses relations interpersonnelles, sa participation communautaire, sa situation économique, et d'autres domaines :

- Le succès professionnel : le succès social est souvent associé à la réussite dans la carrière professionnelle. Cela peut inclure l'obtention d'un emploi stable, une progression de carrière, des réalisations professionnelles remarquables et une reconnaissance dans le milieu de travail ;
- Le succès financier : les aspects financiers du succès social concernent la stabilité financière, la sécurité économique, la

capacité à atteindre ses objectifs financiers et à maintenir un niveau de vie satisfaisant ;

- Le succès familial : pour certaines personnes, le succès social est lié à la qualité de leurs relations familiales, à leur capacité à fonder une famille heureuse et équilibrée, et à l'épanouissement de leurs enfants
- La réussite académique : pour les étudiants et les chercheurs, le succès social peut être lié à la réalisation académique, à l'obtention de diplômes, de grades ou à la publication de travaux de recherche ;
- Le succès dans les relations interpersonnelles : avoir des relations positives et enrichissantes avec les autres peut être un élément clé du succès social. Cela comprend les amitiés, les relations amoureuses, la capacité à communiquer efficacement et à résoudre les conflits ;
- La participation communautaire : certaines personnes considèrent le succès social comme la capacité à contribuer positivement à leur communauté ou à la société en général par le bénévolat, l'activisme ou d'autres formes d'engagement civique ;
- Le bien-être émotionnel : le bien-être émotionnel et la satisfaction personnelle sont souvent associés au succès social. Une personne qui se sent épanouie, heureuse et en paix avec elle-même peut considérer cela comme un indicateur de succès ;
- L'influence culturelle et sociale : dans certaines cultures ou milieux sociaux, le succès social peut également être mesuré par l'influence ou la notoriété d'une personne dans sa communauté ou dans le monde.

Il est important de noter que la définition du succès social varie d'une personne à l'autre, en fonction de ses « valeurs personnelles » Deschamps, J. & Finkelstein, R. (2012, p.5), de son contexte culturel et de ses objectifs de vie. Ce qui est considéré comme un succès social pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. En fin de compte, le succès social est une notion subjective qui reflète les aspirations

individuelles et la manière dont une personne évalue sa propre vie au sein de la société.

1.5. La vie privée en ligne.

La vie privée en ligne, également appelée vie privée numérique, fait référence à la protection des informations personnelles et à la confidentialité des individus sur Internet et dans l'environnement numérique. Balleys, C., & Coll, S. (2015, p.3) rappellent qu'elle « ne correspond pas à un espace qu'il faudrait délimiter et protéger, mais existe dans la relation que nous avons avec les autres et non par des signes spatiaux qui la désigneraient. » À mesure que la technologie numérique a évolué et que les gens ont intégré de plus en plus d'appareils et de services en ligne dans leur vie quotidienne, la question de la vie privée en ligne est devenue de plus en plus préoccupante.

Elle concerne la gestion et la protection des données personnelles, telles que les noms, les adresses, les numéros de téléphone, les adresses e-mail, les informations financières, les historiques de navigation, et d'autres informations sensibles que les individus partagent ou qui sont collectées lorsqu'ils utilisent des services en ligne. De ce fait,

Au-delà de capacités applicatives spécifiques, [...] agents doivent disposer d'outils leur permettant de se conformer au cadre réglementaire composite de leur contexte d'exécution sur la protection des données personnelles, afin d'avoir les moyens de protéger efficacement la vie privée des utilisateurs du système. » Piolle, G. (2008, p.1).

Le consentement éclairé est un principe clé de la vie privée en ligne. De nombreuses entreprises et plateformes en ligne collectent des données sur les utilisateurs pour diverses raisons, notamment la personnalisation des publicités, l'amélioration des produits et services, et l'analyse des comportements des utilisateurs. Cette collecte de données peut susciter des préoccupations en matière de vie privée. Les utilisateurs doivent être informés de la manière dont leurs données seront collectées, utilisées et partagées, et ils doivent avoir la possibilité de donner ou de refuser leur consentement.

La protection des données collectées est tout aussi importante. Les entreprises et les organisations sont tenues de mettre en place des mesures de sécurité pour protéger les données personnelles des utilisateurs contre les violations de sécurité et les atteintes à la vie privée. Elles doivent faire preuve de transparence en expliquant clairement leurs politiques de confidentialité et de collecte de données aux utilisateurs.

Certains pays ont mis en place des lois qui permettent aux individus de demander la suppression de leurs données personnelles en ligne, ce qui est souvent appelé le "droit à l'oubli". L'éducation des utilisateurs sur les risques pour la vie privée en ligne et les mesures qu'ils peuvent prendre pour se protéger est un élément important de la gestion de la vie privée en ligne.

La vie privée en ligne est un enjeu complexe et en constante évolution, avec des défis liés à l'innovation technologique, à la protection des droits individuels et à la réglementation. Les individus, les entreprises et les gouvernements doivent collaborer pour trouver un équilibre entre l'utilisation des technologies numériques et la protection de la vie privée des utilisateurs en ligne.

2. Apport des NTIC dans le bouleversement des modèles traditionnels d'éducation et de la formation

Les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) ont profondément bouleversé les modèles traditionnels d'éducation et de formation en introduisant des innovations majeures qui ont transformé la manière dont les individus apprennent, accèdent à l'information et reçoivent un enseignement. Ainsi, « l'analyse de l'impact des TIC [...] suppose d'examiner comment ces technologies sont utilisées, et notamment avec quelle intensité. » Klein, T., & Ratier, D. (2012, p.75).

Les NTIC ont permis le développement de l'apprentissage en ligne, également connu sous le nom d'e-learning. Cette modalité éducative offre la possibilité d'étudier à distance, souvent via des plateformes en ligne dédiées, sans avoir à se rendre physiquement dans une salle de classe. Les avantages de l'apprentissage en ligne incluent la flexibilité

des horaires, la possibilité d'apprendre de n'importe où, et la diversité des ressources pédagogiques disponibles en ligne, telles que des vidéos, des modules interactifs, des forums de discussion et des évaluations en ligne.

Grâce aux NTIC, l'accès à l'information est devenu instantané et omniprésent. Les apprenants peuvent accéder à une vaste quantité de connaissances en ligne à tout moment. Les moteurs de recherche, les bibliothèques numériques, les vidéos éducatives sur des plateformes telles que YouTube et les cours en ligne ouverts à tous sont autant de moyens de satisfaire la soif de connaissance à la demande. Elles ont facilité la personnalisation de l'enseignement en permettant aux apprenants de choisir des parcours d'apprentissage adaptés à leurs besoins, à leur rythme et à leur niveau de compétence. Les plateformes d'apprentissage en ligne utilisent souvent des algorithmes pour recommander du contenu éducatif pertinent en fonction du profil et des performances de l'apprenant, ce qui contribue à une expérience d'apprentissage plus individualisée.

Les NTIC ont enrichi l'expérience d'apprentissage en permettant l'interactivité. Les apprenants peuvent interagir avec du contenu multimédia, participer à des discussions en ligne, collaborer avec d'autres apprenants à travers le monde, et s'engager dans des activités d'apprentissage interactives qui renforcent la rétention des connaissances. Elles ont introduit des outils d'évaluation en ligne qui permettent une évaluation automatisée des performances des apprenants. Les systèmes d'apprentissage en ligne peuvent générer des rétroactions instantanées, ce qui aide les apprenants à identifier leurs lacunes et à s'améliorer rapidement. Elles ont rendu également la formation continue et le développement professionnel plus accessibles. Les professionnels peuvent suivre des cours en ligne, acquérir de nouvelles compétences, rester à jour dans leur domaine sans interrompre leur carrière, et contribuer à élargir l'accès à l'éducation dans les régions éloignées ou mal desservies, ainsi qu'aux personnes ayant des besoins spécifiques ou des contraintes de temps.

En conséquence, les NTIC ont révolutionné le paysage de l'éducation en introduisant des possibilités d'apprentissage en ligne, d'accès à l'information à la demande et de personnalisation de l'enseignement.

Ces avancées ont ouvert de nouvelles opportunités pour l'apprentissage tout au long de la vie et ont permis de répondre aux besoins diversifiés des apprenants dans le monde entier.

3. L'influence de NTIC sur la perception du succès social.

Les technologies de l'information et de la communication (TIC), notamment dans le contexte de l'ère numérique, ont profondément influencé la perception du succès social en introduisant de nouveaux critères de réussite et en mettant en lumière des compétences et des valeurs spécifiques.

Les TIC ont permis à un plus grand nombre de personnes de devenir des créateurs de contenu, que ce soit par le biais de blogs, de vidéos en ligne, de médias sociaux ou de plateformes de partage de contenu. Cela a ouvert la voie à l'expression créative individuelle et a reconnu la valeur de la créativité dans la société.

L'économie numérique a vu émerger de nouvelles industries créatives telles que le design graphique, la production de contenu multimédia, la programmation, le marketing numérique, etc. Ces domaines valorisent la créativité et l'innovation comme moteurs de succès. La maîtrise des compétences numériques, y compris la compréhension des outils technologiques et la capacité à utiliser efficacement les TIC, est devenue essentielle pour réussir dans de nombreux domaines professionnels et personnels.

Les écoles et les institutions éducatives reconnaissent aujourd'hui de plus en plus l'importance de l'éducation numérique et intègrent des compétences numériques dans leurs programmes d'études.

Les compétences numériques sont devenues essentielles pour réussir dans la société moderne. Que ce soit dans le domaine professionnel, académique ou personnel, la maîtrise des technologies de l'information est devenue une compétence de base. L'éducation numérique contribue à réduire les inégalités d'accès aux technologies de l'information. En enseignant les compétences numériques dès le plus jeune âge, les écoles peuvent aider à combler le fossé numérique entre les individus et les communautés.

Les compétences numériques favorisent la créativité et l'innovation. Pour donc plus d'efficacité,

la maîtrise de l'information numérisée requiert [...] l'acquisition et la mobilisation d'une série de compétences numériques spécifiques. Celles-ci sont d'ailleurs considérées aujourd'hui comme des compétences clés pour tirer pleinement bénéfice de l'éducation tout au long de la vie.

Brotcorne, P. & Valenduc, G. (2009; p.9).

En maîtrisant les outils numériques, les apprenants sont mieux préparés à résoudre des problèmes complexes, à développer de nouvelles idées et à contribuer à l'innovation dans leur domaine d'études ou de travail.

L'intégration des compétences numériques dans l'éducation a transformé la manière dont l'enseignement est dispensé. Les enseignants peuvent utiliser des outils numériques pour rendre l'apprentissage plus interactif, adapté à chaque apprenant, et faciliter la collaboration. Ils permettent aux apprenants de rester au fait des dernières avancées technologiques et de s'adapter aux changements dans le monde du travail, et aux tiers de rechercher, d'analyser et de tirer des conclusions à partir d'énormes quantités d'informations en ligne, favorisant la pensée critique et une prise de décision éclairée.

L'éducation numérique et l'intégration des compétences numériques dans les programmes d'études sont essentielles pour préparer les individus à réussir dans un monde de plus en plus numérique. Ces compétences sont devenues aussi fondamentales que l'alphabétisation et la numératie, et elles sont essentielles pour favoriser l'innovation, la compétitivité et la participation citoyenne dans la société moderne.

Les TIC ont favorisé l'émergence de l'entrepreneuriat technologique, mettant en avant l'innovation en tant que moteur de la réussite. Les startups technologiques et les entreprises axées sur l'innovation ont souvent été couronnées de succès et ont contribué à transformer les industries.

Les startups technologiques sont souvent à l'origine de l'introduction de nouvelles technologies et de modèles économiques disruptifs. Par exemple, des entreprises comme Uber ont perturbé l'industrie du

transport en introduisant des services de covoiturage basés sur des applications mobiles. Certaines startups créent de nouveaux marchés ou redéfinissent complètement des industries existantes. Apple a réussi à transformer l'industrie de la musique avec iTunes, Amazon a révolutionné le commerce électronique, et Airbnb a réinventé l'industrie de l'hébergement. Les startups et les entreprises axées sur l'innovation sont souvent caractérisées par une culture de l'innovation continue. Des contextes qui selon Chader, A. & Ovono Beyeme, D. (2019, p.12) font qu' :

On demande à un manager de startup d'être psychologue parce que tout changement et tout projet fait peur. Donc à partir de là, psychologiquement la personne à qui vous allez donner un projet va être déstabilisée donc il y a une approche psychologique à avoir, pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne.

Les startups investissent massivement dans la recherche et le développement pour créer de nouveaux produits et services qui répondent aux besoins changeants des consommateurs. Elles promeuvent souvent une culture de l'entrepreneuriat, encourageant les employés à prendre des risques, à être créatifs et à chercher des solutions novatrices aux problèmes. Certaines d'entre elles se concentrent sur la résolution de problèmes mondiaux, tels que les défis environnementaux, la santé, l'éducation, et bien d'autres. Elles apportent des solutions novatrices à des problèmes complexes et embauchent souvent de nombreux employés, stimulant ainsi la création d'emplois et la croissance économique.

Les startups technologiques et les entreprises axées sur l'innovation ont été des moteurs majeurs de changement et de progrès dans de nombreuses industries. Leur capacité à penser de manière créative, à prendre des risques calculés et à s'adapter rapidement aux évolutions du marché leur a permis de transformer des secteurs entiers et de créer de la valeur pour les consommateurs et la société en général.

Les TIC ont également facilité l'innovation sociale en permettant aux individus et aux organisations de trouver des solutions créatives à des problèmes sociaux, de promouvoir le changement et d'apporter des améliorations significatives dans divers domaines, de l'éducation à la santé. Elles ont permis aux individus, aux organisations et aux

communautés de trouver des solutions créatives à des problèmes sociaux, de promouvoir le changement positif et d'apporter des améliorations significatives dans divers domaines.

Les TIC ont ouvert de nouvelles possibilités en matière d'éducation en ligne. Selon Simonian, S., & Audran, J. (2012 ; p.19), il est évident que :

Les enseignements en ligne et à distance se caractérisent la plupart du temps par l'accès à une plateforme d'apprentissage comportant des outils communicationnels. La difficulté de l'usage se situe dans le fait qu'elle n'est pas qu'une utilisation réelle, mais dépend également de l' (in)utilité perçue dans l'utilisation - dans et suite - à la situation vécue.

Les plateformes d'apprentissage en ligne, les cours en ligne ouverts à tous (MOOC), Massive Open Online Courses, Coursera, edX : edX, Udemy : Udemy, Khan Academy, FutureLearn, Stanford Online, Harvard Online Learning, Académie française..., et les ressources éducatives numériques ont permis à un plus grand nombre de personnes d'accéder à l'éducation et à la formation, réduisant ainsi les barrières géographiques et économiques.

Les technologies de l'information ont révolutionné le secteur de la santé en permettant la télémédecine, la surveillance à distance, la gestion des dossiers médicaux électroniques et l'accès à des informations médicales en ligne. Cela a amélioré l'accès aux soins de santé, la gestion des maladies et la prévention des problèmes de santé. Des plateformes de partage de ressources telles que Airbnb, Uber et BlaBlaCar ont permis d'optimiser l'utilisation des biens et des services existants, réduisant ainsi les coûts et l'impact environnemental.

Les réseaux sociaux sont utilisés pour la mobilisation sociale, la sensibilisation aux problèmes et la coordination des actions collectives. Ils jouent un rôle important dans l'organisation de manifestations, la sensibilisation aux questions sociales et la promotion du changement social, la recherche d'emploi en ligne, et d'autres initiatives visant à lutter contre la pauvreté et à soutenir les populations défavorisées.

3.1. Les réseaux sociaux et l'influence en ligne

Les médias sociaux et la visibilité en ligne ont rendu la réussite sociale plus transparente. Les individus peuvent gagner en notoriété, en influence et en réussite en ligne, en fonction de leur créativité, de leurs compétences numériques et de leurs innovations. Ils ont profondément transformé la façon dont les individus peuvent atteindre la notoriété, l'influence et le succès de nos jours, d'où Gallant, N., & Friche, C. (2010, p.4) de rappeler que cela « a conduit l'étude des réseaux sociaux à penser le réseau en termes de capital (en l'occurrence un capital social). »

Les plateformes telles que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, et bien d'autres offrent des espaces où les individus peuvent créer du contenu, partager leurs compétences, raconter leur histoire et interagir avec un public mondial. Cela leur permet de gagner en visibilité et de se construire une audience fidèle.

La créativité et la production de contenu de qualité sont des facteurs essentiels pour réussir en ligne. Les individus talentueux et créatifs peuvent utiliser les médias sociaux pour partager leur art, leur musique, leurs vidéos, leurs écrits, leurs photographies, leurs connaissances et bien plus encore. L'originalité et la qualité du contenu attirent un public engagé.

L'éducation en ligne, sous forme de cours, de tutoriels vidéo et de webinaires, permet aux personnes d'acquérir de nouvelles compétences et de développer leur expertise. Ces ressources peuvent être accessibles à un public mondial, contribuant ainsi à l'élévation de la notoriété et de l'influence.

Les individus peuvent créer une marque personnelle solide en racontant leur histoire, en partageant leurs valeurs et en se positionnant en tant qu'experts dans leur domaine. Une marque personnelle bien construite peut conduire à des opportunités professionnelles, à des partenariats et à une influence accrue. L'interaction avec une communauté en ligne engagée peut renforcer la notoriété et l'influence. Les commentaires, les partages et les collaborations avec d'autres créateurs peuvent contribuer à la croissance de l'audience.

Cependant, il est important de noter que la visibilité en ligne et le succès sur les médias sociaux peuvent être accompagnés de défis, notamment la gestion de la réputation, la pression pour produire du contenu constant, et la nécessité de maintenir l'authenticité. De plus, le succès en ligne n'est pas garanti et dépend de nombreux facteurs, y compris la chance et la persévérance.

4. Les nouvelles voies vers la réussite

Les influenceurs en ligne, les créateurs de contenu, les entrepreneurs numériques et d'autres acteurs ont montré qu'il existe de nouvelles voies vers la réussite qui ne sont pas nécessairement liées aux modèles traditionnels de carrière ou d'entreprise. Ainsi,

Les booktubers, comme tous les youtubeurs, émergent en tant qu'influenceurs car ils sont capables de créer des nœuds reconnaissables dans les réseaux non linéaires et non rationnels qui se forment en ligne. Leur influence dépend de leur aptitude à transférer des informations relationnelles et expérientielles à un maximum de personnes connectées qui vont y trouver leur plaisir ou leur intérêt. Ils ont la capacité d'orienter les tendances hors ligne ou « in real life » (IRL) sans nécessairement être du métier.

Frau-Meigs, D. (2017 ; p.6).

La création de contenu en ligne : les créateurs de contenu sur des plateformes telles que YouTube, Instagram, TikTok, et les blogs peuvent gagner leur vie en partageant leurs passions, leurs compétences, ou leur expertise. Ils peuvent monétiser leur contenu grâce à la publicité, aux collaborations de marque, aux dons de fans, et à la vente de produits affiliés.

- L'entrepreneuriat numérique : les entrepreneurs numériques créent des entreprises en ligne, telles que des boutiques en ligne, des applications mobiles, des plateformes de services, et des startups technologiques. Ces entreprises peuvent être gérées avec une équipe réduite et peuvent avoir un impact mondial.
- L'influence et le marketing d'affiliation : les influenceurs en ligne collaborent avec des marques pour promouvoir des produits et des services. Cette activité peut être lucrative, et les influenceurs

gagnent souvent des commissions grâce au marketing d'affiliation, où ils touchent un pourcentage des ventes générées par leurs recommandations.

- La formation et coaching en ligne : de nombreux experts dans divers domaines proposent des formations et du coaching en ligne. Ils peuvent dispenser leurs connaissances à un public mondial grâce à des webinaires, des cours en ligne, des podcasts, et des consultations en ligne.
- Le financement participatif et l'entrepreneuriat social : le financement participatif permet de collecter des fonds pour des projets, des causes ou des entreprises. Les entrepreneurs sociaux peuvent utiliser cette méthode pour soutenir des initiatives à impact social positif.
- Le commerce électronique et le dropshipping : les individus peuvent lancer des boutiques en ligne et vendre des produits directement aux consommateurs, souvent sans avoir besoin de stocks importants grâce au dropshipping.
- Les nouveaux modèles de travail : le travail à distance et les travailleurs indépendants sont de plus en plus courants. Les plateformes de freelancing permettent aux personnes de trouver des opportunités de travail indépendant et de collaborer avec des clients du monde entier.

Ces nouvelles voies vers la réussite démontrent la flexibilité et l'innovation permises par l'ère numérique. Elles offrent également des possibilités d'indépendance et d'autonomie professionnelle, bien que cela puisse également présenter des défis tels que l'incertitude financière et la nécessité de développer des compétences entrepreneuriales. Il est important de noter que le succès dans ces domaines dépend souvent de la passion, de la persévérance, de la créativité, et de la capacité à s'adapter à un environnement en constante évolution.

En somme, les TIC ont remodelé la perception du succès social en mettant en avant des critères tels que la créativité, la compétence numérique et l'innovation. Ces nouvelles valeurs sont devenues essentielles dans une société de plus en plus numérisée, où l'expression

individuelle, l'innovation et la maîtrise des outils technologiques sont considérées comme des atouts majeurs pour la réussite personnelle et professionnelle.

5. Les conséquences de la révolution numérique sur le succès social

La révolution numérique a apporté des conséquences positives et négatives significatives à la société, touchant divers aspects de la vie quotidienne. Parmi ces conséquences, on peut distinguer les inégalités d'accès aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) ainsi que les défis liés à la préservation de la vie privée dans un monde de plus en plus connecté.

5.1. Les conséquences positives

Les NTIC ont permis de connecter des personnes du monde entier, facilitant la communication et la collaboration à une échelle globale. Cela a ouvert de nouvelles opportunités pour le partage de connaissances, la coopération internationale et la compréhension interculturelle.

L'accès à une immense quantité d'informations est devenu possible grâce à Internet. Ce qui a démocratisé et vulgarisé l'accès à la connaissance, offrant à quiconque avec une connexion Internet la possibilité d'apprendre, de se former et de s'informer.

La révolution numérique a entraîné d'importantes avancées technologiques dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la médecine numérique, et bien d'autres. Ces innovations ont le potentiel de résoudre des problèmes complexes et d'améliorer la qualité de vie. La création d'entreprises technologiques, de startups et d'emplois dans le secteur des technologies de l'information a stimulé l'économie mondiale. De plus, le commerce électronique a ouvert de nouveaux marchés et possibilités pour les entreprises.

5.2. Les conséquences négatives

- Les inégalités d'accès : les inégalités d'accès aux NTIC persistent à l'échelle mondiale. Les personnes défavorisées, vivant dans des zones rurales ou à faible revenu, ont souvent un accès limité à

Internet et aux dispositifs numériques, créant ainsi un fossé numérique ;

- La surveillance et la vie privée : la collecte massive de données personnelles par les entreprises et les gouvernements soulève des préoccupations concernant la vie privée. Les violations de données, les piratages informatiques et l'exploitation des données à des fins commerciales suscitent des inquiétudes croissantes ;
- La désinformation et polarisation : la diffusion de fausses informations en ligne, amplifiée par les médias sociaux, peut entraîner la désinformation du public et la polarisation des opinions. Cela peut avoir des conséquences sur la démocratie et la cohésion sociale ;
- La dépendance aux écrans : la surutilisation des dispositifs numériques, en particulier par les jeunes, peut entraîner des problèmes de santé mentale tels que la dépendance aux écrans, l'anxiété et la solitude ;
- Les emplois menacés : l'automatisation due aux NTIC peut potentiellement entraîner la suppression de certains emplois, ce qui soulève des questions sur le chômage et la nécessité de requalifier la main-d'œuvre.

Retenons que la révolution numérique a eu un impact profond et complexe sur la société. Bien qu'elle ait apporté de nombreuses avancées positives, elle a également créé des défis majeurs, notamment en ce qui concerne les inégalités d'accès aux NTIC et la préservation de la vie privée. La recherche de solutions équilibrées pour maximiser les avantages tout en atténuant les inconvénients demeure un enjeu clé pour les gouvernements, les entreprises et la société dans son ensemble.

Conclusion

La révolution numérique a profondément remodelé notre société, redéfinissant les chemins vers le succès social à travers l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Cette transformation a ouvert de nouvelles voies pour l'accès à l'information, la création d'opportunités économiques et la

connectivité mondiale. Cependant, elle a également soulevé des préoccupations liées à l'inégalité d'accès, à la vie privée et à d'autres défis complexes.

À mesure que nous progressons dans cette ère numérique, il est essentiel de reconnaître que la réussite sociale peut prendre de nombreuses formes différentes, des créateurs de contenu aux entrepreneurs numériques en passant par les innovateurs sociaux. Cette diversité de possibilités offre un potentiel immense, mais elle nécessite également une réflexion critique sur la manière dont nous pouvons atténuer les inégalités et protéger nos valeurs fondamentales, telles que la vie privée et la sécurité en ligne.

En fin de compte, l'ère numérique est un terrain fertile pour l'innovation, la créativité et la croissance, mais elle demande une vigilance constante pour garantir que ces opportunités profitent à tous. L'adaptation continue aux évolutions technologiques et la recherche de solutions équitables sont essentielles pour naviguer avec succès dans cette ère en constante évolution.

Références bibliographiques

Balleys Claire et Coll Sami (2015), *La mise en scène de la vie privée en ligne par les adolescents. RESET. Recherches en sciences sociales sur Internet* (4).

Barlatier Jean Pierre (2016), *Management de l'innovation et nouvelle ère numérique-enjeux et perspectives*. *Revue française de gestion*, 42(254), 55-63.

Brotcorne Périne & Valenduc Gérard (2009), *Les compétences numériques et les inégalités dans les usages d'internet : Comment réduire ces inégalités ?* *Les Cahiers du numérique*, 5, 45-68. <https://www.cairn.info/revue--2009-1-page-45.htm>. Consulté le 12 septembre 2023 à 15h34mn

Chader Adnane & Ovono Beyeme Dahn (2019), *Les compétences émotionnelles des dirigeants au service de la créativité organisationnelle. Une étude dans les startups de la Région Occitanie*. *RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise*, 37,8, 53-78. <https://doi.org/10.3917/rimhe.037.0053>. Consulté le 25 septembre 2023 à 9h35mn.

Deffayet Sylvie (2002), *Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) et contrôle dans la relation managériale*. Recherches sociologiques, 33(1), 27-48.

Deschamps Jean François & Finkelstein Rémi (2012), *Existe-t-il un véritable altruisme basé sur les valeurs personnelles ?* Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 93, 37-62. <https://doi.org/10.3917/cips.093.0037> consulté le 5 septembre 2023 à 11h 50mn.

Dickinson Paul & Ellison Jonathan (2000), *Les Canadiens se branchent. L'utilisation d'internet reste à la hausse en 1999*. Division des sciences, de l'innovation et de l'information électronique.

Divina Frau-Meigs (2017), *Les youtubeurs : les nouveaux influenceurs !* NECTART, 5, 126-136. <https://doi.org/10.3917/nect.005.0126> . Consulté le 4 décembre 2023 à 9h12mn.

Gallant Nicole & Friche Céline (2010), *Être ici et là-bas tout à la fois : réseaux sociaux en ligne et espaces d'appartenance chez les jeunes immigrants au Québec 1*. Lien social et politiques (64), 113-124.

Kellerhals Jean, Languin, Noëlle, Sardi Massimo (2001), *Le sentiment de responsabilité dans les mentalités contemporaines*. Droit et société, 47, 257-275. <https://doi.org/10.3917/drs.047.0257> consulté le 4 septembre 2023 à 12h 56mn.

Klein Tritan & Ratier Daniel (2012), *L'impact des TIC sur les conditions de travail. France. Centre d'analyse stratégique*, Paris : La Documentation française.

Pérusse Daniel (1988), *Succès social et succès reproductif dans les sociétés modernes : Une analyse sociobiologique*. Anthropologie et sociétés, 12(3), 151-174.

Piolle, Guillaume (2008, January), *Une logique pour raisonner sur la protection des données personnelles*. In 16e congrès francophone AFRIF-AFIA sur la Reconnaissance de Formes et l'Intelligence Artificielle (RFIA'08) (p. 8p).

Simonian, Stéphane & Audran Jacques (2012), *Approche anthropo-écologique du non-usage. Le cas des outils communicationnels des plateformes d'apprentissage en ligne*. Recherches & éducations, (6), 161-177.

Les identités humaines, transhumaines et posthumaines : de l'humanisme à un humanisme dévoyé

Oumar TRAORÉ

Laboratoire LAPHI

Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou

tyoumar@yahoo.fr

Résumé

L'homme s'humanise grâce à sa culture à travers laquelle il acquiert son identité humaine. Mais la volonté de se réinventer en permanence, en vue du meilleur, l'amène à se construire, grâce à la science et à la technologie, de nouvelles identités dites transhumaines et posthumaines. Ces innovations identitaires sont dues à l'application de la technologie à la médecine. Concernant les finalités conscientes qui sous-tendent une telle soif de se réinventer, il serait intéressant pour le philosophe, pour qui l'humanité est une valeur à réaliser, de penser à la construction d'une identité humaniste. Les projets transhumaniste et posthumaniste prêteraient-ils l'humanisme pour promouvoir implicitement un humanisme dévoyé ? Qu'est-ce qu'un humanisme dévoyé ? Est-ce l'invention, par la science et la technologie, d'une identité humaine dévalorisante ? Notre étude se propose de réfléchir sur la problématique de la valeur de l'identité à travers ces interrogations. L'enjeu ici est de signaler le danger que la science et la technologie font courir à l'humanité en voulant, contre le respect de la nature, inventer un être humain parfait. En effet, la prétention de la technoscience, dans ce domaine, risque d'être nuisible à l'homme. Plutôt qu'un être humain amélioré, elle est entrain de favoriser l'émergence d'un monstre ou, mieux, d'un robot humanisé auquel on accorderait plus de considération que l'être humain. Ainsi faut-il craindre que les dérives scientifiques nous proposent de constituer des ménages avec des poupées et/ou des humanoïdes. Si cela est peut-être accepté ailleurs, il n'est pas certain que ce soit le cas en Afrique où la démographie est encore forte et la chaleur humaine est pour le moment valorisée.

Mots-clés : Identité, Humain, Humanisme, Humanisme dévoyé, Transhumanisme, Posthumanisme, Inventer.

Abstract

Man is humanized thanks to his culture through which he acquires his human identity. But the will to constantly reinvent himself, for the better, leads to a self-building, thanks to science and technology, new identities called transhuman and posthuman. These identity innovations are due to the application of technology to medicine. Regarding the conscious goals behind such a thirst for reinvention, it would

be interesting for the philosopher, for whom humanity is a value to achieve, to think about building a humanist identity. Would the transhumanist and posthumanist projects pretext use humanism to implicitly promote a misguided humanism? What is a misguided humanism? Is it the invention, through science and technology, of a demeaning human identity? Our study aims to reflect on the problem of the value of identity through these questions. The issue here is to point out the danger that science and technology pose to humanity by wanting, against the respect for nature, to invent an infallible human being. Indeed, we the claim of technoscience, may be harmful to humans. Rather than an improved human being, it is promoting the emergence of a monster, or better still, a humanized robot to which we would give more consideration than human beings. So, it is necessary to fear that the scientific drifts propose us to constitute households with dolls and / or humanoids. If this can be accepted elsewhere, it is not certain that this is the case in Africa where the demographics are still strong and human warmth is currently valued.

Keywords: Identity, Human, Humanism, Misguided Humanism, Transhumanism, Posthumanism, Invent

Introduction

L'ignorance nous agace. Nous voulons en général tout savoir. Ainsi, l'homme lui-même s'intéresse à l'homme comme objet d'étude. Or tout ce que nous entreprenons est sous-tendu par des finalités conscientes. Nous estimons donc que cela en vaut la peine, quand bien même cette posture soit relative. Autrement dit, valoir quelque chose dépend, non seulement, de ce qu'on représente, mais aussi, de l'intérêt lié à cette chose. Cela concerne également l'être humain. Ainsi pouvons-nous nous intéresser à ce qui, chez l'homme, vaut la peine d'être recherché, d'être protégé et "soigné", afin de ne pas remettre en cause son humanité. Faut-il comprendre par là qu'au niveau de la personne humaine, ce qui a du sens c'est son identité ? En d'autres termes, est-ce l'identité qui donne du sens à l'homme ? Est-il nécessaire, et même impérieux de prendre soin de l'identité de l'homme ? Ces questions méritent d'être posées dans la mesure où la reconnaissance est une attente normative fondamentale pour toute personne humaine. Ne pas la reconnaître comme personne humaine ou l'identifier à un être qu'elle juge différent et inférieur à elle susciterait de sa part sa colère, voire son indignation. Autrement dit, l'être humain ne veut pas qu'on le dévalorise. Il veut qu'on le traite avec respect et considération. C'est pourquoi, pour qu'on ait une bonne perception de lui, l'homme a toujours agi sur lui-même, pour opérer

des transformations aussi bien sur son aspect physique que sur sa dimension mentale, aussi sur son corps que sur son esprit. Ainsi veut-il avoir un esprit sain dans un corps sain. Cependant, malgré tous les moyens utilisés, il entend préserver son identité contre tout ce qui pourrait la remettre en cause. C'est donc une activité permanente pour l'homme de s'inventer et se réinventer. Pourtant, cette réinvention identitaire sans cesse pourrait lui être préjudiciable. C'est ce que le thème de notre réflexion exprime : **LES IDENTITÉS HUMAINES, TRANSHUMAINES ET POSTHUMAINES : DE L'HUMANISME À UN HUMANISME DÉVOYÉ**

L'invention permanente de l'identité risque-t-elle de conduire à un humanisme dévoyé ? Qu'est-ce qu'un humanisme dévoyé ? Est-ce l'invention, par la science et la technologie, d'une identité humaine dévalorisante ? Pour l'appréhender, n'importe-t-il pas d'analyser le processus de l'invention de l'identité de l'homme à l'épreuve de l'humanisme ? Ce qui va nous amener à réfléchir sur le danger que la science et la technologie font courir à l'humanité en voulant, contre le respect de la nature, inventer un être humain infaillible, parfait.

À travers cette réflexion, nous voulons montrer l'instrumentalisation de l'humanisme pour construire un humanisme dévoyé. Ainsi poursuivons-nous deux objectifs : d'une part comprendre la nécessité et l'importance de l'invention de l'identité de l'homme, et, d'autre part, dénoncer les mauvaises mœurs du scientifique qui portent atteinte à l'éthique. La réflexion sur les identités de l'homme s'efforce de raviver notre humilité inhibée par une certaine forme de mégalomanie que les découvertes scientifiques et technologiques nous amènent à entretenir.

Notre hypothèse est que l'homme invente et réinvente son identité pour tendre vers la perfection, pour se surmonter, et non pour être surmonté ou dépassé. Par conséquent, la prétention du scientifique à vouloir inventer un être d'apparence humaine, qui serait meilleur que l'homme, est donc l'expression d'un humanisme dévoyé qui nierait la dignité humaine.

Cette hypothèse sera éclairée et validée par la pensée humaniste et celle d'autres auteurs dont les réflexions apportent un certain éclairage à notre thème d'étude.

Notre raisonnement théorique phénoménologique, critique et prospectif dans sa vocation principale, s'incarne dans le champ thématique de la philosophie pratique. Il se fonde sur l'examen de la nature humaine et la mise en pratique des découvertes scientifiques et technologiques.

Il comporte deux parties : la première portera sur l'humanisme qui sous-tend l'invention de notre identité pour montrer la nécessité de cette invention et sa tendance à valoriser l'homme ; la seconde examinera le transhumanisme et le posthumanisme, inventés par la science et la technologie, comme l'expression d'un humanisme dévoyé et d'une contestation de la primauté de la dignité humaine.

1. L'identité humaine et l'humanisme

1.1. La construction identitaire : une exigence de la nature humaine

L'être humain doit agir conformément aux exigences de sa nature pour acquérir son identité humaine. C'est pourquoi, grâce à l'éducation, l'homme devient un être humain. Il s'agit là d'une spécificité humaine. Comme l'indique C. B. KONÉ (2003, p.128) « au V^e siècle avant Jésus-Christ, les Sophistes enseignent fondamentalement que l'humain c'est l'homme éduqué ». La nature de l'homme lui impose donc l'éducation pour devenir un véritable être humain. Ainsi, ce qui définit l'humain relève d'un processus culturel. D'où cette idée kantienne selon laquelle l'homme a une nature culturelle. En effet, aux yeux de E. KANT (1985, p. 120) « la culture (cultura) de ses facultés naturelles (celles de l'esprit, de l'âme et du corps), comme moyens pour toutes sortes de fins possibles est un devoir de l'homme envers lui-même ». C'est donc un devoir pour l'homme de construire son identité. Cette construction identitaire permet de distinguer l'être humain des autres êtres. Mais quelle est cette identité que l'homme se construit ?

L'identité renvoie à l'ensemble des aspects propres et fondamentaux qui caractérisent une personne, un groupe ou une entité abstraite. L'identité apparaît par-là comme un élément essentiel pour définir l'être humain. Du même coup, elle se rapproche du sens en permettant de savoir, avec précision, ce qu'est une chose ou une

personne. Ainsi, nous pouvons comparer l'identité à la conscience husserlienne. À savoir que « toute identité serait identité de quelque chose ». Dans le cadre de notre étude, cette « chose » est l'être humain. D'où l'intérêt de clarifier l'expression « identité humaine ». Celle-ci désigne les caractéristiques fondamentales de l'être humain. Ce sont elles qui font de lui un être humain. Mieux elles traduisent son humanité. Une humanité que l'homme se forge.

L'identité humaine est donc une construction de l'homme par l'homme lui-même. Toutefois, il convient de faire remarquer que son identité ne se manifeste pas uniquement en l'humain, elle se manifeste aussi hors de lui, à travers son environnement. En effet, le concept d'identité intègre aussi bien une dimension physique, biologique et psychologique qu'une dimension sociale, culturelle et géographique. Les conditions pour s'humaniser sont donc multiples et diverses. Dès lors, nous aurons plusieurs formes d'identités de l'homme en fonction de la manière de les inventer, de les construire. D'où les identités humaines, transhumaines et posthumaines. Mais à quoi renvoient ces concepts ?

Ici, l'identité humaine, par rapport aux identités transhumaines et posthumaines, désigne l'identité de l'homme construite avec des moyens qui ne sont pas ceux de la science moderne. Sans être l'identité de l'homme tel qu'il est sorti des mains de la nature, pour emprunter le mot à Jean-Jacques Rousseau, elle ne l'en éloigne cependant pas considérablement. Parce que sa construction n'entraîne pas une importante dégradation des éléments naturels et/ou une grande intégration ou incorporation des produits de la science moderne. Une telle identité a un caractère ancestral ou plutôt un fondement ancestral. Ainsi, l'identité humaine suppose une certaine constance, malgré l'évolution et l'effet du temps, puisque l'homme doit rester rattaché à sa source, ses origines. Cette source doit transparaître malgré le changement. Il faut réussir cette conciliation pour empêcher que l'identité ne disparaisse. Comme le souligne C. KABORÉ (2019, p. 108) « pour cerner l'identité ici en question, nous devrions pouvoir concilier Parménide et Héraclite, c'est-à-dire, ce qui est immuable et ce qui est changeant. » En effet, le changement est la spécificité de l'être humain. Il est donc un être changeant. Ce qui lui permet d'évoluer en inventant la culture. Il s'agit d'un phénomène que seul

l'être humain est capable de faire exister. Il constitue, pour l'homme, une certaine identité. Une identité que E KANT appelle possibilité. Ainsi qualifie-t-il l'homme de possibilité et l'animal de nécessité. Malgré tout il demeure un être humain qui n'a rien d'un demiurge. Dès lors, avec l'identité humaine, l'humanité présente est gardée intacte, la nature humaine et l'indétermination qui lui est inhérente sont préservées.

L'identité humaine n'est donc pas celle due à la science et à la technologie, mais plutôt à l'aptitude ou encore à la prédisposition naturelle de l'homme de s'inventer et se réinventer. C'est pourquoi cette identité humaine, qui est essentiellement culturelle, se manifeste même à travers des phénomènes qui ne doivent pas leur existence à la technoscience. En témoignent ces propos de Cheikh Anta Diop (1981, p. 271) au sujet de l'identité culturelle : « On sait que trois facteurs concourent à la formation de celle-ci :

1. Un facteur historique
2. Un facteur linguistique
3. Un facteur psychologique. »

Bien qu'il s'agisse de facteurs qui évoluent, ils n'entraînent pas une sortie de l'humanité. Ils constituent plutôt les conditions de l'humanisation. Une humanisation dont le processus est expliqué par C. KONÉ (2003, p. 132) à travers cette pensée de Protagoras selon qui « pour devenir humain, l'homme doit enrichir ses dispositions naturelles et primitives par d'autres qualités ». Concernant l'identité humaine, la construction identitaire a pour finalité la réalisation de l'humain. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit du transhumain ? Par quoi l'identifie-t-on ? Quelles sont les véritables préoccupations des transhumanistes ?

Nous pouvons admettre que l'identité transhumaine est l'identité du transhumain, lequel désigne l'humain transcédé, amélioré. Il s'agit de l'humain dont on a réparé certains défauts physiques, intellectuels, cognitifs et psychologiques. Par-là même, le transhumain aussi s'invente. Mais à la différence de celle de l'humain, l'invention du transhumain est le fait de la science et de la technologie matérielle. Cette invention consiste à faire progresser l'humain grâce aux applications techniques ou technologiques des connaissances scientifiques. Ainsi l'identité transhumaine se reconnaît-elle, entre

autres, par les implants introduits dans l'organisme, les traces d'amphétamines, la thérapie génétique, les traitements cosmétiques et esthétiques. L'identité transhumaine est donc une identité technoscientifique. Par conséquent, la différence entre l'identité humaine et l'identité transhumaine réside, non seulement, dans la manière de s'améliorer, de tendre vers la perfection, mais aussi dans les moyens utilisés à cet effet.

Certes, l'être humain a la capacité de s'améliorer, mais sa concrétisation est culturelle. C'est à ce niveau que l'identité humaine et l'identité transhumaine divergent. À ce sujet, les observations de N. de Condorcet (1988, p. 80) sont édifiantes : « Ces observations, sur ce que l'homme a été, sur ce qu'il est aujourd'hui, conduiront ensuite aux moyens d'assurer et d'accélérer les nouveaux progrès que sa nature lui permet d'espérer encore ». Les moyens qui servent à améliorer les capacités humaines sont déterminants pour établir la distinction entre l'identité humaine et l'identité transhumaine. Ce sont les sciences et les techniques biomédicales qui servent à construire l'identité transhumaine qui est une identité futuriste. Elle annonce l'identité posthumaine qui est en général celle des robots.

Ainsi de l'identité spécifiquement humaine, nous sommes passés à une identité hybride mi-humaine mi-artificielle, puis à celle qui est entièrement artificielle ; et le processus de transformation n'est pas près de s'arrêter. Mais cela en vaut-il la peine ? Quel intérêt y a-t-il à ce qu'on nous reconnaisse comme être humain ?

1.2. L'identité humaniste

L'identité humaine doit faire la fierté de l'homme ; elle doit le valoriser et non le dévaloriser. Il importe donc que nous soyons reconnus comme des êtres humains. Cela en vaut la peine, puisqu'on définit généralement l'être humain avec des réalités valorisantes. Ainsi se caractérise-t-il, entre autres, par la raison, la conscience, la liberté, la perfectibilité, l'éducabilité, etc.

L'intérêt d'être un être humain est résumé dans la thèse de l'humanisme selon laquelle l'homme et les valeurs humaines sont au-dessus de toutes les autres valeurs. D'ailleurs, dans Vocabulaire et concepts philosophiques, A. LALANDE précise que l'humanisme est « un mouvement d'esprit...caractérisé par un effort pour relever la dignité de l'esprit humain, et le mettre en valeur... ». Si l'esprit

humain a de la dignité et de la valeur, cela suppose du même coup que l'être humain a de la dignité et de la valeur. Mais cette dignité et cette valeur, il faut les mériter.

Être capable d'inventer est déjà le signe d'une supériorité de l'homme sur les autres êtres. Certes nous naissons avec des potentialités, des capacités, mais il nous appartient de créer les conditions propices pour les développer, afin de réaliser notre humanisation ou, mieux, de devenir des êtres humains.

Notre humanité doit se manifester à travers certains phénomènes culturels qui nous honorent. C'est ainsi qu'on identifie l'être humain à celui qui cache sa nudité en s'habillant, se coiffe les cheveux, porte des chaussures, parle une langue, utilise un engin pour se déplacer, cuit ses aliments pour se nourrir, transforme certains végétaux pour se soigner, etc. En tant qu'être doué de raison, l'homme va d'abord fabriquer des instruments techniques pour résoudre les problèmes que lui pose la nature. Aussi va-t-il se servir de ce que la nature met à sa disposition comme l'affirme N. de Condorcet (1988, p. 219) en ces termes : « L'homme a des besoins et des facultés pour y pourvoir ; du produit de ces facultés, différemment modifié, distribué, résulte une masse de richesses destinées à subvenir aux besoins. » Certes, l'invention est caractéristique de la supériorité de l'homme sur les autres êtres, mais, cette supériorité l'élève à la dignité lorsque l'invention l'honore en renforçant son humanisation. C'est pourquoi X. Pavie parle d'innovation responsable. Il s'agit d'une innovation et non la fin ou la mort de l'homme. Autrement dit, une innovation qui ne fait pas disparaître le corps dans des agencements techniques sophistiqués. Mais, ce crime peut-il être commis par le transhumanisme et le posthumanisme ?

2. Le choix scientifique d'un avenir humainement discutable

2.1. La prétention scientifique de parfaire l'être humain

La technoscience veut faire de l'être humain une personne qui ne se plaint plus de son destin, dans la mesure où sa condition voit ses limites repoussées et sa finitude estompée. Autrement dit, le transhumain est susceptible de rester indéfiniment jeune, parce qu'il sera l'humain amélioré pour vaincre le vieillissement et, du même coup, la mort. Pour ce projet, l'informatique sera mise à contribution,

parce que l'homme du futur sera un être numérique, et l'augmentation de sa longévité consisterait en une mise à jour. Le transhumain, selon ses défenseurs, serait donc supérieur à l'humain. En témoigne la définition que la Déclaration transhumaniste donne du transhumanisme et que G. Hottois (2014, p. 32) explique en ces termes:

Le transhumanisme est une manière de penser à propos du futur basée sur la prémisse que l'espèce humaine dans sa forme actuelle ne représente pas la fin de notre développement mais une phase comparativement assez primitive. Nous le définissons formellement comme suit : mouvement intellectuel et culturel qui affirme la possibilité et la désirabilité d'améliorations fondamentales de la condition humaine grâce à la raison appliquée, spécialement en développant et en rendant largement accessibles des technologies permettant d'éliminer le vieillissement et d'améliorer grandement les capacités humaines intellectuelles, physiques et psychologiques. L'étude des ramifications, promesses et dangers potentiels des technologies qui nous rendront capables de surmonter des limitations humaines fondamentales ainsi que l'analyse associée des questions éthiques impliquées par le développement de l'usage de telles technologies.

Pour les transhumanistes, le développement de l'homme est illimité. De ce fait, nous assisterons perpétuellement à de nouveaux progrès. Mais, en attendant, le transhumain est déjà là sous la forme d'un organisme vivant comportant des matières inertes tels les prothèses et autres organes artificiels. Nous avons même des gènes manipulés et/ou des organes naturels greffés. Ainsi l'innovation a-t-elle émergé aussi dans le domaine médical et paramédical. L'homme se voit appliquer différentes formes de thérapies selon les cas. C'est pourquoi X. Pavie (2018, p. 143-144) fait la remarque suivante :

Notion plurielle selon le support des améliorations corporelles, le transhumanisme peut se diviser en deux catégories. D'une part, le transhumanisme machiniste, qui se caractérise par l'ajout de prothèses ou orthèses faites de matière inerte sur un organisme vivant. (...) D'autre part, le transhumanisme organique, qui se caractérise par la manipulation directe de la matière organique par la génétique ou la greffe. Il s'agit là de l'ingénierie génétique, domaine à fort potentiel de développement dans les prochaines décennies.

Nous devons donc nous attendre à de nouveaux progrès, de nouvelles découvertes et de nouvelles applications scientifiques qui serviront aussi à augmenter les diverses capacités de l'homme. La science estime que sa marche vers la connaissance de l'inconnu est enclenchée pour toujours. Du même coup, l'homme sera perpétuellement réinventé, amélioré. N. de Condorcet (1988, p. 81) annonçait déjà cette prouesse en ces termes : « La perfectibilité de l'homme est réellement indéfinie ; que les progrès de cette perfectibilité, désormais indépendante de toute puissance qui voudrait les arrêter, n'ont d'autre terme que la durée du globe où la nature nous a jetés ».

Ce qui préoccupe le transhumanisme, c'est de permettre à l'homme, grâce à la haute technologie, de manifester, de façon concrète, sa perfectibilité. Certes, il est souhaitable de ramener les performances qui sont diminuées à des performances normales, mais améliorer les capacités intellectuelles, physiques, psychologiques, etc. au-delà de ce qu'elles sont, n'est-ce pas sortir l'homme de l'humanité ? N'est-ce pas dénaturer ce que nous sommes ? Avec la disparition progressive du corps, l'homme demeure-t-il toujours un humain ou se transforme-t-il en une machine ? Cela dépend-il du degré de modification de l'homme ?

2.2. De la robotisation de l'homme à l'humanisation du robot

Désormais, avec la bénédiction de la technoscience, l'homme invente un « être humain artificiel » ou, plutôt, un robot à forme humaine. Ainsi le posthumanisme se signale-t-il.

De l'être humain hybride et « génétiquement modifié », on passe au « robot humanisé ». X. Pavie (2018, p. 145) insiste sur cette sorte de prolongement lorsqu'il précise :

La vision la plus communément admise serait de dire que dans un premier temps le transhumanisme serait plutôt de type organique, permettant à l'homme d'augmenter toujours plus son espérance de vie et ses capacités cognitives. Puis, il finirait par s'effacer devant un modèle machiniste porté par une intelligence artificielle qui rendrait notre enveloppe charnelle obsolète. Cette civilisation supérieure serait donc exclusivement composée de robots ultra-perfectionnés, dotés de pensée créative et à l'épreuve de la mort.

Le posthumain est moins humain et plus robot. Il s'agit d'un être artificiel avec une forme ou, plutôt, une apparence humaine. Ainsi pouvons-nous parler d'un humanisme dévoyé. L'humain n'est plus la finalité, mais plutôt un prétexte pour la science avide d'exprimer sa suprématie. En effet, la technique, la science et la technologie se servent de l'homme pour affirmer leur souveraineté. Le corps est modélisé comme s'il s'agissait de mécanique. La technoscience prétend améliorer l'être humain en œuvrant à sa disparition. C'est ce que G. Hottois (2014, p. 33) signale lorsqu'il déclare : « L'usage de « posthumain » comme quasi synonyme de « transhumain » accentue l'éventualité que l'amélioration continue de l'homme finisse par transformer celui-ci à un point tel qu'il ne serait plus du tout définissable comme « humain ». »

Inventé par l'homme grâce aux avancées technologiques, le posthumain fonctionne comme une machine. C'est un ensemble de rouages. X. Pavie (2018, pp. 148-149) quant à lui parle « d'êtres nouveaux, issus de la convergence sur l'humain des nouvelles technologies NBIC. » On peut déduire que le posthumain est une invention de la science. C'est une chose ; et, en tant que tel, le posthumain est loin d'être considéré comme une valeur. Du même coup, il s'oppose à l'humanisme dans lequel l'être humain est une fin. En effet, le posthumanisme considère l'être humain comme un moyen, un objet d'expérimentation. Ainsi le posthumanisme s'illustre-t-il comme un humanisme dévoyé. Ici, l'invention identitaire, loin de perpétuer ou de sauvegarder l'espèce humaine, cause sa perte. Dès lors, l'humanisme du transhumanisme et du posthumanisme est à suspecter, même si les adeptes de la science sont convaincus que les nouvelles technologies ont plus de bénéfices que de risques. D'où cet argument du transhumanisme exposé par G. Hottois (2014, pp. 35-36) :

Il se focalise plus modestement autour de la notion d'amélioration physique, cognitive et émotionnelle, et prône une méthode d'évaluation au cas par cas des améliorations proposées ou potentielles, comme cela se passe dans les comités de bioéthiques. (...) Le transhumanisme est porté par un acte de foi optimiste, volontariste et rationaliste, dans le futur, dans la créativité et la responsabilité humaines. Il rejette le fanatisme, l'intolérance, la superstition, le dogmatisme. Cette foi et l'espérance raisonnée dans

l'épanouissement indéfini de l'espèce humaine sur le long terme grâce aux moyens de la science et de la technique le préserve du nihilisme.

En prétendant faire du bien-être de l'homme sa principale préoccupation, le transhumanisme prend un visage humain et ses promoteurs apparaissent comme des kantien qui ont pour objectif final l'homme. Parlant de ceux-ci, X. Pavie (2018, p. 147) précise : « Selon ces théoriciens, la qualité de vie des individus est le but ultime. » D'ailleurs, ils pensent que cette qualité va continuer de s'améliorer, puisque l'homme est par nature une possibilité et que le fait de se modifier peut-être perçu comme une façon de jouir de la liberté et d'exercer sa raison. Mais, en cherchant à tout prix à faire progresser l'homme, le transhumanisme et le posthumanisme expriment implicitement leur insatisfaction par rapport à ce que l'homme est en réalité. En somme, ils veulent apporter des modifications à son identité. Mais jusqu'à quel degré ?

À force de se modifier, l'homme finit par changer définitivement sa nature d'homme. À vouloir trop changer son identité, pour devenir un être parfait, on finit par inventer une identité autre qu'humaine. C'est le risque auquel nous expose le passage du transhumain au posthumain. Dans ces conditions que vaut l'homme ? Il est désormais, aux yeux du posthumanisme, une « espèce obsolète » pour emprunter le mot à Jean Besnier cité par X. Pavie (2018, p. 149). Le posthumanisme est donc une menace pour l'espèce humaine. Par conséquent, il serait loin d'être un humanisme, parce que l'homme n'a plus le monopole du respect et de la dignité. Pis, il est jugé moins digne et plus faillible que l'être inventé par la science et la technologie. Par là même, le transhumanisme et le posthumanisme instaurent une hiérarchie des identités. Certaines sont supérieures à d'autres, et inversement. Désormais, la supériorité de l'être humain est contestable. Il est sérieusement concurrencé par des êtres artificiels. En effet, les posthumanistes pensent que les êtres artificiels, à l'apparence humaine, qui sont en train d'être inventés ont aussi droit à un statut moral respectueux de leur bien-être et de leur épanouissement.

Comparer l'homme à un ensemble de pièces, de rouages, c'est le chosifier, lui manquer de respect, le désacraliser. Déduire de cette comparaison l'infériorité de l'homme c'est le dévaloriser doublement.

Dans ces conditions, la volonté de maîtriser le monde n'est plus au service d'une émancipation de l'humanité, mais elle se retourne contre l'homme lui-même. C'est pourquoi, aux yeux de Martin Heidegger, la technique moderne représentait le danger le plus grand. Il pense qu'elle « *se développe hors du contrôle humain...* » (1977, P. 35)

En effet, le posthumanisme avec son projet de robots est en train de créer les conditions d'une planète d'humanoïdes. Pourtant Pierre Boule nous avait averti dans son œuvre, *La planète des singes*, que certaines expérimentations peuvent être fatales pour l'homme. Ainsi montre-t-il que, par sa propre faute, l'homme peut se retrouver sous la domination de ses objets d'étude que sont les singes. Avec les humanoïdes, il risque de devenir l'esclave de ses propres inventions.

Lorsque notre quête de dignité se transforme en indignité, l'humanisme cède la place à un humanisme dévoyé. Or, comme le fait remarquer Mahamadé SAVADOGO (2003, p.2) « l'existence humaine est d'une dignité supérieure aux autres manières d'être. Cette dignité culmine dans l'aptitude à penser ». Mais l'existence du transhumain et du posthumain, non seulement, est loin d'être d'une dignité supérieure aux autres manières d'être, mais aussi amène à douter du fait que cette dignité soit en la pensée, parce qu'il importe de s'interroger sur la manière de penser qui a engendré le transhumain et le posthumain. Comment la pensée a-t-elle été mise en œuvre à travers la science et la technologie pour inventer des êtres dont l'humanité est douteuse ? Les propos de F. Rabelais (1934, P.35) qui nous enseignent que « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », répondent bien à cette question.

L'important ce n'est donc pas la science ni la technologie mais la manière de les pratiquer et surtout de les concilier. La science et la technologie à elles seules ne sont donc pas suffisantes pour nous conférer une identité humaniste. Pourtant le manque de science et de technologie, au sens européen, chez les Africains, amène certains à dévaloriser l'identité africaine, voire à la nier. Au nom de cette même science, qui suppose l'usage d'un esprit alerte et inventif, Hegel a exclu les Africains des peuples qui ont une histoire. Mais, cela ne signifie pas que les Africains sont incapables ou qu'ils n'ont pas, selon le mot de Kant, le courage de se servir de leur propre entendement. Ils ont le courage et même la capacité de réaliser des instruments

techniques. Malheureusement, leurs talents ont été étouffés par le colonisateur. L'histoire en témoigne comme l'indique Joseph Ki-Zerbo (2013, p. 110) : « Depuis le XVI^e siècle jusqu'à nos jours, l'Afrique a été inhibée. Elle a été confinée à l'imitation, à la consommation des inventions d'autrui. On l'a déresponsabilisée au point de vue progrès technique et industriel ».

Il y a comme une sorte de mauvaise volonté d'empêcher l'Afrique d'exprimer sa spécificité. Si elle veut être considérée, elle doit ressembler à son colonisateur ; elle doit s'identifier à lui. Agir ainsi, c'est nier la réalité qui manifeste le multiculturalisme. Pourtant, il importe que chaque culture soit reconnue comme le précise C. Taylor (2003, p. 16) en ces termes :

Cette exigence de reconnaissance politique d'une spécificité culturelle - étendue à tous les individus - est compatible avec une forme d'universalisme qui range la culture et le contexte culturel propres à certains individus parmi leurs intérêts fondamentaux.

Généralement, l'individu s'identifie à sa culture, aux caractéristiques, pratiques et valeurs de son groupe culturel. Par conséquent, les différentes cultures n'ont pas la même conception du bonheur. Résumer le bonheur à la promesse du posthumanisme serait une certaine forme de nihilisme. Tout le monde n'est pas obnubilé par le modernisme qui frise parfois un certain impérialisme. Certaines personnes se sentent mieux dans le traditionalisme. Dès lors, l'usage des résultats du progrès scientifique et technologique sera différent d'une culture à une autre.

La science n'est pas une finalité. Elle est un moyen et doit être utilisée de façon créative pour apporter des solutions au bien-être de l'être humain. D'ailleurs, aux yeux des humanistes, c'est la science qui doit fournir les moyens et ce sont les valeurs humaines qui doivent donc proposer les objectifs. Au sujet de l'homme, K. JASPERS (1982, p. 69) affirme que « sa liberté demande à être guidée ». Cela empêcherait les scientifiques, apprentis sorciers, de déshumaniser les êtres humains. Ainsi la science moralisée nous éviterait-elle de sombrer dans un humanisme dévoyé. Car, comme l'indique H. BLUMENBERG (2011, p. 513) « l'homme est un être risqué, qui peut se rater lui-même ». Cette particularité de l'homme invite le scientifique à faire preuve d'humilité, dans la mesure où la science est loin d'épuiser l'homme. Les propos de K. JASPERS (1982, p. 66)

illustrent bien cette réalité lorsqu'il écrit : « L'homme est en principe plus que ce qu'il peut savoir de soi. » Les transhumanistes et les posthumanistes se trompent donc en ayant foi en la neuroscience, alors que les connaissances, dans ce domaine, sont très limitées.

Obnubilés par la science, les transhumanistes et les posthumanistes croient en sa toute-puissance. Ils jurent par la neuroscience pour améliorer les performances psychologiques, cognitives, émotionnelles, intellectuelles, etc. Ils vont même au-delà du cadre de la neuroscience pour celui de l'informatique et de la robotique. D'où l'invention des intelligences artificielles.

L'augmentation des capacités de l'homme était un prétexte pour mettre au point un robot avec lequel l'être humain doit désormais collaborer. Si cela est l'expression d'une certaine liberté, donc d'un certain humanisme, cet humanisme n'est malheureusement pas celle qui est défendue par l'existentialisme athée qui vise la réalisation de l'humain et non du transhumain, encore moins du posthumain. En effet, pour J-P. SARTRE (1967, p. 94) « ça n'est pas en se retournant vers lui, mais toujours en cherchant hors de lui un but qui est telle libération, telle réalisation particulière, que l'homme se réalisera précisément comme humain ». Certes, l'homme doit faire preuve d'une transcendance, mais c'est pour affirmer son humanité et non sa transhumanité.

Il s'agit d'une transcendance pour consolider son humanité et non sortir de celle-ci, pour se réaliser dans une machine ou un robot. Est-ce une manière, pour les transhumanistes et autres posthumanistes de sauver l'être humain ? Le transhumain et le posthumain sont-ils une nécessité pour l'humanité ? L'humanité en a-t-elle vraiment besoin ? Un tel humanisme dévoyé pourrait peut-être prospérer dans les sociétés où la population est vieillissante, le taux de natalité très faible et où la vie humaine n'est plus sacrée mais profanée. Ainsi, des poupées pourraient servir de partenaires et des humanoïdes pourraient être adoptés comme enfants. Mais cet humanisme dévoyé, né de la technoscience, a très peu de chance de prospérer en Afrique. Il s'agit d'un continent très peuplé et cette population est à ma majorité jeune. Il y a donc suffisamment d'êtres humains et surtout des personnes valides. Par conséquent, les Africains n'ont pas vraiment besoin de poupées pour leur tenir compagnie. Cette compagnie peut même être galante avec plusieurs épouses. Puisque dans la plus part des sociétés

africaines la polygamie est autorisée. Quant à la famille, elle est tellement large et regroupe beaucoup d'enfants que l'on ne saurait solliciter les services d'un robot ou d'un chien pour exécuter les tâches de nounou.

La femme africaine, pour le moment, n'a pas besoin de robot comme nourrice. Elles sont peu nombreuses aussi, celles qui pratiquent la chirurgie esthétique pour augmenter le volume de leurs lèvres, de leurs seins ou de leurs fesses. D'ailleurs, un mouvement de femmes africaines prône un certain retour aux sources, à l'africaine « naturelle ». C'est le cas du mouvement « nappy » qui désigne les femmes noires souhaitant conserver leurs cheveux crépus. De cette façon, elles sont plus naturelles ou mieux plus humaines que transhumaines ou posthumaines. Contrairement au constat de F. FANON, elles préfèrent être « peau noire, masque noir » et non « peau noire, masque blanc ». Il s'agit, pour elles, de se construire une identité dont elles sont fières, une identité humaniste, valorisante et non de porter un masque qui cache mal un complexe d'infériorité, une identité qui reflète un humanisme dévoyé. C'est la raison pour laquelle F. FANON (1952, p. 6) exprime sa colère en ces termes : « Le Noir qui veut blanchir sa peau est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du Blanc. » Autrement dit, l'homme doit être fier de son identité et l'assumer.

Conclusion

L'humanité est hétérogène sans que les personnes humaines qui la composent ne se confondent les unes autres. C'est la preuve qu'ils sont reconnaissables ou mieux identifiables. Chaque personne a son identité qu'elle s'est construite. Mais cette construction présente une certaine spécificité en fonction des matériaux qui ont servi à la bâtir. Ainsi avons-nous des identités humaines, transhumaines et posthumaines. Cela prouve que l'identité n'est pas figée. Elle évolue. Mais cette évolution suscite parfois des interrogations lorsque d'une identité « naturelle » on passe à une identité artificielle, réparée avec l'aide de la science et de la technologie, pour aboutir à l'identité des « humains » inventés par la science. Ainsi, l'identité de l'homme est un processus qui commence avec l'humanisme pour se poursuivre avec un humanisme dévoyé qui célèbre les robots plutôt que les

personnes humaines. Ce danger que la science fait courir à l'humanité nous oblige à la soumettre à l'épreuve des valeurs humaines afin qu'elle sauve l'âme au lieu de la ruiner. Est-il donc souhaitable d'envisager une éthique de l'invention ? Importe-t-il que l'inventeur soit de bonne volonté ?

Références bibliographiques

BLUMENBERG Hans, 2011, Description de l'homme, Paris, Cerf.
CONDORCET de Nicolas, 1988, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, Paris, Flammarion.

FANON Frantz, 1952, Peau noire masques blancs, Paris, Seuil.

KABORÉ Calixte, 2019, « Mondialisation et construction des identités en Afrique noire », *Cahiers du CERLESHS* Tome XXXI Numéro 60, p. 97-125.

KANT Emmanuel, 1985, Métaphysique des mœurs, PHILONENKO Alexis, Paris, Vrin.

KI-ZERBO Joseph, 2013, À quand l'Afrique ? Lausanne, Édition d'en bas.

JASPERS Karl, 1982, Introduction à la philosophie, Paris, Plon.

KONÉ Cyrille B, 2003, « Protagoras et l'humanisme », *Le cahier philosophique d'Afrique* Numéro 001, p. 127-146.

HEIDEGGER Martin, 1993, La question de la technique dans Essais et conférences, Paris Gallimard, Collection « Tel », (NO 52),

HOTTOIS Gilbert, 2014, Le transhumanisme est-il un humanisme ? Bruxelles, Académie royale de Belgique.

PAVIE Xavier, 2018, L'innovation à l'épreuve de la philosophie, Paris, PUF.

RABELAIS François, 1934, Gargantua, Paris, Fernand Nathan,

SARTRE Jean-Paul, 1967, L'existentialisme est un humanisme, Paris, Nagel.

SAVADOGO Mahamadé, 2003, « Philosophie et anthropologie », *Le cahier philosophique d'Afrique* Numéro 001, p. 1-18.

TAYLOR Charles, 2003, Multiculturalisme, Paris, Flammarion.

Repenser les savoirs endogènes en fonction du *gbě́tónyinyí* : perspective pour la renaissance africaine

Roland TECHOU

Maitre-Assistant

Ecole Normale Supérieure

Université d'Abomey Calavi (UAC-Bénin)

trolant@yahoo.fr

00229 94468142

Résumé

Nos savoirs endogènes ont été jusque-là mal appréciés. Tant à l'interne qu'à l'externe, l'absence d'un fondement anthropologique qui soit le propre de l'être-là humain a été la cause du déni de rationalité à ce qui ne saurait exister sans raison d'être. En sonnant le glas du rationalisme sclérosé au profit de la pluralité de la rationalité, le penseur béninois Paulin Hountondji ouvre la voie à l'élaboration africaine d'une épistémè conséquente de l'épistémè de la rationalité du savoir africain. A sa suite, on découvre qu'il ne s'agit que d'un jeu de penser pour sortir l'Afrique de la léthargie épistémologique. On en tente l'itinéraire pour le compte du renouveau de l'anthropologie philosophique africaine en souscrivant au paradigme anthropologique qu'est le Gbètonyinyi suivant le principe de l'autoréférentialité énoncé par le Pr. M. Kakpo, comme condition de valorisation des savoirs endogènes.

Mots-clés : Autoréférentialité- Universitaires-Savoirs-Endogène- Anthropologie

Abstract

Our endogenous knowledge has until now been poorly appreciated. Both internally and externally, the absence of an anthropological foundation specific to human beings has been the cause of the denial of rationality to what cannot exist without a reason for being. By sounding the death knell of sclerotic rationalism in favor of the plurality of rationality, the Beninese thinker Paulin Hountondji opens the way to the African development of a consistent episteme of the episteme of the rationality of African knowledge. Following him, we discover that it is only a game of thinking to get Africa out of epistemological lethargy. We attempt the route on behalf of the renewal of African philosophical anthropology by subscribing to the anthropological paradigm that is Gbètonyinyi following the principle of self-referentiality stated by Professor M. Kakpo, as a condition for valorizing endogenous knowledge.

Keywords : Self-referentiality- Academics-Endogenous Knowledge- Anthropology

Introduction

Tout comme l'art africain, les savoirs endogènes n'ont jamais été appréciés à leur juste valeur. Ceux-ci, comme le stipule Aimé Césaire doivent avoir un répondant à partir du sens d'être de l'humain dont ils sont l'incarnation. Car : « Au moment où l'Afrique naît véritablement au monde, elle risque comme jamais de mourir à elle-même », estime à contrecœur le grand poète qui plaide pour une indépendance culturelle et pas seulement politique de l'Afrique. « L'art africain c'est avant tout dans l'artiste africain qu'on le trouve, dans sa vitalité et sa créativité. C'est la raison pour laquelle on ne peut séparer le problème du sort de l'art africain du problème du sort de l'homme africain, c'est-à-dire en définitive du sort de l'Afrique elle-même. L'art africain de demain vaudra ce que vaudront l'Afrique de demain et l'Africain de demain » (A. Césaire, 1966)¹³².

Ce cri de cœur du penseur africain humaniste trouve aujourd'hui une piste épistémologique dans l'engagement des universitaires africains à redorer le blason de leur patrimoine culturel pour le bien-être non seulement de l'être-là africain mais de l'humanité tout entière. Cette piste épistémologique est avant tout méthodologique. Car en toute science, il y va avant tout de la méthode. Par quelle méthode apprécions-nous aujourd'hui en contexte de mondialisation, les savoirs africains ? Suivant quelle épistémè déterminons-nous la rationalité, la scientificité et l'objectivité du patrimoine africain ? L'élaboration et la mise en œuvre de cette épistémè tient-elle compte du sujet africain en contexte et du contexte de décolonisation qui caractérise l'humanité aujourd'hui ? C'est à juste titre que Jacob Agossou avertit :

« Il ne sert à rien de répéter nos rancœurs contre un état de fait dépassé. La meilleure méthode est de montrer, par un travail sérieux, critique et constructif, la possibilité d'une herméneutique des valeurs africaines Il ne s'agit pas d'exhumer les traditions africaines, d'en montrer les ressemblances avec celles des autres, mais de faire valoir leur

¹³² Festival Mondial des Arts Nègres - Aimé Césaire à l'issue du colloque "Fonction et signification de l'art dans la vie du peuple et pour le peuple" (Date d'enregistrement : 06/04/1966)

signification dans la vie de l’Afrique de notre époque » (J. Agossou, 1971, p.12).

A ce titre, l’anthropologie philosophique africaine d’aujourd’hui a un rôle prépondérant à y jouer. L’anthropologie n’est pas le tout de la philosophie mais aucune philosophie que ce soit l’épistémologie, la métaphysique, la morale, l’éthique la religion ou encore la politique ne peut s’élaborer sans fondement anthropologique. Celui que nous préconisons pour le vivre ensemble au Bénin en vue de la valorisation des savoirs endogènes africains est le *Gbětónyĩnyĩ*. Elaborer en marge du *Gbeto-Gbedoto* de Jacob Agossou qui pose l’humain comme un « être en dialectique de participation vitale » et en fonction de la philosophie du sens de Paulin Hountondji, *Gbětónyĩnyĩ* entend exprimer la logique et la rationalité du vivre ensemble au Bénin. Comment ce paradigme anthropologique peut-il servir aujourd’hui de fondement à l’endogénéité du savoir en vue de la valorisation des savoirs endogènes ?

Étant donné que ce sont ces derniers qui nous intéressent dans le présent travail, nous nous inscrivons avant tout dans l’auto-référentialité avec le Pr. M. Kakpo pour qui on ne peut saisir l’objectivité scientifique des sciences africaines qu’en souscrivant à une épistémologie appropriée à leur déploiement. Celle occidentale avec laquelle on les aura jusque-là appréciées en aura faussé dès le départ la portée et l’enjeu. Avec la fin de “l’extraversion” annoncée par le Pr. P. Hountondji on assiste à l’émergence de l’épistémè africain dont l’humain constitue l’enjeu capital. Car dit J. Agossou à nouveau :

« Quand on a cherché à connaître le Nègre (après l’esclavage) en vue de son intégration dans l’économie nationale, les premières études s’attaquent aux survivances, aux folklores, au lieu de partir de l’homme en présence, tel qu’il est, c’est-à-dire émergé d’un passé culturel qui l’a modelé, façonné et rendu tel que nous le voyons : un être doté de « substances inassimilables » communes à l’humanité, de principes vécus dans un contexte particulier qui est lui-même un réseau de liens, un complexe d’institutions, considérées comme des systèmes de représentation ou comme des techniques au service de la vie sociale. Cet homme quel qu’il soit noir, jaune ou blanc, est une réalité de premier ordre. C’est lui qui fait et défait les

institutions ou tout autre système, alors qu'il ne peut impunément se désintégrer lui-même, car les éléments dont il est une synthèse vivante lui échappent d'une certaine manière » (J. Agossou, 1971, p.63).

C'est donc de cet humain que nous devons avoir une certaine connaissance, ne serait-ce qu'une approche. C'est pourquoi nous pouvons oser cette question : Gbètó (homme), de quoi es-tu fait ? Ou mieux, qui es-tu ? La réponse à de telles préoccupation empruntera dorénavant la voie de l'onto-phénoménologie. Ce qui conduira au *Gbětónyĩnyĩ* comme principe d'autoréférentialité en mesure d'assumer l'épistémologie conséquente des savoirs endogènes. Nous tenterons cet itinéraire en trois étapes. Nous partirons de la nécessité du retour à l'épistémè africain en contexte de « fin de l'extraversion » (1). Ensuite nous poserons l'horizon du « commencement du savoir » africain comme atout pour penser l'endogénéité des savoirs endogènes (2). Et en dernier ressort nous poserons le *Gbětónyĩnyĩ* comme paradigme anthropologique d'autoréférentialité au profit de la Renaissance africaine (3).

1- La « fin de l'extraversion » et le « Commencement du savoir »

Le problème à résoudre pour nous ici est de replacer l'Afrique sur l'échiquier de l'humanité. En effet, quoique « Berceau de l'humanité », nul n'ignore que l'impérialisme européen et le provincialisme occidentale ont nié toute civilisation à ce continent pourtant existant. Les raisons d'une telle déshumanisation étant connues et ceci n'étant que de fait, la relève doit être moins polémique qu'une prise de conscience. La prise de conscience du potentiel humain de l'africain suppose la responsabilité de celui-ci vis-à-vis de la pensée.

1-1- De la rationalité plurielle à la quête de posture théorique

Si à juste titre Paulin Hountondji affirme que « la pensée africaine est aussi vieille que l'Afrique », il urge qu'au regard des mutations du monde, cette pensée non seulement s'inscrive dans la dynamique de ce monde mais aussi et surtout travaille à l'impacter. C'est, dit Jacob Agossou « le seul moyen qui permettra de sonner le glas de la 'négritude agressive' de passer enfin à une négritude non

seulement d'affirmation mais de construction » (J. Agossou, 1971). De ce souci de construction émerge la rationalité du savoir africain voir l'épistémè en mesure de servir du socle au bien-être humain. A ce titre, précise de nouveau Hountondji :

« L'autonomisation de la pensée devait commencer par un effort pour forger des problématiques originales, non pas par souci de faire du neuf à tout prix mais par souci d'authenticité, par volonté de soi-même en laissant libre cours aux questions que l'on se pose spontanément en tâchant de les porter à un degré supérieur d'élaboration, au lieu d'accepter passivement les questions que d'autres se posent ou nous posent à partir de leur propres préoccupations » (HOUNTONDJI, P., 1997, p.51).

En clair il faut avant tout reconnaître l'existence de la rationalité africaine. Mais le constat est là que la production scientifique africaine est jusque-là « tournée vers l'extérieur ». Comme le souligné Ibou dans son analyse de l'extraversion chez Hountondji, « les questions qu'elle pose, les méthodes et paradigmes qu'elle utilise, les objets qu'elle privilégie, les priorités qu'elle s'assigne, les lieux mêmes d'où elle s'énonce, traduisent son propre décentrement ». La démarche de Hountondji « consiste justement à se mettre à la quête d'une approche globale qui seule pourra restituer la complexité de la question et ses enjeux ».

« L'Afrique participe effectivement à la mémoire scientifique de l'humanité, mais elle le fait dans un rapport de totale subordination et ceci n'est pas sans incidence sur le plan épistémologique : l'enfermement dans le particulier, lequel montre que l'africanisme a encore de beaux jours devant lui, l'enlisement dans l'empirisme, l'engendrement de disciplines trompe-l'œil (médecine tropicale, agronomie tropicale, anthropologie sociale et culturelle...), l'absence totale de cette inquiétude qu'on trouve chez le chercheur habité par sa propre question » (Ibou).

En posant donc clairement que la rationalité est plurielle, le philosophe n'entend pas récuser les règles logiques de la pensée. Bien au contraire, il intègre à l'ordre de la pensée à la suite de Kant et de Heidegger, la « sensibilité » comme possibilité humaine indéniable jusque-là dénier à la capacité de se penser. C'est à partir de cette

posture théorique (méthodologique) qu'il n'a pas pris le temps d'expliquer puisque ce ne fut pas sa préoccupation, qui va permettre de faire comprendre que tout ce qui apparaît, apparaît avec sa raison d'être (phénoménologie) mais surtout de faire comprendre qu'il n'y a de science que du vécu de conscience (Husserl). Dès lors, la critique de la critique de l'ethnophilosophie rétablit le sens de l'extraversion comme un rejet radical de l'exclusivité de la rationalité occidentale comme ultime critère d'appréciation de la réalité. Celle africaine, pour retrouver aujourd'hui ses lettres de noblesse doit avant tout être redorée d'un blason épistémologique qui rejoint la logique de l'universalité objective.

De plus le rejet de l'extraversion sur toutes ses formes : intellectuelle et économique confirme que la quête de posture théorique suppose une rupture qui suppose déconstruction-Reconstruction et que de façon pratique nous traduisons par « Changement de paradigme et Reprise herméneutique ». Or, nous savons qu'en toute science, il y va avant tout de la méthode. Celle que la philosophie contemporaine propose pour tenir en respect l'art de penser comme « se penser », reste celle de la « raison sensible pure » qui s'impose comme un principe phénoménologique en mesure de favoriser la reconstitution de la réalité du réel.

1-2- De la méthode pour mieux penser : « Raison sensible pure »

« Articulée à la critique de l'ethnophilosophie, la critique de l'extraversion constitue l'un des moments essentiels de l'itinéraire intellectuel de Paulin Hountondji. Celui-ci constate qu'à l'image de l'économie, les productions intellectuelles de l'Afrique sont tournées vers l'extérieur, ordonnées et subordonnées à des interrogations et à des intérêts venus d'ailleurs. Hountondji ne peut que stigmatiser une telle attitude appréhendée comme un sérieux handicap au développement de l'Afrique » (K. KOUAKOU, 2021, p.141)

Pour qui connaît la polémique aujourd'hui consommée entre la critique philosophique des savoirs endogènes par Hountondji et l'évidence de leur existence, on se rend bien compte que c'est un défaut d'approche méthodologique qui fait subsister le questionnement. En effet, « Nul n'est à partir de son Cogito qu'il ne

voit pas mais en fonction de son corps qu'il est ». Telle est l'hypothèse de reprise herméneutique du sens de la rationalité que nous tenons depuis la parution de notre ouvrage : « *Raison sensible pure* » pour comprendre la *Phénoménologie de Martin Heidegger* (Bruxelles, EME. 2020). M. Heidegger, penseur du sens de l'être, sur la base de la *Critique de la raison pure* de Kant, a montré que la raison, en tant que faculté pensante ne peut s'exercer sans sensibilité. Il n'y a de connaissance que de l'expérience. Les sens en constituant ontologiquement la réalité participent à leur être. D'où toute essence est configurée à une existence (M. Heidegger, *Kant et le problème de la métaphysique*, 1930).

C'est de là qu'il faut se rendre à l'évidence des limites du *Cogito* cartésien qui, en supposant l'acte de penser, aura fait économie du sujet pensant en qui « Essence et Existence » cohabitent comme sens d'être. Il en résulte qu'aucune perception n'est envisageable sans le rapport combiné et intrinsèquement liée de la raison (faculté pensante) et des sens (entité corporelle). Contrairement donc à ce qu'on a toujours cru depuis Platon pour qui les sens nous trompent, ce sont plutôt ces derniers qui révèlent la visibilité de l'essence.

En tant que science des vécus de conscience, la phénoménologie permet justement de saisir cet itinéraire holistique de la réalité et qui permet pour l'aujourd'hui de la pensée d'accéder à la réalité du réel loin de tout dualisme. Or, c'est dans l'esprit de ce dualisme initié par le *Cogito* cartésien que la réalité en Afrique notamment la rationalité du réel aura été récusée. L'exemple banal des philosophies de cours que sont Hegel, Montesquieu et bien d'autres qui auront prétexté de l'absence de productions scientifiques en Afrique pour dénier au continent une civilisation, montre combien l'arrogance du rationalisme sclérosé est la cause des maux qui pèse sur l'humanité. A l'ère des droits humains et loin des siècles de colonisation, d'esclavage, de crime contre l'humanité et surtout de crise anthropologique (les deux guerres mondiales), la méthode pour bien penser voir pour mieux penser ne saurait plus être l'assujettissement du *Cogito* aujourd'hui asphyxié encore moins du cartésianisme asthmatique.

Le principe phénoménologique de « raison sensible pure » auquel P. Hountondji aura été initié est donc un paradigme méthodologique qui prend en compte toute réalité non plus seulement dans son aspect théorique mais en fonction de son sens.

« En entreprenant de libérer la présence de toute condition et préalable à recueillir ce qui se donne comme il s’y donne, la phénoménologie tente donc d’accomplir la métaphysique et, indissolublement, d’y mettre fin. Elle demeure donc exactement sur la ligne de partage des eaux : en postulant à la libération de la présence, elle comble l’attente métaphysique, mais en lui dérobant ainsi l’objet de sa querelle, elle l’abolit » (J-L Marion, 2004, p.6)

C’est donc l’atout méthodologique qui s’offre pour la reprise herméneutique de la rationalité africaine dont les savoirs endogènes constituent l’élément de vérification. Car « de l’histoire de la philosophie jusqu’à nos jours, la pensée est toujours pratique ; le point de départ d’émergence d’une pensée philosophique reste toujours le socle d’appartenance socioculturel, politique et économique du penseur » (R. Téchou, 2021, p.135). C’est cette approche méthodologique initiée sur la base du principe phénoménologique de « raison sensible pure » que l’on retrouve au fondement des travaux du Pr. P. Hountondji notamment à travers la critique de l’ethnophilosophie et la critique de l’extraversion. La critique de ces deux critiques aura révélé plus que jamais que pour le philosophe du sens, la culture africaine plus vieille que les africains eux-mêmes est en attente d’être pensée ; condition sans laquelle elle ne peut faire valoriser sa rationalité.

2- Penser les Savoirs endogènes

Les savoirs endogènes sont en attente de penser et d’être pensés. Telle est la tâche que s’est assigné dès son entrée en pensée le professeur P. Hountondji afin d’éveiller à la nécessité de l’épistémè de la rationalité africaine. L’épistémè en général, comme on vient de le souligner, connaît aujourd’hui un éclatement critique salutaire. Longtemps animé par le rationalisme occidental pour ne pas dire le cartésianisme à la fois exclusif et arrogant, l’ordre du monde connaît

aujourd'hui un éclatement de l'arbre cartésien qui ouvre à la connaissance des réalités jusque-là déniées de rationalité.

2-1- Savoir et Penser ou savoir penser

La mondialisation n'affecte pas seulement l'économie, elle affecte aussi le savoir - ou plus exactement les savoirs. Invité par le CAMES le 26 février 2022 dans le cadre des Samedis du PTR-LSCC »¹³³, pour une intervention « la fin de l'extraversion et le commencement du savoir » inscrit dans le cycle de Conférences Scientifiques Virtuelles dudit PTR et dérivées du thème général : « La recherche en termes africains. Doctrine(s), objets, épistémologie(s), stratégie(s) et attente(s) », le professeur a évoqué clairement le statut du dentinaire des publications scientifiques et littéraires produites par les Africains à travers un questionnement provocateur : « A qui parlez-vous ? ».

Selon Aimée-Danielle Lezou, Coordinatrice du PTR-LSCC « La réponse à la question ouvre des pistes de réflexion sur l'incapacité des scientifiques africains à relever les défis sociétaux auxquels le continent est confronté » (Nov. 2019). D'où la production du savoir en Afrique ne doit aucunement se préoccuper de « nourrir les bibliothèques occidentales » (expression empruntée à Camille Amoro) ; mais partir du référent africain et n'avoir de référence qu'africaine. Car, comme le souligne de plus Aimée-Danielle Lezou Koffi : « un discours est modelé selon le destinataire qu'il vise. On peut penser que l'extraversion engendre des productions décalées des réalités africaines que la science et la recherche devraient questionner et analyser ». D'où le plaidoyer du Prof. Hountondji à l'égard de la communauté scientifique que précise la coordonnatrice :

« Changer d'interlocuteur, soumettre en priorité nos problématiques, nos thématiques, nos procédures et nos résultats au public africain sans exclure pour autant les publics non africains, développer en Afrique même des cercles de discussion dans lesquels puissent être débattues et

¹³³ (Programme thématique du CAMES Langues, Société, Culture et Civilisations),

partagées les questions les plus ardues en liaison, directe ou indirecte, avec l'expérience africaine, telle est encore aujourd'hui, me semble-t-il, notre tâche. L'avenir est à ce prix » (P. Hountondji, 2022).

Il s'agit là de l'engagement pour un travail académique en mesure de fonder le savoir et de le maintenir dans son objectif. Nous sommes ici en philosophie et la prise au sérieux de cette plaidoirie rejoint tout l'engagement spéculatif et méthodique que la philosophie du sens P. Hountondji a réalisé pour l'émergence de la philosophie africaine. Le combat pour le sens qu'a mené le professeur et qui aura pesé de tout son poids de contradictions se révèle comme le sens d'un combat, celui de l'extraversion à récuser pour l'émergence authentique du savoir en Afrique. Ibou Dramé dira de lui à juste titre :

« Il est des noms qui à eux seuls sont des références et portent témoignage : celui de Hountondji relève de ceux-là. Témoin d'une histoire, acteur d'un combat, sujet à la quête de soi, Paulin Hountondji voit son nom lié à l'histoire de l'Afrique, à la trajectoire d'un idéal qui ne saurait trouver son sens en dehors d'une exigence de vérité et de dignité. Ce parcours, il est vrai, reste envahi par le moment que constitue la critique de l'ethnophilosophie : celle-ci finit par occulter la complexité de l'itinéraire intellectuel. Des urgences ont imposé une priorité et une certaine tournure au questionnement sur la science, sans que l'inspiration rectrice qui confère sens et unité à l'effort théorique soit jamais perdue de vue » (I. Dramé, 2016).

Il en résulte que l'extraversion dont parle Hountondji, loin d'être le rejet de la potentialité du savoir africain qu'il soit endogène ou exogène, est ce risque souvent pris par l'intellectuel voire l'universitaire africain de parler à partir d'ailleurs. Penser à partir des autres ce n'est point penser car dans toute pensée, ce qui se donne à penser n'est rien d'autre que le soi pensant lui-même. Martin Heidegger et Hannah Arendt ont montré combien l'art de penser est l'ultime possibilité d'être et d'être soi (M. Heidegger, 1956 ; Hannah Arendt, 1976). L'enjeu donc, c'est de penser. Penser les savoirs endogènes africains, c'est leur offrir leur possibilité d'être et partant les mettre à disposition. C'est pourquoi souligne Ibou Dramé : « Dans ce combat pour le sens, se trouve retracer l'histoire d'un défi, celui qui

consiste à reprendre l'initiative historique, à réapprendre à se regarder, à regarder autrui, à reconstruire sa propre dignité....Au cœur de ce chemin pour le sens se trouve un travail de déconstruction légitimé par l'extraversion et ses effets pervers ; la critique de l'ethnophilosophie participe à ce travail et prépare la réappropriation critique des savoirs » (I. Dramé, 2016).

2-2- Penser le savoir ou la réappropriation critique des savoirs endogènes

On aura assisté avec le Pr. Hountondji à une « banalisation » du savoir africain et ce à juste titre au sens arendtien du thème. Car pour que la pensée advienne comme la pensée de la chose pensée et non ayant subie l'extraversion : « Il faut construire autrement la question de l'identité, non par l'affirmation de sa propre singularité, mais par celle du pluralisme théorique et politique » (I. Dramé, 2016). Il y a donc dans l'acte de penser la nécessité de déconstruction qui mène au sens. A l'instar donc de ce qui s'observe chez les grands penseurs, « l'acte de penser se pose toujours comme acte de rupture : rupture avec la tradition, rupture avec l'autorité » mais jamais sans un engagement pour la reconstruction. En suggérant la réappropriation culturelle à la suite de Ki-Zerbo qui préconise l'endogénéité du savoir on se rend bien compte que « la science est appréhendée comme « une construction, un ensemble de pratiques méthodiques » (P. Hountondji, 1977, p.63). Le travail de réhabilitation se trouverait ainsi totalement capturé par la monstration de quelque chose qui serait déjà là, qu'il s'agirait simplement de mettre à nu, de mettre à la portée de l'Autre, et donc de faire exister » (I. Dramé, 2016). Il en résulte, que, souligne à nouveau D. Ibou :

« La construction d'une histoire propre par une autonomisation réelle de la pensée impose une sortie de la « bibliothèque coloniale » et du paradigme qui lui sert de support. Cette sortie ne peut faire l'économie d'un travail de déconstruction de la fiction coloniale et de sa source. Il importe dès lors d'appréhender les procédures d'appropriation de la fiction coloniale par les Africains et surtout de mettre à jour, par une approche globale, la logique qui informe une telle réalité » (2016).

Ce travail théorique de pose de fondement méthodologique nécessite un terrain d'appréciation qui soit anthropologique. Si donc l'absence d'une anthropologie philosophique conséquente à l'être humain est la cause des dangers que l'ont fait subir à l'être humain, la valorisation des savoirs endogènes suppose que l'on rétablisse préalablement leur fondement anthropologique ou à défaut qu'on s'y investisse à nouveau. Le Pr. Hountondji lui-même le stipule sans réserve :

« Je devrais montrer que l'ethnophilosophie avait une histoire plus ancienne liée à l'histoire de l'anthropologie en général, c'est-à-dire, du regard occidental sur les sociétés dites primitives... (P. Hountondji, 1997, p.91). Je plaçais au contraire pour une approche moins réductrice qui s'attache à restituer la richesse, la complexité, la diversité interne de notre héritage intellectuel... » (P. Hountondji, 2007, p 103).

En tant qu'enseignants-chercheurs voire universitaires en Afrique d'aujourd'hui et plus précisément au Bénin, quelle est notre vision de l'humain et dans quelle mesure cette vision accompagnent-elles nos représentations notamment celle qui concernent la valorisation des savoirs endogènes. Car il n'y a de développement que d'être humain.

3- Gbětónyĩnyĩ comme principe d'autoréférentialité au fondement des savoirs endogènes

3-1- De l'homme à l'humain : changement de paradigme et reprise herméneutique

L'impératif est catégorique aujourd'hui : l'homme n'existe pas ; seul l'humain préexistant ». C'est ce qui suppose aujourd'hui une éducation aux valeurs africaines d'humanisation voire l'enseignement des Humanités classiques africaines. En effet, du seul fait que la philosophie des droits humains stipule que : « tous les humains naissent égaux en droits et en dignité ; sont dotés de raison et de conscience et sont appelés à vivre dans un esprit de fraternité », est signe que l'esprit du 3^{ème} millénaire, le siècle qui est le nôtre aura totalement récusé les crimes contre l'humanité et les crises anthropologiques des siècles précédents occasionnés par les fléaux

sociaux dont la persistance n'est cependant pas à ignorer : racisme, colonialisme, esclavagisme et leur corollaires. La récusation de ces fléaux n'est pas d'abord une décision juridique mais ontologique où l'homme, antagoniste de tout cela, se voit lui-même asphyxié par ses propres représentations. C'est pourquoi en suggérant la non-violence depuis 1948, l'ONU et par voire de conséquence l'UNESCO appelle à l'éducation pour faire éclore en l'homme l'humain qui sommeille et tarde à impacter le développement harmonieux, paisible et conséquent de l'humanité.

Le travail est donc philosophique. Il en appelle à la conceptualisation concomitante de la vision du monde et de celui pour qui cette vision préexiste : l'humain tout court. C'est pourquoi en Anthropologie philosophique contemporaine, un travail de terrain se fait dans les institutions de formation humaine pour déterminer le paradigme idoine et adéquate à l'humanisation de l'être humain. Ce rôle assigné à l'université malgré la crise de celle-ci atteste qu'il revient aux universitaires fonctionnant au sein des laboratoires de recherche d'enseigner les résultats de leurs recherches. Malgré le rôle de moindres importances assigné à la philosophie dans nos curricula en Afrique d'aujourd'hui, le monde entier est convaincu que la réflexion critique est incontournable quel que soit le domaine de savoir et de connaissance. Or, connaître, c'est « se » connaître.

Dès lors, pour sortir l'humain béninois de la suspicion et de la méfiance à l'égard de son propre patrimoine socio-culturel, le Laboratoire d'Anthropologie Philosophique (Laphant du Grand séminaire de Philosophie) à la suite de bien d'autres instances académiques et scientifiques tels le Laboratoire Larefa du Professeur Mahougnon Kakpo, propose le principe du Gbětónyĩnyĩ comme « Logique et Rationalité du vivre ensemble au Bénin ». L'enjeu est de montrer le renouveau de l'anthropologie philosophique aujourd'hui et dont l'élaboration ne peut se passer de l'ethnologie, le rapport intrinsèque Nature et Culture. Le but par conséquent est de déterminer le sens de l'humain. D'où la préoccupation universitaire d'une revalorisation intégrale et acquise des savoirs endogènes suppose la reprise herméneutique du sens de l'humain : Qui est humain et qui est l'humain en Afrique du 21^{ème} siècle ?

Rémi Brague, philosophe français n'hésite pas à dénoncer le contenu conceptuel du mot Homme qui fait de ce dernier la source

génératrice des pires maux de l'humanité. Pour inciter l'homme à se comprendre et à se penser comme Être humain, il affirme que : « l'homme n'est pas d'emblée tout ce qu'il est : il est ce qu'il fait et ce qu'il se fait en faisant ce qu'il fait » (2015, p.3). Mieux, il cible à la suite de Michel Foucault la date d'invention du concept d'homme au profit de l'humain : « C'est à l'époque moderne que l'homme en est arrivé à se dire le créateur de sa propre humanité. Autrefois, il se croyait l'œuvre de la nature ou l'enfant de Dieu. Désormais, il entend conquérir l'une et s'affranchir de l'autre. Il veut rompre avec le passé, se donner souverainement sa loi, définir ce qui doit être, dominer » (R. Brague, 2015, 4e de couverture). Comme on peut le constater, ce dont les savoirs endogènes auront été victimes compte tenu du contexte hégémonique, la domination caractéristique de la modernité est celle qu'exprima bel et bien l'ambition de toute la philosophie cartésienne. En effet, tout prend son essor dans le cogito cartésien qui opère par nature « une rupture entre le cogitare et le cogitans » (R. Techou, 2023, p.26) du fait que le cogito soit défini comme l'unique acte d'affirmation de l'existence du sujet. Cette idée entrainera par suite nécessaire la formulation de l'ultime exhortation à se rendre « maître et possesseur de la nature ». Celle-ci se posera au fondement du péril de l'humanisme car gouverné par « la logique de l'homme » (2023, p.27). L'éducation et l'enseignement en Afrique auront subi ces principes logiques qui au fondement auront écarté la logique d'être humain (Gbětónyinyĩ) dont il faut le souligner, les langues africaines, conserve la distinction. Ce n'est pas le lieu d'en appeler à l'enseignement des langues africaines, atout indéniable pour la valorisation des savoirs endogènes. Mais comme on le sait, le langage est caractéristique de l'humanité de l'être humain et toute langue est révélatrice à la fois d'identité et d'authenticité. Dès lors, la langue est l'ultime facteur de communication et du savoir :

« L'Histoire de l'humanité enseigne qu'aucun peuple au monde, soit-il de l'Occident ou de l'Orient, ne s'est développé sans ses Humanités, notamment sa langue sans laquelle il ne peut y avoir de procès de connaissance, la religion de ses ancêtres auxquels il est lié par une spiritualité séculaire ainsi que le système philosophique à lui porté par la tradition. Il suffit seulement de se poser la question de savoir : quel pays développé dans le monde aujourd'hui pratique une religion ou parle une langue qui ne sont pas

celles portées par sa tradition culturelle ? Aucun. Les exemples sont là, patents : l'Inde, la Chine, la Russie, l'Occident (l'Europe et l'Amérique du nord) ... ne parlent que la langue de leurs aïeux et ne pratiquent que la religion de ces mêmes aïeux. Et qu'en est-il des pays africains ? Ils sont tous sous-développés. Pourquoi ? Parce qu'ils pratiquent des religions qui ne sont pas les leurs et parlent les langues des anciens colonisateurs, langues dans lesquelles sont initiés des projets de développement cousus par des paradigmes du dehors. » (M. Kakpo, Mai 2023, inédit).

Le retard des pays africains ne doit occulter la nécessité de penser. Autrement dit, l'absence de concept ne doit pas être refus de conceptualisation. De ce fait, la préoccupation anthropologique contemporaine n'est pas de réfuter le provincialisme des langues d'Afrique (Français-Anglais-Espagnol) mais de penser à partir du schème mental linguistique de celui qui les utilise. Ceci est capital dans la mesure où on ne pense réellement qu'en pensant par soi-même et en pensant à partir de soi. L'ipséité béninoise se perçoit mieux à travers les langues béninoises. D'où au regard du Bariba, du Goun, du fon du Nago, Gbètónyínyí constitue aujourd'hui à la suite du Ubuntu, du Dasein heideggérien, la relève anthropologique de l'être-là béninois. C'est là le principe d'autoréférentialité qui dorénavant doit accompagner toutes nos représentations qu'elles soient en économie, en politique, en religion et en société en général.

3-2- L'autoréférentialité : Des savoirs endogènes à l'endogénéité du Savoir

« Penser par soi-même » ce n'est pas s'exclure de la commune humanité. Mais c'est se penser en pensant avec les autres : car « Je suis parce que nous sommes ». C'est ce que l'autoréférentialité assume de nos jours dans son élaboration avec un autre universitaire de renom qu'il importe de prendre très au sérieux pour le devenir et l'avenir des savoirs endogènes. Le Pr Kakpo en effet, à la suite de la réappropriation culturelle de Hountondji et en fonction de l'endogénéité du savoir préconisé par Joseph Ki-Zerbo indique l'autoréférentialité comme piste épistémologique de réappropriation de ce que Cheick Anta Diop et Obenga partagent comme conviction : la science africaine. Même si sa scientificité reste

à montrer, elle ne peut se faire à partir des autres mais en contexte et à partir de soi pour inclure les autres.

Dans deux conférences inédites : le séminaire de Larefa sur l'autoréférentialité (Avril 2022) et la Conférence inaugurale sur « Re-humaniser l'humain » du Grand séminaire de Philosophie du Bénin, le Pr M. Kakpo atteste que « selon une démarche méthodologique raisonnée, à la décolonisation du savoir et pour restituer à l'Afrique, mais surtout au chercheur africain, toute sa valeur et toute son intégrité de chercheur en ce sens qu'il a l'obligation d'observer, d'émettre ses propres hypothèses et de conduire sa propre méthodologie, faudra-t-il, avant tout, partir de l'Autoréférentialité ». (Pr. M. Kakpo, Mai 2023). Il s'impose conséquemment une rupture épistémologique en mesure de rendre effective la reprise herméneutique envisagée. C'est pourquoi dès le départ, Mahougnon Kakpo précise :

« La rupture épistémologique présuppose la prise de conscience épistémologique, par le Sud, du caractère suranné de l'épistémologie de l'arrogance occidental-centriste. Elle aide à comprendre que l'esprit du dominé ne doit laisser entrevoir aucun œillet de rédemption pour l'épistémologie dominante - pour laquelle toute thérapie serait a priori vouée à l'échec - et que la lumière n'a jamais quitté le Sud, contrairement à ce qu'a pensé Kant. Le nouveau mode de penser les alternatives, afin d'instaurer une horizontalité mutualiste des savoirs et pratiques, sera donc une épistémologie de l'Autoréférentialité qui aura pour dessein de ruiner la verticalité arrogante des savoirs et pratiques instituée par les épistémologies de la domination ».

On constate donc que la déconstruction de la logique occidentale en Afrique suppose radicalement « l'érection en norme du relativisme culturel afin de mettre en place les conditions de l'altérité » en tenant dorénavant pour originalité en vue de l'identité culturelle un postulat *l'affirmation d'une « originalité posée comme absolue* (F. Fanon., 1970, p.10). Ceci nécessite l'apport indéniable de l'université lieu par excellence de production du savoir et à laquelle Mahougnon Kakpo fait appel à l'entame de sa Conférence inaugurale sur : « L'autoréférentialité : pour un retour à l'épistémè africaine » (Djimè, 2023) : *Deux questions complémentaires orientent la présente*

réflexion sur la nécessité pour les Africains de retourner à l'épistémè africaine : comment gérer la résilience séculaire des chocs subis par le continent noir au cours de son histoire ? Où se trouve l'institution qu'est l'Université, chargée de former la jeunesse et de suggérer des solutions pour une nouvelle pensée africaine ?

La réponse ne saurait tarder puisque nous y sommes :

« Face à une barrière épistémologique, la logique réflexe exige une réaction tout aussi épistémologique. Or, la construction d'un discours épistémologique est une démarche aussi bien consciente qu'idéologique avec un catéchisme spécifique. La chance d'y parvenir est la prise de conscience des intellectuels et chercheurs formés dans des universités où le désir de concilier savoir et engagement doit être la priorité. Or, où se trouve l'Université dans les pays africains ? Où se trouve le haut lieu du savoir ? Où se trouve ce que le génie des peuples Àjǎ-Tádó traduit si joliment et ingénieusement comme le haut lieu du savoir au-dessus duquel il n'y a plus rien ? Malheureusement, elle est la grande absente. Invisible. Elle qui devrait être le rempart des Africains contre les idées périmées jetées comme appâts par l'Occident pour nourrir une arrière-garde grâce à laquelle pourtant elle survit. L'Université, qui devrait être le porte flambeau des idées qui portent la solution aux problèmes auxquels la société africaine actuelle est confrontée, est invisible. Il y a comme un renoncement de la part des Universités africaines à être le haut lieu du savoir et de la culture, le lieu privilégié de production de la connaissance par des choix conceptuels raisonnés et judicieux des théories et méthodes préalables dans une perspective axiologique bien déterminée » (M. Kakpo, 2023).

On le voit donc, les savoirs endogènes n'ont jamais manqué de rationalité. La question de l'appel à leur valorisation est un problème épistémologique. En les pensant à partir de leur propre rationalité, on accède à coup sûr à leur endogénéité. Par endogénéité, on entend tout le processus éducatif nécessaire et indispensable qui lie enseignements et formations axés sur l'africanité pour permettre l'émergence de l'être là africain. Autrement dit, il existe bel et bien une culture africaine et la possibilité de son émergence reste évidente dès lors que l'africain lui-même se décide à valoriser ce qu'il est. : A

quand l'Afrique (J. Ki-Zerbo). Ceci relève de l'éducation en tant que processus accomplis de valorisation des savoirs endogènes qu'ils soient culturel, religieux, économiques ou politique. Il s'agit d'une éducation qui prend en compte le sujet culturel en contexte. Dans la mesure où cette éducation implique tous les domaines du savoir et s'implique dans tout, le principe anthropologique sus-déterminé, le Gbětónyinyĩ devient le principe d'autoréférentialité qu'il nous faut assumer au nom même de l'émergence des savoirs endogènes. Car :

« Être soi, c'est répondre de soi ; mais on ne peut être responsable de soi que dans la mesure où l'initiative de notre propre édification constitue notre fait propre. Nous ne voulons plus nous voir dicter ce que nous devons faire, ce que nous devons et comment nous devons penser, ni la façon dont nous devons vivre. Nous ne voulons plus être taillés selon un prototype extérieur à notre continent et à nos pays. Notre être politique, économique, social, culturel et religieux ne doit plus nous être conféré du dehors. C'est nous-mêmes qui voulons prendre l'entière responsabilité de ce que nous devons être et faire » (I. de Souza, 1976, pp.163-188).

Conclusion : Le jeu de la renaissance africaine

L'Africanité, puisqu'en fait, il s'agit de cela, peut-elle et doit-elle être plus qu'elle n'est en réalité ? Elle renvoie certes à un lieu géographique et concret qu'on peut situer. Il s'agit là d'une instance objective, neutre, où la question de l'identité et de l'appartenance se réduit à ce qu'elle est, c'est-à-dire la prise en compte d'une simple contingence qui permet de mieux affirmer ce qui importe : la primauté du fait humain, ontologique, sur le fait culturel. Ce lieu géographique est aussi un schème de l'imaginaire surdéterminé par des valeurs, des pratiques, une logique et une finalité qui se transmutent en éléments constitutifs d'une essence, d'une identité. On peut alors voir que le référentiel de l'Africanité passe du lieu physique, concret, neutre, au lieu construit et sur lequel opère l'imaginaire.

Ce lieu construit répond à une demande, laquelle n'est pas autonome mais suscitée de l'extérieur, et toujours à des fins de justification. Le paradigme colonial et la logique qui le sous-tend ont toujours fonctionné avec ce lieu construit de l'Africanité en en faisant

le lieu de projection des fantasmes, désirs, phobies ou encore mépris « suscités » par le Noir et qui modèlent, à travers le prisme déformant du regard blanc, l'épure de l'âme noire. Il faut totalement récuser un tel état des choses en se libérant intellectuellement de tout paradigme colonial afin de faire émerger la science, la véritable, celle que nous sommes et qui préexiste au fondement de tout en commençant par l'humain que nous sommes : L'enjeu est donc claire : c'est le jeu de la Renaissance africaine dont Mahougnon Kakpo dira explicitement :

« Depuis que les peuples africains – ceux du continent, des Amériques, des Antilles ou de la diaspora – ont pris conscience de l'inhumanité de la raison agonique, ils ont développé des stratégies, des philosophies, des idéologies ou des doctrines portées par des problématiques conséquentes pour la Renaissance africaine. Quel que soit le lieu d'où émergent ces stratégies et quels qu'en soient les initiateurs, elles portent toujours sur la Renaissance africaine, c'est-à-dire la transformation des peuples africains par la prise en compte de leur histoire et de leurs cultures dans le but de concevoir des paradigmes de développement autocentrés afin de sortir des égarements des paradigmes du dehors ».

Bibliographie consultée

Bowao Charles (1995) « Déséthnologiser : Réouverture du débat Hountondji-Diagne », in Bulletin du CODESRIA, Dakar, n° 1.

D'hondt, Jacques, (1992) « Les ruptures dans la tradition philosophique européenne », in Revue sénégalaise de philosophie, Dakar, NEA, n° 15-16.

Diagne, Mamousse., (1976) « Paulin J. Hountondji ou la psychanalyse de la conscience ethnophilosophique », in Psychopathologie africaine, XII, 3, Dakar.

----- (1992) « Contribution à une critique du principe des paradigmes dominants », in KI-ZERBO (sous la direction de), La natte des autres - Pour un développement endogène en Afrique, Dakar, Codesria.

Diagne Souleymanne Bachir., (1994) « Lecture de la science sauvage : mode d'emploi », in Bulletin du CODESRIA, Dakar, n°1.

Fanon France., (1970) Les damnés de la terre, Paris, Maspero.

Hountondji Paulin, (1977) *Sur la philosophie africaine - Critique de l'ethnophilosophie*, Paris, Maspéro.

-----, (1994) *Les Savoirs endogènes*, Dakar, Codesria.

-----, (1997) *Combats pour le sens - Un itinéraire africain*, Cotonou, les Editions du Flamboyant.

Kakpo Mahougnon (2023), *L'autoréférentialité*, Larefa, inédit.

Kagame Alexis, (1956) *La philosophie bantou-rwandaise de l'Être*, Bruxelles, Académie des sciences coloniales.

Ndaw Alassane, (1997) *La pensée africaine - Recherches sur les fondements de la pensée négro-africaine*, Dakar, NEA.

ENjoh Mouellé Ebénézer (1970), *De la médiocrité à l'excellence*, Yaoundé.

Obenga Théophile (1990), *La philosophie Africaine de la période pharaonique*, Paris.

Culture et paix sociale : les institutions traditionnelles et les mécanismes de prévention et de résolution des crises au Burkina Faso

Tétuan FAHO

Maitre-Assistant-Université de Dédougou/ Burkina Faso

Résumé

Les sociétés traditionnelles africaines connaissent une organisation institutionnelle que la domination coloniale et culturelle occidentale a tenté de museler depuis la nuit des temps. Face aux difficultés sécuritaires que connaît l'Afrique et le Burkina Faso en particulier, il est temps de faire une introspection de nos sociétés traditionnelles dans l'objectif de mieux les comprendre dans leur fonctionnement en vue de trouver des solutions endogènes à notre vivre ensemble. Quatre institutions traditionnelles communes à toutes les sociétés africaines constituent le socle de paix et de vivre ensemble : ce sont les valeurs ; les normes ; les institutions et les artéfacts. Considérés comme les fondements de paix et de vivre ensemble des sociétés traditionnelles, le développement économique et social ne peut être une réalité sur les cendres de notre identité culturelle commune. A l'opposé des institutions traditionnelles, les institutions modernes, héritage colonial, n'ont pas toujours pour vocation de préserver le vivre ensemble, la cohésion sociale et prennent parfois des décisions à l'encontre de la morale et du droit coutumier. Une dualité institutionnelle est souvent observée. Le retour à certaines de nos valeurs sociétales semble un impératif pour la paix et le vivre ensemble, facteur de développement économique endogène.

Mots-clés : valeurs, normes, institutions, artéfacts, paix sociale

Abstract

Traditional African societies have an institutional organization that Western colonial and cultural domination has tried to muzzle since the dawn of time. Faced with the security difficulties experienced by Africa and Burkina Faso in particular, it is time to do an introspection of our traditional societies with the aim of better understanding them in their functioning in order to find endogenous solutions to our way of life together. Four traditional institutions common to all African societies form the basis of peace and living together: these are values; standards; institutions and artifacts. Considered as the foundations of peace and living together in traditional societies, economic and social development cannot be a reality on the ashes of our common cultural identity. Unlike traditional institutions, modern institutions, a colonial heritage, are not always intended to preserve living together, social cohesion and sometimes take decisions against morality and customary law. An institutional duality

is often observed. The return to some of our societal values seems imperative for peace and living together, a factor of endogenous economic development.

Keywords: values, norms, institutions, artifacts, social peace

Introduction

Le Burkina Faso est situé à l'intérieur de la boucle du Niger, entre 9°20' et 15°5' de latitude Nord, 2°20' de longitude Est et 5°30' de longitude Ouest. Ses voisins immédiats sont le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire au Sud, le Bénin au Sud-Est, le Niger au Nord-Est, enfin le Mali au Nord et à l'Ouest (Kam S.A 2000 p50) Le pays traverse une période trouble de son histoire et mérite qu'on s'interroge sur sa cohésion sociale et son vivre ensemble. Depuis 2014, les crises sociopolitiques se sont installées progressivement au Burkina Faso menaçant ainsi la paix et la cohésion sociale. Culture et paix sociale : les institutions traditionnelles et les mécanismes de prévention et de résolution des crises au Burkina Faso se veut une approche analytique des apports des valeurs sociétales africaines dans la recherche des solutions endogènes aux difficultés de vivre en ensemble. Comment les institutions traditionnelles africaines peuvent-elles constituer des remparts de la prévention et/ou de la résolution des crises sociopolitiques au Burkina Faso ? La culture africaine et ses institutions peuvent être des voies de recours pour résoudre ou prévenir certaines crises sociopolitiques. Partant du postulat que les acteurs de la crise sont des Burkinabè, le malaise du Burkina Faso d'aujourd'hui trouvera sa solution dans la culture africaine, notamment dans ses valeurs socioculturelles endogènes. Dans les lignes suivantes, nous analyserons d'abord les inégalités créées et entretenues par l'école, un système impérialiste, facteurs des crises sociopolitiques en Afrique ; ensuite nous décrypterons les institutions traditionnelles avant d'analyser quelques fonctions sociopolitiques de ces institutions dans la prévention et/ ou la résolution des crises au Burkina Faso.

I. Cadre conceptuel et méthode d'analyse

Ce chapitre s'inscrit dans la perspective des études culturelles « cultural studies » dont la vocation est de comprendre, d'étudier le potentiel culturel et artistique africain et à même de s'en servir pour résoudre certaines difficultés du vivre ensemble. La culture se définit comme l'« ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances » (UNESCO 2001). Longtemps négliger et marginaliser, les études culturelles africaines constituent de nos jours un centre d'intérêt important et un champ de recherches scientifiques en vue de trouver des solutions endogènes à certains problèmes des Africains.

Hountondji P, 2019, p.11 estime : « La logique qui régit de part en part, dans le tiers monde et singulièrement en Afrique, l'activité scientifique dite moderne, a pour corollaire obligé une logique de la marginalisation. Périphérique par rapport à la science métropolitaine, la recherche institutionnelle, en Afrique, entraîne à son tour une périphérisation secondaire des corpus de connaissances endogènes, les reléguant ainsi à la périphérie de la périphérie, telles de simples survivances, des curiosités intellectuelles et technologiques, des objets culturels sans vie et sans dynamique interne »

« Connais-toi, toi-même » disait Socrate et Nazi B. (1972, p17) interpellait l'élite africain en ces termes

« Il est à peine temps de lancer un dernier et pressant appel aux chercheurs afin qu'ils redoublent d'efforts dès maintenant, s'ils ne veulent pas laisser sombrer dans la nuit de l'ignorance, certains trésors culturels de notre vieux continent. Plus tard, ce sera peut-être trop tard » et Patrick M (1989, p9) de dire que le devoir revient aux Africains d'écrire leur culture.

« L'Europe a assez parlé de l'Afrique sans que les Africains s'y reconnaissent nécessairement. Pourquoi ne pas profiter des écrits parus depuis la guerre pour balayer les idées fausses issues de la longue période coloniale ? Il appartient en effet aux Africains de parler de l'Afrique aux étrangers, et non aux étrangers, si savants soient-ils, de parler de l'Afrique aux Africains. Comme le dit un proverbe malien : "quand une chèvre est présente, on ne doit pas bêler à sa place" »

Aujourd'hui, le constat fait, cette élite s'intéresse de mieux en mieux à sa culture et les intellectuels mènent de plus en plus des recherches scientifiques dans le domaine culturel en vue de comprendre certains faits socioculturels et d'éclairer les opinions publiques. Culture et paix sociale : les institutions traditionnelles et leurs mécanismes de prévention et ou de résolution des crises se veut une contribution analytique des valeurs socioculturelles africaines auxquelles nous recourons au quotidien et plus souvent en temps de difficultés sociopolitiques. Les causes des problèmes que nous vivons sont parfois d'origine extérieure à l'Afrique et auxquelles il faut cependant trouver des solutions endogènes. Les inégalités créées et entretenues par un système à valeurs occidentales ont parfois des conséquences qui fragilisent le vivre ensemble en Afrique.

La sémiotique est une théorie générale des signes, une discipline qui étudie les signes. Un signe, selon Ferdinand de Saussure se reconnaît par ses deux parties constitutives, le signifiant (le contenant, la forme sensible du signe) et le signifié (le sens, le contenu, notion véhiculée par le signifiant). Le choix de la théorie de la sémiotique (relation signifiant et signifié) dans l'analyse permettra d'appréhender toute l'importance des institutions traditionnelles dans la vie sociopolitique et culturelle de peuple burkinabè. Nous adaptons la méthode analytique de la source orale, recueillie après une enquête qualitative dans la recherche des informations. Des autorités coutumières interrogés ont fait des analyses dignes d'intérêt. Les enquêtes sont menées auprès des informateurs selon les recommandations de Raymond Quivy et Luc van Campenhoudt (1995, p194) dans le cadre d'une recherche qualitative : « les méthodes d'entretien se caractérisent par un contact direct entre le chercheur et ses

interlocuteurs et par une faible directivité de sa part ». La source écrite est consultative des travaux de recherche scientifique des chercheurs. La difficulté méthodologique en études culturelles relève de la complexité des éléments culturels qui s'enchevêtrent et nécessitent une analyse holistique qui va au-delà de l'objet d'étude. Ce qui permet à Salaka S. d'écrire

« c'est dans ce sens que nous recommandons une certaine polyvalence des chercheurs qui serait à l'image de la multidimensionnalité de la culture ; d'où la nécessité d'un travail en équipe, qui fasse appel à plusieurs compétences, plusieurs approches ; en somme, une approche holistique qui conduit le chercheur, à partir d'un élément de la culture, à s'intéresser ou à en aborder un nombre plus important en considérant le fait que tout produit culturel (qu'il soit artistique, sacré ou profane) est toujours en interaction avec d'autres produits culturels et que, pour le comprendre, il faut le mettre en relation avec ceux-ci » (2019, p206)

L'ancêtre des historiens burkinabè, Joseph Ki-zerbo, (2009, 39) de dire « Aucune discipline ne peut à elle seule rendre compte de la réalité infiniment dense et hirsute du monde africain »

1. Les inégalités d'une institution coloniale en Afrique

L'institution éducative, de par son histoire est la première source des inégalités majeures en Afrique. Bien vrai que l'école soit un cadre d'apprentissage, qu'elle ait des avantages telles que la socialisation, l'instruction, la capacité de lire et d'écrire, les enseignements, etc. il n'en demeure pas moins qu'elle soit la première source des inégalités créées et entretenues en Afrique. Elle n'a jamais été pensée à être enimée sur les valeurs socioculturelles africaines. Elle fut un crime contre la culture africaine comme le stipule le titre d'un article de Afrocentricity en date du 20 octobre 2014 « l'école coloniale en « Afrique occidentale française » ou histoire d'un crime contre la culture africaine. Le chef des Diallobé, inquiet dans l'Aventure ambiguë de C.H. Kane (1961 : 44), s'interroge à ce sujet :

« Si je leur dis d'aller à l'école nouvelle, ils iront en masse. Ils y apprendront toutes les façons de lier le bois au bois que

nous ne savons pas. Mais, apprenant, ils oublieront aussi. Ce qu'ils apprendront vaut-il ce qu'ils oublieront ? Je voulais vous demander : peut-on apprendre ceci sans oublier cela, et ce qu'on apprend vaut-il ce qu'on oublie ?»

Ensuite l'école va longtemps poser la problématique du genre en Afrique. Les filles sont restées longtemps hors du système scolaire avant d'y être acceptées. Elle va consolider les inégalités sociales des parents. Pour la sociologue M. Duru-Bellat (2006, p.5)

« Les inégalités scolaires ne sont ni plus ni moins injustes que les inégalités sociales en général, à partir du moment où les qualités intellectuelles, le soutien des parents, les motivations à réussir sont inégalement répartis entre les groupes sociaux. Le mérite social peut-il alors être considéré comme juste ? A l'évidence non, puisque les enfants ne choisissent ni leurs parents ni ce qu'ils leur lèguent. Les verdicts scolaires entérinent dans ce cas des inégalités de réussite réelles, dont les enfants ne sont pas entièrement responsables, même si l'on peut être jugé responsable de ce qu'on fait de son héritage. »

Pour A. V. Zanten (2000, p.4),

« Bon nombre d'élèves ne voient dans l'école que le moyen d'obtenir des diplômes ou un métier, et s'inscrivent dans une logique d'exécution des tâches, sans percevoir le sens des apprentissages ou l'intérêt culturel des études. Pour ces jeunes, principalement de milieux populaires, l'école ne devient alors plus qu'un parcours d'obstacles dans lequel il faut juste arriver à passer quel que soit le moyen, dans la classe supérieure ».

C'est au regard de ces multiples inégalités que I. Ivan écrit (1971, p.4):

« Je voudrais m'efforcer de montrer que cette confusion entretenue entre les institutions et les valeurs humaines ainsi que le fait d'institutionnaliser ces valeurs nous engagent sur une voie fatale. Nous allons inexorablement aussi bien vers la pollution du milieu physique que vers la ségrégation sociale »

Il va plus loin en posant la problématique de la mission de l'école dans la société. Après une vingtaine d'année de scolarisation, les diplômés

de l'institution devraient-ils chômer ? Si oui, c'est parce que l'école à échouer à sa mission, ou parce qu'elle est inadaptée aux besoins de la société. Si des jeunes diplômés sortent des universités africaines et chôment, c'est bien l'échec de l'institution imposée à l'Afrique en rejetant toute valeur africaine contraire à la pensée occidentale. C'est ainsi que des jeunes désœuvrés constituent des groupes d'insécurité dans les villes. Contrairement à l'éducation traditionnelle africaine qui enrime savoirs théoriques, formation professionnelle et pratiques agricoles, artisanales et artistiques, la société traditionnelle ne connaît pas de chômage de jeunes adultes.

B. Loriers (2008, p5) conclut en disant

« Les objectifs éducatifs de l'Ecole ne doivent jamais être définitivement écrits ; ils sont chaque jour à remettre en débat. Avant de se demander si les élèves d'une école ont un niveau acceptable, il convient de réfléchir aux objectifs que se donne l'école pour faire des élèves des individus épanouis, intégrés dans la société, qui sortiront de l'école par exemple en sachant s'exprimer correctement en public, et surtout en ayant confiance en eux. »

Samuel J. explique que beaucoup de choses s'apprennent dans l'activité collective, dans la société. Bien que n'ayant pas de forme scolaire, elles doivent être valorisées. Aujourd'hui, les jeunes scolarisés et sans emploi vont grossir les rangs des terroristes qui endeuillent les familles burkinabè.

2. Les institutions africaines et la cohésion sociale

Avant l'avènement de la colonisation et son système institutionnel, toutes les sociétés africaines vivaient et avaient leurs institutions et leurs mécanismes de résolution des rapports conflictuels. Tout dossier judiciaire traditionnel connaissait son dénouement et la vérité était dite au nom de la justice et de la cohésion sociale. Aujourd'hui encore, nous recourons à ces institutions en cas de crises sociopolitiques majeures.

2-1 Les institutions traditionnelles africaines

Les différentes institutions ont soit un caractère politique, soit un caractère social, soit un caractère économique, soit un caractère religieux.

Au niveau des institutions politiques, nous pouvons citer la chefferie représentée actuellement par le pouvoir exécutif ; le conseil de sage constitué d'hommes dont l'autorité morale est sans conteste ; l'empire, les royaumes, les « cantons » qui sont des subdivisions territoriales dirigées par des chefs désignés par l'empereur ; l'armée constituée de guerriers qui protègent les intérêts du royaume et travaillent à son extension.

Les faits socioculturels tels que le mariage, les loisirs (musique, chants, danse, chasse, soirée de conte...) constituent des institutions sociales. A travers ces institutions, les hommes se responsabilisent et se donnent des moments de divertissement qui ont aussi une portée pédagogique. L'existence des groupes sociaux « castes » au sein des sociétés traditionnelles constitue une de leur particularité. La caste est un groupe social composé d'individus partageant un même statut hiérarchique et exerçant généralement une activité professionnelle commune. Ainsi au sein de nos sociétés traditionnelles il existe le groupe des griots, des forgerons et des paysans. Toutefois, cette division traditionnelle du travail tend à disparaître avec la cherté de la vie comme le souligne si bien Bonou B. (1982, p153)

« Les forgerons sont ainsi conduits à cultiver petit à petit pour se nourrir. Les griots n'arrivent plus non plus à se nourrir avec les revenus tirés de leur activité musicale. Ils sont aussi conduits à cultiver pour subvenir à leurs besoins alimentaires. A ce rythme et avec l'évolution et la cherté de la vie, on peut prévoir une disparition future des castes, indépendamment de toute volonté ou décision politique. Le processus nous semble irréversible. »

Aux institutions sociopolitiques et économiques s'ajoutent celles qui ont un caractère religieux ou sacré. Les rites coutumiers, les initiations, les funérailles et la sortie des masques sont entre autres des pratiques qui relèvent de la croyance des Africains. Les initiations permettent le passage de l'état d'immaturation à l'état mature par des exercices physiques et moraux très éprouvant. Ils permettent également l'intégration de certaines personnes novices dans des

sociétés secrètes. La société traditionnelle se caractérise par une organisation sociale spécifique, avec une faible division du travail social et avec la présence de ce qu'Émile Durkheim appelle la solidarité mécanique.

Les rites, de façon générale, confèrent un caractère sacré aux différentes pratiques qui ont lieu dans la société. Il existe les rites nuptiaux, les rites funéraires, les rites de purification, les rites de demande de pardon, les rites de demande d'aide, les rites de fête, etc. Toutes les institutions traditionnelles de l'Afrique n'ont plus la même envergure qu'avant. Elles sont délaissées au profit d'autres qui sont propres à d'autres peuples jugés civilisés et plus évolués.

2-2 Les institutions modernes africaines

Les institutions modernes sont prises pour des modèles sur tous les plans et tout le mécanisme de mimétisme mis en place vise à faire des Africains des clouons parfaits de ces sociétés occidentales. L'appareil politique (pouvoir exécutif et législatif) et le pouvoir judiciaire sont à l'image de la culture occidentale oubliant que ce qui est bien pour les occidentaux peut ne pas l'être pour les Africains sur le plan culturel. Mais engagés toujours dans la lutte pour le développement économique et social, les pays africains rencontrent des difficultés plus ou moins similaires. Il est temps de s'interroger pour se convaincre que le développement économique et la renaissance sociale et culturelle de l'Afrique ne passe certainement pas par l'imitation.

Les institutions modernes, cause principale de certaines crises sociopolitiques en Afrique sont-elles en mesure de sortir l'Afrique noire de l'impasse ? Doit-on continuer à penser que la seule voie du développement découle de ces institutions impérialistes modernes, héritage colonial et néocolonial ? selon l'analyse de l'autorité coutumière¹³⁴, la réponse est négative.

“Les institutions modernes divisent comparativement à celles dites traditionnelles qui rassemblent. Je prends l'exemple sur l'institution judiciaire et le pouvoir politique.

¹³⁴ Le chef de terre de Sourî, entretien du 30 avril 2023

La justice (palais de justice, commissariat, gendarmerie) où seul le droit est dit sans aucun souci du vivre ensemble et où des avocats cherchent à camoufler sciemment la vérité pour innocenter des coupables, leurs clients. Les deux parties ne sont pas reconciliées après le verdict et ne peuvent l'être sur le rendu d'un procès des vainqueurs. Le système politique de gouvernance divise aussi. Les partis politiques, loin de rassembler les fils et filles du pays autour d'un idéal se dénigrent, s'opposent publiquement sans vergogne en temps de campagne électorale pour des intérêts égoïstes. Même face au péril de la nation, les politiciens africains sont incapables de taire leurs divergences et faire l'union sacrée autour d'un même objectif pour vaincre l'ennemi commun.”

L'exemple du terrorisme qui endeuille quotidiennement les familles est pathétique parce que des intellectuels du pays sont divisés. L'élite africain à la tête de ces institutions judiciaires et politiques manque de clairvoyance sur les fonctions socioculturelles des institutions traditionnelles.

Le chef des forgerons regrette¹³⁵ :

« Le pardon n'est plus une valeur cardinale dans la société moderne. Pourtant elle est très chère à la société traditionnelle. Les gens ne font plus recours à nos services comme par le passé et pourtant ils savent que nous sommes des intermédiaires dans la quête du pardon entre les vivants d'une part et entre les vivants et les morts d'autre part. »

2-3 le système traditionnel de prévention et de résolution

Les sociétés traditionnelles africaines ont plus d'inclination aux superstitions. Tout acte, tout événement, tout rêve, toute maladie, tout incident, etc., n'est fortuit. Tout s'interprète et s'explique grâce aux sciences occultes (divination, magie, spiritisme, etc.). Les Africains consultaient les dieux et voilà pourquoi rien ne les surprenait.

¹³⁵ Monsieur Sama Kani, chef des forgerons de Passakongo, entretien du 7 mai 2023

Convaincues de l'influence de forces invisibles qui habitent la nature, forces avec lesquelles des rapports harmonieux doivent exister, les pratiques et les croyances ont toujours eu une signification surnaturelle. Le mysticisme occupe une place importante dans le vécu quotidien des Africains qui ont une grande dévotion pour les divinités dont il faut craindre les représailles.

E. Bassané (2022, p 64), écrit « Le *shèku* ou l'esprit de la terre, représente le symbole de la relation de ce qui est visible et invisible. Le chef de terre régule les rapports des hommes entre eux et avec leur passé. Il offre les sacrifices propitiatoires à l'autel des fondateurs du village, veille au respect du calendrier coutumier avec la programmation des activités y afférentes.

Aujourd'hui, toutes les institutions religieuses nouvellement implantées en Afrique et la prise en compte des méthodes rationnelles dans les réflexions ont fortement ébranlé les convictions des peuples. Toutefois le Larlé Naaba Tigré attire notre attention lorsqu'il écrit dans l'éditorial du dossier intitulé Le monde mystérieux de la sorcellerie (1996, p5) :

« Il ne sert à rien de pratiquer cette sorte d'exorcisme conventionnel qui consiste à dénier publiquement des phénomènes dits irrationnels et dont les effets ne nous interpellent pas moins. Il ne s'agit pas d'en faire ici ni la preuve, ni l'apologie mais de condamner la politique de l'autruche que nous dressons face à certains aspects de notre société qui semblent nous faire honte. C'est une logique qui nous empêche de rechercher de vraies solutions à des problèmes réels dont les causes passent pour être irréelles »

Le combat contre le terrorisme au Burkina Faso a permis de reconsidérer certains aspects de notre culture. Il a donné lieu à certaines valeurs culturelles de faire surface dans les débats scientifiques et d'interroger la scientificité de la culture africaine. La science cartésienne occidentale n'explique pas l'anti-balle, l'anti-couteau et la capacité de se rendre invisible dans le combat contre l'ennemi. Toutes les forces armées se dotent de pouvoir occulte permettant de gagner la guerre. On se rappelle du leader et prédicateur

religieux de Bobo-Dioulasso Héma Djafar Ouattara¹³⁶ qui avait prédit la chute du Président Blaise Compaoré et le 5^e président du Burkina Faso comme le vainqueur dans la lutte contre le terrorisme. Selon la prédiction, le 5^e président viendrait à bout du terrorisme au Burkina Faso et contre toute attente, le pays sombre dans une série de crises sociopolitiques occasionnant le départ du Président Blaise Compaoré avec l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre 2014. Après le Président Yacouba Issac Zida, le Président de la transition Michel Kafando, le Président démocratiquement élu, Rock Marc Christian Kaboré, Paul-Henri Sandaogo Damiba, le Président Traoré Ibrahim¹³⁷ semble l'homme prédit. On est en droit de s'interroger si la prédiction s'accomplira.

Le Tengsoaba de Raguitenga (Chef de terre) dans la commune de Korsimoro, région du centre nord (Kaya) maudit ses terres à la suite de l'accapement de ses terres par une société immobilière entraînant une victoire de la culture africaine sur le droit moderne. Après ses malédictions à partir d'un discours et le sacrifice d'un poulet, la majorité des potentiels clients s'est retractée parce qu'il ne sert à rien de bâtir sur des parcelles maudites.

Le faso.net écrit : « Aujourd'hui, la question de cette cité qui devrait être construite à Raguitenga, une localité de la commune de Korsimoro, dans le centre-nord du pays, a pris un nouveau tournant. En effet, après plusieurs sorties médiatiques pour dénoncer les modalités de dédommagement des populations qui seront impactées par les travaux, les villageois de Raguitenga ont décidé de passer à une autre étape. »

Le chef de canton de Gaoua, dans la région du sud-ouest donne 13 cailloux en fin juillet 2023 à déposer dans chacune des 13 régions du pays pour venir à bout du terrorisme.

¹³⁶ Héma Djafar Ouattara décède le 15 octobre 2021 ; sa prédiction s'accomplira-t-elle ?

¹³⁷ Le Président Yacouba Issac Zida, en 2014 (Lieutenant-colonel), le Président de la transition Michel Kafando, en 2015, le Président démocratiquement élu, Rock Marc Christian Kaboré, (2015 à 2022), le Président Paul-Henri Sandaogo Damiba, (Lieutenant-colonel, Putsch du 24 janvier 2022) et le 5^e Président Ibrahim Traoré (Capitaine, Putsch du 30 septembre 2022)

« Il faut qu'on en finisse avec cette histoire de terrorisme. J'ai cru que le chef de l'État allait venir, j'aurais voulu lui remettre les cailloux. Mais, monsieur le ministre, comme vous êtes là, vous allez les récupérer. Déposez un caillou dans chaque région du pays » a dit le chef de canton de Gaoua en s'adressant au représentant du Chef de l'État, le ministre de la Défense, le colonel-major Kassoum Coulibaly à la cérémonie d'ouverture de la Journée de l'artisan minier.¹³⁸

Est-ce à dire que nos valeurs endogènes sont en train d'être mises à contribution dans la lutte contre le terrorisme ? on se rappelle qu'une délégation gouvernementale avait rencontré les leaders coutumiers et religieux en mai 2023 en vue de leur faire le point sur la situation sécuritaire du pays. La géomancie, la médecine traditionnelle, etc. sont des sciences africaines permettant de prévoir et/ou résoudre des difficultés sociales au même titre que l'oracle. Malheureusement la science africaine est diabolisée aujourd'hui par les Africains eux-mêmes à la lumière des religions révélées au lieu d'être valorisée.

3. Les valeurs et pratiques culturelles et les normes sociales

Les valeurs, les normes sociales, les institutions et les œuvres d'art constituent l'essence des sociétés africaines et régissent les rapports sociaux.

3.1. Les valeurs sociétales et pratiques culturelles

Comme toutes les cultures du monde, la culture africaine a des caractéristiques qui lui sont propres. Ce sont entre autres l'appartenance communautaire, la solidarité, l'hospitalité, la hiérarchisation de la société, l'oralité et le rapport face à l'espace et au temps. Quels sont les valeurs, les mythes et les interdits sociaux ?

L'éducation traditionnelle présente toujours un grand intérêt pour nos sociétés du fait des valeurs qu'elle transmet et qui garantissent la cohésion et l'identité des communautés. La formation du caractère,

¹³⁸Le chef de canton de Gaoua, googlecom/search ? q ; le chef+de+canton+de+gaoua

l'acquisition de qualités morales sont des objectifs considérés à juste titre comme primordiaux dans l'éducation africaine traditionnelle. Pratiquement tous les différents aspects de l'éducation de l'enfant et de l'adolescent y concourent à un plus ou moins haut degré. Ces valeurs sont entre autres :

L'appartenance communautaire, la solidarité et l'hospitalité. Le sentiment d'appartenance à un groupe social est particulièrement fort dans les sociétés africaines. L'individu se doit d'être dans la norme en suivant rites et préceptes hérités de la tradition. C'est ainsi que l'entrée dans la communauté est marquée de façon solennelle par l'initiation. Celui qui dévie, n'est pas valorisé et risque au contraire d'être sanctionné. Dans la mentalité africaine, l'homme n'existe que dans la mesure où il est capable de relations ; il est le sacrement de Dieu, sa place est essentielle : cela fait qu'en société, on n'existe pas en soi, mais par rapport aux autres. Comme le souligne Marcel Zadi Kessy « l'esprit communautaire constitue la clé de voûte de l'édifice social africain ». L'esprit communautaire induit l'importance du groupe sur l'individu. Dès lors, la décision du groupe est souveraine. L'individu se définissant par rapport à sa collectivité et à sa famille. Dans certains cas l'esprit communautaire débouche sur la solidarité qui est une caractéristique connue des sociétés africaines. Elle peut être interprétée comme un système des droits et des obligations. La solidarité se fonde sur le fait que chacun est redevable, pour l'essentiel, aux autres : à ses parents, à sa famille et, même, aux générations précédentes. Un autre trait de la culture africaine qui accompagne l'esprit communautaire et la solidarité est l'hospitalité des familles africaines.

La dimension masculine /féminine. Les sociétés africaines sont des sociétés hiérarchisées avec une dominance des valeurs masculines. Elles sont organisées autour de l'homme qui occupe le sommet de la pyramide, suivi respectivement de la femme et des enfants. Cette organisation sociale entraîne une occupation particulière de l'espace et un certain type de rapports sociaux. D'abord, l'intérieur de la maison est réservé à la femme et l'extérieur à l'homme. C'est à ce dernier qu'est reconnue la charge de représenter la famille et de rendre publiques ses décisions.

La distance hiérarchique : les sociétés africaines se caractérisent par l'existence d'une très forte distance hiérarchique avec un degré élevé d'inégalité attendu et accepté par les individus. Les enfants doivent respect et obéissance passive aux parents. En cas de conflits graves entre enfants et parents, ce sont les parentés à plaisanterie (les grands-parents, les oncles maternels) ou les hommes/femmes de castes (forgerons et griots) qui jouent le rôle de médiateur.

La relation avec la nature. Dans la pensée ancestrale africaine la nature occupe une place très importante dans l'organisation de la société. Elle est considérée chez certains Africains comme « le premier élément à partir duquel l'homme est tiré ». Ces croyances entretenues depuis des millénaires font que jusqu'à nos jours l'Africain se sent faible par rapport à la nature qui le domine. D'où un apparent fatalisme, mais aussi peut-être la croyance en une certaine détermination que l'on constate souvent aujourd'hui : rien n'est naturel, il y a toujours à rechercher une raison aux phénomènes, surtout quand ils sont négatifs.

3-2 Les normes collectives, les mythes et interdits sociaux

Dans la cosmogonie des sociétés africaines, certains sites tels les fleuves, les rivières, les montagnes, les rochers et les écosystèmes forestiers sont considérés comme des habitats ou des représentations des divinités qui permettent aux Africains de communier avec les ancêtres et les génies protecteurs des communautés humaines. Ainsi, ils sont qualifiés de sites naturels sacrés. En outre, certaines espèces végétales ou animales sont souvent considérées comme des totems de certaines familles, certains clans, villages ou tribus. Pour ce qui est des espaces sacrés, ils sont de facto interdits aux personnes non initiées sous la base des préceptes culturels ancestraux qui constituent des interdits sociaux.

Un mythe est une construction imaginaire qui se veut explicative de phénomènes cosmiques ou sociaux et surtout fondatrice d'une pratique sociale en fonction des valeurs fondamentales d'une communauté à la recherche de sa cohésion. Il donne une explication de certains phénomènes connus en répondant à la question des origines du monde, la naissance de l'humanité, la fondation d'un village ou d'un royaume, l'établissement d'un pouvoir, l'institution d'un rite, la fonction d'un culte, etc. En Afrique noire, les mythes ont

souvent des liens avec les origines et les usages sociaux tels que le culte et le rituel.

Pour ce qui concerne les interdits sociaux, le système de croyances traditionnelles et culturelles avec pour matrice des mythes, des totems et des tabous fondent les sociétés africaines de tradition. Pour ce faire, plusieurs espèces animales ou végétales et aussi des espaces forestiers sont protégés dans le respect des coutumes ancestrales ou pour des considérations des religions anciennes. Les interdits sont institués essentiellement dans le but de préserver l'ordre ainsi constitué de tout sacrilège. En effet, l'une des forces du milieu rural africain est le caractère immuable de ses préceptes culturels et de ses institutions coutumières. Dans les sociétés africaines, les interdits sociaux sont des censures qui relèvent de l'abstrait et des divinités. Pour cela, ces interdits sont craints et inspirent respect. Ils prennent sens dans une législation secrète qui rappelle la limite du sacré et du profane.

3.3. Les œuvres d'art africain

L'œuvre d'art en contexte africain désigne, de manière générale, un produit ayant subi une transformation, même minime, par l'homme et qui se distingue ainsi d'un autre provoqué par un phénomène naturel et ayant une fonction sociale. Les arts africains sont nombreux dans les musées occidentaux par le fait du pillage des ressources culturelles africaines. La question de la restitution de l'art africain pillé par les occidentaux fait l'objet de débats dont les termes doivent être clarifiés. Les œuvres d'art africain n'ont pas qu'une valeur matérielle, mais également cosmologique : elles transcendent la distinction entre objet et sujet, elles traduisent une volonté de s'insérer dans le monde dans le but d'y participer et de le prolonger, plutôt que de le dominer et de l'assujettir. L'élite africain prend conscient que la déculturation de l'Afrique entraîne de facto la dépersonnalisation de l'Africain et les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine, réunis en sa treizième session ordinaire à Port-Louis (Ile Maurice) du 2 au 5 juillet 1976, l'écrivent dans le préambule de la charte culturelle de l'Afrique en ces termes :

« rappelant ; que sous la domination coloniale, les pays africains se sont trouvés dans une situation politique, économique, sociale et culturelle identique; que la domination, sur le plan culturel, a entraîné

la dépersonnalisation d'une partie des peuples africains, falsifié leur histoire, systématiquement dénigré et combattu les valeurs africaines, tenté de remplacer progressivement et officiellement leurs langues par celle du colonisateur; que la colonisation a favorisé la formation d'une élite trop souvent acculturée et acquise à l'assimilation, et qu'une grave rupture s'est produite entre cette élite et les masses populaires africaines »

Conclusion

Le présent article a présenté les institutions traditionnelles, les valeurs et les pratiques socioculturelles africaines comme les remparts du vivre ensemble dans une société apaisée et de la lutte contre l'extrémisme violent au Burkina Faso. Les institutions coutumières et traditionnelles sont vivantes et fonctionnent à temps plein à travers les valeurs sociétales qui régissent les rapports sociaux. Les autorités coutumières et les leaders religieux sont associés à la lutte et apportent à divers niveaux leurs contributions à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Toutefois, peut-on dire que la présence concurrentielle des valeurs occidentales comme le matérialisme, l'individualisme, l'égoïsme, la cupidité, etc. contre les valeurs sociétales africaines comme l'hospitalité, la solidarité, l'intégrité, le partage etc. conduit au syncrétisme culturel ?

Références bibliographiques

Bibliographie

Bazié Isaac et Sanou Salaka ; Donko, (2019), *études culturelles africaines*, éditions science et biens communs,

Boni Nazi, (1972), *Crépuscule des temps anciens*. Paris Présence africaine,

Bonou Boniface Gninty (1982) *Tradition et Modernisme dans La Littérature voltaïque d'expression française*, Thèse de doctorat de 3e Cycle, UER lettres et civilisations classiques et modernes, Université - Lyon II :,

Charte culturelle de l'Afrique, du 2 au 5 juillet 1976

Duru-Bellat Marie, (2006), *L'inflation scolaire, les désillusions de la méritocratie, La république des idées*, Seuil, Paris.

Hountondji Paul, (2019), *Les savoirs endogènes. Pistes pour une recherche*, Cotonou, (éd.) Star Éditions ;

Ivan Illich, (1971), *Une société sans école*,

Kam Sié Alain, (2000), Thèse de Doctorat d'Etat ; La littérature orale au Burkina Faso : Essai d'identification des textes oraux traditionnels et leur utilisation dans la vie moderne, Université de Ouagadougou - (Volume 1)

Kane Cheikh Hamidou, (1961), *l'Aventure ambiguë*, Paris : Julliard

Ki-Zerbo Joseph, (2009), « La natte des autres ». *Pour un développement endogène en Afrique*. Alger : Ministère de la culture; PANAF

Larlé Naaba Tigré, (1996), « La chasse aux sorcières », Tradition et Modernité, N°006, Grande imprimerie du Burkina.

Loriers Bénédicte (2008) « Déscolariser » notre société pour diminuer les inégalités d'une école méritocratique, Analyse UFAPEC

Merand Patrick (1989), *La Vie quotidienne en Afrique Noire à travers la littérature africaine*, Paris l'Harmattan.

Quivy Raymond et Campenhoudt Luc van (1995), *Manuel de Recherche en sciences sociales*. Paris, Dunod

Saré/Maré Honorine et al, (2022); *Autour des études culturelles africaines : défis théoriques, méthodologiques et perspectives*, Presses universitaires, université Joseph Ki-Zerbo,

Unesco (2001), Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle

Van Zanten Agnès, (2000), *Les transformations de l'école*, La Découverte.

Webographie

<https://dyabukum.com/index.php/fr/savoir/histoire/intemlist/user/713.afrocentricityabidjan>. [consulté le 6 septembre 2023]

<https://netafrique.net/burkina-faso-korsimoro-le-tengsoaba-de-raguitenga-maudit-ses-terres/> [consulté le 7 septembre 2023]

https://libreinfo.net/13-cailloux-chef-gaoua/Le_faso.net [consulté le 7 septembre 2023]

<https://lefaso.net/spip.php?article33660> [consulté le 7 septembre 2023]

Source orale

Le chef de terre de Sourï, entretien semi-directif du 7 mai 2023
Monsieur SAMA Kani, Chef des forgerons de Passakongo, entretien semi-directif du 14 mai 2023

Le rap en Côte d'Ivoire, rupture technique et esthétique pour une construction identitaire

Yao Francis KOUAME

Enseignant-chercheur, Maître-Assistant
Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan-Côte d'Ivoire
kouameyaofrancis56@gmail.com

Résumé

Né aux Etats-Unis d'Amérique dans les années 1970, le rap a parcouru du chemin jusqu'à nos jours. Depuis les ghettos de New-York, il a connu une expansion fulgurante qui lui a permis de conquérir tous les continents. Aujourd'hui, c'est-à-dire 50 ans après sa naissance, qu'est devenue cette musique dans sa technicité et son esthétique ? C'est la question centrale à laquelle répond cette recherche qui s'appuie sur le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, pays francophone d'Afrique de l'ouest où le rap a été introduit en 1985 par Abidjan City Breaker (ACB), un groupe conduit par l'animateur télé Yves Zogbo Junior. A travers l'analyse de 4 pièces soutenue par des entretiens semi dirigés et la recherche documentaire, cette étude a pu montrer que le rap n'est plus une musique exclusivement américaine et conçue au profit des seuls publics américains. Des artistes ivoiriens ont réussi à adapter le rap américain au contexte artistique et culturel de la Côte d'Ivoire. Ils sont parvenus à ivoiriser le rap par l'usage de langues ivoiriennes (bété, abouré, baoulé etc) ainsi que du nouchi (argot ivoirien). L'usage d'instruments de musique tels que le Djembé, la Kora, ainsi que l'adoption de tenues traditionnelles africaines comme costumes de scène en remplacement des casquettes, jeans et baskets, confèrent au rap ivoirien des spécificités techniques, esthétiques. Ce rap paraît donc original, conforme à certaines sensibilités musicales ivoiriennes grâce à des chanteurs et groupes comme R.A.S ; Nash, Billy Billy ; Garba 50 qui ont réussi à lui construire une identité propre.

Mots clés : Rap ivoirien, langues ivoiriennes, nouchi, instruments africains, costumes de scène traditionnels.

Abstract

Born in the United States of America in the 1970s, rap has come a long way to the present day. From the ghettos of New York, it experienced a dazzling expansion which allowed it to conquer all continents. Today, that is to say 50 years after its birth, what has become of this music in its technicality and aesthetics? This is the central question answered by this research, which is based on the specific case of Côte d'Ivoire, a French-speaking country in West Africa where rap was introduced in 1985 by Abidjan City Breaker (ACB), a group led by TV host Yves Zogbo Junior. Through the analysis of 4 pieces supported by semi-directed interviews and documentary research, this

study was able to show that rap is no longer an exclusively American music designed for the benefit of American audiences alone. Ivorian artists have succeeded in adapting American rap to the artistic and cultural context of Côte d'Ivoire. They managed to Ivorize rap through the use of Ivorian languages (bété, abouré, baoulé etc.) as well as nouchi (Ivorian slang). The use of musical instruments such as the Djembe, the Kora, as well as the adoption of traditional African outfits as stage costumes replacing caps, jeans and sneakers, give Ivorian rap technical and aesthetic specificities. This rap therefore seems original, consistent with certain Ivorian musical sensibilities thanks to singers and groups like R.A.S; Nash, Billy Billy; Garba 50 who succeeded in building its own identity.

Key words: Ivorian rap, Ivorian languages, nouchi, African instruments, traditional stage costumes.

Introduction

Il y a cinquante ans naissait dans les ghettos de New-York aux Etats-Unis, le Hip-Hop, mouvement artistique et culturel dont le rap constitue l'expression musicale la plus populaire. Plusieurs médias occidentaux, notamment Rfi, France 24, Tv5 etc ont dans le cadre de ce cinquantenaire consacré plusieurs éditions à ce genre musical qui du pays de l'oncle Sam a irradié les autres continents de la planète. A plusieurs endroits du monde, des festivals, des concerts et des expositions ont été organisés pour marquer cette commémoration. Cependant, au-delà du caractère festif de ce cinquantenaire, il ne serait pas superflu d'engager des réflexions sur cette musique dont les profils se diversifient en même temps que les publics qui la consomment sont de plus en plus variés : « le rap s'est diversifié et progresse vite auprès des classes moyennes et supérieures, des femmes, à l'extérieur des zones urbaines sensibles » (Raibaud, 2010). Il convient donc de tenter un bilan (même partiel voire partial) qui conduirait à interroger les évolutions techniques, esthétiques de cette musique. En fait, qu'est devenu le rap et plus globalement le hip-hop 50 ans après sa naissance ? telle est la question centrale à laquelle nous tenterons quelques pistes de réponse à travers cette étude. Car, en un demi-siècle d'existence, le rap n'est pas resté statique. Il s'est montré dynamique et a beaucoup évolué dans un contexte de floraison de genres et styles musicaux découlant des métissages culturels et de la culture du numérique. Des rues, studios d'enregistrement et discothèques des Etats-Unis d'Amérique, le rap s'est étendu vers d'autres horizons.

Désormais, cette musique n'est pas qu'une musique américaine pour des publics américains. Elle s'est tellement répandue que des chercheurs y voient une sorte de banalisation : « Le développement du rap dans toutes les sphères de la vie contemporaine a sans aucun doute participé à sa banalisation », (Debruyne 2020). A l'heure d'internet où les musiques s'achètent et s'écoutent grâce aux téléchargements (streaming), l'influence du hip-hop est devenue planétaire. Européens, asiatiques, africains etc le pratiquent, le consomment et le partagent entre eux suscitant de fait l'attention des chercheurs : « la musique rap, et plus largement la culture hip-hop, sont considérées comme des cultures populaires à part entière et font l'objet de recherches dans l'ensemble des régions du continent africain » (Coulon, Garnier, 2011).

Que des publics autres que ceux des Etats-Unis d'Amérique soient sensibles au rap n'est pas un fait de nature. Cette expansion géographique du rap est allée de pair avec certaines mutations apportées par des artistes des différents continents et pays où il a été adopté. D'où, la floraison de certaines expressions passées désormais dans le langage habituel : rap français, rap espagnol, chinois etc. désignent les modes particuliers de compositions par lesquels les rappeurs de ces différents pays pratiquent cette musique. En Afrique, l'on assiste à l'émergence de néologismes similaires. On parle par exemple de rap sénégalais, rap nigérian, rap ivoirien. Concernant le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, si certains rappeurs n'ont pu sortir des sentiers battus consistant à imiter dans les moindres détails, les Américains et Français, d'autres ont par contre réussi à donner à cette musique des textures locales. Nous partons de l'hypothèse selon laquelle en produisant leur rap à partir d'éléments endogènes, les rappeurs ivoiriens créent un rap nouveau, différent et qui se veut original. Notre objectif à travers cette étude consiste donc à analyser certaines œuvres de rappeurs ivoiriens en vue d'y déceler les éléments artistiques endogènes conférant à cette musique des caractéristiques ivoiriennes. D'où, les interrogations suivantes : Comment les rappeurs ivoiriens s'y prennent-ils pour imprimer au rap des caractéristiques musicales ivoiriennes ? Autrement dit, quels éléments endogènes leur permettent-ils de faire évoluer le rap vers les sensibilités musicales ivoiriennes ?

D'un point de vue théorique, cette recherche s'inscrit dans le cadre général de la musicologie historique. Toutefois, aussi historique ou historiciste qu'elle puisse paraître, elle ne saurait ignorer l'approche systématique des œuvres à l'étude. C'est pourquoi, notre travail se déploie en s'appuyant sur l'analyse musicale qui, faut-il le noter « porte sur l'étude détaillée et logique des composantes d'une œuvre musicale » (Goran, 2011). Mais, dans la mesure où la musique ne saurait être réduite à une forme pure, nous analysons le rap ivoirien en mettant en lumière le ou les milieux de création, le ou les créateurs, le ou les processus de création, le ou les récepteurs ainsi que les processus de réception. En somme, dans cette étude, nous analysons plusieurs œuvres du rap ivoirien afin de mettre en relief les éléments de la culture endogène qui en construisent l'originalité, c'est-à-dire l'identité propre. Le cadre théorique de cette étude ainsi planté, venons-en au cadre méthodologique.

Sur le plan méthodologique, notre étude est qualitative. Elle s'appuie sur l'analyse de contenu d'un corpus de 4 pièces et recourt également à la recherche documentaire. Ces deux outils sont appuyés par des entretiens semi-dirigés réalisés avec plusieurs artistes rappeurs, des journalistes et des mécènes proches ou membres du mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire.

Tableau 1 : *les pièces à l'étude*

N°	Titres	Auteur	Album	Année de parution
1	Hainy	Groupe R.A.S	Hainy	1990
2	On a les yeux dédjá	Nash	On a les yeux dédjá	2009
3	Projet de société	Billy Billy	Réunion 2 famille	2009
4	Ça a aller	Garba 50	Y'en a pour les oreilles	2009

Source : notre étude, 2023

Par ailleurs, dans la mesure où les pièces à l'étude sont longues et que les textes chantés ou rappés le sont aussi, nous faisons figurer dans ce travail que des extraits transcrits de manière littéraire et traduit

littéralement. Nous privilégions la pensée ou les idées essentielles qui en émanent. Ce travail est structuré en trois (3) parties : la première remonte aux origines du Hip-Hop en tant que mouvement culturel tandis que la deuxième partie traite des dynamiques d'ivoirisation du rap. Quant à la troisième et dernière partie, elle analyse le rap ivoirien en l'aune de la thématique de la misère.

1/ Aux origines d'un mouvement culturel et d'une musique

Étymologiquement « le terme hip-hop serait la composante de deux termes en anglais « hip », qui est issu de l'argot de la rue qui signifie « être dans le vent, être branché » et « to hop » qui se traduit littéralement par le verbe danser » (Ailane, 2016). Toutefois, il existe aussi la possibilité que le terme hip-hop soit une reprise d'onomatopées dans la langue anglaise et présentes dans le langage rap. Ainsi, retrouve-t-on « hip » qui consiste à encourager et « hop », une onomatopée désignant l'action de sauter. Réputé pour avoir une grande filiation avec les musiques préexistantes que sont le Jazz, le Soul, le funk, et le blues, le mouvement hip-hop rassemble traditionnellement quatre expressions artistiques différentes constitutives de ce que l'on nomme la culture hip-hop, notamment le DJ'ing, le rap, le breakdance et le graffiti. A propos du rap, l'on admet qu'il constitue une expression vocale, sorte de « parler-chanter » exécuté sur des rythmes de bases produits par le Disc-Jockey (DJ). Quant au breakdance constituant l'expression corporelle du hip-hop, il est une danse atypique mêlant dimension athlétique et esthétique basée sur des mouvements souples, vigoureux et fluides. Concernant le graffiti, l'on retient qu'il correspond à l'art graphique du hip-hop. Toutefois, en 2001, Lawrence Krishna Parker plus connu sous le pseudonyme de KRS-One ajoute à ces 4 disciplines majeures du Hip-Hop, 5 autres. A savoir, « le Beatboxing », l'art d'utiliser son corps comme un instrument ; la « street fashion » ou mode de la rue ; « street language » (le parler de la rue) ; « street knowledge » (le savoir de la rue) ; « street entrepreneurialism » c'est-à-dire savoir multiplier son avoir en essayant par exemple d'obtenir un dollar avec 15 cents ». (Gadet, 2010). Ces 5 nouvelles disciplines témoignent assurément de l'importance de la rue dans la définition du Hip-Hop. Il est indéniable que la situation misérable des jeunes issus de minorités noires,

hispaniques et asiatiques des grandes villes américaines et de New-York en particulier dans les années 1960-1970 a favorisé la naissance du mouvement Hip-Hop.

Il est généralement admis que le Bronx, l'un des quartiers malfamés de New-York détient seul la parenté du hip-hop. Dans les rues de ce quartier, Clive Campbell plus connu sous le nom de Dj Kool Herc y organisait en 1973, les premières soirées portant sur les fonds baptismaux ce genre. Diffusant des sonorités instrumentales (breaks) de disques sur deux tables tournantes parallèles, il formait ainsi d'interminables boucles rythmiques. Un animateur ou maître de cérémonie du nom de Coke La Rock tenait le micro lors de ces fêtes et interpellait des gens dans la foule en rimant par-dessus les rythmiques. C'est ainsi que sont nés les premiers raps suivis et imités par la suite par deux autres Dj du Bronx que sont Kevin Donovan alias Afrika Bambaataa et Joseph Saddler, plus connu sous le nom de Grandmaster Flash. Mais, cette version de l'origine du hip-hop et du rap ne fait pas l'unanimité : « la version canonique de la genèse du hip-hop a été contestée assez tôt créant des rivalités dans le genre (...) Aujourd'hui, plus de quarante ans après les faits, les véritables origines sont de plus en plus floues, chaque quartier désirant être reconnu comme étant responsable de l'émergence de ce qui est devenu un phénomène culturel mondial, et une industrie de milliards de dollars » (McEwen, 2019).

Même si différentes versions de l'origine du Hip-Hop peuvent alimenter quelques polémiques, tous les acteurs s'accordent sur le lien entre la situation économique et sociale vulnérable des fondateurs de ce mouvement et leur désir de s'exprimer. Car, en réalité « l'essence de ce qui constitue aujourd'hui la culture hip-hop est présente depuis les débuts de l'activité artistique humaine ; c'est le désir de s'exprimer, de revendiquer, de se prouver, d'exister à travers la créativité, qu'elle soit parole, peinture, ou mouvement du corps » (Mc Ewen, Idem.). Et, justement, le rap en tant que mode d'expression issu de la culture hip-hop se veut à l'origine une réponse au mal-être des jeunes noirs, hispaniques des quartiers malfamés des Etats-Unis en général et de New-York en particulier. En proie à la pauvreté, à la ségrégation raciale, victimes de la violence policière, ils entendaient à travers leur rap dénoncer les travers d'une société dans laquelle ils

éprouvaient du mal à trouver leur place. Mais, pour créer le rap, ils s'appuient techniquement sur des musiques préexistantes. Ainsi, au-delà du funk constituant l'une des racines les plus apparentes de la culture hip-hop, la genèse du rap a aussi un lien avec le *toasting* apparu en Jamaïque au début des années 1970 ; Le *toasting* consistait en effet pour des animateurs (DJ) à produire des "parler-chanter" sur des mix instrumentaux de morceaux reggae lors de rassemblements festifs ou sur des antennes de radio. Mais, cette technique du "parler-chanter" peut être mis en rapport avec le *spoken word* (mot parlé) qui a émergé autour de 1930 grâce à un groupe de musiciens gospel dénommé "Golden Gate Quartette" à travers notamment leur chanson *Preacher and the Bear*. Par-delà ses origines américaines, le rap semble puiser dans la culture africaine ses ressources artistiques. Le chant scandé de l'animateur-chanteur (rappeur) rappelle en effet l'art du griot, ce poète, musicien et historien de la société mandingue d'autrefois qui avait l'art de s'exprimer, de parler dans un discours à la fois chatoyant, plaisant mais aussi interpellatif. De son chant accompagné généralement de la kora, instrument de musique à cordes pincées, le griot savait se montrer laudatif à l'égard des souverains. Il savait rappeler l'histoire des grandes familles, mais il avait également l'art de dénoncer les travers dans la société. Il n'est donc pas étonnant qu'au contact des Africains d'Afrique, le rap trouve un terreau fertile pour poursuivre son expansion à la fois esthétique et géographique. Domesticqué, le rap s'adapte aux sensibilités et aux défis qui se posent à l'Afrique et aux Africains. Il sera ainsi africanisé. C'est ce dont il est question dans les lignes suivantes dans lesquelles nous abordons le rap et son ivoirisation.

2/ Les dynamiques d'ivoirisation du rap

Le premier produit musical reconnu comme du rap mis sur le marché du disque en Côte d'Ivoire par des Ivoiriens date de 1985. Il est le fruit d'un groupe dénommé Abidjan City Breaker (ACB) regroupant plusieurs artistes, à savoir Francky, Ziké, Shalamar et Yves Zogbo Junior. Ce dernier était une vedette de la télévision nationale de l'époque. De retour de la France après ses études où il a été influencé par Sydney de TF1 (animateur de l'émission H.I.P H.O. P), il entreprit d'introduire le Hip-hop en Côte d'Ivoire. Il réussira son pari d'autant

qu'une frange importante de la jeunesse ivoirienne de l'époque y a été sensible. Une bonne partie de cette jeunesse a en effet adopté le *breakdance* et le style vestimentaire correspondant, à savoir, les survêtements, les joggings et les casquettes renversées. Dans la musique comme dans le styles vestimentaire, ACB reproduisait dans tous les détails le rap français et américain. Cette posture imitatrice du groupe ACB illustre éloquemment ce que Koffi et Kipré (2022) considèrent comme une forte tendance à l'extraversion des musiciens ivoiriens qui ont une propension à s'installer dans l'interprétation d'idiomes musicaux étrangers. Le rap français et américain a ainsi offert aux jeunes l'ayant adopté des habitudes vestimentaires et langagières nouvelles. A cette époque, être jeune signifiait savoir imiter (dans la gestuelle, le parler, l'accoutrement) les célébrités musicales du rap américain et français. Mais, après la phase d'imitation, certains jeunes voudront faire œuvre de création. S'estimant s'être suffisamment formés et outillés à la culture hip-hop et au rap en particulier à travers les imitations des rappeurs et groupes comme KRS-One ; Sugarhill Gang ; Soul Sonic Force, ils se sont ainsi résolus à l'appriivoiser en recherchant les voies d'une déconstruction-reconstruction. Même s'ils ne s'émancipent pas de façon immédiate de toutes les composantes structurant le rap américain, ils voudront lui imprimer quelques modifications en lui apportant des éléments endogènes. C'est le début du processus visant à "ivoiriser" le rap. Le célèbre groupe R.A.S (Rien à signaler) produit par l'homme de médias François Konian est le précurseur de cette rupture que nous appréhendons comme le processus d'ivoirisation du rap.

L'ivoirisation telle que nous l'abordons à travers le rap n'est pas une donnée nouvelle. Elle consiste à donner des caractères ivoiriens à une réalité donnée. Par exemple, dans la Côte d'Ivoire des années 1970-1980, l'ivoirisation des cadres a consisté pour l'administration du président Félix Houphouët-Boigny à remplacer les coopérants (français) par des ressources humaines locales éduquées et formées pour les besoins du pays en construction sur les plans politique, économique, social etc. Sur le plan culturel, cette notion d'ivoirisation peut être mise en lien avec la notion d'ivoirité. Né en 1974 sous la plume du journaliste Pierre Niava et dans la bouche de Niangoran Porquet, l'ivoirité est selon son géniteur ce que les Ivoiriens apportent

comme valeurs spécifiques à la construction l’unité africaine. (Boa, 2015). En clair, l’idée d’ivoirisation pose la problématique de l’identité. Car, dans un monde où de multiples identités se rencontrent et s’influencent mutuellement, « il est normal que les Ivoiriens fassent exister les éléments propres à eux » (Boa, idem). C’est pourquoi, à travers leurs compositions des rappeurs ivoiriens jugent nécessaires de laisser apparaître des langues, des rythmes et instruments musicaux propres aux divers peuples constituant le peuple ivoirien.

2.1. Des langues ivoiriennes et l’argot ivoirien dans le rap

En Côte d’Ivoire, plusieurs artistes rappeurs ont choisi de chanter dans des langues ivoiriennes (bété, le baoulé etc.) lorsqu’ils ne décident pas d’employer le *nouchi*, l’argot ivoirien. Le *nouchi* est un parler métissé, hybride dont le vocabulaire est caractérisé par des mots de diverses origines. Selon Ahua (2008), on compte dans le *nouchi* des emprunts aux langues européennes (le français, l’anglais et l’espagnol en particulier), des emprunts aux langues ivoiriennes (le dioula, le baoulé et le bété, etc.) et des mots créés par un processus onomatopéique et idéophonique.

Tableau n°2 : *rap en langue nationale*

Auteur : Groupe R.A.S

Titre : Hainy

Texte en bété	Traduction en français
Hàwú hó	Vous tous
Ayébá yéba ni	Aimez- vous
Mániè zà	Pourquoi ?
Hàwú ayè poignon zá ni	Nous sommes tous des enfants
Hàwú hó gbró wá gré né	des pauvres
	Nous tous, nous faisons un

Source : notre étude, 2023.

Le chant ci-dessus est un extrait de la pièce “Hainy” issu de l’album éponyme du groupe R.A.S (Rien à signaler) paru en 1990. Cette pièce est chantée en deux langues ivoiriennes, à savoir l’abouré et le bété. L’extrait ci-dessus est en langue bété de l’ouest et du centre ouest de la Côte d’Ivoire. Il est chanté en solo par Boni Dagrou alias Power. Le

groupe R.A.S, faut-il l'indiquer est l'une des figures emblématiques du rap ivoirien et de la culture hip-hop en Afrique noire francophone. A l'origine, il était constitué de trois membres, à savoir Boni Dagrou alias Power, Kodja Guy Vincent alias Turbo et Mian Désiré alias Scorpio. Ce groupe est l'un des premiers groupes de rap en Côte d'Ivoire. Le trio s'est fait connaître en 1989 avec la parution de l'album « Agnangnan » avant que ne décède Scorpio. La contribution de ces rappeurs à l'enracinement de la culture hip-hop dans la société ivoirienne est indéniable. Car, si le groupe Abidjan City Breaker (ACB) conduit par l'animateur Yves Zogbo Junior peut se targuer d'être celui qui a fait connaître pour la première fois le mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire et donc d'en être le pionnier dans le pays, le groupe R.A.S peut quant à lui être considéré comme celui ayant enclenché le processus d'ivoirisation du rap, à travers ce qu'ils ont appelé le "rap fanfare".

Chantant en langues ivoiriennes (bété, abouré,) et en argot ivoirien (nouchi) sur des rythmes dansants marqués par des sonorités de musiques issues du patrimoine culturel ivoirien et de cuivres de musiques de fanfares du sud du pays, le groupe R.A.S a opéré une véritable rupture esthétique dans la culture hip-hop aussi bien dans la musique que dans les chorégraphies. En effet, même si lors de leurs performances, ils maintiennent le style vestimentaire des rappeurs américains comme costumes de scène, ils y apportent des éléments nouveaux puisés dans le quotidien des Ivoiriens. Ils adoptent une chorégraphie codifiée par les loubards qu'on appelle le *Ziguéhi* dont la base rythmique va énormément contribuer à installer durablement le rap dans les habitudes de consommation musicale à Abidjan. S'appropriant le rap américain, Turbo, Power et Scorpio ont su en faire une création nouvelle à travers ce qu'ils avaient en propre. Car, la création esthétique humaine consiste à produire quelque chose de nouveau, d'original à partir de données préexistantes », (Boa, 2023). « Agnangnan », leur premier album cité plus haut a été vendu à plus de 130.000 exemplaires, un record pour les musiciens de l'époque. L'album a été classé N°1 des hits ivoiriens pendant plusieurs mois.

Cet album a marqué le début d'une nouvelle ère dans la marche du rap en Côte d'Ivoire. Il inaugure un paradigme nouveau concernant le hip-hop qui se fera plus proche et plus conforme à la culture de la rue

abidjanaise. Cette direction nouvelle prise par le rap a fait tache d’huile et a rencontré un succès immense auprès des auditeurs et consommateurs de musique, surtout chez les jeunes qu’ils soient issus de milieux défavorisés ou non. Même si elle a semblé évoluer en dents de scie, cette dynamique d’ivoirisation du rap se poursuit jusqu’à nos jours avec d’autres rappeurs comme Garba 50 ; Billy Billy. Suspect 95, Didi B ; Nash et bien d’autres qui, à l’instar du groupe R.A.S n’hésitent pas faire usage des langues ivoiriennes et du nouchi dans leur musique.

Tableau n°3 : *rap en nouchi*

Auteur : Nash

Titre : Zyeux dédjá

Refrain	Traduction
On a les zyeux dédjá	Nos yeux ouverts
Vous pouvez plus zóziá et puis fráýá	Vous ne pouvez plus couchez avec nous et fuir
On a les zyeux dédjá,	Nos yeux sont ouverts
érèr d’un nâbobié va prend drà	Le niais qui essaie en aura pour son compte
On a les zyeux dédjá	Nos yeux sont ouverts
Vous pouvez plus tátá et puis fráýá	Vous ne pouvez plus couchez avec nous et fuir
On a les zyeux dédjá	Nos yeux sont ouverts
Vous êtes drá on a vu dedans ó	Vos bassesses sont dévoilées

Source : notre étude, 2023

Ce tableau met en évidence le refrain de la chanson « Zyeux dédjá » de la rappeuse ivoirienne Nash. Ce titre figure sur l’album éponyme paru en 2009. Dans cette pièce, l’on y observe la combinaison de mots français avec des mots inventés (dédjá, zozíá, fráýá...). Dans la forme, l’on remarque un effort d’élaboration poétique se traduisant par la présence de rimes caractéristiques des textes rap. Dans le fond, cette chanson transmet un message, celui de la prise de conscience de la gente féminine qui refuse de se laisser abuser sexuellement par des hommes. Ce mix entre mots français et termes inventés fait partie des pratiques langagière du nouchi dont l’usage musicale n’est pas propre

au rap ivoirien. En effet, les chanteurs de zouglou et de coupé décalé, styles musicaux considérés comme propres à la Côte d'Ivoire en font usage. Ainsi, selon Blé (2006), l'interaction entre le zouglou et le nouchi n'est pas fortuite. Elle « manifeste un ensemble de frustrations sociales à la base d'une conscience intérieure unissant les musiciens et les consommateurs pour devenir un moyen de communication de masse ». Au total, l'on retient que l'usage des langues ivoiriennes en général et du nouchi, en particulier confère au rap un caractère ivoirien. Que des artistes chanteurs décident de rapper en bété, en abouré, en baoulé etc témoigne d'une part du talent artistique de ces chanteurs et de la richesse de ces langues locales. D'autre part, la rencontre entre le rap et le nouchi n'est pas un fait anodin. Etant tous deux, des modes d'expression des jeunes issus des ghettos américains (pour le rap) et le parler des jeunes ivoiriens issus prioritairement des bidonvilles d'Abidjan (pour le nouchi), cette rencontre ne pouvait que s'opérer de manière naturelle. Au-delà de l'usage des langues ivoiriennes et du nouchi dans le rap, l'on note que dans le sillage du groupe R.A.S, d'autres rappeurs vont plus loin dans la dynamique d'ivoirisation. L'usage de certains instruments de musique, de certains costumes de scène en sont une parfaite illustration.

2.2/ Des instruments de musiques et tenues de scène

Au-delà des langues ivoiriennes, l'on note l'usage de certains instruments de musique ivoiriens et africains dans les compositions de certains rappeurs ivoiriens. C'est le cas des percussions comme le Djembé ou les cordophones à l'instar de la kora. Par exemple, dans la pièce "Projet de société" issue de l'album "Réunion 2 famille" sorti en 2009 du rappeur Yao Billy Serges plus connu sous le nom artistique de Billy Billy l'artiste se prive des sons des boîtes à rythmes et des séquenceurs. Dans cette pièce, ni basse ni caisse claire ne résonnent. D'une durée de 5 mn 30 secondes, cette pièce fonctionne exclusivement avec des instruments africains. Elle est introduite par un solo de Djembé alternant un tempo rapide aux airs de triolets avec un tempo lent fait de notes à durée plus longue. Ce jeu de Djembé est supplanté après 10 secondes par les douceurs mélodiques d'une kora qui de ses cordes pincées produisant des notes relativement aigües fait basculer la pièce dans une atmosphère mandingue. Ces deux instruments (Djembé et Kora) constituent les éléments fondamentaux

de l'orchestration de cette pièce même si un son de bouteille frappée s'y invite avec une certaine régularité. Le chant est un texte parlé, déclamé très proche de ce que l'on nomme aujourd'hui, le slam. La langue utilisée est un français fortement marqué par l'accent de la langue bété (ouest de la Côte d'Ivoire). Dans ce texte en français, l'on peut entendre de temps en temps quelques mots bété comme : « Gnian waa » ; Omaan Owa » qui signifient maman.

L'usage de la Kora dans cette pièce revêt une importance certaine eu égard à la symbolique qui s'en dégage. En effet, associée au chant déclamé, la kora en tant qu'instrument de musique rappelle et actualise l'art du griot très présent dans la société mandingue d'autrefois. Quoique Billy Billy lui-même n'appartient pas à cette aire culturelle (il est de l'ethnie bété et donc de l'ouest de la Côte d'Ivoire), il a voulu une orchestration très proche de cette aire culturelle. Si dans leur musique, certains rappers tentent de sonner plus original en y introduisant des instruments, des langues et techniques de chant caractéristiques de la musique africaine, leurs performances scéniques ne sont pas en reste. Sur le plan vestimentaire, Billy Billy opère une rupture d'avec les scénographies des rappers américains. Bien souvent, il troque la casquette renversée contre une couronne royale, les gros Jeans ; Jogging et paires de basket contre le pagne kita et les sandales africaines appelée "Abodjé". C'est le cas sur la pochette de son album "Réunion 2 famille" paru en 2009.

Photo n°1 : tenue traditionnelle comme costume de scène

Source : page facebook Billy Billy Officiel

Lorsqu'il ne se présente pas sur scène avec une grande canne comme sur l'image ci-dessus, Billy Billy performe parfois avec un coq en main. Car, comme le coq qui de son chant réveille les habitants du village chaque matin au village et au lever du jour, Billy Billy se considère comme un éveilleur des consciences à travers des textes dépeignant la société ivoirienne. D'ailleurs, dans la pièce "Projet de société", l'artiste fustige l'attitude de certains hommes politiques qui pour être élus abreuvent les électeurs de promesses démagogiques et irréalistes. Ils se sentent ainsi obligés de disparaître une fois élus. A travers cette pièce, Billy Billy s'inscrit dans le rap conscient ou politique. En plus d'utiliser des éléments de la culture endogène pour composer leurs chansons et construire leur image auprès de leur (s) public (s), des rappeurs en dehors de Billy Billy traitent de questions et problématiques touchant les réalités existentielles des populations. C'est le cas du groupe *Garba 50*.

3/ La misère d'une jeunesse et d'une société désemparée

Certes, dans beaucoup de productions rap, il n'est pas rare que certains chanteurs fassent l'apologie de leurs possessions, de leurs richesses. L'argent, le sexe, l'alcool appartiennent aussi à l'univers du hip-hop, surtout états-unien. A la différence du rap conscient ou politique, ce rap vise à divertir et à faire danser. Même si ce style de rap n'est pas totalement absent des raps africains, quantité de rappeurs chantent le mal-être ambiant ; dépeignent la vie sous nos tropiques où les jeunes semblent de moins en moins trouver leur place en dépit des discours officiels vantant les taux de croissance faramineux. Le chômage, la pauvreté, le problème du logement sont autant de problématiques qui inspirent bien de musiciens en général et de rappeurs en particulier. Dans le texte ci-dessous qui est un extrait de leur chanson "ça a aller" issue de l'album "Y en a pour les oreilles" publié en 2009, le duo de rappeurs ivoiriens Oli et Sou formant le groupe *Garba 50* dépeint une situation des plus humiliantes.

Auteur : Garba 50

Titre : ça a aller

*Oli, késiah ? T'es bizarre, qui est mort ? Qui est décédé ?
Non c'est pas ça, Sou C'est galère qui'a me rendre fou, Ça veut me
tuer*

*Ça attrapé mon pantalon comme un you de la SOTRA
Ye regarde devant, ye regarde derrière, y'a pas quelqu'un pour me
soutra*

Ye comprends pas hein Y'ai fait quoi ?

Y'ai aller à l'église dans toutes les mosquées

Pour chercher le clouaba où y'ai chié Sou, faut me regarder

Y'ai les joues aplaties par la dalle Ye mange pas

Ye me nourris Si c'est pas Garba

*C'est galettes a'ec bissap Y'ai pas d'habits C'est a'ec tricots de
publicité je me sape*

Sou, ça ment Y'ai la tête entre les cuisses de la galère

Ça sent pas bon pour moi...

Ce texte combine la langue française et quelques mots nouchi (« *Kesiah ?* » signifie qu'est ce qui ne va pas ? ; « *Ye* » signifie je « *Un You* » veut dire un policier ; « *soutra* » veut dire aider ; « *clouaba* » signifie vase de nuit). Dans la forme, ce chant est un dialogue entre Oli et Sou, les deux membres du groupe *Garba 50*. Oli dépeint la situation difficile qu'il traverse à son ami Sou. Les deux solistes rappent comme ils parlent. Sur un tempo medium, leurs voix supplantent un rythme hip-hop expressif. Le premier (Sou) demande ce qui ne va pas chez le second (Oli) qui exprime son mal-être, son désespoir devant les difficultés qu'il traverse. Sou se charge donc de lui remonter le moral à travers l'expressions « *ca a aller* » pour dire ça va aller, ne te décourage pas. Même si cette chanson date de 2009, la situation décrite reste d'actualité pour beaucoup de jeunes gens dans une Côte d'Ivoire où le taux de pauvreté reste encore élevé (38% selon les chiffres de la Banque Mondiale) sans oublier le taux de chômage qui avoisine 70% selon la Banque Africaine de Développement (Bad). Même si ce groupe, *Garba 50* n'a plus sorti d'album depuis celui de 2009, l'on peut dire qu'avec ce duo, le rap est resté solidaire des franges vulnérables et défavorisées de la société ivoirienne.

Conclusion

50 ans après sa naissance aux Etats-Unis d'Amérique, le rap a connu des évolutions significatives. A l'instar du reggae qui en sortant de la Jamaïque pour s'ouvrir au monde a trouvé les ressources nécessaires à son renouvellement esthétique, le rap américain à la rencontre des autres musiques et peuples du monde s'est dilaté pour accueillir des expressions artistiques nouvelles. Le rap ivoirien ou "rap ivoire" fait partie de ces musiques nées du brassage entre le rap américain et les musiques locales ivoiriennes. En accueillant la culture hip-hop et le rap dans les années 1980 sur leur territoire, beaucoup d'Ivoiriens ne pouvaient deviner ce qu'ils deviendraient des décennies plus tard. Certains y ont certainement vu une musique sans lendemains véritables. D'autres ont pensé que cette musique disparaîtrait avec l'émergence au début des années 1990 du zouglou, style musical considéré à tort ou à raison comme l'identité musicale de la Côte d'Ivoire. Mais, par le travail qu'ils ont effectué sur le rap, des jeunes artistes ont fini par transformer la perception sur cette musique.

En rapping dans des langues ivoiriennes (bété, abouré...) et dans le nouchi (argot ivoirien) sur des orchestrations et rythmiques basées sur des éléments endogènes, ces jeunes rappeurs semblent dire qu'il n'y a rien de mal à s'ouvrir au monde et à se laisser happer par ce qui vient de l'extérieur. A ceux qui semblaient les condamner pour leur forte propension à l'extraversion, ces jeunes rétorquent que se laisser influencer par l'extérieur ne signifie pas s'abandonner entièrement à un ailleurs sans ancrage endogène. Le groupe R.A.S a tracé les sillons qui ont non seulement été suivi par d'autres artistes mais, ces sillons ont été élargis par des rappeurs à l'instar de Billy Billy. Au-delà d'ouvrir musicalement le rap à des instruments de musique tels la Kora, le Djembé, des artistes réussissent à intégrer des tenues traditionnelles africaines et ivoiriennes comme costumes de scènes dans leurs chorégraphies. La rencontre entre le rap et les éléments endogènes ne se limite pas aux instruments de musique, aux langues, aux costumes de scène, elle touche également les thèmes abordés dans les textes de rap. Les difficultés liées au chômage, à la pauvreté, au manque de logement constituent autant de questions qu'en abordant les rappeurs contribuent à éclairer sous nos tropiques. Si en

construisant le rap ivoirien, des artistes font œuvre utile, il n'en demeure pas moins qu'un problème d'authenticité se pose. Car, le rapprochement observé entre des rappeurs et le mouvement coupé-décisé suscite une polémique au sein du mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire. Certains voient dans les influences des acteurs du mouvement coupé-décisé et de leur musique en particulier sur le hip-hop un danger dénaturant le rap. D'autres par contre voient dans ce rapprochement une opportunité de poursuivre le renouvellement du Hip-Hop et du rap. Dès lors surgit un questionnement. Comment préserver l'authenticité de la culture Hip-Hop et du rap dans un contexte où le métissage avec d'autres genres et styles musicaux paraît inévitable ? Faut-il envisager une régulation de ces mélanges ? Comment pourrait s'opérer une telle régulation dans un contexte où la liberté d'expression (au plan artistique) semble de moins en moins négociable ?

Références bibliographiques

Ahua Mouchi Blaise (2008) « Mots, phrases et syntaxe du nouchi. » in *Le Français en Afrique* n° 2. Nice : CNRS. Institut de linguistique française, Unice : Université Nice Sophia Antipolis.

Ailan, Sofiane (2016) « HIP-HOP » in *ANTHROPEN, Le dictionnaire francophone d'anthropologie ancré dans le contemporain*, <https://doi.org/10.17184/eac.anthropen.014>

Boa Thiémélé Ramsès (2023) *Le poète, le philosophe et la politique, Réflexions paradoxales sur Bohui Dalli et Zadi Zaourou*, Abidjan, Les Editions Kamit.

Boa Thiémélé Ramsès (2015), *L'Ivoirité et l'Unité de la Côte d'Ivoire*, Abidjan, Les Editions du Cerap.

Coulon Virginia, Garnier Xavier (2011), *Les littératures africaines : textes et terrains*, Paris, Karthala.

Debruyne François (2020) « Présence et expérience du rap en public : banalité, trouble et disqualification morale » in *Volume !*, 17 : 2 | Guichen (France), Editions Mélanie Seteun.

Gadet Steve (2010) *La Culture Hip-hop dans tous ses états*, Paris, L'Harmattan.

Goran Koffi Modeste Armand, (2011), *Musicologie et développement dans la société ivoirienne*, Saarbrücken (Allemagne), Editions universitaire européennes.

Koffi Tiburce et Alex Kipré, (2022), *Alpha Blondy et la galaxie reggae ivoirienne*, Abidjan, Editions Eburnie.

McWen Jérémie (2019), *Philosophie du Hip-hop : Des origines à Lauryn Hill*, Montréal, Les Editions XYZ.

Raibaud Yves (2010) « Stéphanie Molinero, *Les Publics du rap. Enquête sociologique* » in *Volume !*, 7 : 2 | Guichen (France), Editions Mélanie Seteun.

Toppé Gilbert (2017) « Le Nouchi dans les médias en Côte d'Ivoire » in *Langues & Usages* : n°1, Université Abderrahmane Mira de Béjaia (Algérie).

Dévoilement de l'orientation sexuelle et interactions sociales des lesbiennes footballeuses professionnelles dans leur club à Abidjan.

Yogblo Armand GROGUHÉ

*Maître-Assistant, Enseignant-chercheur
Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
groguehearmand@gmail.com*

Résumé

La présente étude vise à décrire les interactions sociales des lesbiennes footballeuses professionnelles qui annoncent leur orientation sexuelle dans leur club à Abidjan. Plus précisément, il s'agit d'examiner divers aspects de leurs expériences vécues au travail en lien avec cette révélation : annonce de l'orientation sexuelle, les interactions avec l'entourage et le soutien social reçu. Afin d'explorer ces éléments, une analyse qualitative a été effectuée par l'entremise d'entrevues semi-dirigées auprès de 22 femmes lesbiennes footballeuses âgées de 19 à 29 ans, ayant déclaré leur orientation sexuelle dans leur milieu de travail au cours des deux dernières années. Les résultats de cette recherche, analysés suivant la perspective théorique de l'interactionnisme symbolique indiquent d'abord que les interviewées ont révélé leur orientation sexuelle individuellement aux personnes avec lesquelles elles travaillent. Ensuite, ce dévoilement a suscité diverses réactions de la part des personnes travaillant au sein du club. Enfin, si le dévoilement de l'orientation sexuelle a affecté directement les interactions des participantes avec les personnes du milieu de travail, elles ont cependant reçu du soutien provenant de différentes sources extérieures.

Mots-clés : Footballeuse, Interactions sociales, Lesbienne, Orientation sexuelle, Travail.

Abstract

This study aims to describe the social interactions of professional lesbian footballers who announce their sexual orientation in their club in Abidjan. More specifically, it is a question of examining various aspects of their experiences at work in connection with this revelation : announcement of sexual orientation, interactions with those around them and the social support received. In order to explore these elements, a qualitative analysis was carried out through semi-structured interviews with 22 female lesbian footballers, aged 19 to 29, who had declared their sexual orientation in their workplace during the two last years. The results of this research, analyzed according to the theoretical perspective of symbolic interactionism, first indicate that the interviewees revealed their sexual orientation individually to the people with whom they work. Then, this unveiling sparked various reactions from

people working within the club. Finally, if the disclosure of their sexual orientation directly affected the participants' interactions with people in the workplace, they nevertheless received support from various outside sources.

Keywords : Female footballer, Social interactions, Lesbian, Sexual orientation, Work.

Introduction

Contrairement au sexe, à l'âge ou à l'origine, l'orientation sexuelle est a priori une caractéristique invisible. Parler de son orientation sexuelle sur le lieu de travail peut gêner ou indisposer les collègues ou la hiérarchie qui peuvent considérer que l'orientation sexuelle relève de la vie privée. Pourtant, même au travail, de nombreuses situations conduisent à rendre visible la vie privée : quand on raconte son week-end ou ses vacances en amoureux, quand on accroche les photos de son (sa) conjoint (e) et de sa famille dans son bureau, quand on organise des repas où sont convié(e)s les conjoint(e)s, quand on organise son mariage ou quand on accueille un nouvel enfant (C. Deschamps, 2012). De fait, seules les personnes hétérosexuelles se sentent libres de parler de ces événements et seule l'homosexualité semble être considérée comme devant relever de la vie privée et rester hors du champ du travail. Les personnes homosexuelles seraient donc implicitement assignées à l'invisibilité en ne faisant pas état de leur vie personnelle et donc de leur orientation sexuelle dans le milieu de travail (A. Clerval et A. Le Renard, 2015).

Le cadre professionnel est souvent ainsi perçu comme anxiogène et peu sécurisant par certaines personnes homosexuelles, notamment les lesbiennes¹³⁹. Celles qui taisent leur orientation sexuelle craignent l'*outing*¹⁴⁰ (D. Beaulieu-Prévost et M. Fortin, 2015). Des travaux de recherche ont révélé que deux lesbiennes sur trois disent être « invisibles » au travail, contre 1 gay sur 2. En effet, cet anonymat sexuel est d'autant plus difficile à maintenir que les questions sur la vie privée des femmes sont fréquentes plus que pour les hommes. Beaucoup de lesbiennes adoptent des stratégies d'évitement pour ne pas mentionner une éventuelle compagne, en

¹³⁹ Femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes.

¹⁴⁰ Révélation de l'orientation sexuelle ou du genre d'une personne sans lui demander son avis.

utilisant le pronom neutre « on » ou le terme « amie » dont on n'entend pas le féminin, en éludant les questions, voire en laissant croire à un partenaire masculin (L. Chamberland et J. Thérroux-Séguin, 2014 ; R. Gérard, 2007).

Alors que la société d'aujourd'hui divise le genre selon des catégories binaires homme/femme, les interactions sociales des personnes homosexuelles dans leurs diverses sphères de vie se voient profondément bouleversées après le dévoilement de leur orientation sexuelle (C. Deschamps, 2012). Le milieu de travail constitue l'une de ces sphères où les lesbiennes sont en interaction constante avec d'autres individus au quotidien. Selon les études disponibles, celles-ci sont victimes de beaucoup de stigmatisation, de discrimination et d'isolement au travail (SOS HOMOPHOBIE, 2017 ; A. Elling P. De Knop et A. Knoppers, 2003 ; F. Broucaret, 2012). À cela s'ajoutent parfois de la violence et du harcèlement de la part de certains collègues de travail (M. DeKerangal, et S. Joy, 2009 ; M. L Sartore et G.B. Cunningham, 2010).

Cependant, parmi les recherches réalisées sur les lesbiennes dans leur milieu de travail, peu d'études se sont intéressées particulièrement à l'annonce de l'orientation sexuelle des lesbiennes footballeuses professionnelles dans leur club en Côte d'Ivoire¹⁴¹. En effet, en Afrique comme en Côte d'Ivoire, l'histoire du football féminin montre que la catégorisation de cet espace comme masculin et l'étiquette des joueuses non féminines dans l'opinion publique n'empêchent pas sa popularité (H. Dieng, 2020). Mais si les résultats ne sont pas à la hauteur, le football féminin est diabolisé dans ces pays comme un milieu de sociabilité lesbienne ou de masculinisation du corps des jeunes femmes (M. Ndongo, 2017). Bien que l'orientation sexuelle réfère à l'intimité de la personne, sa divulgation implique aussi une reconnaissance sociale du genre d'identification lors d'interactions sociales (D. Beaulieu-Prévost et M. Fortin, 2015). Au quotidien, l'environnement professionnel de ces footballeuses

¹⁴¹ En Côte d'Ivoire, il existe très peu d'études et, conséquemment, peu de données sur la population lesbienne. Celle-ci englobe une grande variété d'individus, dont les orientations sexuelles sont elles-mêmes de plus en plus diversifiées.

lesbiennes constitue un cadre de vie où elles sont en interaction¹⁴² avec leurs coéquipières et le staff technique.

Qu'en est-il lorsque ces footballeuses divulguent leur orientation sexuelle en demeurant dans leur club ? Comment annoncent-elles leur décision ? Quelles sont les réactions de leur entourage de travail ? Les joueuses qui révèlent leur orientation sexuelle reçoivent-elles du soutien ou non, de la part de leur milieu professionnel ?

Le but de cette recherche est de mieux comprendre les interactions sociales des lesbiennes au sein de leur équipe de football suite à l'annonce de leur orientation sexuelle. Plus précisément, il s'agit d'explorer les expériences vécues en lien avec ce processus de révélation dans un même cadre professionnel puisque très peu d'études à ce jour sont disponibles sur le sujet.

1. Méthodologie

1.1 Procédures de recrutement

Dans le but d'explorer le sujet, nous avons fait appel à un échantillon de volontaires. Afin de diversifier les profils sociaux des personnes interrogées, plusieurs modes de recrutement ont été utilisés : recrutement par des annonces sur Internet (principalement dans les réseaux sociaux et des sites d'information LGBT), diffusion d'une annonce par l'entremise d'associations lesbiennes, gays, bisexuelles et trans(LGBT) de Côte d'Ivoire. Le texte d'invitation de participation à l'enquête faisait référence à des femmes ayant des relations sexuelles avec d'autres femmes. Parmi celles ayant répondu, une grande partie s'identifient comme lesbiennes¹⁴³, d'autres utilisent des catégories nominatives : *queer*, bisexuelles, femmes ayant des pratiques sexuelles avec des femmes exclusivement ou non. Celles-ci devaient être des lesbiennes footballeuses professionnelles dans le championnat

¹⁴² Par interaction sociale, nous entendons toute action réciproque entre deux individus ou plus.

¹⁴³ Pour faciliter la lecture, dans notre article, nous utilisons lesbienne comme terme générique, cette utilisation ne renvoyant pas systématiquement, dans ce contexte générationnel, à une revendication politique ou à un engagement militant. Si le terme est devenu commun, le processus de « se dire » lesbienne cristallise néanmoins, pour les personnes concernées, des tensions inhérentes à une institution majoritairement hétérosexuelle (N. Chetcuti-Osorovitz et G. Girard, 2015).

ivoirien de football féminin à Abidjan. Aucune restriction n'a été imposée en fonction de l'âge des participantes ni en ce qui concerne l'âge au moment du dévoilement de l'orientation sexuelle dans leur club. Par contre, cette annonce devait avoir été faite dans les deux dernières années. Ainsi, il serait possible d'obtenir un portrait assez récent des expériences du dévoilement de l'orientation sexuelle en milieu professionnel.

Au final, l'échantillon est composé de 22 lesbiennes, soit 16 lesbiennes et 6 femmes se déclarant comme bisexuelles. Au moment de l'entrevue, les participantes étaient âgées de 19 à 29 ans. Dix-huit participantes avaient un âge compris entre 19 et 25 ans alors que quatre participantes avaient plus de 25 ans.

1.2 Procédures d'analyse des entrevues et théorie mobilisée

- **Procédures d'analyse**

Les participantes ont été questionnées sur leurs expériences professionnelles dans leur club. Celles-ci ont été amenées à décrire la nature des interactions sociales (positives et négatives) avec leurs coéquipières, le staff technique, et le cas échéant, avec la hiérarchie. La nature de ces interactions a été questionnée plus en profondeur afin de les amener à aborder la révélation de l'orientation sexuelle, la réaction de l'entourage et le soutien qu'elles ont reçu. Les thèmes et les dimensions abordés par les participantes ont ensuite été codés à l'aide du logiciel d'analyse qualitative de données *NVivo12*. L'utilisation de ce logiciel informatique a permis de systématiser la codification des informations de terrain en faisant ressortir les thèmes principaux et secondaires des témoignages des participantes de façon à traiter le fond du sujet.

- **Théorie mobilisée : interactionnisme symbolique**

Notre travail s'inscrit dans le cadre des sociologies de l'identité, notamment l'interactionnisme symbolique. Ce genre de sociologies est fondé sur la relation établie entre les structures sociales et l'individu, et met l'accent sur la mise en récit, via des acteurs, d'actions communes redéfinies comme actions structurantes ou des accomplissements pratiques. L'interactionnisme symbolique est une approche microsociologique qui permet de comprendre et d'analyser les différentes formes de rapports et d'actions réciproques que les

individus exercent les uns sur les autres. L'analyse des témoignages recueillis permet dans cette perspective théorique de documenter les expériences de ces interviewées ainsi que les interactions avec leur environnement global de travail.

1.3 Considérations éthiques

Afin d'assurer la confidentialité des données et un consentement éclairé, plusieurs moyens ont été mis en place. Tout d'abord, avant le début des entrevues, les participants ont été informés des moyens mis en œuvre pour assurer la confidentialité de l'entretien. Le partage de cette information permet à l'interviewé d'exercer un choix libre et éclairé quant à sa participation à ce travail (J. Crête, 2009). Le consentement éclairé exige de fournir assez d'informations à la participante de l'étude afin qu'elle puisse prendre conscience des conséquences qui pourraient en découler et ainsi faire le choix d'y participer ou non. Pour l'ensemble des participantes, des mesures ont été utilisées afin de dépersonnaliser les données qui permettraient de les identifier. Les prénoms utilisés dans le cadre de cette étude font référence à des pseudonymes fictifs. Le caractère anonyme des informations concernant les participantes permet de réduire ainsi les risques en lien avec l'identification.

2. Résultats

Ce chapitre présente les résultats obtenus suite à l'analyse des entrevues réalisées auprès des participantes à l'étude. Les différentes sections de ce chapitre seront les suivantes : les stratégies de dévoilement, l'annonce de l'orientation sexuelle, les réactions des coéquipières et du staff technique, le soutien reçu après le dévoilement de l'orientation sexuelle et les facteurs perçus comme facilitant le dévoilement au travail.

2.1 Stratégies du dévoilement

Les personnes interviewées semblent opter pour deux stratégies différentes lorsqu'elles annoncent leur orientation sexuelle en milieu de travail : la stratégie planifiée et la stratégie improvisée.

Chaque stratégie comporte à la fois des avantages et des inconvénients.

2.1.1 La stratégie planifiée

Elle s'applique lorsque la personne s'est préparée d'une ou plusieurs façons avant de commencer à dévoiler son identité sexuelle dans le milieu de travail. Les participantes ont parfois fait appel à de l'aide extérieure au milieu de travail afin d'y parvenir. Certaines ont eu recours à des psychologues ou à des consultants.

- **Avantages de la stratégie planifiée**

Des participantes rapportent que la planification de l'annonce témoigne du sérieux de leur démarche. Selon elles, la préparation a permis à leurs collègues d'avoir une meilleure compréhension de leur annonce. Certaines ont aussi mentionné que leur choix a été respecté et elles attribuent cela à leur planification et au fait d'avoir eu recours à des professionnels lors de cette démarche. Un autre avantage relevé par certaines participantes est que la préparation a permis de les mettre elles-mêmes en confiance dès le début de leur annonce au travail.

- **Inconvénients de la stratégie planifiée**

Les informations de terrain révèlent que le premier inconvénient rapporté par quatre participantes concerne l'incompréhension qui persiste chez l'entourage, malgré la préparation mise en place. Cette incompréhension peut éventuellement devenir une source de conflits. Autrement dit, cette stratégie ne suffit pas pour aplanir toutes les difficultés. Un deuxième désavantage mentionné par six interviewées est que l'annonce planifiée et la préparation du milieu à cet événement peuvent faire ressortir des craintes portant sur l'anticipation des changements que pourrait créer la divulgation de l'identité sexuelle.

2.1.2 Stratégie non planifiée

À l'opposé, la stratégie non planifiée consiste à commencer le dévoilement sans préparation personnelle et sans avoir avisé le milieu de travail au préalable.

- **Avantages de la stratégie non planifiée**

Sept participantes ont mentionné vouloir faire avancer le processus plus rapidement. Le fait de ne pas se préparer permet d'entamer la transition dès le moment où la personne désirait le faire. Ces sept participantes misaient sur une approche personnalisée auprès de leurs collègues ou de quelques-uns d'entre eux, plutôt que sur une démarche encadrée de manière administrative.

- **Inconvénients de la stratégie non planifiée**

Un premier inconvénient associé à cette stratégie, relevé par trois participantes, est la difficulté de devoir se répéter et s'expliquer. Le niveau de cette difficulté s'accroît lorsque le travail exige plusieurs interactions avec des collègues, ce qui nécessite de répéter constamment les informations concernant leur dévoilement et ce qu'il implique. Pour quatre participantes, le fait de ne pas avoir planifié leur annonce en milieu de travail a engendré une certaine peur. Dans certains cas, cette peur s'est estompée avec le temps, tandis que pour d'autres, les peurs sont restées. Dans l'ensemble, peu importe les stratégies mises en place par les participantes, celles-ci comportent à la fois des avantages et des inconvénients.

2.2 Annonce de l'orientation sexuelle

Pour l'ensemble des participantes à cette recherche, l'annonce de l'orientation sexuelle au sein du club s'est avérée une étape importante. Alors que l'expérience de chacune est unique et personnelle, certains éléments en lien avec l'annonce ont été partagés par les 22 participantes.

2.2.1 Annonce personnalisée

Dix-huit des 22 joueuses interviewées se sont adressées individuellement aux personnes avec lesquelles elles évoluent au sein de l'équipe de football. Quelques joueuses ont préféré discuter personnellement tête-à-tête avec leurs coéquipières quand d'autres ont choisi d'informer leurs coéquipières et les membres du staff technique en leur écrivant des messages personnalisés. Deux participantes rapportent : « Je leur ai clairement avoué que j'étais lesbienne » (Kimi, 19 ans) ; « Je ne pouvais pas leur annoncer

directement mon identité sexuelle, j'ai donc préféré leur écrire un message » (Nata, 20 ans). Trois joueuses ont préféré utiliser une approche administrative et moins personnelle pour dévoiler leur orientation sexuelle dans le club. Par exemple, des joueuses mentionnent : « J'ai envoyé une lettre à mon entraîneur pour lui faire savoir mon statut de lesbienne » (Véronique, 22 ans) ; « J'ai constitué un dossier administratif pour annoncer mon identité sexuelle au président du club. J'ai procédé insidieusement, je ne voulais pas que cela se sache » (Clémence, 21 ans)

Ce sous-titre révèle comment l'annonce est une étape importante dans le choix de sexualité en milieu de travail et qu'elle peut différer d'un milieu à un autre. C'est une phase de dévoilement aux autres et d'appropriation de l'identité sexuelle. Selon les informations de terrain recueillies auprès de nos participantes, la révélation de l'orientation sexuelle s'est faite de façon prudente et sélective, puis de plus en plus large. Ceci leur a permis d'entreprendre leur démarche plus rapidement et d'interagir avec leur entourage au travail, même si elle s'est avérée intimidante pour plusieurs participantes.

2.2.2 Réactions immédiates suite au dévoilement

Pour toutes les participantes, le dévoilement a suscité des réactions de la part du milieu professionnel. Douze participantes rapportent avoir reçu un appui émotionnel de la part de leurs collègues lorsque l'orientation sexuelle fut annoncée. Voici des exemples : « Mes collègues ont accepté facilement mon statut de lesbienne » (Angela, 19 ans) ; « Certaines coéquipières ont même loué mon courage » (Suzanne, 22ans). Sept autres joueuses ont mentionné que les collègues et certains membres du staff technique (entraîneurs et médecins) ont réagi en exprimant leur incompréhension, leur inquiétude quant à l'impact que cela allait avoir dans l'équipe. Comme en témoignent le discours de quelques répondantes : « Elles étaient très étonnées de savoir que j'étais lesbienne » (Florence, 24ans) ; « Beaucoup de mes coéquipières me regardaient autrement. Elles avaient des airs étranges comme si je venais d'une autre planète » (Emmanuelle, 28 ans)

Trois participantes mentionnent qu'elles ont dû faire de l'éducation au sein du club concernant leur choix en matière de sexualité. Celles-ci considèrent que cela faisait partie de leur responsabilité et pouvait contribuer à une meilleure ouverture de la part des collègues et du staff technique : « C'est après explication que mon choix de sexualité a été accepté » (Kichou, 29 ans). Les participantes révèlent que les collègues ainsi que le staff technique ont douté de la stabilité de l'identité sexuelle de ces joueuses. Au cours d'entrevue, une joueuse retrace quelques propos au sein du club : « si elle trouve un garçon, je suis sûr qu'elle finira par changer de position » ; « ç'est un passage suite à une déception amoureuse, je ne crois pas que cela puisse être définitif » (Véronique, 22 ans)

Il faut faire observer que les réactions ont été spontanées dès l'annonce de l'orientation sexuelle. Des participantes rapportent avoir reçu un soutien émotionnel au sein de l'équipe. Par ailleurs, certaines personnes de l'entourage du milieu de travail ont réagi d'une part, en se posant un ensemble de questions et d'autre part, en mettant en avant leur étonnement suite au dévoilement.

2.2.3 Réactions de l'entourage du travail

L'analyse des données collectées à partir d'entretiens semi-directifs montre que les collègues font montre de plusieurs réactions après la révélation de l'orientation sexuelle. Ces réactions sont présentées sous trois aspects : la réaction positive, la réaction négative et les réactions neutres de ses collègues. Ces réactions affectent directement les interactions de la participante avec ces personnes. Dans l'ensemble, toutes les participantes étaient en interaction avec un ou plusieurs joueuses du club. Selon les circonstances et l'ambiance du milieu professionnel, ces réactions sont plus ou moins nombreuses, car certaines joueuses sont souvent en interaction avec leur collègue tandis que d'autres le sont moins.

2.2.4 Réactions de collègues.

- **Réactions positives des collègues**

Suite à la révélation de l'orientation sexuelle, les 22 participantes relatent avoir eu au moins une interaction qu'elles décrivent en terme positif avec l'une ou plusieurs de leurs collègues.

Pour 17 de ces 22 participantes, ces réactions étaient multiples et variées dès l'annonce. Elles s'expriment en de paroles, de gestes significatifs pour souligner leur courage et leur cheminement : « J'ai reçu beaucoup de gestes d'encouragements. » (Pauline, 29 ans)

- **Réactions négatives des collègues**

Presque toutes les joueuses rapportent avoir également vécu des réactions négatives de la part de leurs collègues après la divulgation du choix de sexualité. Pour 20 parmi elles, ces réactions se sont présentées sous plusieurs formes, telles que le commérage, la distanciation et le manque de respect. Douze joueuses racontent avoir rencontré des situations où des joueuses commérait à propos de leur choix de sexualité. Celles-ci propageaient des informations sur leur orientation sexuelle sans avoir eu besoin d'interagir au préalable. À ce propos, une participante fait remarquer ceci : « Une de mes collègues a révélé mon identité sexuelle aux personnes extérieures au club » (Agnès, 20 ans). Une autre joueuse révèle que les interactions avec les collègues étaient plus distantes : « Chaque fois qu'on allait aux séances d'entraînement, certaines collègues s'éloignaient subtilement de moi comme si j'étais une pestiférée » (Danielle, 19 ans). Enfin, une participante mentionne que des partenaires de club ont eu des réactions négatives s'incarnant dans des attitudes plus ou moins anodines. Elle rapporte le discours de sa coéquipière de club : « Tu fais honte, une belle fille comme toi » (Marie, 21 ans)

- **Réactions neutres des collègues**

Quatre joueuses n'avaient pas beaucoup d'interactions avec leurs collègues du fait de leur statut de remplaçante. La situation n'a pas changé à la suite de l'annonce de leur orientation sexuelle. Elles font le constat d'une absence de réactions, tant positives que négatives de la part de leurs coéquipières à la suite de l'annonce. Voici deux exemples : « Mes partenaires de club n'étaient ni empathiques, ni critiques après l'annonce de ma sexualité. Il me fallait donc supporter cette indifférence » (Irène, 23 ans) ; « Tout se passait comme si j'étais coupable d'un crime parce que j'ai déclaré mon homosexualité ». (Pauline, 29 ans).

La plupart des participantes a fait face à des réactions à la fois positives et négatives dans l'environnement de travail. L'analyse des

données de terrain montrent que certaines collègues ont eu des difficultés à accepter l'orientation sexuelle de leurs coéquipières en exprimant une certaine réserve. Certaines parmi elles tentent de restructurer cognitivement leur vision de la nouvelle réalité, faisant ainsi lentement un travail menant à une plus grande acceptation.

2.2.5 Réactions du staff technique

Dans le cadre de leur profession, les participantes rencontrées étaient en interaction permanente avec les entraîneurs, les adjoints et préparateurs physiques au sein de l'équipe de football.

- **Réactions positives des encadreurs**

Des participantes interviewées relatent au moins une bonne expérience avec un membre du staff technique immédiat lors de l'annonce du choix de sexualité au sein du club. Pour 14 participantes, ces réactions ont été positives tandis que pour les 8 autres participantes, les réactions étaient plutôt rares. Dix participantes rapportent le soutien des encadreurs dans ce processus : « Ils ont parfois utilisé leur statut pour mettre en garde toutes celles qui me harcelaient » (Félicité, 24 ans). Six footballeuses considèrent que la réaction positive de la part de leurs encadreurs s'est avérée une grande source de soutien dans leur démarche au travail. Comme le souligne une joueuse : « Ma préparatrice physique est allée plus loin dans le soutien en m'offrant des magazines de presse LGBT pour que je sois rassurée » (Gaby, 25 ans)

- **Réactions négatives des encadreurs**

Huit joueuses disent avoir également vécu une ou plusieurs interactions négatives avec l'un des encadreurs immédiats. Les réactions négatives étaient parfois spontanées ou récurrentes dans certains cas. À titre d'exemple de réactions négatives de certains entraîneurs, ses adjoints et préparateurs physiques, on note des commentaires déplacés se manifestant par une surveillance supplémentaire et l'évitement des interactions avec des joueuses au sein de l'équipe de football. Quatre participants rapportent que des membres du staff technique étaient inconfortables d'interagir avec elles : « Le médecin du club était particulièrement virulent, me traitant souvent de garçon manqué » (Philomène, 25 ans) ; « Mon préparateur physique me demandait le rôle que je revêtais dans la relation

homosexuelle » (Sylvie, 20 ans). Les informations recueillies auprès des participantes révèlent que certains membres du staff technique ont exprimé leur déception envers ces joueuses. Trois participantes rapportent une tentative d'influence de certains membres du staff technique pour changer l'orientation. Par exemple : « j'ai eu de longue conversation avec le coach adjoint. Il essayait progressivement de me convaincre de changer de bord »

Les huit joueuses mentionnent s'être senties davantage surveillées et observées par leurs encadreurs. Elles relèvent qu'elles avaient l'impression que leurs interactions avec les encadreurs nuisaient à leur épanouissement en milieu de travail. Ce qui a été le cas pour plusieurs parmi elles, qui révèlent avoir été victimes de harcèlement moral et de manifestations d'hostilité de la part de leurs collègues et membres du staff technique. De tels agissements selon les participantes ont contribué à la dégradation de leur condition de travail et à la détérioration de leurs relations professionnelles. En dépit de cela, elles ont reçu du soutien en dehors du cadre professionnel.

2.4 Soutiens reçus après le dévoilement de l'orientation sexuelle

En ce qui concerne l'aide offerte aux participantes, celle-ci semble provenir de différentes sources extérieures. L'ensemble des participantes mentionne avoir reçu du soutien d'une source particulière lors du dévoilement. Cette section présente quelques sources d'appui après la divulgation de l'orientation sexuelle dans le club.

2.4.1 Entourage personnel

Le soutien de la part d'un ou plusieurs ami(e)s est un élément qui fut abordé par plus de la moitié des joueuses. Le fait de se sentir appuyée par certain(e)s ami(e)s rassurait les participantes quant à leur décision d'entreprendre leur démarche de dévoilement en milieu de travail. Pour sept participantes à l'enquête, l'annonce de l'orientation sexuelle leur a permis de créer de nouveaux liens d'amitié : « J'ai gardé mes relations amicales en dépit de cette annonce » (Marie-Lou, 29 ans). Pour huit joueuses, le soutien d'un ou de plusieurs membres de la famille leur a permis de se sentir soutenues dans leur démarche. Une répondante mentionne ceci : « Ma mère me répétait sans cesse qu'il fallait que je vive pour moi et non pour les autres » (Clémentine, 21

ans). Les membres de la famille immédiate soutiennent et acceptent, à divers degrés, la situation de leur fille. Une forme spécifique de soutien a émergé des entrevues avec les participantes et porte sur l'acceptation et la validation de leur vie amoureuse homosexuelle par leurs parents. Les enquêtées rapportent des énoncés de parents concernant l'ouverture face à la présence de leur partenaire au sein de la famille. À titre d'exemples : « Ma mère me répétait sans cesse que l'amour n'avait pas de genre » (Andréa, 23 ans) ; « l'ouverture d'esprit de mes parents a été sans doute la meilleure étape du dévoilement » (Suzanne, 22ans)

2.4.2 Organisme associatif et soutien professionnel

Sept participantes interviewées ont mentionné avoir obtenu de l'aide par l'entremise d'associations LGBT. Que ce soit par leur présence ou leur publication, ces associations semblent être un moyen de se renseigner et d'obtenir du soutien. Comme l'affirme une enquêtée : « J'ai reçu des documents de l'association LGBT sur les droits des lesbiennes en matière de travail, de santé, de formation et de mariage. Lesquelles informations ont contribué à me réaliser personnellement » (Agnès, 20 ans)

Dans neuf témoignages recueillis, la présence d'un consultant dans le processus de la divulgation de l'orientation sexuelle au travail leur a procuré de l'aide. La prise en charge de certaines tâches et l'implication de consultants a permis d'alléger le processus de dévoilement au travail de ces footballeuses. Lors de cette prise en charge, le consultant a informé les collègues et le staff technique du club sur ce processus. Il a surtout indiqué des éléments à mettre en place dans le milieu professionnel pour bien accueillir et soutenir la personne lors de son annonce. Ces experts leur ont offert de l'aide de deux manières différentes, soit du soutien individuel en fonction de leurs besoins liés à leur milieu de travail et en démontrant que la divulgation de l'orientation sexuelle dans leur club contribue à renforcer ses capacités au travail. Ainsi, nous expliquent deux répondantes : « Ma rencontre avec des sexologues a été profitable en tant qu'elle a permis de m'affirmer sexuellement et de m'épanouir dans mon travail » (Kichou, 29 ans) ; « C'était très rassurant de se faire

suivre par des experts. J'avais besoin d'aide pour mon équilibre au sein de mon club de foot » (Félicité, 24 ans)

2.4.3 Syndicat

La présence d'un syndicat dans le milieu professionnel a été mentionnée par dix-huit joueuses interviewées. Dans la majorité des cas, le syndicat était présent pour offrir de l'aide à la footballeuse lesbienne, mais elle ne fut pas requise puisque la divulgation de l'orientation sexuelle se déroulait sans trop d'embûches. Le syndicat des footballeuses professionnelles de Côte d'Ivoire allait s'assurer que le droit de la personne lesbienne serait respecté et offrir de l'accompagnement auprès du staff technique au besoin. Ainsi rapporte une enquêtée : « Le syndicat LGBT a promis de nous défendre au cas où nous étions victimes d'homophobie et de toutes formes de discriminations » (Sylvie, 19 ans)

En somme, dans cette partie, le soutien après la divulgation de l'orientation sexuelle peut avoir un impact important sur la santé mentale des joueuses lesbiennes dans leur club : acceptation de l'auto-identification comme lesbienne, reconnaissance de la légitimité de l'identité sexuelle, volonté de se mouler et de s'intégrer dans la société

2.5 Facteurs perçus comme facilitant le dévoilement au travail

Lors des entrevues, nous avons demandé aux personnes interviewées leurs recommandations.

2.5.1 Facteurs personnels

Les participantes ont relevé quelques facteurs qui, selon elles, ont aidé leur entourage à s'adapter au dévoilement. Parmi ces facteurs, le plus souvent mentionné est le rôle important que joue leur caractère. Lors de leur dévoilement dans le milieu professionnel, des participantes disent avoir été reconnues pour leur courage par leur entourage au travail. Selon elles, cette reconnaissance a permis de faciliter l'annonce de l'orientation sexuelle au travail. La majorité des participantes a abordé l'importance d'être bien avec soi-même avant de commencer le processus de dévoilement.

2.5.2 Soutien externe et interne au milieu de travail

Trois participantes recommandent la création d'un ou plusieurs centres d'aide afin d'offrir un soutien aux personnes homosexuelles. Des centres d'aide pourraient permettre entre autres d'avoir accès à de l'information légale, de partager leurs expériences et leurs ressentis avec d'autres personnes et d'obtenir un soutien psychologique. Lors des entrevues, deux des participantes ont indiqué que la présence d'un consultant externe dans le milieu de travail s'est avérée favorable au bon déroulement lors de l'annonce. Cette aide peut être utile autant pour le milieu que pour la personne homosexuelle.

2.5.3 Guides

La moitié des participantes de la recherche a recommandé la création d'un guide afin de faciliter le dévoilement de l'orientation sexuelle en milieu de travail. Elles recommandent ces outils afin de démystifier l'identité de genre et d'expliquer les différentes étapes du dévoilement ainsi que ses diverses dimensions psychologiques. Dans l'ensemble, devant les difficultés qu'elles éprouvent, les deux tiers des participantes rapportent avoir tenté de trouver de l'aide à la suite du dévoilement : besoin de consulter, d'en parler à quelqu'un, un spécialiste, un ami, besoin de comprendre, de faire du sens, de s'informer, soit par le biais d'organismes sociaux, de lignes téléphoniques, d'émissions de télé, Internet ou autre.

3. Discussion

Le présent chapitre discute des résultats concernant les expériences des lesbiennes footballeuses annonçant leur orientation sexuelle dans le milieu professionnel. La discussion aborde d'abord les résultats du déroulement de ce dévoilement sur le plan de l'identité, des interactions avec l'entourage dans le milieu de travail, et les formes de soutien social reçu. Puis, elle souligne les limites de ce travail de recherche. Enfin, des pistes de recherche et d'intervention seront proposées à la fin de ce chapitre.

3.1 Dévoilement de l'orientation sexuelle au sein du club

L'analyse des entrevues indique que les joueuses lesbiennes ont privilégié des voies personnelles pour faire connaître leur orientation sexuelle, les deux tiers ont préféré en faire l'annonce d'une façon individuelle, en s'adressant eux-mêmes aux personnes de leur entourage professionnel. Suite à cette annonce, l'ensemble des joueuses a obtenu des réactions diverses de la part des partenaires et du staff technique au sein du club, allant du soutien émotionnel, aux questionnements et, dans certains cas, les footballeuses lesbiennes ont dû éduquer le milieu de travail. Ces résultats divergent de ceux de L. Chamberland et J. Théroux-Séguin (2014) et de R. Gérard (2007) qui rapportaient que le tiers de leurs participantes avaient parlé ouvertement de leur orientation sexuelle à leurs collègues.

Ainsi, on pourrait penser que le fait de conserver le même emploi après la révélation invite les footballeuses lesbiennes à s'ouvrir davantage et d'une façon plus personnelle dans leur club. En effet, elles n'ont pas la possibilité de faire silence sur leur orientation sexuelle, dans la mesure où le fait de la révéler s'appréhendent comme le désir de préserver les liens sociaux et constitue un facteur de motivation pour investir des efforts personnalisés dans l'explication de sa propre identité sexuelle au sein du milieu professionnel (N. Chetcuti-Osorovitz et G. Girard, 2015).

3.2 Interactions avec les partenaires et le staff technique

Pour ce qui est des interactions avec leurs coéquipières suite au dévoilement de l'orientation sexuelle, la totalité des participantes a rapporté avoir vécu au moins une interaction positive. Puis, la presque totalité d'entre eux, soit 18 sur 22, a mentionné avoir vécu des interactions négatives avec leurs coéquipières. Ce résultat vient appuyer partiellement les conclusions des études sur le sujet. Celles-ci font état de la présence de violence et de harcèlement de la part de certains collègues pour la majorité des personnes lesbiennes dans le milieu de travail et souvent dans l'espace public (SOS HOMOPHOBIE, 2017 ; G. Pouliquen, 2008 ; F. Broucuret, 2012). Les interactions négatives rapportées par nos participantes sont de l'ordre du comméragage, de la prise de distance et du manque de respect. Elles s'inscrivent dans un registre de violence psychologique. L'écart avec

d'autres études pourrait s'expliquer par le fait que ces études ont été menées auprès de la population homosexuelle en général et non spécifiquement auprès des footballeuses lesbiennes qui conservent leur emploi après la divulgation de leur orientation sexuelle au sein d'une équipe de foot.

Cependant, pour les deux tiers de l'échantillon, les interactions avec le staff technique ont été jugées comme parfois négatives, soit en raison d'un inconfort de la personne en position d'autorité, d'une surveillance accrue de sa part ou d'une attitude qui entravait le processus de dévoilement de l'orientation sexuelle plutôt que de la soutenir. Ces résultats viennent soutenir les études de M. DeKerangal et S. Joy (2009), de M. L. Sartore & G.B. Cunningham (2010) qui rapportent que les lesbiennes hésitent parfois à divulguer leur identité sexuelle en raison des risques reliés à leur travail. On peut penser que l'anticipation d'un manque d'appui de la part du staff technique dans leurs démarches, ou un appui chancelant représente une difficulté supplémentaire à affronter lors de l'annonce.

3.3 Le soutien social reçu

Plusieurs joueuses lesbiennes à cette recherche ont spontanément fait référence à diverses formes de soutien reçu à l'extérieur du milieu de travail. Ainsi, pour la moitié d'entre elles, le soutien émotionnel ressenti de la part de la famille et des amis leur permet d'obtenir un appui supplémentaire dans leur démarche. Ce résultat vient renforcer l'importance de cette forme de soutien, sachant que les études de M.H Engh, (2011) et de A. Elling *et al.*, (2003) qui rapportent que les lesbiennes footballeuses se sentent généralement moins soutenues par leur entourage. Puis, la moitié des filles interrogées a aussi rapporté s'être sentie soutenue par les organismes et les associations pour les personnes LGBT. Ce soutien social a été reçu sous la forme informationnelle et de valorisation. Dans le même ordre d'idées, lors de leurs entrevues, trois des participantes ont mentionné avoir obtenu du soutien de la part d'un consultant à l'extérieur du milieu professionnel. L'aide du consultant a permis aux participantes de s'intégrer non seulement à la communauté LGBT mais aussi et surtout au milieu professionnel.

Les participantes de l'étude n'ont pas eu besoin de leur syndicat puisque la divulgation de l'orientation sexuelle s'est plus ou moins bien déroulée au sein de leur club. Si le besoin s'était fait ressentir, certaines footballeuses interrogées ont l'impression qu'elles auraient obtenues du soutien instrumental et de valorisation par l'entremise de leur syndicat. Ce résultat vient renforcer l'étude de M. L Sartore & G.B Cunningham (2009) qui mentionne que le soutien social permet de protéger les personnes homosexuelles de la discrimination. On peut penser que le fait de se sentir soutenu par des pairs au sein du syndicat est un facteur bénéfique lors de la révélation en milieu de travail.

3.4 Limites de la recherche

La réalisation d'une étude qualitative comme celle-ci comporte une limite importante, soit celle du petit échantillon de témoignages recueillis. Bien que 22 participantes aient été interrogées, il n'est pas possible de généraliser les résultats obtenus au-delà des expériences rapportées par les participantes. De plus, puisque les performances habituelles des joueuses, l'appartenance religieuse et culturelle n'ont pas été prises en compte, il n'est pas possible de déterminer l'impact que ces facteurs peuvent avoir sur la divulgation de l'identité sexuelle dans leur club. L'obtention de tels renseignements serait pertinente afin d'explorer si ces éléments jouent un rôle dans la nature des réactions de l'entourage du milieu de travail.

De même, en raison de la répartition de l'âge des personnes ayant participé à cette étude, il n'est pas possible de savoir si l'âge semble avoir une influence sur le dévoilement de l'orientation sexuelle en milieu de travail. Il pourrait être intéressant de comparer les résultats en fonction de l'âge, afin d'évaluer et d'adapter le soutien nécessaire en fonction de l'âge de la personne lesbienne qui divulgue son orientation sexuelle au travail. En ce sens, l'échantillon recueilli lors de cette recherche ne permet pas d'indiquer si l'ancienneté dans un même milieu de travail, laquelle implique l'existence de liens sociaux préalablement établis peut avoir un impact sur le dévoilement de l'orientation sexuelle.

Enfin, l'échantillon de volontaires obtenu dans le cadre de ce travail de recherche représente aussi une limite. Cet échantillon a permis de recueillir seulement l'expérience des footballeuses lesbiennes qui ont désirées en faire part. Il est possible que les footballeuses lesbiennes ayant eu des expériences négatives aient moins envie de les partager.

Conclusion

Ce travail de recherche a permis d'en apprendre davantage sur l'expérience des footballeuses lesbiennes à Abidjan lors de la divulgation de l'orientation sexuelle dans leur club. Plus précisément, il a permis d'examiner les expériences du dévoilement de cette identité sexuelle dans leur milieu professionnel en ce qui a trait aux interactions avec l'entourage et aux différentes formes de soutien social reçu. Si le lieu de travail se doit de respecter le droit de la non-discrimination, il est aussi le centre d'un tissu d'interactions humaines et sociales et joue un rôle important dans la socialisation des individus. La prise en compte des droits des personnes LGBT y est donc essentielle. Se préoccuper des personnes LGBT, c'est aussi se préoccuper du bien-être au travail. Plus globalement, cela participe à l'élaboration d'une société qui donne une place à chacune et chacun. Dans sa globalité, ce travail de recherche vise à réduire les préjugés et la stigmatisation présente dans les milieux de travail et ainsi faciliter le processus de transition identitaire pour les personnes homosexuelles.

L'analyse des résultats obtenus permet de mettre de l'avant plusieurs pistes de recherches. Tout d'abord, il serait intéressant de documenter les expériences du dévoilement de l'orientation sexuelle au travail sur la base d'un échantillon plus large, afin d'étayer la diversité de ces expériences au sein de la population lesbienne. Ensuite, puisque le soutien semble avoir un rôle important, il serait pertinent d'explorer l'impact du soutien obtenu de la part de l'entourage personnel (partenaires, famille, amis, etc.) lorsque l'annonce de l'orientation sexuelle s'effectue dans le milieu professionnel. Il serait intéressant de voir comment s'articulent et se complémentent, ou non, les soutiens reçus de différentes sources.

Enfin, il serait convenable de recueillir l'expérience des collègues et des membres du staff technique lorsqu'il y a un dévoilement dans le club. Ceci pourrait permettre de comprendre leurs réactions et de bien cibler les procédures à mettre en place pour sensibiliser, éduquer et outiller ces différents groupes.

Références bibliographiques

BEAULIEU-PRÉVOST Dominique et FORTIN Morgane, (2015), « La mesure de l'orientation sexuelle : historique et pratiques actuelles », *Sexologies*, 24, p.29-34.

BROUCARET Fabienne, (2012), *Le sport féminin. Le sport, dernier bastion du sexisme ?* Paris, Michalon. 286 p.

CHAMBERLAND Line et THEROUX-SEGUIN Julie, (2014), « Les stéréotypes à l'égard des gais et lesbiennes : des révélateurs de l'intersection entre genre et sexualité » *Nouvelles pratiques sociales*, 26(2), p.82-96.

CHETCUTI-OSOROVITZ Natacha et GIRARD Gabriel, (2015), « L'appropriation d'une sexualité minorisée. Trajectoires de jeunes lesbiennes et gays en France de 17 à 35 ans » *Interrogations ? Revue pluridisciplinaire de sciences humaines et sociales*, no 21 [En ligne]. Récupéré le 12 juin 2016 de <https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-01266546/document>.

CLERVAL Anne et LE RENARD Amélie, (2015), « Genre, espace et imbrication : des rapports de domination », Dans Anne Clerval, Antoine Fleury, Juline Rebotier et Serge Weber (dir.) *Espace et rapports de domination*. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 213-216.

CRÊTE Josiane, (2009), « L'éthique en recherche sociale » Dans Gauthier, B. (dir.), *Recherche sociale. De la problématique à la collecte de données*, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 284-307.

DeKERANGAL Maylis et JOY Sorman, (2009), *Femmes et sports: regards sur les athlètes, les supportrices et les autres*, Paris, Hélim: 153 p.

DIENG Hameth, (2020), « Football féminin et représentations sociales : le cas de l'équipe du lycée Ahmet FALL de Saint-Louis (Sénégal) », *ATPS*, n. 18, p. 73-85.

DESCHAMPS Catherine, (2012), « Genre et sexe », *Hermès*, vol. 2, no 63, p. 28-34.

ELLING Agnes, De KNOP Paul et KNOPPERS Annelies, (2003), « Gay/lesbian sport clubs and events : places of homo-social bonding and cultural resistance ? » *International Review for the Sociology of Sport*, 38, p.441–456.

ENGH, Mari Haugaa, (2011), « Tackling feminity : The heterosexual paradigm and women's soccer in South Africa », *International Journal of the History of Sport*, 8(1), p.137–153.

GÉRARD Raymonde, (2007), « Hétérosexisme et lesbophobie ». Invisibilité, visibilité des lesbiennes. Actes de Colloque. Paris : Coordination Lesbienne en France.

NDONGO Mouhamed, (2017), *Des jeunes femmes musulmanes dans des sports masculins et féminins : mise en tension des normes sportives, sociales et religieuses*, Thèse de sociologie, Université Paris8.

SARTORE Melanie et CUNNINGHAM George, (2010), « The Lesbian Label as a Component of Women's Stigmatization in Sport Organizations : An Exploration of Two Health and Kinesiology Departments ». *Journal of Sport Management*, 24, p.481–501.

SARTORE Melanie et CUNNINGHAM George B, (2009), « Gender, Sexual Prejudice and Sport Participation : Implications for Sexual Minorities » *Sex Roles*, 60, p.100–113 ST – Gender, Sexual Prejudice and Sport P. doi :10.1007/s11199-008-9502-7.

SOKORA Andrezej et BERGIER Jozef, (2011), « Sense of Gender Identity in Women Practicing Football with Consideration of the Formation », *Sport Tourism*, 18, p.45–58.

SOS HOMOPHOBIE, (2017), *Rapport annuel sur l'homophobie*, Paris, SOS Homophobie [En ligne]. Récupéré le 6 septembre 2018 de https://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2017.pdf.